

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ**

УДК 336:332.72

ПРОКОПЕНКО ВАЛЕРІЯ ЮРІЇВНА

**ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
РИНКУ НЕРУХОМОСТІ**

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Дисертація

на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

**Науковий консультант
Онишко Світлана Василівна,
доктор економічних наук, професор**

Ірпінь 2015

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ	16
1.1. Нерухомість як ключова категорія сфери дослідження	16
1.2. Сучасні методологічні підходи до дослідження ринку нерухомості	52
1.3. Інституційна структура ринку нерухомості	88
Висновки до розділу 1	98
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСО- ВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РИНОК НЕРУХОМОСТІ	102
2.1. Понятійно-категоріальний апарат у сфері дії фінансо- во-кредитних інструментів на ринку нерухомості	102
2.2. Сутнісні характеристики фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості	115
2.3 Теоретичні підходи до оцінювання впливу фінансово-кредитних інструментів на ринок нерухомості	133
Висновки до розділу 2	159
РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТА- ННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ	163
3.1. Приватизація як передумова виникнення вітчизняного ринку нерухомості та особливостей використання фінансово- кредитного інструментарію	163
3.2. Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості	175
3.3. Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості	190
3.4. Аналіз практики муніципальних запозичень	212
3.5. Податкові інструменти на ринку нерухомості	221
3.6. Особливості застосування іпотечних інструментів	243
Висновки до розділу 3	276

РОЗДІЛ 4 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РИНКАХ НЕРУХОМОСТІ	281
4.1. Монетарні інструменти на ринках нерухомості країн світу	281
4.2. Практика використання муніципальних запозичень	304
4.3. Особливості оподаткування нерухомості	309
4.4. Іпотечні інструменти на ринках нерухомості окремих країн	323
Висновки до розділу 4	338
РОЗДІЛ 5 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ	342
5.1. Концептуальні підходи до удосконалення використання фінансово-кредитних інструментів з метою активізації розвитку ринку нерухомості	342
5.2. Моделювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості	364
5.3. Підвищення ролі інститутів-організацій в активізації розвитку ринку нерухомості	383
Висновки до розділу 5	404
ВИСНОВКИ	407
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	414
ДОДАТКИ	452

ВСТУП

Актуальність теми. У пошуках шляхів досягнення суспільного добробуту в контексті ринкової парадигми особливе місце посідає ринок нерухомості, існування якого зумовлене потребами людини, з одного боку, та інтересами суб'єктів економіки – з іншого. Водночас, прогалини в інституційному базисі і фінансово-кредитній інфраструктурі призвели до невідомості вітчизняного ринку нерухомості.

Доступність фінансово-кредитних інструментів є одним з основних факторів, що визначають попит і пропозицію на ринку нерухомості. У сегменті ринку споживчої нерухомості це зумовлено її високою вартістю, що спричиняє необхідність пошуку населенням додаткових коштів для придбання житла. У сегментах дохідної та виробничої нерухомості це також викликано її високою вартістю, поєднаною із низькою ліквідністю цього виду товару; у зв'язку з чим, з точки зору бізнесу, великі обсяги коштів виявляються „замороженими” у формі нерухомості. Фінансово-кредитні інструменти при їх ефективному використанні здатні, з одного боку, перетворити частину потенційного попиту у платоспроможний, а з іншого – активізувати пропозицію шляхом фінансування нового будівництва. Разом з тим, ці фактори зумовлюють й більшу, порівняно з іншими ринками, залежність ринку нерухомості від фінансового сектору. Цим пояснюється необхідність більш глибокого дослідження доцільності та меж застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Значущі здобутки вітчизняної науки в сфері фінансового забезпечення економічного розвитку представлені у працях В. Геєця, Т. Говорушко, А. Даниленка, М. Дибби, В. Зимовця, М. Крупки, Л. Лазебник, І. Луніної, Т. Майорової, С. Онишко, В. Опаріна, Л. Примостки, В. Федосова та інших. Окремим проблемним питанням кредитування на ринках нерухомості присвячені праці провідних науковців і практиків фінансової галузі: О. Барановського, В. Блідченка, О. Вовчак, Н. Внукової, О. Євтуха, В. Корнєєва, В. Кравченка, С. Крючка, В. Лагутіна, К. Паливоди, В. Поляченка, М. Савлука, В. Савича, О. Табали, М. Юхно. Серед вітчизняних науковців, що досліджували

проблеми функціонування ринку нерухомості виділяються праці О. Амосова, А. Асаула, І. Геллера, О. Гриценко. Серед зарубіжних науковців вказані проблеми досліджували Л. Белих, І. Балабанов, С. Максимов, Г. Марковіц, Р. Мертон, Н. Ордуей, С. Стернік, І. Рахман, Дж. Стиглиц, Дж. Тобін, Ф. Фобоцці, Дж. Фрідман, Г. Харрісон та багато інших.

Разом з тим, узагальнення досягнень економічної думки засвідчує, що питання застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості, визначення їх достатності та необхідності відповідно до потреб ринку, убезпечення від супутніх ризиків економічних агентів ринку нерухомості та спекуляцій з фінансово-кредитними ресурсами продовжують залишатися недостатньо опрацьованими. Зберігається фрагментарність напрямів досліджень щодо фінансового і кредитного забезпечення ринку нерухомості. Малодослідженим напрямом є оцінка впливу фінансово-кредитних інструментів на сегменти ринку нерухомості для здійснення оперативних та перспективних розрахунків з метою виявлення тенденцій динаміки, що знаходяться у тісному взаємозв'язку з тенденціями економічного життя суспільства.

Залишається відкритим питання постійного залучення міжнародного досвіду щодо розвитку ринку нерухомості за допомогою фінансово-кредитних інструментів з метою імплементації його у вітчизняну практику, особливо в частині заходів регулювання (саморегулювання) у кризові та пост-кризові періоди його розвитку.

Очевидно, що ефективність функціонування ринку нерухомості можлива за рахунок виходу не лише з фінансових обмежень, але й з інституційних, в яких опинилася національна економіка. Проте й дотепер ці питання досліджені недостатньо, особливо щодо їх науково-методологічного і практичного забезпечення, внаслідок чого має місце неадекватність наявних рекомендацій. В цілому потреба у формуванні цілісного уявлення про фінансово-кредитне забезпечення розвитку ринку нерухомості постійно зростає як з теоретичних, так і практичних міркувань. Це зумовило актуальність теми дисертації, визначило її мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась з врахуванням пріоритетних напрямів

національних програм, серед яких: Державна програма активізації розвитку економіки на 2013–2014 рр., Стратегія розвитку фінансового ринку України до 2015 року, Стратегія сталого розвитку „Україна – 2020”, а також у межах планових науково-дослідних робіт Національного університету державної податкової служби України, зокрема, тем:

– „Сучасна методологія та практика оподаткування в умовах формування конкурентоспроможної податкової політики України”, що проводилася на замовлення Державної податкової служби України за КПКВ 3507020 „Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби” (ДР № 0110U001261), у межах якої автором запропоновані теоретико-методологічні підходи та рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи оподаткування нерухомості фізичних і юридичних осіб в Україні;

– „Фінансовий механізм структурної перебудови економіки” (ДР № 0111U008868), де автором виявлено вплив використання іпотечних інструментів на структурну перебудову вітчизняної економіки

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад та науково-практичних рекомендацій щодо використання фінансово-кредитних інструментів для активізації розвитку ринку нерухомості.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

– визначити та поглибити понятійно-категоріальний апарат у сфері дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості;

– розкрити сучасні методологічні підходи до дослідження розвитку ринку нерухомості як основи виявлення впливу фінансово-кредитних інструментів на цей ринок;

– дослідити інституційну структуру й інфраструктуру ринку нерухомості, що зумовлює відмінності у використанні фінансово-кредитних інструментів;

– узагальнити теоретико-методологічні положення щодо ролі і призначення фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості та розробити методичні підходи до оцінювання їх впливу за секторальною

структурою фінансової системи та сегментами ринку нерухомості;

- оцінити практику застосування приватизаційних інструментів і з'ясувати їх вплив на формування вітчизняного ринку нерухомості;

- виявити особливості застосування монетарних і муніципальних інструментів на вітчизняному ринку нерухомості та їх вплив на його динаміку;

- здійснити оцінку фінансово-кредитних програм для розвитку ринку нерухомості;

- визначити вплив податкових інструментів на розвиток ринку нерухомості та обґрунтувати принципові засади і практичні рекомендації щодо їх вдосконалення;

- проаналізувати стан використання іпотечних інструментів на ринку нерухомості, оцінити їх вплив на динаміку ринку нерухомості та запропонувати заходи щодо їх використання і регулювання;

- виявити роль та дієвість спеціалізованих інститутів-організацій на ринку нерухомості та розробити заходи щодо покращення їх функціонування;

- проаналізувати міжнародний досвід використання фінансово-кредитних інструментів на ринках нерухомості окремих країн для виявлення можливостей його запозичення у національних умовах;

- розробити практичні рекомендації по вдосконаленню використання фінансово-кредитних інструментів на вітчизняному ринку нерухомості з метою активізації його дієвості.

Об'єктом дослідження є система фінансово-кредитних відносин між економічними агентами на ринку нерухомості.

Предметом дослідження є вплив фінансово-кредитних інструментів на активізацію розвитку ринку нерухомості в Україні.

Методи дослідження. В процесі наукового дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: наукової абстракції, морфологічного аналізу, синтезу, логічного узагальнення (при уточненні базових категорій, теоретичному обґрунтуванні дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості); індукції і дедукції (при дослідженні тенденцій розвитку вітчизняного ринку нерухомості); методи економічного аналізу, синтезу, групування, вибіркового обстеження, економіко-

математичного моделювання (при оцінюванні впливу фінансово-кредитних інструментів на ринок нерухомості, прогнозуванні трендів розвитку ринку нерухомості); метод статистичних порівнянь застосовано для оцінки впливу фінансово-кредитних інструментів на ринки нерухомості у країнах з різним рівнем економічного розвитку. З'ясування об'єктивних засад інституціоналізації ринку нерухомості ґрунтувалося на застосуванні структурно-функціонального аналізу, а також на концептуальних засадах неокласичної та неоінституціональної теорій.

Інформаційна база дослідження сформована на основі фінансової інформації та звітів Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному кредитуванню”, Державної іпотечної установи, Державного агентства з земельних ресурсів, матеріалів Організації економічного співробітництва та розвитку, Євростату, центральних банків країн Європи, США, Азії, Європейської Іпотечної Федерації; наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів та юристів, практиків та вчених, інформації, що поширюється через мережу інтернет та засоби масової інформації.

Наукова новизна одержаних результатів, полягає у наступному:

вперше:

– обґрунтовано методологічні підходи до системного використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості та їх адаптації до сучасних тенденцій розвитку ринку. Ключовий концепт таких підходів лежить у площині класифікації фінансово-кредитних інструментів за наступними ознаками: 1) сектор фінансової системи (загальнодержавного регулювання, муніципальних фінансів, фінансовий ринок); 2) функціональне призначення нерухомості (споживча, виробнича, дохідна, спеціального призначення); 3) сфера відносин на ринку нерухомості (розвиток/створення, управління/експлуатація, обіг прав на нерухомість, державного регулювання відносин на ринку нерухомості); 4) фаза циклічності ринку нерухомості (спад, депресія,

розвиток, пік зростання); 5) динаміка ринку нерухомості (функціонування, розвиток, стримування розвитку). Це дозволить досягти несуперечливого упорядкування фінансово-кредитних інструментів, враховуючи закономірності їх взаємовпливу та взаємозв'язку із ринком нерухомості в логічну структуру регулювання відносин на даному ринку та отримання ефекту від їх комбінування;

– розроблено науково-методичні підходи до оцінки впливу фінансово-кредитних інструментів на результативний показник функціонування ринку нерухомості (кількість транзакцій на ринку). Проведені розрахунки та отримані результати кількісно-якісного оцінювання формують основу для оперативного та перспективного реагування на зміни в тенденціях ринку нерухомості в цілому та за кожним його сегментом для прийняття адекватних управлінських рішень щодо напрямів розвитку цього ринку;

– на основі трактування ринку нерухомості як інституційного утворення обґрунтовано методологічні засади його організаційно-регулятивного вдосконалення. Запропоновано створення нових інститутів: 1) Єдиного реєстраційного центру нерухомості (ЄРЦН), за рахунок реорганізації існуючих ДП „Центр державного земельного кадастру”, ДП „Інформаційний центр” та Державної реєстраційної служби України, функції яких обмежуються правовим і фізичним виміром нерухомості, з розширенням його функціональності функціями економічної оцінки та соціального виміру; 2) Національної установи розвитку ринку нерухомості (НУРРН) на основі реорганізації Державної іпотечної установи (ДІУ) та Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Фонд) з поєднанням їх напрямів роботи і доповнення новим розвиток земельного сегмента ринку нерухомості; 3) єдиного наглядового органу за іпотечною діяльністю, поклавши ці функції на НБУ, для упорядкування діяльності іпотечних кредиторів і емітентів іпотечних цінних паперів для підвищення ліквідності іпотечних цінних паперів. Функціонування новостворених інститутів сприятиме досягненню визначених цілей щодо активізації розвитку ринку нерухомості, зокрема за рахунок адекватного використання фінансово-кредитних інструментів;

– обґрунтовано доцільність та методологічні основи створення системи контролінгу при формуванні організаційної структури Національної установи розвитку ринку нерухомості для здійснення ефективного і регулярного моніторингу за реалізацією фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості і за використанням на ньому іпотечних інструментів. Це сформує наукове підґрунтя для корегування інформаційного забезпечення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень щодо ефективного запровадження і результативного застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості;

удосконалено:

– визначення понять: 1) „ринок нерухомості” – як багатовимірної системи відносин, що виникають між економічними агентами ринку з приводу відшкодовуваного суспільного перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість у межах яких формується попит, пропозиція та ціна таких правомочностей з метою отримання благ та вигод від нерухомості у сферах розвитку/створення нерухомості, управління/експлуатації, обігу прав на нерухомість, державного регулювання відносин на ринку нерухомості; 2) „фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості” – як системи форм і методів (знарядь) управління фінансовими потоками (ресурсами) держави, муніципалітетів, фінансового ринку для активізації діяльності економічних агентів на ринку нерухомості та мінімізації їх ризиків і витрат. На відміну від існуючих визначень це сприятиме адекватному відображенню специфіки впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості;

– підходи до оподаткування нерухомості, які ґрунтуються на: 1) розширенні об’єктів оподаткування (всі види нерухомості); 2) зміні бази оподаткування (ринкова вартість об’єктів нерухомості); 3) диференціації податкових ставок і пільг з урахуванням категорій власників нерухомості та об’єктів нерухомості. Це сприятиме активізації розвитку ринку нерухомості, ефективності використання об’єктів нерухомості, мінімізації спекулятивних дій на ринку нерухомості і як результат – зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів різних рівнів;

набули подальшого розвитку:

– напрями вдосконалення іпотечних інструментів вітчизняного ринку нерухомості, що передбачають: 1) дотримання галузевої спеціалізації емітентів іпотечних інструментів, уточнення їх статусу та функцій; 2) застосування єдиної методики формування маси іпотечного покриття. Це забезпечить інституційну прозорість іпотечних відносин та дозволить активізувати діяльність економічних агентів на ринку нерухомості;

– підходи до розкриття сутності категорії нерухомості через: 1) її прояв у чотирьох площинах: соціальній, економічній, правовій, фізичній; 2) розмежування за походженням (природна і штучна); 3) відмінності у функціональному призначенні (споживча, виробнича, дохідна, спеціального призначення), єдність яких стала основою обґрунтування авторського підходу до визначення нерухомості як особливого об'єкта суспільних відносин, що включає до свого складу земельну і створену нерухомість, систему прав на неї, а також виступає як капітал/фінансовий актив чи дохід минулих/майбутніх періодів. Запропонований підхід розширює понятійний апарат за рахунок введення у науковий обіг понять: „земельна нерухомість” і „створена нерухомість”, дозволяє поглибити знання про сутнісні характеристики нерухомості, підкреслити її багатовимірність та просторовість, що спричиняють неоднорідність ринку нерухомості та породжують відмінності у використанні фінансово-кредитних інструментів;

– обґрунтування доцільності і необхідності розвитку локальних ринків нерухомості в Україні, зокрема, через удосконалення використання муніципальних цінних паперів шляхом: по-перше, забезпечення самостійності муніципалітетів, повноти їх повноважень у сфері розпорядження фінансовими ресурсами, а також реальної платоспроможності для надійності і дохідності цінних паперів, по-друге, створення умов для формування фінансових посередників, які спеціалізуються на оформленні емісії, первинному та вторинному розміщенні цінних паперів, по-третє, підвищенні зацікавленості інвесторів внаслідок звільнення доходу, отриманого їх власником, від оподаткування. Це сприятиме реалізації державної політики соціально-економічного розвитку регіонів та реальній децентралізації, як відповідь на

сучасні виклики;

– розробка методики оцінки житлової нерухомості та нерухомості, що приносить дохід, для цілей оподаткування, що базується на визначенні ринкової вартості об'єкта нерухомості. Запропонована методика передбачає періодичне оновлення базових показників на основі даних ринку, що дасть можливість відображати поточну кон'юнктуру ринку, приводячи у відповідність з ринковими цінами навіть ті об'єкти нерухомості, які на момент оподаткування довгий час не були предметом ринкових угод, беручи за основу ціни на аналогічні об'єкти у відповідний проміжок часу;

– систематизація іпотечних інструментів на основі доповнення її класифікаційною ознакою застосування на: інструменти придбання нерухомості, інструменти створення нерухомості, інструменти рефінансування, що сприятиме адекватній оцінці динаміки використання та формуванню їх джерельної бази.

Практичне значення одержаних результатів. Окремі висновки та пропозиції, отримані автором в ході дослідження, знайшли своє використання в діяльності:

– Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної ради України, стосовно необхідності створення єдиного реєстру нерухомості (довідка № 1487-575/12-06 від 12.06.12 р.);

– Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної ради України, запропоновані підходи щодо визначення ринкової ціни житлової нерухомості та нерухомості, що приносить дохід для цілей розрахунку податкових зобов'язань платників податку на нерухомість (довідка №1548-226/13-01 від 19.06.2013 р.);

– Департаменту економічного розвитку та регуляторної політики Секретаріату Кабінету міністрів України щодо удосконалення методики оцінки нерухомості для цілей оподаткування (довідка №83/18-14 від 01.12.2014 р.);

– Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України щодо розвитку місцевих ринків нерухомості в Україні шляхом удосконалення використання муніципальних цінних паперів (довідка №31-14030-10-6/25775 від 07.10.2014 р.);

– Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо удосконалення практики використання іпотечних інструментів на ринку нерухомості (довідка № 7658/03 від 26.09.2014 р.);

– Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” щодо формування системи контролінгу за ефективністю і результативністю реалізації державних програм у сфері нерухомості (довідка № 580/01.А від 01.04.2014 р.);

– Департаменту земельних відносин Харківської міської ради щодо вдосконалення системи оподаткування нерухомості в частині визначення об’єкта оподаткування, бази оподаткування, податкових ставок, податкових пільг (довідка № 2036/0/225-14 від 24.02.2014 р.).

– Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради по вдосконаленню порядку стягнення плати за землю (довідка № 4-21/1-76 від 18.02.2014).

Крім того, окремі результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Харківського національного університету внутрішніх справ при викладанні дисциплін „Ринок фінансових послуг”, „Фінансове посередництво”, „Економічна теорія” (довідка від 21.05.2012 р.) та Національного університету державної податкової служби України – при викладанні дисциплін „Ринок фінансових послуг”, „Іпотечне кредитування” (довідка № 1966/01-12 від 03.07.2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких: „Фінансове забезпечення економічного розвитку держави в умовах інтеграційних процесів” (м. Ірпінь, 2007); „Фінансові механізми сталого економічного розвитку” (м. Харків, 2007); „Современные аспекты финансового управления экономическими процессами” (Севастополь, 2007); „Розвиток фінансово-правового забезпечення сучасної економіки” (Донецьк, 2007); „Банківська система України в умовах глобалізації

фінансових ринків” (Черкаси, 2007); „Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки” (Тернопіль, 2007); “Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва” (Ірпінь, 2008); „Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення” (Харків, 2008); „Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік” (Ірпінь, 2009); „Financial and Monetary Stability in Emerging Countries” (Bucharest, (Romania), 2010); „Theory and practice of Financial Transformation in the Conditions of Interdependence Strengthening of National Economics” (Cologne (Germany), 2010); „Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку” (Ірпінь, 2011); „Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (Чернігів, 2011); „Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” (Ірпінь, 2011); „Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” (Ірпінь, 2012); „Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави” (Львів, 2013); „Проблеми цивільного права та процесу” (Харків, 2013); „Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (Чернігів, 2013), „Економіка і фінанси: теорія і практика” (Луганськ-Феодосія, 2013); „Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів” (Ірпінь, 2013); „Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення” (Харків, 2013); „Економічний розвиток: теорія, методологія, управління” (Будапешт-Валенсія-Київ, 2014).

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відображення у 51 науковій праці загальним обсягом 44 д.а., що належить безпосередньо автору, у тому числі в 1 індивідуальній монографії (23,9 д.а.), 3-х колективних монографіях (2,8 д.а.), в 20 статтях у наукових фахових виданнях України (9,85 д.а.), 4 з яких входять до міжнародних наукометричних баз, 2 – у зарубіжних виданнях (1 д.а.) та 25 – в інших (6,45 д.а.).

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 517 сторінок, основний зміст роботи викладено на 402 сторінках. Дисертація містить 45 таблиць (з них 8 займають

10 окремих сторінок), 35 рисунків (з них 1 рисунок займає 1 окрему сторіноку), 23 додатки розміщено на 66 сторінках. Список використаних джерел налічує 347 найменувань і розмішений на 34 сторінках.

РОЗДІЛ 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

1. Нерухомість як ключова категорія сфери дослідження

Особливе місце у пошуках шляхів досягнення суспільного добробуту в контексті ринкової парадигми посідає ринок нерухомості, існування якого зумовлене потребами людини, з одного боку, та інтересами суб'єктів економіки – з іншого.

Саме нерухомість є всеохоплюючим простором життєдіяльності людини у будь-які історичні часи, при будь-якому політичному чи економічному устрої в державі чи без держави; вона оточує нас з усіх сторін суспільного виміру життя і в різних площинах.

Із стародавніх часів нерухомість традиційно являла собою одне з найвагоміших індивідуальних і суспільних благ.

Нерухомість – складне індивідуально-суспільне благо, розглядати яке необхідно в різних площинах суспільного виміру: соціальній, яка знаходить своє втілення у таких гранях, як демографічна, культурна, психоемоційна; економічній; правовій та фізичній. Соціальна площина розглядає нерухомість через забезпечення людини безпечним мешканням та підтримання належного рівня якості життя, тобто забезпечення фізіологічних, психологічних, інтелектуальних потреб людини. Як окремо взята людина, так і будь-яка нація протягом своєї історії створює культурну спадщину для сучасників та для нащадків через витвори архітектурного мистецтва, що відображає культурну грань соціального виміру нерухомості. Володіння нерухомістю надає задоволення людині від думки самоідентифікації і престижності в суспільній свідомості – етично-моральна (психоемоційна) грань. Економічна площина нерухомості представляє її як першоджерело матеріальних благ. Із появою держави земельна нерухомість стала одним із джерел державних доходів і доходів окремих громадян, і у зв'язку з цим – об'єктом спеціального оподаткування. Вона також виступає засобом виробництва, фінансовим активом, товаром, інструментом заощадження і накопичення, скарбом. Правова площина постає в необхідності всі правочини з нерухомістю реєструвати в державних реєстрах, чим гарантується достовірність зареєстрованих прав на нерухомість; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухомість, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру.

Нерухомість як місце проживання, існування людини, має фізичні характеристики: межі, місце розташування, навколишнє середовище та інші параметри.

Таким чином, нерухомість – це унікальний феномен, який постає базисом у всій системі життєдіяльності людини. Вона не має замінників і становить велику цінність як для окремої людини, так і для суспільства та держави в цілому. У контексті нашого дослідження першочергового значення набуває

теоретична конструкція ринку нерухомості, методологія його дослідження, конкретний інструментарій, зокрема фінансової науки, для того щоб у подальшому окреслити перспективи його функціонування та ефективного розвитку для досягнення цілей політики соціально-економічного розвитку.

На рис. 1.1 репрезентується нерухомість у чотирьох площинах суспільного виміру.

Разом з тим, вже при розробці цієї першої складової методології дослідження проявляється недостатність вивчення цього суспільного блага і одночасно економічної категорії, що знаходить своє втілення у понятті «нерухомість».

Тривалий час економічна наука не розглядала нерухомість з економічної точки зору, адже в умовах соціалістичної економічної системи нерухомість виступала тільки як соціальне суспільне благо, а не як капітал, фінансовий актив чи товар і, особливо, як скарб. В ході реформування державного устрою і економічної системи країни, стало зрозумілим, що нерухомість здатна бути не лише благом; їй притаманні властивості економічної категорії, специфічні властивості як товару, капіталу, специфіка обігу на ринку, оскільки нерухомість перестає бути тільки державною власністю.

Рис. 1.1 Нерухомість у чотирьох площинах суспільного виміру
Складено автором

Розглядаючи найбільш поширені трактування „нерухомості”, слід відзначити їх неоднозначність у сучасній науковій літературі, про що йтиметься нижче.

Щодо дефініції „нерухомість”, то вперше вона з’являється ще за часів існування Римської імперії (римські юристи поділяли речі на рухомі й нерухомі, і відповідно, наповнювали їх певним змістом: нерухомими вважали ті речі, які неможливо було зрушити і перемістити з місця без завдання їм шкоди).

Потім узагальнення і визначення дефініції „нерухомість” з’являються під час правління Петра I в 1714 році з появою указу „Про порядок спадкування рухомого і нерухомого майна”, в якому упорядковувалися питання обігу

нерухомості і спадкування землі. Як результат, у законодавстві того часу з'являється поділ майна на нерухоме і рухоме.

В радянські часи, починаючи з 1917 року, нерухомість, у тому числі земельні ділянки як самостійний вид об'єктів земельних та цивільних правовідносин не були визначені. Зі скасуванням приватної власності на землю та прийняттям у 1917 році Декрету „Про землю” поділ речей на рухомі та нерухомі було ліквідовано. Уся земля перейшла у виключну власність соціалістичної держави і могла надаватися іншим особам лише на правах користування.

Щодо сучасної науки, то в Оксфордському тлумачному словникові з бізнесу використовується наступне тлумачення: „Нерухоме майно – це будь-яке майно, яке складається із землі, а також будівель і споруд на ній” [96, с. 543].

Науковці Дж. Фрідман і Н. Ордуей стверджують, що нерухомість – це земля й все, що постійно закріплено на ній [213].

Дещо розширює такий підхід американський економіст Д. Розенберг, який зазначає: «Нерухомість, нерухоме майно – реальна земельна ділянка і вся матеріальна власність. Включає все матеріальне майно під поверхнею землі, над її поверхнею або прикріплене до землі» [196, с. 268]. У цьому визначенні до нерухомості відноситься все майно, яке знаходиться в уявному конусі під землею та над нею.

Вільна енциклопедія Wikipedia визначає нерухомість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) як земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню [26].

Вітчизняний дослідник у галузі нерухомості О. Гриценко відносить нерухомість до категорій економічної теорії, наводячи зв'язок від „нерухомості-блага” до „нерухомості-економічної категорії”. На її думку [32, с. 30], концептуальна конструкція нерухомості виглядає наступним чином: 1) земля – вихідна природна форма нерухомості (абсолютна тотожність землі і нерухомості); 2) нерухомість – земля з уречевленими покращеннями (відмінність землі і нерухомості в середині тотожності); 3) нерухомість – покращення (матеріальні об'єкти), які мають нерозривний фізичний,

економічний і правовий зв'язок з землею (протилежність землі і нерухомості). Це дозволяє визначити нерухомість у вузькому розумінні. 4) розуміння нерухомості як капіталу (в матеріально-речовій формі) зрощеного із землею (єдність землі й нерухомості) визначає нерухомість у широкому сенсі.

Варто погодитися з першим трактуванням нерухомості як вихідної природної форми нерухомості, тобто земля – це нерухомість за природою, а також з другим і третім трактуваннями, що визначають її як земля з уречевленим покращеннями, та мають нерозривний фізичний, економічний, правовий зв'язок з землею. Проте, виникає логічне запитання: що таке покращення?

З боку одних економічних агентів – це може бути покращення, а з боку інших – погіршення. На наш погляд, трактування нерухомості як „земля з покращеннями” не є достатньо коректним, краще сказати, що нерухомість – це земля з утвореннями (створенням), тобто людина на землі щось створила, що має нерозривний фізичний, економічний, правовий зв'язок із землею.

Таким чином, з'являється нерухомість не просто природного походження, але й штучно створеного.

Для уникнення плутанини в ході дослідження, у подальшому будемо використовувати терміни „земельна нерухомість” – земля, земельна ділянка і „створена нерухомість” – нерухомість збудована, створена на земельній нерухомості.

Особливий інтерес у межах дослідження представляє четверта складова вищенаведеної конструкції, а саме: нерухомість як капітал (в матеріально-речовій формі), зрощений з землею (єдність землі і нерухомості).

Економічний зв'язок землі та нерухомості витікає з фізичного і полягає у тому, що нерухомість являє собою матеріально-речовий капітал, зрощений із землею [32, с. 30]. Дохідність даного капіталу прямо обумовлена природними властивостями землі, з якою він пов'язаний. Ведучи мову про нерухомість як капітал, слід зазначити його подвійну природу: з одного боку це – реальний (операційний) капітал, а з іншого – капітал фінансовий [2, 14].

Деякі науковці розглядають нерухомість як і фінансовий актив, і як реальний актив.

З цього приводу І. Балабанов стверджує, що нерухомість є фінансовим активом [13, с. 13], і аргументує свою позицію тим, що об'єкти нерухомості можуть придбаватися економічними агентами з метою отримання доходів через орендні відносини, довірче управління тощо.

С. Погодін і О. Зарайська стверджують, що унікальність нерухомості проявляється в її багатofункціональності, у зв'язку з чим вона може використовуватися і як фінансовий, і як реальний актив (у першому випадку йдеться про її використання в орендних відносинах або у довірчому управлінні) [109], [53].

К. Швабій зазначає, що нерухомість певною мірою є доходом. У своїй монографії „Оподаткування доходів населення: проблеми науки і практики” [222, с. 33] він стверджує, що нерухомість можна розглядати і через дохід, як дохід минулих періодів. З цим слід погодитися, адже економічний агент, заощаджуючи і накопичуючи доходи минулих періодів, купує нерухомість. У такому випадку – це сукупний дохід минулих періодів. Коли нерухомість купується в кредит – це теж дохід, але вже майбутніх періодів. Тобто, нерухомість можна розглядати і як сукупний дохід економічного агента.

С. Стернік певним чином прирівнює нерухомість до грошей. Він каже, що нерухомості притаманні функції грошей, і в часи економічних дисбалансів кінця ХХ століття у російській економіці нерухомість замінювала гроші виконуючи функції грошей. Нерухомість стала квазігрошима: засобом міни, накопичення, скарбу, а інколи вона обмінювалася на інші товари, послуги, роботи [203]. Так, насправді, нерухомість може дублювати певні функції грошей: під час транзакцій міни нерухомості, коли заощаджували у вигляді нерухомості, накопичували тощо, і в той же час всі ці транзакції мали грошовий еквівалент (прямо при розрахунках або опосередковано – при мінових транзакціях при оцінці нерухомості (оцінка завжди відбувається в грошових одиницях)).

При цьому, термін «економічний агент» у подальшому будемо використовувати в тому розумінні, яке в нього вклав К. Ерроу: учасника економічного процесу, який має постійно робити певний вибір під час цього

самого економічного процесу [227]. Економічними агентами можуть виступати пересічні громадяни, підприємства, об'єднання, організації тощо.

Незважаючи на різні підходи до визначення нерухомості, можна виділити низку загальних ознак, з яким погоджується більшість дослідників. По-перше, ключовим елементом нерухомості є земельна нерухомість (земля) з її природними компонентами: надрами, водними об'єктами, лісами та багаторічними насадженнями. По-друге, інші об'єкти (крім земельної нерухомості), що складають нерухомість, мають нерозривний зв'язок з землею. По-третє, як ознака виділяється неможливість переміщення таких об'єктів без суттєвої зміни їх властивостей [32, с. 8].

Названі особливості дають підстави для «негативного» визначення нерухомості як нерухомого економічного блага на відміну від благ рухомих. Окрім цього, ці особливості нерухомості зумовлюють її специфічні економічні властивості [2, 11]:

1. Стаціонарність, тобто неможливість переміщення об'єктів без суттєвої зміни їхніх властивостей. Нерозривність зв'язку об'єктів нерухомості з земельною ділянкою, на якій вони розташовані, є не тільки і не стільки фізичною, адже деякі об'єкти нерухомості все ж таки можуть бути переміщені без очевидних втрат, наприклад, гараж. З іншого боку, переміщення того ж гаражу з визначеної ділянки змінює його експлуатаційні можливості: можливість під'їзду, відстань від житла, навколишнє середовище тощо. Із властивості стаціонарності витікає ще одна важлива економічна властивість нерухомості – залежність від місцезнаходження. Характеристика місцезнаходження має не лише суто географічний, але й інфраструктурний вимір. Останній характеризує розташування об'єкта нерухомості відносно об'єктів виробничої, соціально-побутової та транспортної інфраструктури. „Місцезнаходження нерухомості, – зауважує О. Гриценко, – визначає її цінність, вартість, можливості інвестування і розвитку” [32, с. 19].

2. Унікальність об'єктів нерухомості означає їх низький рівень стандартизації. Навіть об'єкти, виконані за типовими планами, характеризуються об'єктивною та суб'єктивною неоднорідністю; це зумовлюється ознакою стаціонарності та місцезнаходження, що впливають як

на можливість та вартість експлуатації об'єкту, так і на ставлення суб'єктів до даного об'єкта.

3. Довговічність об'єктів нерухомості та тривалість їх спорудження. Ця особливість дуже впливає на характер ринку нерухомості: по-перше, реакція пропозиції на зміну попиту „запізнюється”: структура і розмір пропозиції не можуть бути оперативно змінені; по-друге, будучи створеними, об'єкти нерухомості протягом тривалого часу знаходяться у сегменті пропозиції, як у якості товарів, що пропонуються до продажу, так і у якості «потенційної» пропозиції.

4. Складеність, ознака, що характеризує складеність об'єкта нерухомості з декількох частин. Так, А. Азарян пропонує наступну схему об'єкта нерухомості: „земля – покращення – приладдя” [2, с. 6]. Кожен з названих елементів має свої економічні особливості. Ми згодні з запропонованою схемою частково. На наш погляд, вона має виглядати як „земельна нерухомість – створена нерухомість”, обґрунтованість цієї позиції буде наведена далі.

5. Обмеженість земельних ділянок. У принципі, обмеженість є ознакою, характерною для будь-якого економічного блага та відрізняє його від блага нееконічного, тобто такого, привласнення і споживання якого не пов'язане з особливими затратами у зв'язку з його широкою доступністю (необмеженістю). Особливістю земельних ділянок, що становлять основу нерухомості, є їх найвищий ступінь обмеженості, абсолютна обмеженість їх пропозиції (за Дж. С. Міллем) [32, с. 17]. Земельні ділянки прив'язані до особливостей будови земельної поверхні, операції у зміні їх властивостей є обмеженими; створення ж нових земельних ділянок є неможливим, що зумовлює ще одну важливу ознаку земельних ділянок – як частини нерухомості, невідтворюваність.

Також, на наш погляд, необхідно додати ще декілька специфічних економічних властивостей нерухомості оскільки нерухомість є благом коштовним, рідкісним і корисним.

6. Корисність нерухомості полягає у можливості використання її, з одного боку, для створення суспільних благ, а з іншого – споживання благ.

7. Рідкість – кожен об'єкт є унікальним і рідкісним.

8. Фінансомісткість нерухомості обумовлена її рідкістю, обмеженістю, невідтворюваністю (земельної нерухомості) і витратністю її виробництва (наприклад, створення житлової нерухомості).

9. До речі, слід сказати про забезпечувальну властивість нерухомості.

Забезпечення безпеки – з позиції дохідної нерухомості нерухомість виступає гарантією, стабільності отримання доходу, стабільності відтворення, з приростом доходу, з позиції споживчої нерухомості – безпека у самосвідомості щодо стабільного існування.

Таким чином, загалом у сучасній економічній літературі сформувалися наступні підходи до економічної сутності нерухомості: по-перше, як до земельної ділянки та об'єктів, що фізично функціонально прикріплені до неї і можуть втратити вартість або її частину після свого переміщення; по-друге, як до уречевленого капіталу (активу, доходу) в матеріальній формі.

Визначення „нерухомості” у законодавчих актах є похідним від розуміння даного поняття в теорії і практиці економічної діяльності, що знайшло свій вияв у наближенні визначення нерухомості у законодавстві до тих визначень, які використовуються в економічній літературі.

З правової точки зору визначення нерухомості зосереджується на особливостях її правового статусу та правового обігу, передусім необхідністю державної реєстрації прав на неї.

Відповідно, діюче законодавство України до нерухомості відносить земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181 Цивільного кодексу України). Зазначимо, що у даній статті законодавець ототожнює поняття „нерухома річ”, „нерухоме майно” та „нерухомість”. Доцільність та правильність такого ототожнення буде розглянуто нижче. Окрім цього, ч. 2 зазначеної статті встановлює, що режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації [214]. Щодо цього положення зазначимо, що таке трактування не дає підстав вважати названі об'єкти об'єктами нерухомості, адже йдеться лише про можливість поширення на них правового режиму

нерухомості, але аж ніяк не включення до категорії нерухомості у повному розумінні. Метою поширення на такі об'єкти режиму нерухомого майна є необхідність встановлення на їх борту легітимності вітчизняного законодавства, незалежно від того де фактично знаходиться цей об'єкт. Тобто простір у межах таких об'єктів прирівнюється до земельної ділянки в межах кордону держави.

Ці підходи реалізовані і в ряді інших країн. Зокрема, ст. 130 Цивільного кодексу Російської Федерації відносить до нерухомості (також ототожнюючи їх з нерухомими речами та нерухомим майном) земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно зв'язано з землею, тобто об'єкти, переміщення яких без несумірної шкоди їх призначенню неможливе, у тому числі будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва. На відміну від українського законодавця, який лише допускає можливість поширення режиму нерухомої речі й на інші об'єкти, російський законодавець встановлює, що до нерухомих речей належать також повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, які підлягають державній реєстрації; законом до нерухомих речей може бути віднесене й інше майно [46].

Дещо іншим є підхід у законодавстві Німеччини. Цивільне законодавство Німеччини дає достатньо розмите поняття нерухомості. Відповідно до Цивільного уложення Німеччини, до істотних складових частин земельної ділянки належать тісно зв'язані з землею та ґрунтом речі, особливо будови, а також продукти ділянки, якщо вони тісно пов'язані з ґрунтом. Істотними складовими частинами земельної ділянки, разом з насінням, є рослини та насадження. Разом з цим, речі, що лише тимчасово пов'язані з земельною ділянкою, до її істотних складових частин не належать [240]. Таким чином, у цьому випадку основною складовою нерухомості є саме земельна ділянка, а всі інші елементи визнаються лише її приналежністю. У цьому ж ключі дається визначення нерухомого майна у Законі про німецькі акціонерні товариства в сфері нерухомості, акції яких обертаються на біржі: нерухоме майно – це земельні ділянки та прирівняні до земельних ділянок права, а також подібні права за законодавством інших держав [285]. Слід зауважити, що у межах цього закону кораблі та літаки до нерухомості не належать.

Схоже поняття нерухомості дає швейцарський ЦК – у ст. 655. При цьому слід зазначити, що швейцарське законодавство відносить до нерухомості не лише власне майно, але й пов'язані з ним права [333].

Французький цивільний кодекс виділяє нерухомість за природою та нерухомість за призначенням (ст. 517). Нерухомістю за природою визнаються землі та будівлі (ст. 518), вітряки та млини, закріплені на стовпах, що є частиною будівель (ст. 519). Нерухомістю за призначенням визнаються свійські тварини, прикріплені до фермерського господарства, фермерський інвентар, сім'я рослин, голуби у голуб'ятнях, кролі, вулики, риби, винні преси, сіно, гній тощо, якщо вони прикріплені до нерухомості (ст. 524). Рухомі речі вважаються частиною нерухомості, якщо вони прикріплені до неї таким чином, що їх усунення неможливе без заподіяння шкоди [309].

Таким чином, існує два підходи до визначення кола нерухомих речей та можливості віднесення до них рухомих речей. Перший підхід для цілей правового регулювання відносин власності на нерухомість поширює її правовий режим на ряд рухомих речей, що характеризуються значною вартістю та складністю (повітряні, морські, річкові судна). Таке розширення поняття нерухомості з точки зору законодавця є доцільним, адже основним критерієм у даному випадку є значна вартість та довготривале використання, які зумовлюють необхідність державної реєстрації прав на таке майно, а також необхідність встановлення на їх борту легітимності вітчизняного законодавства, незалежно від того де фактично знаходиться цей об'єкт. Тобто простір у межах таких об'єктів прирівнюється до земельної ділянки в межах кордону держави.

У цьому контексті зазначимо, що для цілей дослідження ринку нерухомості та закономірностей його функціонування таке розширене поняття нерухомості не підходить, адже очевидно, що економічна природа названих об'єктів значно різниться від економічної природи нерухомості. У законодавстві деяких країн такі об'єкти відомі як „квазінерухомість”.

Другий підхід характеризується включенням до складу нерухомості рухомих об'єктів за ознакою їх тісного зв'язку з нерухомістю (як „істотної складової частини” за німецьким законодавством або „нерухомості за призначенням” у французькому законодавстві). На нашу думку, таке включення є обґрунтованим з

економічної точки зору, адже таким об'єктам притаманна суттєва ознака нерухомості нерозривного зв'язку з землею.

Таким чином, юридичне визначення дозволяє вести мову про дві великі групи об'єктів, які законом відносяться до нерухомих: «нерухомі за природою» та „нерухомі за законом”. До перших належить земельні ділянки та об'єкти, пов'язані з ними, до других – об'єкти, які не володіють цією ознакою, але з різних міркувань у цивільному обігу відносяться або можуть бути віднесені до нерухомих. Аналіз ринку нерухомості, виявлення його особливостей потребують урахування економічних властивостей нерухомості, основою яких є саме її внутрішній, органічний зв'язок з землею, а тому надалі, коли йтиметься про нерухомість, ми матимемо на увазі саме нерухомість „за природою”.

Наведені вище юридичні визначення нерухомості, при всіх їх різноманітності, відштовхуються від однієї ключової ознаки нерухомості, а саме: її зв'язку із землею. Ця властивість нерухомості визнається ключовою, що було зазначено і економічною школою.

Названі вище ознаки, хоча і характеризують нерухомість, нерухоме майно та об'єкти нерухомості, не дають відповідь на ключове питання, а саме: яким чином ці поняття співвідносяться. Як було зауважено вище, українське законодавство ототожнює поняття нерухома річ, нерухоме майно та нерухомість. І якщо для цілей законодавчого регулювання, у першу чергу, – цивільно-правового, ця різниця дійсно є не настільки значною, адже Цивільний кодекс України, даючи визначення нерухомої речі насамперед має на меті відмежувати її від речі рухомої, то для визначення категоріального апарату аналізу ринку нерухомості визначення їх співвідношення необхідне. Так, О. Асаул вказує, що поняття нерухомості «нерозривно пов'язане з сукупністю прав на ці [земля і об'єкти, що безпосередньо з нею пов'язані] об'єкти. Для характеристики нерухомості як фізичного об'єкта, його матеріальної сутності прийнято використовувати поняття „об'єкта нерухомості” і правові властивості нерухомості, її юридична сутність, як правило, характеризуються поняттям „нерухоме майно” [9, с. 36]. О. Гриценко також зазначає, що поняття „нерухомість”, „нерухоме майно”, „нерухомі речі”, незважаючи на термінологічну близькість, мають відмінності та не є тотожними. Так, термін „нерухомі речі”, на її думку, робить акцент на речовій характеристиці,

що дозволяє відносити до нерухомості ті речі і предмети, які є нерухомими не за походженням, а як приналежність до нерухомості. До нерухомого майна належать відокремлені речі, предмети, блага, майнові права, включені в особисту або господарську діяльність людини. Поняття „нерухомої власності” акцентує увагу на виокремленні сукупності майнових прав, обов’язків, що виникають у зв’язку з привласненням інтересів, вигод, переваг від володіння і користування нерухомістю. Стосовно нерухомості, то вона представлена сукупністю названих понять – нерухомими речами, нерухомим майном, нерухомою власністю [32, с. 10]. Це означає, що нерухомість є найзагальнішим поняттям, яке об’єднує два ключових елементи: „об’єкти нерухомості”, що відображає речовий бік нерухомості, та „нерухоме майно”, котре характеризує сукупність майнових прав на об’єкти нерухомості. Поняття „нерухома власність”, на нашу думку, є окремим випадком поняття „нерухомого майна”; враховуючи значну диференціацію майнових прав на об’єкти нерухомості (про яку йтиметься далі), право власності, тобто найбільш повний набір прав на нерухомість, при ринкових транзакціях може і не виникати.

Необхідно зазначити, що в деяких країнах правові режими регулювання земельної нерухомості і створеної нерухомості відрізняються, а в деяких – він єдиний. В Україні правові режими власності на земельну нерухомість і на створену нерухомість є окремими.

Отже, можна запропонувати наступне визначення поняття «нерухомість», що має особливе значення для організації та функціонування ринку нерухомості. Нерухомість як особливий об’єкт суспільних відносин, який існує в чотирьохвимірній системі координат, включає до свого складу земельну і створену нерухомість, систему прав на них, представляється як капітал/фінансовий актив у матеріальній формі або дохід (минулих і майбутніх періодів)/ дохід у часі, є благом.

У контексті нашого дослідження важливим питанням постає класифікація нерухомості. Це пов’язано з тим, що будова різних сегментів ринку нерухомості та вибір інструментів, що забезпечують їх функціонування, значною мірою залежить від типу нерухомості, яка на ньому обертається.

Підстави для такої класифікації є достатньо різноманітними. Як вже зазначалося, об'єкти нерухомості характеризуються високим ступенем індивідуалізації, разом з тим, можливо виділити певні групи об'єктів нерухомості, поведінка учасників ринку щодо яких значно різниться.

За природою походження об'єкти нерухомості поділяються на земельну нерухомість та створену нерухомість, які нерозривно пов'язані між собою, разом з тим існує немонолітний характер прав власності на нерухомість та різний правовий режим регулювання.

У свою чергу, земельна нерухомість відповідно до ст. 19 Земельного Кодексу України за основним цільовим призначенням поділяється на такі категорії: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-культурного призначення; е) землі лісгосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Окрім цього, виділяються необлаштовані та облаштовані землі.

Залежно від функціонального призначення об'єкти нерухомості поділяють на нерухомість як благо і нерухомість як фактор виробництва, нерухомість як фінансовий актив. Перша забезпечує природно-соціальні способи життєдіяльності людей, задовольняє їх потреби у проживанні. Нерухомість як фактор виробництва поділяється на комерційну, виробничу нерухомість.

Нерухомість як фінансовий актив розглядається з позиції інвестування: як накопичення, як скарб, як заощадження, як розкіш. Розглядається як засоби заощадження (включеного у грошовий та інвестиційний обіг іншими економічними агентами), засоби накопичення (не залучені до грошового обігу, тобто як скарб), а також як символ добробуту – розкіш [203].

За ступенем готовності об'єкти створеної нерухомості поділяють на готові, такі, що потребують капітального ремонту або реконструкції, та незавершене будівництво.

Окрім цього, існує поділ нерухомості на спеціалізовану та неспеціалізовану, який враховує специфіку використання її об'єктів. До спеціалізованої відносять

об'єкти, які за специфікою їх використання доволі рідко з'являються на відкритому ринку для подальшого профільного використання; якщо ж вони все ж таки виходять на ринок, то, як правило, у складі підприємства як цілісного майнового комплексу. Факторами, що визначають спеціалізацію таких об'єктів, є особливості конструкції, місце розташування, розміри, специфіка використання тощо. До неспеціалізованої нерухомості відносять нерухомість, на яку існує постійний попит на ринку. Такі об'єкти вільно купуються, продаються, здаються в оренду.

Отже, можна зробити висновок про суттєву диференціацію економічного призначення нерухомості та її багатофункціональність. Нерухомість виступає основою для будь-якої економічної діяльності; враховуючи жорстку обмеженість названого ресурсу, права на нього повинні бути чітко окреслені з метою недопущення конфліктних ситуацій. Окрім цього, враховуючи таку особливість нерухомості, як її непереміщуваність, детериторіальність, довговічність а, з іншого боку, невідтворюваність земельної нерухомості, права власників та користувачів нерухомості підлягають обмеженню з метою недопущення знищення об'єктів нерухомості й значного погіршення її фізичних, хімічних, біологічних якостей. Всі ці характеристики нерухомості відіграють визначальне значення при виборі конкретних інструментів для їх найповнішої реалізації.

Нерухомість, як уже зазначалося – це не звичайний об'єкт економічних суспільних відносин; який займає усі сфери існування людини та знаходить своє відображення у всіх площинах багатомірного світу, а тому і ринок нерухомості – це ринок не звичайних товарів, ринок великих можливостей з його особливим місцем у соціально-економічному устрої правої держави. Однак для продовження характеристики ринку нерухомості звернемося спочатку до більш загальних понять.

Ринок у найбільш загальному розумінні в економічній науці визначається як система відшкодовуваного суспільного перерозподілу благ, а ринкова економіка – це система створення та перерозподілу благ.

На нашу думку, наведене розуміння ринку доцільно доповнити засадами, на яких здійснюється такий перерозподіл, а саме: свободи, безпеки, прозорості (інформаційної, економічної, правової). Це сприятиме більш глибокому

проникненню у зміст цього поняття та відобразить багатогранність зв'язків, що виникають у процесі його функціонування.

Слід зазначити, що визначення поняття «ринок нерухомості», сьогодні в жодному законодавчому акті не знайшло своє відображення. Тому в пошуках більш конкретних визначень будемо відштовхуватися, по-перше, від вище наведеного визначення ринку; а по-друге, від результатів досліджень та розвитку поглядів та ідей як світової науки, так і вітчизняної наукової думки у сфері нерухомості.

Різноманітність поглядів, що містяться у науковій економічній літературі щодо визначення поняття ринку нерухомості, відображена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення поняття „ринок нерухомості”

Ознака	Визначення	Автор
1	2	3
У широкому розумінні	Особливий вид ринку, на якому об'єктом купівлі-продажу чи застави для отримання кредиту є нерухомість. Один із основних видів ринку, який у взаємодії з ринком товарів і послуг та ринком капіталів визначає особливості господарського механізму сучасної регульованої економіки.	Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1 / С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія, 2002. – 864 с. – С. 240.
З позиції дії механізмів	Певний набір механізмів, за допомогою яких передаються права на власність і пов'язані з нею інтереси, встановлюються ціни і розподіляється простір між різними конкуруючими варіантами землекористування	Фридман Дж., Ордуей Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М., 1995. – 480 с. – С. 5.
З позиції укладання угод (з юридичної точки зору)	Сфера укладання угод з нерухомістю, згідно з якими передаються різноманітні (повні та часткові) права володіння нею та здійснюються альтернативні варіанти землекористування	Чубук Л. П. Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 19 с. – С. 6.

Продовження табл. 1.1

1	2	3
---	---	---

З погляду попиту і пропозиції	Ринок нерухомості – це система економічних, цивільно-правових відносин, що виникають з приводу об’єктів нерухомості і прав на них, у межах якої формується попит, пропозиція, ціна та вартість на зазначені об’єкти	К о в а л е н к о М . А . , Л. М. Радванська. Ринок нерухомості: фінансові аспекти: навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 160 с. – С. 5.
У регіональному аспекті	Система відносин, що виникають при операціях із нерухомістю – купівля-продаж, оренда, іпотека, які забезпечують перехід прав на об’єкти нерухомості та сукупність послуг, що обслуговують даний ринок і характеризуються розміщення на території регіону та об’єднаних спільною метою – задоволення потреб населення регіону	Крекотень І. П. Формування ринку нерухомості на регіональному рівні в Україні: автореферат дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 // Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава, 2009 – 20 с. – С. 5
Економічний аспект	... ринок нерухомості являє собою сферу вкладання капіталу в об’єкти нерухомості та систему економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з нерухомістю	Балабанов И. Т. Операции с недвижимостью в России. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
З позиції функціонування	Основні процеси функціонування ринку нерухомості – це розвиток (створення), управління (експлуатація) і обіг прав на нерухомість	Асаул А. Н., Гордеев Д. А., Ушакова Е. И. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы; под ред. проф. А. Н. Асаула. – СПб.: ГАСУ, 2008. – 334 с. – С. 29.
З позиції функції перерозподілу	Це засіб перерозподілу земельних ділянок, будівель, споруд і іншого майна між власниками і користувачами економічними методами на основі конкурентного попиту і пропозиції	Горемыкин В. А. Экономика недвижимости. – М.: Проспект, 2004. – 848 с.

Комплексний підхід	Сектор національної економіки, який поєднує в складну соціально-економічну систему елементи «суб'єкти», «об'єкти», «процеси», та «функції управління ними» при створенні, розвитку та обігу нерухомості в інтересах суспільного споживання, при умові коли хоч би один із суб'єктів ставить мету накоплення благ через підприємницьку діяльність, а держава має право і обов'язок регулювання ринку та часткового перерозподілу благ від суб'єктів підприємницької діяльності до суб'єктів-непідприємців.	Стерник С. Г. Методология финансового инвестиционного анализа и проектного консалтинга региональных рынков недвижимости: автореф. дис. на соискание доктр. экон. наук: спец. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ – М., 2009. – 40 с.
--------------------	---	---

Джерело: складено автором.

Продовжуючи аналізувати існуючі визначення поняття „ринку нерухомості”, важливо зазначити, що в окремих випадках сфера функціонування ринку нерухомості розширюється; до неї поряд з транзакціями щодо переходу прав включають також процеси, пов'язані зі створенням та управлінням об'єктами нерухомості. А. Асаул обґрунтовує подібне розширене трактування ринку нерухомості наступним чином: „... якщо виходити з триєдності сутності об'єкта нерухомості як товару на ринку нерухомості (матеріальна, правова, економічна)...”, то визначення ринку нерухомості „... необхідно доповнити комплексом відносин, обумовлених створенням нових і експлуатацією існуючих об'єктів нерухомості” [9, с. 29]. З таким твердженням, на нашу думку, можна погодитися лише частково. Це пов'язано з тим, що внаслідок складної природи об'єктів нерухомості існує ціла низка ринкових послуг, пов'язаних з їх розвитком та експлуатацією об'єкта нерухомості як товару на ринку нерухомості (матеріальна, правова, економічна). Тому вважаємо за доцільне доповнити наведене трактування і четвертою складовою: соціальною, не менш важливою, ніж попередні. Таким чином, можна вести мову про чотириєдність сутності об'єкта нерухомості. Крім того, виходячи з сутності нерухомості як товару, кожен сегмент ринку можна поділити на певні сфери: сфера розвитку (створення) нерухомості, сфера управління (експлуатації) об'єктами нерухомості, сфера обігу прав на нерухомість, сфера

регулювання ринку (держава-регулятор, учасники ринку). Тобто, можна стверджувати, що ринок нерухомості – це система відносин, які виникають у перелічених сферах з приводу відшкодовуваного перерозподілу суспільних благ (нерухомості/благ від нерухомості) (рис. 1.2). При цьому сфера створення нерухомості – це організація системи розвитку об’єктів нерухомості, розвиток територій і безпосередньо розвиток об’єктів. Її характерними ознаками є: висока складність пошуку керівника (топ менеджера) інвестиційним проектом (від укладання договору про наміри до здавання об’єкта в експлуатацію); відсутність якісно відпрацьованих технологій ефективного й економічного будівництва і, отже, довгострокового попиту на будівельне устаткування й матеріали тощо. У сфері управління (експлуатації) об’єктами нерухомості відбувається моніторинг за якістю і кількістю об’єктів. Саме звідси виходить запит до сфери розвитку на створення найдохідніших типів об’єктів нерухомості. Щодо сфери обігу прав на нерухомість, то вона формує ринкову ціну об’єктів нерухомості.

Слід зазначити, що поділ кожного з сегментів ринку нерухомості на окремі сфери у межах предмета нашого дослідження має особливе значення, оскільки власне ним у подальшому й визначатиметься сфера дії використання тих чи інших фінансово-кредитних інструментів.

Рис. 1.2. Сфери ринку нерухомості

Джерело: складено автором.

У залежності від фінансових потоків і фінансово-кредитних інструментів кожна сфера має свою привабливість, обсяг, динаміку, що розподіляються наступним чином: інвестиційні і кредитні відносини (розвиток об'єктів нерухомості); товарні відносини (фінансування обігу прав на нерухомість); доходи, видатки (від угод щодо управління та експлуатації об'єктів нерухомості).

Підводячи певний підсумок, важливо наголосити, що зазначені базові економічні парадигми та вихідні поняття дозволили виокремити та відмежувати елементи досліджуваної системи явищ та сформулювати ключові визначення як елементів так і самої системи – ринку нерухомості як об'єкта подальшого наукового дослідження.

Таким чином, розуміння ринку нерухомості як багатовимірної системи відносин, що виникають між економічними агентами ринку з приводу відшкодовуваного суспільного перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість з метою отримання благ і вигод від нерухомості у сферах розвитку/створення нерухомості, управління/експлуатації об'єктами нерухомості, обігу прав на нерухомість, державного регулювання відносин, стане вихідним положенням для даного дослідження.

Разом з тим, дослідження сутності ринку нерухомості буде неповним без розгляду функцій, які він виконує. Виходячи з вищенаведеного визначення ринку нерухомості, зрозуміло, що він, як і будь-який інший ринок, виконує базові ринкові функції. До таких функцій можна віднести: перерозподільну, стимулюючу, інформаційну та регулюючу.

Щодо ринку нерухомості, то його базовими функціями можна визнати: відшкодовуваний перерозподіл (повних/часткових правомочностей на нерухомість); регулювання створення об'єктів нерухомості та надання інформації учасникам ринку, стимулювання ефективного використання об'єктів нерухомості.

Враховуючи особливість та унікальність товару, що обертається на ринку нерухомості, йому притаманні й особливі функції, серед яких: функція

забезпечення економічної (фінансової, продовольчої, екологічної) безпеки та функція емісії іпотечних фінансово-кредитних інструментів.

В якості аргументів щодо виділення цих особливих функцій можна зазначити наступне. В сучасних умовах світової фінансової кризи і світової продовольчої кризи великого значення набуває функція забезпечення продовольчої безпеки держави через регулювання ринку земельної нерухомості сільськогосподарського призначення. Це дає підстави для виокремлення функції забезпечення економічної безпеки.

Щодо функції емісії іпотечних фінансово-кредитних інструментів, то логічно, що ринок нерухомості тісно зв'язаний з фінансово-кредитними інструментами іпотечного виду.

На ринку нерухомості обертається товар у вигляді нерухомості, а для його створення, управління, експлуатації тощо необхідна фінансова підтримка, що здійснюється через фінансово-кредитні інструменти іпотечного виду, які поєднують у собі і фінансово-кредитну складову, і складову нерухомості.

Досліджуючи особливості ринку нерухомості О. Мирошниченко, вказує, що він характеризується:

- специфічним характером ринкового обігу об'єктів нерухомості через обіг прав на них;
- роздільністю юридичних прав;
- складністю та гнучкістю системи фінансування придбання об'єктів нерухомості;
- високим рівнем ризику та непевності;
- нерівномірністю та різноспрямованістю грошових потоків;
- локальністю, сегментованістю та персоналізацією ринків нерухомості;
- обмеженою можливістю саморегулювання за допомогою цінового механізму;
- низькою, у порівнянні з іншими товарами, ліквідністю об'єктів нерухомості;
- особливостями оподаткування транзакцій з нерухомою власністю у різних країнах та регіонах;

– високим ступенем впливу регіональних особливостей та високим рівнем транзакційних витрат [82].

Однак з наведеним переліком особливостей можна погодитись лише частково. Так, роздільність юридичних прав (або правомочностей) є особливістю не ринку, а інституту нерухомості; характерною ж рисою ринку нерухомості, що випливає з неї, є зазначений у переліку специфічний характер ринкового обігу об'єктів нерухомості через обіг прав на них. Стосовно оподаткування транзакцій із нерухомою власністю у різних країнах та регіонах, це також не є рисою, що характеризує ринок нерухомості та дозволяє відрізнити його від інших ринків. Неоднаковість оподаткування транзакцій та їх об'єктів у різних державах та регіонах притаманна для більшості ринків.

У межах іншого підходу виокремлюють наступні особливості ринку нерухомості: – слабкий рівень досліджень; – незбалансованість попиту та пропозиції; – циклічний характер розвитку; – високий ступінь державної урегульованості; – ріст вартості об'єкта нерухомості у часі; – низька ліквідність; – високий рівень транзакційних витрат; – обмежена кількість продавців та покупців [193, с. 11].

Проте щодо даного переліку також існують певні зауваження. Слабкий рівень досліджень характерний не для ринку нерухомості взагалі, а скоріше для сучасного стану ринку нерухомості в Україні, а тому не може розглядатися як особливість ринку нерухомості. Певна незбалансованість попиту і пропозиції характерна для усіх ринків; тут скоріше слід вести мову про низьку можливість застосування ринкового механізму для їх збалансування (що було зазначено у попередньому переліку); цим же зумовлений і високий рівень державного регулювання (а точніше, необхідність його високого рівня). Зростання вартості об'єкта нерухомості у часі також важко назвати характерною рисою ринку нерухомості, передусім через зазначений у тому ж переліку циклічний характер розвитку ринку.

З огляду на зазначене, до сутнісних особливостей ринку нерухомості слід віднести: – специфічний порядок обігу об'єктів, що проявляється в обігу правомочностей, пов'язаних із ними; – високий рівень транзакційних витрат; – локалізованість, сегментованість та персоналізація ринків нерухомості; –

обмеженість дії ринкового механізму через недостатність інформованості на ринку, через недосформованість ринкових інститутів, необхідність державного регулювання; – складність структури об'єкта; – низька схильність до саморегуляції; – циклічний характер розвитку ринку; – залежність від доступності і простоти використання фінансово-кредитних інструментів; – низька ліквідність об'єктів нерухомості поряд з їх тривалою присутністю на ринку; – відсутність центрального ринку; – порядок визначення ціни на нерухомість, яка визначаються на двосторонніх переговорах, що призводить до відсутності ринкової інформації та прозорості.

Розглянемо наведені особливості докладніше, як основу для застосування фінансово-кредитних інструментів.

Як зазначалось вище, правомочностям, пов'язаним із нерухомістю, притаманний особливо високий рівень диференціації, що зумовлює значну кількість операцій для їх обігу. Це впливає із багатофункціональності об'єктів нерухомості, можливості їх тривалого використання. Іншим фактором, що призводить до диференціації правомочностей, пов'язаних із нерухомістю, є висока ціна на її об'єкти поряд із її необхідністю практично у всіх сферах господарського та суспільного життя. Відповідно, ринок нерухомості можна умовно поділити на два сегменти: ринок прав володіння нерухомістю та ринок прав користування нерухомістю. На першому здійснюється обіг повних наборів правомочностей, пов'язаних із нерухомістю; на другому обертаються тільки окремі правомочності, пов'язані з нерухомістю, при чому титул власності на самі об'єкти не змінюється (права оренди, емфітевзису, суперфіцію, лізингу тощо).

Складність структури об'єкта з можливістю варіацій сукупності фізичних та юридичних властивостей, а також висока складність ринкових процесів, що призводить до високих транзакційних витрат учасників ринку. До великих транзакційних витрат призводить також складність ринкових процесів та складність набуття інформації, що призводить до складності визначення, перевірки, закріплення прав, укладення договорів. Нейтралізація транзакційних витрат потребує створення ефективної інституційної структури, яка має забезпечувати стандартизацію укладання договорів, чітке закріплення

правомочностей, поліпшення доступу учасників ринку до інформації, необхідної для прийняття рішень.

Сьогодні в Україні існує велика кількість державних реєстрів щодо прав на нерухоме майно (Державний земельний кадастр, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна), які ускладнюють доступ до інформації з них. Все це чинить перепони і завдає складності для учасників ринку.

Локалізація, сегментація та персоналізація ринків нерухомості зумовлена особливостями економічної природи нерухомості. Локалізація зумовлена непереміщуваністю нерухомості, яка має три виміри: фізичний, економічний та правовий [33, с. 8]. Фізична непереміщуваність витікає з фізичного зв'язку нерухомістю з землею, що унеможлиблює її переміщення без втрати фізичних властивостей. Економічна непереміщуваність полягає у переході економічних властивостей землі на об'єкт нерухомості, неможливість переміщення об'єктів нерухомості без втрати економічної цінності та можливості використання за призначенням у господарській діяльності. Юридична непереміщуваність полягає у юридичному зв'язку об'єкта нерухомості та конкретно визначеної земельної ділянки, необхідності встановлення місцезнаходження для юридичного опису об'єкту нерухомості як об'єкту правовідносин. Також, на нашу думку, необхідно вести мову й про четвертий вимір – соціальний. Попит та пропозиція на ринку нерухомості жорстко прив'язані до місця розташування того чи іншого об'єкту і зазнають впливу цілого ряду додаткових факторів: умов довкілля (екологічна обстановка, рівень розвитку інфраструктури), соціальних умов (демографічні фактори, рівень злочинності тощо). Всі ці умови дозволяють отримувати додаткові ренти від об'єктів нерухомості (наприклад, сформульовану О. Гриценко „ренту агломерації”) [33, с. 4].

На сьогоднішній день існує низка критеріїв для сегментації ринків нерухомості за: видами об'єктів нерухомості, функціональним призначенням, формами власності, галузями економіки, способом здійснення угод, видами угод, ступенем готовності до експлуатації [106, с. 12]. Тобто сегментація ринку

нерухомості здійснюється за багатьма критеріями, однак до основних, на нашу думку, слід віднести наступні:

- за видом об'єктів: ринок (земельної нерухомості) природних об'єктів та ринок (створеної нерухомості) створених об'єктів;

- за повнотою обігу прав: ринок прав володіння і ринок прав користування;

- за територіальною ознакою: локальний, регіональний, національний, міжнародний;

- за формами власності: ринок приватних об'єктів нерухомості, ринки державних і муніципальних об'єктів нерухомості;

- за видами угод щодо нерухомості: ринок купівлі-продажу; ринок оренди; ринок іпотеки; ринок речових прав (довірче управління), ринок міни, ринок концесії тощо;

- за функціональним призначенням: ринок житлових приміщень, ринок виробничих споруд, ринок невиробничих приміщень; ринок готелів; ринок торгових приміщень; ринок приміщень соціального значення, ринок об'єктів спеціального призначення;

- за цільовим призначенням: ринок споживчої нерухомості, ринок виробничої нерухомості, ринок дохідної нерухомості, ринок нерухомості спеціального призначення;

- за ступенем готовності до експлуатації: ринок об'єктів, готових до експлуатації, ринок умовно готових об'єктів до експлуатації, ринок об'єктів не готових до експлуатації ;

- за способом здійснення угод: первинний та вторинний.

Остання сегментація ринку нерухомості зумовлена «чотириєдністю» ринкової природи нерухомості. З одного боку, його можна розглядати як ринок споживацьких благ, з другого – як ринок факторів виробництва, з третього – як ринок дохідної нерухомості, з четвертого – як ринок товару спеціального призначення. Це зумовлено багатогранністю та багатофункціональністю товару, що на ньому представлений, тобто нерухомості. Таким чином, у складі ринку нерухомості можна виділити чотири великі сегменти: – сегмент ринку споживчої нерухомості; – сегмент ринку виробничої нерухомості; – сегмент

ринку дохідної нерухомості; – сегмент ринку нерухомості спеціального призначення.

Окремо слід виділяти сегмент ринку земельної нерухомості. Особливе положення цього сегменту зумовлено особливим місцем земельної нерухомості в конструкції нерухомості.

Стосовно землі цікавими є положення статті 79 Цивільного Кодексу України: Земельна ділянка як об'єкт права власності: 1. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами; 2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не порушує прав інших осіб; 3. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд). Як зазначалось вище, земельна нерухомість є природною формою нерухомості; відповідно її призначення є більш універсальним (чим і зумовлюється необхідність регулювання цільового використання земельної нерухомості з метою дотримання суспільних інтересів, а також максимального збереження її корисних властивостей. Земельне законодавство базується на таких принципах: поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва [54].

Виділення окремого сегменту ринку нерухомості земельної нерухомості зумовлено ще й тим, що незважаючи на описаний вище зв'язок об'єктів нерухомості та земельних ділянок, у товарному обігу вони можуть виступати окремо.

Подібну точку зору щодо сегментації ринку нерухомості, зокрема, поділяють О. Гриценко та І. Кречотень. Вважаємо, що саме така класифікація сегментів ринку нерухомості має бути вихідною при його аналізі, адже цілі, за якими формується попит, значно впливають на його характер, а відповідно – на поведінку первинних учасників ринку, тобто продавців та покупців

нерухомості. Окрім цього, така сегментація дозволяє виявити зв'язки ринку нерухомості з іншими ринками.

„Чотириєдина” природа нерухомості зумовлює його особливе місце у системі ринків. Через фінансово-кредитні інструменти, які застосовуються на ринку нерухомості, особливо у сегменті дохідної нерухомості, він залучений до сфери ринку цінних паперів. Сегмент дохідної нерухомості пов'язаний із інвестиційним ринком. Сегмент ринку виробничої нерухомості тісно пов'язаний із системою ринків факторів виробництва. Сегмент житлової нерухомості пов'язаний зі споживчими ринками. Так, В. Павлов та Н. Ліповська-Маковецька зазначають, що ринок нерухомості – „інтегрована категорія, якій властиві риси ринків товарів, інвестицій та послуг, а також фондового та фінансового ринків” [106, с. 11].

Що стосується сегмента земельної нерухомості, то науковці його часто поділяють за призначенням на ринок сільськогосподарських та несільськогосподарських земель. Ці сегменти також розпадаються на субринки, зокрема, ринок міських земель [32, с. 63]. На нашу думку, такий поділ ринку земельної нерухомості не можна визнати коректним, адже аналогічно можуть бути поділені землі лісогосподарського призначення та не лісогосподарського призначення тощо. Тобто такий поділ можливий за кожною категорією земель із Земельного кодексу України [54]. І разом з тим існує необхідність виділення саме земельної нерухомості сільськогосподарського призначення, що зумовлено, наприклад надто високою вартістю та значенням, зокрема для забезпечення продовольчої безпеки держави. Особливістю земельних ділянок, які обертаються на ринку нерухомості в сегменті земельної нерухомості є те, що вони виступають об'єктом ринкових відносин, на відміну від ринку будівель, де земельна нерухомість є лише місцем розташування основного товару.

Персоналізація ринків нерухомості зумовлюється унікальністю кожного об'єкта внаслідок великої кількості ознак, що його характеризують (сукупність фізичних та економічних властивостей самого об'єкта, місце його розташування). Відповідно, попит на ринку нерухомості меншій мірі схильний до субститутизації, ніж на інших ринках, адже покупець, як правило,

орієнтований на придбання визначеного об'єкта нерухомості, або об'єкта нерухомості, якому притаманні певні, задалегідь визначені, властивості.

Важливою ознакою ринку нерухомості є і його низька схильність до саморегуляції. Це обумовлено відсутністю вільної конкуренції, яка викликана низкою факторів. До них належать згадувана вище відносно незначна кількість учасників ринку, невисока вірогідність досягнення ринкової рівноваги, що зумовлюється інертністю пропозиції та низькою можливістю її пристосування до вимог попиту (особливо на первинному ринку), низька інформованість учасників ринку, нестабільність ціни тощо. Низька здатність до саморегуляції вимагає підвищення ролі держави в регулюванні відносин на ринку нерухомості.

Ринок нерухомості характеризується циклічністю свого розвитку. Така риса, в принципі, притаманна будь-якому ринку, однак враховуючи низьку схильність даного ринку до саморегуляції, а також його визначальну для економічного і соціального розвитку роль, роблять проблему циклічності особливо важливою.

Всі циклічні процеси на ринку нерухомості, що виникають через дію певних факторів, можна поділити на флуктації (коливання) та тенденції (тренди). Флуктації ринку нерухомості – це випадкові короткострокові зміни цін та орендних ставок (як правило, терміном від двох-трьох днів до кількох місяців). Спровокувати флуктації можуть фактори, як правило, неринкового характеру (наприклад, природні катаклізми тощо). Тенденції ж ринку – це середньостроковий та довгостроковий рух ринку під впливом змін ринкового характеру (зміни попиту та пропозиції). Такі зміни з'являються внаслідок змін економічної ситуації в країні, регіоні; демографічної ситуації; інфраструктурного характеру тощо. Тенденції у довгостроковій перспективі можуть привести до значних змін стану ринку.

При виборі механізмів використання окремих інструментів забезпечення динаміки ринку нерухомості важливого значення набуває дослідження циклів, що відбуваються на ринку нерухомості, а саме певного руху (підйом, спад) обсягів укладених угод на ринку та цін на нерухомість у часі.

Слід відразу зазначити, що на сьогоднішній день не існує єдиного підходу щодо причин та природи циклів на ринку нерухомості, як не існує і єдиного підходу до розуміння циклів в економіці. Разом з цим, можна стверджувати, що цикл на ринку нерухомості характеризується тими ж фазами, що й економічні цикли в економіці: спад, депресія, відновлення, пік. Цикли ринку нерухомості не є пропорційними і гармонійними, вони не повторюються з певною регулярністю, та різняться причинами, факторами, глибиною, тривалістю, впливом на різні сегменти ринку тощо.

В процесі одного циклу ринок нерухомості проходить декілька фаз: спади, підйоми та інтервали між спадами і підйомами (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Характеристика стану фаз циклічності функціонування ринку нерухомості

Фаза циклу	Характеристика стану
Спад	Зменшення кількості транзакцій з нерухомістю (продаж, міна, оренда, тощо) на ринку, призупинення росту будівництва нерухомості. Ціни на нерухомість призупиняються у рості, починають знижуватися та спадкообразно падати
Депресія	Знижується платоспроможний попит економічних агентів та знижуються ціни на нерухомість, зупиняється будівництво об'єктів нерухомості, зменшується кількість транзакцій на ринку, недоступність і дороговізна фінансово-кредитних ресурсів, падіння доходів (офіційних та тіньових) економічних агентів. Ринок завмирає. Ринок нерухомості – нерухомий
Розвиток (відновлення)	Поява нових фінансово-кредитних інструментів на ринку, попит, ціна і пропозиції урівноважені
Пік (зростання)	Перегрів ринку – ціни на нерухомість завищені, пропозиція превалює над попитом

Джерело: складено автором.

Деякі дослідники вказують на певне випередження циклів на ринку нерухомості порівняно із загальним циклом в економіці, принаймні у державах із розвиненою ринковою економікою. Так, А. Асаул зазначає: „спад на ринку нерухомості передує спаду економіки в цілому, а підйом настає раніше.

Таким чином, за станом ринку нерухомості можна судити про характер і тенденції економіки: якщо на ринку нерухомості ситуація погіршується, то невдовзі настане погіршення ситуації і в національній економіці, та навпаки –

за підйомом ринку нерухомості, як правило, йде підйом національної економіки” [9, с. 33].

Разом з цим слід зазначити, що таке твердження до сучасної української економіки можна застосовувати лише з певними застереженнями. Незважаючи на те, що окремі інститути ринку нерухомості у нашій державі вже створені, він і досі значною мірою недосформований; відповідно, не всі ринкові механізми працюють на ньому адекватно. Це ж можна сказати і про решту держав з економікою, що розвивається. Насправді всім ринкам і всім економікам притаманні цикли розвитку і функціонування, але більш стабільні та більш розвинені економіки менш схильні та піддані такій циклічності. За оцінками експертів Світового банку, в таких економіках цикли тривають довше і з незначними коливаннями. Фінансово-кредитні інструменти здатні пом'якшувати такі коливання і не провокувати появу кризових явищ, про що детальніше йтиметься у розділі 2.

Класифікація ринків нерухомості за територіальним критерієм дозволяє проаналізувати фактори, які впливають на попит та пропозицію. Узагальнено такі фактори можна згрупувати наступним чином (додаток А).

Необхідно зазначити, що перелічені групи факторів комплексно впливають на ринок нерухомості, знаходячись у взаємозалежності один від одного.

Попит на нерухомість (зокрема на житлову) через її коштовність, певною мірою залежить від величини та обсягів доходів економічного агента, обсягів заощадження та накопичення з урахуванням фактора часу.

Не можна обійти увагою і фактори, які мають вплив на попит на ринку нерухомості і залежать від факторів, що впливають на економічного агента-споживача – як головного учасника ринку.

На споживчий вибір впливає безліч культурних, економічних, соціальних, особистих і психологічних факторів. Особливо впливають на потенційного споживача нерухомості, наш погляд, особисті фактори: вік, характер, рід занять, стиль життя, економічне становище та психологічні фактори, тобто мотиваційні.

Разом з цим, фактори, що впливають на попит і пропозицію, а також механізм їх впливу різняться в залежності від рівня та сегмента ринку нерухомості.

Це доволі добре видно при поділі ринку нерухомості на первинний, де укладаються угоди щодо новостворених об'єктів нерухомості, та вторинний, де укладаються угоди з уже створеними об'єктами, які перебувають в експлуатації. Ці два сегменти ринку нерухомості перебувають у тісному взаємозв'язку, який проявляється у взаємному впливі попиту та пропозиції на них. Потенціальний розмір пропозиції на вторинному ринку теоретично дорівнює всьому об'єму наявної нерухомості. Звичайно, досягнення такого рівня неможливе, разом з тим, постійна присутність великої кількості нерухомості, що потенційно може сформувати пропозицію, значно ускладнює прогнозування пропозиції на вторинному ринку, а відповідно – і визначення оптимального рівня пропозиції на первинному ринку.

На рівень пропозиції на вторинному ринку нерухомості впливає ціла низка факторів. Якщо вести мову про вторинну житлову нерухомість, то основними серед них є соціальні (демографічні зміни, переїзд, зміна сімейного стану тощо), економічні (зміни рівня доходів, зміна рівня ресурсних платежів) та фактори навколишнього середовища (екологічна ситуація, транспортна та соціальна інфраструктура). Пропозиція вторинної комерційної нерухомості зазнає впливу передусім економічних факторів (зміни економічної кон'юнктури, зміни фінансового стану підприємств) та факторів навколишнього середовища (зміна місцевої інфраструктури). Крім того, слід враховувати, що пропозиція на вторинному ринку носить субституарний характер щодо пропозиції на первинному ринку. Вторинний ринок здатен більш гнучко реагувати на падіння попиту на об'єкти нерухомості, зниженням цін. Це пов'язано з тим, що нижня межа цін на первинному та вторинному ринках визначається різними факторами. Якщо нижній поріг на первинному ринку визначається собівартістю об'єкта нерухомості, тобто затратами на його створення, то на вторинному ж ринку обмеження накладається ціною придбання об'єкта нерухомості, фінансовим становищем продавця та відповідністю рівня його доходів затратам, пов'язаним із обслуговуванням даного об'єкта. Більш гнучким є і реагування

вторинного ринку на зміни економічної кон'юнктури зниженням або підвищенням пропозиції. Через тривалий період створення нерухомості реакція пропозиції на ринку первинної нерухомості на зміни попиту має „наздоганяючий” характер, а сама пропозиція у короткостроковому періоді є нееластичною. Пропозиція вторинного ринку здатна більш гнучко реагувати за рахунок наявності „латентної” або потенційної пропозиції. На первинному ж ринку пропозиція у короткостроковому періоді є абсолютно нееластичною.

Вплив факторів попиту та пропозиції відрізняється і при проведенні сегментації ринків за функціональним призначенням. У цьому випадку відмінності зумовлені різними цілями, що їх ставлять покупці на ринку нерухомості.

На ринку житлової нерухомості попит має споживчий характер – він орієнтований на конкретні властивості об'єктів нерухомості, за допомогою яких покупці задовольняють свої потреби у житлі. При виділенні основних факторів, що зумовлюють попит у цьому сегменті, важливо враховувати класифікацію ринків за масштабами охоплення. На загальнонаціональному рівні попит на ринку нерухомості визначається макропоказниками – демографічними змінами на рівні держави, рівнем доходів населення, доступністю фінансових ресурсів, політичними та економічними ризиками і очікуваннями населення тощо. На регіональному і локальному рівнях ринку житлової нерухомості більше значення мають фактори, що визначають територіальний розподіл попиту, а не його загальний об'єм. Це насамперед фактори, що об'єднуються у групу факторів оточення (наприклад, транспортна та соціальна інфраструктура, екологічна ситуація). Крім цього, важливу роль мають характерні для регіону або місцевості демографічні, соціальні (міграції, рівень освіти, злочинності, соціальний склад тощо) та економічні (рівень доходів у регіоні, розвиток фінансової інфраструктури).

Комерційна нерухомість призначена не для безпосереднього споживання, а для забезпечення споживання товарів чи послуг клієнтами її власника. Уподобання споживачів, їх склад та структура визначають вимоги, які висуваються до такої нерухомості, а відповідно – і фактори, що визначають попит на неї. Потужним є вплив на попит факторів оточення, адже для

комерційної нерухомості інфраструктурні чинники є визначальними. Велике значення мають й економічні фактори, зокрема – рівень доходів підприємств. Для територіальної сегментації попиту на комерційну нерухомість, як для територіальної сегментації попиту на житлову нерухомість, важливим є фактор «престижності» місця розташування.

Цей фактор є доволі складним. Хоча він частково і залежить від решти факторів оточуючого середовища (наявність транспортної інфраструктури, соціальної інфраструктури для житлової нерухомості, сприятлива екологія, відсутність забруднення), а також низки соціальних факторів (рівень злочинності, рівень освіти), тим не менш не в останню чергу він зазнає впливу й інших чинників, які важко віднести до якоїсь з перерахованих груп.

До них зокрема належать стереотипи, особливості історичного розвитку, традиції населення тощо. Фактор престижності визначається суб'єктивними уподобаннями: у випадку житлової нерухомості – це покупців (споживачів) нерухомості; у випадку комерційної – це оцінювані покупцями комерційної нерухомості уподобання своїх клієнтів.

Виробнича нерухомість „призначена для забезпечення виробника необхідним ресурсом, що відповідає виробничо-технологічним процесам” [33, с. 32]. Попит на виробничу нерухомість визначається в цілому тими ж економічними факторами, що й попит на комерційну нерухомість. Вплив факторів оточення дещо відрізняється, оскільки він визначається особливостями технологічного процесу кожного окремого підприємства. Специфіка попиту та пропозиції на даному сегменті ринку визначається також тим, що більшість об'єктів на ньому є спеціалізованими, що зумовлює високий ступінь їх індивідуалізації як щодо особливостей конструкції, так і щодо особливостей розташування. З іншого боку, попит на виробничу нерухомість фактично не визначається фактором престижності.

Фактори, що впливають на пропозицію на ринку нерухомості у меншій мірі диференціюються у залежності від її призначення; та диференціація, що існує, обумовлена насамперед необхідністю орієнтуватись на попит з його чіткою диференціацією.

На пропозицію нерухомості впливають передусім економічні та адміністративні чинники. Враховуючи високу вартість та низьку ліквідність об'єктів нерухомості, високі транзакційні витрати, пов'язані зі створенням та реалізацією нерухомості, особливо відчутно на її пропозицію впливає доступність фінансових ресурсів.

При аналізі факторів, що впливають на попит, слід також враховувати цінову категорію об'єкта нерухомості, а відповідно – категорію осіб, що формують попит. У сегменті бюджетної (економ-клас) нерухомості попит меншою мірою залежить від факторів оточення та престижності, ніж у сегменті нерухомості преміум класу.

При дослідженні попиту та пропозиції на ринку нерухомості слід враховувати, що характеристики попиту в короткостроковому періоді мають вище значення, ніж характеристики пропозиції. Саме наявність платоспроможного попиту визначає можливості розвитку ринку: його розширення спонукає продавців нерухомості до нарощування пропозиції, його звуження – до загального падіння на ринку.

Доступність фінансово-кредитних ресурсів є одним з основних факторів, що визначають попит і пропозицію на ринку нерухомості в його сегментах. Що актуалізує проблему виокремлення сукупності фінансово-кредитних інструментів в усіх сегментах ринку нерухомості у тісному зв'язку з виділеними особливостями їх функціонування, а також інтегрованої дії таких інструментів на ринок нерухомості в цілому.

Проведений змістовний та історичний аналіз ключових категорій предметної сфери нашого дослідження дозволяє сформулювати наступні визначення.

Нерухомість – це особливий об'єкт суспільних відносин, який існує в чотирьохвимірній системі координат, включає до свого складу земельну і створену нерухомість, систему прав на них, представляється як капітал/ фінансовий актив у матеріальній формі або дохід (минулих і майбутніх періодів)/ дохід у часі, є благом.

Ринок нерухомості – це багатовимірна система відносин, що виникають між економічними агентами ринку з приводу відшкодовуваного суспільного

перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість з метою отримання благ і вигод від нерухомості у сферах розвитку/створення нерухомості, управління/експлуатації об'єктами нерухомості та обігу прав на нерухомість та в сфері за участю держави як регулятора відносин. Подібне розуміння стає вихідним положенням даного дослідження.

Таким чином, ринок нерухомості – це ринок великих економічних можливостей, спроможний сприяти позитивній динаміці розвитку вітчизняної економіки через притаманний йому мультиплікативний ефект.

Однак, критично важливим для цього є те, що б рівень інститутів ринку нерухомості відповідав рівню розвитку національної економіки та одночасно був адекватним загально визнаним світовим стандартам. Виходячи з цього, чітко проявляється необхідність та одночасно формується концептуальна основа продовження дослідження ринку нерухомості у межах неінституційного підходу. Саме останній, як буде показано далі, дозволяє ґрунтовніше розкрити і економічну сутність ринку нерухомості, і умови та, що особливо важливо, конкретні інструменти його ефективного функціонування.

1.2. Сучасні методологічні підходи дослідження розвитку ринку нерухомості

Останнього часу більша частина досліджень щодо сутності нерухомості та функціонування ринків нерухомості пов'язана з аналізом результату (оцінки, оренди, оцінки темпів розвитку), а не власне ринку, тобто механізму, який створює цей результат. Ринок залишається дещо на задньому плані. В результаті наші знання щодо функціонування ринку нерухомості в кращому випадку є частковими. Деякі функції та ознаки ринку нерухомості можуть бути перелічені, проте вони не завжди дають повну уяву щодо сутності та природи цього незвичайного та одного із найважливіших ринків будь-якої економіки.

На наш погляд, одна з причин такого стану лежить у площині дослідження ринку нерухомості на основі підходів, що склалися у надрах неокласичної

економічної теорії. Остання розглядає ринок з позиції мінімізації витрат (управлінських та виробничих) та максимізації прибутку, акцент робиться саме на модель раціонального відбору в умовах заданого набору обмежень. Стандартна неокласична теорія знає два види обмежень: фізичні (рідкість ресурсів) і технологічні (рівень знань та практичних навичок економічних агентів щодо майстерності перетворення вихідних ресурсів у кінцеву продукцію). При цьому вона відсторонюється від особливостей інституційного середовища та транзакційних витрат (витрат щодо обслуговування угод, контрактів), вважаючи, що всі ресурси перебувають у приватній власності і права власності чітко розмежовані та надійно захищені, що завжди є бездоганна інформація і абсолютна мобільність ресурсів тощо.

З погляду неокласичної теорії – головною функцією будь-якого ринку є розподіл ресурсів з подальшим їх ефективним використанням. Ринкові механізми розподілу ресурсів будуються на ціновому механізмі. Цінові сигнали відображають ринкові умови – попит та пропозицію, а ціни змінюються для того, щоб змінювати поведінку економічних агентів ринку як засіб встановлення рівноваги. В такому разі, у відповідь на цінові сигнали, за неокласичним економічним підходом виробники змінюють обсяги виробництва та кон'юнктуру ринку, асортимент продукції, що виробляється. Зі споживачами відбувається аналогічне і у відповідь на зміну цін, при зростанні ціни – попит падає, а при зниженні – зростає. Регулювання ринковими процесами – безпроблемне і відносно миттєве. Ціни – ефективна міра вартості, і ринки ефективно розподіляють ресурси. Всі агенти ринку діють раціонально, максимально відповідально, з поведінкою не шкідливою для інших агентів ринку; повна інформованість всіх учасників процесу про все необхідне, таким чином відсутність дефіциту в інформації. Ринкові диспропорції – тимчасові.

Однак, у реальному житті на різноманітних ринках є певні відхилення від неокласичної економічної теорії, і ринок нерухомості є яскравим прикладом цього.

За такого підходу до аналізу ринку, враховуються певні специфічні характеристики самої нерухомості як товару на цьому ринку: правові і фізичні характеристики нерухомості, при яких миттєве корегування не відбудеться.

Виробники та продавці нерухомості не можуть миттєво реагувати на нові вимоги ринку через фізичну природу власності на нерухомість, оскільки вона потребує тривалого процесу переоформлення. Споживачі також не мають можливості за таких причин миттєво реагувати на ринкові вимоги.

Таким чином, економіка має певні обмеження в задоволенні у повному обсязі кон'юнктурних змін ринку внаслідок таких факторів як права власності, права оренди, значні транзакційні витрати, інформаційна асиметрія та проста інерція. У результаті концепція довгострокової рівноваги у контексті ринку нерухомості може бути неадекватною.

Недоліки такого підходу полягають ще й у відсутності єдиного ринку нерухомості (існуючі розбіжності в ціні та в характеристиках об'єктів нерухомості залежно від територіального та сегментального критеріїв впливають на попит та пропозицію на різних рівнях ринку нерухомості, а також у різних його сегментах).

І хоча стандартна неокласична методологія стосовно дослідження ринків має важливе значення, оскільки підкреслює роль ринку в розподілі ресурсів і складання ціни як центрального елементу ринку, разом з тим, такий підхід недостатній для повного опису того, як ринки працюють на практиці. Це ставить завдання пошуку альтернативних підходів до дослідження функціонування ринків, для відповіді на питання про структуру ринку, характер відносин, що виникають на ньому та до чого вони можуть привести.

Для нівелювання проблем і недоліків вищезазначених методологічних підходів особливого значення набуває нова інституційна теорія. Вона досліджує реальний стан справ (в економіці, в суспільстві, на ринку і т.п.), аналізує не „елегантні” економічні моделі та технології, а поведінкові особливості звичайної людини через призму опортунізму (властивого усім людям), аналізує існуючі інструменти на ринку і людську поведінку.

Міждисциплінарність – це особлива властивість нової інституційної теорії, яка досліджує на межі економіки, фінансів, соціології, політичної економії, права, політології. Тому саме через інструментарій неоінституціоналізму з'являється можливість розкрити особливості становлення та функціонування ринку нерухомості, виходячи із чотириєдинства природи нерухомості, про що

йшла мова у попередньому параграфі. Така природа нерухомості (фізичні об'єкти, система прав, системи суспільних і економічних відносин) зумовлює особливу актуальність використання для її аналізу положень нової інституційної теорії, щоб виявити іманентні властивості ринку нерухомості та ідентифікувати його як важливу сферу соціально-економічної системи.

Для аргументації подібних висновків певний інтерес являють витoki становлення та характеристика неоінституціоналізму як нової економічної теорії.

Сучасна інституційна теорія, а, точніше, нова інституційна теорія, сформувалась як наукова течія під впливом робіт Рональда Коуза. Своєрідним передвісником створення даної течії стала опублікована ним у 1937 р. стаття „Природа фірми”, у якій, розглядаючи причини виникнення фірм, економіст указав на наявність особливої категорії витрат на проведення транзакцій через ціновий механізм [66, с. 41], які пізніше отримали назву „транзакційних”. Своє походження нова інституційна теорія веде з двох основних джерел – „класичної” інституційної теорії та неокласичної школи економічної думки.

„Класична” інституційна теорія, біля витоків якої стояв Торстейн Веблен, який у своїх працях піддав критиці концепцію раціональності суб'єктів економіки та принцип максимізації як основний у поясненні поведінки економічних агентів [221, с. 25]. Значний внесок у розвиток інституційної теорії зробили також Веслі Мітчелл та Джон Р. Коммонс. Цих вчених об'єднувало, по-перше, відкидання принципів неокласичного економічного аналізу і, по-друге, схильність до проведення міждисциплінарних досліджень. Перша особливість означала „...постановку питання про кардинальний перегляд усієї дослідницької програми в економічній теорії, оскільки зачіпається не лише захисний пояс, але і її тверде ядро” [221, с. 26]. При чому, класична інституційна теорія на ранньому етапі не виробила єдиного методологічного механізму на протипагу неокласичному, що дало привід Р. Коузу зауважувати, що „американський інституціоналізм – це безплідний предмет... Усе, що у нього було – це ворожість до стандартної економічної теорії. Він, безумовно, ні до чого не призвів” [296, с. 43]. Тим не менш, незважаючи на певну

обмеженість, інституційна теорія стала доволі популярною у 20–30-ті рр. XX ст., адже неокласична теорія виявилась неспроможною пояснити цілу низку нових економічних явищ, включаючи Велику депресію [221, с. 27].

Перші спроби формування нового методологічного механізму і, відповідно, подолання обмеженості інституційної теорії, власне і були здійснені Р. Коузом при написанні праці „Природи фірми”. Як зазначає Д. Норт, головна заслуга даної роботи в тому, що вона показала – „коли транзакція супроводжується витратами, інститути набувають значення” [94, с. 28]. Ключовою відмінністю нової інституційної теорії від неокласичної стала відмова від припущення про те, що усі ресурси економічної системи розподілені та перебувають у власності окремих агентів, що права власників надійно захищені, що агенти володіють необхідною для прийняття рішень інформацією, що ресурси абсолютно мобільні тощо [296, с. 1]. Такі припущення дозволяли неокласикам „виводити за дужки” особливості інституційного середовища, спрощення, яке неінституціоналісти вважали недопустимим. Таким чином, до економічного аналізу вводилась нова категорія обмежень (поряд з класичними для неокласичної теорії фізичними та технологічними) – обмежень інституційних.

Відкидаючи одне з ключових припущень неокласичної школи, нова інституційна теорія на відміну від інституційної жорстко не протиставляє себе даному напрямку економічної думки. За класифікацією дослідницьких програм Імре Лакатоса вона являє собою модифікацію неокласичної економічної теорії, тобто змінює лише „захисний пояс”, у той час як інституційна теорія змінює і „захисний пояс” і „тверде ядро” [221, с. 33]. Це означає, що нова інституційна теорія перейняла у неокласичної цілий ряд ключових принципів: раціональність суб’єктів (хоча, відповідно до інституціоналістів, й обмежену), ринкову рівновагу тощо. Д. Норт зазначав, що „...на відміну від багатьох ранніх спроб подолати або змінити неокласичну теорію, нова інституційна теорія базується на неокласичній теорії, змінює та розширює її щоб дозволити їй охопити і дослідити усю різноманітність питань, що до цього були поза межами її кругозору” [317].

Щодо сфер інтересів досліджень, представники даного напрямку найбільше цікавились такими „неекономічними” об’єктами, як право, історія,

організаційна теорія тощо. Зрозуміло, що таке проникнення не могло не вплинути на саму економічну науку, її методологічний та поняттєвий апарат.

О. Вільямсон, ведучи мову про відмінності між новою інституційною та неокласичною теорією, вказує на ключову відмінність у методології досліджень даних наукових шкіл. Відповідно до його концепції, економічні процеси розглядаються неокласиками через „призму вибору”, неоінституціоналістами – через „призму контрактів”. Перша методологія, що виражалась у двох паралельних течіях: теорії споживчого вибору, яка пояснювала максимізацію споживчої корисності, та теорії фірми як виробничою функції, в якій фірма максимізує прибуток – вказує він – на довгий час стала домінуючою парадигмою [296, с. 41–43]. Разом з тим, така методологія не була спроможна пояснити цілу низку економічних процесів.

Клод Менар зазначає, що «золотим трикутником», що характеризує нову інституційну теорію є транзакційні витрати, контракти та права власності [296, с. 282]. Це доволі точно визначає коло досліджень даної школи економічної думки.

Тим не менш, розглядати неоінституціоналізм як монолітне утворення неможливо. Використовуючи подібну методологію, представники нової інституційної теорії розглядають доволі широкий спектр проблем, часто доходючи при цьому до протилежних висновків. О. Вільямсон запропонував класифікацію теорій, що належать до неоінституційних. Вихідним положенням для неї є відокремлення неоінституційної теорії від неокласичної. За О. Вільямсоном, різниця між ними полягає в орієнтації наукових досліджень. Для неокласичної теорії характерна „технологічна” орієнтація, неоінституційній – контрактна [296, с. 44]. Перша теорія базується на вищезгаданих припущеннях про миттєве здійснення обміну, наявність повної інформації, відсутність опортуністичної поведінки економічних агентів. Неоінституційна ж теорія фокусує свою увагу саме на проблемах укладання та виконання контрактів за умов наявності інституційних обмежень. Далі О. Вільямсон зазначає, що неоінституційна теорія розгалужується відповідно до об'єктів свого дослідження.

Перша група неінституційних концепцій спрямована на дослідження інституційного середовища, тобто тих рамок (політичних, соціальних, юридичних), у яких здійснюється економічна діяльність. До таких концепцій він відносить теорію суспільного вибору (Г. Таллок, М. Олсон, Дж. Бьюкенен та ін.), яка вивчає правила, що регулюють відносини у публічній сфері; теорія прав власності (Р. Коуз, Г. Демсец), яка досліджує правила, що регулюють відносини в приватній сфері.

Друга група неінституційних теорій фокусується на дослідженні організаційних форм, які створюються економічними агентами на контрактній основі. Сюди відносяться теорії агентських відносин, які присвячені відносинам „принципал-агент”, до яких, у свою чергу належать теорія механізмів стимулювання, що покликана виробити оптимальні схеми для забезпечення оптимального розподілу ризиків між принципалом та агентом, „позитивна” теорія агентських відносин, яка присвячена проблемі розділення функцій власності і контролю. Ці дві групи О. Вільямсон називає концепціями „ex ante”, тобто такими, що зосереджуються на заходах, необхідних для забезпечення виконання контрактних зобов’язань до укладення самих контрактів або на стадії їх виконання [296, с. 44].

Третя група концепцій базується на транзакційному підході та характеризується О. Вільямсоном як концепції „ex post”, тобто такі, що зосереджуються на заходах забезпечення контрактів вже на стадії їх виконання. Відповідно до транзакційного підходу, метою організацій є скорочення транзакційних витрат, пов’язаних з виконанням контрактів.

До провідних представників даного підходу можна віднести С. Ченга, Д. Норта і звичайно самого О. Вільямсона. У центрі уваги даного підходу перебувають „регуляційні структури”, механізми, які слугують для оцінки поведінки учасників контрактних відносин, вирішення спорів, що виникають, адаптації до неочікуваних змін, застосування санкцій до порушників контрактних зобов’язань. О. Вільямсон зазначає, що кожній угоді відповідає свій власний тип регуляційних структур, який від інших забезпечує її виконання.

Незважаючи на велику кількість існуючих неоінституційних теорій, вони об'єднуються близькою методологією досліджень і єдиним поняттєвим апаратом.

З метою виокремлення методологічного інструментарію щодо предмета нашого дослідження розглянемо конкретні інструменти неоінституціоналізму.

Центральним елементом нової інституційної теорії є поняття інституту. Незважаючи на доволі численні дослідження в галузі інституційної теорії, на сьогодні досі не вироблено єдиного підходу до визначення цього явища. Так, Дуглас Норт вважає, що „інститути являють собою правила гри – формальні та неформальні правила, а також способи забезпечення їх виконання” [317]. Вихідною точкою для розуміння інституту є згадуване поняття транзакційних витрат. Д. Норт пише, що „видатковість інформації є ключем до розуміння витрат транзакцій, які (витрати) складаються з витрат оцінки корисних властивостей об'єкта обміну і витрат забезпечення прав і примусу до їх дотримання. Ці витрати оцінки і примусу є джерелом соціальних, політичних і економічних інститутів” [94, с. 45]. Саме визначення інституту Д. Норт у своїй роботі „Інститути, інституційні зміни і функціонування економіки” формулює поняття інституту достатньо лаконічно: „це „правила гри” в суспільстві, або, висловлюючись більш формально, створені людиною обмежуючі рамки, які організують відносини між людьми”. Він зазначає, що інститути „складаються з формальних писаних правил і зазвичай неписаних кодексів поведінки, які лежать глибше формальних правил і доповнюють їх” [94, с. 18–19]. Дає він і розширене визначення, вказуючи, що „інститути – це „правила гри” в суспільстві, або, висловлюючись більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, які організують взаємовідносини між людьми” [94, с. 17].

Клод Менар визначає інститути як „писані і неписані правила, норми і обмеження, які створюються людьми для зниження невизначеності та встановлення контролю над своїм оточенням. Вони включають:

- 1) писані правила і угоди, які регулюють договірні відносини і корпоративне управління;
- 2) постанови, закони і правила, що регулюють сферу політики, державного управління, фінансів та діяльність суспільства в цілому;

3) неписані моральні кодекси, норми поведінки та переконання” [299].

Серед науковців й досі точиться дискусія щодо приналежності чи неприналежності до інститутів організацій. Позиція Д. Норта у цьому питанні, яку підтримує значна частина представників нової інституційної теорії, полягає в тому, що організації самі по собі не є інститутами. Так, К. Менар [296, с. 283] називає декілька теорій організації, які виникли під впливом праць Р. Коуза з питань теорії фірми, а саме: теорія транзакційних витрат, агентська теорія, теорія прав власності та низка підходів, що фокусуються на розподілі ресурсів та еволюційному розвитку економіки. А. Гриценко, як компромісний варіант між прихильниками та противниками „інституційності” організацій [57] зазначає, що інститути „не просто елементи суспільства, а все суспільство, розглянуте у певному аспекті... Досліджуються тільки правила, норми, способи діяльності..., але вони досліджуються і безпосередньо, і як представлені в організації, в установах..., у техніці і технологіях, у будь-яких предметах людської культури, способі мислення тощо”.

Таким чином, співвідношення інститутів і організацій зводиться до наступного: організації формуються внаслідок існування інституційних рамок, у тому числі – для їх забезпечення; з іншого боку, і самі організації впливають на інститути, а також формують нові.

Інститути функціонують не ізольовано один від одного: вони перебувають у відносинах взаємозалежності і взаємодії. Сукупність основних політичних, соціальних і юридичних правил-інститутів носить, за Д. Нортом та Л. Девісом, назву інституційного середовища. Це середовище створює базис для економічного кругообігу – процесів виробництва, обміну та розподілу [94, с. 47]. Взаємодія окремих індивідів та інституційного середовища описується запропонованою О. Вільямсоном тривірневою схемою „індивід – інституційні угоди – інституційне середовище”.

Індивіди взаємодіють з інституційним середовищем як прямо (середовище впливає на їх соціальне становище, вони ж, у свою чергу, мають змогу впливати на нього, беручи участь у соціальних та політичних процесах). Але передусім взаємодія між індивідом та інституційним середовищем відбувається через інституційні угоди або контракти. З одного боку вони опосередковують вплив

інституційного середовища на соціальне становище індивідів (шляхом встановлення правил), з іншого – опосередковують вплив індивідів на інституційне середовище [94, с. 46–50]. Насправді не можна розглядати окремо взятий інститут чи інституційне утворення (середовище). В природі не існує стерильних відносин які не впливали би на інші відносини, інститути, інституційні утворення тощо.

Другим важливим завданням інститутів є зменшення транзакційних витрат. Р. Коуз, який увів саме поняття „транзакційні витрати”, пояснює їхню сутність наступним чином: „Для того, щоб здійснити ринкову транзакцію, необхідно визначити, з ким бажано укласти угоду, сповістити тих, з ким бажають укласти угоду, про її умови, провести попередні переговори, підготувати контракт, зібрати відомості, щоб пересвідчитися у тому, що умови контракту виконуються тощо” [66, с. 12]. Д. Норт зазначає: „Витратність інформації є ключем до розуміння витрат транзакцій, які (витрати) складаються з витрат оцінки корисних властивостей об’єкта обміну і витрат забезпечення прав і примусу до їх дотримання. Ці витрати оцінки і примусу є джерелом соціальних, політичних і економічних інститутів” [94, с. 45], що особливо актуально для ринку нерухомості, який характеризується відсутністю інформації і непрозорості транзакцій.

Категорія транзакційних витрат є природним наслідком інституційних обмежень, введених даною школою до сфери економічного аналізу. Р. Коуз акцентує на тому, що при укладенні угод між економічними агентами „необхідно проводити переговори, здійснювати нагляд, встановлювати зв’язки, усувати розбіжності”. Витрати, пов’язані з цими процедурами, і носять назву транзакційних. Він зазначає, що „транзакційні витрати впливають не лише на укладення контрактів, але й на те, які товари і послуги виробляються” [296, с. 35]. Таким чином, модель раціонального вибору економічних агентів, використовувана неокласиками.

Модель раціонального вибору при цьому не змінюється, однак у ній з’являється додаткова умова: витрати на пошук додаткової інформації про угоду повинні урівноважуватися очікуваним граничним доходом від отриманої інформації.

Більш докладно проблеми транзакційних витрат розглядаються в рамках концепції „економіки транзакційних витрат” (термін запропонований О. Вільямсоном). Ключовим вихідними точками концепції О. Вільямсона є два постулати: обмеженої раціональності та опортуністичної поведінки.

Обмежена раціональність, за О.Вільямсоном, проявляється у тому, що поведінка агента „раціональна за задумом, але є лише обмежено такою” [296, с. 475]. Іншими словами, внаслідок обмеженості і неповноти знань, якими володіють економічні агенти, а також природної обмеженості розумових здібностей людини, агенти змушені обирати не оптимальні рішення, а рішення, які здаються їм прийнятними на основі обмеженої інформації, якою вони володіють.

Опортуністична поведінка, за О. Вільямсоном, являє собою „переслідування власного інтересу, що доходить до віроломства”. Така поведінка являє собою будь-які форми порушення агентами взятих на себе зобов’язань з метою максимізації власної корисності. Тобто, агенти виявляють таку поведінку (у формі надання послуг меншого об’єму, товарів нижчої якості), якщо це обіцяє їм отримання прибутку. Для неокласичної теорії опортуністичної поведінки існувати не може, адже ця теорія базується на припущенні про наявність повної інформації у всіх учасників контрактних відносин.

Інша концепція транзакційних витрат належить Д. Алену, який розглядає такі витрати крізь призму прав власності. Для нього транзакційні витрати – це витрати встановлення і забезпечення права власності [296, с. 475]. При цьому, для існування транзакційних витрат неважливо, здійснюється ринковий обмін чи ні, тому він зазначає, що такі витрати включають „омертвілі” витрати, що витікають з необхідності захищати права власності. До інструментів встановлення і забезпечення права власності Д. Ален відносить інспекцію, примус, охорону й вимір; відповідно, витрати, пов’язані з цими процедурами, за Аленом, і є транзакційними. Вони дорівнюють нулю, якщо права власності захищені і дотримуються у будь-якому випадку. Якщо ж транзакційні витрати є надто високими, то права власності не встановлені, а інші агенти не будуть дотримуватимуться обов’язків, пов’язаних з цими правами.

Дещо інший підхід до транзакційних витрат запропонував Г. Демсец. Підкреслюючи зв'язок транзакційних витрат з правами власності, він зазначає, що транзакційні витрати нерозривно пов'язані з ринковими транзакціями. Витрати ж пов'язані з внутрішнім функціонуванням фірми, або адміністративні витрати (за його класифікацією) вимагають інших, ніж транзакційні, методів аналізу та дослідження [296, с. 284]. Таким чином, транзакційні витрати, за його концепцією, являють собою витрати пов'язані з передачею прав власності [79].

Отже, нині не існує єдиного підходу до розуміння транзакційних витрат. На нашу думку, при визначенні транзакційних витрат слід погодитися з О. Вільямсоном щодо основних передумов виникнення транзакційних витрат, а саме: опортуністичної поведінки та обмеженої раціональності економічних агентів, зумовленої асиметрією інформації. Хоча останнє положення викликає певні зауваження, передусім через його очевидну несумісність з неокласичною концепцією класичної теорії, реальний стан ринків (зокрема, і ринку нерухомості) не дозволяє нехтувати неповнотою та несиметричністю розподілу інформації між економічними агентами. Кінцевою метою діяльності кожного ринку є розподіл ресурсів, який виражається у повній або частковій передачі прав власності (або пов'язаних з ними прав) на такі ресурси від одного агента до іншого. Визнаючи ключове значення прав власності для функціонування ринку нерухомості (оскільки по суті на ринку обертаються права власності на нерухомість) та враховуючи її детериторіальність, важко тим не менш погодитись з концепцією Д. Алена про транзакційний характер згадуваних ним „омертвілих” витрат на захист даних прав. Семантика виразу „транзакційні витрати” вказує на їх безпосередній зв'язок з ринковими транзакціями, відповідно таких транзакцій немає, неможливо вести мову і про транзакційні витрати. Отже, хоча недостатній інституційний захист прав власності призводить до транзакційних витрат, слід визнати, що такі витрати мають місце лише при здійсненні угод щодо передачі прав власності іншим агентом. З іншого боку, на наш погляд не зовсім коректним є зведення ринкових транзакцій лише до передачі прав власності. Так, надання послуги є ринковою транзакцією, що супроводжується транзакційними витратами, але до передачі прав власності як такої не призводить. Тому, найбільш коректним визначенням

транзакційних витрат, на нашу думку, буде таке: транзакційні витрати – це витрати, пов’язані з укладенням та виконанням угод, що викликані недосконалістю інформації та специфікації прав агентів. А в контексті нашого дослідження транзакційні витрати на ринку нерухомості – це витрати, пов’язані з укладенням та виконанням угод у сфері нерухомості, спричинені недосконалістю інформації та специфікації прав агентів.

Наступним важливим питанням для дослідження предмета нашої роботи є класифікація транзакційних витрат. У цьому контексті можна виділити три основні теорії походження транзакційних витрат: теорія транзакційних витрат, теорія суспільного вибору та теорія угод. Перша теорія визначає такі витрати передусім як інформаційні витрати. Друга теорія пов’язує транзакційні витрати з витратами узгодження поведінки заінтересованих сторін щодо розподілу вигоди. Третя теорія пояснює виникнення транзакційних витрат не лише високим витратами на пошук та обробку інформації, але й опортуністичною поведінкою сторін угод [16]. При застосуванні названих теорій для дослідження інституційного середовища у державах з перехідною економікою та слаборозвиненими ринковими інститутами можна помітити, що теорія транзакційних витрат висуває на перший план відсутність ринку інформації та викривлення цінових сигналів внаслідок високого ступеня монополізації ринку та структурних диспропорцій; теорія суспільного вибору робить акцент на незавершеності формування ринку і пов’язаною з нею складністю знайти заміну контрагенту за угодою; теорія угод пояснює високий рівень транзакційних витрат нестабільністю співвідношення різних угод [97]. Отже, відповідно до факторів, що спричиняють транзакційні витрати, можна виділити п’ять їх основних груп:

- витрати на збір інформації;
- витрати проведення переговорів;
- витрати виміру атрибутів (параметрів) товару (послуги);
- витрати специфікації і захисту прав власності;
- витрати опортуністичної поведінки.

Витрати на збір інформації пов’язані з її асиметричним розподілом інформації на ринку нерухомості. Відповідно, виникає потреба у затраті

матеріальних та часових ресурсів на пошук потенційних покупців (продавців), а також на збирання інформації щодо них, яка необхідна для прийняття рішення про здійснення або нездійснення транзакції. Неповнота інформації, таким чином, виявляється у додаткових витратах, пов'язаних з купівлею товарів за ціною вищою за рівноважну (продажем за ціною нижчою за рівноважну), придбанням товарів-субститутів тощо.

Недостатністю інформації й зумовлені і витрати ведення переговорів та укладання угод. Ця група транзакційних витрат також пов'язана з витратами часу та матеріальних ресурсів, які йдуть на юридичне оформлення угод. Особливо відчутно ці витрати збільшують ціну товару на ринках, де необхідно провести додаткові юридичні процедури (реєстрація, отримання дозволів тощо), зважаючи, що характерно саме для ринку нерухомості. Всі правочини з нерухомістю мають бути зареєстровані у державних реєстрах, що певною мірою ускладнює процес отримання необхідної інформації і збільшує витрати. В українських реаліях такі витрати додатково зростають за рахунок нечіткого встановлення відповідних процедур вітчизняним законодавством поряд з їх великою кількістю та високим рівнем складності, відсутністю на ринку нерухомості прозорості в транзакціях. Все це породжує корупційні зловживання.

Витрати виміру пов'язані, з одного боку, з прямими витратами на здійснення відповідних вимірювальних операцій (стосовно ринку нерухомості – це, наприклад, процедура оцінки об'єкта нерухомого майна), а з іншого – з помилками, які виникають у процесі вимірювання.

Достатньо значну частину в складі транзакційних витрат становлять витрати специфікації та захисту прав власності. У випадку недостатньої урегульованості прав власності та відсутності інститутів, що їх забезпечують, витрати економічних агентів для відновлення порушених прав, а також на захист їх від зазіхань можуть бути надзвичайно високими. Сюди ж можна віднести і витрати на отримання прав власності. Витрати пов'язані з проникненням корупційної складової на ринок нерухомості через непрозорість реєстраційних процедур і відсутність прозорого механізму в наданні права власності на земельну нерухомість. Одна з корумпованих сфер у державі – це

сфера земельної нерухомості, де протягом останніх 20-ти років відбувається експеримент безоплатної приватизації земельної нерухомості (всієї нерухомості) населенням країни. У сфері приватизації нерухомості функції держави деформувалися через перебільшення повноважень державними чиновниками і унеможливлення або складності отримання права власності на будь-яку земельну ділянку (будь то ділянка земельної нерухомості наділена і, на якій пересічний українець мешкає вже 10–70 років, будь то ділянка, наділена учора – все одно отримання права власності (державного акта) на землю, надзвичайно ускладнено як у часі, так і у фінансових питаннях. Також є проблемні питання і в отриманні права оренди на земельну нерухомість сільськогосподарського призначення через все ту ж корумповану складову.

Витрати опортуністичної поведінки пов'язані з асиметрією інформації і проявляються у неможливості передбачити поведінку контрагентів. Відповідно, витрачаються час та ресурси на пошук додаткової інформації, страхування від можливих витрат, викликаних такою поведінкою, а також на покриття витрат, якщо така поведінка вже мала місце. Особливо це простежується на ринку нерухомості, де немає прозорості транзакцій, відсутня повна інформація щодо ринкових транзакцій. І саме в такому непрозорому і неінформованому середовищі провокується поява опортуністичної поведінки контрагентів. Свідомо скриваються ті чи інші характеристики нерухомості, характеристики на подібні об'єкти через велике бажання, як правило, з боку продавця і з боку його посередника продати об'єкт нерухомості з метою отримання прибутків.

О. Вільямсон пропонує й іншу класифікацію транзакційних витрат, за якою вони поділяються відповідно від етапу укладення угоди [207, с. 55–59]. За названою класифікацією транзакційні витрати поділяються на витрати „ex ante” та „ex post”. Витрати „ex ante” пов'язані з процедурами, необхідністю пошуку та обробки інформації, узгодження інтересів, страхування на стадії укладення контрактів. Витрати „ex post” обумовлюються виконанням контракту.

До першої групи належать:

– витрати пошуку інформації, які включають витрати на пошук інформації про потенційного партнера, про ситуацію на ринку, а також витрати, пов'язані з неповнотою і недосконалістю інформації;

- витрати проведення переговорів включають витрати на проведення переговорів щодо умов обміну, вибору форми угоди;

- витрати виміру стосуються витрат, що є необхідними для виміру якості товарів і послуг;

- витрати укладання угоди відображають витрати на юридичне або нелегальне (неформальне) оформлення угоди.

До другої групи, відповідно до класифікації, належать:

- витрати моніторингу і попередження опортунізму стосуються витрат на контроль за дотриманням умов угоди й попередження ухилення від цих умов;

- витрати специфікації і захисту прав власності включають витрати на утримання судів, арбітражу; витрати часу і ресурсів, необхідних для відновлення порушених у процесі виконання контракту прав, а також втрати від поганої специфікації прав власності й ненадійного захисту;

- витрати захисту від третіх сторін включають витрати на захист від претензій третіх осіб (держави, організованої злочинності тощо) на частину корисного ефекту, отриманого в результаті угоди [79].

Засобами протидії транзакційним витратам є регуляційні структури. О. Вільямсон запропонував для оцінки таких структур три параметри: інтенсивність мотивації, адміністративний контроль та режим регулювання контрактів. За цим принципом „полярними” режимами регуляційних структур є досконалий ринок з одного боку та ієрархічна структура фірми – з іншого. Перший характеризується високою інтенсивністю мотивації, відсутністю адміністративного контролю та зовнішньою регуляцією контрактів, у другому ж низький рівень мотивації заміщується роботою адміністративних структур при внутрішньому регулюванні контрактних відносин. При цьому, реально діючі регуляційні структури знаходяться між цими ідеальними, «полярними» моделями [296, с. 48–49]. Дослідження регуляційних структур, необхідних для того чи іншого характеру транзакцій, потребує встановлення оптимального співвідношення мотивації та адміністративного контролю. У контексті нашого дослідження, зрозуміло, що тут постає питання щодо створення регуляційної структури на ринку у вигляді державного регулятора. Присутність держави на ринку нерухомості обумовлена, насамперед тим, що всі правочини з

нерухомістю держава реєструє. По-друге, емісія фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості має контролюватися регулятором через унеможливлення допуску зайвої емісії на ринку та не провокування кризових проявів тощо. По-третє, контроль за використанням земельної нерухомості сільськогосподарського призначення з метою недопущення руйнування та знищення земельного багатства. Також на ринку виникають ще безліч проблемних питань інституційного характеру, які без державного втручання вирішити доволі складно. Наступна важлива концепція нової інституційної теорії – права власності. Початок їх дослідження в рамках неінституціоналістської школи пов'язують з іменами Рональда Коуза та Армена Алчяна [3].

Система прав власності в рамках нової інституційної теорії розуміється як комплекс норм, що регулюють доступ до обмежених ресурсів. При цьому права власності охоплюють як фізичні об'єкти, так і об'єкти нематеріального світу. З точки зору суспільства права власності виступають як інститути, які упорядковують відносини між окремими агентами. З точки зору агентів ці права являють собою „пучки правомочностей” щодо прийняття рішень з приводу того чи іншого ресурсу. Незважаючи на те, що економісти й досі не дійшли згоди щодо точного визначення поняття «ресурс», більшість з них схильна розуміти його як певний неподільний об'єкт, що використовується суб'єктами економічної діяльності. Правомочності, що складають «пучок» належать не до самого ресурсу, а до його властивостей, які представляють собою функції та послуги, які може виконувати актив. Права власності включають можливість споживати, отримувати дохід та відчужувати ці властивості [282, с. 541–553]. Таким чином, права на майно не виступають як монолітні утворення, а є набором певних, заздалегідь визначених правомочностей власників таких прав щодо визначеного ресурсу. Такі набори або „пучки” мають спроможність „розщеплюватися”, таким чином, що окремі правомочності щодо різних властивостей одного й того самого ресурсу можуть належати різним економічним агентам. Наприклад, права власності на створену нерухомість належать одному агенту-власнику, права користування (оренда) тієї ж нерухомості – іншому економічному агенту, а права власності на земельну

нерухомість – третьому економічному агенту. А до земельної нерухомості може бути застосовано сервітут, емфітевзис тощо.

До основних елементів пучка прав власності зазвичай відносять:

- 1) право на заборону доступу до ресурсу для інших агентів;
- 2) право на користування ресурсом;
- 3) право на отримання доходу від ресурсу;
- 4) право на передачу правомочностей.

Набір правомочностей для різних ресурсів відрізняється. Відповідно, чим ширшим є набір правомочностей, що закріплюється за конкретним ресурсом, тим вищою є його цінність.

Необхідною умовою для нормального функціонування ринку нерухомості є специфікація, тобто точне визначення, прав власності на нерухомість. Це визначення має подвійний характер: з одного боку, визначення та обмеження кола осіб, за яким закріплені елементи «пучка» прав, а з іншого – точне визначення „пучка” правомочностей, закріплених за тим чи іншим ресурсом. Чим краще визначені та захищені правомочності, тим тіснішим є зв'язок між діями економічних агентів та їх добробутом. Зворотним явищем є „розмивання” прав власності, коли вони встановлені нечітко та відповідно погано захищені.

Принциповим положенням нової інституційної теорії є те, що специфікація прав власності не є безоплатною та пов'язана з транзакційними затратами. Це пов'язано з тим, що у „реальній” (за термінологією неоінституціоналістів) економіці права власності не є і не можуть бути вичерпно визначені і з абсолютною надійністю захищені.

Особливо актуальною є теорія прав власності для ресурсів зі значним та складним набором правомочностей. Нерухомість, вочевидь, є одним з найяскравіших представників таких ресурсів. Інша проблема, пов'язана з нерухомістю, яка розглядається даною концепцією, – це недостатньо чітка специфікація прав власності щодо неї.

Виходячи з положення про „пучки правомочностей”, нова інституційна теорія розглядає і контрактні відносини. Відповідно до неї, будь-який акт обміну є процесом повної або часткової передачі „пучка правомочностей”, контракт же є своєрідним каналом такої передачі.

На відміну від неокласичної школи, яка розглядала „ідеальні” контракти, нова інституційна теорія приділяє значну увагу „реальним” контрактам. Так, зазначається, що час укладення та виконання контракту не завжди співпадає. У цьому випадку контракт перетворюється на своєрідний „обмін обіцянками”, він обмежує майбутню поведінку сторін, і такі обмеження приймаються добровільно. Це ще раз підкреслює важливість впровадження концепції опортуністичної поведінки.

Контракти класифікуються за цілою низкою ознак: явні та неявні, коротко- та довгострокові, індивідуальні та колективні тощо. Вибір тієї чи іншої форми агентами визначається їх прагненням до мінімізації транзакційних витрат.

Підсумовуючи вищевикладене, слід підкреслити, що Р. Коуз першим вказав на наявність особливої категорії витрат на проведення транзакцій через ціновий механізм [66, с. 41], які пізніше отримали назву „транзакційних”. Багато в чому, поняття транзакційних витрат визначає подальший напрям розвитку нової інституційної теорії. Повертаючись до ринку нерухомості, слід зазначити, що високий рівень таких витрат велика кількість дослідників виділяють як одну з ключових особливостей ринку нерухомості, що породжується особливостями нерухомості як товару.

Так, А. Азарян [2, с. 15] як одну з характерних рис ринку нерухомості виділяє низьку ліквідність та високі транзакційні витрати.

Сам Р. Коуз таким чином пояснює сутність транзакційних витрат: „для того щоб здійснити ринкову транзакцію, необхідно визначити, з ким бажано укласти угоду, сповістити тих, з ким бажують укласти угоду, про її умови, провести попередні переговори, підготувати контракт, зібрати відомості, щоб пересвідчитися у тому, що умови контракту виконуються тощо” [66, с. 12]. Він зазначає, що при укладенні угод між економічними агентами „необхідно проводити переговори, здійснювати нагляд, встановлювати зв’язки, усувати розбіжності” Витрати, пов’язані з цими процедурами і носять назву транзакційних. „Транзакційні витрати впливають не лише на укладення контрактів, але й на те, які товари і послуги виробляються” [296, с. 35].

Основним джерелом транзакційних витрат, незважаючи на всю різноманітність їх трактування, є, очевидно, асиметричний розподіл інформації

між учасниками ринкових відносин. Відомо, що ринок сам по собі виконує інформаційну функцію: постійний процес функціонування механізмів попиту і пропозиції та ціноутворення, який проявляється у численних ринкових транзакціях, дає учасникам ринку можливість отримувати певний обсяг інформації, яка може використовуватись для прийняття рішень. Щодо ринку нерухомості, його особливістю є те, що на ньому, на відміну від інших ринків, товар, з одного боку, не стандартизований, а часто – унікальний, а з іншого боку – кількість угод є значно меншою. Більшість «первинних» учасників ринку (тобто учасників – непосредників) виходить на ринок достатньо рідко, відповідно – асиметрія інформації на ринку нерухомості є надзвичайно високою. Саме цим обумовлені особливості функціонування ринку нерухомості. Так, О. Гриценко вказує, що „... існують спеціальні форми продажу та купівлі нерухомості, особливі послуги і операції, ускладнюється правовий механізм передачі прав, збільшуються затрати на проведення угод, знижується інформаційна доступність (оперативність і достовірність відомостей)” [32, с. 19].

Останнім часом, під впливом світової економічної думки, у вітчизняних вчених з'явився інтерес до інституційної трактовки економічного розвитку. Допускаючи, що інституційне мислення та практична трансформація інститутів є одним із вирішальних факторів успішного вирішення проблем реформування соціально-економічної системи держави, інститути задають систему стимулів (як позитивних, так негативних), спрямовуючи діяльність людей у певному руслі. Завдяки цьому вони знижують рівень невизначеності та роблять соціальну сферу більш прогнозованою. Коли люди впевнені у справедливості і стабільності законів, угод та прав власності, вони стримуються від спроб крадіжок, обману, афер. Таким чином, інститути виконують свою головну функцію – економію транзакційних витрат. Проте створення та підтримання загальних „правил гри”, в свою чергу вимагає чималих витрат. У цьому контексті, значний інтерес представляє поява у суспільній свідомості інституту нерухомості. В іншому разі уявлення про ринок нерухомості і про учасників цього ринку не може бути повним.

Дослідження інституту нерухомості як базового інституту ринку нерухомості важливо розпочати з визначення і уточнення самого поняття інститут.

Вихідною точкою для розуміння поняття „інститут” є згадуване вище поняття транзакційних витрат. Д. Норт зазначає, що „видатковість інформації є ключем до розуміння витрат транзакцій, які [витрати] складаються з витрат оцінки корисних властивостей об’єкта обміну і витрат забезпечення прав і примусу до їх дотримання. Ці витрати оцінки і примусу є джерелом соціальних, політичних і економічних інститутів” [94, с. 45]. У своїй роботі „Інститути, інституційні зміни і функціонування економіки” Д. Норт формулює поняття інституту достатньо лаконічно: „це „правила гри” в суспільстві, або, висловлюючись більш формально, створені людиною обмежуючі рамки, які організують відносини між людьми». Він зазначає, що інститути „складаються з формальних писаних правил і зазвичай неписаних кодексів поведінки, які лежать глибше формальних правил і доповнюють їх, а також механізмів їх примусового здійснення” [94, с. 18–19]. Як вже зазначалося, К. Менар визначає інститути як «писані і неписані правила, норми і обмеження, які створюються людьми для зниження невизначеності та встановлення контролю над своїм оточенням [296, с. 1].

Російський вчений Г. Клейнер наголошує, що термін «інститут» використовується при дотриманні норм, сукупності правил, які регулюють „прийняття рішень, діяльність і взаємодію соціально-економічних суб’єктів і їх груп” [63, с. 5–6]. При цьому, – наголошує автор, – „конкретна норма, правило стає інститутом тільки у сукупності з деякими іншими правилами и нормами.....” [63, с. 5–6], з чого випливає, що інститут не спроможний існувати і діяти окремо. Інститути діють разом з іншими інститутами, створюючи інституційне середовище.

Важливим, для нашого дослідження є розуміння природи інститутів через цілі, за якими вони формуються. Інститут, являючи собою певне правило поведінки або його забезпечення, створюється з певною метою, для вирішення визначених для нього задач. З усіх завдань, які ставляться перед інститутами, можна виділити два основних. По-перше, узгодження різноспрямованих

інтересів економічних агентів, яке при цьому не обов'язково буде підкорюватися законам справедливості або навіть економічної доцільності. Д. Норт зазначає, що „інститути не обов'язково – і навіть далеко не завжди – створюються для того, щоб бути соціально ефективними; інститути чи, принаймні, формальні правила, створюються скоріш для того, щоб слугувати інтересам тих, хто займає позиції, які дозволяють впливати на формування нових правил”. Це зумовлює необхідність участі держави у процесі формування інституційної структури економіки у перехідний період: ринкові інструменти „стримувань та противаг” не працюють хоча б з причини своєї відсутності, що дозволяє економічно більш сильним суб'єктам, які вчасно взяли участь у первинному розподілі капіталу, диктувати свої умови у власних інтересах. Це повною мірою стосується й відносин у сфері нерухомості. Так, наприклад, в ході приватизації нерухомості державної власності пройшло первинне накопичення капіталу і перерозподіл нерухомості, що була у державній власності. Перерозподіл не завжди відбувався на законних засадах: застосовувалися „сірі” схеми акціонування підприємств, набуття права власності на земельну нерухомість у заповідних зонах, привласнення нерухомості. Це породило, з одного боку, таке явище як рейдерство, а з іншого – у „сильних” економічних агентів з'явилися значні обсяги капіталу (капіталу в матеріальній формі, тобто в формі нерухомості).

Зважаючи на класичне визначення поняття „інститут” за Д. Нортом, як формальні та неформальні правила, а також способи забезпечення їх виконання” [301], інститут нерухомості повинен визначатися як система правил, що регулюють однорідні відносини, які виникають між економічними агентами з приводу нерухомості. Очевидно, що нерухома власність виступає ключовим елементом такого інституту, адже закріплення прав на нерухомість є обов'язковою передумовою усіх інших транзакцій. Це підтверджується і тезою Р. Коуза: „те, що продається на ринку, не є, як часто вважають економісти, фізичними об'єктами, але правами здійснювати певні дії” [66, с. 37]; враховуючи, що поряд з правом власності на нерухомість на ринку обертаються і часткові права (найбільш яскравий приклад – ринок оренди нерухомості) ця позиція американського економіста є надзвичайно актуальною.

Узагальнюючи можна дійти висновку, що розуміння інституту нерухомості неможливе без розуміння його матеріальної бази, тобто нерухомого майна. Тут слід повернутися до схематичної концепції об'єкта нерухомості як єдності двох елементів: земельної нерухомості і створеної нерухомості.

Земельна нерухомість є основою нерухомості, її джерелом та історично першою формою. О. Гриценко зазначає, що земля виступає як «природна форма нерухомості», вказуючи на три типи зв'язку, які існують між землею та нерухомістю: фізичний, економічний та правовий. Фізичний зв'язок землі та об'єкта нерухомості полягає у перенесенні властивостей певної земельної ділянки на об'єкт нерухомості, розташований на ній [32, с. 11]. Відповідно, особливості землі як економічного блага накладають особливості на об'єкт нерухомості, зокрема, такі, як обмеженість і невідтворюваність земельних ділянок. Разом з цим, зазначає автор, земельна ділянка у первісному вигляді, що не використовується у господарській діяльності, як економічне благо і як об'єкт нерухомості розглядатися не може. Лише покращення землі, тобто „все, що створюється безпосередньо на землі у якості капітальних вкладень (облаштування)” [32, с. 12] перетворює землю на об'єкт нерухомості. Важко погодитися з такою позицією автора. Виникає питання, а як бути з необлаштованими земельними ділянками лісів, полів, ланів, окремо взяті незаселені острови, – що сьогодні також продаються та купуються у на світових ринках нерухомості.

Наступним суттєвим зв'язком між створеною нерухомістю та земельною нерухомістю є їх правовий зв'язок, що представляє особливий інтерес з точки зору неінституційної методології, оскільки дає змогу перейти від матеріальної сторони нерухомості (нерухомого майна) до її інституційної (нерухомої власності). Права на нерухоме майно (тобто створену нерухомість) вимагають наявності у суб'єкта прав на земельну нерухомість, тобто роздільне привласнення землі та нерухомості неможливе [32, с. 30]. На практиці, однак, виявляється, що часто власником землі та розташованої на ній нерухомості є різні суб'єкти. Однак, з точки зору неінституційної методології така ситуація не створює суперечностей. Розглядаючи права на нерухомість з точки зору

теорії „пучка правомочностей”, можна побачити, що такі правомочності на нерухомість не є по-перше, абсолютними і, по-друге, монолітними.

Як уже зазначалося, права власності виникають не стосовно власне майна, а до його властивостей, що представляють собою функції та послуги, які може виконувати актив. Необхідність значно вищого ступеня диференціації прав на нерухомість, порівняно з правами на інші економічні блага, обумовлюється щільним зв'язком між земельною та створеною нерухомістю. При цьому, слід також мати на увазі такі особливості земельної нерухомості, як абсолютна обмеженість та невідновлюваність даного ресурсу, а також його тривалий у часі характер. Необхідність чіткого розмежування та диференціації правил, пов'язаних із нерухомістю, викликана також її специфічним місцем у процесі суспільного відтворення, обмеженістю даного ресурсу, його зв'язком з інтересами великої кількості різноманітних груп. У контексті останньої особливості варто згадати одну з цілей, яка стоїть перед інститутами: узгодження різнонаправлених інтересів різних економічних суб'єктів. Цим, власне, і зумовлені особливості правил, встановлених щодо відносин, які виникають стосовно нерухомого майна. Правила, встановлені для обігу та користування нерухомістю, а також її економічні особливості обумовлюють специфіку ринку нерухомості.

Повертаючись до необхідності сформулювати поняття „інститут нерухомості”, слід зазначити, що, інститути – це передусім правила і норми поведінки та механізми їх забезпечення. Співвідносячи це твердження з поняттям нерухомості, наданим вище, можна стверджувати, що інститут нерухомості – це система правил, норм, у рамках яких відбувається (існування) функціонування нерухомості як фізичного об'єкта економічних, соціальних та правових відносин. Іншими словами, інститут нерухомості – це всі правила і норми, стереотипи поведінки, традиції, які визначають систему прав на нерухомість, допустимі межі їх використання, порядок та умови передачі, а також механізми дотримання виконання цих правил та норм тощо.

Нерухомість є ресурсом зі значним та складним набором правомочностей, тому виникає інша проблема – недостатньо чітка специфікація прав власності щодо неї. Відомо, що в основі інституту нерухомості лежать права власності

(пучок правомочностей на даний об'єкт), до основних елементів зазвичай відносять: право на заборону доступу до ресурсу для інших агентів; право на користування ресурсом; право на отримання доходу від ресурсу; право на передачу правомочностей.

В той же час чинне законодавство пропонує наступний набір елементів прав власності: право володіння, користування, розпорядження. Для нормального функціонування ринку нерухомості необхідною умовою є специфікація – точне визначення прав власності на нерухомість. Це визначення має подвійний характер: з одного боку, визначення та обмеження кола осіб, за яким закріплені елементи «пучка» прав, а з іншого – точне визначення „пучка” правомочностей, закріплених за тим чи іншим ресурсом. Чим краще визначені та захищені правомочності, тим тіснішим є зв'язок між діями економічних агентів та їх добробутом. Зворотним явищем є «розмивання» прав власності, коли вони встановлені нечітко та відповідно погано захищені.

Принциповим положенням нової інституційної теорії є те, що специфікація прав власності не є безоплатною, вона пов'язана з транзакційними витратами. Це обумовлюється тим, що у «реальній» економіці права власності не є і не можуть бути вичерпно визначені та з абсолютною надійністю захищені.

Виходячи з положення про „пучки правомочностей”, нова інституційна теорія розглядає і контрактні відносини. Відповідно до неї, будь-який акт обміну є процесом повної або часткової передачі „пучка правомочностей”, контракт же є своєрідним каналом такої передачі.

Права власності на нерухомість визначають стимули і часові обмеження щодо інвестування, фінансування, промислово-виробничої діяльності та обміну на ринку нерухомості, а також характер розподілу та використання нерухомості й пов'язані з цим транзакційні витрати і вигоди. Таким чином, права власності є найважливішим інститутом, що визначає ефективність економічної діяльності.

Залежно від наявності/повноти пучка правомочностей на нерухомість, різниться і їх поведінка на ринку у економічних агентів-суб'єктів транзакцій. Зрозуміло, що в реальній економіці поведінка власника нерухомості й поведінка орендаря нерухомості буде різною. Економічний зміст питань прав власності на нерухомість саме і складається із визначення тих стимулів і норм, що

максимізують ефективне використання (споживання) нерухомості. Проте права власності виступають як певні обмеження як для власника нерухомості, так і для інших економічних агентів. Для власника нерухомості, який має повний пучок правомочностей, обмеження виступає у вигляді відповідальності за об'єкт нерухомості і за його утримання, убезпечення тощо. Для інших економічних агентів обмеження виникають в залежності від повноти пучка правомочностей.

Пучок правомочностей/права власності на нерухомість, з одного боку, передбачає отримання економічної вигоди, соціальних благ, а з іншого – витрати на утримання, захист, убезпечення тощо. Крім того, права власності передбачають, що вони будуть певним чином захищені та гарантовані. Пучок правомочностей є основою інституту нерухомості, але для того, щоб норми та правила діяли – необхідний механізм забезпечення виконання і дотримання цих правил, до якого можна віднести регламентацію таких правил, відповідальність економічних агентів-суб'єктів транзакції тощо.

Розглянемо інститут нерухомості в його таких характерних проявах як норми, як правил гри, як стимули і стереотипи поведінки табл. 1.4 .

Таблиця 1.4

Структура і прояви інституту нерухомості

№ з/п	Складові елементи	Прояви
1.	Норма	У загальному розумінні – „узаконене установлення, визнаний обов'язковий порядок” [95, с. 369], що по суті і є розумінням інституту. Норма – базовий інститут взаємодії людей, який визначає поведінку людини в різних ситуаціях. Також норма включає в себе носіїв норми, тобто економічних агентів, на яких вона розповсюджується. Таке визначення норми за інституційного підходу дозволяє розглядати нерухому власність як норму відносин економічних агентів

	Правила гри	Економічні агенти здійснюють діяльність відповідно до правил (формальних і неформальних), які встановлює держава, суспільство, індивід. До таких правил належать: державна регламентація, реєстрація правочинів з нерухомістю, оподаткування нерухомості тощо. Важливість таких правил визначається впливом, який здійснює нерухомість (дії з нерухомістю) на поведінку економічних агентів. Володіння, розпорядження і користування нерухомістю може вносити певні деформації в поведінку економічних агентів, що в подальшому може відбитися на певних макроекономічних ефектах, як позитивних, так і негативних
3.	Стереотипи поведінки	Характерно для соціологічної площини, яка розглядає інститут як сукупність ролей і статусів, для задоволення певних потреб. Ролі визначають відповідні стереотипи поведінки і взаємодія економічних агентів. Відносини і стереотипи поведінки індивідів відносно нерухомості в суспільствах з різними економічними і політичними устроями – різняться

Джерело: складено автором

Зупинимося на такому складовому елементі інституту як стереотипи поведінки. Наприклад, у Німеччині існує наступна практика: 80 % населення мешкає у найманому житлі і тільки 20 % – має житлову нерухомість у приватній власності, що зовсім їх не засмучує. В Іспанії і Італії – навпаки, пересічний громадянин цих країн має мешкати у власному житлі.

Що стосується українця, то в нього є певна потреба (на підсвідомості) мати житлову нерухомість у приватній власності. Історично склалося, що українець – власник житла, і приватизація нерухомості в 90-х роках ХХ століття – допомогла цьому. Але не всі громадяни, які отримали нерухомість через приватизацію у приватну власність, згодні з тим, що набуту приватну житлову нерухомість необхідно відповідним чином утримувати, нести витрати і бути відповідальним власником. Залишилися старі звички, стереотипи: житлово-комунальне господарство мусить чемно доглядати за вже приватною житловою нерухомістю; комунальні витрати – незначні. Але на практиці сьогодні – все вже по-іншому: витратність комунальних послуг кожного року зростає; інститут житлово-комунального господарства – застарів і потребує оновлення (модернізації) тощо.

Відносно дохідної нерухомості – також є свої особливості. Поведінка власника і орендаря дохідної нерухомості буде різнитися: 1. Орендар – прийшов

на певний термін, і йому не варто вкладати в оновлення/модернізацію нерухомості. Його головна мета – прибутковість/надприбутковість. 2. Власник дохідної нерухомості – напевно швидше за все вкладає отриманий прибуток у розвиток підприємства, з метою отримання у довгостроковій перспективі більші прибутки ніж тепер.

Що ж стосується земельної нерухомості сільськогосподарського призначення, то орендарі такої нерухомості – теж прийшли на певний час, і намагаються заробити надприбутки – варварські ставлячись до землі, виснажуючи та порушуючи її структуру тощо.

Але з'являються і нові правила щодо вільного обігу нерухомості (крім земельної нерухомості сільськогосподарського призначення) на ринку. Нерухомість можна купувати, продавати, здавати в оренду тощо, тобто застосовувати весь масив операцій щодо нерухомості.

Нерухомість, будучи стійкою нормою економічного, політичного, соціального і фізичного життя, закріплюється у поведінці людей у вигляді певних звичок, стереотипів дій, стимулів, образів мислення, зміни яких відбуваються під час еволюції даного інституту. Молоді люди, молоді родини намагаються якомога швидше придбати власне житло, що дає їм впевненість у завтрашньому дні.

Оподаткування нерухомості та оподаткування транзакцій із нерухомістю у розвинутих країнах має суттєвий вплив на поведінку та мотивацію споживача, власника, інвестора нерухомості тощо. В Україні ж, податки не є впливовими інструментами державного регулювання через низькі ставки плати за землю, деконструктивної моделі оподаткування нерухомості, відмінної від земельної нерухомості. В українському суспільстві поки відсутні стійкі традиції платити податки з нерухомості.

З вищезначених дефініцій інституту зрозуміло, що інститути можуть бути формальними і неформальними. Під формальним інститутом нерухомості будемо розуміти інститут нерухомості як систему законодавчо закріплених правових норм, що упорядковують відносини економічних агентів у сфері нерухомості. Саме законодавча база у сфері нерухомості і є основою формального інституту нерухомості, що регламентує відносини між

економічними агентами. Кожен економічний агент, який бере участь у сфері нерухомості (на ринку нерухомості), має свої поведінкові особливості, обумовлені з однієї сторони, метою, мотивами, інтересами, а з іншої – обмеженнями законодавства.

Формальний інститут нерухомості представляє собою сукупність взаємопов'язаних між собою елементів: пучок правомочностей на нерухомість як норму відносин по горизонталі (між економічними агентами і економічними агентами) та по вертикалі (між економічними агентами і державою); механізм закріплення пучка правомочностей на нерухомість (регламентація, реєстрація); механізм дотримання виконання всіх правил щодо правомочностей на нерухомість (інститут гарантії і інститут відповідальності).

Механізм, що забезпечує норму, являє сукупність двох складових – закріплення, забезпечення дотримання правил.

Механізм закріплення пучка правомочностей на нерухомість є частиною механізму підтримки дотримання прав на нерухомість. Всі правочини з нерухомістю обов'язково мають бути зареєстровані в державних реєстрах і оформлені у письмовій формі з нотаріальним посвідченням. Механізм забезпечення дотримання правил є важливішим елементом інституційної структури, що предметно розглядається у рамках теорії контрактів. Ця теорія виокремлює два принципових підходи до забезпечення виконання угод: самовиконання (контракти виконуються учасниками контрактів) і залучення третьої сторони (якою може бути держава, яка виконує функцію забезпечення дотримання правил економічними агентами). На практиці конфліктні питання сторони можуть вирішувати через втручання судової системи. Але це підвищує витратність транзакцій у сфері нерухомості.

Не менш важливою складовою інституту нерухомості, що упорядковує відносини у сфері нерухомості, є неформальні норми і правила. На думку Д. Норда, неформальні правила і норми в економіках, що розвиваються, мають іноді важливішу роль, ніж формальні правила. Вони проявляються у традиціях, звичаях, усталених стереотипах поведінки тощо. Однак стосовно нерухомості, то для неї як ресурсу обмеженого і коштовного формальні правила мають велике значення.

Неформальні правила та норми ми розуміємо як норми і правила, стереотипи поведінки та стимули, які регулюють відносини у сфері нерухомості, проте не закріплені на законодавчому рівні.

Неформальні правила у сфері нерухомості як надання в оренду нерухомості, що не реєструється, як правило, не оподатковується, що вже є порушенням формальних правил, оскільки не оподатковуються доходи, отримані від оренди нерухомості. Інший приклад – це надання в оренду земельної нерухомості державної власності на 49 років. Як часто буває на практиці, це прихований продаж державної власності без відповідних механізмів відповідальності, без сплати податків тощо. Також контракти міни, що мають певне місце на ринку нерухомості. Це теж приховані контракти купівлі-продажу з метою мінімізації/оптимізації оподаткування. Всі ці перелічені практики, що склалися на ринку нерухомості і є так би мовити „бізнес-традиціями” у сфері нерухомості.

Прикладом неформальних правил у сфері нерухомості є те, що чиновники під час реєстрації прав власності на земельну нерухомість вимагають фінансову допомогу-хабар. Подібна ситуація стосується і послуг, що надаються підприємствами і відомствами, які діють від імені держави у сфері нерухомості (Державне агентство земельних ресурсів України, Державне підприємство Центр державного земельного кадастру, комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації (далі – БТІ). Так, наприклад всі послуги щодо технічної інвентаризації об'єктів нерухомості (виготовлення технічних паспортів, поповерхових планів, експлікацій приміщень, планів земельних ділянок); реєстрації документів на право власності на нерухомість; виготовлення витягів з реєстру прав власності на нерухомість, які сплачуються декілька разів: перший раз – у касу підприємства (БТІ), другий і наступні рази – ці кошти сплачуються як безвідшкодовувана допомога-хабар працівникові БТІ. До прикладів неформальних правил можна додати й практику виділення земельної нерухомості; приватизації земельної нерухомості, створеної нерухомості державної власності. На ринку нерухомості і в сфері нерухомості, тобто там, де присутній інститут нерухомості, є і формальні правила та норми інституту нерухомості (тобто ті, що прописані у законі), а також є неформальні (ті, що

виникли і устоялися в суспільстві й економіці упродовж останніх 20-ти років незалежності).

З інститутом нерухомості тісно взаємопов'язані інститут власності, інститут реєстрації, інститут відповідальності, інститут гарантії. У плановій економіці не було приватної власності ані на житлову (виняток приватні домоволодіння), ані на промислову і комерційну, ані на земельну нерухомість. Тому й інституту певною мірою також не було, хоча й існували правила, норми, проте інші, неадекватні ринковим перетворенням. Останні й змінили інститут нерухомості.

Наприкінці 80-х років ХХ століття відбувається зміна концептуального підходу щодо державного втручання в економіку, а відповідно й до нерухомості. До неї починають ставитися не тільки як до суспільного блага та фактора виробництва, але й як до фінансового активу, товару, інструменту накопичення, заощадження, а іноді як до грошей. Тобто, з'являється нове ставлення до нерухомості, і відповідно змінюються правила і норми гри, які можуть суттєво впливати на результати відносин економічних агентів. На початку 20-х років ХХІ століття, внаслідок системної світової фінансової кризи, країни світу і економіки країн світу почали пошук нової моделі економічного розвитку. А саме перехід від ринку покупця (коли покупець диктував свої умови на ринку), до ринку продавця (коли диктувати умовами на ринку буде той, хто має більш ресурсів, в тому числі й земельних). Це поставило в ряду інших, завдання розробки або її стимулювання щодо нових інститутів у сфері нерухомості стосовно її ефективного і бережливого використання у суспільстві.

Слід розмежовувати поняття „інститут нерухомості” та „ринок нерухомості”. Обидва терміни характеризують інституційні утворення, однак у випадку ринку нерухомості мова йде про систему економічних відносин. У свою чергу, інституційна складова ринку нерухомості, що описується поняттям інституційної інфраструктури, включає правила та механізми їх захисту, які застосовуються до операцій, пов'язаних із обігом правомочностей, пов'язаних із нерухомістю. Інститут нерухомості включає систему норм і правил, що застосовуються до всього масиву операцій з нерухомим майном: володіння,

розпорядженням, користуванням. Можна сказати, що ринок нерухомості – це система відносин, які виникають у сфері обігу, розвитку та управління правами на нерухомість, що дозволяє співвіднести категорії „інститут нерухомості” та „ринок нерухомості”. У першому випадку йдеться про систему правил, у другому – про відносини, в яких ці правила реалізуються. Слід також зазначити, що хоча інститут нерухомості і є одним з ключових інститутів ринку нерухомості, з одного боку, правила, які складають даний інститут, регулюють не лише відносини, які виникають на ринку, а з іншого – окрім даного інституту, на ринку нерухомості діють й інші інститути.

Таким чином, інститут нерухомості є структурою, що проникає в інституційну структуру ринку нерухомості, а також діючою поряд з іншими інститутами на ринку нерухомості. Проте інститут нерухомості діє і поза межами ринку нерухомості, оскільки він діє у всіх сферах життєвого циклу нерухомості (як земельної нерухомості, так і створеної нерухомості): ідея, проект, будівництво, обіг, споживання, обслуговування, експлуатація, ремонт, реставрація, оновлення та модернізація, перепрофілювання, знищення. Ринок нерухомості виступає як система відносин, у яких інституційні норми імплементуються.

Розглядаючи нерухомість як інститут, тобто як систему правил, пов'язаних з використанням та обігом нерухомого майна, інституційну структуру ринку нерухомості слід визначити як інституційну структуру проникнення інституту нерухомості. Ринок нерухомості як система відносин, генерує правила та через власну інституційну структуру регулює між економічними агентами відносини обміну, перерозподілу, пов'язаного з функціонуванням нерухомості. У зв'язку з розвитком відносин, пов'язаних з нерухомістю, на сьогодні важко звести функції ринку лише до передачі відповідних прав. Останні тенденції свідчать про виникнення на ринку нерухомості інституційно-організованих учасників, які здійснюють свою діяльність у сфері споживання (використання) нерухомості, створення й розвитку нерухомості, ринкового обороту нерухомості [60, с. 1]. Таким чином, ринок нерухомості являє собою своєрідну організовану систему транзакцій, в яких знаходить своє вираження інститут нерухомості.

Будова різних сегментів ринку нерухомості значною мірою залежить від виду нерухомості, яка на ньому обертається, з урахуванням диференціації її призначення. Нерухомість виступає основою для фактично будь-якої економічної діяльності; враховуючи сувору обмеженість названого ресурсу, права на нього повинні бути чітко окреслені з метою недопущення конфліктних ситуацій. Окрім цього, враховуючи таку особливість нерухомості як її непереміщуваність, довговічність та, з іншого боку, невідтворюваність земельних ділянок, права власників та користувачів нерухомості підлягають обмеженню з метою недопущення знищення земельних ділянок або значного погіршення їх якостей. Все це значно ускладнює інститут нерухомості і висуває додаткові вимоги до його важливої сфери прояву – ринку нерухомості, а також вносить відповідну специфіку в дію фінансово-кредитних інструментів, що використовуються в межах функціонування ринку нерухомості.

Інститут нерухомості має прояв у всіх сферах життєвого циклу нерухомості як на ринку нерухомості, так і за його межами, він існує у всьому масиві операцій щодо нерухомості як на ринку нерухомості, так і в інших сферах суспільного життя людини. Відомо, що на практиці не існує „стерильних” (з чітко окресленими межами) ринків, всі ринки взаємопов’язані, а тому важко виокремити на практиці межі будь-якого ринку, що є також підтвердженням існування інституту нерухомості не лише на ринку нерухомості.

Таким чином, інститут нерухомості є базовим інститутом ринку нерухомості, і в той же час він діє і поза межами ринку, тобто в інших сферах суспільного життя.

Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки. Якщо розглядати співвідношення понять „нерухомість – ринок нерухомості” з точки зору нової інституційної теорії, то під нерухомістю слід розуміти інститут, тобто систему правил, пов’язаних із правами власності на нерухоме майно і стереотипами поведінки щодо нього. Таким чином, нерухомість як об’єкт ринкових відносин слід розглядати не тільки і не стільки як певний об’єкт фізичного світу, але і як

пучок правомочностей, який прив'язаний до економічних властивостей даного об'єкта з метою задоволення соціальних потреб.

Ринок нерухомості слід розглядати у декількох аспектах. По-перше, як інституційне середовище, тобто систематизовану сукупність взаємодіючих та взаємопов'язаних інститутів, призначених для регулювання відносин передачі прав на нерухоме майно. По-друге, як систему контрактів з приводу передачі названих прав. І, по-третє, як сукупність економічних агентів, що вступають у відносини з приводу відчуження прав на нерухоме майно, що діють у певних інституційних межах.

Тобто, найбільш повно ринок нерухомості можна охарактеризувати як інституційно-організовану систему економічних відносин, з приводу відшкодовуваного суспільного перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість з метою отримання благ та вигод від нерухомості.

Таким чином, неоінституційна методологія, на наш погляд, є найбільш деталізуючим та структуруючим інструментом дослідження ринків у цілому і ринку нерухомості зокрема. По-перше, дослідження ринкових транзакцій через призму контрактів дозволяє визначити ефективність функціонування ринку та його інститутів. Основним їх призначенням є забезпечення проведення ринкових операцій з мінімальними витратами ресурсів і часу для всіх агентів ринку. Введення неоінституційної категорії транзакційних витрат як інструменту аналізу проведення таких операцій дає можливість здійснити таке дослідження з високим ступенем ефективності. По-друге, ринок є інституційною структурою, для аналізу якої неоінституційна теорія виробила значний методологічний апарат. По-третє, нерухомість є економічним благом, що вимагає високого ступеня специфікації прав щодо неї. Відповідно, неоінституційний підхід до права власності як „пучка правомочностей” дозволяє визначити особливості нерухомості як товару, а також оцінити ступінь специфікації прав на неї в Україні, виявити її недоліки та визначити шляхи її покращання.

1.3. Інституційна структура ринку нерухомості

Дослідження ролі і значення фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості неможливе без з'ясування відносин між його учасниками та дії його інститутів. Сучасний стан ринку нерухомості характеризується його складною інституційною структурою. Це пов'язано зі зростанням кількості різноманітних інструментів, кількості учасників, які здійснюють транзакції на ринку, швидкості здійснення фінансових операцій, та, відповідно, обсягів, коли багатомільярдні суми переводяться з одного ринку на інший в долі секунди. Загалом, склад учасників ринку нерухомості не відрізняється від відповідного складу інших ринків. У найзагальнішому трактуванні – це покупці, продавці та посередники, або покупці (орендарі), продавці (орендодавці), професійні учасники ринку (рис. 1.3).

Покупець є головним учасником будь-якого ринку, в тому числі і ринку нерухомості, саме для покупців працює ринок нерухомості. Покупцем може бути фізична або юридична особа, а також орган державного управління, що має право на дану операцію згідно із законом. Продавцем також може бути будь-яка юридична або фізична особа що має право власності на об'єкт нерухомості, в тому числі держава в особі своїх спеціалізованих органів управління власністю.

Рис. 1.3. Основні учасники ринку нерухомості

Джерело: складено автором

Особливу роль на ринку нерухомості відіграють посередники. Поділ учасників ринку на інституційних та неінституційних пропонують В. Павлов та

Н. Ліповська-Маковецька [106, с. 33]. Перша група розглядається як група учасників, що представляють інтереси держави, і включає:

- органи державної реєстрації прав на нерухомість, операцій з нею;
- організації, що регулюють містобудівний розвиток, землеустрій й землекористування (національні й регіональні земельні органи, що займаються інвентаризацією землі, створенням земельного кадастру, зонуванням територій, оформленням землевідведення; національні та регіональні органи архітектури й містобудування, що займаються затвердженням і узгодженням містобудівних планів забудови територій та поселень, створенням містобудівного кадастру, видачі дозволів на будівництво);
- органи експертизи містобудівної й проектної документації, що займаються затвердженням та узгодженням архітектурних і будівельних проектів;
- органи, що видають інвентаризацією та обліком будов;
- органи технічної, пожежної й іншої інспекції, що займаються наглядом за будівництвом та експлуатацією будівель і споруд.

До неінституційних, відповідно, пропонується відносити учасників, що працюють на комерційній основі:

- підприємці, які можуть виступати як юридичні або фізичні особи, в тому числі підприємства, що здійснюють комерційну діяльність (роботи, послуги) на ринку згідно із законом (у вигляді реєстрації, а у необхідних випадках – ліцензування діяльності);
- інвестори, що здійснюють вкладення власних, позикових або залучених майнових, фінансових, інтелектуальних та інших коштів у формі інвестицій в об'єкти нерухомості;
- ріелтери (брокери), що надають послуги продавцям і покупцям при здійсненні транзакції з об'єктом нерухомості;
- девелопери (забудовники), що володіють на правах власності або оренди ділянками земельної нерухомості та які прийняли рішення про створення й розвиток об'єктів нерухомості, що визначають схеми фінансування інвестиційного проекту, займаються проектуванням і будівництвом, продажем об'єкта повністю або за частинами чи здачею його в оренду (самостійно або із

залученням раніше перерахованих організацій, та інвесторів) тощо [106, с. 33–34].

Хоча поділ професійних учасників ринку на інституційних та неінституційних, на нашу думку, є ключовим для розуміння структури ринку нерухомості, а в нашому випадку – й для застосування фінансово-кредитних інструментів, певні застереження викликає критерій, взятий за основу такого поділу. Це пов'язано з тим, що поняття інституційного учасника є ширшим за учасника, що представляє інтереси держави, оскільки одним із основних завдань інститутів є узгодження інтересів усіх учасників ринкових транзакцій, а не лише представництво одного з них. Таке розуміння інституту дає можливість стверджувати, що інституційними є ті учасники ринку, які утворюють та підтримують його інституційну інфраструктуру, тобто уможливають формування, застосування та, у випадку необхідності, захист правил, необхідних для його функціонування. Іншою класифікаційною ознакою (критерієм), яка впливає з попередньої, має бути відсутність економічної зацікавленості в результатах ринкової транзакції, тобто інституційні учасники не повинні представляти інтереси покупця або продавця при її проведенні. Тобто в загальному підході інституційних учасників можна визначити як учасників, через яких інститути діють на ринку. Тут слід зауважити, що даний поділ достатньо умовний. Адже, інститути діють і через неінституційних учасників ринку (і покупець, і продавець забезпечують виконання встановлених правил для досягнення своїх цілей на ринку). Відмінність інституційних учасників від неінституційних полягає у тому, що реалізація інституційних правил для них є основною функцією.

При дослідженні учасників ринку важливим є їх поділ на первинних та вторинних. Первинними є учасники ринку, які безпосередньо беруть участь у формуванні попиту та пропозиції, тобто покупці та продавці. Вторинними є професійні учасники (посередники), які безпосередньо не формують попит і пропозицію, а лише опосередковують цей процес та забезпечують проведення ринкових транзакцій.

Окремої уваги заслуговує дослідження ролі інвесторів як учасників ринку. За наведеним вище поділом (класифікацією) вони віднесені до неінституційних

професійних учасників, що повною мірою відповідає дійсності. Для чіткого визначення ролі інвесторів на ринку нерухомості необхідний також їх поділ на первинних та вторинних (опосередкованих). Перші виступають на ринку нерухомості, використовуючи власні (або позикові) кошти, формуючи попит на нерухомість як інвестиційний товар, а тому повинні бути віднесені до первинних учасників ринку-покупців. Вторинні, або інституційні інвестори є посередниками, які, залучаючи кошти первинних інвесторів, опосередковують формування попиту, а тому належать до вторинних, неінституційних учасників ринку.

Однією з ключових передумов функціонування ринку нерухомості є його потреба в ефективно функціонуючій інституційній структурі. Особливості нерухомості як товару: висока диференціація правомочностей, низька ліквідність і тривала експозиція на ринку, високі транзакційні витрати при операціях з ними, наявність пов'язаних з нерухомістю законних інтересів третіх осіб, держави і суспільства в цілому зумовлюють необхідність чіткої системи регламентації та контролю операцій на даному ринку, причому як з боку держави (шляхом ефективного нормативно-правового регулювання ринку), так і з боку учасників ринку. Все це призводить до ускладненої, порівняно з іншими ринками, інституційної структури ринку нерухомості.

Взаємодія учасників з інститутами ринку відбувається через дії перших, у якій ті правила, що знаходяться в основі інститутів, трансформуються у конкретні моделі поведінки. Так, О. Гриценко, ведучи мову про поведінку суб'єктів на ринку нерухомості, зазначає, що «поведінка суб'єктів регулюється принципами, що визначають „правила гри”, алгоритми, норми і схеми дій. Принципи... виходять з об'єктивної доцільності і суб'єктивного усвідомлення їх необхідності, диктуються як технікою справи, логікою, порядком суспільного життя, так і соціокультурною обов'язковістю... На відміну від звички чи традиційних норм, які автоматично відтворюють характер його [об'єктивного процесу] дії і не потребують роздумів з приводу того, слідувати їм чи ні, вони виступають такими детермінантами поведінки, які примушують людину кожний раз обдумувати і свідомо застосовувати їх» [32, с. 86]. До таких принципів автор відносить: принцип раціональності, з якого випливають

оцінюючий принцип, принцип максимізації корисності, принцип альтернативності, принцип очікування тощо. На нашу думку, перелічені принципи самі по собі ще не є інститутами, а лише основою для їх формування. Тобто, принципи поведінки описують первинні мотиви та моделі поведінки суб'єктів на ринку нерухомості. Інститути ж, являючи собою більшою чи меншою мірою формалізовані правила поведінки, є своєрідною реакцією ринку та держави на таку поведінку. Існує і зворотній зв'язок між принципами та інститутами: існуючі інститути впливають на характер функціонування того чи іншого принципу. Так, стан інформованості учасників ринку впливає на характер дії принципу очікування.

Наступним кроком інституціоналізації ринку є формування його інфраструктури. На нашу думку, у найбільш спрощеному вигляді її можна представити як систему „учасники + інститути”. З такого розуміння витікає і наш підхід до співвідношення ринку та його інституційної інфраструктури. Їх розгляд як окремих, хоча і взаємодіючих, систем є, на нашу думку, малопродуктивним. Дійсно, усі учасники ринку в своїй діяльності керуються тими моделями поведінки, які формуються наявними на ринку інститутами, але з іншого боку – імплементують та інтерпретують їх залежно від наявних умов, забезпечуючи їх розвиток. Для неінституційних, у першу чергу первинних учасників ринку (покупці і продавці), формування інституційного середовища не є основною метою діяльності, у той час як діяльність інституційних учасників присвячена насамперед, підтримці наявної інфраструктури. Виокремлення лише інституційних учасників як інституційної інфраструктури ринку призводить до викривлення уявлення про неї зокрема та ринок у цілому. Дійсно, важко оцінювати стан інфраструктури ринку без аналізу сегментів попиту та пропозиції. Разом з тим, дослідження ринку нерухомості потребує розмежування власне ринку та його інституційної інфраструктури. Виходячи з визначення ринку нерухомості як інституційно організованої системи економічних відносин, з приводу відшкодовуваного суспільного перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість з метою отримання благ та вигод від неї, інституційну інфраструктуру ринку можна визначити як систему інститутів та учасників, що забезпечують їх імплементацію,

спрямовану на забезпечення функціонування ринку нерухомості. Отже, ринок нерухомості та його інституційна інфраструктура співвідносяться як система економічних відносин та система правил і способів їх забезпечення, спрямованих на регулювання перших.

Хоча поділ учасників на інституційних та неінституційних, як було зазначено вище, певною мірою є умовним, його значення для визначення державної політики щодо ринку нерухомості безперечне. Перед цими двома групами учасників ставляться різні завдання. Перші насамперед призначені для підтримання інституційної інфраструктури ринку. Це, звичайно, не означає, що вони ставлять перед собою саме таку мету: якщо інституційний учасник діє на комерційних засадах, то його цілі на ринку не відрізняються від цілей інших учасників підприємницької діяльності. Якщо ж такий учасник діє як орган державного управління, його цілі визначаються визначеними державою повноваженнями. Відповідно, при формуванні інфраструктури до цих названих груп повинен використовуватись різний підхід.

Вплив на інституційних учасників ринку пов'язаний з такими напрямками роботи, як формування нормативно-правової бази їх функціонування (як приклад, необхідність урегулювання діяльності ріелтерів на ринку нерухомості), формування системи контролю за їх діяльністю, формування системи органів державного управління у тих випадках, якщо доцільним є функціонування інституційних учасників саме у такій формі, запровадження системи стимулів та державної підтримки тих інституційних учасників, формування яких ринком самостійно є проблематичним.

Вплив на неінституційних учасників насамперед пов'язаний з урегулюванням їх діяльності та створенням системи ефективного контролю за дотриманням ними впроваджених інститутів. Окрім цього, формування системи інституційних учасників також опосередковано впливає на їх діяльність. Важливим питанням є не лише напрямки впливу на інституційну структуру ринку нерухомості, але й роль держави у цьому впливі, ступінь доцільного втручання державних органів у його функціонування.

Окремим питанням є рівень необхідного регулювання ринку нерухомості. При цьому проблема полягає не в тому, наскільки повно повинні регулюватися

відносини на ринку нерухомості, адже будь-яка транзакція між двома суб'єктами підлягає регулюванню як мінімум з їх боку при узгодженні їх інтересів. Питання регулювання ринку нерухомості полягає у співвідношенні між зовнішнім (державним) і внутрішнім (ринковим) регулюванням. При відповіді на питання, що є ключовим для розвитку ринку нерухомості (як, зрештою, і для будь-якого ринку), важливо враховувати особливу роль нерухомості у національній економіці. Як зазначалось вище, однією з базових ознак нерухомості є її обмеженість. На відміну від інших товарів, кількісні обсяги нерухомості залежать від загальної кількості наявної в державі земельної нерухомості, яка є, так би мовити, межею можливої кількості пропозиції нерухомості. Звідси, використання і обіг нерухомості являє для держави особливий інтерес, і саме це зумовлює більш детальне і глибоке регулювання даного ринку з боку держави. Важливо зважати й на те, що земельна нерухомість і пов'язана з нею створена нерухомість утворюють той простір, у якому відбувається як фізичне існування кожної людини, так і її господарська діяльність. Тому кризові явища на ринку нерухомості здатні призвести до тяжких економічних та соціальних наслідків. Крім того, як уже згадувалось, існує значна диференціація правомочностей, пов'язаних, із нерухомим майном, захист яких потребує їх обов'язкової державної реєстрації, що й зумовлює особливий порядок правового обігу нерухомого майна. Нарешті, особливості обігу нерухомості значно знижують можливості ринку до саморегуляції через механізми попиту та пропозиції, утворюючи цілу низку «провалів» ринку. Всі ці фактори зумовлюють необхідність більш глибокого, порівняно з іншими ринками, регулювання ринку нерухомості.

Роль держави в інституційних перетвореннях є досить дискусійним питанням. З одного боку, надмірне втручання держави у ринкові процеси значно викривлюють їх, з іншого – формування інституційного середовища потребує встановлення формальних інститутів, що є прямим завданням держави. Вплив держави особливо актуальний для ринку нерухомості, що обумовлюється певними причинами. По-перше, це зумовлено особливостями правового статусу нерухомості та високою диференціацією правомочностей, пов'язаних з нею. Проведення транзакцій з нерухомістю, відповідно, вимагає як мінімум їх

формального (тобто державного) закріплення. Окрім цього, необхідне державне забезпечення реєстрації даних правомочностей, а також формування та підтримання інформаційної системи щодо закріплення та обмеження прав на нерухомість. З інформаційними чинниками пов'язана й інша причина необхідності участі держави у формуванні інституційного середовища ринку нерухомості. Для ринку нерухомості характерна значна асиметрія інформації, що, з одного боку, підвищує поріг доступу на нього, перетворюючи його на закриту систему, а з іншого – сприяє виникненню опортуністичної поведінки учасників. Останню можна поділити на передконтрактну та пост контрактну [221, с. 253].

До передконтрактного опортунізму належить несприятливий, або такий, що погіршує умови обміну, відбір (*adverse selection*). Він має місце, коли внаслідок несприятливих властивостей середовища, а саме наявності прихованої інформації про характеристики певного блага, як потенційні контрагенти виділяються ті економічні агенти, які є найменш бажаними для даного суб'єкта [221, с. 260].

Постконтрактний опортунізм проявляється у моральному ризику (*moral hazard*), що виступає у декількох формах. Перша форма постконтрактного опортунізму носить назву „ухилення” (*shirking*) [221, с. 260]. Вона має місце при асиметрії інформації, коли агент володіє повною інформацією про свої затрати, а принципал має про них лише нечітке уявлення. У такому випадку в агента виникає стимул та можливість діяти з неповною віддачею.

Друга форма відома як „здирицтво” (*holding-up*). Вона виникає, коли одна зі сторін угоди внаслідок сприятливих для себе умов (наприклад, володіння більшим обсягом інформації) починає вимагати перегляду положень контракту з метою перерозподілу благ на власну користь [221, с. 261].

Всі ці прояви опортунізму мають безпосереднє відношення і до дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. Кредитори/інвестори або позичальники не рідко приховують невігідну для них інформацію від свого контрагента з метою отримання вигод та благ. Це ускладнює реалізацію потенціалу, закладеного у фінансово-кредитних інструментах, а можливо й взагалі застосування окремих з них.

Високий поріг доступу зумовлює існування третього фактора, а саме низький рівень конкуренції, що, у свою чергу, знижує спроможність ринку до саморегуляції. Це ускладнюється особливостями формування попиту та пропозиції на ринку та низькою еластичністю нерухомості як товару, що знижує ефективність цінового механізму [82, с. 6]. Відповідно, держава змушена, з одного боку, забезпечувати конкуренцію на ринку нерухомості з метою недопущення його монополізації та монополізації, а з іншого, – вирішувати проблему доступності нерухомості, особливо житлової, для якомога більшого кола учасників.

Формування інституційної інфраструктури, інституціоналізація ринку на думку І. Єфименко, поділяється на декілька етапів. Перший – передінституційний, на якому власних інститутів ринку нерухомості ще не було, а всі відносини, пов'язані з нею, регулювалися інститутами загального характеру, другий – інституційний, що характеризується появою і формуванням власних ринкових інститутів нерухомої власності. У свою чергу, другий етап поділяється на такі стадії, як інверсійно-приватизаційна (ринкові інститути створюються державою) і постприватизаційна (де відновлюються об'єктивні закономірності формування інститутів) [52, с. 2].

Виділення цих етапів, на нашу думку, цілком закономірне. Окрім цього, воно відображає особливості формування інституційної інфраструктури ринку нерухомості в Україні. На відміну від деяких інших ринків, формування ринку нерухомості передбачало саме формування його інституційної інфраструктури, а не трансформацію, адже за умов командно-адміністративної системи господарювання ринок нерухомості не існував, як власне і виділення нерухомості як окремого економічного блага.

Таким чином, до пріоритетних напрямів впливу держави на інституційну структуру ринку нерухомості відносять наступні. По-перше, нормотворчий, що передбачає створення законодавства, що регулює відносини на ринку нерухомості, діяльність його учасників, у тому числі інституційних. По-друге, організаційний, що передбачає створення або підтримку відповідних інституційних учасників. По-третє, забезпечення конкуренції на ринку нерухомості, що поряд із загальними заходами політики у сфері конкуренції,

має враховувати особливості ринку нерухомості (зокрема, забезпечення конкурсного характеру виділення земельних ділянок під забудову, надання пільг забудовникам тощо). По-четверте, забезпечення доступності фінансово-кредитних ресурсів для первинних учасників ринку.

В результаті можна дійти висновку, що інституційна інфраструктура ринку нерухомості сформована не повністю і не завжди відповідає сучасним ринковим вимогам, а поділ учасників на інституційних і неінституційних є досить умовним. Інституціоналізація ринку нерухомості включає в себе виокремлення певних видів діяльності і появу формальних та неформальних норм і правил, регулюючих поведінку економічних агентів, а також становлення певних взаємозв'язків і відносин на ринку. Держава не виконує своєї місії на ринку нерухомості, яка полягає у зниженні транзакційних витрат, непорушності прав власності на нерухомість та регулюванні функціонування ринку нерухомості через запровадження формальних норм і правил, адекватних вимогам сьогодення. В підсумку це обмежує застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості через недовіру існуючих і нав'язування державою інших інститутів, які запозичені фрагментарно з інших інституційних ринкових середовищ де розвиток пішов далеко вперед. Виходячи з того, що рівень розвиненості інституційної інфраструктури ринку нерухомості визначає ступінь його зрілості, можна констатувати недостатність такої зрілості.

Наведені у розділі висновки та узагальнення, на наш погляд, є критично важливими для системної побудови дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості з метою забезпечення його ефективного розвитку.

Висновки до розділу 1

Ринок нерухомості є ринком великих економічних можливостей і одночасно обмежених ресурсів. Для реалізації місії ринку нерухомості, що полягає в забезпеченні стабільного економічного розвитку і задоволенні суспільних потреб у нерухомості, постійного вдосконалення, зокрема вимагає

використання фінансово-кредитних інструментів та моделей фінансування, які застосовуються у країнах з розвинутою ринковою економікою і які, можуть бути запровадженні у вітчизняну практику, враховуючи місцеві особливості державного устрою, менталітету населення та історії.

Загально визнаність значимості ринку нерухомості не гарантує відсутності суттєвого розриву між розвитком понятійного апарату та рівнем використання можливостей ринку нерухомості при вирішенні окремих питань його функціонування.

В ході дослідження доведено, що нерухомість існує у чотирьох площинах суспільного виміру, а саме визначається як особливий об'єкт суспільних відносин, який включає до свого складу земельну і створену нерухомість, систему прав на них, постає як капітал/фінансовий актив у матеріальній формі або дохід минулих та майбутніх періодів, а також є соціальним благом.

Для найбільш повного відображення багатовимірності та просторовості будови інституційної конструкції категорії „нерухомість” доведена необхідність введення у науковий обіг понять „земельна нерухомість” – земля, земельна ділянка і „створена нерухомість” – нерухомість збудована, створена на земельній нерухомості.

До особливостей ринку нерухомості віднесено: специфічний порядок обігу об'єктів, що проявляється в обігу правомочностей, пов'язаних із ними; високий рівень транзакційних витрат; локалізованість, сегментованість ринків нерухомості; обмеженість дії ринкового механізму через недостатність інформованості на ринку, через недосформованість ринкових інститутів, необхідність державного регулювання; складність структури об'єкта; низька схильність до саморегуляції; циклічний характер розвитку ринку; залежність від доступності і простоти використання фінансово-кредитних інструментів; низька ліквідність об'єктів нерухомості поряд з їх тривалою присутністю на ринку; відсутність центрального ринку; порядок визначення ціни на нерухомість, яка визначається на двосторонніх переговорах, що призводить до відсутності ринкової інформації та прозорості.

Для об'єктивності отримання результатів дослідження ринок нерухомості сегментовано на чотири великі сегменти: споживчої нерухомості; виробничої

нерухомості; дохідної нерухомості; нерухомості спеціального призначення. В основу такої сегментації покладена економічна природа нерухомості, тобто її „чотириєдність”.

Класифікація ринку нерухомості за територіальним критерієм дозволила проаналізувати фактори, які впливають на попит та пропозицію на ринку нерухомості. Фактори узагальнено та згруповано в розрізі таких рівнів (національний, регіональний, локальний, рівень об'єкту нерухомості) ринку в наступні групи: економічні; соціально-демографічні; морально-етичні та психоемоційні; правові та адміністративні; довколишнього середовища; інформаційні; містобудівні і архітектурно-типологічні; інноваційні. Всі перелічені групи факторів комплексно впливають на ринок нерухомості, знаходячись в залежності один від одного. Так, ринок нерухомості знаходиться під істотним впливом факторів, що визначають соціальне-економічний розвиток як країни в цілому, так і окремих регіонів, та факторів, що визначають політичне становище в державі. Вагому роль відіграють макроекономічні фактори: політична стабільність, загальна економічна ситуація в економіці, стан фінансового ринку. Коли макроекономічні фактори стабільні, то на ринок впливають – мікроекономічні.

В контексті неінституційної методології ринок нерухомості представлений як інституційно організована система економічних відносин з приводу відшкодовуваного суспільного перерозподілу часткових або повних правомочностей на нерухомість з метою отримання благ та вигод від неї. Інституційну інфраструктуру ринку визначено як систему інститутів та учасників, що забезпечують їх імплементацію, спрямовану на забезпечення функціонування ринку нерухомості. Доведено, що ринок нерухомості та його інституційна інфраструктура співвідноситься як система економічних відносин та система правил і способів їх забезпечення, спрямованих на регулювання перших.

З'ясовано, що інституційна інфраструктура ринку нерухомості сформована не повністю і не завжди відповідає сучасним ринковим вимогам, а поділ учасників на інституційних і неінституційних є досить умовним. Інституціоналізація ринку нерухомості включає в себе виокремлення певних

видів діяльності і появу формальних та неформальних норм і правил, регулюючих поведінку економічних агентів, а також становлення певних взаємозв'язків і відносин на ринку. Держава не виконує своєї місії на ринку нерухомості, яка полягає у зниженні транзакційних витрат, непорушності прав власності на нерухомість та регулюванні функціонування ринку нерухомості через запровадження формальних норм і правил, адекватних вимогам сьогодення. В підсумку це обмежує застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості через невідомість існуючих і нав'язування державою інших інститутів, які запозичені фрагментарно з інших інституційних ринкових середовищ, де розвиток пішов далеко вперед. Виходячи з того, що рівень розвиненості інституційної інфраструктури ринку нерухомості визначає ступінь його зрілості, можна констатувати недостатність такої зрілості.

Основні положення даного розділу роботи викладені в авторських працях [148, 150, 151, 152, 160, 161].

РОЗДІЛ 2

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

2.1. Понятійно-категоріальний апарат у сфері дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості

Фінансові і кредитні інструменти при їх ефективному використанні, з одного боку, можуть перетворити частину потенційного попиту на платоспроможний, а з іншого – активізувати пропозицію шляхом фінансування нового будівництва. В той же час ці фактори зумовлюють й більшу, порівняно з іншими ринками, залежність ринку нерухомості від фінансового сектора. Цим пояснюється необхідність глибшого вивчення доцільності застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості, що неможливо без відповідного теоретичного забезпечення. Щоб повною мірою використати потенціал таких інструментів, важливо спиратися насамперед на виявлення їх внутрішньої сутності, що, своєю чергою, безпосередньо детермінується сутністю фінансів і кредиту та їх функціями. Тому слід визнати закономірним і зосередити увагу на категоріальному апараті фінансово-кредитного забезпечення окремих процесів, що відбуваються на ринку нерухомості, на основі попереднього розгляду низки базових понять і категорій для уточнення деяких вихідних теоретичних положень та пошуку конкретних форм і методів їх подальшої практичної імплементації.

На думку О. Василика, фінанси є фундаментальною підвалиною цивілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія, вони становлять ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства. Йдеться про процеси розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними

благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічне регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізацію економічного стану в державі [24, с. 9–11].

У цьому визначенні охоплені всі сфери життя, оскільки жодна з них не може ефективно функціонувати без фінансової підтримки. Ринок нерухомості не є винятком, як базовий ринок економіки без фінансової складової він недієвий.

В. Опарін розглядає фінанси як єдину інституціональну структуру суспільства, як суспільний інститут, призначення якого полягає у забезпеченні потреб юридичних і фізичних осіб та держави у відповідних коштах [100].

Це забезпечення, по-перше, потреб суспільного виробництва у фінансових ресурсах і, по-друге, окремих суб'єктів достатніми доходами, необхідними для їх життєдіяльності і виконання певних функцій.

До ознак, притаманних фінансам, В.Опарін відносить: грошову форму відносин; рух вартості від одного суб'єкта до іншого; обмінно-розподільно-перерозподільний характер; формування доходів і здійснення видатків; еквівалентний характер обміну та розподілу і нееквівалентний перерозподілу; регламентована форма фінансових відносин [101, с. 44–47]. У більш концентрованому вигляді тут зазначається безумовний грошовий еквівалент фінансів, рух вартості на обмінно-розподільно-перерозподільних засадах і обов'язкова інституціоналізація фінансових відносин (як формальна, так і неформальна).

У сучасній електронній версії *Encyclopedia Britannica* (енциклопедія „Британіка”), яка є найбільшим світовим довідковим виданням, авторитетність та повнота якого є працею когорти визначних авторів та редакторів (деякі з них є Нобелівськими лауреатами) фінанси розуміють як процес формування фондів або капіталу для покриття будь-яких видатків.Фінанси – це процес, що спрямовує ці фонди у формі кредиту, позик або інвестиційного капіталу до тих економічних агентів, які потребують їх або мають їх ефективніше використати. Інститути, через які фонди передаються від тих, хто заощаджує, тим, хто використовує, мають назву фінансових посередників. До них належать комерційні та ощадні банки, кредитні союзи,

страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні та фінансові компанії. До сфер фінансів відносять бізнесові фінанси, приватні фінанси і державні фінанси.

У даному визначенні, увага сконцентрована, по-перше, на тому що, фінанси є динамічним явищем/процесом: не просто фонди або капітал – це процеси їх формування і використання; по-друге, поряд із визначенням фінансів, окреслена їх структура, де виділяють три сфери – бізнесові, приватні та державні фінанси, а також фінансові ринки та інститути, призначені для обслуговування потреб у названих сферах.

У не менш відомому енциклопедичному довіднику Ф. Брокгауза та І. Ефрона фінанси визначаються як сукупність матеріальних ресурсів/засобів, необхідних для задоволення потреб держави (державні фінанси) та різноманітних громадських союзів (міст, земств та ін.; місцеві фінанси). Діяльність державних та громадських органів по добуванню матеріальних засобів становить сутність фінансового господарства [226, с. 778].

У цьому визначенні, робиться наголос, по-перше, на сектори формування та використання фінансів, а саме: сектор державних фінансів і сектор місцевих фінансів, який однак не виокремлює приватний сектор фінансів та сектор фінансового ринку, на якому можуть обертатися всі види фінансів; по-друге, фінанси визначаються як матеріальні засоби/ресурси, що є по-суті, основою фінансів.

Цікавим є погляд юристів на категорію „фінанси”. На думку О. Лукашева, фінанси виникають на стадії розподілу та перерозподілу сукупного суспільного продукту, що обумовлює похідний, залежний зміст фінансів та фінансових ресурсів від поведінки учасників відносин на стадії виробництва, від того, що на цьому етапі створено і що необхідно розподіляти. Саме в цьому і полягає зміст фінансової діяльності [71].

В цьому визначенні увага зосереджується на інституційному підході, в розрізі стереотипів поведінки економічних агентів. Така позиція, на нашу думку, заслуговує на увагу, оскільки всі відносини в економіці пронизані інститутами і перебувають під змінювальним тиском еволюції таких відносин.

Невід’ємна сторона фінансів – це суб’єкти фінансових відносин, кожен з яких має певні інтереси, що водночас є і суперечливими, й узгодженими.

Фінансова система ніколи не зможе функціонувати цілеспрямовано і ефективно, якщо не будуть враховані або максимально узгоджені такі інтереси.

Узагальнюючи наведені визначення фінансів, їх можна представити як динамічне явище (рух) зі створення фондів з розподільною і перерозподільною спрямованістю та з безпосередньою участю економічних агентів, які саме і задають вектор спрямування.

Призначення фінансів – забезпечення необхідних умов для здійснення процесу створення, розподілу й використання валового внутрішнього продукту в державі. Це досягається шляхом створення й використання різноманітних фондів фінансових ресурсів на всіх етапах діяльності держави, підприємців і кожного громадянина [24].

Тут вихідними фінансовими категоріями постають доходи, видатки та фінансові ресурси.

Своє призначення фінанси також втілюють у життя через форми, методи створення і використання фінансових ресурсів разом з іншими економічними категоріями такими як кредит, ціна, заробітна платня. Саме ці форми і методи фінансових ресурсів і є фінансовими інструментами економічних агентів.

Фінансові ресурси є відмінною властивістю фінансів, які виступають матеріальними носіями фінансових відносин. Фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових фондів і накопичень, що трансформуються у фінансові ресурси [210, с. 11–12].

Потенційно фінансові ресурси формуються на стадії виробництва, а реально формування фінансових ресурсів розпочинається на стадії розподілу, після реалізації продукції, з виокремленням прибутку, фондів оплати праці тощо (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Фінансові ресурси економічних агентів

Джерело: складено автором на основі [99]

Широке розуміння фінансів, а саме те, що фінанси не лише грошові фонди, але й цінні папери – акції, облігації, сертифікати та інше, узагальнено й відображає формування фінансових ресурсів суб'єктів господарювання [21, с. 10]. Фінансові ресурси є частиною продуктивного капіталу, в основі якої лежить категорія капіталу як нагромадженого за попередні періоди заощадження [55, с. 99].

На нашу думку, саме ці положення закладають підвалини не лише для глибинного розуміння теоретико-методологічних основ категорії «фінанси», але

й одночасно створюють підґрунтя для формування уявлення про природу фінансових інструментів. Тобто, фінансові ресурси, будучи матеріальними носіями фінансів, трансформуючись через відповідні засоби і методи, перетворюються на фінансові інструменти. Як уже зазначалося, фінансові ресурси можуть трансформуватися у такі фінансові інструменти як цінні папери, векселі, іпотечні цінні папери тощо.

Сукупність таких інструментів врешті-решт і формує категоріальний апарат розвитку ринку нерухомості у частині його фінансового забезпечення (фінансової складової).

Проте, зважаючи, що у деяких з інструментів, зокрема таких, як облігації підприємств, державні облігації України (облігації внутрішньої державної позики, облігації зовнішньої державної позики, цільові), облігації місцевих позик (зовнішні, внутрішні), казначейські зобов'язання України, банківські сертифікати (депозитні, ощадні), векселі (прості та переказні) тощо – кредитна природа, тобто міновий рух вартості на платній основі, у нашому дослідженні коректно використовувати термін „фінансово-кредитні інструменти”.

Подібне концептуальне розуміння природи фінансово-кредитних інструментів, які забезпечують перетікання фінансових ресурсів від одного економічного агента до іншого у підсумку характеризує їх здатність активізувати чи навпаки стримати діяльність і будь-якого сегменту ринку нерухомості та його розвиток в цілому.

З метою розкриття потенціалу, що закладений у фінансово-кредитних інструментах, важливо зупинитися на функціях, що виконують вихідні категорії, через які саме і з'являються фінансово-кредитні інструменти. Це пояснюється, по-перше, наявністю потенціалу, зокрема регулятивного, що об'єктивно закладений у категоріях „фінанси” і „кредит”; по-друге, можливостями, що здатні виникнути через взаємодію категорій „фінанси” і „кредит” та „нерухомість” і, нарешті, по-третє, постійно зростаючими можливостями виникнення як результату накопиченого світового досвіду нових фінансово-кредитних інструментів та їх використання в Україні.

Слід зазначити, що функції фінансів досліджується у роботах багатьох науковців, але однозначне її розв'язання відсутнє. Не вступаючи у полеміку

щодо існуючих поглядів на цю проблематику, зазначимо, що на наш погляд, сутність фінансів найповніше відображає позиція С. Онишко [99, с. 126] і В. Опаріна [102, с. 10], які виокремлюють розподільну (опосередковування розподілу і перерозподілу вартості ВВП), відтворювальну (фінансове забезпечення безперервності суспільного виробництва, формування і розподіл фінансових ресурсів) та контрольну (здійснення контролю за діяльністю суб'єктів фінансових відносин у процесі руху грошових потоків) функції фінансів, що у контексті нашого дослідження перекладаються і на фінансові інструменти.

Через розподільну функцію розподіляється і перерозподіляється вартість в економічній системі, в тому числі й на ринку нерухомості; відтворювальна функція сприяє фінансовому забезпеченню безперервності виробництва об'єктів нерухомості, формуванню і розподілу фінансових ресурсів між економічними агентами, шляхом контрольної функції контролюється діяльність економічних агентів у процесі руху грошових потоків.

Розкриваючи існуючі причинно-наслідкові зв'язки між функціями фінансів та фінансово-кредитних інструментів, не можна оминати увагою і функції кредиту.

До загальновизнаних слід віднести висновок стосовно того, що кредит у всіх його формах є авансуванням руху мінової вартості, необхідність якого виникає внаслідок тимчасової відсутності в потрібний момент у одного економічного агента необхідних засобів платежу (товару чи грошей). Авансування руху мінової вартості може мати місце й у перерозподільних процесах [191]. При цьому кожен вид кредиту має ще свій специфічний зміст, що дозволяє відрізнити його від інших видів.

Еволюція основних форм і завдань кредиту дозволяє дійти висновку, що одним з його основних завдань є створення в грошовому обігу необхідної маси кредитних засобів обігу. Поява в обороті товару в сучасних умовах сама по собі не породжує потрібні для товарообігу кошти, як це було з грошима, що мають товарний зміст. Додаткові кошти обігу можна створювати за допомогою видачі різних видів кредиту. З іншого боку, товар постійно виходить з обігу в процесі споживання або включається в національне багатство вже в безтоварному

вигляді. Але кошти у зв'язку з цим самі по собі не зникають, їх треба вилучити з обігу актом погашення кредиту [191].

Відтак, кредит спроможний контролювати обсяги кредитних засобів, що створюють кредитні засоби обороту. Також кредит виконує функцію регулювання грошового обігу шляхом заміщення реальних грошей кредитними транзакціями. Кредитні транзакції, в нашому розумінні, так само породжують реальні гроші, як у свій час золоті монети. Адже кредитні гроші – не ілюзорні, а реальні засоби обігу, платежу, акумуляції і т. ін.

Самостійно вони успішно виконують усі функції грошей, тому більш правильним було б сказати: кредит виконує функцію регулювання зміни обсягу грошей в обороті. Це покладає на кредит регулюючу функцію збереження маси грошей в обороті на рівні дієвого функціонуванні економіки. Це, як уже нами зазначалося, на нашу думку, є основною функцією кредиту [191].

Друга, не менш важлива функція кредиту, – перерозподільна, вона є двигуном і економічною основою кредитних відносин. Адже не тільки потреби грошового обігу, але і бажання кредиторів (вкладників, банків і т. ін.) одержати додаткові прибутки часто є основою кредитних транзакцій.

Перерозподіл ресурсів за допомогою кредиту полягає у тому, що він може перерозподіляти не тільки суми матеріальних благ, засобів виробництва і предметів споживання, вироблених суспільством за рік, тобто валового продукту, але й засобів виробництва і предметів споживання, створених у попередній період розвитку тієї чи іншої країни. За допомогою цієї функції можуть перерозподілятися не тільки валовий продукт і національний дохід, але всі матеріальні блага, все національне багатство суспільства.

Ще одна важлива характеристика функції кредиту стосується характеру вартості, що перерозподіляється. Йдеться лише про тимчасово вільну (вивільнену) вартість на зворотній основі. Саме ця риса відрізняє кредит від інших економічних категорій, таких як фінанси, ціни, гроші.

У цілому, на нашу думку, є всі підстави вести мову про дві функції кредиту: заміщення дійсних грошей кредитними транзакціями і регулювання зміни обсягу грошей в обороті; зворотний платний перерозподіл вартості [135].

Узагальнюючи огляд функцій категорій „кредит” і „фінанси”, виділимо такі з них: – заміщення дійсних грошей кредитними і регулювання зміни обсягу грошей в обороті; – зворотний платний перерозподіл вартості; – розподіл (опосередковування розподілу і перерозподілу вартості ВВП); – відтворення (фінансове забезпечення безперервності суспільного виробництва, формування і розподіл фінансових ресурсів); – контрольну (контроль за діяльністю суб’єктів фінансових відносин у процесі руху грошових потоків).

Усі ці функції категорій „фінанси” і „кредит” мають свій безпосередній прояв у дії фінансово-кредитних інструментів при функціонуванні фінансової системи та її окремих секторів. Одночасно, зважаючи, що в кожному інструменті закладено свій потенціал, постає проблема вибору та комбінації з метою максимізації їх впливу, в нашому випадку на ринок нерухомості для активізації його дієвості.

Тобто, теоретично питання вибору фінансово-кредитних інструментів може визначатися як межами фінансової системи, так і безпосередньо сегментами ринку нерухомості.

У попередньому розділі нами вже зверталася увага на неоднорідність та складність такого суспільного явища як ринок нерухомості, що підкреслює несумісність ігнорування ні особливостей його сегментів, ні відмінностей його в цілому від інших ринків. Більш того, в процесі свого розвитку ринок нерухомості зазнає подальших змін та посилення його диференціації. Це ставить завдання оволодіння подібними змінами та їх урахування при формуванні як теоретичної концепції, так і практичних заходів у ході забезпечення функціонування ринку нерухомості, зокрема й за допомогою фінансово-кредитних інструментів.

Разом з тим, якщо виходити з природи та сутнісних характеристик фінансово-кредитних інструментів, то вона є результатом трансформацій, що відбуваються саме у межах фінансової системи.

Тому з метою формування адекватного інструментарію у нашому дослідженні визнаватимемо провідну роль сутнісних характеристик фінансово-кредитних інструментів і за результатами такого підходу накладатимемо їх на особливості окремих сегментів ринку нерухомості в цілому. Лише у взаємодії

цих характеристик можливо створити необхідне підґрунтя для отримання якісно нових напрямів застосування фінансово-кредитних інструментів з метою дієвого функціонування та розвитку ринку нерухомості.

У цьому контексті повернемося до виокремлення тих закономірностей формування структури фінансової системи, що обумовлюють зміни і її інструментарію.

В економічній літературі зазначається, що „фінансові системи відіграють важливу роль у перерозподілі обмежених ресурсів. Вони забезпечують рух заощаджень окремих осіб та домогосподарства до корпоративного сектора і перерозподіляють інвестиційні фонди між компаніями. Коли компанії отримують прибуток, фінансові системи також забезпечують рух частини доходів назад до індивідуальних заощаджувачів... В одних державах фінансові системи в основному базуються на банках (так звані банкоорієнтовані фінансові системи. Такі фінансові системи характерні для Німеччини, Японії), в інших домінують фінансові ринки (ринкоорієнтовані, наприклад США)” [332].

Розглядаючи вплив фінансової системи Німеччини на економічне зростання, Рада експертів з оцінки макроекономічного розвитку вказує на безпосередній вплив, який здійснює фінансова система як одна з галузей економіки, до якої „окрім банків входять, наприклад, інвестиційні та страхові компанії” та на опосередкований через «розподіл та перерозподіл капіталу в народному господарстві» [262].

Міжнародний валютний фонд визначає фінансову систему наступним чином. „Фінансова система складається з інституційних одиниць і ринків, які взаємодіють, як правило у достатньо складний спосіб, з метою мобілізації фондів для інвестицій та забезпечення умов, в тому числі платіжних систем, для фінансування комерційної діяльності” [300].

Американські дослідники Ф. Аллен та Д. Гейл вважають, що метою фінансової системи є рух фондів від агентів ринку, які мають надлишкові кошти, агентам, у яких виникає їх дефіцит [284]. Тобто, фінансова система існує для спрямування коштів від економічних агентів з профіцитом коштів (фінансових ресурсів) до економічних агентів з дефіцитом коштів, і у яких є попит на ці ресурси. Насправді, часто фінансовий надлишок населення

спрямовувався на перекриття дефіциту фінансових ресурсів, який виникав у економічних агентів (фірм, підприємств тощо). Тому фінансову систему сприймають як канал руху коштів (фінансових ресурсів) від населення до активних економічних агентів. І хоча такий приклад є доволі простою характеристикою складних фінансових систем розвинутих країн, проте у даній характеристиці закладені суть і призначення фінансової системи.

Важливими функціями фінансової системи, як доводять американські вчені, є мінімізація ризиків між економічними агентами та інформаційна функція [300].

Підсумовуючи погляди зарубіжних фінансистів-аналітиків, фінансистів-практиків, фінансистів-науковців, можна констатувати, що фінансова система – це канал передачі фінансових ресурсів, що забезпечує їх рух як у формі грошей, так і у формі фінансово-кредитних інструментів, намагаючись мінімізувати ризики і створюючи інформаційну прозорість.

У вітчизняній літературі фінансова система розглядається досить широко – як сукупність сфер і ланок, що характеризуються специфічними формами й методами фінансових відносин, які мають відповідне законодавче та організаційне забезпечення, однак єдиного погляду щодо її складу немає.

Склад фінансової системи визначається сукупністю фінансових відносин, що мають різноманітні форми прояву і опосередковують рух вартості ВВП. У сучасній фінансовій науці, на думку В. Опаріна, сформувалося п'ять основних напрямів, які розвиваються дещо відокремлено один від одного, а саме: теорії державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, страхування, міжнародних фінансів та фінансового ринку [102, с. 7]. Зважаючи, що принципи побудови і дієвості окремих складових фінансів суттєво різняться, їх досліджують у західній фінансовій науці переважно як самостійні сфери, не пов'язуючи між собою у єдине ціле. В. Опарін, цитуючи, наприклад, Е. Фаму та М. Міллера, зазначає, що „мотивації функціонування державних фінансів і фінансів приватного сектора до такої міри різняться між собою, а між приватним і колективним секторами така величезна дистанція, що вони не можуть мати спільного визначення, хоч і ті, й інші можна інтерпретувати як науку про ефективне розміщення іманентно обмежених ресурсів між

конкуруючими застосуваннями з метою забезпечення потреб суспільства в благах і послугах” [101].

В. Опарін пропонує розглядати структуру фінансової системи за рівнями економіки. Національна фінансова система включає на мікрорівні фінанси суб’єктів господарювання, а на макрорівні – державні фінанси, страхування і фінансовий ринок. На рівні світового господарства формуються міжнародні фінанси. Така структуризація, на його думку, складає надійне підґрунтя для формування цілісної системи та дозволяє організувати логічну й завершену структуру управління фінансовою системою як кожної країни, так і світового співтовариства в цілому [102, с. 33].

Інший погляд щодо фінансової системи має В. Зимовець, який виокремлює два альтернативних підходи до сутності фінансової системи країни. Перший – це сукупність фінансів різних інституційних секторів, які умовно об’єднуються в єдину систему як автономні, але взаємопов’язані між собою фінанси секторів недержавних корпорацій, домогосподарств, загальнодержавного управління і фінансових корпорацій. Другий – це зміщення центру фінансової системи до сектора фінансових корпорацій або сектора загальнодержавного управління (ринковоцентрична система або державоцентрична система). На його думку, фінансова система, є не моноцентричною (державоцентричною чи ринковоцентричною, а мультицентричною [55, с. 98–99], і далі продовжує, що фінансова система країни – це взаємопов’язані між собою фінансові відносини позики і володіння між інституційними секторами, у тому числі центральним банком у складі сектора фінансових корпорацій [55, с. 99], а також, що ... фінансова система є динамічним об’єктом, роль і місце окремих секторів економіки у ній змінюється...[55, с. 11].

Можна погодитися з таким поглядом в тій частині, що фінансова система є сукупністю фінансів інституційних секторів, які умовно об’єднуються в єдину систему як автономні, але взаємопов’язані між собою. У такому розумінні сектори фінансової системи – це відокремлені інституційні утворення, що пов’язані між собою, але можуть працювати і окремо зі своїми методами, інструментами, механізмами тощо.

На думку О. Василика, фінансова система – це сукупність окремих її ланок, що мають особливості у створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур, окремих громадян. Сфери фінансової системи: фінанси підприємств; державні фінанси; міжнародні фінанси; фінансовий ринок [24].

Узагальнюючи вищенаведені визначення у контексті теми дослідження, під фінансовою системою будемо розуміти сукупність фінансів інституційних секторів, які умовно об'єднуються в єдину систему як автономні, однак взаємопов'язані між собою, а тому здатні функціонувати як окремо, так і спільно, зі своїми методами, інструментами, механізмами, забезпечуючи рух фінансових ресурсів, як у формі грошей, так і у формі фінансово-кредитних інструментів. При цьому до інституційних секторів ми відносимо: сектор загальнодержавного регулювання, сектор муніципальних фінансів, сектор фінансового ринку (на якому формуються та обертаються фінансові ресурси всіх рівнів державного устрою (державні, муніципальні, приватні, фінанси підприємств, страхування, міжнародні) та сектор міжнародних фінансів.

Означену структурування й покладемо в основу структурування фінансово-кредитних інструментів, що використовуються на ринку нерухомості.

2.2. Сутнісні характеристики фінансово-кредитних інструментів ринку нерухомості

Необхідність і важливість використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості пояснюється низкою причин. По-перше, об'єкти нерухомості є дорогим товаром, а тому формування платоспроможного попиту потребує залучення додаткових фінансових і кредитних ресурсів. По-друге, нерухомість сама по собі здатна виступати об'єктом інвестицій та певною мірою фінансовим активом, що має особливі властивості. З одного боку, її

характеризує низька ліквідність і висока вартість, що у сукупності значно підвищує потенційні втрати у разі невдалого інвестування. З іншого боку, нерухомість є одним з небагатьох об'єктів інвестицій, яка завжди має остаточну вартість, що з часом може зростати. Зважаючи, що нерухомість – це фізичний об'єкт, який завжди може бути використаний, тому лише в поодиноких випадках його вартість може впасти до нуля і залишатися на цьому рівні [209, с. 712]. По-третє, завдяки своєму зв'язку із земельною нерухомістю, створена нерухомість має властивість утворювати ренту, тобто дохід для її власника, обумовлений самим фактом наявності права власності на об'єкт нерухомості.

У науковій фінансовій літературі існують різноманітні підходи до визначення поняття „фінансові інструменти”, водночас визначення поняття „фінансово-кредитні інструменти” є розмитим і нечітким.

Такий стан, на нашу думку, не можна визнати правомірним. Як зазначалося вище, потреба розмежування фінансового і кредитного інструментарію обумовлена відмінностями їх природи, адже їх основу формують різні економічні відносини.

Разом з цим подібна позиція не поділяється всіма науковцями. Як свого часу зазначав В. Дьяченко, фінанси не обмежуються розподільними відносинами, а безпосередньо обслуговують зміну форм вартості в кругообігу фондів підприємств, включаючи в себе і кредитні відносини [43].

Подібної точки зору дотримується й С. Львовчкін, який, зокрема, вважає зайвим вживати термін „фінансово-кредитний механізм”, оскільки кредит є складовою фінансів, а кредитна система, як частина фінансового ринку, належить до фінансової системи [76].

Дійсно, важко заперечити той взаємозв'язок, який існує між даними економічними категоріями. Однак, на нашу думку, їх поєднання в одному словосполученні жодною мірою не забезпечує цей взаємозв'язок. Разом з тим, таке поєднання, на наше переконання засвідчує, з одного боку, їх автономність, з іншого – підкреслює важливість їх сприйняття як інтегрованої єдності, яка саме й здатна об'єднати їх самостійні властивості та отримати максимальний ефект. Потреба певного розмежування фінансового і кредитного інструментарію та одночасно їх синтезу зростає не лише з теоретичних, але й

практичних міркувань з огляду на важливість найповнішого задіяння як забезпечувального, так і регулятивного потенціалу даних інструментів.

Для того, щоб теоретично відпрацювати комплексний підхід до застосування фінансових і кредитних інструментів на ринку нерухомості, важливим виглядає їх наукове дослідження як окремих частин, об'єднаних за функціональним призначенням. Таке розмежування, хоча й певною мірою і має умовний характер, проте, на нашу думку, є необхідним для поглибленого пізнання предмета дослідження.

Фінансові інструменти в більшості країн розуміють як засіб інвестування (вкладення), придбання та розподілу капіталу (фондова цінність), як засіб платежу та як засіб кредиту (тобто фінансові активи і фінансові зобов'язання). В англійській літературі термін „фінансовий інструмент” використовується саме у цьому значенні.

Л. Примостка визначає фінансовий інструмент як будь-який контракт з чітко вираженими економічними наслідками, предметом якого є грошові кошти (або чинне право на отримання грошових коштів чи їх еквівалентів) і який зумовлює появу права одного суб'єкта господарської діяльності та зобов'язання чи інструменту капіталу іншого [116, с. 6].

О. Сохацька фінансовими інструментами пропонує вважати, ті що передбачають отримання доходу та можливість існувати у вигляді контрактів або цінних паперів [201].

Наполягає на доцільності, у методологічному аспекті, поєднання понять „фінансовий продукт” і „фінансовий інструмент” та розгляді їх у комплексі, намагаючись знайти тісний зв'язок між ними А. Фельдман. Під фінансовим продуктом він розуміє певну споживчу вартість, що характеризує властивості фінансів і спонукаючи попит та пропозицію учасників ринку та, відповідно, призначену як товар для купівлі-продажу. Фінансові продукти, в ході їх реалізації через механізми взаємодії учасників фінансових ринків виступають як фінансові інструменти – особливий фінансовий товар. Цей автор стверджує, що фінансовий інструмент – це результат здійснення фінансового продукту в процесі комерційних взаємовідносин учасників фінансових ринків, а

механізми взаємодії, своєю чергою, впливають на створення споживчої вартості (корисності) [208].

У вільній енциклопедії Wikipedia фінансові інструменти визначаються як засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. До основних фінансових інструментів належать: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту [211].

На думку В. Галанова, фінансові інструменти охоплюють коло ринкових інструментів, що обов'язково передбачає отримання доходу. До складу фінансових інструментів відносять контракти, цінні папери та їх гібридні і синтетичні комбінації [27]. При цьому автор розмежовує поняття «фінансові інструменти та економічні інструменти» (важелі). До економічних інструментів він відносить: ціни на товари, ціни на послуги держави (податки), ціни на кредитні ресурси, заробітну плату, грошову масу, валютні резерви, інвестиції. Він відділяє фінансові інструменти від економічних: фінансові – це ринкові інструменти, а економічні – інструменти державного регулювання. На нашу думку, не завжди фінансові інструменти є ринковими, а економічні інструменти інструментами державного впливу. Вважаємо, що такі інструменти, як податкові, монетарні, бюджетні, є інструментами державного регулювання, в основі яких лежить фінансова природа. Тому, визначаючи сутність економічних інструментів, класифікувати їх необхідно виходячи з природи, закладеної в них.

М. Деркач та Н. Стукало до фінансових інструментів відносять податки, збори, відрахування, інвестиції, кредити, дотації, субвенції, ціни та тарифи, квоти, емісію грошових коштів, цінних паперів, продаж активів, формування і використання страхових фондів та ін. Більш чіткого визначення при цьому не надається, лише зазначається, що фінансові інструменти забезпечують взаємодію фінансової системи та діють у рамках більш широкого фінансово-кредитного механізму, який, своєю чергою, визначається як „сукупність способів, форм та інструментів, що прийняті до використання в процесі проведення фінансових операцій” [39, с. 11–12].

При цьому автори обмежуються лише переліком фінансових інструментів, наводячи тільки одну їх класифікацію відповідно до рівня фінансової системи, на якому такі інструменти діють [39, с. 21], а саме:

- фінансові інструменти домогосподарств – готівка, пластикові картки, кредити, депозити тощо;
- фінансові інструменти підприємств – валюта, кредити, депозити, цінні папери тощо;
- фінансові інструменти держави – бюджет, податки, державний кредит, облігації внутрішньої державної позики, субвенції, інвестиції тощо;
- міжнародні та глобальні фінансові інструменти – ключові валюти, СДР (спеціальні права запозичення), золото, фінансові деривативи тощо.

Хоча зазначені автори й розглядають фінансові інструменти у контексті функціонування фінансового механізму, однак ні їх визначення, ні їх класифікації не надається. Так, представлений М. Деркачем та Н. Стукало перелік фінансових інструментів, що включає „податки, збори, відрахування, інвестиції, кредити, дотації, субвенції, ціни та тарифи, квоти, емісію грошових коштів, цінних паперів, продаж активів, формування і використання страхових фондів та інше”, є достатньо різноплановим як за походженням, так і за особливостями функціонування елементів, проте не є вичерпним.

Л. Лазебник вказує на два існуючі підходи до розуміння сутності фінансового механізму [69, с. 221]. Перший полягає у тому, що поняття фінансового механізму відображає поняття „механізму функціонування фінансів”. При цьому автор посилається на О. Ковалюка, який зазначає, що фінансовий механізм – „це система фінансових форм, методів, важелів і інструментів, які використовують у фінансовій діяльності держави і підприємств за відповідного нормативного, правового та інформаційного їх забезпечення фінансовою політикою на макро- та макрорівні” [64].

За другим підходом фінансовий механізм – це „сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів управління соціально-економічним розвитком”.

Таким чином, підкреслює Л. Лазебник, перший підхід представляє фінансовий механізм як внутрішню організацію фінансів, другий – як його

зовнішню дію. Характеризуючи фінансовий механізм як трансмісійний механізм фінансової політики, остання розглядається як «кермо» в руках фінансових органів.

До функцій фінансового механізму науковець відносить:

- використання економічних законів;
- розв'язання соціально-економічних суперечностей;
- реалізацію відносин власності [69, с. 222].

При цьому автор зазначає, що поняття „інструмент” поза цілеспрямованими діями людей втрачає сенс: „...фінансового інструмента як певного об'єкта (поза використання його людьми) взагалі не існує” [69, с. 223].

Зважаючи, що застосування фінансових інструментів регулюється державою через нормативно-правове забезпечення, можна говорити про те, що фінансовий інструмент – це результат свідомої спільної діяльності учасників ринку і держави.

Відтак, саме другий підхід до трактування фінансового механізму, а відповідно – і фінансових інструментів як його невід'ємної частини створює базу до аналізу фінансово-кредитних інструментів активізації розвитку ринку нерухомості.

Зазначимо, що вітчизняні нормативно-правові акти, зокрема Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” [134] (ст. 1) фінансовий інструмент у більшості випадків трактують як контракт або цінний папір. Детальніше сутність фінансових інструментів не розкривається.

Однак з тексту зрозуміло, що це – цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).

В Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України, фінансові інструменти трактуються як контракти, які одночасно призводять до

виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого [113]. Це трактування є не зовсім коректним, оскільки купівля-продаж фізичними особами акцій не призводить до появи зобов'язання у продавця.

Директива 2006/49/ЕС Європейського парламенту і ради „Про достатність капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ” визначає фінансові інструменти як „будь-який контракт, який зумовлює збільшення фінансових активів однієї сторони і фінансових боргових або пайових інструментів іншої сторони” [267].

У фінансовій енциклопедії „Фінансові інструменти” за редакцією Ф.Фобоцці фінансові інструменти класифікуються за типом прав вимог держателя до емітента на боргові і дольові (пайові). Борговий фінансовий інструмент – право вимог відображено у вигляді фіксованої грошової суми (боргове зобов'язання). Пайовий фінансовий інструмент (пайове зобов'язання) – зобов'язує емітента фінансового інструменту сплачувати держателю суму, яка залежить від прибутку, коли такий залишається після виплат держателям боргових зобов'язань [209, с. 11–12].

Також у науковій літературі зустрічаються погляди щодо класифікації фінансових інструментів на інструменти власності (акції) та інструменти запозичення (облігації, кредит).

Узагальнюючи і поєднуючи визначення таких понять як „фінансові інструменти” і „кредитні інструменти” та враховуючи значимість інституційної структуризації фінансової системи, можна запропонувати визначення поняття „фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості”, представляючи їх як систему форм, засобів, знарядь управління фінансовими потоками (ресурсами) держави, муніципалітетів, фінансового ринку з метою здійснення впливу на розвиток ринку нерухомості для активізації діяльності економічних агентів та мінімізації їх ризиків та витрат.

У контексті предмета нашого дослідження викликає інтерес класифікація інструментів, що застосовуються на ринках нерухомості.

Як нами вже зазначалося раніше [147], усі фінансово-кредитні інструменти ринку нерухомості доцільно класифікувати за двома основними критеріями: цільове призначення та економічна природа.

За цільовим призначенням можна виділити: інструменти регулювання (стимулювання), інструменти фінансово-кредитного забезпечення.

Фінансово-кредитні інструменти регулювання спрямовані на регулювання та стимулювання фінансової діяльності економічних агентів. Структура цих інструментів є складною через те, що державна фінансова політика є багатовекторна і складається з декількох напрямів (монетарна політика, податкова політика, бюджетна політика).

На наш погляд, монетарною політикою є дії монетарного регулятора щодо задання вектору економічним процесам через вплив монетарних інструментів на кількість грошей в обігу та їх ціну з метою забезпечення стабільності національної валюти та цін в економіці, розв'язання проблем виробництва, безробіття, інфляції тощо.

Дія фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості в окремих випадках буде різнитися, враховуючи, що різні сегменти ринку нерухомості мають свої особливості функціонування, хоча більшість з них буде загальними для всього ринку нерухомості.

Так, дія монетарних інструментів є, в цілому, загальною для всіх сегментів ринку нерухомості, а ступінь їх впливу залежатиме не стільки від характеру нерухомості, скільки від рівня інтегрованості конкретного сегменту з фінансовою системою, питомої ваги кредитного фінансування та поширеності на ньому фінансово-кредитних інструментів. Це, передусім, пов'язано з опосередкованим характером впливу монетарних інструментів на динаміку розвитку ринку нерухомості.

Імпульси монетарної політики передуються у реальний сектор економіки через монетарний трансмісійний (передавальний) механізм. Він являє собою канали, через які зміни у грошових агрегатах передаються до реальної економіки [110, с. 395].

Щодо конкретних каналів монетарного трансмісійного механізму та моделі його функціонування на сьогоднішній день не сформувався єдиної

точки зору. При цьому, слід зазначити, що проблема розуміння механізму функціонування трансмісійного механізму не є суто теоретичною, адже впливає на характер монетарної політики, що обирається центральним банком.

Як правило, дослідження дії трансмісійного механізму стосуються взаємозв'язку між монетарною політикою та зміною макроекономічних показників національної економіки (передусім, валового внутрішнього продукту та зайнятості). У найбільш загальному вигляді функціонування даного механізму виглядає наступним чином:

- перша сфера – інструменти грошово-кредитної політики центрального банку (операції з рефінансування комерційних банків, операції з цінними паперами на відкритому ринку, депозитні операції, нормативи обов'язкового резервування, офіційний обмінний курс, облікова ставка та процентні ставки за активними та пасивними операціями центрального банку, валютні інтервенції тощо);

- друга сфера – фінансовий сектор економіки (процентні ставки на фінансовому ринку (кредитному, депозитному, міжбанківському, цінних паперів), курс національної валюти, обсяги кредитів і депозитів);

- третя сфера – реальний сектор економіки (споживання, заощадження, чистий експорт, інвестиції, валовий внутрішній продукт, інфляція) [85, с. 11].

В цілому, можна виділити чотири основних канали трансмісійного механізму: процентний, кредитний, валютного курсу та очікувань економічних суб'єктів.

Стосовно ринку нерухомості, Ф. Мішкін вказує на наступні канали передачі імпульсів монетарної політики (у його дослідженні мова йде передусім про зміну відсоткових ставок) у сегменті ринку житлової нерухомості: прямий вплив на вартість капіталу, очікування змін цін на об'єкти житлової нерухомості та пропозицію об'єктів житлової нерухомості, та опосередкований вплив через ефект багатства від цін на об'єкти житлової нерухомості, через кредитний канал на споживання та на попит на об'єкти нерухомості [312, с. 5].

Іншим напрямом впливу зі своїми інструментами є податкова політика. Податкова політика – це сплановані дії держави щодо задання вектору економічним процесам через вплив податкових інструментів на економічну

активність економічних агентів з метою забезпечення соціально-економічного зростання в країні через розв'язання проблем стимулювання/стримування виробництва і споживання, регулювання економічними процесами з реалізацією фіскальної складової тощо.

Певні особливості має застосування податкових інструментів. Основними податковими інструментами виступають ставка податку, пільги та база оподаткування. Окрім цього, важливим елементом податкового регулювання є визначення об'єкту оподаткування. Таким об'єктом можуть виступати як власне об'єкти нерухомості, так і операції з ними; окрім цього, вплив на ринок нерухомості мають й особливості оподаткування діяльності, опосередковано пов'язаної з ним (напр., податкові пільги за доходами від фінансових інструментів, що використовуються з метою фінансування ринку нерухомості).

Оподаткування є достатньо поширеним інструментом державного регулювання ринку нерухомості, що пояснюється декількома факторами. З одного боку, на відміну від монетарних інструментів, податкові інструменти дозволяють концентрувати регулятивний механізм у конкретних сферах відносин та конкретних сегментах ринку. З іншого – на відміну від інструментів бюджетного фінансування, податкові інструменти стимулюють механізми ринкового саморегулювання.

Наступним напрямом впливу є інструменти бюджетної політики. Ці інструменти сприяють перерозподілу бюджетних коштів в пріоритетні галузі, сфери, сегменти. До бюджетних інструментів відносяться: державний кредит, державні інвестиції, державні гарантії, субсидії, субвенції, дотації, соціальні фінансово-кредитні програми; бюджетний дефіцит.

Бюджетні інструменти, що застосовуються державою та органами місцевого самоврядування мають тісніший зв'язок з конкретними сегментами та сферами відносин ринку нерухомості. Так, серед сегментів ринку нерухомості найбільший вплив бюджетні інструменти мають на сегмент житлової нерухомості. Це пов'язано з тим, що саме у цьому сегменті найбільш доцільним є застосування державних (муніципальних) фінансово-кредитних цільових програм фінансування з огляду на неприбутковий характер зазначених об'єктів нерухомості. Разом з цим, слід підкреслити, що засоби бюджетного

фінансування не обмежуються лише споживчою нерухомістю (прикладом можуть слугувати бюджетні програми щодо підтримки окремих категорій об'єктів комерційної нерухомості за кордоном, передусім об'єктів нерухомості, що мають історичну та культурну цінність).

Стосовно сфер відносин на ринку нерухомості, бюджетні інструменти найбільш широко використовуються у сферах створення об'єктів нерухомості та обігу прав на них. Найбільш поширеним бюджетним інструментом в Україні є фінансово-кредитні цільові програми.

Продовжуючи класифікувати фінансово-кредитні інструменти, слід мати на увазі й іншу класифікацію фінансово-кредитних інструментів – на ті, що безпосередньо впливають на фінансове забезпечення господарської діяльності суб'єктів фінансових відносин, та ті, що її регулюють та/або стимулюють [78, с. 56].

Дія фінансово-кредитних інструментів фінансово-кредитного забезпечення спрямована на формування фінансового забезпечення економічних агентів ринку та держави у вигляді сукупності власних, запозичених і залучених ресурсів. Ефективне використання яких, сприятиме формування конкурентного і прозорого бізнес-середовища в країні.

Крім способу впливу на ринок нерухомості, фінансово-кредитні інструменти можна поділити за їх специфічністю, зважаючи, що на нього впливають як інструменти, характерні для інших ринків (монетарні, податкові, бюджетні), так і інструменти, специфічні саме для цього ринку (насамперед, іпотечні, лізинг нерухомості).

У зв'язку з цим, про наявність фінансово-кредитних інструментів, характерних для конкретного сегменту ринку, можна говорити лише стосовно інструментів фінансового ринку, хоча й у цьому випадку більшість з них характерні для декількох сегментів. Наприклад, хоча іпотечне кредитування та похідні від нього інструменти широко поширені на ринку споживчої нерухомості, вони можуть використовуватись й у інших сегментах. З іншого боку, лізинг пристосований передусім для нерухомості, що приносить дохід, однак може застосовуватись і на ринку споживчої нерухомості.

За економічною природою фінансово-кредитні інструменти ринку нерухомості можна поділити на кредитні та інвестиційні. Для того, щоб зрозуміти відмінності між ними, звернемося до позиції російського науковця Є. Тарасевича. Він виділяє чотири групи економічних агентів інвестування у нерухомість: інвестор власного капіталу, іпотечний кредитор, орендар, що займає або використовує нерухомість, та уряд.

Відмінність між першим і другим він вбачає у тому, що інвестор володіє титулом на нерухомість, а кредитор – володіє правами на отримання платежів за зобов'язаннями, якщо у договорі не передбачено участі у власному капіталі [204]. Саме у цьому, на нашу думку, полягає основна різниця між інвестиційними та кредитними інструментами фінансування нерухомості. Інвестиційні інструменти засвідчують виникнення у їх власників певних прав (повних або часткових) на об'єкт нерухомості, саме ці права стають джерелом доходу за такими інструментами. Кредитні інструменти ж засвідчують зобов'язання емітента (або іншої особи) перед їх власником у сплаті визначеної суми. При цьому, якщо навіть нерухомість і є об'єктом у відносинах між власником та емітентом, вона виступає як забезпечення виконання зобов'язань емітента (або іншої особи) (наприклад, при іпотечному кредитуванні або при емісії іпотечних цінних паперів), а у кредитора за умов повного виконання зобов'язання прав щодо неї не виникає.

З позиції потенційного інвестора цікавим є погляд на нерухомість як на фінансовий актив. Особливості нерухомості як реального активу були розглянуті вище, тому зупинимось на її характеристиці як фінансового активу. Коротко вона формулюється О. Гриценко, яка вказує, що „хоча нерухомість – це низьколіквідний актив, тим не менш вона має унікальну спроможність не лише зберігати свою вартість при використанні, але і збільшувати її без додаткових затрат праці” [32, с. 23]. Очевидно, що окрім низької ліквідності та здатності збільшувати вартість, існують й інші характерні риси нерухомості, що зумовлюють особливості управління нею. Їх перелік, запропонований А. Азаряном, для кращого сприйняття представимо у вигляді таблиці (табл. 2.1).

Таким чином, характерні риси нерухомості як фінансового активу можна умовно поділити на сприятливі та несприятливі для потенційного інвестора. До

сприятливих слід віднести довговічність, здатність зростати у ціні, відносну стабільність надходження доходів; до несприятливих – неоднорідність активу, високий рівень стартових інвестицій, необхідність професійного управління, низьку ліквідність.

Таблиця 2.1

Характерні риси нерухомості та їх вплив на особливості управління нею

№ з/п	Характерні риси	Особливості управління
1.	Неоднорідність активу	Ускладнення управління, необхідність врахування більшої кількості факторів впливу, підвищення ризику
2.	Низька залежність дохідності нерухомості від дохідності інших активів	З одного боку – зниження ризиків інвестора за рахунок низької залежності від кон'юнктури фінансового ринку, з іншого – ускладнення аналізу та прогнозування дохідності, а відповідно і вартості, нерухомості
3.	Відносна стабільність надходження доходів від експлуатації об'єкта	Спрощення економічних прогнозів та управління економічними ризиками
4.	Довговічність активу	Забезпечення більш високого рівня гарантій збереження коштів, що інвестуються, порівняно з іншими фінансовими активами
5.	Необхідність високого рівня стартових інвестицій	Високий поріг доступу на ринок, підвищення рівня ризику
6.	Необхідність професійного управління об'єктами	Необхідність залучення посередників, спеціалізованих управляючих
7.	Низька ліквідність та високі транзакційні витрати	Підвищення рівня ризику

Джерело: складено автором за [2, с. 15].

Саме з необхідністю подолання цих несприятливих особливостей пов'язана наявність фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Насамперед, вони дозволяють залучити додаткові кошти для створення, придбання, управління та інших операцій з нерухомістю, проте цим їх роль не обмежується. У певних випадках важливішим є те, що фінансово-кредитні інструменти дозволяють опосередкувати операції у переході правомочностей (особливо в процесі інвестування у нерухомість), трансформувати ризики, що виникають на ринку та підвищити ліквідність обігу [60, с. 7].

При цьому трансформація відбувається за декількома напрямками. По-перше, використання інструментів дозволяє трансформувати єдиний, фізично неподільний об'єкт нерухомості у сукупність фінансово-кредитних інструментів, які зберігають зв'язок з ним, а відповідно отримують від нього корисні з точки зору зацікавленої сторони (насамперед, інвестора) властивості, такі як стабільність доходів, захист інвестованих коштів, але при цьому кожен з них має нижчу вартість. Таким чином, знижується поріг вступу на ринок. По-друге, фінансово-кредитні інструменти трансформують ризики, пов'язані з нерухомістю. Окрім того, що ризик знижується вже за рахунок зменшення первинного вкладу, він розподіляється між безпосереднім (первинним) інвестором та фінансовими посередниками. По-третє, здійснюється трансформація строків за рахунок прискорення руху фінансових ресурсів.

На сьогоднішній день фінансовий ринок можна назвати основним з посередників у процесах руху фінансових ресурсів/капіталу. Він обслуговується певною кількістю інструментів, що формалізують та пришвидшують обіг ресурсів.

Особлива увага приділяється фінансово-кредитним інструментам фінансового ринку, адже попит на них у економічних агентів повсякчас зростає, і саме фінансово-кредитні інструменти надають змогу спростити фінансово-кредитні транзакції.

Рух фінансових ресурсів між економічними агентами на національному і міжнародному рівнях може відбуватися в різних формах, які постійно розвиваються та диференціюються, що обумовлено еволюцією економічного розвитку, а також розвитком і зміною форм грошового капіталу та учасників фінансових і кредитних відносин. Іншими словами, можна сказати, що рух фінансових ресурсів між економічними агентами-учасниками фінансово-кредитних відносин здійснюється в різних формах, тобто опосередковується використанням різноманітних фінансово-кредитних інструментів. Фінансово-кредитні інструменти сектора фінансового ринку найбільш розповсюджені і вживані на ринку нерухомості.

Разом з цим, при дослідженні фінансово-кредитних інструментів впливу на ринок нерухомості слід мати на увазі, що фінансовий сектор економіки (або

фінансовий ринок) хоча і має значний вплив на даний ринок, є лише однією з частин фінансової системи. Іншими секторами фінансової системи виступають також сектор загальнодержавного регулювання та муніципальних фінансів, які мають власні, характерні для них фінансово-кредитні інструменти впливу на економіку в цілому та ринок нерухомості зокрема.

Відтак, можна вести мову про фінансово-кредитні інструменти впливу на розвиток ринку нерухомості в розрізі структурування фінансової системи, про що йшлося вище в нашому дослідженні.

Тому за секторами фінансової системи інструменти ринку нерухомості можна поділити на декілька груп:

- інструменти сектора загальнодержавного регулювання;
- інструменти сектора муніципальних фінансів;
- інструменти сектора фінансового ринку.

До першої групи належать:

- монетарні інструменти (облікова ставка, норми обов'язкового резервування, обсяги та ставки рефінансування, обмінний курс національної валюти, операції з цінними паперами);
- податкові інструменти: податкові ставки (їх рівень, диференціація для різних об'єктів оподаткування або суб'єктів), податкові пільги, штрафи;
- бюджетні інструменти (кошти на фінансово-кредитні програми розвитку нерухомості, дотації, субсидії);
- державні інструменти фінансового ринку: державний кредит, державні гарантії, державні цінні папери (приватизаційні папери, облігації державної позики).

Друга група включає:

- муніципальні податкові інструменти (податок на нерухомість, плата за землю);
- муніципальні бюджетні інструменти (кошти на фінансово-кредитні програми);
- муніципальні запозичення (муніципальний кредит, муніципальні цінні папери, муніципальні гарантії запозичень третіх осіб);

До третьої групи належать:

- кредитні інструменти (іпотечні кредити, лізинг нерухомості);
- цінні папери (сертифікати ФОН, сертифікати та акції інститутів спільного інвестування, векселі, цільові облігації підприємств, іпотечні облігації, заставні, іпотечні сертифікати (сертифікати участі та сертифікати з фіксованою дохідністю).

Зазначений вище поділ репрезентується в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Фінансово-кредитні інструменти активізації розвитку ринку нерухомості за секторальною структурою фінансової системи

Сектор фінансової системи	Інструменти			
	монетарні	податкові	бюджетні	фінансового ринку
1	2	3	4	5
Загальнодержавного регулювання	Облікова ставка, ставка та обсяги рефінансування, норми резервування, облігації внутрішньої державної позики, валютний курс	С т а в к и податку, пільги, база оподаткування, збори	Фінансово-кредитні програми	Державний кредит, державні гарантії, державні цінні папери (приватизаційні папери, облігації державної позики)
Муніципальних фінансів	–	Муніципальні податкові інструменти (податок на нерухомість, плата за землю)	Фінансово-кредитні програми	Муніципальні цінні папери, муніципальний кредит, муніципальні гарантії

Продовження табл. 2.2

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Фінансового ринку	Державний кредит, державні гарантії, державні цінні папери (приватизаційні папери, облігації державної позики)	–	–	Іпотечні кредити, л і з и н г нерухомості, сертифікати ФОН, сертифікати та акції інститутів спільного інвестування, векселі, цільові облігації підприємств, іпотечні облігації, заставні, іпотечні сертифікати (сертифікати участі та сертифікати з фіксованою дохідністю), депозити.
-------------------	--	---	---	---

Джерело: складено автором.

При конкретизації форм впливу фінансового сектору на ринок нерухомості слід мати на увазі, що для останнього характерна складна структура, пов'язана з його поділом на сегментами за низкою параметрів. До основних із них належать:

– вид нерухомості, що обертається на ринку (4 сегменти – ринок споживчої нерухомості, дохідної нерухомості, виробничої, промислової нерухомості, нерухомості спеціального призначення);

– сфера відносин, що виникають між учасниками ринку з приводу прав на нерухомість (відносини у сфері розвитку (створення); відносини, що виникають у сфері управління (експлуатації) нерухомості; відносини, що виникають у сфері обігу прав на нерухомість; відносини, що виникають між державою-регулятором ринку і учасниками ринку).

Враховуючи запропоновану сегментацію ринку нерухомості можна виділити:

- інструменти сегмента ринку житлової нерухомості;
- інструменти сегмента ринку виробничої нерухомості;
- інструменти сегмента ринку дохідної нерухомості;
- інструменти ринку земельної нерухомості.

Враховуючи, що ринок нерухомості, окрім власне обігу прав на нерухоме майно, включає відносини зі створення об'єктів нерухомості та управління

об'єктами нерухомості та правами на них, слід розрізняти окремі сфери відносин на даному ринку. Відповідно до того, на які саме сфери впливають фінансово-кредитні інструменти, можна виділити:

- інструменти у сфері розвитку/створення об'єктів нерухомості;
- інструменти у сфері управління об'єктами нерухомості;
- інструменти у сфері обігу прав на нерухомість;
- інструменти державного регулювання (відносини, що виникають в сфері між державою-регулятором ринку та учасниками ринку).

Сфера розвитку/створення об'єктів нерухомості характеризується найвищим ступенем складності інструментів, що у ній обертаються. Це пояснюється тим, що порівняно зі сферою обігу прав на нерухомість, залучення фінансових ресурсів потрібне протягом тривалого періоду часу. А. Асаул та В. Грахов виділяють наступні джерела фінансування та фінансові інструменти, що використовуються для розвитку об'єктів нерухомості [7, с. 48].

Достатньо близькою до сфери відносин створення нерухомості є сфера управління нею. У даній сфері А. Асаул та П. Люлін виділяють два основних напрями: управління операційною нерухомістю та управління інвестиційною нерухомістю [8, с. 6]. Основною рисою, що зближує дані сфери, є необхідність залучення фінансових ресурсів протягом тривалого періоду часу.

Відштовхуючись від розглянутих функцій економічних категорій „кредиту” і „фінансів”, а також сутності фінансово-кредитних інструментів, можна зробити висновки щодо функцій, які виконують останні на ринку нерухомості.

До них належать: розподільна, регулювальна, забезпечення, контрольна, управлінська, інформаційна та функція капіталізації фінансових ресурсів.

Проведена класифікація фінансово-кредитних інструментів і виокремлення їх функцій дає змогу ґрунтовніше з'ясувати сутність зазначених інструментів та конкретизувати вищенаведене трактування фінансово-кредитних інструментів, як таких, що визначають права і зобов'язання економічних агентів-учасників відносин у сфері нерухомості, забезпечують, з одного боку, алокацію й ефективне використання фінансових ресурсів з метою примноження капіталу і ефективного використання нерухомості, а з іншого – мінімізацію і нівелювання

ризиків транзакцій у сфері інвестування і фінансового посередництва, скорочення витрат часу і коштів.

2.3. Теоретичні підходи до оцінювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості

Про вплив фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості можна вести мову з огляду на їх роль, завдання, результати застосування в економіці в цілому та на ринку нерухомості, зокрема.

Вище у роботі було зазначено, що високий рівень асиметрії інформації є суттєвою особливістю ринку нерухомості. У зв'язку з цим одним з основних протиріч між учасниками ринку є нерівномірність розподілу необхідних для прийняття рішень даних, що сприяє високому рівню імовірності опортуністичної поведінки.

Фінансово-кредитні інструменти дозволяють, з одного боку, знизити таку асиметрію, а з іншого, – завдяки механізмам правового захисту, знизити ризик втрат.

Фінансово-кредитні інструменти дозволяють опосередкувати операції щодо переходу правомочностей (особливо в процесі інвестування у нерухомість), трансформувати ризики, що виникають на ринку, та підвищити ліквідність обігу [229, с. 7], також вони прискорюють обіг нерухомості від продавця до покупця (від фази створення до фази споживання) і здатні регулювати кількість наявних і необхідних фінансових і кредитних ресурсів в обігу та контролювати за їх використанням.

Раніше нами вже зазначалося, що роль фінансово-кредитних інструментів полягає як у трансформації операцій з нерухомістю (йдеться про трансформацію строків, ризиків, грошових потоків, правомочностей), так і у стимулюванні або стримуванні розвитку ринку [154].

Перед фінансово-кредитними інструментами ставляться завдання регулювання, управління та трансформації фінансових потоків на ринку

нерухомості. Для покупців нерухомості і забудовників це означає розподіл платежів у часі за рахунок використання залучених фінансових ресурсів. Крім трансформації строків та розмірів платежів, фінансові інструменти здійснюють ще одну функцію – інформаційну. Тобто, можна вести мову про вплив фінансово-кредитних інструментів на ринок нерухомості. Спрощено логіку такого впливу можна представити наступним чином: фінансові і кредитні інструменти, опосередковуючи грошові потоки, впливають, з одного боку, на їх доступність з точки зору позичальника, а з іншого – на привабливість їх спрямування у сферу обігу нерухомості, з точки зору інвестора.

Обидва напрямки впливу визначаються як станом ринку нерухомості (оскільки стабільне зростання цін приваблює потенційних інвесторів) у відповідному сегменті фінансового ринку (наприклад, нестабільність банківської сфери в цілому негативно впливає на стан іпотечного кредитування), так і сформованою державною фінансовою політикою.

З боку держави на фінансово-кредитні інструменти покладаються завдання регулювання та управління фінансовими потоками всіх секторів фінансової системи на ринку нерухомості та за його межами, зокрема на монетарні інструменти покладено завдання регулювання рівня ціни та кількості грошових ресурсів на ринку нерухомості, на податкові інструменти – регульовально-фіскальні завдання, тобто регулювання перерозподілом нерухомістю з одночасним наповненням бюджетів різних рівнів, на бюджетні – соціального перерозподілу і підтримки. Одночасно необхідно зазначити, що інструменти загальнодержавного регулювання впливають на інструменти інших секторів фінансової системи. Мова йде про те, що у інструментів фінансового ринку і муніципальних фінансів проявляється синтезована дія ринкового і державного регулювання фінансово-кредитними відносинами в економіці.

Крім того, вважаємо за доцільне в залежності від цілей впливу виділити фінансово-кредитні інструменти забезпечення функціонування ринку нерухомості, розвитку ринку нерухомості та стримування розвитку ринку нерухомості.

Також можна визначити характер забезпечення впливу на процеси ринку нерухомості. Такий вплив може мати як стимулюючий, так і стримуючий

характер (наприклад, при „перегріві” ринку нерухомості). В залежності від цілей такого впливу виділені фінансово-кредитні інструменти забезпечення функціонування ринку нерухомості, розвитку ринку нерухомості, стримування ринку нерухомості (табл. 2.3).

Однак необхідно зазначити, що різні фінансово-кредитні інструменти (йдеться про інструменти різних секторів фінансової системи) впливають на розвиток ринку по-різному. Тому нам здається, що необхідно зосередити увагу на вплив за секторальною структурою фінансової системи.

Таблиця 2.3

**Характеристика дії фінансово-кредитних інструментів
за напрямками їх впливу на ринок нерухомості**

Мета впливу	Характер впливу	Загальна характеристика дії фінансово-кредитних інструментів
з а б е з п е ч е н н я функціонування ринку нерухомості	стимулюючий	моніторинг комбінації впливаючих інструментів на дієвість ринку нерухомості для досягнення ефективного функціонування ринку нерухомості без зміни темпів і напрямів розвитку у певний час
р о з в и т о к р и н к у нерухомості	стимулюючий	активний вплив на ринок нерухомості з метою його значного кількісного та якісного зростання
с т р и м у в а н н я розвитку ринку нерухомості	стримуючий	уповільнення розвитку ринку нерухомості з метою недопущення його „перегріву”

Джерело: складено автором.

Перша група це інструменти сектору загальнодержавного регулювання. Відповідно до чинного вітчизняного законодавства основними цілями застосування монетарних інструментів є регулювання, управління і контроль за обсягами грошової маси в обігу через дію грошового мультиплікатора, кількісну зміну ставок та обсягів монетарних інструментів. Так наприклад, норми обов’язкового резервування – монетарний інструмент, який використовується регулятором для регулювання грошової маси в обігу через вплив та дію грошового мультиплікатора, тобто через кредитну активність створювати нові гроші. Сутність цього інструменту полягає у тому, що фінансові установи (банки) зобов’язані розміщувати (обліковувати) суми обов’язкових резервів у розмірі 50 % від зазначеної суми на окремому рахунку в НБУ, а решта 50 % – на кореспондентському рахунку банку з вимогою

щоденного дотримання залишків коштів на коррахунку не менш як 90% від суми обов'язкових резервів. Розмір таких резервів встановлюється у процентному відношенні до залучених коштів фінансовою установою. Норму (величину) відсотку встановлює регулятор у залежності від ситуації на ринку, застосовуючи модель мультиплікаторної пропозиції грошей, тобто зменшує можливість використання кредитних ресурсів. На розмір обов'язкових резервів зменшується пропозиція грошей, і таким чином здійснюється вплив на приріст грошової маси в обігу.

А облікова ставка є інструментом, за допомогою якого регулятор встановлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку пропоновану вартість щодо залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку [114].

Облікова ставка – виражена у відсотках плата, що береться НБУ за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу з них і утримується з номінальної суми векселя

Зміни рівня облікової ставки тягне за собою збільшення вартості кредитів. Але це не єдиний фактор, що впливає на вартість кредитів. На вартість кредитів впливає доступність кредитних і фінансових ресурсів, рівень ризикованості кредитних транзакцій, рівень прозорості транзакцій, політичні ризики. Норми резервування і обсяги та ставки рефінансування банківських установ. Тобто всі означенні монетарні інструменти впливають на грошезабезпеченість економіки і ринку, що певною мірою відображається на доступності і вартості кредитних ресурсів.

Спробуємо прослідкувати причинно-наслідковий зв'язок впливу монетарних інструментів на розвиток ринку нерухомості.

Монетарні інструменти задають орієнтири ціни на грошові ресурси та кількісно визначають грошову масу. В залежності від трендів змін рівній ставок і обсягів грошових ресурсів монетарні інструменти впливають на рівень ціни на грошово-кредитні ресурси та обсяги їх в обігу в економіці.

При збільшенні рівня ставок монетарних інструментів (облікової, рефінансування) збільшується ціна на кредитні ресурси в економіці.

Збільшення ціни на кредитні ресурси, зрозуміло, що призводить до здорожчення кредитних інструментів кредиторів. Наслідком є падіння купівельної спроможності економічних агентів ринку нерухомості, а динаміка трендів кредитування наближається до нуля. Спад купівельної спроможності провокує спад попиту на нерухомість, і як наслідок зменшується кількість транзакцій з нерухомістю. Наслідками зниження ціни на нерухомість є зменшення пропозиції нерухомості на ринку і згортання проектів по створенню нової та реконструкції наявної нерухомості.

На відміну від зміни ставки рефінансування та норми обов'язкового резервування, операції НБУ з рефінансування банків є прямими інструментами впливу на фінансову систему і, відповідно, центральний банк використовує їх лише у надзвичайних випадках. Але це є теж дієвим інструментом сектору загальнодержавного регулювання на ринку нерухомості (особливо у часи економічної нестабільності – є антикризовим інструментом), так як це прямо впливає на кількість в обігу грошової маси.

При збільшенні грошової маси відбувається зниження процентних ставок на кредитні ресурси. Спостерігається зростання попиту на іпотечні кредити що породжує зростання обсягів іпотечних кредитів, це своєю чергою провокує зростання цін на ринку нерухомості. На ринку відбувається позитивна динаміка результуючого показника. Також з'являється великий розрив в кривих доходів економічних агентів і цінами на нерухомість, що призводить до утворення так званих „фінансових бульбашок”. Потім в певний момент часу відбувся різкий спад цін на нерухомість, якому передували необґрунтовано високі темпи їх зростання. Власне, саме розрив „фінансової бульбашки” стає одним з основних каталізаторів кризи. В кризових умовах попит на іпотечні кредити різко падає, теж відбувається і з обсягами продаж на ринку.

На наше переконання, саме в цьому параграфі необхідно звернутися до зарубіжної практики застосування фінансово-кредитних інструментів на ринках нерухомості і її негативних наслідків.

Ринок нерухомості та пов'язані з ним фінансово-кредитні інструменти особливо постраждали від кризи. Окрім цього, важливо враховувати, що кризові явища розпочалися саме з іпотечних інструментів ринку нерухомості

США. Таким чином, використання Україною зарубіжного досвіду в даній сфері повинно відзначатися певним ступенем критичності підходу.

Для США характерним було (і, до певної міри, залишається) пріоритет ринкових фінансово-кредитних інструментів для активізації ринку нерухомості. Це пов'язано, з одного боку, з високим рівнем розвитку фінансового ринку (його ринкоцентричною організацією), а з іншого – з особливостями державного устрою. Справа у тому, що значна частина податків, які мають безпосередній вплив на розвиток ринку нерухомості (наприклад, податок на продаж нерухомості) у США є місцевими або встановлюються на рівні штату, що значно ускладнює використання податкових механізмів на рівні держави.

Система стимулювання ринку нерухомості в її сучасному вигляді почала формуватись у США після завершення Великої Депресії. Саме тоді була створена Федеральна національна іпотечна асоціація (Фанні Мей); трохи пізніше, у кінці 60-х – початку 70-х рр., були створені Федеральна іпотечна корпорація житлового кредитування (Фредді Мак) та Урядова національна іпотечна асоціація (Джинні Мак). Перші дві установи згодом були денационалізовані, але зберегли свій зв'язок з урядом через систему так званих „неявних гарантій” та отримали статус підприємств, що підтримуються державою (government-sponsored enterprise, GSE). Зв'язок, зокрема, полягав в особливому порядку нагляду державних органів за їх діяльністю, доступі до кредитній лінії Казначейства США кошти, використанні Фанні Мей та Фредді Мак для випуску бездокументарних цінних паперів тієї самої системи, що використовується для випуску державних цінних паперів тощо. „Неявність” гарантій полягала у тому, що, з одного боку, держава не відповідала за зобов'язаннями цих корпорацій, але з іншого, – їх особливий зв'язок з урядом та державна підтримка давали інвесторам привід вважати, що США не допустить їх провалу. В умовах кризи статус GSE був переглянутий, їх правління було відправлене у відставку, а самі вони були взяті під контроль Федерального агентства з житлового фінансування з метою вирішення їх подальшої долі.

З Фанні Мей, Фредді Мак та Джинні Мак пов'язана поява у США забезпечених іпотекою цінних паперів (mortgage-backed securities, MBS), які

стали надзвичайно популярним інструментом фінансування придбання та створення об'єктів нерухомості. При емісії подібних цінних паперів первинний кредитор (банк) видає іпотечний кредит та відразу продає його спеціалізованому фінансовому посередникові. Останній формує портфель (пул) однорідних зобов'язань та випускає на їх основі іпотечні цінні папери, які потім розміщує на фондовому ринку. Безумовною перевагою таких фінансових інструментів є можливість залучення значних обсягів фінансових ресурсів. Тим не менш, кризові явища, які були тісно пов'язані з іпотечним ринком і, у тому числі, з обігом MBS, призвели до переоцінки їх ролі. Основними напрямками критики є надмірне розсіювання ризиків при їх використанні, що не дозволяє своєчасно і об'єктивно оцінити стан первинного іпотечного ринку (особливо, в сегменті низьконадійних кредитів), що, у свою чергу, ускладнює ціноутворення та управління ризиками [260]. До наслідків такого розсіювання ризиків можна додати й ускладнення державного регулювання іпотечного ринку, а відповідно – ринку нерухомості в цілому. Власне, саме ці ускладнення в оцінці та управлінні ризиками, як на мікро-, так і на макрорівні багато у чому призвели до негативних явищ у сфері іпотечного кредитування в США, які згодом й спричинили світову фінансову кризу.

Надмірно ліберальний режим функціонування фінансового ринку в США у докризовий період спричинив ще одну проблему. Окрім GES, значну роль в емісії іпотечних цінних паперів відігравали й приватні компанії – великі комерційні та інвестиційні банки, ощадні асоціації, страхові компанії, які в умовах зростання цін на нерухомість масово виходили на привабливий ринок сек'юритизованих цінних паперів. З'явилась низка „нетрадиційних” фінансових інститутів, що здійснювали кредитування взагалі без залучення депозитів, а виключно за рахунок сек'юритизації.

Іншим популярним інструментом активізації ринку нерухомості, який зародився у США, є трастові фонди інвестування у нерухомість (real estate investment trust, REIT).

При всіх перевагах ринкового стимулювання ринку нерухомості, суттєвим недоліком видається відсутність контролю за зростанням цін, що призводить до

утворення так званих „фінансових бульбашок”. Саме це сталося у США в 2006 році (рис. 2.2), що стало каталізатором для кризи на іпотечному ринку.

Рис. 2.2. Динаміка зміни цін на нерухомість у США (з урахуванням інфляції, %)

Джерело: складено автором за даними [288].

Застосування фінансово-кредитних інструментів фінансового ринку для стимулювання ринку нерухомості є достатньо ефективним. При достатньому розвитку фінансових інститутів вони дозволяють акумулювати значні суми коштів у ринок нерухомості, а конкуренція на ринку забезпечує більш доцільне їх розміщення.

Однак застосування лише таких інструментів може призвести до цілої низки проблем, основною з яких стає нестабільність поведінки цін на ринку нерухомості і як наслідок, виникнення „фінансових бульбашок”. Це особливо добре видно на прикладі США, де у 2006 р. відбувся різкий спад цін на нерухомість, якому передували необґрунтовано високі темпи їх зростання. Власне, саме розрив цієї „фінансової бульбашки” став одним з основних каталізаторів останньої фінансової кризи.

Значний інтерес також становить розвиток ринку нерухомості у країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія) – єдиних пострадянських держав у ЄС. Для них є характерним значний розрив між цінами на нерухомість та платоспроможністю населення, що зумовило необхідність залучення додаткових фінансових механізмів, насамперед – за рахунок іпотечного кредитування. У докризовий період ринок розвивався достатньо швидко за рахунок наявності дешевих іноземних фінансових ресурсів (передусім – зі скандинавських країн). Попит на

іпотечні кредити, а відповідно – на нерухомість, постійно зростав, що, своєю чергою викликало значне зростання цін на нерухомість. Так, на піку зростання (початок 2007 р.) у Ризі ціна на кв. метр житла досягала 7 тис. євро; кв. метр дешевого житла у приміській зоні коштував 1,8 тис євро. При цьому, розрив між середньомісячною зарплатнею та вартістю одного квадратного метра житла становив 200 % (рис. 2.3). В результаті такого „перегріву” ринку, падіння цін на нерухомість до кінця третього кварталу 2009 року склало 70–80 % (в залежності від сегмента) [269, с. 16–17].

Приклад прибалтійських держав є особливо показовим у зв'язку з тим, що початкові позиції ринку нерухомості у них найближчі до стану ринку нерухомості України серед усіх держав ЄС.

Розвиток ринку нерухомості у країнах Балтії відбувався у рамках ліберальних реформ, які проводились урядами цих держав з початку 90-х рр. У цілому, вони виявились успішними, в результаті чого після подолання наслідків економічного спаду у перші роки незалежності, а також низку криз у другій половині 90-х рр. (банківська криза 1995 р., дефолт у РФ 1998 р.) з 2003 р. економіки Прибалтійських країн характеризувались найшвидшими у Європі темпами зростання. Це не могло не відбитись на обсягах прямих закордонних інвестицій. При цьому, як очікувалось, внаслідок економічного росту рівень доходів у Прибалтиці (які все ще були значно нижчими за доходи у розвинених державах ЄС) повинен у якнайкоротші терміни зрівнятись з загальноєвропейським.

Рис. 2.3. Співвідношення цін на житло радянської забудови та доходів населення у Ризі 2003–2009 рр., євро

Джерело: складено автором [269, с. 16–17].

У результаті, і уряд, й інвестори, і споживачі поводитись на ринку нерухомості та фінансовому ринку в цілому так, ніби Литва, Латвія та Естонія нічим не відрізняються від решти європейських держав. Результатом стала невідповідність між доходами громадян та цінами нерухомість. В умовах доступності дешевих кредитних ресурсів ця різниця компенсувалась іпотечними кредитами, які фактично виявилися основним інструментом активізації ринку нерухомості. Тим не менш, в умовах кризи приток кредитних ресурсів скоротився, що надзвичайно сильно вдарило по ринку нерухомості.

Зарубіжний досвід, який в умовах кризи є особливо показовим, адже стають явними до цього непомітні «слабкі місця» свідчить про недоцільність активізації розвитку ринку нерухомості лише за допомогою інструментів фінансового ринку. Окрім них, необхідне застосування заходів державного впливу. Важливим напрямом державної політики у сфері фінансового стимулювання є надання державної допомоги по придбанню житла, яке може здійснюватись як прямо, так і опосередковуватись через цільові накопичувальні фонди або програми іпотечного кредитування.

Продовжуючи досліджувати вплив фінансово-кредитних інструментів другої і третьої груп (секторів фінансового ринку і муніципальних фінансів), визначаємо, що здійснюється він на ринок через:

- забезпечення залучення додаткових грошових коштів;
- організацію перерозподілу грошових коштів агентів ринку;
- зменшення транзакційних витрат;
- мінімізацію ризиків;
- забезпечення доступу економічних агентів ринку до інформації.

Крім того, як вже зазначалося раніше, ринок нерухомості характеризується циклічністю свого розвитку. Зрозуміло, що ті чи інші інструменти мають певні ефекти від свого застосування на ринку. Всі ці ефекти ще різняться від того, в які фази циклів ринку ті чи інші інструменти застосовуються та які можуть бути застосовані з метою недопущення кризових явищ.

Тому доцільно, враховуючи циклічність розвитку ринку нерухомості, розглянути фінансово-кредитні інструменти в розрізі стану ринку у різні фази

циклу. В табл. 2.4 відображено, які інструменти у якій фазі циклу ринку нерухомості застосовуються чи мають бути застосовані, і надана характеристика кожного стану та рекомендації щодо застосування окремих інструментів.

З метою оцінки ефективності застосування тих чи інших фінансово-кредитних інструментів розвитку ринку нерухомості, важливим є визначення переліку показників, що засвідчують успішність розвитку.

Таблиця 2.4

**Ринок нерухомості в розрізі фаз циклічності
та фінансово-кредитні інструменти: характеристика взаємозв'язку**

Фаза циклу	Характеристика стану ринку нерухомості	Види фінансово-кредитних інструментів	Рекомендовані дії щодо застосування фінансово-кредитних інструментів
Спад	Зменшення кількості транзакцій з нерухомістю (продаж, міна, оренда, тощо) на ринку, призупинення росту будівництва нерухомості. Зростання цін на нерухомість призупиняється, ціни починають знижуватися та стрибкоподібно падати	Загально-державного регулювання, муніципальні	Зниження ставок податків на нерухомість; зниження облікової ставки монетарного регулятора, збільшення обсягів рефінансування монетарним регулятором комерційних банків, збільшення обсягів застосування державних та муніципальних цінних паперів або гарантій, фінансово-кредитних програм підтримки
Депресія	Знижується платоспроможний попит економічних агентів та знижуються ціни на нерухомість, зупиняється будівництво об'єктів нерухомості, зменшується кількість транзакцій на ринку, недоступність і дорожнеча фінансово-кредитних ресурсів. Ринок завмирає. Ринок нерухомості – нерухомий	Інструменти всіх секторів	Зниження ставок податків, зниження облікової ставки, збільшення обсягів застосування державних та муніципальних цінних паперів, гарантій, фінансово-кредитних програм підтримки
Розвиток	Поява нових фінансово-кредитних інструментів на ринку, попит, ціна і пропозиція урівноважені	Інструменти всіх секторів	Застосовуються інструменти стимулювання

Пік (зростання)	„Перегрів” ринку – ціни на нерухомість завищені, пропозиція превалює над попитом	Інструменти всіх секторів	Застосовуються інструменти стримування, зокрема підвищуються ставки податків у сфері нерухомості, збільшуються норми обов’язкових резервів, збільшується розмір облікової ставки монетарного регулятора тощо
--------------------	--	---------------------------	--

Джерело. Складено автором

До таких показників можна віднести: кількість укладених угод (транзакцій на ринку); співвідношення між створеними та реалізованими об’єктами;

– рівень диференціації цін; співвідношення між цінами та реальними доходами громадян; середню тривалість експозиції об’єкта нерухомості на ринку; рівень транзакційних витрат; рівень прозорості угод; доступність інформації; рівень ризиків учасників ринку.

Враховуючи, що різні сегменти ринку нерухомості мають свої особливості функціонування, дія фінансово-кредитних інструментів впливу на них різнитиметься (хоча більшість з них буде загальними для всього ринку нерухомості).

За впливом на ринок нерухомості, як вже зазначалося, фінансово-кредитні інструменти можна поділити на інвестиційні та кредитні. Особливо це стосується сектора фінансового ринку, оскільки саме на ньому економічні агенти інвестують у нерухомість або кредитують чи кредитуються з метою придбання/створення нерухомості. Завдяки цьому в секторі фінансового ринку з’являються інвестиційні і кредитні інструменти.

Крім способу впливу на ринок нерухомості, фінансово-кредитні інструменти можна поділити за їх специфічністю, зважаючи, що на нього впливають як інструменти, характерні для інших ринків (монетарні інструменти, податкові інструменти, бюджетні інструменти), так і інструменти, характерні саме для цього ринку (насамперед, іпотечні інструменти, лізинг нерухомості, сертифікати ФОН, іпотечні сертифікати участі та іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю). А специфічність полягає у тому, що ці

інструменти використовуються виключно у тандемі з нерухомістю, зменшуючи проїв її несприятливих характеристик як фінансового активу.

Однак не можна обійти увагою й особливості фінансово-кредитних інструментів, що виникають у залежності від сегмента чи сфери їх застосування.

Так, особливості фінансово-кредитних інструментів у сегменті ринку житлової нерухомості зумовлені тією соціальною роллю, яку він відіграє.

Житло є однією з базових потреб кожної людини, відповідно одним з першочергових завдань держави є максимально можливе забезпечення ним населення.

Проте сегмент ринку житлової нерухомості це передусім ринок, а тому відповідно пропозиція на ньому насамперед орієнтована на отримання прибутку.

У зв'язку з цим ефективна система фінансування у даному секторі ринку повинна відповідати таким вимогам:

- забезпечувати максимально можливу доступність житла для населення;
- мати диференційований характер, що враховує нерівномірність розподілу доходів;
- характеризуватися високим ступенем надійності, гарантувати права і законні інтереси покупців, продавців і фінансових посередників;
- містити ефективні інструменти контролю як з боку держави та інших органів публічної влади, так і з боку ринку.

Усі механізми фінансового забезпечення придбання нерухомості, які використовуються у сегменті ринку житлової нерухомості, поділяють на три великі групи: житлові заощадження; іпотечне кредитування; змішане кредитування [67, с. 14]. Як видно, названі інструменти є передусім кредитними.

Перша група механізмів працює за принципом «заощадження-позика», який полягає у накопиченні тимчасово вільних коштів населення на будівництво чи придбання житла шляхом передачі їх у фінансові посередницькі установи з подальшим отриманням від нього житлових позичок. Позичково-

ощадні установи, які утворюються для здійснення такого фінансування, своєю чергою, можна поділити на три типи:

1. Закритого типу. Єдиним джерелом ресурсів таких установ є вклади їх учасників. Цей тип представлений, наприклад, будівельно-ощадними касами у Німеччині;

2. Умовно закритого типу. У таких установах кредити надаються не лише вкладниками, а кошти можуть накопичувати не лише позичальники. Цей тип позичково-ощадних установ характерний для Великобританії та Франції (будівельні товариства та ощадні товариства відповідно);

3. Відкритого типу. В таких установах джерелом коштів є вклади та кошти, залучені на фінансовому ринку. Цей тип представлений, наприклад, позичково-ощадними асоціаціями у США.

Позичково-ощадні установи не здатні самостійно забезпечити необхідної кількості ресурсів для широкомасштабного кредитування, придбання і будівництва житлової нерухомості, тому, як правило, застосовуються різні комбінації спільного кредитування такими установами і банками.

В Україні іпотечні позичково-ощадні установи законодавчо не визначені.

Серед фінансових інститутів-організацій, що функціонують в Україні, найбільше відповідають згаданим установам кредитні спілки. „Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг” [127]. Такі спілки відзначаються більш гнучкою політикою щодо позичальників, що підвищує їх привабливість в умовах фінансової кризи. Проте можливості використання кредитних спілок для широкомасштабного кредитування придбання і створення нерухомості обмежені через їх незначну капіталізацію порівняно зі значними сумами такого кредитування.

Іпотечний кредит на сьогодні залишається основним інструментом фінансування придбання житлової нерухомості. Іпотека, відповідно до українського законодавства, – це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця,

згідно з яким іпотекодержатель має право, в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання, одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом України „Про іпотеку” [122].

Іпотечні інструменти на вітчизняному ринку представлені досить різноманітно (табл. 2.5), причому деякі з них вже працюють на ринку, а деякі – лише закріплені законодавчо, і з різних причин на практиці не використовуються.

Таблиця 2.5

Групування іпотечних інструментів за ознакою їх застосування

Групи інструментів	Види іпотечних інструментів відповідно до чинного законодавства	
	застосовуються	не застосовуються
Інструменти придбання нерухомості	Іпотечний кредит, цільові заощадження	–
Інструменти створення нерухомості	Іпотечні кредити, цільові облігації підприємств, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН	–
Інструменти рефінансування	Іпотечні цінні папери: іпотечні облігації	Заставні, іпотечні сертифікати (сертифікати участі та сертифікати з фіксованою дохідністю)

Джерело: складено автором

Для об'єктивності висвітлення проблеми необхідно зазначити, що у сегменті житлової нерухомості відповідно до чинного законодавства також можуть застосовуватися такий інструмент фінансового ринку як лізинг нерухомості.

Лізинг нерухомості – це отримання нерухомості у користування з щомісячними платежами за користування нерухомістю та фінансовими ресурсами, які були спрямовані на придбання нерухомості лізингодавцем. Права власності на нерухомість належать лізингодавцю до моменту повного виконання зобов'язань за лізинговою угодою. За чинним законодавством можливий лізинг житлової, виробничої, комерційної нерухомості.

Також він може бути як оперативний (без права викупу), так і фінансовий (з правом подальшого викупу). Лізинг нерухомості має свої переваги та недоліки. До переваг можна віднести: не відволікання великих обсягів фінансових ресурсів з обігу в економічних агентів-лізингоотримувачів; пропозиція від лізингодавця щодо управління об'єктом нерухомості; відсутність підвалин для рейдерських поглинань об'єктів нерухомості. До недоліків – відсутність у лізингових компаній в наявності великих обсягів фінансових ресурсів з дієвими інструментами залучення довгих ресурсів.

Лізинг нерухомості є важливою альтернативою придбанню нерухомості.

В Україні лізинг нерухомості тільки починає проникати на ринок нерухомості, в Європі і в США, це вже давно і добре відомий фінансовий інструмент.

Фінансово-кредитні інструменти крім позитивного впливу на сегмент ринку житлової нерухомості, позитивно позначаються і на розвиткові реального сектора економіки, зупиняючи спад виробництва під час криз в окремих галузях промисловості.

У будівництві використання їх спрощує реалізацію збудованої нерухомості. Безперервність виробництва та нового будівництва стимулює розвиток суміжних галузей та транспортної інфраструктури.

Застосування фінансово-кредитних інструментів у секторах комерційної, виробничої нерухомості дозволяє модернізувати виробництво, що сприяє підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції практично в усіх галузях, а це, своєю чергою, прискорює темпи економічного розвитку країни.

Щодо особливостей фінансово-кредитних інструментів у сегментах ринку комерційної, виробничої нерухомості, то вони зумовлені промислово-виробничою необхідністю, яку вони відіграють. Комерційна, виробнича та промислова нерухомість – це промислово-виробнича сфера економіки, де принципи діяльності засновані на комерційних засадах.

Відносини, що складаються у цих сегментах ринку нерухомості, є ринковими, отже, пропозиція такої нерухомості орієнтована на отримання прибутку.

В Україні в цих сегментах найбільш застосовуються оренда, іпотечний кредит, у той час як світовій практиці – лізинг нерухомості, іпотечний кредит та оренда.

Стосовно особливостей дії фінансово-кредитних інструментів у сегменті ринку земельної нерухомості, то сьогодні тут слід відзначити практично відсутність застосування інструментів фінансового ринку.

До того часу, поки діє мораторій на продаж земельної нерухомості сільськогосподарського призначення і відсутній її вільний обіг на ринку, існуватимуть труднощі для застосування фінансово-кредитних інструментів у цьому сегменті ринку нерухомості. Основним інструментом, який використовується нині у вітчизняній практиці, є оренда земельної нерухомості.

Разом з тим, в інших країнах широко використовують такі інструменти, як іпотечний кредит та інші іпотечні інструменти, лізинг, облігації, векселя тощо.

Узагальнено сукупність фінансово-кредитних інструментів, що застосовуються на ринку нерухомості, представлено в табл. 2.6. Більш детально практика їх застосування буде проаналізована у розділі 3.

Таблиця 2.6

**Основні напрями дії фінансово-кредитних інструментів
за секторальною структурою фінансової системи і сегментами
ринку нерухомості**

Фінансово-кредитні інструменти	Основні напрями дії за сегментами ринку:			
	житлової нерухомості	дохідної, виробничої нерухомості	земельної нерухомості	
			(несільськогосподарського призначення)	(сільськогосподарського призначення)
1	2	3	4	5
Сектор загальнодержавного регулювання				
Приватизаційні папери	З'являються приватні об'єкти нерухомості, які згодом стають об'єктами вільного ринкового обігу		Земельні бони. Не випускалися	
Облікова ставка; середньозважена ставка за всіма інструментами	Впливає на всі сегменти ринку через вплив на ціну грошей в економіці			–

Ставка та обсяги рефінансування	Впливає на грошову забезпеченість банків і доступність фінансово-кредитних інструментів. Підтримує ліквідність банківських установ	–
---------------------------------	--	---

Продовження табл. 2.6

Норми обов'язкових резервів	Впливає на грошову забезпеченість банків і доступність фінансово-кредитних інструментів	–		
Облігації внутрішньої державної позики	Сприяє здешевленню вартості кредитних ресурсів за державними житловими програмами	–		
	Впливає на вартість кредитного ресурсів та нерухомості у всіх сегментах ринку через те, що під заставу ОВДП банки отримують 100% рефінансування, залучені таким чином кошти банки можуть направляти на кредитування	–		
Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості	Реалізація програм сприяє: 1) збільшенню кількості збудованих кв. метрів житла та зменшенню соціальної напруги; 2) розвитку прилеглих територій; 3) розвитку суміжних галузей (виробництво будівельних матеріалів, транспорт, інфраструктура тощо)	Реалізація програм сприяє розвитку: 1) прилеглих територій, зокрема магазинів, що призводить до розвитку сегмента дохідної нерухомості; 2) суміжних галузей (виробництво будівельних матеріалів, транспорт, інфраструктура тощо)	Кошти спрямовуються на фінансово-кредитні програми „Дім на селі”; виділення земель для забезпечення житлового будівництва, що збільшує попит на земельну нерухомість	–
Державні гарантії	Зменшення вартості кредитних ресурсів у тих банках, які беруть участь у програмі Державної іпотечної установи	Зменшення вартості кредитних ресурсів, залучених для будівництва нерухомості цього сегмента	–	–
Сектор муніципальних фінансів				
Муніципальний кредит, облігації місцевих позик	Спрямовуються на розвиток інфраструктурних проектів, що безпосередньо впливають на місцеві ринки нерухомості		–	–
Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості	Спрямовуються в сектор житлової нерухомості	–	–	–
Муніципальні гарантії	Зменшення вартості кредитних ресурсів, залучених для будівництва нерухомості цього сегмента		–	–
Оподаткування нерухомості: податок на нерухомість	Сьогодні це не дієвий інструмент, який не впливає на рішення потенційних учасників транзакцій з нерухомістю і не сприяє наповненню бюджетів	Відсутній	Плата за землю. Потенціал не використовується повною мірою через недосконалість оцінки земельної нерухомості	
оподаткування транзакцій з нерухомості	Через інституційні прогалини оподаткування транзакцій з нерухомістю не впливає на рішення потенційного інвестора, покупця, продавця нерухомості			–
Сектор фінансового ринку				

Іпотечний кредит	Інструмент придбання, створення нерухомості. Сьогодні малодоступний для іпотечного позичальника – через складні умови отримання, високу вартість ресурсів; для іпотечного кредитора – через відсутність довгих ресурсів і платоспроможного позичальника	Д і є мораторі й на вільний ринкови й обіг
------------------	---	--

Продовження табл. 2.6

Іпотечні облигації	Ставка за іпотечними облигаціями впливає на вартість кредитних ресурсів, що в свою чергу впливає на вартість нерухомості			–
Сертифікати ФОН	Використовуються епізодично. Не використовується потенціал інструменту закладений у законодавстві	–	–	–
Іпотечні сертифікати, до яких належать сертифікати з фіксованою дохідністю та сертифікати участі	Введено заборону на використання цінних паперів для фінансування будівництва	–	–	–
Заставні	Законодавчо існує, але на практиці використовується в незначних обсягах. На сьогодні відсутній їх облік	–	–	–
Лізинг нерухомості	Застосовується у поодиноких випадках через велику вартість нерухомості і відсутність великих обсягів довгих фінансових ресурсів у лізингодавців			Заборонено законодавством
Цільові облигації фінансування житлової нерухомості	В основному здійснюються емісії облигацій підприємств, більшість яких має закритий цільовий характер	–	–	–

Джерело: складено автором

Досліджуючи проблему державного впливу на ринок нерухомості, не можна оминати увагою існування й таких інструментів, що не належать до сфери фінансів. Вони не мають фінансових ознак, їм здебільшого притаманні організаційні та інституційні ознаки. Водночас саме вони створюють простір для функціонування фінансово-кредитних інструментів, підсилюючи чи послаблюючи їх вплив на ринок. Важливим є й те, що ці інструменти впливають на всі сфери і сегменти ринку нерухомості.

Проте, на наше переконання, такі інструменти необхідно розглядати саме в системі „інститути – інститути-організації”. До таких інститутів-організацій слід віднести: Державна іпотечна установа, Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Державний земельний кадастр, Державний реєстр правочинів, Реєстр прав

власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Особливе місце на ринку нерухомості посідають такі інструменти, як оренда, сервітут, емфітевзис та суперфіції. Щодо оренди, то її дія розповсюджується на всі сегменти і на всі сфери ринку нерухомості. Оренда нерухомості – це тимчасове строкове платне користування нерухомістю на договірних засадах.

Стосовно таких інструментів, як емфітевзис, сервітут та суперфіцій, то вони характерні лише для земельної нерухомості, і сьогодні лише набирають поширення в практичному використанні у вітчизняній практиці. Зупинимося на більш детальній характеристиці цих інструментів. Законодавство України регламентує різні підстави користування земельними ділянками, що входять до складу земель України.

Питанню сервітуту присвячена глава 16 Земельного кодексу України (ст.ст. 98–102), а також глава 32 Цивільного кодексу України (ст.ст. 401–406). Сервітут – це обмежене право щодо користування чужою земельною нерухомістю на підставі договору, закону, заповіту чи за рішенням суду. Земельні сервітути можуть бути постійними чи строковими, платними або безоплатними, добровільними чи примусовими. Його встановлення не позбавляє власника земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею і здійснюється найменш обтяжливим способом.

У сучасній вітчизняній практиці суперфіцій, як право користування чужою земельною ділянкою для забудови, був закріплений у Цивільному кодексі (глава 34, ст.ст. 413–417). Суперфіцій – спадкове відчужуване право на користування створеною нерухомістю, що перебуває на чужій земельній нерухомості. Договір на встановлення суперфіцію нотаріально посвідчується і є платним. Особливість цього інструменту полягає в тому, що таке право може відчужуватися землекористувачем або передаватися у порядку спадкування на підставі договору або заповіту, а також дає право землевласнику на прибуток від промислових об'єктів, збудованих на наданій земельній ділянці на умовах суперфіція. При цьому важливо розуміти, що відчужується або успадковується

не земельна ділянка, а право користування нею. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений строк. При укладенні договору суперфіція право користування, володіння й розпорядження власником земельної нерухомості, щодо якої встановлено суперфіцій, не вилучається. Водночас право тимчасового користування землею власник передає за плату іншій особі, що породжує між ними земельні й цивільні правовідносини. Одним із прав на землю, яке регламентується чинними правовими актами, є право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Під емфітевзисом розуміють засноване на договорі, довгострокове, відчужуване та успадковуване право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та доходів від неї з обов'язком ефективно її використовувати відповідно до цільового призначення.

За відсутності у сільськогосподарських товаровиробників ліквідного майна, під заставу якого можливо отримати необхідні фінансові ресурси, єдиним забезпеченням повернення кредитів можуть бути або сільськогосподарська продукція, або земельна ділянка. Водночас, поки не вирішено питання скасування мораторію на перехід права власності на земельну нерухомість сільськогосподарського призначення. Альтернативою застави безпосередньо земельної ділянки може стати застава права довгострокового цільового користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських призначення.

Проблема полягає у тому, що повномасштабне використання емфітевзису не повною мірою забезпечено та підкріплено на законодавчому рівні. Як наслідок, правочини щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарського призначення необґрунтовано виключені з господарського вжитку, а користування земельними ділянками, у тому числі для сільськогосподарських, відбувається зазвичай на підставі договорів оренди. Проте, орендні правовідносини, незважаючи на досить детальне законодавче врегулювання та суттєву практику їх застосування, значно обмежені в обігу в порівнянні з емфітевзисом. Крім того, необхідно враховувати п. 5 ст. 133 Земельного кодексу України, яким встановлено, що порядок застави земельних

ділянок та прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) визначається законом.

Прийняття на законодавчому рівні поправок до законів щодо застосування емфітевзису з можливістю надавати права за договором емфітевзису в заставу дозволить запропонувати фінансовим установам ліквідне забезпечення повернення наданих кредитних ресурсів у вигляді емфітевзису – права довгострокового цільового користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Як наслідок, земельний сегмент ринку нерухомості отримає значні фінансові ресурси. Своєю чергою фінансові установи матимуть можливість приймати у забезпечення майнове право на земельну ділянку, яке вже зараз користується значним попитом серед сільськогосподарських товаровиробників, а, отже, може успішно конкурувати з такими видами забезпечення, які є у власності селян, як нерухоме майно, транспортні засоби, майбутній урожай та продовольчі товари.

Підкреслюючи винятково важливу роль фінансово-кредитних інструментів для функціонування та розвитку ринку нерухомості, разом з тим не можна обійти увагою й певні недоліки, притаманні цим інструментам, що важливо враховувати в процесі їх використання. Поряд з регулювальними та трансформаційними задачами фінансово-кредитні інструменти виконують завдання заміщення платіжних засобів через прояв потенціалу, закладеного у базових категоріях „фінанси” і „кредит”. Ефективне використання фінансово-кредитних інструментів можливе лише при дотриманні таких принципів (строковість, платність, гнучкість), узгодженні розмірів обсягів фінансових ресурсів, які є трансформованими у фінансово-кредитні інструменти з об'єктивними потребами економічних агентів-учасників ринку. І навпаки, порушення цих принципів, надмірне насичення економіки зайвими кредитними ресурсами здатне призвести до негативних наслідків. Надмірна емісія фінансово-кредитних інструментів призводить до ослаблення режиму економії, розладу грошового обігу, інфляційних процесів тощо. Особливо це стосується того, коли фінансово-кредитні інструменти емітуються/застосовуються без урахування повернення/погашення раніше емітованих і застосовуваних

економічними агентами, які працюють збитково, не виконуючи своїх зобов'язань.

У процесі теоретичного обґрунтування фінансово-кредитних відносин, що виникають на ринку нерухомості, особлива увага до них пов'язана з тим, що фінанси і кредит здатні створювати сприятливі умови для розвитку всіх сфер і галузей економіки. Вони є важливим джерелом капітальних вкладень, а тому традиційно виділяється їх вагома роль у реструктуризації економіки та інвестиційній діяльності.

Під впливом дії фінансово-кредитних інструментів ринок нерухомості здатен отримувати додатковий економічний ефект. Фінансово-кредитні інструменти володіють значним економічним потенціалом. В них потенційно закладені як позитивна, так і негативна сили, причому негатив виявляє себе не як об'єктивна, а як суб'єктивна властивість, що відображає невміле користування їх потенціалом. У цьому зв'язку перед сучасною практикою постають два дуже непростих завдання: з одного боку, необхідно обмежити інфляційний вплив фінансово-кредитних інструментів на грошовий обіг на макрорівні економічних відносин, а з іншого – нейтралізувати негативний вплив ризиків, що виникають на мікрорівні у відносинах між економічними агентами ринку.

Зважаючи, що фінансово-кредитні інструменти через свій продуктивний потенціал активно впливають не тільки на грошовий обіг, але і на відтворювальний процес, виникає також питання про межі їх застосування. Йдеться про межі, що визначають взаємодію таких інструментів з грошовим і товарним обігом, капіталом, обсягом виробництва, зайнятістю, витратами, відсотком, цінами, кон'юнктурою і валютою тощо. На жаль, сьогодні ці питання досліджені недостатньо та представлені надто узагальнено, щоб керуватися ними у практичній діяльності. Це стосується також і взаємозв'язку фінансово-кредитних інструментів з інфляцією.

Надмірне застосування/емісія фінансово-кредитних інструментів негативно впливає на купівельну спроможність грошей. Справа в тому, що грошова емісія і введення нових платіжних засобів за допомогою фінансово-кредитних інструментів відображають різні процеси. При емісії завжди

виникають нові платіжні засоби. Створення грошей фінансовими посередниками за допомогою фінансово-кредитних інструментів відбувається тільки тоді, коли сума кредитів в економіці зростає. Це зрозуміло, адже грошовий кредит виникає лише в тому випадку, якщо платіжні засоби уже створені або входять в обіг одночасно з кредитуванням.

Практика свідчить, що ввести в обіг гроші, у тому числі за допомогою фінансових або кредитних інструментів, можливо в будь-якому випадку. В умовах безготівкових розрахунків як монетарний регулятор, так і окремі банки технічно можуть випустити скільки завгодно платіжних засобів, але оперувати наявними коштами банки можуть тільки в межах емісії готівки, проведеної саме монетарним регулятором.

Емітування платіжних засобів, однак, не безмежне. В усіх цих випадках діє економічна доцільність і юридична чинність, що забороняє емісійним банкам створювати „порожні папірці”, а комерційним банкам – порушувати вимоги ліквідності. Таким чином, справа зводиться до того, щоб оцінити, наскільки створення нових грошей відповідає співвідношенню товарної і грошової мас.

Питання можна поставити й інакше: чи здатний окремий фінансовий посередник видати більше кредитів, ніж ті грошові ресурси, якими він володіє? Формально він може це зробити, однак при цьому порушить як економічну доцільність, так і силу закону, що регулює ліквідність кредитної організації/фінансового посередника тощо. У зв'язку з цим можна вважати, що першим обмеженням тут виступають пасиви як підстава для активних операцій.

Проблема, полягає не в технічному боці справи, а в тому, чи може фінансовий посередник за допомогою фінансових і кредитних інструментів створювати нові повноцінні гроші або він лише перерозподіляє те, що було створено раніше. На це питання відповідь практично вже дана.

Фінансово-кредитні інструменти зменшують суму ресурсів/благ на одному полюсі (у кредитора) і збільшує на певний час суму ресурсів/благ на іншому полюсі (у позичальника). У фінансового посередника через канали фінансової системи енергія одного інструменту перетворюється на більш могутню творчу силу. Акумулюючи невеликі обсяги ресурсів, фінансовий посередник за допомогою фінансових і кредитних інструментів приводить у дію великі їх

обсяги, спрямовуючи їх у набагато більшому обсязі тим позичальникам, які мають потребу в додаткових ресурсах. Тут виникають й інші обмеження.

Так, фінансовий посередник не може за допомогою фінансово-кредитного інструменту створювати більше, ніж цього вимагає економіка; більше, ніж це дозволяють його надлишкові резерви (фактичні резерви мінус обов'язкові); більше, ніж те забезпечення, що протистоїть кредиту.

Таким чином, фінансово-кредитні інструменти не створюють інфляцію, якщо вони застосовуються за наявності невикористаних резервів у сфері виробництва; одночасно розширюють виробництво товарів, що вільно реалізуються; не перевищують за термінами свого функціонування період створення нового продукту; не затримуються у каналах відтворення; надходять у межах тезаврованих коштів; обмежені кількістю кредитних грошей і вільних резервів.

Застосовуючи фінансово-кредитні інструменти, держава й інші учасники ринку виконують важливу і необхідну для розвитку економіки країни роль. Фінансово-кредитні інструменти обслуговують економічний обіг і надають можливість доставляти „транспортувати” роботи, послуги, товари від місця їх виготовлення до місця їх споживання; забезпечують перехід прав власності/користування від одного економічного агента до іншого, полегшуючи їх обслуговування і споживання, регулюють та управляють наявними та потенційними фінансовими ресурсами і фінансовими активами економічних агентів та держави. Однак надмірна і безконтрольна емісія/застосування фінансово-кредитних інструментів може призвести до небезпечних і навіть руйнівних наслідків. Якщо кількість інструментів в обігу перевищує певний ліміт, вони вже не стимулюють виробництво, а породжують збиткову купівельну спроможність, спекуляційні транзакції, наслідком яких є підвищення цін і „перегрів” ринку, що провокує породження „мільних бульбашок” і кризові явища.

На наше переконання, проводити емісію чи застосовувати фінансово-кредитні інструменти, з метою недопущення кризових явищ, доцільно тільки через інституційне доповнення фінансової системи і ринку нерухомості. При цьому, таке важливо розглядати саме в системі „інститути – інститути-

організації”. Йдеться про створення інституту-організації розвитку та регулювання ринку нерухомості, який би проводив політику у сфері нерухомості, зокрема розрахунки щодо доцільності емісії/застосування фінансових і кредитних інструментів на ринку нерухомості. Даний інститут має спиратися на добре відпрацьований монетарний план, за яким додаткові платіжні засоби використовуються на суто продуктивні цілі, ефективні проекти, що забезпечують надійну і швидку віддачу спрямованих через фінансово-кредитні інструменти ресурсів.

Відсутність такого інституту і виваженої політики у сфері нерухомості створює небезпеку неефективного, інфляторного використання фінансово-кредитної емісії.

Висновки до розділу 2

Важливим у пізнанні економічних явищ є вивчення відповідних їм економічних категорій і понять. Проникнути в структурно-функціональний зміст фінансово-кредитних відносин, у багатогранні зв'язки між ними і об'єктом дослідження можна за умови, коли, з одного боку, розглянути основні характеристики, що формують сутність цих категорій як форми фінансово-кредитних відносин, а з іншого, – відобразити їх у відповідності з динамічними змінами трансформаційних перетворень.

З позиції розкриття змісту і призначення категорії „фінанси” принциповим є те, що: їх матеріальним носієм є фінансові ресурси, але вони не визначають суті цієї категорії; проявлення потенціалу відбувається в площині фінансових відносин, основа яких лежить у виробничих відносинах; призначення фінансів полягає у створенні фондів з розподільною і перерозподільною спрямованістю валового внутрішнього продукту в державі, через що і формуються фінансові ресурси; трансформація фінансових ресурсів через відповідні засоби і методи, перетворюються на фінансові інструменти. Для розкриття внутрішнього змісту категорії „кредит”, принциповим є те що:

основою цієї категорії є міновий рух вартості на платній основі; шляхи виявлення та реалізації потенціалу цієї категорії слід шукати в площині кредитних відносин, основа яких лежить в умовах заміщення дійсних грошей кредитними; основою кредитних відносин і формування кредитних ресурсів слугує зворотний платний перерозподіл вартості; виявлення та реалізація потенціалу цієї категорії через форми, методи створення і використання фінансових і кредитних ресурсів; трансформація фінансових і кредитних ресурсів через відповідні засоби і методи, перетворюються на кредитні інструменти.

Узагальнене трактування фінансово-кредитних інструментів активізації розвитку ринку нерухомості полягає в його розумінні як системи форм і засобів (знарядь) управління фінансовими потоками (ресурсами) держави, муніципалітетів, фінансового ринку з метою здійснення впливу на ринок нерухомості для активізації діяльності економічних агентів та мінімізації їх ризиків та витрат. Принциповою є потреба підняти на вищий загальнометодологічний рівень функціональну значущість таких інструментів як наукової категорії та практичного інструменту в галузі управління активізацією економічного розвитку.

Розуміння фінансової системи як сукупності фінансів інституційних секторів, які умовно об'єднуються в єдину систему як автономні, однак взаємопов'язані між собою, а тому здатні функціонувати як окремо, так і спільно, зі своїми методами, інструментами, механізмами, забезпечуючи рух фінансових ресурсів, як у формі грошей, так і у формі фінансово-кредитних інструментів, намагаючись мінімізувати ризики і створюючи інформаційну прозорість стало основою визначення у її складі секторів: загальнодержавного регулювання, муніципальних фінансів, фінансового ринку та міжнародних фінансів.

Погляд на нерухомість як на фінансовий актив дозволив визначити її характерні риси (сприятливі і несприятливі), що є важливим для потенційного інвестора. З метою подолання несприятливих впливів визначено роль фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Виокремлення функцій фінансово-кредитних інструментів: (розподільна, регулювальна, захисна, убезпечення, контрольна, інформаційна та функція капіталізації фінансових ресурсів) надало змогу повніше з'ясувати сутність зазначених інструментів та конкретизувати їх трактування.

З метою найповнішого задіяння потенціалу фінансово-кредитних інструментів в процесах розвитку ринку нерухомості, їх було класифіковано за наступними критеріями: сектор фінансової системи; сегмент ринку нерухомості; сфера відносин на ринку нерухомості, фаза циклічності ринку нерухомості, динаміка ринку нерухомості.

Визначено характер забезпечення впливу на процеси ринку нерухомості. Такий вплив може мати як стимулюючий, так і стримуючий характер стосовно окремих сегментів ринку нерухомості та з використанням для цієї мети визначених в роботі показників.

Ринок нерухомості характеризується циклічністю свого розвитку, що накладає відмінності у застосуванні тих чи інших інструментів та отримання ефекту від фази циклів ринку.

Для оцінки ефективності застосування фінансово-кредитних інструментів розвитку ринку нерухомості, виокремлено сукупність показників, що засвідчують успішність його розвитку.

Визначено, що на дієвість ринку нерухомості впливають не тільки фінансово-кредитні інструменти, але й такі, як оренда, сервітут, емфітевзис та суперфіції. Інструменти емфітевзис, сервітут та суперфіцій характерні лише для земельної нерухомості. Ці інструменти не мають розповсюдження використання, яке, насправді, може дати земельному сегменту значні обсяги фінансових ресурсів.

Особливої уваги заслуговують також й інструменти, яким притаманні організаційні та інституційні ознаки. Вони створюють простір для функціонування фінансово-кредитних інструментів, підсилюючи чи послаблюючи їх вплив на ринок. Ці інструменти розглянуті в системі „інститути – інститути-організації”. До останніх віднесено: Державну іпотечну установу, Державну спеціалізовану фінансову установу „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Державний земельний

кадастр, Державну реєстраційну службу (до складу якої входить: Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна).

Визначено, що надмірна і безконтрольна емісія/застосування фінансово-кредитних інструментів може призвести до небезпечних та руйнівних наслідків: вони вже не стимулюють виробництво, а породжують збиткову купівельну спроможність, спекуляційні транзакції, наслідком яких є підвищення цін і „перегрів” ринку.

Основні положення даного розділу роботи викладені в авторських працях [185, 190, 191, 158, 154, 136].

РОЗДІЛ 3

ОЦІНКА СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

3.1 Приватизація як передумова виникнення вітчизняного ринку нерухомості та особливостей використання фінансово-кредитного інструментарію

З огляду на предмет дослідження особливого значення набуває звернення до аналізу процесів застосування приватизаційних інструментів. На початку 90-х років минулого століття в незалежній Україні з'являються приватні об'єкти нерухомості з вільним ринковим обігом та новий сегмент економіки – ринок нерухомості.

Згідно ст. 1 Закону України „Про приватизаційні папери” приватизаційні інструменти папери – це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду [130].

Хоча емісія приватизаційних паперів характерна для процесів роздержавлення у всіх постсоціалістичних країнах, однак підхід до неї був різний. Так, у Росії, Україні, Чехії, Словаччині емісія проводилась з самого початку приватизації, а у таких країнах як Польща та Болгарія, приватизаційні папери були емітовані лише на пізніх її етапах. Зокрема у Польщі емісія таких паперів розпочалася у кінці 1994 року. Відповідно до польської програми приватизації було визначено 512 дрібних та середніх державних підприємств, активи яких були передані під управління 15 національних інвестиційних фондів (НІФ). Серед населення були поширені загальні пайові сертифікати (Powszechne Świadectwo Udziałowe), які могли бути або продані, або конвертовані в акції одного з 15 НІФ.

В Україні приватизаційні папери почали використовуватись вже на першому етапі приватизації. Станом на 1998 рік приватизаційні сертифікати отримали 45 704 тис. чоловік. Особливістю приватизації стало те, що на початку процесу приватизації держава не виділяла нерухомість в окрему категорію об'єктів державної власності, відповідно її вартість обліковувалася за балансовою вартістю з урахуванням зональних коефіцієнтів.

Використання приватизаційних сертифікатів вплинуло насамперед на сегмент комерційної та виробничої нерухомості. Тут приватизація відбувалась шляхом викупу орендованої у держави нерухомості, за рахунок того, що придбання об'єктів здійснювалось, у тому числі, в обмін на приватизаційні сертифікати. У зв'язку з тим, що ринкова вартість останніх ніколи не піднімалась вище 10 % номінальної, спостерігалось розходження між номінальною та реальною грошовою вартістю приватизованих об'єктів. Хоча на відміну від Польщі, приватизаційні сертифікати не могли відчужуватися шляхом купівлі-продажу, однак ця норма часто або не виконувалась, або обходилась (наприклад, шляхом створення інвестиційних фондів).

У більшості постсоціалістичних країн приватизаційні папери використовувались для приватизації підприємств як цілісних комплексів, а не об'єктів нерухомості. Однак в умовах „вимивання” оборотних коштів зі структури капіталу підприємств, приватизація часто була спрямована саме на придбання нерухомості. У таких умовах з 1995 року починає запроваджуватись

система експертної оцінки вартості об'єктів нерухомості. Нерухомість виводиться в окрему категорію державного майна і для неї встановлюється власний порядок приватизації. На думку О. Гриценко, саме це й визначає другий етап розвитку ринку нерухомості, в ході якого відбувається активне формування первинного ринку і поява перших паростків вторинного ринку нежитлової нерухомості. При цьому підкреслюється, що характерною рисою формування ринку нежитлової нерухомості був неринковий характер наповнення ринку [20, с. 117].

З цього часу вплив інвестиційних сертифікатів на ринок нерухомості значно знизився.

Отримання населенням протягом 1993–1997 рр. приватизаційних майнових сертифікатів характеризується нерівномірною динамікою, яку можна побачити на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Динаміка отримання населенням приватизаційних майнових сертифікатів

Джерело: складено автором за [32, с. 114].

Приватизаційні цінні папери використовувались і для приватизації житлової нерухомості. В Україні такі цінні папери емітувались у вигляді житлових чеків. Їх емісія здійснювалась на підставі Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду». Випуск житлових чеків відбувся у вигляді приватизаційних депозитних рахунків. Порядок використання житлових чеків визначався як аналогічний порядку використання приватизаційних майнових сертифікатів. Таким чином, на житлові чеки поширювались усі

обмеження, встановлені для зазначеного виду цінних паперів. Початково термін дії житлових чеків був обмежений 1 січня 1995 року, згодом він був продовжений до 31 грудня 2008 року, однак Постанова Верховної Ради України „Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України „Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду” зняла часове обмеження обігу даних цінних паперів. Слід зазначити, що в цілому досвід використання житлових чеків більш позитивний, ніж досвід використання приватизаційних сертифікатів. Так, за період 1992–1997 рр. було приватизовано 4 028,8 тис. квартир загальною площею 200,7 млн. м²[32, с. 114].

Незважаючи на схожість приватизаційних сертифікатів та житлових чеків, їх вплив на ринок нерухомості був різним. Спільною рисою ефекту їх використання стало первинне наповнення ринку об'єктами приватної власності – комерційної та промислової нерухомості у випадку приватизаційних сертифікатів та житлової і, частково, комерційної нерухомості – у випадку житлових чеків. Разом з цим, приватизаційні сертифікати, на відміну від житлових чеків, не мали спеціалізованого призначення. В Україні, як і в більшості постсоціалістичних країн, приватизаційні сертифікати використовувались для приватизації підприємств як цілісних майнових комплексів, приватизація ж нерухомості, що перебувала у складі таких комплексів, на початку приватизаційних процесів не враховувала її економічних особливостей.

Однак, при цьому в деяких випадках приватизація підприємств була спрямована саме на придбання нерухомості, що відносилась до них, часто зі зміною цільового призначення (з виробничої на комерційну).

Приватизація житла, при всіх її суперечливих моментах, сприяла наповненню ринку житлової нерухомості. Вона також призвела до значного відсотка приватної житлової нерухомості порівняно з економічно розвиненими державами. Така особливість ринку нерухомості постсоціалістичних країн деякими фахівцями оцінюється негативно. Зокрема, Р. Страйк зазначає, що результатом таких процесів стала ситуація, коли отримання нового житла у майбутньому можливе в основному через його придбання [325]. Враховуючи

значний розрив між доходами населення та цінами на житло, це є негативним фактором, адже у розвинених країнах саме ринок орендного житла дозволяє пом'якшити такий розрив.

Окремим видом приватизаційних цінних паперів є земельні бони. Однак, у зв'язку з відсутністю консенсусу щодо формування земельного сегмента ринку нерухомості, земельні бони не емітувались, а їх правовий статус не визначено. Разом з тим, зважаючи на особливе місце в економіці України сегмента земельної нерухомості ринку нерухомості, зосередимо увагу на його становленні.

Інституційні зміни в сегменті земельної нерухомості розпочалися наприкінці 1990 року з прийняттям Постанов Верховної Ради УРСР „Про земельну реформу”, „Про порядок введення в дію Земельного кодексу УРСР”. Вся земельна нерухомість з 15 березня 1991 р. оголошувалися об'єктом земельної реформи, у зв'язку з переходом української економіки до ринкових відносин.

У 1992 році приймається Закон „Про форми власності на землю”, де визначається щодо можливості введення в Україні разом з державною – колективної і приватної форми власності на землю. При цьому наголошується, що всі форми власності є рівноправними. Цим законодавчим актом були створені інституційні підстави для приватизації земельної нерухомості.

На 01.01.2000 р. в країні 49 % земельного фонду перебувало у державній власності, 44 % – в колективній і лише 7 % – у приватній.

На сьогодні фонд приватизованої земельної нерухомості в Україні майже повністю складається з земель сільськогосподарського призначення. Ця частина національного багатства була передана новим власникам безоплатно, тобто неринковим шляхом, але наявність обширної приватної земельної власності з правом її продажу (тимчасово відкладеним мораторієм) слід розглядати як створення первинного ринку земельної нерухомості.

За даними Державного земельного агентства України земельний фонд України станом на 1 січня 2011 року складає 60 354,8 тис. га. Із загальної площі земельної нерухомості України площа земельної нерухомості сільськогосподарського призначення становить 42 791,8 тис. га (70,9 %). Площа

сільськогосподарських угідь складає 41 576,5 тис. га (68,9 %), з них площа ріллі 32 476,5 тис. га (53,8 %). Тобто близько 70 % земельної нерухомості в Україні лишаються поза ринком.

Через приватизаційні процеси громадянам-власникам земельних ділянок було надано 15,6 млн державних актів на право власності на земельну ділянку; 78,4 тис. державних актів – юридичним особам та 428,9 тис. державних актів на право постійного користування земельною ділянкою. До бази даних автоматизованої системи державного земельного кадастру внесено відомості про понад 7,7 млн земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб.

За результатами соціологічного дослідження „Оцінювання проведення земельної реформи в Україні” [192] власність на земельну нерухомість набувалася в такому розрізі: через членство в колективному сільськогосподарському підприємстві (далі – КСП) (в результаті паювання земель КСП) – 60,9 %; через спадкування – 27,5 %; працівникам соціальної сфери – частка була виділена з земель запасу – 7,3 %; працівникам соціальної сфери – паювання земель КСП – 7,3 %; інше – 0,7 % (набування власності через дарування або міну); покупець земельної ділянки (паю) – 0,6 %.

Отже, найчастіше земельні ділянки отримували члени КСП, майже 15% власників – працівників соціальної сфери, причому частки тих, хто отримав із земель запасу та земель КСП, однакові. Кількість покупців є не значною у відносних величинах, однак у масштабах країни чисельність їх доволі значна.

Як, правило, власник земельної нерухомості має в особистій власності або один земельний пай (це близько 80 % всіх власників земельної нерухомості), або два земельних паї – близько 15 %. Причому, площа земельних паїв, має велику розбіжність: мінімальний розмір становить 0,06 га, середній – 4 га, максимальний – 150 га [192]. До речі, як правило, всі землевласники паїв мають у приватній власності і присадибні ділянки.

На сьогодні 80 % опитаних землевласників здають землю в оренду. Середній розмір орендної плати по Україні складає 464 грн за 1 га угідь (однак існує розбіжність за територіальною ознакою: мінімальна сума складає 50 грн. на Півдні, а максимальна сума складає 2 000 грн. – Схід, Південь), середній

термін оренди – становить 8,4 року (мінімум – 1 рік, максимум – 49 років, найпопулярніший термін оренди – 5 років). Орендна плата має тенденцію до збільшення, якщо у 2007 році вона складала 185 грн за 1 га, то сьогодні це величина наближається до 500 грн. Щодо форми, в якій отримують орендну плату власники, то 1/3 власників її отримують у грошовій формі, а інші 2/3 – в натуральній – товарами, послугами. Приблизно кожний шостий опитаний відповів, що отримує орендну плату в комбінованій формі – натурою, грошима.

Основною метою приватизації є ефективне використання ресурсу, майна, активу, в нашому випадку, нерухомості. Тобто приватизація нерухомості – це пошук та передача нерухомості ефективному власникові. Цікавим для даного дослідження є соціологічне опитування саме власників земельної нерухомості з приводу розпорядження такою нерухомістю.

За даними дослідження, опитані розпорядилися земельним паєм, якби можливість виникла сьогодні за такими варіантами: здали в оренду – 70 %; продали – 13,5 %, обробляли самостійно як приватна особа – 7,7%, створили б с-г підприємство – 3,9 %, подарували – 2,7 %, інше 2,4, обміняли на якість матеріальні речі – 2,2 %, створили фермерське господарство – 0,8 % [192].

Отже, 70 % опитаних, фактично передали б свої паї в оренду, а більше 30 % – вчинили б інші дії, що складаються з кількох альтернатив: продаж землі – 13,5, міна на якість матеріальні речі – 2,2 %. Бажаючих працювати самостійно на землі лише – 7,7 %, а створити фермерське господарство – 0,8 %. Це все є прагненнями, заснованими на особистому досвіді бути власником земельної нерухомості сільськогосподарського призначення.

Інституційні зміни на ринку нерухомості внаслідок застосування приватизаційних інструментів змінюють й правила, норми, стереотипи поведінки. Населення і суспільство не були готові до цього. В умовах планової економіки населення сільської місцевості було зайнято у радгоспах, колгоспах тощо: показники зайнятості варіювалися в межах 85–90 % зайнятих від працездатного населення. З ринковими перетвореннями відбувається зміна і правил гри, і механізмів забезпечення їх виконання. Зокрема зникають певні інститути, інститути-організації (колгоспи, радгоспи тощо), проте нові не з'являються. Поява приватних фермерських господарств є незначною, і

більшість сільського населення залишається без роботи та за межею бідності, маючи при цьому ділянку земельної нерухомості сільськогосподарського призначення, яку можна обробляти самому, або – здати в оренду. У першому випадку не вистачає коштів на технічне обладнання, добрива, насіння чи поголів'я худоби, до того ж важко вийти на ринки збуту малому сільгоспвиробникові. Сільськогосподарську продукцію перекупники скупають за безцінь, так і виникає замкнуте коло. Щодо оренди, то орендна плата невелика, виплачують її часто натурою, тому здача в оренду земельної нерухомості не забезпечує пересічному громадянину належного рівня доходу.

В умовах планової економіки сільське населення було найменш забезпечене. Тому, з цієї позиції, приватизація надала мешканцю села можливість відчувати себе власником, проте інститут нерухомості, як уже зазначалося, диктує необхідність дотримуватися певних норм, правил, стереотипів поведінки носіїв цього інституту. За даними соціологічного дослідження, яке проводилося на всій території України, саме власники зазначили, що не здатні самостійно обробити власну землю та економічно ефективно її використовувати. За даними соціологічного опитування, варіантами намірів розпорядження станом на 01.09.2010 року були наступні: оренда – 70; продаж – 13,5; оброблення власноруч як приватна особа – 7,7 %.

Таким чином з'явилася велика кількість власників невеликих ділянок земельної нерухомості сільськогосподарського призначення, з яких близько 70–80 % здають її в оренду.

До проблемних питань відноситься розпорошеність земельної нерухомості, що розподілена в ході приватизації і перейшла до приватної власності у вигляді невеликих ділянок земельної нерухомості. Навряд чи можна вважати нормальною ситуацію, коли майже чотирнадцять мільйонів жителів сільській місцевості, з яких 2/3 – передпенсійного й пенсійного віку, є власниками землі сільськогосподарського призначення.

Ще у 1908 році П. Столипін категорично виступав проти того, щоб роздавати землю безкоштовно, ділити її серед усіх порівну. Його ідеалом був „міцний особистий власник”. „Потрібно виробити такий земельний закон, –

наголошував він – який би служив розумним і сильним, а не п'яним і слабким” [28].

Існують перешкоди, які унеможливають розвиток ринкових економічних відносин щодо власності на землю в сільському господарстві. Це – прогалини та колізії інституційного середовища.

У досліджуваному контексті доцільно навести результати соціологічного опитування саме власників земельної нерухомості і їх ставлення до купівлі-продажу сільськогосподарської земельної нерухомості, що перебуває у приватній власності (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Ставлення громадян, що проживають у сільській місцевості та стали власниками земельних ділянок внаслідок паювання і приватизації до купівлі-продажу земельної нерухомості сільськогосподарського призначення

Позиція	За/ Проти, %	Аргументи	За,%	Аргументи	Проти, %
1	2	3	4	5	6
1. Земельна нерухомість не може бути предметом купівлі-продажу	51,7	1. Земля з часом має перейти до тих, хто здатний ефективно працювати на ній	44,6	1. Бізнесмени скуплять всю землю для місцевих жителів не буде роботи	44
2. За вільний обіг землі, коли будуть створені належні умови	16,8	2. Земля потребує одного хазяїна, а не тисяч дрібних власників	32,2	2. Це наша земля і нічого її продавати чужим людям	36,8

Продовження табл. 3.1

1	2	3	4	5	6
3. Вільна купівля-продаж тільки для громадян України	13,9	3. Земля засіб виробництва, тому вона може купуватися та продаватися	28,4	3. Прийдуть іноземці і скуплять всю нашу землю	31,1

4. Земля може продаватися тільки жителям громади	9,6	4. повинні мати можливість продати землю ті хто на ній не працюють	28,7	4. Торгувати землею не можна, тому що це власність всього народу	28,7
5. Вільна купівля-продаж незалежно від громадянства	6,8	5. Людям , які мають землю, але не живуть у селі, слід надати можливість продавати її	28,4	5. Торгувати землею гріх	17,8
6. Немає відповіді	1,2	6. Земля може бути джерелом готівки	27,4	6. Пропонують надто малу ціну за землю	15,5
–	–	7. Мораторій – лише ширма для того, щоб приватизувати великі масиви землі	17,1	7.У нас немає грошей, отже ми й не купуємо	12,6
–	–	8. Нові власники принесуть нові технології виробництва	14,5	–	–

**Примітка. Сума відповідей перевищує 100 % оскільки респонденти могли обирати декілька відповідей
Джерело: складено автором за даними [192 С. 24–27].*

З представленої табл. 3.1 видно, що найпоширенішим ставленням до запровадження вільного ринкового обігу земельної нерухомості сільськогосподарського призначення – негативне (кількість противників складає 51,7 %). До прихильників ринку можна віднести 47,1 % власників. Попри те, що прихильники без обмежень вільного ринку землі становлять лише 6,8 %, ще 41,3 % опитаних власників висувують свої умови щодо можливості існування ринку, однак є його прихильниками.

Прихильники ринку важливим аргументом своєї позиції висувують ефективне використання землі крупним власником, а противники ринку – побоювання щодо втрати роботи, з боку тих, хто роботу має, і надію отримання роботи, з боку тих, хто її немає. Найчастіше противниками ринку є наймані працівники у сфері сільського господарства, пенсіонери та безробітні.

Також були опитані фермери і керівники с-г підприємств. Тут слід одразу зазначити, що принципових відмінностей у їх ставленні до проблеми немає. Розподіл їх відповідей щодо кожного з варіантів приблизно однаковий.

Противниками ринку землі є 35 % і 33,1 %, відповідно. Решту опитаних можна віднести до прихильників ринку, хоча зазвичай до його запровадження вони висувають певні обмеження: створення належних умов, продаж виключно громадянам України або громади. Прихильниками вільного, без обмежень ринку землі виступають 3,4 % фермерів та 5,1 % керівників с-г підприємств.

Тобто, більша половина пересічних жителів сільської місцевості проти запровадження вільного ринкового обігу земельної нерухомості сільськогосподарського призначення, а серед фермерів і керівників лише близько 35 %. Це пояснюється, тим, що останні більш економічно грамотні, до того ж – керівник, фермер – це люди, які постійно приймають управлінські рішення, звикли брати на себе відповідальність за підлеглих, власність, власну справу тощо. Тому в більшості з них відсутній страх перед вільним ринком порівняно з пересічними громадянами села. Однак усі опитані не впевнені в тому, що в Україні є належні умови запровадження вільного ринкового обігу земельної нерухомості сільськогосподарського призначення. Відтак постає питання про доцільність приватизації земельної нерухомості.

На сучасному етапі вже напевно запізно вести мову про паювання та приватизацію землі. Реприватизація і націоналізація – це складні і не завжди конструктивні процеси. Тому необхідно шукати оптимальні шляхи завершення земельної реформи з позиції як держави, так і окремо взятого громадянина.

Внаслідок приватизації, з одного боку, повною мірою не використовується потужний потенціал багатой земельної нерухомості. З іншого, більшість новоз'явлених маленьких власників земельної нерухомості сільськогосподарського призначення не мають можливості самотужки її обробляти, чи отримувати дохід у вигляді орендної плати від здачі в оренду земельної нерухомості. Орендна плата має бути розрахована на справжніх ринкових розрахунках, а не бути грабіжницькою.

Однак негативні наслідки паювання з подальшою приватизацією є досить значними, оскільки:

1. Орендні відносини не дають можливості застосовувати фінансово-кредитні інструменти у сільськогосподарську галузь для задоволення потреб поповнення обігового і основного капіталу;

2. Оренда – як інститут, не має у своїй основі тієї ж бази, яку має інститут власності, що негативно впливає на ставлення орендарів до земельної нерухомості сільськогосподарського призначення (виснаження тощо);

3. Відсутня адекватна грошова оцінка землі, що, по-перше, не дає можливості продавати за ринковою вартістю земельну нерухомість, по-друге, з'являються фіскальні прорахунки і недоотримання бюджетом податкових надходжень у вигляді плати за землю;

4. Хаотичне паювання привело до розпорошеності земельної нерухомості.

Поглиблений аналіз наслідків приватизаційних процесів в сегменті земельної нерухомості дозволив виявити низку проблем: розпорошеність земельної нерухомості сільськогосподарського призначення; відсутність адекватної грошової оцінки земельної нерухомості; відсутність контролю з боку держави за використанням земельної нерухомості сільськогосподарського призначення; деструктивна оренда земельної нерухомості. Окрім цього оренда земельної нерухомості не позбавлена принципових недоліків, оскільки: призводить до виснаження земельної нерухомості, її хижацької експлуатації, істотно звужує можливості інтенсивного землекористування, не дає можливості застосовувати фінансово-кредитні інструменти у сільськогосподарську галузь для задоволення потреб поповнення обігового і основного капіталу. Досі залишається дискусійним питання доцільності приватизації земельної нерухомості, яке вирішується лише у політичній площині.

На думку К. Швабія, приватизація де-факто стала процесом нагромадження первісного капіталу в економіці, та виявилася одним із основних факторів стратифікації населення за доходами [222, с. 188].

Визначені наслідки приватизації: поява приватних об'єктів нерухомості неринкового походження призвела до економічної та інституційної деформації відносин у суспільстві, що обумовлена, руйнацією економічної природи нерухомості приватизаційними процесами. Для отримання нерухомості в ринкових умовах необхідно мати еквівалентний капітал (грошовий/матеріальний) вартості нерухомості для її обміну, купівлі-продажу тощо. Приватизація стала процесом нагромадження первісного капіталу в економіці, та виявилася одним із основних факторів стратифікації населення за доходами.

Тобто, в основі сучасного майнового розшарування в Україні лежить не відмінність праці одних стосовно праці інших, а перерозподіл реальних активів на користь окремих економічних агентів, що призвело до збагачення одних та збідніння інших; недоотримання великих обсягів фінансових ресурсів державним бюджетом через приватизацію житлової, комерційної, виробничої, промислової, земельної нерухомості за недооціненою вартістю нерухомості (як правило – це 10% від ринкової вартості); через опортуністичну поведінку посадових осіб, що брали участь у приватизаційних процесах, внаслідок чого не завжди приватизація надавала можливість здобути ефективного власника об'єкта нерухомості.

3.2 Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості

Серед фінансово-кредитних інструментів, які впливають на ринок нерухомості, вагоме місце посідають монетарні інструменти.

Хоча основна мета більшості центральних банків країн світу є забезпечення стабільності цін, багато з них здійснюють певну діяльність для розв'язання проблем виробництва, безробіття, інфляції тощо.

Основною метою вітчизняного монетарного регулятора за останні 20 років було підтримання стабільності грошової одиниці. У 2010 році внесено зміни до Закону „Про Національний банк України”, в яких, зокрема, визначено, що ціллю монетарної політики стає досягнення та підтримка цінової стабільності, що є пріоритетом монетарної політики.

Відповідно до вітчизняного чинного законодавства [128], основними економічними засобами і методами монетарної політики є регулювання обсягу грошової маси через:

- 1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків;
- 2) процентну політику;
- 3) рефінансування комерційних банків;
- 4) управління золотовалютними резервами;
- 5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з

казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 7) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними.

До класичних монетарних інструментів, актуальних і сьогодні, що застосовує монетарний регулятор, можна віднести облікову ставку, ставку і обсяги рефінансування, норми обов'язкового резервування, операції з облігаціями державної позики, валютний курс.

В сучасних умовах норми обов'язкового резервування – це той монетарний інструмент, що використовується, крім регулювання ліквідності банківської системи та регулювання емісії кредитних грошей банками, також як засіб антициклічної та антиінфляційної політики [202, с. 113].

У вітчизняній практиці цей інструмент почали використовувати з моменту створення банківської системи з 1991 року. На початковому етапі побудови банківської системи ринкового типу він був основним інструментом регулювання монетарного ринку. Поступово його роль на ринку зменшується, змінюється і норма (рис. 3.2).

Практика застосування показує, що з 2000 по 2011 рік середній розрахунковий норматив обов'язкового резервування знизився з 15 до 2,9 % станом на кінець 2011 року.

Такі зміни відповідають загальносвітовій тенденції змін у використанні зазначеного монетарного інструменту, що супроводжується в країнах світу одночасним посиленням впливу процентних монетарних інструментів.

Особливо чітко подібні тенденції простежуються на рис. 3.2. Фактично досліджуваний період можна поділити на п'ять підперіодів, які ілюструють різку зміну цих тенденцій.

Рис. 3.2. Середній норматив обов'язкового резервування, % (1991–2011 рр.)

Джерело: складено автором за [36].

Облікова ставка – виражена у відсотках плата, що береться НБУ за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу з них і утримується з номінальної суми векселя. Також вона є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші [114]. Отже, вона є саме орієнтиром, а не ціною. За обліковою ставкою регулятор не проводить транзакції і не відбуваються транзакції на ринку.

До 1996 р. монетарна політика НБУ характеризувалась надзвичайно високим рівнем облікової ставки (рис. 3.3, 3.4), що було зумовлено необхідністю гальмування інфляційних процесів. Після впровадження національної валютної одиниці гривні та відносної стабілізації інфляційних процесів, почалось значне зниження рівня ставки (зі 110 % у 1995 до 40 % у 1996).

Політика зниження облікової ставки НБУ була перервана фінансовою кризою у Росії, однак в цілому до 2004 року облікова ставка поступово знижувалась (до 7 %). Політичні події кінця 2004 року та фінансова криза 2008 року призвели до підвищення облікової ставки (до 9,5 та 12 % відповідно).

Після 2008 року з метою послаблення тиску на фінансовий сектор відбувалось поступове зниження облікової ставки, яка у кінці 2010 року склала 7,75 %. Після цього НБУ проводив помірно жорстку грошово-кредитну політику, яка полягала не стільки в посиленні параметрів тих або інших монетарних інструментів та механізмів, скільки в утриманні від їх послаблення [103], тримаючи облікову ставку на вказаному рівні.

Приблизно такі ж тенденції спостерігались і стосовно другого основного монетарного інструменту – норми обов'язкового резервування. Починаючи з 1994 року, її рівень знижувався з 30 до 2,1 % у 2007 році.

Як і у випадку облікової ставки, у 1998 р. та у 2008 р. НБУ посилював вимоги з обов'язкового резервування. Разом з цим, посилення даних вимог спостерігалось і у 2010 році з метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку [90].

Рис. 3.3. Динаміка облікової ставки (1992–2012 рр.), % [36].

Джерело: складено автором [36]

Рис. 3.4. Середньозважена ставка за всіма інструментами (1993–2011 рр.), %

Джерело: складено автором [36]

В цілому достатньо ліберальна монетарна політика НБУ у 2000-і роки сприяла постійному зростанню грошової маси, як це зображено на рис. 3.5. Винятком став 2009 рік, в якому грошова маса скоротилась на 5,5 %.

Відповіддю центрального банку стало вжиття ряду заходів на забезпечення ліквідності банківської системи, а саме: надання кредитів рефінансування в сумі 64,4 млрд грн, обмеження на дострокове повернення населенню банками депозитів, зменшення кредитування суб'єктів економіки, продаж на валютному ринку урядом України 4,4 млрд дол США, а також купівля Національним банком України ОВДП на суму 34,9 млрд грн [89].

У докризовий період грошова забезпеченість економіки України, в цілому корелювалась зі зростанням цін на нерухомість: поява додаткових грошей сприяла підвищенню доступності фінансових ресурсів, що, своєю чергою,

сприяло розвитку ринку нерухомості. Відповідно, кризові явища спричинили як падіння цін на нерухомість, так і зниження грошової забезпеченості економіки (передусім – грошового агрегату М3).

Рис. 3.5. Вплив монетарних інструментів на грошову масу
Джерело: складено автором за [36].

До 2008 року грошова маса показувала тенденцію до достатньо швидкого зростання. Підвищення НБУ у 2008 році облікової ставки мало на меті не допустити перегріву економіки, однак зменшення агрегату М3 у даному випадку пояснюється передусім кризовими явищами в економіці. Зростання грошово-кредитної маси після 2008 року забезпечувалось зниженням ставок та рефінансуванням банківської системи.

Рис. 3.6. Грошові агрегати та ціни на житлову нерухомість
Джерело: складено автором

Разом з цим, зростання агрегату МЗ, на відміну від докризового періоду, не забезпечувало розширення кредитування на іпотечному ринку, адже фінансові установи взяли за основу більш консервативну політику.

Слід однак зауважити, що падіння грошового агрегату МЗ спостерігалось лише у 2009 році (у 2010 його показник перевищив значення 2008 року), а грошовий агрегат М1 взагалі не знижувався (рис. 3.6). Цього не можна сказати про ціни на ринку нерухомості: у всіх містах, окрім Києва, вони знижувались до 2011 року (рис. 3.6). Таким чином, можна зробити висновок, що якщо у період зростання економіки існує кореляція між об'ємом грошової маси та розвитком ринку нерухомості, у кризовий період така кореляція порушується, передусім – через зниження ефективності передатного механізму монетарної політики.

Слід зазначити, що дія зазначених монетарних інструментів не завжди може вирішити завдання, поставлені перед НБУ, особливо при виникненні кризових явищ.

Як буде розглянуто в наступному розділі при дослідженні зарубіжного досвіду впливу монетарних інструментів на ринки нерухомості, ефективність впливу непрямих інструментів монетарної політики багато в чому визначається ефективністю передатного механізму.

Проте, при настанні кризових явищ (як, наприклад, у 2008 році) цей механізм може не спрацьовувати, що спонукає центральні банки до застосування безпосередніх методів впливу на фінансову систему. Це можна побачити на рис. 3.7, як змінювалася динаміка курсу гривні відносно долару США та євро під час кризових явищ у світі, що відображалися і на вітчизняній економіці.

Щодо обсягів облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), то вони зросли в 15 разів з 2007 до 2011 року. Під заставу ОВДП банки отримують 100 % рефінансування, залучені таким чином кошти банки можуть спрямовувати на іпотечне кредитування, що в свою чергу впливатиме на вартість кредитних ресурсів та нерухомості у всіх сегментах ринку. Обсяги обігу ОВДП зображено на рис. 3.8.

Рис. 3.7. Динаміка валютного курсу гривні відносно долара США та євро (1996–2011 рр.)

Джерело: складено автором за [36].

Рис. 3.8. Обсяги обігу облігацій внутрішньої державної позики

Джерело: складено автором за [36].

На відміну від зміни ставки рефінансування та норми обов'язкового резервування, операції НБУ з рефінансування банків є прямими інструментами впливу на фінансову систему і, відповідно, центральний банк використовує їх лише у надзвичайних випадках (рис. 3.9).

Особливо широко рефінансування банків застосовувалось у кризовому 2008 році, хоча і в подальші роки обсяг операцій у цьому напрямі значно перевищував показник 2007 року.

Рис. 3.9. Обсяг операцій з рефінансування банків

Джерело: складено автором за [36].

Так, у жовтні 2008 року з метою мінімізації впливу світової фінансової кризи та забезпечення стабільності банків НБУ відповідно до постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 р. № 319 „Про додаткові заходи щодо діяльності банків” запровадив механізм підтримання ліквідності на основі програм фінансового оздоровлення строком до одного року та оперативне підтримання ліквідності банків; ця постанова була скасована постановою Правління Національного банку України від 04.12.2008 р. № 413 „Про окремі питання діяльності банків”, якою відмінено механізм підтримання ліквідності банків на основі програми фінансового оздоровлення. Нарешті, постановою Правління Національного банку України від 25.12.2008 р. № 459 було затверджене Тимчасове положення про надання Національним банком України кредитів, яким було визначено порядок надання Національним банком України кредитів банкам у зв’язку з погіршенням їх ліквідності, зумовленої нестабільністю та падінням курсу гривні, іншими обставинами, які викликали суттєве зниження платоспроможності значної частини банків або їх позичальників [88].

Це положення діяло до травня 2009 року. Всього протягом 2008 року обсяг рефінансування склав 169,5 млрд грн, тобто майже у 68 разів більше, ніж попереднього року (2,5 млрд грн у 2007 р.). Значна частина рефінансування була надана у вигляді кредитів овернайт (91,8 млрд грн, 54,2 %) та короткострокових кредитів на основі фінансового оздоровлення (36,8 млрд грн, 21,7 %) [88].

У 2009 році обсяги рефінансування банків скоротились до 64,4 млрд грн. 17.05.2009 р. набрало чинність Положення про кредитну підтримку Національним банком України банків України в разі реальної загрози стабільності їх роботи.

Ним визначено порядок надання кредитів банкам, які розробили програми фінансового оздоровлення, та порядок пролонгації наданих Національним банком України кредитів. Змінилась і структура інструментів рефінансування.

Так, більшість операцій з рефінансування банків було проведено із застосуванням короткострокових кредитів на основі програми фінансового оздоровлення (46,9 млрд грн, 72,8 %), у той час як кредити овернайт склали лише 12,7 млрд грн, або 19,8 % [89].

У 2010 році обсяги рефінансування суттєво знизились, однак у 2011 році їх обсяг знову зріс, хоча й не до рівня 2008 та 2009 років.

У 2011 році рівень рефінансування забезпечили передусім операції репо (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Структура інструментів рефінансування банків у 2008-2011 рр.

Інструменти	2008		2009		2010		2011	
	Сума, млрд грн	Питома вага, %	Сума, млрд грн	Питома вага, %	Сума, млрд грн	Питома вага, %	Сума, млрд грн.	Питома вага, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Постійно діюча кредитна лінія рефінансування овернайт	91,8	54,5	12,7	19,8	0,18	3,47	2	6,9
Кредити рефінансування через тендер	15,2	9	1,2	1,9	0,45	8,71	3,2	11,2
Операції своп з іноземною валютою	2,6	1,5	1,4	2,2	–	–	–	–
Операції прямого репо	23,1	13,6	0,5	0,7	0,11	2,17	23,	81,9

Продовження табл. 3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стабілізаційні кредити та інші короткострокові кредити на основі програми фінансового оздоровлення	36,8	21,7	46,9	72,8	3,44	66,57	–	–
Довгострокові кредити	–	–	1,7	2,6	0,98	19,08	–	–

Джерело: складено автором за [87]

Як зазначалось вище, монетарна політика НБУ, починаючи з 1996 року, варіювалась між ліберальною (зниження облікової ставки та норм резервування) та помірно жорсткою (підтримання зазначених інструментів на поточному рівні) з їх підвищеннями в умовах кризових явищ у 1998 та 2008 роках.

Це, поряд із розвитком законодавства, регуляторної політики та відповідних економічних інститутів, сприяло розвитку фінансового і, зокрема, банківського сектора. У 2005–2008 рр. відбулося зростання обсягів банківського кредитування та капітальних інвестицій, ілюстрацією цих тверджень може служити рис. 3.10. При цьому, якщо в умовах кризи капітальні інвестиції зазнали падіння у 2009 році, обсяги банківського кредитування лише загальмували обсяги свого зростання.

Рис. 3.10. Динаміка зміни облікової ставки НБУ, обсягів банківського кредитування та капітальних інвестицій

Джерело: складено автором за [36]

Іншою важливою тенденцією є швидше зростання банківського кредитування, що пояснюється значною питомою вагою споживацьких кредитів, яка особливо яскраво проявлялась у докризовий період в умовах притоку до України відносно дешевих фінансових ресурсів.

Кризові явища в економіці спричинили зниження обсягів транзакцій на ринку нерухомості. При цьому, особливо це відобразилось на сегменті житлової та комерційної нерухомості – у 2008 році спостерігалось зниження кількості транзакцій у цьому сегменті на 21 % та 20 % відповідно, у 2009 році – на 48 та 44 % (див. рис. 3.12–3.14).

Обсяг транзакцій на ринку нерухомості в сегменті земельної нерухомості у 2008 році уповільнився значно менше – на 6 %, хоча у 2009 падіння на ньому склало 38 %. З іншого боку, саме на ньому швидше відбулося відновлення (2010 – зростання кількості операцій на 21 %). Відносна стабілізація на перших двох сегментах відбулась лише у 2011 році.

Особливо сильно постраждав сегмент житлової нерухомості, що є непрямим свідченням про найбільшу залежність саме цього сегменту від додаткових фінансових ресурсів.

Рис. 3.11. Кількість транзакцій купівлі-продажу нерухомості на ринку нерухомості України 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором за даними Міністерства юстиції України

Рис. 3.12. Кількість трансакцій на ринку нерухомості України 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором за даними Міністерства юстиції України

Структура трансакцій та динаміка цін на ринку нерухомості України у 2007–2011 роках (див. рис. 3.11–3.12) дозволяє виділити такі основні тенденції його розвитку:

- швидке зростання цін на нерухомість у докризовий період та таке ж швидке зниження у 2009–2010 рр. зі стабілізацією у 2011 році – тенденція, характерна для більшості держав охоплених кризою;
- домінування операцій з житловою нерухомістю на ринку (68 % у 2007 р., 62 % у 2011 р. від загального обсягу операцій);
- домінування трансакцій з купівлі-продажу на ринку нерухомості (61 % у 2007 р., 80 % у 2011 р.);
- значне зниження активності ринку нерухомості у кризовий період (на 45 %);
- відносно великий відсоток угод з дарування житлової нерухомості (що непрямо свідчить про значний «сірий» сектор на ринку);
- найбільше уповільнення спостерігалось у сегменті іпотеки нерухомості (скорочення обсягу трансакцій на 90 %); при цьому, на відміну від інших сегментів, помітної стабілізації цей сегмент не показує.

Рис. 3.13. Динаміка цін на житлову нерухомість та обсягів транзакцій з житловою нерухомістю на ринку нерухомості 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором за даними Міністерства юстиції України

Крім інформаційної непрозорості, особливістю вітчизняного ринку нерухомості є менший вплив заходів класичної монетарної політики на розвиток ринку нерухомості. Так, простежується, що незважаючи на достатньо обережну політику монетарного регулятора, який зберігав відносно високий рівень облікової ставки та норм обов'язкового резервування, ціни на нерухомість у країні також пережили значний бум. Ми пов'язуємо це, передусім, з притоком іноземного капіталу, що забезпечило наявність на ринку значної кількості дешевих фінансових ресурсів, які активно інвестувались у нерухомість. З іншого боку, менш катастрофічні наслідки для України пояснюються відсутністю розвиненого ринку складних фінансових інструментів, насамперед – деривативів, які під час кризи стали відомі як „токсичні активи”.

Крім впливу іноземного капіталу, на нижчу ефективність монетарної політики щодо ринку нерухомості вплинув й інший фактор. Незважаючи на наявність зв'язку між ринком нерухомості та фінансовою системою, він не є безпосереднім, а виражається у так званому передатному механізмі (transmission mechanism), через який, власне, і відбувається взаємодія. Так, І. Маталік, М. Сколкова та Я. Сироватка до основних передатних каналів даного механізму відносять: грошовий канал, через який відбувається вплив на попит на гроші; канал відсоткової ставки, який функціонує через облікову ставку центрального банку, що визначає ціни на фінансових ринках; канал цін на фінансові активи впливає на реальний сектор економіки через ціни на активи,

такі як акції, облігації, нерухомість, земля, золото, валюта тощо; кредитний канал впливає на економіку через обсяг пропозиції кредитів та ціни на них; канал очікувань та невизначеності, який залежить передусім від довіри до політики центрального банку; окрім цього, цей канал діє через невизначеність з приводу виконання контрагентами своїх зобов'язань, що особливо проявляється під час рецесії – зростання невизначеності знижує фактор достовірності інформації на фінансових ринках [311, с. 192].

Вплив монетарних інструментів на розвиток ринку нерухомості визначається не лише тим, наскільки ці канали розвинені, але й тим, наскільки вони взаємодіють між собою. Так, зміна облікової ставки та норми обов'язкового резервування прямо впливає лише на грошову масу у країні через вплив на емісію кредитних грошей. Але для того, щоб ефект від її зміни досягнув ринку нерухомості, необхідно, щоб існував зв'язок між ринком нерухомості та фінансовою системою в секторі фінансового ринку. Окрім цього, в умовах кризи канал очікувань може блокувати імпульси, які надсилає монетарна політика.

Таким чином, ефективність та, відповідно, доцільність використання монетарних інструментів для впливу на ринок нерухомості, залежить від наступних факторів:

- глибини „проникнення” фінансового ринку на ринок нерухомості (рівня фінансализації ринку нерухомості);
- очікувань покупців та продавців на ринку нерухомості;
- інфляційних процесів в економіці;
- ступеня проникнення іноземного капіталу у фінансову систему;
- наявності у монетарного регулятора достатньої інформації для прийняття рішень.

Дані тенденції показують наступні проблеми ринку нерухомості, пов'язані з монетарною політикою:

- „перегрів” ринку в докризовий період, пов'язаний із притоком відносно дешевих фінансових ресурсів; разом з цим, слід зазначити, що монетарні інструменти НБУ навіть у докризовий період були вищі за відповідні інструменти в розвинених країнах, що дозволяє нам дійти висновку, що

основною проблемою стала саме відсутність передатного механізму дії зазначених інструментів у вигляді ефективно діючої фінансової системи.

- превалювання споживчого кредитування над інвестиціями у виробництво, що також сприяло роздуванню цін на ринку нерухомості;

- відсутність мотивації для банківських установ видавати іпотечні кредити у післякризовий період.

Розв'язання цих проблем постає актуальним завданням, що стоїть перед ринком нерухомості для забезпечення його розвитку та ефективного функціонування.

3.3. Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості

Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості в основному є цільовими державними програмами, що розробляються в межах загальнодержавної стратегії соціально-економічного розвитку України.

В Україні всі фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості можна поділити на три категорії: загальнодержавні цільові; регіональні, що діють у межах загальнодержавних цільових; регіональні, що діють тільки на території окремого регіону відповідно до специфіки економічних умов.

Необхідно зазначити, що переважна більшість програм у сфері нерухомості в Україні спрямована на розв'язання проблем і розвитку житлового будівництва. Це обумовлюється:

- високою економічною привабливістю об'єктів житлової нерухомості як певного виду товару, що задовольняє одну з Конституційно гарантованих потреб людини – право на житло;

- необхідністю ефективних заходів для вирішення соціально-економічної ситуації в країні щодо незадовільного забезпечення громадян доступним житлом;

- низькою ліквідністю деяких видів житлових об'єктів нерухомості в сільській місцевості через невідповідність пропозиції та попиту на них.

Вплив діючих програм на інші об'єкти ринку нерухомості (відмінні від житлових) можна вважати незначним. Такий вплив частіше за все полягає у формуванні певних сприятливих умов для розвитку окремих учасників ринку нерухомості та незначного поліпшення рівня інвестиційної привабливості того чи іншого сектора ринку нерухомості.

Нині програми у сфері нерухомості в Україні представлені передусім програмами підвищення доступності житла для населення. Їх можна поділити на:

- програми для категорії осіб, які бажають придбати житло у кредит;
- програми для категорії осіб, які бажають покращити свої житлові умови;
- програми для молодих родин, громадян;
- програми для соціально незахищених прошарків населення [20, с. 297].

Це пояснюється тим, що саме сегмент ринку житлової нерухомості найбільше залежить від державного регулювання. На відміну від сегментів ринку комерційної та виробничої, необхідність у товарі, що пропонується на ньому, має усе населення держави, однак платоспроможний попит формується не всіма потенційними покупцями. Наразі рівень доступності житла в Україні залишається надзвичайно низьким. При цьому навіть використання іпотечного кредитування не покращує ситуацію з доступністю житла.

На сьогоднішній день невирішеність житлових проблем призводить до кола проблем соціально-економічного характеру. Насамперед, це стосується негативної демографічної ситуації, яка полягає у скороченні чисельності населення України.

Відсутність власного житла є дестимулюючим чинником при створенні сім'ї, народжені дитини, та стимулом для переїзду на іншу територію. Тому не викликає жодних сумнівів актуальність та необхідність державної підтримки, спрямованої на підтримку саме сегмента житлової нерухомості.

Загальну особливість всіх фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості можна визначити як спробу комбінування різноманітних джерел фінансування: використання бюджетних та позабюджетних коштів у поєднанні з різними формами державної підтримки економічних агентів ринку нерухомості.

У додатку С відображені фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості, які діють сьогодні в Україні, можна побачити, що всі програми мають відповідну структуру (мета, завдання) та адмініструються певними інститутом-організацією. При цьому їм властиві проблеми та недоліки.

Необхідно відзначити, що всі програми (додаток Р) є державними програмами підтримки, на основі яких кожний регіон країни затверджує власні регіональні, місцеві програми забезпечення молоді житлом чи доступним житлом громадян тощо.

Розглянемо специфіку реалізації цих програм в Україні.

На сьогодні основними державними програмами, що фінансуються у сфері житлової нерухомості є Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр. (програма продовжена до 2017 року) роки, затверджена Постановою КМУ від 29.07.2002 р. № 1089 (далі Програма № 1) та Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки, затверджена Постановою КМУ від 11.11.2009 р. № 1249 (далі – Програма № 2).

Адміністратором функціонування (реалізації) цих програм є Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” – далі Фонд.

Реалізація державних, регіональних та місцевих програм у розв’язанні житлових проблем покладена на Регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі – Регіональне управління Фонду) та здійснюється шляхом надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (далі – пільгове довгострокове кредитування), а також часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (далі – часткова компенсація).

За текстом програми будуть позначатися номером, під яким вони представлені у додатку Р.

Перевага у наданні пільгових кредитів надається відповідно до рейтингу кандидата (найвищої кількості набраних балів), облік яких ведеться спеціально розробленою єдиною комп'ютерною інформаційно-аналітичною системою автоматизації обліку молодіжного житлового кредитування

За даними Фонду, на реалізацію заходів Програми № 1 з усіх джерел фінансування протягом 2002 – I півріччя 2012 років спрямовано майже 4,9 млрд грн, або 83 % передбаченого обсягу.

З державного бюджету – 1,4 млрд грн, з місцевих бюджетів – 0,34 млрд грн, або лише 32 % від запланованого, та з інших джерел фінансування – понад 3,1 млрд грн, або майже 93 % передбаченого Програмою. У розрізі інших джерел, фінансування протягом 2002 – I півріччя 2012 років здійснювалось за такими напрямками та у наступних обсягах:

- кошти комерційних банків – 2 046,6 млн грн, з запланованих 361,8 млн грн, або у 5,7 разів більше;

- особисті кошти позичальників – 888,9 млн грн, з запланованих 300,2 млн грн, що майже утричі більше, ніж передбачалося;

- використання об'єктів незавершеного будівництва – 3 млн грн, з запланованих майже 71,2 млн грн, або 4,3 %;

- кошти від повернення раніше наданих кредитів – 209,1 млн грн, з 764,2 млн грн запланованих, або у 3,6 разів менше, ніж передбачалося;

- з інших джерел залучено 0,2 млн грн, з запланованих 318 млн грн, що становить 0,08 % від планового обсягу.

Однак, серед позабюджетного фінансування не використовувались ресурси міжнародних інститутів, вітчизняних інститутів-страхових компаній, пенсійних фондів, а також застосування інших фінансово-кредитних інструментів, у тому числі, кошти житлових заощаджень громадян взагалі не залучалися.

Фінансування Програми № 1 протягом її дії розподілялося нерівномірно. Динаміку реалізації фінансово-кредитної програми розвитку ринку нерухомості представлено в табл. 3.3.

Так, на реалізацію Програми найбільшу суму коштів державного бюджету було використано у 2007 році (208,5 млн грн), найменшу у 2002 році (48,3 млн грн). У 2009 році кошти з державного бюджету на програму пільгового

кредитування взагалі не виділялися, а за програмою часткової компенсації було виділено 70 млн грн, що загалом удвічі менше, ніж планувалося виділити Програмою № 1 у 2009 році (140 млн грн). Проте, починаючи з 2010 року, обсяги фактично виділених коштів з державного бюджету значно перевищували планові показники: у 2010 році на 54 %; а в 2011 році у 8,2 рази; а за I півріччя 2012 року було профінансовано у 2,8 рази більше коштів (55,5 млн грн), ніж було прогнозовано на весь 2012 рік (20 млн грн).

Таблиця 3.3

**Динаміка реалізації фінансово-кредитної програми
розвитку ринку нерухомості**

Рік	Виділено з Державного бюджету тис. грн.	Виділено з місцевих бюджетів тис. грн	Надано кредитів	Проінвестовано житла, кв.м.
1998	6 199.90	6 975.00	305	21 937.40
1999	5 640.00	11 016.31	331	22 943.30
2000	60 709.90	15 032.07	1421	93 217.70
2001	54 338.10	8 253.90	1075	69 853.00
2002	48 309.50	8 830.60	838	56 679.50
2003	69 359.30	17 718.20	1123	78 738.90
2004	122 700.76	19 680.13	1601	113 370.70
2005	110 571.38	20 823.07	1089	79 834.10
2006	91 002.021	34 289.283	646	45 653.00
2007	94 273.303	51 450.449	632	44 977.60
2008	76 799.37	56 538.10	486	35 225.40
2009	0.00	34 191.34	127	9 323.60
2010	36 119.955	31 102.491	242	17 298.30
2011	59 999,90	40 253, 213	340	23 338,58
2012	24 891,256	37 735.707	194	13 886.60
Всього	861 357, 20	393 889.80	10 450	730 279.73

Джерело: складено автором за [50]

При цьому заплановані обсяги фінансування протягом 2002–2012 років з місцевих бюджетів значно перевищували фактичні обсяги фінансування. Так, у 2005 році планувалось спрямувати 180 млн. грн., а профінансовано лише 20,8 млн грн. Проте у 2011 році було використано удвічі більше коштів, ніж планувалося Програмою, а саме, 40,6 млн грн замість запланованих 20 млн грн.

Аналогічна ситуація спостерігається із виконанням прогнозних обсягів фінансування програми у періоді її дії за рахунок інших джерел. Однак, у 2005 році за рахунок залучення значної суми коштів комерційних банків та коштів позичальників, загальна сума позабюджетних джерел перевищила планову. Так у 2005 році планувалося залучити 152,6 млн грн, а фактично було залучено 2 277,7 млн грн, що у 15 разів перевищувало прогнозний показник. Також у 2004 році фактична сума залучених коштів на 17 % перевищувала прогнозу (148,6 млн грн проти 126,8 млн грн).

Реалізація фінансово-кредитної програми розвитку ринку нерухомості характеризується нерівномірний розподіл державного, місцевого фінансування та позабюджетних джерел. Як наслідок, це не дозволяло виконувати в повному обсязі заплановані заходи та системно розв'язувати питання забезпечення молоді житлом.

Необхідно зазначити, що пільгові кредити на житло за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів, які виділялися зі статутного капіталу Фонду, упродовж дії Програми № 1 (з 2002 року по I півріччя 2012 року) отримали лише 7,5 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян, або 31,8 % осіб, із числа зареєстрованих Фондом за цей же період кандидатів у позичальники.

Виходячи з викладеного, середній відсоток забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебували, за даними статистики, на квартирному обліку за рахунок надання виключно пільгових кредитів, становив лише 0,7 %.

Наступним проблемним питанням є відсутність стабільного тренду щодо кількості осіб, які бажають взяти участь у програмі часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, та кількості укладених за цією

програмою договорів. Так, часткова компенсація надавалася молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам лише протягом 2003–2005 та 2007–2008 років.

Загалом упродовж вказаного періоду за програмою часткової компенсації було укладено 17,9 тисяч угод, при цьому найбільшу кількість угод на надання такої компенсації було укладено у 2005 році, а саме 15,8 тис. угод.

Таким чином, зазначений середній відсоток забезпечення житлом молодих сімей та самотніх молодих громадян, які перебували на квартирному обліку (2,4 %), досягнуто в основному за рахунок взяття значних зобов'язань з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків у 2005 році.

Загалом упродовж дії Програми (2002 – I півріччя 2012 року) Фондом видано пільгові кредити (з урахуванням наданих кредитів з коштів статутного капіталу Фонду) та взято зобов'язань щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків понад 25 тисячам молодих сімей та самотніх молодих громадян.

У свою чергу, за програмою часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків упродовж 2003 – I півріччя 2012 років зазначеним молодим сім'ям з державного бюджету фактично профінансовано 690,4 млн грн, що становить 85,6 %, від запланованих обсягів фінансування (805,9 млн грн), а також профінансовано майже 1,9 млн грн коштів місцевих бюджетів. Динаміка виконання програми часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків зображена у табл. 3.4

Таблиця 3.4

Статистика реалізації Програми часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Рік	Кількість укладених угод, шт.	Обсяг банківських ресурсів, тис. грн	Фактично профінансовано, грн.
2003	62	7 167,7	25 000,0
2004	1 143	96 811,6	1 500 000,0
2005	15 800	1 736 113,3	25 000 000,0

2006	0	0,0	99 250 000,0
2007	205	47 280,9	114 243 000,0
2008	675	153 052,5	103 729 500,0
2009	0	0,0	70 000 000,0
2010	0	0,0	117 800 000,0
2011	0	0,0	103 339 000,0
2012 (в межах потреби)	0	0,0	91 297 552,0
2013 (в межах потреби)	0	0,0	44 988 333,0
2014 (проект)	0	0,0	60 800 000,0
Разом	17 885	2 040 426,0	831 972 385,0

Джерело: складено автором за [50]

Фактичне фінансування значно перевищує обсяг банківських ресурсів протягом 2004–2008 рр. За останні п'ять років не укладено жодної угоди з банками, фінансування державних програм відбувається виключно за кошти Державного бюджету.

Виконання програми часткової компенсації проводилось лише в частині придбання житла на вторинному ринку, яке позичальник обирав самостійно.

Крім того, позичальник мав право обрати будь-який з комерційних банків, який пройшов конкурс та був затверджений Спостережною радою Фонду.

Слід зазначити, що укладання кредитних договорів у 2006 році відповідно до наказу Спостережної ради було призупинено з причини недостатності фінансування, а з 2009 року і по теперішній час зовсім припинено у зв'язку з тим, що в державному бюджеті кошти на виконання даної програми не передбачались.

При цьому необхідно відзначити, що протягом дії Програми № 1 не виконувалися Фондом взяті зобов'язання щодо часткової компенсації відсотків через недофінансування. Багато родин, які скористалися такою державною підтримкою, musiли сплачувати відсотки самі, що спричинило не довіру до Фонду та державних програм. Програма діяла з 2003 року до 2009 року. На теперішній час нові угоди за даною програмою не укладаються. Державний

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву супроводжує цю програму у режимі виконання зобов'язань по договорах, укладеним до 2009 року під час дії Програми № 1.

У територіальному розрізі – найбільш прокредитованим регіоном, як і завжди, залишається Київський регіон. Також проявляли активність у кредитуванні Луганський, Харківський, Сумський регіони. У 2011 році активізувалися органи місцевої влади щодо фінансування місцевих програм забезпечення молоді житлом. Лідерами за обсягами залучення кредитних ресурсів місцевих бюджетів є такі регіональні управління: Миколаївське, Донецьке, Харківське, Полтавське, Дніпропетровське, Черкаське, Сумське, Луганське та Херсонське. Це вказує на платоспроможний попит і бажання населення східних регіонів країни в задоволенні своїх потреб у житлі через використання інструменту державної підтримки, його пропозиції та певної доступності в зазначених областях.

Необхідно зосередити певну увагу і на зростаючій вартості одиниці виданого пільгового довгострокового державного кредиту. Так, у 2002 році середня вартість одного такого кредиту становила 68,2 тис. грн, а у 2011 році 301,1 тис. грн, що більше за показник 2002 року в 4,4 рази.

При цьому ріст середньої вартості одиниці виданого пільгового довгострокового державного кредиту мав поступовий характер упродовж 2002-2005 років та суттєво збільшився протягом 2006–2011 років, що, з-поміж усього іншого, пов'язано зі здорожчанням ринкової вартості 1 кв. м житла в забудові та інфляційними процесами у країні (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Динаміка росту середньої вартості одиниці наданого кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла упродовж 2002–2011 років

Джерело: складено за даними [50]

Протягом 2002–2012 років також знизився показник введення в експлуатацію житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Середній рівень виконання прогнозних показників забезпечення житлом молодих громадян за рахунок пільгового кредитування протягом 2002–2012 років становив лише 11 %.

При цьому найвищий відсоток відзначено у 2002 році – 49,6 %, найнижчий – у 2010 році – 3,7 %.

Крім того, необхідно відзначити, що рівень введення в експлуатацію житла (площа квартир, які отримали позичальники) мав нестабільну тенденцію.

Порівняння стану фінансування (з державного та місцевих бюджетів) заходів з надання кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла з обсягами фактично введеного в експлуатацію житла представлено на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Фінансування з державного та місцевих бюджетів заходів з надання кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла порівняно з обсягами фактично введеного в експлуатацію житла протягом 2002–2012 років

Джерело: складено за даними [37]

З рисунку 3.15 видно, що найбільшу площу житла введено в експлуатацію у 2005 році – 73,9 тис. кв. м, а найменшу у 2010 році – лише 20,9 тис. кв. м, що у 3,5 рази менше за показник 2005 року. У 2011 році цей показник збільшився на 1,2 тис. кв. м, до 22,1 тис. кв. м. Загалом, протягом 2002–2011 років, введено в експлуатацію 467,2 тис. кв. м житлової площі.

Але ж цей показник не повною мірою залежить від фінансування поточного року, оскільки термін будівництва житлових об'єктів сягає кількох років.

Так, у 2005 році при фінансуванні на суму 131,4 млн. грн. було введено в експлуатацію 73,9 тис. кв. м житла. Проте у 2011 році за аналогічні кошти (131,3 млн грн) було введено в експлуатацію лише 22,1 тис. кв. м житла, що у 3,3 рази менше, ніж у 2005 році.

Аналогічно змінювалась і кількість молодих сімей та одиноких осіб, які фактично отримали квартири в рамках пільгового кредитування протягом дії Програми № 1.

Так, у 2005 році квартири отримало 1014 осіб, а найменша кількість осіб відзначена у 2010 році (288 осіб), у 2011 році кількість молодих сімей та громадян, які отримали квартири, зросла на 25 одиниць. Зазначений найбільший обсяг введеного в експлуатацію житла у 2005 році збігається з найбільшим обсягом фінансування з державного та місцевих бюджетів у 2004 році – 142,4 млн грн та порівняно невисокою середньою вартістю кредиту на житло (88,9 тис. грн).

При цьому очікуваними результатами Програми № 1 було передбачено забезпечити житлом понад 20 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян, а фактично забезпечено лише 36,8 % від запланованого. Тобто 12,6 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян й досі не забезпечені житловою площею.

Про недостатність фінансування свідчать дані щодо відмови у наданні кредитів та щорічному збільшенні кількості молодих сімей, які знаходяться в черзі на отримання житла за програмою пільгового кредитування. Таким чином, недостатній рівень фінансування не дозволив у повному обсязі виконати заходи Програми № 1.

Ще не менш вагома проблема Програми № 1: великий розмір попередніх внесків, що робить недоступним отримання кредитів на житло для більшості молодих сімей регіону.

Згідно п. 20 Постанови КМУ 584 [120] розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з вартості будівництва житла за цінами, що діють

на час укладення кредитного договору, але не вище опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У разі перевищення розрахункової вартості будівництва житла, встановленої кредитним договором, позичальник повинен разом з першим внеском сплатити за власний рахунок різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування.

У ході дослідження розглянуто приклад отримання пільгових кредитів молодою родиною у складі трьох осіб: чоловік, дружина, дитина. За даними статистики у дослідженому періоді саме такі домогосподарства в країні займали найбільшу питому вагу в загальній кількості домогосподарств – близько 90 % (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

**Розрахунок розміру кредиту з визначенням внесків
позичальників та суми коштів на страхування
в період будівництва житла**

№ з/п	Назва показника	Од. виміру	2010 рік	2011 рік	I півріччя 2012 року
1	2	3	4	5	6
1	Склад сім'ї позичальника: чоловік, дружина, дитина, за користування кредитом відсотки не сплачуються.		3	3	3
2	Розрахунок нормативної площі житла (трое чоловік × 21,0 + 20,0)	м ²	83	83	83
3	Площа житла за проектом	м ²	56,17	67,52	69,12
4	Нормативна вартість 1 кв.м на дату підписання кредитного договору	грн	4 252	4 504	5 108
5	Ринкова вартість 1 кв.м на дату підписання кредитного договору	грн	8 350	5 900	6 350
6	Розрахунок нормативної вартості квартири (п.3 × п.4)	грн	238 835	304 110	353 065
7	Фактична вартість квартири	грн	469 020	398 368	438 912
8	Вартість частини житла, що перебільшує нормативну (п.7 – п.6)	грн	230 185	94 258	85 847

9	Розрахунковий розмір першого внеску Позичальника (6 % × п.6)	грн	14 330	18 247	21 184
9.1	перший внесок		7 165	9 124	10 592
9.2	остаточний внесок		7 165	9 124	10 592
10	Додатковий внесок позичальника	грн	0	0	0
11	Розрахунок загальної суми внесків позичальника (п.11.3 + п.11.6 + п.11.7)	грн	254 009	116 640	110 889
1	розрахунковий розмір попереднього внеску		7 165	9 124	10 592
2	страховий внесок		287	365	424
3	загальна сума попереднього внеску позичальника		7 452	9 489	11 016

Продовження табл. 3.5

1	2	3	4	5	6
4	вартість житла, що перевищує нормативну		230 185	94 258	85 847
5	додаткові витрати на страхування		9 207	3 770	3 434
6	загальна сума вартості житла, що перевищує нормативну		23 9392	98 028	89 281
7	остаточний внесок		7 165	9 123	10592
12	Розрахунок розміру кредиту: (п.7 – п.11.1 – п.11.4 – п.11.7)	грн	224 505	285 863	331 881
13	Кошти на страхування кредиту % від п.12		8 980	11 435	13 275
14	Розмір кредиту складає (п.12 + п.13)		23 3485	297 298	345 156
15	Загальна сума страхових внесків (11.2 + 11.5 + п.13)		18 474	15 570	17 133

Джерело: складено автором

Відтак, щоб отримати пільговий кредит, позичальникам довелось зробити внески в значному розмірі: у 2010 році – 254 тис. грн, у 2011 році – 116,6 тис. грн, у 2012 році – 110,9 тис. грн.

Для порівняння: за даними веб-сайтів з пропозицією купівлі-продажу нерухомості у великих містах за суму попереднього внеску в 2010 році на вторинному ринку м. Донецька (не в центральних районах міста) можливо було придбати двокімнатну квартиру.

Крім того позичальники несуть додаткові витрати за послуги: нотаріуса, бюро технічної інвентаризації, оцінювача – за проведення експертної оцінки, збудованого за кошти кредиту житла, загальна вартість яких на сьогодні становить близько 3,6 тис. грн.

Проте для більшості родин регіону такий вагомий внесок не дозволяє вирішувати проблему забезпечення житлом.

За статистичними даними середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника по Донецькій області складала: у 2010 році – 2549 грн, у 2011 році – 3063 грн, у 2012 році – 3383 грн; середньодушові грошові доходи на місяць більше, ніж 60,2 % населення області у 2010 році були нижчими за середній рівень грошових доходів по області, а 15,2 % населення – нижчими за прожитковий мінімум (843 грн).

Середній рівень грошових доходів (у розрахунку на одного члена домогосподарства) за місяць складав: у 2010 році – 1 411,02 грн, у I кварталі 2011 року – 1 399,2 грн, у II кварталі 2011 року – 1 595,5 грн, у III кварталі 2011 року – 1 667,8 грн, у IV кварталі 2011 року – 1 624,2 грн.

Таким чином, значна різниця між ринковою та опосередкованою вартістю 1 кв. м будівництва житла фактично перекладається на бюджет молодих сімей, що не дозволяє вирішити проблему забезпечення житлом більшої частини сімей країни/регіону та виконати основні завдання Програми № 1.

Ще одне і досі суттєве проблемне питання практики реалізації Програми № 1 – це прогалини та колізії нормативно-правової бази щодо впровадження державної підтримки у сфері нерухомості.

Незважаючи на те, що певні кроки на шляху реформування нормативного забезпечення вже зроблено, існує чимало невирішених проблем правового характеру як на державному, так і місцевому рівнях.

По-перше, ненадання повної інформації кандидатами на отримання кредиту про фактично наявне власне житло органам місцевого самоврядування при зарахуванні на квартирний облік.

Слід зазначити, що п. 18 Постанови [120] в переліку документів, які повинні подаватись заявником у Регіональне управління для отримання кредиту, належить подавати довідку про перебування на квартирному обліку,

тобто не передбачено надання інформації про наявність права власності на все житлове нерухомість, наявну у позичальника. При цьому, згідно ст. 2 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” [131], місце реєстрації громадянами України обирається за їх бажанням. Як результат, Фондом не простежується факт наявності у позичальника іншої житлової нерухомості. Такі обставини, призводять до того, що родина, в якій є у володінні дві і більше квартир все одно отримують пільгові кредити, тоді як категорія громадян, які реально потребують поліпшення житлових умов, очікують своєї черги.

Тут знову-таки постає питання інституційного забезпечення ринку нерухомості у частині її реєстрації і прозорості транзакцій.

По-друге, недосконалість нормативної бази, що регулює розрахунок рейтингу кандидатів, у частині ненадання переваги родинам з двома і більше дітьми. Механізм відбору потенційних позичальників припускає визначення черговості при наданні кредиту, що здійснюється комп'ютеризованим способом шляхом застосування відповідної програми. При розрахунку балів вказаним методом враховується наявність переваг, при цьому пріоритетність бальної системи ставить у нерівні умови пересічних громадян один перед одним.

Чинним законодавством передбачено надання переваги під час вибору кандидатів у позичальники за рівнем платоспроможності, за професією (молодим вченим, молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України), а не за рівнем потреби в житлі або датою реєстрації в Фонді. Тобто, система рейтингової оцінки не надає переваги родинам з дітьми, незважаючи на те, що покращення житлових умов молоді передусім є умовою поліпшення демографічної ситуації.

Таким чином, діючий механізм надання кредитних ресурсів молоді не забезпечує „рівності” у їх наданні.

По-третє, недосконалість переліку страхових випадків, передбачених договором страхування фінансових ризиків.

Здійснення кредитування будівництва житла супроводжується укладанням договорів страхування фінансових ризиків та страхування нерухомого майна,

що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування майна (страхування придбаного або збудованого житла на період виконання позичальником кредитних зобов'язань).

Регіональними відділеннями Фонду вибір страхових компаній здійснюється за доведеним наказами переліком та згідно укладених генеральних договорів страхування між Фондом та страховими компаніями, фактично наявними в регіонах.

Згідно з договорами страхування фінансових ризиків, страховик, на підставі заяви страхувальника (позичальник), здійснює страховий захист його майнових інтересів та вигодонабувача (Фонду), пов'язаних з інвестуванням грошових коштів позичальників у будівництво (реконструкцію) житла на підставі інвестиційної угоди. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника та позичальника, пов'язані з непередбаченими матеріальними збитками, завданими страхувальнику та/або вигодонабувачеві внаслідок невиконання підрядником зобов'язань, прийнятих за інвестиційною угодою.

Згідно з вказаним договором, страховим випадком є понесення страхувальником збитків через невиконання підрядником зобов'язань, обумовлених інвестиційною угодою, внаслідок: тимчасової неплатоспроможності підрядника в результаті протиправних дій осіб; банкрутства підрядника, підтвердженого у встановленому законодавством порядку; протиправних дій відповідальних посадових осіб підрядника, пов'язаних з виконанням прийнятих зобов'язань, внаслідок яких виникла тимчасова неплатоспроможність підрядника; зупинки процесу будівництва в результаті невиконання або неналежного виконання контрагентами підрядника зобов'язань щодо постачання сировини, матеріалів, устаткування внаслідок їх банкрутства.

Слід зазначити, що вказаними договорами страхування не передбачено захист від страхових випадків такого спрямування як, наприклад, втрата робочого місця позичальником внаслідок скорочення штатної одиниці, отримання позичальником травми високої тяжкості, що спричиняють тимчасову неплатоспроможність позичальника. Тобто, за таких умов укладених договорів добровільного страхування страховика фактично не цікавить порушення

термінів введення житла в експлуатацію, а позичальник знов залишається „сам на сам” із забудовником, який не несе ніякої відповідальності за недотримання своїх зобов’язань. Отже, перелік страхових випадків не є досконалим та не повною мірою враховує та передбачає ризики, які можуть вплинути на платоспроможність позичальника.

Отже, недосконалість нормативно-правового забезпечення з питань пільгового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян не сприяють створенню чіткого механізму молодіжного кредитування. Ще одним проблемним питанням є недоліки місцевих програм розвитку молодіжного житлового кредитування та недосконалість існуючої звітності, яка не забезпечує надання об’єктивної оцінки стану виконання програм.

Для реалізації Програми № 1 у 2002 році в усіх областях мали бути затверджені на регіональному рівні Програми розвитку молодіжного житлового кредитування до 2010 року (далі – Регіональна програма).

Мета Регіональної програми визначена в руслі загальнонаціональної державної молодіжної житлової політики і стратегії регіональної молодіжної та сімейної політики – покращення житлових умов молоді і створення тим самим сприятливих можливостей для повноцінного соціального становлення і розвитку молодіжної частини населення регіону.

В результаті впровадження Програми очікувалося: поліпшити житлові умови молодих громадян; зміцнити соціальну стабільність у регіоні, за рахунок збільшення народжуваності та поліпшення демографічної ситуації; скоротити час перебування молодих громадян у черзі на отримання житла до п’яти-семи років; збільшити обсяги будівництва; підвищити зайнятість населення та його платоспроможність; зменшити міграційні процеси; за умови запланованого фінансування збудувати певну кількість кв. м житла та забезпечити їм певну кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Однак проведений аналіз дотримання основних критеріїв якості формування Програми засвідчив існування й низки недоліків:

По-перше, ні у всіх областях та містах були затверджені регіональні програми;

По-друге, відсутність в Регіональній програмі показників продукту з розбивкою по роках: не визначено обсягів будівництва житла та планових показників забезпеченості молодих сімей житлом, відсутні дані щодо наявності черг та кількості молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов у розрізі міст та районів.

Не чітко визначені якісні показники Регіональної програми, а саме: не деталізовано показник «Поліпшити житлові умови» в частині обсягів будівництва житла та методів його виконання у розрізі міст і районів області (об'єкти незавершеного будівництва, які перебувають на балансі відповідних міських рад та райдержадміністрацій, з визначенням ступеня їх готовності).

По-третє, як правило, Регіональна програма охоплює лише великі міста та райони регіону, хоча за статистичними даними у черзі на поліпшення житлових умов стають мешканці всього регіону. Тобто, фактична, потреба у поліпшенні житлових умов населення області значно вища, ніж це передбачено у Регіональній програмі.

По-четверте, існуюча звітність про виконання Регіональної програми не дає змогу відстежити, наскільки ефективно вкладені кошти у реалізацію програми та чи відповідають фінансові затрати кінцевому результату.

Так, інформація про хід виконання Регіональної програми містить лише кількість сімей, що звернулись за наданням кредитів, кількість наданих кредитів, кількість сімей, що отримали житло, обсяги фінансування, однак якісні характеристики виконання програми у звітах відсутні.

Виконання Програми повинно оцінюватися як у динаміці, так і в порівнянні з запланованим обсягом вкладених коштів у реалізацію програми з фактичною реалізацією. Тому за доцільне було б розроблення форми звітності, яка б забезпечувала здійснення аналізу показників затрат, продукту, ефективності та якості, визначення причин невиконання намічених заходів та методів усунення недоліків. У разі змін вартості 1 кв. м. будівництва житла здійснювати коригування обсягів фінансового забезпечення тощо.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати недосягнення передбачених Програмою прогнозних обсягів фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, і, як наслідок, невиконання

прогнозних показників забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян протягом 2002–2012 років, а також обсягів введення в експлуатацію житла. Зазначене негативно позначилося на виконанні Програми № 1 загалом. Не вдалося досягти соціального ефекту та мети цієї програми, а саме: розв'язання житлової проблеми усіх молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують цього та виявили бажання взяти участь у Державній та відповідних місцевих програмах. З цього випливає, що програмою не досягнуто основних завдань у частині введення в експлуатацію нових житлових площ та забезпечення потреб молодих сімей і одиноких молодих громадян у житлі.

У ході дослідження визнано, що сьогодні питання забезпечення економічної доступності житла для молоді є актуальним, вкрай важливим та потребує підтримки з боку держави та органів місцевого самоврядування.

Реалізація Програми № 1 є недостатньо ефективною. Внаслідок неналежного рівня фінансування. Кількість молодих сімей, що перебувають на квартирному обліку по країні, за період дії Програми щороку зростала. Дослідження засвідчило про існування низки факторів, які заважають досягненню основної мети Програми та перешкоджають підвищенню рівня її продуктивності.

До проблемних питань практики, ми відносимо: недосконалість нормативно-правової бази; недостатній рівень фінансування унеможливорює виконання в повному обсязі заходів фінансово-кредитних програм; великий розмір попередніх внесків робить недоступним отримання кредитів на житло для більшості молодих сімей регіону; недоліки місцевих програм розвитку молодіжного житлового кредитування та недосконалість існуючої звітності не забезпечують надання об'єктивної оцінки стану виконання програм; чинна система контролю не дозволяє запобігати порушенням у сфері державного кредитування молодіжного житлового будівництва і, головне, в програмах відсутні чіткі цілі й задачі, що провокує існування низки недоліків, а саме: відсутність показників продукту з розбивкою по роках, нечіткість визначення якісних показників, недосконалість існуючої звітності, яка не дозволяє

відстежити ефективність вкладення коштів у реалізацію програми та визначити чи відповідають фінансові затрати кінцевому результату.

Наступну програму, яку адмініструє Фонд, є Державна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2013–2017 (далі Програма № 2). Ця програма визначає що „оптимальним способом розв’язання проблеми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки” [119].

При тому, що Програма № 2 передбачає використання широкого спектра фінансових інструментів для підтримки житлового будівництва, у тому числі розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла, розвиток іпотечного кредитування, удосконалення системи рефінансування іпотечних кредитів, на сьогоднішній день виконується лише частина передбачених нею заходів.

Програма має реалізуватися за напрямком: надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2011 рік” на програму будівництва (придбання) доступного житла було передбачено 100 млн грн, з яких профінансовано безпосередньо на надання громадянам державної підтримки 98,2 млн грн. За результатами року 792 родини отримали державну підтримку. В рамках реалізації програми в 2011 році здано в експлуатацію 41 об’єкт, загальна чисельність квартир в будинках складає 5 120 (з них 736 квартир для клієнтів Фонду), площа введеного в експлуатацію житла становить 343,2 тис кв. метрів (з них 50,2 тис. кв. метрів для громадян, які отримали державну підтримку).

За даними Фонду на первинному ринку житла у м. Києві у 2011 році кожна 15 квартира придбана за державної підтримки за програмою „Доступного житла”. Але Київська область – це ще не вся країна. За результатами 2010–2011 років програма надання державної підтримки громадянам для будівництва „Доступного житла” показує певну результативність і тільки

набирає обертів. Було освоєно 169, 6 млн грн бюджетних коштів, за рахунок яких 1 382 родини отримали державну підтримку на будівництво житла.

В сферу будівництва додатково залучено 463,1 млн грн власних внесків громадян, введено в експлуатацію 53 житлові об'єкти (рис. 3.27), загальна чисельність квартир в будинках складає 6 246 (з них 849 квартир для родин Фонду), площа введеного в експлуатацію житла становить 420,6 тис. кв. метрів (з них 56,8 тис. кв. метрів для клієнтів Фонду).

Незважаючи на те, що зазначена програма певним чином упорядкувала відносини у сфері підтримки житлового будівництва, об'єднавши низку цільових програм, що діяли до того, в одну, вони містить такі ж недоліки як і Програма № 1.

У 2013 році за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2017 роки з молодими сім'ями укладено 407 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 139,8 млн грн (за рахунок державного бюджету – 204 кредити на загальну суму 70,6 млн грн; за рахунок місцевих бюджетів – 103 кредити на загальну суму 33,5 млн грн; та за рахунок статутного капіталу Фонду – 100 кредитів на загальну суму 35,6 млн грн) [105].

Проаналізувавши фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості, можна зробити наступні висновки. Визначено, що вітчизняна практика застосування їх характеризується нерівномірним розподілом державного, місцевого та позабюджетного джерел фінансування на заходи програм та хронічним їх недофінансуванням. Як наслідок, це не дозволяє системно розв'язувати питання забезпечення населення житлом. Відсутність у програмах чітких цілей й завдань провокує виникнення низки недоліків, найважливішими з яких на нашу думку є: відсутність показників продукту з розбивкою по роках, нечіткість визначення якісних показників, недосконалість існуючої звітності, яка не дозволяє відстежити ефективність вкладення коштів у реалізацію програми та визначити чи відповідають фінансові затрати кінцевому результату. Серед найгостріших проблем їх реалізації виділено такі: обмеженість кола осіб, які мають можливість скористатися своїм правом на отримання пільгового кредиту; неспроможність більшості громадян сплачувати

перший внесок вартості житла через невідповідність власних доходів та існуючих цін на житлову нерухомість; неможливість застосування фінансових інструментів для запровадження циклу рефінансування іпотечних кредитів; обмеженість вибору/пропозиції щодо об'єкта нерухомості; утримання установ, що адмініструють програми за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; відсутність чітко прописаного механізму виконання програм щодо очікуваного результату; відсутність системи контролю за реалізацією програм; брак адекватного інформаційного забезпечення; відсутність законодавчих гарантій щодо компенсування частини відсотків державою впродовж всього часу дії програми; економічна та політична нестабільність, що заважає цілеспрямованому виконанню таких програм та зменшує їх ефективність.

Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості є потенційно дієвим інструментом, який має сприяти збільшенню внутрішнього ринку споживання не тільки в галузі житлового будівництва, а також в інших суміжних галузях. Наголос на потенційній дієвості інструменту, пов'язаний з тим, що як свідчить проведене дослідження, фінансово-кредитні програми підтримки в сфері житлової нерухомості не використовуються повною мірою в українських реаліях через об'єктивні та суб'єктивні перешкоди та проблеми.

3.4. Аналіз практики муніципальних запозичень

Фінансово-кредитні інструменти сектора муніципальних фінансів поєднують у собі місцеві запозичення в формі муніципального кредиту та муніципальних цінних паперів, а також гарантії місцевих бюджетів.

Базовим нормативним актом, в якому зафіксовані загальні принципи боргової політики в Україні, є Бюджетний кодекс України, де місцеві запозичення визначені як операції з отримання до міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування міського бюджету. Бюджетний кодекс України також чітко регламентує використання позичкових коштів лише на цілі розвитку.

Як відомо, в залежності від походження джерел, місцеві запозичення поділяються на внутрішні та зовнішні.

Існує дві форми здійснення місцевих запозичень, зокрема шляхом:

- емісії облігацій місцевих позик (муніципальні цінні папери);
- укладення договорів позики, кредитних договорів, кредитних ліній з фінансовими інститутами, зокрема міжнародними, (муніципальний кредит).

Муніципальні цінні папери є важливим інструментом залучення інвестицій з фондового ринку у вирішення питань місцевого розвитку [212, с. 352]. Фактично, муніципальні цінні папери являють собою особливу форму муніципальних запозичень. Українське законодавство, що регулює випуск та обіг зазначеного виду цінних паперів, не використовує даний термін, застосовуючи натомість поняття «облігації внутрішньої місцевої позики».

Більшість запозичень здійснюється саме у формі випуску облігацій внаслідок менших транзакційних витрат через великі процентні ставки за такими запозиченнями порівняно із кредитами.

Право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет, належить територіальній громаді міста в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням міської ради. В рішенні обов'язково зазначається мата, форма запозичення, а також істотні умови (вид, розмін, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу).

Обсяг та умови здійснення запозичень або реструктуризації боргових зобов'язань погоджуються Міністерством фінансів України в порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень” від 16 лютого 2011 р. № 110. При цьому, таке погодження не є гарантією виконання міською радою зобов'язань за запозиченнями або підтвердження платоспроможності.

Основним призначенням муніципальних цінних паперів є залучення органами місцевого самоврядування фінансових ресурсів для реалізації власних функцій. Однак світова практика показує, що таке залучення досягається двома шляхами, відповідно за призначенням та джерелом виплати доходів виділяється дві групи муніципальних цінних паперів:

- муніципальні облігації загального призначення (general obligation bond);
- дохідні облігації (revenue bond).

Цінні папери першої групи можуть випускатись як на забезпечення загальних потреб муніципалітету, так і під задалегідь визначені цілі. Джерелом забезпечення та виплати доходу за облігацією при цьому виступають усі активи муніципалітету, у тому числі – податкові надходження. За рахунок цього такі цінні папери мають високий рівень надійності.

Дохідні облігації випускаються для фінансування задалегідь визначеного проекту органу місцевого самоврядування та забезпечуються майбутніми доходами від нього. Внаслідок цього, вони вважаються менш надійними, ніж цінні папери першої групи.

Дохідні облігації можна розглядати як своєрідну форму інвестицій у проекти, що реалізуються муніципалітетами. Слід однак зазначити, що на відміну від акцій, які є безстроковими цінними паперами, облігації мають встановлений термін погашення. Як правило, вони передбачають створення об'єктів дохідної муніципальної нерухомості. Так, у США такими об'єктами можуть бути каналізаційні системи; платні дороги та мости; аеропорти, морські та річкові порти; електростанції. Окрім того, що дані об'єкти самі по собі являють собою об'єкти комерційної нерухомості, вони позитивно впливають на місцевий ринок нерухомості у всіх його сегментах (житлової, комерційної, промислової), збільшуючи його привабливість для потенційних покупців та забудовників. Таким чином, дохідні облігації відіграють подвійну роль на ринку нерухомості:

- вони є інструментом залучення грошових коштів у муніципальну нерухомість;
- за рахунок реалізації інфраструктурних проектів сприяють загальному розвитку ринку нерухомості у регіоні.

Становлення вітчизняного ринку муніципальних цінних паперів розпочалося з 1995 р., саме коли і були випущені перші облігації внутрішньої місцевої позики, хоча нормативно-правова база почала створюватись ще у 1991 р. з прийняттям законів України „Про бюджетну систему” та „Про цінні папери та фондову біржу”. Емісія муніципальних цінних паперів у період 1995–1998 рр.

характеризувалась низьким рівнем регульованості: були відсутні обмеження щодо обсягу емісії, рівня ризику; для здійснення випуску цінних паперів було достатньо лише рішення відповідної місцевої ради. До 1998 р. було здійснено 15 випусків облігацій внутрішньої місцевої позики на суму майже 300 млн грн [23].

Через прогалини та колізії інституційного забезпечення щодо емісії даних цінних паперів цей сегмент фінансового ринку зазнав значних проблем під час фінансової кризи 1998 року. І до 2003 року призупинив своє функціонування.

За період 1998–2005 рр. були посилені вимоги до емісії муніципальних цінних паперів. Зокрема, були запроваджені вимоги щодо обов'язкового погодження рішення про випуск Міністерством фінансів України, обов'язкового проведення рейтингової оцінки муніципальних цінних паперів, про що йшлося вище.

Таблиця 3.6 ілюструє в яких регіонах, у яких обсягах та за якими термінами проходила емісія облігацій внутрішньої місцевої позики упродовж 2005–2011 роках. Відповідно до наведених даних можемо констатувати, що муніципальні інструменти в Україні використовуються обмежено і без задіяння всього їх потенціалу.

Таблиця 3.6

**Випуски облігацій внутрішніх місцевих позик
протягом 2005-2011 рр.**

Місто, № траншу	Розмір емісії, млн грн	Дата початку розміщення	Дата погашення	Ставка купону, %	Андеррайтер
Київ, 1-А	150	25.11.03	25.11.08	12,7	Хрещатик
Запоріжжя, 1-А	25	01.07.04	28.12.06	15,3	УкрСиббанк
Донецьк, 1-А	20	16.08.04	15.08.07	14	Хрещатик
Харків, 1-А	100	30.06.05	26.06.08	10,7	УкрСиббанк
Донецьк, 1-В	45	11.07.05	11.07.10	11,7	Хрещатик
Запоріжжя, 1-Д	20	12.07.05	07.07.09	11,5	УкрСиббанк
Запоріжжя, 1-В	25	12.07.05	10.07.07	10,5	УкрСиббанк

Запоріжжя, 1-Е	10	12.07.05	06.07.10	12	УкрСиббанк
Запоріжжя, 1-С	20	12.07.05	08.07.08	11	УкрСиббанк
Одеса, 1-А	50	16.12.05	31.12.07	12	УкрСиббанк
Одеса, 1-В	70	16.12.05	31.12.08	13	УкрСиббанк
Одеса, 1-С	30	16.12.05	31.12.10	14	УкрСиббанк
Черкаси, 1-А	5	26.12.05	27.12.10	12	ВАБанк
Івано-Франківськ, 1-А	5,5	28.02.06	28.02.11	12	Хрещатик
Вінниця, 1-А	8	15.06.06	30.12.07	11,95	Хрещатик
Комсомольськ, 1-А	8	03.08.06	03.08.09	12	Хрещатик
Вінниця, 1-В	8	15.08.06	30.12.08	12	Хрещатик
Донецьк, 1-С	50	11.09.06	05.09.11	12	УкрСиббанк
Вінниця, 1-С	4	15.11.06	30.05.09	12	Хрещатик
Львів, 1-А	50	20.07.07	20.07.12	9,45	Львів
Вінниця, 1-Д	6	01.08.07	30.12.09	10,55	Альфа-Банк
Луцьк, 1-А	10	30.08.07	17.12.09	12	Форум
Вінниця, 1-Е	9	01.10.07	30.12.10	10,55	Альфа-Банк
Луганськ, 1-А	10	05.11.07	29.10.12	10,4	Укргазбанк
Луганськ, 1-В	19,3	05.11.07	29.10.12	10,4	Укргазбанк

Джерело: складено автором [58].

Емісію облігацій внутрішньої місцевої позики, як видно з табл. 3.6, здійснювали в основному великі міста України, але поступово на ринок виходять невеликі міста. Так, протягом останніх декількох років, позитивний висновок щодо розміщення муніципальних цінних паперів Міністерства фінансів отримали Северодонецьк, Бориспіль, Бердянськ, Краматорськ, Комсомольськ. Практику зовнішніх запозичень має лише м. Київ.

Фінансування через застосування муніципальних інструментів може використовуватися для фінансування прибуткових регіональних проектів, що окуповуються; для фінансування неприбуткових об'єктів, що потребують одночасних великих обсягів коштів, яких не має щорічний бюджет, у т.ч.: капітальний ремонт, реконструкція та нове будівництво об'єктів соціальної інфраструктури і створення та підтримка у робочому стані місцевої виробничої

інфраструктури (меліоративні мережі, мости, дороги та інше); для вирішення житлово-комунальних проблем. Все це безпосередньо впливає на ринок нерухомості через створення сприятливої місцевої інфраструктури, що підвищує привабливість об'єктів нерухомості та сприяє активізації угод з нерухомістю.

Потенційний вплив муніципальних інструментів на окремі сегменти ринку нерухомості наведено в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Потенційний вплив муніципальних інструментів на окремі сегменти ринку нерухомості

Муніципальні інструменти			
Сфери ринку нерухомості/сегменти ринку нерухомості	Сегмент ринку житлової нерухомості	Сегмент ринку комерційної нерухомості	Сегмент ринку виробничо-промислової нерухомості
Сфера обігу прав на нерухомість	Створення сприятливої місцевої інфраструктури підвищує привабливість об'єктів нерухомості і сприяє активізації угод з нерухомістю		
Сфера управління нерухомістю	Реалізація інфраструктурних об'єктів може впливати на вартість управління об'єктами нерухомості	Забезпечують залучення коштів для обслуговування об'єктів комерційної муніципальної нерухомості; реалізація інфраструктурних об'єктів може впливати на вартість управління об'єктами нерухомості	Реалізація інфраструктурних об'єктів може впливати на вартість управління об'єктами нерухомості
Сфера створення об'єктів нерухомості	Розвиток інфраструктури впливає на прийняття рішень щодо створення нових об'єктів нерухомості	Забезпечують залучення коштів для створення об'єктів комерційної муніципальної нерухомості; забезпечують залучення коштів під інфраструктурні проекти, які впливають на рішення щодо створення об'єктів	В окремих випадках забезпечують залучення грошових коштів для створення об'єктів муніципальної промислової нерухомості (напр., підприємства з переробки сміття); розвиток інфраструктури впливає на прийняття рішення щодо створення нових об'єктів нерухомості

Джерело: складено автором

Саме муніципальні цінні папери можуть активно використовуватися для залучення інвестицій в муніципальну нерухомість, проте ринок таких цінних паперів поки що тільки формується, а очікувати появи нових фінансових

інструментів для інвестицій в нерухомість (різного роду спеціальні (іпотечні) муніципальні облігації та інші) найближчим часом не варто.

Досвід показує, що для ефективного використання необхідне виконання низки вимог, насамперед – платоспроможність органів місцевого самоврядування (для забезпечення надійності та дохідності подібних цінних паперів). Іншою важливою передумовою є формування ефективно діючого ринку цінних паперів. Досвід США показує, що достатньо ефективним інструментом підвищення привабливості муніципальних цінних паперів є повне або часткове звільнення доходу, отриманого їх власником від оподаткування, що при нижчих ніж у державних облігацій номінальних ставках, їх реальна дохідність є вищою.

Муніципальний кредит застосовується на практиці рідше і розглядається як менш придатний для інвестування в інфраструктурні проекти, що реалізуються муніципалітетами, у тому числі у сфері нерухомості. Це пов'язано з тим, що емісія цінних паперів залучає більшу кількість інвесторів, та відповідно дозволяє акумулювати більші обсяги грошових коштів.

Окрім цього, завдяки розподілу ризиків між більшою кількістю інвесторів, грошові кошти можливо залучити на тривалий термін. Але, з іншого боку, емісія цінних паперів пов'язана з більшими транзакційними витратами. Окрім цього, ефективне розміщення муніципальних цінних паперів всередині країни потребує існування розвиненого внутрішнього ринку цінних паперів, розміщення їх на світових ринках доцільне лише за умов їх привабливості для іноземних інвесторів. Враховуючи, що ринок муніципальних цінних паперів в Україні лише формується, оцінка їх привабливості інвесторами ускладнена через обмеженість і правдивість інформації. В таких умовах, муніципальний кредит є альтернативою муніципальним цінним паперам, особливо для невеликих населених пунктів, де витрати на емісію та подальше розміщення є недоцільними.

Разом з тим, не залежно від форми здійснення запозичень застосовувати на практиці такий фінансово-кредитний інструмент, як муніципальні запозичення, надто складно, оскільки обсяги запозичення обмежені місцевим бюджетом розвитку міста та існуючою складною і тривалою процедурою узгодження їх

здійснення. Запланована доходність запозичення, зокрема муніципальних цінних паперів, залежна від ринкових змін та економічної ситуації, і, з плином часу, може стати не актуальною. Тому муніципалітет змушений повторно оцінювати доходність і коригувати її, при цьому „новий” обґрунтований розмір доходності може не „вписатися” в бюджет міста.

В такому разі муніципалітет змушений, після тривалої підготовки і різних погоджень, відмовитися від здійснення запозичень, що призводить до розбалансування потреб і можливостей місцевого бюджету. Іншим важливим фінансово-кредитним інструментом сектора муніципальних фінансів є муніципальні гарантії. Як свідчать, наведені у табл. 3.8 дані, цей вид муніципальних інструментів також не характеризується розповсюдженістю. Муніципальні гарантії у вітчизняній практиці скоріше є винятком із правил, ніж правило.

Всі позики, гарантовані місцевими бюджетами, конкурують з позиками, гарантованими державним бюджетом при розміщенні (що відбувається опосередковано). Не конкурують тільки ті гарантії, які надаються під визначений проект з конкретним інвестором.

Аналіз впливу застосування муніципальних інструментів показав, що потенціал цих інструментів зовсім не використовується на ринку нерухомості. Це визвано інституційними прогалинами (в частині обмеження повноважень і самостійності муніципалітетів) та не досформованістю, що негативно відзначається на розвитку місцевих ринків нерухомості.

Таблиця 3.8

**Муніципальні гарантії за кредитами Європейського банку
реконструкції та розвитку**

Міська рада	Сума	Підприємство	Рік	Термін	Маржа
1. Київська	60 млн євро	КП „Київпастранс»	2007	10 років	а) б а з и с в і д с о т к о в о ї с т а в к и , щ о

2. Київська	40 млн євро	КП „Київський метрополітен”	2007	10 років	розраховується на основі Міжбанківської ставки Євро зони (Euribor); б) маржа 5,5 % річних.
3. Київська	15 млн євро	КП „Київдорсервіс”	2008	10 років	
4. Івано- Франківська	11,7 млн євро	Державне міське підприємство „Івано- Франківськтеплокомуненерго ”	2009	10 років	
5. Львівська	12 млн євро	КП „Львівелектротранс”	2009	10 років	
6. Львівська	26 млн євро	Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1339	2009	10 років	
7. Енергодарська	8 млн євро	„Виробничий комбінат „Тепло-водоканал”	2009	10 років	

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України

Проте необхідно зауважити, що використовувати такі інструменти необхідно виважено і обережно, оскільки застосування муніципальних запозичень для фінансування видатків місцевих бюджетів має низку застережень. Так, німецький дослідник Х. Циммерман зазначає, що „з точки зору величезного фінансового навантаження, яке несуть майбутнім поколінням борги суспільних бюджетів та інших інститутів, боргове фінансування бюджетів усіх рівнів, у тому числі муніципального, видається небажаним. Єдиний аргумент, який залишається, пов’язаний з існуванням самоокупних об’єктів” [217, с. 223]. Урахування останнього, врешті-решт й визначає масштаби доцільного застосування на ринку нерухомості муніципальних інструментів.

3.5. Податкові інструменти на ринку нерухомості

Податкові інструменти, що за своєю структурою є неоднорідними, включають такі види податків: податки та обов'язкові платежі на транзакції з нерухомістю, податок на нерухомість (нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки); податок (плата) за землю.

Всі перелічені податкові інструменти мають свої властивості впливу на функціонування та розвиток ринку нерухомості, а тому заслуговують на детальний аналіз.

До транзакцій з нерухомістю, що оподатковуються ми відносимо: угоди купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, спадкового договору. Своєю чергою, з перелічених транзакцій до ринкових належать: купівля-продаж та міна, оподаткування яких регулюється Податковим кодексом України [112] (далі – ПКУ) – ст. 172 „Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) нерухомого майна”.

Відповідно чинного законодавства оподаткування транзакцій з нерухомістю відбувається, якщо дохід, отриманий платником податку-продавцем від продажу житлової нерухомості частіше одного разу протягом звітного податкового року житлової нерухомості (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що перевищує норми безоплатної передачі, або дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва здійснюється за ставкою в розмірі 5 % від бази оподаткування такого доходу, без врахування років володіння.

Дохід, отриманий платником податку-продавцем від продажу зазначених об'єктів нерухомості, визначається виходячи з ціни, вказаної в угоді купівлі-продажу, але не нижче, ніж їх оціночна вартість.

При цьому в законодавстві зазначено: „дохід, від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, вказаної в договорі, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, що розраховується органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку згідно законодавства”. Однак, насправді відбувається наступна практика: учасники транзакції – продавець та покупець розраховуються між собою за реальною ринковою вартістю, а в договорі купівлі-продажу нерухомості зазначають оціночну вартість, яку розраховують

незалежні експерти; податки та інші платежі справляються від суми зазначеної в договорі. Тут варто враховувати, що через опортуністичну поведінку учасників транзакції сума угод відчуження нерухомості свідомо занижується. Потенційний покупець знаходить потрібний об'єкт нерухомості через пошук в об'явах ЗМІ, знайомих, ріелторів, агентств нерухомості тощо. В об'явах-пропозиціях, у тому числі і в ЗМІ, ціна на нерухомість, як правило, заявлена не остаточна. Як показує досвід ціна від заявленої в оголошеннях може змінюватися в бік зменшення від 5 до 20 %. І так, потенційний покупець зробив вибір і зупинився на конкретному об'єкті нерухомості. Уявімо, що це квартира вартістю 100 тис. дол США.

Покупець торгується з продавцем і знижує ціну на нерухомість припустимо на 10 %. Відтак ціна нерухомості вже складає 90 тис. дол США (90×8 (курс гривні до долара США) отримаємо 720 тис. грн).

Всі угоди по відчуженню нерухомості обов'язково підлягають державній реєстрації. До переліку необхідних документів для здійснення транзакції з відчуження нерухомості входять: правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості; документи, що підтверджують осіб, які мають наміри щодо здійснення правочину з нерухомістю; витяг із Реєстру прав власності на нерухоме майно; довідка про склад сім'ї з житлово-експлуатаційної організації; висновок (звіт) незалежного експерта-оцінювача про ринкову вартість нерухомого майна, на основі якого і визначається сума транзакції.

На сьогодні існує практика свідомого заниження незалежним експертом вартості об'єкта нерухомості у висновку (близько на 50–70 % від реальної ринкової вартості): зазначена у висновку вартість нерухомості не відповідає реальній ринковій вартості на момент здійснення транзакції. Але саме вона (занижена вартість об'єкта нерухомості) є базою для встановлення ціни на нерухомість при транзакції з купівлі-продажу нерухомості.

Продавець нерухомості, самостійно розраховує та сплачує суму податку через банківські інститути до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Звернемося до суми транзакції, і відповідно до сум обов'язкових платежів та податків, що мають бути сплачені продавцем та покупцем нерухомості до бюджетів різних рівнів.

На практиці є дві вартості нерухомості, а значить і ціни нерухомості: перша – це, так би мовити, неформальна (прихована), проте реальна ціна, за якою і відбувається транзакція. В нашому випадку – це 720 тис. грн (90 тис. дол США); друга – формальна, що вказується в угоді та з якої сплачуються податки та інші обов'язкові платежі.

В сучасних умовах в ході транзакцій з нерухомістю сторони угоди сплачують наступні обов'язкові платежі: державне мито – 1 %; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування – 1 % (сплачує покупець); податок на дохід від продажу нерухомості – 5 % (сплачує продавець), якщо продаж нерухомості відбувається частіше, ніж один раз на рік або продавець володіє нерухомістю менше трьох років.

У той самий час від реальної вартості нерухомості, тобто прихованої ціни, сплачується в розмірі 1–5 % агентству нерухомості або ріелтору окремо. На практиці є випадки, коли покупці відмовляються сплачувати такі суми і не сплачують ріелторам/агентам або сплачують меншу суму.

До речі, далеко не всі доходи, отримані ріелторами/агентами від наданих послуг, оподатковуються, а як часто буває – залишаються в тіні. Оскільки, як правило, ріелтори/агенти не укладають угоди з потенційними покупцями або укладають, однак без відповідної реєстрації і обліку.

Тобто, фактично ці суми (1–5 % від суми угоди за реальною ринковою вартістю нерухомості) залишаються в тіні. Однак, питання оподаткування доходів ріелторів/агентств нерухомості не є метою нашого дослідження.

У даному випадку, інтерес представляють суми несплати до бюджету внаслідок існування формальної та неформальної вартості нерухомості та формальної і неформальної ціни нерухомості. Для цього складемо порівняльну таблицю, де розрахуємо податки і обов'язкові платежі з формальної і неформальної ціни нерухомості, що яскраво ілюструє прояви опортуністичної поведінки суб'єктів податкових відносин на ринку нерухомості, тобто продавця і покупця, табл. 3.9.

**Зміна сум податків (обов'язкових платежів) для покупців
і продавців при транзакції купівлі-продажу
житлової нерухомості в залежності від її ціни**

Покупець		Обов'язкові платежі, податки збори, плата за послуги	Продавець	
Ціна формальна 80 тис. грн	Ціна неформальна/ реальна 720 тис грн		Ціна формальна 80 тис. грн	Ціна неформальна/ реальна 720 тис грн.
Сплачує 800 грн (державне мито)	Має сплатити 7200 грн	1 % від суми договору – державне мито	–	–
Сплачує 800 грн (Пенсійний фонд)	Має сплатити 7200 грн	1 % від суми договору – збір до Пенсійного фонду	–	–
–	–	5 % від отриманого доходу від продажу нерухомості (отриманий дохід – сума, що прописана в договорі тобто формальна) <i>Якщо є податок</i>	Сплачує 4000 грн	Має сплатити 36000 тис грн
–	Сплачує від реальної суми договору 7200–36000 грн	1–5 % ріелтору/агентству нерухомості	–	–

Джерело: складено автором

Із зазначеного в табл. 3.9, видно що лише за однією транзакцією купівлі-продажу нерухомості не надходять до бюджетів різних рівнів надходження приблизно в сумі 15 тис. грн (при умові, якщо продаж нерухомості відбувається рідше, ніж один раз рік або продавець володіє нерухомістю більше трьох років).

Таким чином, поза державного та місцевого бюджетів проходять великі обсяги необлікованих грошових потоків, підрахувати які важко через прихованість та не прозорість інформації щодо реальної вартості нерухомості.

Визначено, що на практиці всі обов'язкові платежі з транзакцій щодо відчуження нерухомості є значно заниженими і не сплачуються в повному обсязі. Це відбувається через відображення в угодах неправдивої інформації про оціночну вартість нерухомості, тобто, реально є дві вартості нерухомості, а, отже, і її ціни: неформальна та формальна, що вказується в угоді, і з якої сплачуються податки та інші обов'язкові платежі. Встановлено, що внаслідок існування інституційних прогалів та опортуністичної поведінки економічних агентів від транзакцій по відчуженню нерухомості до бюджетів різних рівнів не надходять великі обсяги необлікованих грошових коштів, підрахувати які важко через прихованість та непрозорість інформації щодо реальної ціни нерухомості, що відчужується. На основі даних Міністерства юстиції України і архівних даних нотаріату в роботі були визначені вартісні показники здійснюваних транзакцій в сегменті житлової нерухомості ринку. Встановлено, що середня реальна сума транзакції коливається в межах 700–750 тис. грн. При середній сумі реальної ціни житлової нерухомості за угодою близько 720 тис. грн до бюджетів не сплачено близько 15 тис. грн, за досліджувані сім років не надійшло 25,7 млн грн (табл. 3.10). Подібну практику з подвійними стандартами посилюють також ріелтори нерухомості та незалежні експерти-оцінювачі. Така негативна практика на ринку нерухомості посилюється й внаслідок відсутності інституту відповідальності (професійної та особистої). Ні ріелтори, ні оцінювачі, ні безпосередні учасники транзакції покупець/продавець не несуть відповідальності за неправдиву інформацію, що наносить шкоду державі, суспільству, економіці.

Отже, можна стверджувати, що такій практиці сприяє існуюча непрозорість на вітчизняному ринку нерухомості, що обумовлена проблемами в інституційному забезпеченні функціонування ринку.

Таблиця 3.10

Обсяги несплачених сум податків (обов'язкових платежів) до бюджетів різних рівнів при транзакціях купівлі-продажу житлової нерухомості в Україні

Рік	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Всього
Кількість транзакцій, (од.)	369 53 6	303 64 2	225 00 0	224 92 0	254 58 6	182 95 0	152 088	1 712 72 2

Несплачені обов'язкові платежі млрд. грн	5,5	4,6	3,4	3,4	3,8	2,7	2,3	25,7
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Джерело. Розраховано автором

Ріелтори/агенти з нерухомості проводять „роз'яснювальну роботу” з учасниками транзакції купівлі-продажу і пояснюють, як найкраще мінімізувати витрати, тобто не сплатити значну частину суми обов'язкових платежів. Це відбувається тому, що чинне законодавство „допускає” проведення транзакцій у двох цінах: формальній і неформальній. Ріелтор з оцінювачем нерухомості рекомендують розраховуватися за неформальною ціною, а в угоді прописується формальна. Разом з тим, ріелтор отримує 1–5 % від неформальної ціни, і не несе відповідальності ні за неправдиву інформацію, ні за чистоту транзакції.

Світова практика переконує, що агентства нерухомості несуть відповідальність за чистоту транзакції, за вірність та вчасність справляння податків та обов'язкових платежів.

Зазначені практики трапляються на ринку нерухомості ще і тому, що відсутній інститут відповідальності (відповідальності професійної і відповідальності особистої). Ні ріелтори/агенти нерухомості, ні оцінщики, ні безпосередні учасники транзакції покупець/продавець не несуть відповідальності за неправдиву інформацію, за несправжню оцінку, за „роз'яснювальну роботу”, що наносить шкоду суспільству, економіці, державі.

Іншим податковим інструментом є податок на житлову нерухомість. Оподаткування житлової нерухомості є відносно новим інструментом для української економіки.

Зазвичай податки використовуються для виконання ними фіскальної функції – наповнення бюджетів усіх рівнів. Тому запровадження податку на нерухомість (йдеться про житлову нерухомість) в Україні саме й розглядають із цих позицій. Разом з тим, у випадку оподаткування нерухомості суттєвою є роль й інших, нефіскальних функцій оподаткування [220], які в контексті нашого дослідження представляють найбільший інтерес.

Нині в Україні відсутня практика запровадження податку на нерухомість. Попри те, що податок на нерухоме майно (нерухомість) був передбачений у п. 7 ст. 15 Закону „Про систему оподаткування” [132] та існував ще до набрання чинності Податкового кодексу України, фактично він так і не застосовувався.

У чинному Податковому кодексі України з’являється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, дія якого регулюється ст. 265 (стягнення податку з 01.01.2014 року).

Податок належить до місцевих податків. Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які ж є власниками об’єктів житлової нерухомості. До об’єктів оподаткування законодавець відніс об’єкти житлової нерухомості (при цьому, зі складу об’єктів оподаткування виключені 6 категорій об’єктів житлової нерухомості – об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності); об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом; будівлі дитячих будинків сімейного типу; садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку; об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю; гуртожитки).

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. Окрім звільнення ряду об’єктів від оподаткування, за даним платежем встановлені ряд пільг; так, оподатковувана площа для квартири зменшується на 120 м², для житлового будинку – 250 м².

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

Ставки податку встановлюються відповідним органом місцевого самоврядування у таких розмірах за 1 кв. м загальної площі об’єкта житлової нерухомості: для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. м, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. м, ставки податку не можуть перевищувати один відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; для

квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. м, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. м, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

Щодо оцінки впливу податку на нерухомість на ринок нерухомості, то тут виникають певні труднощі з приводу відсутності практики оподаткування нерухомості і як наслідок бази даних, потрібних для розрахунків. З урахуванням вищевикладеного наведемо умовний приклад і розрахуємо податок на нерухомість, виходячи з чинного законодавства.

Для прикладу візьмемо родину з чотирьох осіб (всі резиденти України): чоловік, дружина і двоє неповнолітніх дітей.

Родина має у власності декілька об'єктів нерухомості, а саме: дружина має одну квартиру загальною площею 120 кв. м, житловою – 90 кв. м і дачу 150 кв. м. У власності чоловіка є одна квартира загальною площею 150 кв. м, житловою – 137 кв. метрів та один будинок загальною площею 350 кв. м, житловою – 255 кв. м.

За існуючого порядку базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, за наявності у платника податків декількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з них.

По-перше, розрахуємо податок на нерухомість дружини: слід скористатися пільгою, передбаченою ст. 265.4.1 ПКУ, згідно якої база оподаткування зменшується: для квартири – на 120 кв. м; для житлового будинку – на 250 кв. м. Таке зменшення надається один раз за звітний період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, в якому платник податків зареєстрований або за вибором платника податку до будь-якого іншого, що знаходиться в його власності. А щодо об'єкта нерухомості – дачі, то відповідно ст. 265.2.2 ПКУ, садовий або дачний будинок не є об'єктом оподаткування, але не більше одного на платника податків. З цього зрозуміло, що платити за квартиру і дачу не потрібно.

По-друге, розрахуємо податок на нерухомість чоловіка. Перший об'єкт оподаткування – квартира. Скористуємося податковою пільгою: $137 - 120 = 17$ кв. м – база оподаткування для цієї квартири. Визначимо ставку податку, яка встановлюється міською радою за 1 кв. м житлової площі: для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. м, ставка податку не може перевищувати 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

З 01.01.2012 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 1 073 гривень. 1 % – 10,73 гривень, ставка податку. Розрахуємо податок для квартири: $17 \text{ кв. м} \times 10,73 = 182,41$ грн.

Інший об'єкт оподаткування – будинок з житловою площею 255 кв. м. Також скористаємося пільгою на сплату податку, ст. 265.4.1. ПКУ $255 \text{ кв. м} - 250 \text{ кв. м} = 5 \text{ кв. м}$ – база оподаткування. $5 \text{ кв. метрів} \times 10,73 \text{ грн} = 53,65$ грн становить податок на будинок.

Підсумуємо податок на нерухомість чоловіка $182,41 + 53,65 = 236,06$ грн на рік. Наведені дані засвідчують, що загальна сума податку на нерухомість родини з урахуванням пільг становитиме незначну суму за такої кількості кв. метрів нерухомості.

З наведеного прикладу, за існуючого законодавчого забезпечення, податковий інструмент-оподаткування житлової нерухомості втрачає свої функціональні властивості щодо стимулювання/стримування ефективного використання нерухомості, наповнення бюджетів, соціальної справедливості.

В якості основного недоліку в побудові існуючої системи оподаткування нерухомості, як правило, виділяють саме базу оподаткування, засновану на площі об'єктів нерухомості, а не на її вартості, яка не враховує різниці між вартістю об'єктів з однаковою площею, що значно знижує як фіскальну ефективність податку, так і його соціальну справедливість.

Перевагою застосування такого підходу до оподаткування нерухомості, заснованого на площі об'єкта нерухомості, є простота адміністрування податку; це зумовлює її поширення передусім у країнах, що розвиваються. Основними факторами, що заважають переходу до вартісної оцінки є недостатня розробленість кадастру нерухомості або реєстру прав на нерухомість, слабкий

рівень розвитку ринку нерухомості, що проявляється у високій кількості тіньових транзакцій купівлі-продажу та оренди, а також низький рівень доходів основної маси населення [10].

В якості другого не менш значущого недоліку існуючої системи оподаткування нерухомості, на наш погляд є відсутність механізмів оподаткування нежитлової (комерційної та виробничої нерухомості).

До функцій оподаткування нерухомості, як правило, відносять такі: фіскальну (наповнення бюджетів), соціальну (справедливий розподіл податкового тягара), стимулюючу (сприяння ефективному використанню об'єктів нерухомості) [17]. Разом з цим, використання як бази оподаткування площі об'єкта замість його вартості унеможливорює ефективне виконання зазначених функцій. Площа об'єкта нерухомого майна сама по собі не враховує цілий ряд факторів, які впливають на вартість нерухомості, а відповідно виникає ситуація, за якої власники об'єктів з різною ринковою вартістю сплачують однакову суму податку. Такий стан неефективний з фіскальної точки зору та є соціально несправедливим. Окрім цього, як зазначає Т. Шуліченко, саме взяття вартості об'єкта нерухомості за основу визначення суми оподаткування стимулює найраціональніше їх використання [223]. Як вказує Н. Бобох, стимулюючий вплив податку на нерухомість має сприяти інвестиціям у технічне переоснащення пасивної частки активів підприємств; примушувати раціонально використовувати нерухомість, передавати її від власників, що неефективно експлуатують нерухомість, до тих, хто може використовувати її з більшою вигодою; прискорити розвиток вторинного ринку нерухомості, втягнувши в його орбіту нові об'єкти; покращити планування міської території [18]. На це вказує і С. Митяй; на його думку, податок на нерухомість слід „розглядати як інструмент фіскального регулювання, що потенційно здатний впливати на структуру майнового нагромадження, інвестиційну активність” [80].

Доцільно також враховувати і метод розрахунку бази оподаткування. У світовій практиці вироблено два основних підходи до його визначення: оцінка відповідно до площі нерухомості та вартісна оцінка.

При цьому, як перший, так і другий підхід мають велику кількість варіацій. Так, вартісна оцінка може базуватись на орендній вартості та капітальній вартості об'єкта на зазначену базову дату, а її визначення – на порівняння продажу, тобто вивчення цін ринкових угод з об'єктами нерухомості, або капіталізації доходу від потенційно найкращого та найвигіднішого використання нерухомості, або витратному методі, тобто розрахунку витрат, які були б необхідними для повного відновлення даного об'єкта нерухомості, або на поєднанні усіх трьох перерахованих методів [223].

Так, у значній частині стандартів оцінки нерухомості (Міжнародні стандарти оцінки, розроблені Міжнародним комітетом із розробки стандартів оцінки майна, Європейські стандарти оцінки, розроблені Європейською групою оцінювачів основних фондів) ринкова вартість нерухомості стоїть на першому місці переліку стандартів оцінки нерухомості [104]. Застосування ринкової вартості при оподаткуванні нерухомості є також найпоширенішою світовою практикою [17]. Так, балансовий метод оцінки нерухомості не враховує цінових коливань на ринку нерухомості, що робить його менш справедливим. З іншого боку, метод капіталізації доходів зазнає критики як несправедливий, адже базою для оподаткування є не власне доходи платника від об'єкта, а дохід від найкращого використання, тобто такий, якого він може і не мати, в тому числі – з об'єктивних причин [330].

На нашу думку, за основу оцінки має братись саме ринкова вартість об'єктів нерухомості. У зв'язку з цим, актуальності набуває питання методики оцінки житлової нерухомості для цілей оподаткування.

До податкових інструментів відноситься і плата за землю, що диктує більш ґрунтовне дослідження її механізму.

За Конституцією України [65] земля – основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Кошти від плати за землю повинні спрямовуватися насамперед на фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель у комплексі з іншими природоохоронними заходами, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, створення земельного інноваційного фонду, відшкодування витрат власників землі і

землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на землях гіршої якості, економічного стимулювання власників землі і землекористувачів та поліпшення якості земель і продуктивності земель лісового фонду, надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок і компенсації втрат доходів власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з їх вини, проведення земельної реформи, а також для земельно-господарського устрою, розробки містобудівної документації і розвитку інфраструктури населених пунктів тощо.

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Своєю чергою, земельний податок справляється з власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Однак, ПКУ оперує ще й терміном „землекористувачі”. Ними є юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до законодавства надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, в тому числі на умовах оренди.

Постійними землекористувачами здебільшого є підприємства державної та комунальної власності; коло інших осіб, які можуть отримати землю у тимчасове чи постійне користування, нормами Земельного кодексу України дуже обмежено.

Податковим кодексом України визначено такі об'єкти оподаткування платою за землю (ст. 270):

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування визначено нормативну грошову оцінку земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, а також площу земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. При цьому одиницею площі оподаткованої земельної ділянки є у межах населеного пункту – 1 (один) метр квадратний, а за межами населеного пункту – 1 (один) гектар квадратний. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного кадастру.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У

разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Окремі платники за певних умов звільняються від сплати податку за землю. Перелік та умови надання пільг для фізичних осіб міститься у ст. 281 ПКУ, в основному це малозахищені верстви населення. Коло юридичних осіб, яким надано пільги щодо сплати податку, міститься у ст. 282 ПКУ.

Інформацію про грошову оцінку та про загальну площу прибудинкової території чи про площу землі, на якій розташовано будинок, що перебуває у власності кількох осіб, можна отримати у балансоутримувача багатоквартирного будинку (ЖЕК, ЖУ тощо) чи в осіб, у власності (користуванні) яких перебуває земля.

Ставки податку за земельні ділянки встановлено у ст.ст. 272–280 ПКУ окремо для земельних ділянок, грошову оцінку яких проведено, та земельних ділянок, грошову оцінку яких не проведено, а також з відповідним розподілом для земель різного призначення (табл. 3.11) [29].

Таблиця 3.11

Ставки податку за землю

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб	Ставка податку, грн. за 1 кв. метр		Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
	2010 рік	2011 рік	
до 0,2	0,075	0,24	
від 0,2 до 1	0,105		
від 1 до 3	0,135		
від 3 до 10	0,15	0,48	
від 10 до 20	0,24	0,77	
від 20 до 50	0,375	1,2	1,2
від 50 до 100	0,45	1,44	1,4
від 100 до 250	0,525	1,68	1,6
від 250 до 500	0,6	1,92	2,0

від 500 до 1000	0,75	2,4	2,5
Від 1000 і більше	1,05	3,36	3,0

Джерело: складено автором [19]

При визначенні ставки оподаткування враховується призначення земельної ділянки; так, якщо ставка плати за земельні ділянки, нормативну оцінку яких проведено, за загальним правилом становить 1 % від її суми, то для земель сільськогосподарського призначення ставки за один гектар визначені наступним чином: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1 % від нормативної грошової оцінки, 0,03 % – для багаторічних насаджень; за земельні ділянки в межах населених пунктів, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 % суми земельного податку тощо.

При оподаткуванні земельних ділянок, щодо яких нормативна грошова оцінка не проводилась, використовуються ставки, що залежать від розміру населеного пункту.

Слід звернути увагу на ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (ст. 275.1 ПКУ).

В цілому, нараховується достатньо велика кількість диференційованих ставок плати за землю.

За платою за землю надається достатньо значне коло пільг ПКУ; так, перелік фізичних осіб, щодо яких вони встановлені, налічує 5 категорій, юридичних осіб – 11 категорій, земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню – 7 категорій.

Порівнюючи ставки податку, що встановлені ПКУ ст. 275.1, зі ставками, передбаченими частиною другою ст. 7 Закону України „Про плату за землю” [129], то може скластись враження, що ставки податку на цю категорію земель збільшились. Але не слід забувати, що відповідно до ст. 62 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” [118] , ст. 263 у 2010 році до цих ставок податку повинен був застосовуватись коефіцієнт 3,2. Тобто ст. 275.1 ПКУ встановлено ставки податку, що застосовувалися у 2010 році з урахуванням норм ст. 62 Закону [118] (наприклад, $0,48 (0,15 \times 3,2)$; $0,77 (0,24 \times 3,2)$, ... $3,36 (1,05 \times 3,2)$).

В статті 275.3 ПКУ передбачено, що ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради, виходячи зі ставок податку, встановлених ст. 275.1 ПКУ, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, установлених ст. 275.2 ПКУ.

Раніше, згідно з частиною п'ятою ст. 7 Закону України „Про плату за землю” [129] диференційовані ставки могли відрізнятись від середніх ставок податку не вище, ніж удвічі.

Згідно з частиною четвертою ст. 7 Закону України „Про плату за землю” [129] розмір податку за земельну ділянку, придбану на підставі цивільно-правової угоди, розраховувався від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі. Але в будь-якому разі сума, від якої розраховувався розмір податку, не може бути меншою за ціну земельної ділянки, що зазначена в угоді. У ПКУ таку норму не передбачено, тому можна зробити висновок, що сума податку за земельну ділянку, придбану за договором купівлі-продажу, визначається у загальновстановленому порядку.

Наголосимо, що правові норми розділу XIII-ПКУ, зокрема ст. 288 та ст.ст. 276.5 і 287.7 ПКУ, стосуються лише орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності – складової частини плати за землю як загальнодержавного податку (зважаючи на норми ст.ст. 14.1.147. 14.1.136 та 14.1.73 ПКУ).

Щодо порядку нарахування та сплати орендної плати виділимо такі особливості:

1) підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди земельної ділянки (ст. 238.1 ПКУ);

2) платником орендної плати є орендар земельної ділянки (ст. 288.2 ПКУ);

3) об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем;

4) розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу мусить бути у межах величини, передбаченої ст. 288.5 ПКУ для земель різного призначення.

5) плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати;

6) податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів здійснюється відповідно до вимог ст.ст. 285–287 ПКУ;

7) у разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у ст.ст. 276.1, 276.4, ст. 276, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

З метою обрахунку розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Вона підлягає щорічній індексації на коефіцієнт, що враховує індекс інфляції за попередній рік. У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 %, такий індекс застосовується зі значенням 110. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2011 за 2010 рік необхідно індексувати за коефіцієнтом 1,0.

У 2011 році підлягала індексації станом на 01.01.2011 на коефіцієнт 3,2 нормативна грошова оцінка: земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996; земель сільськогосподарського

призначення, яка проведена станом на 01.07.1995; земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфвидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведена станом на 01.01.1997.

Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфвидобувної промисловості, під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведена станом на 01.01.1997, індексується станом на 01.01.2011 на коефіцієнт 1,879. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) від 27.01.2006, підлягає індексації станом на 01.01.2011 на коефіцієнт 1,254.

Необхідно зазначити, що діюча система оцінки оперує явно застарілою базою даних: відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України та Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27.01.2006 № 18/15/21/11, в основу визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році [38].

Щодо надходжень від плати (податку) за землю, то як видно з рис. 3.16, спостерігається позитивна динаміка надходжень цього платежу до бюджету, особливо за останні п'ять років обсяги надходжень збільшилися в 3,4 рази. Збільшення надходжень плати за землю зумовлено збільшенням площ, за якими проведена грошова оцінка земель, збільшенням орендних платежів за землі державної та комунальної власності, скасуванням низки пільг щодо сплати

земельного податку, реалізацією заходів, спрямованих на включення великих розмірів площі землі в базу оподаткування – проведенням інвентаризації і розмежуванням міських земель, збільшенням кількості землекористувачів. Разом з тим, існують вагомі підстави вважати, що регулююча функція цього податку виконуються не повною мірою. Це пов'язано зокрема з неадекватною оцінкою земельної нерухомості, недоліками податкового навантаження, проблемою ідентифікації об'єктів оподаткування тощо.

Досить проаналізувати дані, представлені на рис. 3.16, де відображено кількість транзакцій на ринку нерухомості у всіх сегментах ринку та динаміку надходжень до місцевих бюджетів плати за землю. З наведених даних видно, що кількість транзакцій у сегменті земельної нерухомості протягом 2009–2011 рр. стабільно низька. Після піку кризи сегмент ринку земельної нерухомості не набрав докризових обертів щодо ринкових транзакцій, тобто рівня 2007 року.

Рис. 3.16. Динаміка надходжень плати за землю до місцевих бюджетів і кількість транзакцій на ринку нерухомості України протягом 2007–2010 рр.

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України і Міністерства юстиції України.

Суми плати за землю мають тенденцію до зростання, причому найбільший „стрибок” відбувся у 2008 році. Відношення суми плати за землю до ВВП достатньо невисокі. Найбільшого значення вони досягли у 1997–1998 рр., перевищивши 1 % (рис. 3.17). Для порівняння, у Німеччині суми надходжень від оподаткування нерухомості складають 0,45 % ВВП [337]. З іншого боку, для США відсоток податку з нерухомості у ВВП становить 2,9 % [342], у Великобританії – 13,6 % [341]. Така різниця показує різні підходи до

оподаткування нерухомості, що склались у цих країнах. Якщо для Великобританії та США податки з нерухомості історично є одними з базових податків на місцевому рівні (особливо у першій країні) за відносно невисокої ролі міжбюджетних трансфертів, то у Німеччині вони такої ролі не відіграють.

Рис. 3.17. Відношення плати за землю до обсягу ВВП, %

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України

Тобто податок на землю в Україні не здійснює відповідного впливу на активізацію розвитку та дієвості ринку нерухомості, що не можна визнати економічно обґрунтованим.

Український досвід показує, що оподаткування лише земельних ділянок не має великого фіскального досвіду. Разом з цим, про це свідчить і світовий досвід. Так, С. Митяй вказує, що для більшості країн надходження земельного податку мають стійку тенденцію до зростання, а порівняно низькі надходження земельного податку компенсуються широким спектром податків системи оподаткування нерухомості [80]. Доцільність фокусу оподаткування саме на об'єкти нерухомості, а не на власне землю (якщо вона не використовується як самостійний фактор виробництва, як, наприклад, у сільському господарстві) обумовлено й тим, що корисні властивості земельної ділянки (зокрема, географічне розташування, наявність відповідної інфраструктури тощо) здебільшого переносяться на об'єкти, що на ній розташовуються, впливаючи на їх ринкову вартість. Окрім цього, призначення об'єктів нерухомості (комерційна, виробнича, житлова) визначає, які саме властивості земельної ділянки використовуються. Так, наявність поблизу об'єкта нерухомості

залізничних шляхів є сприятливою для його застосування у виробничій сфері, але є негативним фактором у випадку його використання як житла. Тому, як зазначає Н. Бобох, „на вартість будь-якого об’єкта (будинку, квартири, магазину, ресторану, складу) значною мірою впливає місце розташування, тому система оподаткування (нерухомості) автоматично враховує такий показник, як вартість землі” [17]. Таким чином, оподаткування об’єктів нерухомості, у тому числі – комерційної та виробничої із застосуванням ринкової вартості як бази оподаткування, з фіскальної точки зору є достатньо ефективним. Слід також зазначити, що саме при оподаткуванні комерційної та виробничої нерухомості найбільшою мірою проявляється стимулююча функція оподаткування нерухомості.

Це ставить завдання віднайти ті важелі, які допоможуть вийти з такого стану.

Таким чином, основними проблемами, які існують в системі оподаткування нерухомості в Україні, є:

- визначення в якості бази оподаткуванні площі об’єкта (при оподаткуванні об’єктів нерухомості, відмінних від земельної ділянки) та частково площі об’єкта, частково – його грошової нормативної оцінки (при розрахунку плати за землю);

- використання застарілої методики оцінки об’єктів оподаткування (для плати за землю);

- відсутність системи оподаткування комерційної та виробничої нерухомості.

За допомогою податкових інструментів можливо досягти певних цілей, а саме:

- стимулювання власника до ефективного використання нерухомості або позбавлення неприбуткового активу;

- унеможливлення спекулятивної складової ринку через зменшення привабливості житла як об’єкта інвестування, що стримуватиме безконтрольне збільшення цін на нього, зміщення акцентів у бік інших об’єктів інвестування;

- зменшення прибутковості транзакцій з нерухомістю (в тому числі й використання нерухомості як заощадження, накопичення), що негативно впливає на розвиток та раціональний розподіл фінансових ресурсів економічних агентів;
- наповнення муніципальних бюджетів фінансовими ресурсами;
- регулювання відносин у сфері нерухомості (в тому числі й вплив на ціноутворення).

Таким чином, незважаючи на те, що оподаткування нерухомості у світовій практиці є прерогативою органів місцевого самоврядування, її формування в Україні потребує активної участі державної влади. Основними напрямками такої участі повинні стати:

- підтримання необхідного рівня інституціоналізації ринку нерухомості й створення інституту-організації Єдиного реєстраційного центру нерухомості;
- розроблення методик розрахунку вартості об'єкта оподаткування, яка заснована на ринковій вартості об'єктів нерухомості та складання реєстру з метою поступового переходу до адвалерного оподаткування усіх об'єктів нерухомості;
- застосування форм податку на нерухомість з роздільними ставками (йдеться про застосування диференційованих податкових ставок до різних видів нерухомості);
- урахування принципу отриманої вигоди через спрямування надходжень від податку на нерухомість до місцевих бюджетів в оплату місцевих послуг;
- узгодження з органами місцевого самоврядування стратегічних напрямків розвитку ринку нерухомості;
- контроль за законністю оподаткування нерухомості.

Реалізація вищезначених пропозицій, на нашу думку, сприятиме вирішенню проблемних питань в сфері оподаткування нерухомості.

3.6. Особливості застосування іпотечних інструментів

Серед фінансово-кредитних інструментів, які впливають на ринок нерухомості, вагоме місце посідають іпотечні інструменти.

Іпотечні інструменти, як вже зазначалося раніше, у вітчизняному законодавстві представлені досить різноманітно. Деякі з них застосовуються у вітчизняній іпотечній практиці, а деякі – залишаються лише закріпленими законодавчо.

Всі іпотечні інструменти можна згрупувати у три групи: інструменти придбання нерухомості, інструменти рефінансування, інструменти створення нерухомості.

До групи інструментів придбання нерухомості відносяться іпотечний кредит і цільові заощадження. До другої групи інструментів – інструменти рефінансування: іпотечні цінні папери (іпотечні облігації), заставні, іпотечні сертифікати (сертифікати участі та сертифікати з фіксованою доходністю). Щодо третьої групи, то вона включає іпотечні кредити, цільові облігації підприємств, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН.

Іпотечний кредит є одним з найбільш відомих та найбільш суперечливих фінансово-кредитних інструментів. З одного боку, його відрізняє відносна простота та орієнтованість, як правило, на фізичних осіб, що робить його найпопулярнішим інструментом придбання житлової нерухомості. З іншого боку, його використання в Україні стикається з цілою низкою проблем: низькою капіталізацією вітчизняних банків (бум іпотечного кредитування, який спостерігався у докризовий період, був пов'язаний передусім з припливом дешевих фінансових ресурсів з-за кордону, відповідно їх відтік після початку кризи значно послабив систему кредитування); високими ризиками кредитування; низькою платоспроможністю населення на тлі високого розриву між цінами на нерухомість та реальними доходами; недостатнім рівнем розвитку інструментів рефінансування іпотечних кредитів.

У процесі іпотечного кредитування придбання нерухомості беруть участь такі суб'єкти: позичальник; іпотечний кредитор; інвестор, які ставлять перед собою різні цілі. Позичальник ставить за мету придбання/створення нерухомості, здійснюючи такі щомісячні виплати за кредитом, які б не становили надмірно великої частки доходів. Іпотечний кредитор прагне максимізувати прибуток і дивіденди своїх акціонерів. Окрім цього, кредитор ставить перед собою завдання обмежити ризики, які включають ризик

неплатежів позичальника, втрат через швидке зростання вартості коштів, що використовуються кредиторами порівняно з процентними ставками за іпотечним кредитом, та ризики, що виникають у зв'язку з непередбаченими витратами на обслуговування кредитів. Інвестор також прагне до максимізації прибутку від коштів, вкладених під іпотечні зобов'язання, а також зниження тих же ризиків, що й іпотечний кредитор.

Особливим учасником у процесі іпотечного кредитування є держава в особі уряду. Вона виступає в якості регулятора ринку, метою якого є створення умов для надійного та ефективного функціонування системи іпотечного кредитування [67]. У зв'язку з цим, основними завданнями держави на ринку іпотечного кредиту є узгодження інтересів решти учасників ринку шляхом створення ефективно діючої нормативної та інституційної бази та ефективної системи контролю.

Іпотечний кредит не встиг набрати популярності на вітчизняному ринку нерухомості, хоча відповідно до чинного законодавства його використання датується початком 2004 року. Насправді ж він з'явився раніше, але дістав назву „кредит під заставу нерухомості”, і внаслідок кризи 2008 року практично не застосовується.

У до кризовий період рівень проблемних кредитів у банківській системі складав 0,9 % від загального іпотечного портфеля. Протягом 2009 року цей показник збільшився більш ніж в 5,5 рази, досягнувши 5,1 %. Незважаючи на спроби, вжиті банками з метою приборкання зростання проблемних кредитів, заборгованість продовжувала зростати. Це пояснюється такими факторами, як: падіння курсу національної валюти відносно вільноконвертованих валют з показника 5 (5 грн за 1 долар США) до 8 (8 грн за 1 долар США) у жовтні 2008 р.; падіння економічної активності в сфері виробництва, промисловості, послуг; скорочення та звільнення працездатного населення (особливо масштабного скорочення зазнали фахівці-працівники банківської сфери через збанкрутіння деяких системних банків: Промінвестбанк, Укпромбанк, Родовідбанк, Київ та скорочення обсягів кредитної діяльності в інших банках), тобто багато людей стало безробітними, але й навіть тим, хто залишився в сфері зайнятості, довелося зіткнутися зі зменшенням доходів.

З середини 2009 року іпотечний кредит з'являється в асортименті послуг іпотечних кредиторів, однак у переформатованій формі. Йдеться про реструктуризацію вже виданих іпотечних кредитів, які внаслідок кризи стали проблемними. Упродовж 2010 року 24,5 % від загального обсягу виданих іпотечних кредитів було реструктуровано. Реструктуризація в основному базувалася на наступних діях іпотечних кредиторів: зміні валюти кредиту; зміні схеми погашення; продовження терміну погашення за кредитною угодою; реструктуризації кредитних платежів, збільшення відсоткових ставок (за кредитом в іноземній валюті – збільшення на 2–5 %, за кредитом в національній валюті – збільшення на 10 %; таким чином відсоткова ставка за іпотечним кредитом у національній валюті доходила до 30 % річних). Така реструктуризація спровокувала появу великої кількості проблемної заборгованості, а пересічні громадяни-іпотечні позичальники опинилися у фінансовій ямі. Слід зазначити, що вітчизняна кредитна практика завжди характеризувалася відсутністю балансу між правами позичальника і кредитора в бік позичальника, і що це раз яскраво проілюструвала світова фінансова криза 2008 року.

Враховуючи стан вітчизняної економіки і наслідки світової фінансової кризи, кредитори і позичальники опинилися в ситуації коли, перші зовсім припинили кредитувати економічних агентів, а інші – панічно побоюються іпотечного кредиту і банківських інститутів через невдалий досвід попередніх років.

Як засвідчує рис. 3.18 кількість іпотечних транзакцій в Україні мала максимальне значення серед досліджуваних років у 2007 році. І в основному ці транзакції відбувалися у сегменті житлової нерухомості. Проте упродовж останніх п'яти років спостерігається знижувальна динаміка транзакцій на ринку нерухомості і, відповідно використання іпотечного кредиту. Пік спаду припадає на 2009 рік (11 671 транзакцій), протягом 2010, 2011 років відбувається незначне поновлення іпотечних транзакцій на ринку (16 165, 23 286 відповідно).

Комерційна нерухомість посідає друге місце за кількістю транзакцій на ринку. Для неї характерні подібні сегменту житлової нерухомості тенденції: у

2007 максимум, пік зниження у 2009 р., і невеликий, але все ж таки підйом – у 2011 році.

Рис. 3.18 Кількість іпотечних транзакцій на ринку нерухомості України 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором за даними Міністерства юстиції України

Іпотечні транзакції в сегменті комерційної нерухомості, як правило, надаються юридичним особам на відносно невеликі терміни: від одного до трьох років. Кредити, забезпечені комерційною нерухомістю, характеризуються високим рівнем відсоткових ставок, які можуть сягати 22–24 %, а також низькими значеннями коефіцієнта LTV – не більше 50 %.

Проблеми, що стримують застосування іпотечного кредиту під комерційну нерухомість, ще більш глибинні, ніж ті, що гальмують кредитування житлової нерухомості. По-перше, це відсутність фондового ринку, який дозволяє не тільки більш-менш об'єктивно визначити попит на об'єкти нерухомості, а разом з ним і ціни на неї, але й знайти покупця, що зробить комерційну нерухомість більш ліквідною. По-друге, недостатньо розвиненим є сегмент ринку комерційної, виробничої, промислової нерухомості. Крім того, що фінансовий стан економічних агентів-іпотечних позичальників, які потонули в різноманітних розрахункових схемах, непрозорий на момент надання кредиту, він може раптово погіршитися, що зробить позичальника некредитоспроможним.

Іпотечні кредити під земельну нерухомість не є актуальним напрямом діяльності вітчизняних іпотечних кредиторів, про що свідчать цифри щодо кількості іпотечних транзакцій на ринку нерухомості у динаміці 2007–2011 рр.

(див. рис. 3.18). Пов'язане це з кредитно-земельними ризиками (в частині незахищеності прав власності на земельну нерухомість, низьку ліквідність земельної нерухомості, нижчу потребу відносно житлової тощо).

Земельний сегмент ринку нерухомості, в тому числі аграрний, є стратегічним сектором вітчизняної економіки, який здатний забезпечити продовольчу безпеку держави та стати складовою продовольчої безпеки світу.

Поєднання земельного сегмента і іпотечних інструментів є нині для України актуальною задачею. Вітчизняна економіка не зможе обійтися без використання можливостей аграрної іпотеки, земельної іпотеки для подолання бідності на селі, виведення із занепаду сільськогосподарської індустрії.

Світовий і вітчизняний досвід переконує у неможливості розвитку аграрного сектора без застосування фінансово-кредитних інструментів, зокрема і іпотечних. До речі сказати, інститут іпотеки виник ще в VI ст. до н.е. в Греції. Стародавні римляни, запозичивши інститут іпотеки у греків, суттєво вдосконалили його, надавши йому довершеної юридичної форми. До середини II ст. н.е. в Римській імперії вже існувало окреме законодавство для іпотечної діяльності, спрямоване на аграрну економіку, яку обслуговувало приблизно півсотні банків та близько тисячі лихварських і обмінних контор. Процес надання кредиту був старанно впорядкованим.

Держава завжди стояла на сторожі поземельного кредитування та надавала всіляку підтримку цьому виду банківської діяльності [62, с. 3]. Саме з іпотечного кредитування розпочинається кредитна практика на Русі [62, с. 3], – цитує В. Кириченко роботу Д. Мейєра „Дневнее русское право залога”, розвиваючи право власності на землю.

Як у минулому (XIX ст.), так і сьогодні постає проблема реформування земельних відносин, коли сутність реформи зводиться до перетворення земельної нерухомості на особливий товар. При цьому земля має перебувати у вільному ринковому обігу, а вільний ринок земельної нерухомості передбачає вільне застосування фінансових і кредитних інструментів.

Земельна реформа, що триває 20 років в Україні, поки не дає жаданих результатів. В суспільстві та в наукових, політичних колах відсутня єдина думка щодо вільного ринкового обігу земельної нерухомості. Однак сьогодні

іпотечний кредит чи не єдиний інструмент, який здатний надати відчутний поштовх в аграрній індустрії економіки.

З наведеного вище можна зробити висновок, що іпотечні кредити є надто ризикованими та обтяжливими для іпотечних кредиторів, а відтак дорогими для позичальників. Без зміни ситуації, що нині склалася на ринку, це робить прогнози розвитку іпотечного кредитування під комерційну і земельну нерухомість менш обнадійливими, ніж іпотечного кредитування під житлову нерухомість.

Варто зазначити, що останні роки 2007–2011 рр. характеризувалися значним зниженням доходів населення. Незважаючи на зростання номінальних доходів, яке показують статистичні дані, ситуація з доходами населення змінилась у гірший бік порівняно з початком та серединою 2000-х рр., на які припав бум іпотечного кредитування. Динаміка зростання реальної заробітної плати показує, що найшвидші темпи її зростання спостерігались у 2001–2006 рр. (від 15,2 % річного приросту у 2003 році до 23,8 % річного приросту у 2004 році). Після 2006 року спостерігалось зниження темпів зростання реальної заробітної плати; у 2009 році вперше за 10 років спостерігалось її зниження. Хоча у 2010 та 2011 зростання реальної заробітної плати відновилось, його темпи ще не досягли рівня 2001–2006 рр. Іншою проблемою є розрив між темпами зростання реальної та номінальної заробітної плати.

Особливо такий розрив був помітний у 2008 році; невідповідність між тенденціями у зміні реальної та номінальної заробітної плати підживлює інфляційні очікування населення, що негативно впливає на його рішення заощаджувати у національній валюті та здійснювати довгострокові інвестиції.

За даними Державної служби статистики України, приріст фінансових активів складає приблизно 7 % у структурі витрат та заощаджень населення. Разом з цим, слід зазначити, що мова йде лише про кошти, які прямо використовуються для придбання фінансових активів з метою заощадження, не враховуючи готівкових коштів, які зберігаються вдома.

В контексті мети роботи, нами було проведено соціологічне опитування робітників іпотечних кредиторів-банків щодо умов надання іпотечних кредитів (табл. 3.12).

З наведених даних видно, що пріоритетним для іпотечних кредиторів залишиться вторинний ринок нерухомості. Кредити на житлову нерухомість первинного ринку видаватимуть тільки у рамках спеціальних програм і під складні умови (наприклад, із первинним внеском до 50–70 %).

Умови надання іпотечних кредитів є досить жорсткими і неприйнятними для більшості потенційних позичальників. Особливо це стосується розміру першого внеску і вартості іпотечного кредиту (враховуючи відсоткову ставку, комісії, інші витрати на отримання та обслуговування іпотечного кредиту).

Таблиця 3.12

**Опитування робітників банків-іпотечних кредиторів
про умови надання іпотечних кредитів станом 01.04.2012 р.**

Банк	Тип іпотечного кредиту, валюта іпотечного кредиту	Процентна ставка, %; комісія; валюта іпотечного кредиту	Термін кредитування	Перший внесок/сума кредиту	Інші умови	Додаткові витрати позичальника: обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
1	2	3	4	5	6	7
Укресімбанк		28 % грн., 1,2 % разова	10 років	40 %	Готовність житла не менше 90%	обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
Ощадбанк	1. на придбання нерухомості на первинному ринку	Від 17,5 % в грн; комісія – 1 %, але не менше 500 грн	до 20 років	Від 10 % до 30 % – за умови надання в іпотеку іншого нерухомого майна Від 30 % вартості житла, що придбається (без додаткового забезпечення)	Обов'язкове страхування позичальника, кредитних ризиків, нерухомості	обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків

2. на придбання нерухомості на вторинному ринку	17 % в грн залежно від виду забезпечення ; Комісія – 1 %	до 20 років	25 % /90 % (якщо в забезпечення надається інша нерухомість)		
3. Споживчий кредит під заставу житлової нерухомості	від 18,5 в грн; комісія 1 %, але не менше 250 грн	до 20 років	70 % від оціночної вартості застави	Можливі види забезпечення: житлова нерухомість , яка належить позичальнику або його майновому поручителю на праві власності, в т.ч. дачних будинків, які не використовуються, як основне місце проживання Земельна ділянка з цільовим призначенням на будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських будівель	
4. кредит на придбання земельної нерухомості (під будівлю та обслуговування сільгосп. приміщень)	21% в грн.; Комісія – 1 % від суми кредиту	До 20 років	50%	Страховання кредитних ризиків; страхування життя позичальника	

Продовження табл. 3.12

1	2	3	4	5	6	7
Кредиторбанк		15 % в грн.; Комісія – 1,75 %	15 років	30 %	Житло у партнерів забудовників	обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
Дельта банк	Іпотечний кредит за програмою ДІУ	14,99 % при умові рефінансування ДІУ 23,99 %при відмові рефінансування ДІУ в грн.; Комісія – 2 % від суми кредиту	Від 5 до 20 років	75% від вартості забезпечення	Житлова нерухомість (квартира), яка знаходиться в Києві і Київській області, містах-обласних центрах і 20-ти км зоні від них, містах присутності відділень Дельта Банку з населенням від 50 тис. чол.	обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
ПУМБ Перший український міжнародний банк	Іпотечний кредит на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку	25,5 Фіксовані ставка надається за кредитом терміном до 3 років	1-3 роки	30%	Плаваюча процентна ставка. Страхування життя позичальника, страхування предмету застави, титульне страхування	Місце розташування об'єкта нерухомості Міста присутності відділень/філій. Не далі ніж 10 км від межі міста – для обласних центрів, 25 км – для Києва

	нерухомості	25,75 Плаваюча ставка Комісія – 2 000 грн	3-20 років			25 км – для Києва, включаючи м. Бориспіль, і 10 км – від берегової зони АР Крим. обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
Укрсоцбанк	Іпотечний кредит на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку нерухомості	23,1%-в грн. плаваюча;	До 20 років	30%	Вік позичальника 21-65 років	Обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
		22% в грн. фіксована ставка Комісія – 0,99% щомісячна	До 3 років			
Кредитпром-банк	Іпотечний кредит на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку за програмою ДІУ	15% в грн.; Комісія – 3% від сими кредиту	3-20	25% Можлива сума кредиту від 75 тис грн. до 1 млн. грн		Страхування залога (0,30 від оціночної вартості); Прослуги нотаріуса 600 грн; послуги оцінщика – 500

Продовження табл. 3.12

1	2	3	4	5	6	7
Сбербанк Росії	Іпотечний кредит на придбання нерухомості	Від 18%, грн.; від 14,5%, руб. Комісія 1,8% від суми кредиту - разова	20 років	40%	Тільки для Києва і Київської обл.	Обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
Унікредит банк	Іпотечний кредит на придбання нерухомості	22,89%, грн. Комісія – 1% від суми кредиту	5 років	70%	Обов'язкова застава - нерухомість; сума до 600 тис. грн., але не більше 30% вартості застави	Обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків

Приватбанк	Іпотечний кредит на придбання нерухомості	12% річних в розділі новобудови; 15% річних для об'єктів вартістю більше 100 тис грн. 18% річних для об'єктів вартістю менш 100 тис. грн	До 20 років	25%	Погашення кредиту рівними платежами	Обов'язкове нотаріальне посвідчення; експертна оцінка незалежних експертів; страхування (застави, титульне, позичальника); відкриття рахунків
------------	---	--	-------------	-----	-------------------------------------	---

Джерело: складено автором.

Характерними властивостями, притаманними іпотечному кредиту, є: забезпечення у вигляді нерухомості, довгий термін користування кредитом (10–30 років), що витікає з коштовності об'єкта нерухомості, його довготривалого будівництва і використання, платність – це низькі відсотки за користуванням кредитом. Однак, сучасна вітчизняна іпотечна практика деформувала властивості іпотечного кредиту і залишила з перелічених лише забезпечення у вигляді нерухомості та інколи довгий термін користування. Щодо низького проценту, то іпотечні кредити в Україні, починаючи з 2000 року ніколи не були дешевими та доступними.

Середньозважена відсоткова ставка за кредитами фізичним особам, наданих у гривні в 2010 році, склала 26,2 %; 11,8 % для кредитів, наданих в доларах США та 15,6 % для кредитів у євро. Станом на 1 січня 2012 року, середня процентна ставка складала 22,3 % за іпотечними кредитами в гривнях, 16 % за іпотечними кредитами у доларах США та 15,7 % за іпотечними кредитами в євро. У 2011 році середньозважена процентна ставка за депозитами у гривні складала 18 %, в доларах США – 7,3 %, в євро – 5,8 %. Разом з цим, за даними Державної іпотечної установи середня ефективна ставка на первинному ринку у січні 2012 року становила 20,1 % річних (при мінімальному значенні 12,92 % та максимальному – 32,99 %); на вторинному ринку нерухомості ці ставки становлять 21,79 %, 12,2 % та 32,99 % відповідно [48]. Також слід зазначити, що іпотечні кредитори часто стали пропонувати іпотечний кредит з плаваючою відсотковою ставкою. Де відсоткова ставка за іпотечним кредитом прив'язується до відсотку за річним депозитом даного іпотечного кредитора.

Таким чином, іпотечні угоди з плаваючим відсотком передбачають перегляд щороку ставки за іпотечним кредитом.

Представлені у додатку Н дані свідчать, що в Україні самі високі відсоткові ставки за іпотечними кредитами у світі. Окрім цього, важливим бар'єром для кредитування населення є високий рівень початкового внеску – за загальним правилом від 30 до 90 % вартості нерухомості, що придбавається.

У зв'язку з цим, на сьогодні іпотечний кредит на придбання/створення нерухомості досі не є доступним для більшої частини населення України.

Результати проведеного нами опитування представників іпотечних кредиторів щодо надання іпотечного кредиту представлені в табл. 3.13.

Як свідчать наведені дані, найболючішими проблемами іпотечних кредиторів є відсутність «довгих» фінансових ресурсів, відсутність відповідального і кредитоспроможного позичальника у часі (тобто упродовж дії угоди іпотечного кредиту); неможливість самостійного топ-менеджерського прийняття рішення щодо іпотечної діяльності філій банків. Та головне в тому, що тільки 51 % опитаних представників іпотечних кредиторів відповіли позитивно щодо іпотечного кредитування.

Таблиця 3.13

Результати опитування представників іпотечних кредиторів щодо надання іпотечного кредиту

Запитання	Так, %	Аргументи (уточнення відповідей)	Ні, %
1. Чи видає ваш банк іпотечні кредити	51	Видає тільки на житлову нерухомість на вторинному ринку	44
2. Не видає через відсутність фінансовий ресурсів для іпотечного кредиту	85	Відсутність фінансових ресурсів і механізму їх залучення. Відсутність свободи прийняття рішення у філій банків – всі питання за іпотечними кредитами приймають головні офіси банків	35

3. Не видає через великі обсяги проблемної заборгованості	50	Банк не може позбавитися проблемної заборгованості через проблеми стягнення кредитної заборгованості: відсутність кредитоспроможності позичальника; неможливість та ускладнення продажу заставної нерухомості	65
4. Не видає через відсутність кредитоспроможних і відповідальних позичальників (юридичних та фізичних осіб)	75	Банкам потрібен кредитоспроможний позичальник у часі (від одного року до 20-ти років)	100
5. Чи працює ваш банк з ДІУ?	10	Не всім банкам пропонує ДІУ співробітництво. Не всі банки намагаються працювати з ДІУ	50
6. Чи працює ваш банк з іноземними фінансовими інститутами?	3	Наш банк не має фінансової бази для співпраці з іноземними фінансовими інститутами	30
7. Іпотечний кредит важливий інструмент для вирішення питання придбання нерухомості	70	Тільки не в нашій країні та не за сучасних умов	50
8. Якщо банк надає іпотечний кредит то перевага в позичальниках фізичні чи юридичні особи	80	Звертаються більше фізичні особи	80
9. Чи вважаєте ви іпотечний кредит дієвим інструментом, який стимулює розвиток економіки: з позиції ринку нерухомості; з позиції банку; з позиції позичальника	70	Іпотечний кредит – це інструмент, який стимулює розвиток економіки, але за умов відповідного інституційного базису та економічних підвалин	95

Джерело: складено автором.

** Сума відповідей перевищує 100 %, оскільки респонденти могли обирати декілька відповідей.*

Іпотечні кредитори на вітчизняному ринку нерухомості представлені комерційними банками, а іноді, як виняток, будівельними компаніями, що зацікавлені у продажі новозбудованої нерухомості, також льготні іпотечні кредити надає Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”. Основну частку ринку іпотечного кредиту посідає п’ять комерційних банків-іпотечних кредиторів. На

01.01.2012 року становило близько 60 % іпотечного ринку. Така частка була практично незмінною з 2008 року.

Низька капіталізація вітчизняних іпотечних кредиторів-банків зумовлює необхідність пошуків додаткових фінансових джерел фінансування іпотечних кредитів. Приплив дешевих закордонних інвестиційних коштів зумовив бум на ринку нерухомості, однак він же поставив фінансову систему держави у залежність від іноземного капіталу, що в умовах світової фінансової кризи обернулось значними проблемами. Таким чином, першочерговим завданням, яке необхідно вирішити для створення ефективної системи іпотечних кредитів є пошук джерел „довгих” коштів. Це зумовлює те, що інструменти рефінансування іпотечних кредитів є основними інструментами рефінансування на ринку нерухомості. У цьому контексті особливої важливості набуває побудова адекватної системи рефінансування іпотечних кредитів.

Як правило, виділяють три джерела залучення фінансових ресурсів для іпотечного кредитування: депозитні, цільові та інвестиційні. Перша група характеризується найбільшою стабільністю. Тим не менш, на сьогодні її використання в Україні є проблематичним, враховуючи низький рівень капіталізації більшості комерційних банків. Окрім цього, депозитні джерела характеризуються високою вартістю і часовою незбалансованістю відповідно до іпотечних кредитів.

Ресурсна база банків, яку фактично можна ототожнювати з ресурсною базою офіційного сектора економіки, вкрай незадовільно забезпечена „довгими” грошима. Варто також враховувати, що Україна входить до тих країн, які не мають ефективного механізму трансформації заощаджень громадян в інвестиції, а також внутрішнього джерела довгострокових ресурсів.

Рис. 3.19 Обсяг коштів на депозитних рахунках 2005–2011 рр.(млн грн)

Джерело: складено автором за даними [50]

Незважаючи на позитивну динаміку формування депозитних рахунків (рис. 3.19), яка була перервана лише у 2009 році, та у 2010 році за номінальними показниками була відновлена, слід відзначити відносно невеликий відсоток довгострокових депозитів (строком понад два роки), що негативно впливає на формування довгострокових фінансових ресурсів банків.

Найбільшу питому вагу у часовій структурі депозитів досі складають депозити на вимогу, які не є достатньо передбачуваним фінансовим ресурсом, що робить їх малопридатними для довгострокового кредитування.

За даними НБУ структура депозитів за вкладниками виглядає так: основним вкладником за депозитними рахунками є домашні господарства (66,01 %), за ними йдуть інші нефінансові корпорації (25,72 %). При цьому, для домогосподарств найхарактернішими є депозити до одного року (33,5 % від загальної суми) та від одного до двох років (37,7 %); для нефінансових корпорацій – депозити на вимогу (55,8 %); для фінансових корпорацій – депозити до одного року (50,6 %) [50].

Хоча в цілому залишок коштів на депозитних рахунках перевищує обсяг заборгованості за іпотечними кредитами, слід зазначити, що строки депозитних вкладів та строки надання кредитів не збігаються: якщо заборгованість за іпотечними кредитами, наданими більше ніж на 5 років у 2011 році становила 60 % загальної заборгованості (причому 80 % таких кредитів припадали на

домашні господарства), то частка депозитів на строк понад два роки – всього 6 % від загальної суми депозитів. Таким чином, часова структура коштів, розміщених на депозитних рахунках, є несприятливою для довгострокового кредитування.

Часова структура іпотечних кредитів та депозитів наведена на рис. 3.20–3.22.

Рис. 3.20. Сума заборгованості за іпотечними кредитами та залишки на депозитних рахунках, млн грн.

Джерело: складено автором

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні депозитні кошти не можуть вважатись достатнім джерелом фінансових ресурсів для іпотечного кредитування.

Друга група – цільові джерела можуть використовуватися насамперед для житлового кредитування, яке являє особливий інтерес з точки зору соціальної стабільності держави. Разом з цим, система інститутів спільного кредитування необхідна для формування цільових джерел фінансування, нині є недостатньо розвинена.

Рис. 3.21. Часова структура іпотечних кредитів (2011 р.)

Джерело: складено автором за [50]

Рис. 3.22. Часова структура депозитів (2011 р.)

Джерело: складено автором за [50]

У цих умовах, для активізації застосування іпотечного кредиту особливої ролі набувають інвестиційні джерела фінансових ресурсів. Йдеться насамперед про їх використання для рефінансування іпотечних кредитів, тобто залучення додаткових фінансових ресурсів вже після того, як самі кредити були видані.

Інвестиційні джерела є найбільш перспективними, але ж з наявністю певних проблем, на яких зупинимося нижче.

Рефінансування іпотечних кредитів дозволяє вирішити низку проблем, що пов'язані з використанням депозитних джерел фінансування. По-перше, залучення додаткових фінансових ресурсів дозволяє кредитору подолати обмеження, пов'язані з переважно довгостроковим характером іпотечних кредитів. Емісія цінних паперів, забезпечених іпотечним покриттям, дозволяє фінансовій установі ефективніше управляти рухом грошових коштів у часі, а відповідно – ризиками. З цим пов'язане вирішення й іншої згаданої проблеми – високої вартості депозитних джерел, яка негативно відбивається на ціні іпотечних кредитів для позичальника.

Доступ до більш дешевих з точки зору банку інвестиційних джерел дозволяє підвищити доступність названих кредитів. Нарешті, система рефінансування дозволяє створити ринок високонадійних, привабливих для інвесторів цінних паперів.

Отже, інструменти рефінансування іпотечних кредитів стають все більш важливим інструментом на іпотечному ринку та ринку нерухомості. У цьому контексті особливої важливості набуває побудова адекватної системи рефінансування іпотечних кредитів, враховуючи позитивний світовий досвід.

На сьогодні можна вести мову про те, що в Україні за основу обрана дворівнева система рефінансування іпотечних кредитів. Слід зазначити, що поряд із безумовними перевагами, які вона забезпечує (широке залучення можливостей фінансового ринку), її реалізація в Україні пов'язана з певними складнощами. До них можна віднести: недостатньо опрацьований механізм рефінансування; низька ліквідність об'єктів іпотеки в Україні [20].

Окрім цього, в умовах системної фінансової кризи відбувається переоцінка питання щодо ефективності дворівневої моделі. До основних її недоліків відносять: спекулятивну спрямованість іпотечних цінних паперів за дворівневої моделі; недостатньо ефективну систему оцінку ризиків при рефінансуванні іпотечних кредитів; необхідність значних державних гарантій для спеціалізованої іпотечної установи.

Повертаючись до групи інвестиційних джерел, то вона в Україні представлена, зокрема, іпотечними цінними паперами, та лише набуває на вітчизняному ринку поширення. До іпотечних цінних паперів, відповідно до

законодавства України, відносяться заставні, іпотечні сертифікати та іпотечні облигації.

Заставні передбачені Законом України „Про іпотеку” [122]. Заставна – це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови, що воно підлягає виконанню у грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов’язання – право звернути стягнення на предмет іпотеки. Закон передбачає, що заставна не є емісійним цінним папером. Таким чином, використання заставної як інструменту рефінансування на фондовому ринку обмежене. Тим не менш, заставна є надійним доповненням оформлення іпотеки за кредитом, який згодом може використовуватись для емісії інших іпотечних цінних паперів.

Відповідно до Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” [126] іпотечний сертифікат – це іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками. Іпотечні сертифікати поділяються на сертифікати з фіксованою дохідністю та сертифікати участі, які різняться між собою правами їх власників. Сертифікати з фіксованою дохідністю засвідчують такі права: право на отримання номінальної вартості в передбачені умовами випуску терміни; право на отримання відсотків; переважне право перед іншими кредиторами емітента на задоволення вимог з вартості іпотечних активів у разі невиконання ним своїх зобов’язань. Сертифікати участі випускаються лише як іменні цінні папери і надають їхнім власникам наступні права: право на отримання частини у платежах за іпотечними активами відповідно до умов договору про придбання сертифікатів; право на задоволення вимог з вартості іпотечних активів у випадку невиконання емітентом взятих на себе зобов’язань. Слід зазначити, що з моменту прийняття названого закону не відбулося жодної емісії іпотечних сертифікатів.

Зосередимо увагу на третій групі цінних паперів – іпотечних облигаціях, які вже емітуються в Україні, що дозволяє оцінити перспективи їх використання з урахуванням вітчизняного досвіду їх обігу.

Поява іпотечних облігацій пов'язана із прийняттям Закону України „Про іпотечні облігації” [124], який визначає іпотечними облігаціями – облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому даним Законом. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому цим Законом та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття.

Іпотечне покриття для звичайних та структурованих іпотечних облігацій формується по-різному. Разом з цим, існує загальне правило, що формування такого покриття допускається лише за рахунок іпотечних активів, однак у подальшому допускається включення до його складу й інших активів.

Іпотечні облігації поділяються на звичайні та структуровані, характеристики яких значним чином відрізняються.

Перша відмінність між двома групами названих іпотечних цінних паперів полягає у колі осіб, що можуть виступати їх емітентами. Відповідно до ст. 3 Закону України „Про іпотечні облігації” емітентом звичайних іпотечних облігацій є іпотечний кредитор. Останнім може виступати фінансова установа (крім спеціалізованої іпотечної установи), яка відповідно до законодавства має право надавати кредити (позики), виконання зобов'язань боржників за якими забезпечене іпотекою, та/або яка набула право вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками) від інших осіб. Емітентами структурованих іпотечних облігацій є спеціалізовані іпотечні установи.

Звичайні іпотечні облігації в Україні значною мірою діють за моделлю іпотечних цінних паперів (іпотечні облігації з покриттям) однорівневої (європейської) системи рефінансування іпотечних кредитів. Емітент таких цінних паперів є, як правило, кредитором за іпотечними кредитами, що становлять масу покриття, хоча закон передбачає можливість емісії за набутим правом вимоги за іпотечним кредитуванням. Останнє положення дозволяє використовувати звичайні іпотечні облігації і як інструмент сек'юритизації

іпотечних кредитів (за цим напрямком в Україні працює Державна іпотечна установа). Емітент відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними зі звичайними іпотечними облігаціями, іпотечним покриттям та всім іншим своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Для звичайних іпотечних облігацій застосовуються такі принципи забезпечення надійності, як: принцип конгруентності (відповідності кредитних вимог та зобов'язань за іпотечними облігаціями), що полягає у застосуванні коефіцієнта іпотечного покриття (співвідношення між несплаченою емітентом основною сумою боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій і розміром їх іпотечного покриття), що не повинен перевищувати значення 0,8, для повністю гарантованих державою звичайних іпотечних облігацій – 1 (конгруентність покриття); вимозі щодо перевищення середньозваженого строком іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття строку повного виконання зобов'язань за даними цінними паперами (конгруентність строків); вимозі щодо перевищення середньозваженим розміром процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття розміру процентів (доходу) за звичайними іпотечними облігаціями (конгруентність валютних ставок); страхування предмета іпотеки від його випадкового знищення як умова включення іпотечного кредиту до маси покриття; обмеження щодо включення іпотечних кредитів, забезпечених рядом видів іпотек (незавершене будівництво, майнові права); ведення реєстру іпотечного покриття; обмеження операцій емітента з масою покриття; невключення маси покриття до ліквідаційної маси емітента.

Разом з цим, для українських звичайних іпотечних облігацій не застосовується ціла низка вимог щодо надійності, прийнята в однорівневих моделях рефінансування іпотечних кредитів. Першою важливою вимогою, яка не застосовується в Україні, є вимога щодо спеціалізації емітента. Як зазначалось вище, емітентом названих цінних паперів може бути будь-яка фінансова установа, що має право надавати іпотечні кредити, а також установа, що придбала зобов'язання за такими кредитами; особливих вимог для здійснення такої діяльності в Україні не встановлено, що значно знижує потенційну надійність подібних цінних паперів.

Відсутність вимоги щодо спеціалізації також робить неможливим застосування ще одного важливого інструменту забезпечення надійності іпотечних цінних паперів, а саме принципу єдиної динамічної маси покриття. Наприклад, для німецьких іпотечних банків характерне забезпечення усіх закладних листів (Pfandbriefe), виданих певним іпотечним банком, усією масою покриття. Весь іпотечний актив не може слугувати забезпеченням виконання зобов'язання за облігаціями, а лише той актив, що відповідаючи певним критеріям може бути використаний як іпотечне покриття. Таким чином власник облігації має додатковий захист, оскільки іпотечне покриття додатково відібрано. У випадку звичайних іпотечних облігацій в Україні, маса покриття формується окремо під кожну їх емісію. Це пов'язано з виконанням низки забезпечувальних процедур у процесі її формування (а не у процесі виконання банками нормативних вимог, як це характерно для Німеччини). Проблемним питанням залишається формування однорідного покриття під яке саме і емітуються іпотечні облігації.

Спеціалізація діяльності щодо випуску іпотечних облігацій пов'язана з цілим рядом перешкод. Українське законодавство, хоча і містило поняття „іпотечний банк” до червня 2011 р. (в червні 2011 р. до ст. 4 Закону України „Про банки та банківську діяльність” були внесені зміни і цю норму виключили, крім того, з закону зникло поняття іпотечний банк). На сьогодні Національний банк України визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого окремими порядком, однак їх статус не врегульований, і жодних особливостей їх діяльності, пов'язаних зі спеціалізацією, не передбачено.

Окрім проблем регулювання іпотечної діяльності, на шляху спеціалізації діяльності щодо емісії звичайних іпотечних облігацій стоять проблеми економічні. Рівень капіталізації українських банків є низьким порівняно з їх європейськими аналогами; тому враховуючи, що іпотечні кредити, особливо в умовах економічної кризи, розглядаються банками як достатньо ризикові (враховуючи достатньо високу суму та строки кредитів), спеціалізація комерційних банків саме на іпотечних операціях для більшості з них не виглядає доцільною. Окрім цього, ринок іпотечних цінних паперів в Україні на

сьогодні не досить розвинений. З цим пов'язаний той факт, що в Україні звичайні іпотечні облігації емітуються достатньо вузьким колом суб'єктів (два комерційних банки – „Хрещатик” та „Укргазбанк”), при цьому емітентами іпотечних облігацій не є найбільші іпотечні кредитори, такі як Укрсиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ОТП Банк. Також емітентом є Державна іпотечна установа (ДІУ), створена для рефінансування первинних іпотечних кредиторів шляхом отримання права вимоги за іпотечними кредитами.

Це пов'язано передусім з тим, що в сучасних умовах банкам доцільніше здійснювати сек'юритизацію іпотечних кредитів з використанням спеціалізованого фінансового посередника через значні витрати на проведення самостійної емісії іпотечних цінних паперів. ДІУ емітує облігації забезпечені подвійною гарантією, по-перше, іпотечним покриттям, по-друге, державною гарантією. Додаткова проблема полягає у складному фінансовому становищі ДІУ через значну суму заборгованості поряд із проблемами з поверненням населенням іпотечних кредитів, що знижує інвестиційну привабливість емітованих нею цінних паперів.

Ці труднощі зумовлюють також слабку представленість українських іпотечних облігацій на європейському ринку.

Випуск іпотечних облігацій здійснюється у бездокументарній формі. Відповідно до Закону України „Про іпотечні облігації” у 2007 році ПАТ АКБ „Укргазбанк” зареєстровано випуск звичайних іпотечних облігацій в обсязі 50 млн грн, у 2008 році зареєстровано 8 випусків іпотечних цінних паперів, зокрема, звичайних іпотечних облігацій на загальну суму 270 млн грн, що на 220 млн грн більше, у порівнянні з 2007 роком. Зареєстровано один випуск ВАТ КБ „Хрещатик” на суму 70 млн грн та 7 випусків Державної іпотечної установи на суму 200 млн грн. Загальний обсяг звичайних іпотечних облігацій склав у сумі 320 млн грн.

Емітентами, які здійснили зазначені випуски є публічне акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк”, відкрите акціонерне товариство комерційний банк „Хрещатик” та Державна іпотечна установа.

Обсяги українських іпотечних облігацій не значні. Для порівняння, загальна вартість польських іпотечних облігацій в обігу складала 561 млн євро,

словацьких – 3,6 млрд євро, угорських – 7,1 млрд євро, загальна ж вартість іпотечних облігацій на даному ринку становила у цей період 1 514 958 млн євро [279].

Характеризуючи роль іпотечних цінних паперів в іпотечній системі слід зосередити увагу на тих функціях, які вони виконують. По-перше, використання іпотечних цінних паперів, безумовно, є важливим джерелом залучення додаткових фінансових ресурсів у систему іпотечного кредитування. Недаремно спеціалізовані іпотечні установи у США створювались урядом саме з метою здешевити іпотечні житлові кредити. Таким чином, другою функцією іпотечних цінних паперів є підвищення доступності іпотечного кредитування, забезпечення його використання як інструменту вирішення проблеми забезпечення населення житлом. У цьому контексті слід зазначити, що жоден з найбільших іпотечних кредиторів не є емітентом власних іпотечних цінних паперів, хоча вони й використовують програми рефінансування іпотечних кредитів. По-третє, роль іпотечних цінних паперів полягає у створенні нового надійного напрямку інвестування. У країнах Європи, навіть зважаючи на фінансову кризу, іпотечні цінні папери розглядаються як високонадійні фінансові інструменти. Це досягається високими вимогами до емітентів таких паперів; одна з основних – спеціалізація діяльності. На сьогоднішній день така вимога в українському законодавстві застосовується до емітентів структурованих іпотечних облігацій – ними можуть бути лише спеціалізовані фінансові установи, виключним видом діяльності яких є придбання іпотечних активів та випуск структурованих іпотечних облігацій. Поряд з цим слід зазначити, що емісій структурованих іпотечних облігацій в Україні ще не проводилось. Більше того, відсутність належної інфраструктури зумовлює порівняно низьку поширеність іпотечних цінних паперів в Україні: з двох (а, враховуючи поділ іпотечних облігацій на звичайні та структуровані, – трьох) їх видів здійснювалась емісія лише одного – звичайних іпотечних облігацій.

Таким чином, потенціал іпотечних цінних паперів в Україні використаний не до кінця. Насамперед це пов'язано з низьким платоспроможним попитом на іпотечні кредити в цілому, а також високими ризиками, пов'язаними з ними, що робить їх не надто привабливим напрямком діяльності комерційних банків. До

того ж здійснення сек'юритизації іпотечних кредитів й досі являє собою достатньо складний та коштовний процес, який в умовах низького розвитку даного ринку не виправдовує себе.

Виходом з цієї ситуації є, з одного боку, розвиток інфраструктури ринку іпотечних цінних паперів із паралельним поглибленням процесів спеціалізації даної діяльності. У цьому процесі велику роль повинна відігравати у тому числі і держава, як шляхом нормотворчої діяльності, адекватної іпотечної політики, так і через стимулювання платоспроможного попиту на іпотечному ринку та ринку нерухомості, здійснення „запуску” ринків.

На відміну від звичайних іпотечних облігацій, статус структурованих іпотечних облігацій врегульований гірше, чим, зокрема, пояснюється їх відсутність в обігу. Так, якщо для регулювання емісії та обігу звичайних іпотечних цінних паперів прийнято низку додаткових нормативно-правових актів (серед яких Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), щодо структурованих іпотечних облігацій подібних актів немає.

Як зазначалось вище, емітентом структурованих іпотечних облігацій може бути спеціалізована іпотечна установа. Для неї застосовується вимога щодо спеціалізації діяльності: напрямками її діяльності можуть бути лише придбання та, в окремих випадках, продаж іпотечних активів та випуск структурованих іпотечних облігацій. Таким чином, в особі спеціалізованої іпотечної установи передбачене створення класичних іпотечних посередників дворівневої (американської) моделі іпотечного ринку.

Щодо діяльності спеціалізованої іпотечної установи, то не висуваються вимоги до достатності капіталу, ліквідності, ліцензування діяльності; для початку діяльності, що, з одного боку спрощує порядок їх створення, але з іншого – значно знижує надійність емітованих ними цінних паперів. Це створює потенційну необхідність державного гарантування (явного чи неявного) структурованих іпотечних облігацій. Окрім цього, порядок створення

спеціалізовано іпотечної установи докладно не врегульований, що також гальмує випуск структурованих іпотечних облігацій на фінансовий ринок.

На відміну від звичайних іпотечних облігацій, для декількох випусків структурованих іпотечних облігацій може створюватись єдине іпотечне покриття. Як зазначалось вище, порядок формування та управління таким іпотечним покриттям досі докладно не врегульований. Окрім цього, емітент обов'язково передає іпотечне покриття управителю (статус якого також докладно не врегульований), що повинно забезпечувати вищу надійність даних цінних паперів (для звичайних іпотечних облігацій передача іпотечного покриття є можливою, але не обов'язковою). Для структурованих іпотечних облігацій застосовуються більш гнучкі вимоги щодо порядку включення іпотечних кредитів: так, для звичайних іпотечних облігацій основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оціночної вартості предмета іпотеки, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, для структурованих цей відсоток визначається проспектом емісії. Додатковою гарантією надійності даних цінних паперів є обмеження щодо процедури банкрутства спеціалізованої іпотечної установи, яке можливе лише за рішенням суду. Ще однією гарантією надійності структурованих іпотечних облігацій протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій є вимога щодо регулярного проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам законодавства.

Підводячи підсумки обігу іпотечних облігацій в Україні, можна виділити наступні проблеми. Низький рівень розвитку ринку іпотечних цінних паперів знижує ефективність їх застосування для рефінансування іпотечних кредитів, що призводить до неспіврозмірності затрат на емісію та отриманих вигод. Подолання даної перешкоди потребує комплексних заходів як у сфері регулювання власне обігу іпотечних цінних паперів (зокрема, урегулювання низки питань, пов'язаних з їх емісією, формуванням іпотечного покриття, веденням його реєстру, порядку ліцензування діяльності агентів іпотечного ринку), регулювання іпотечного кредитування в цілому (удосконалення методик

оцінки предметів іпотеки, системи ведення реєстрів обтяжень на нерухоме майно) та фінансової діяльності в цілому.

Відсутність спеціалізації іпотечної діяльності для фінансових установ призводить до зниження надійності іпотечних фінансових інструментів, а відповідно – їх інвестиційної привабливості. Як зазначалось вище, жоден з великих іпотечних кредиторів не є емітентом іпотечних цінних паперів (у кращому випадку, вони користуються послугами ДІУ для рефінансування іпотечних кредитів). Сприяння створенню іпотечних банків та емісії ними іпотечних цінних паперів можливе із застосуванням системи державного стимулювання іпотечних кредитів через іпотечні банки (за прикладом Німеччини), врегулюванням статусу таких спеціалізованих фінансових установ з поступовою передачею їм виключного права на емісію іпотечних цінних паперів.

Нарешті, питання формування другого рівня іпотечного ринку у вигляді спеціалізованих іпотечних установ повинне вирішуватись з певним ступенем обережності. Досвід діяльності дворівневої моделі іпотечного рефінансування у США свідчить про високі ризики, пов'язані з нею. Про це свідчить також і досвід діяльності ДІУ в Україні, що на сьогодні, як зазначалось вище, має фінансові труднощі. Тому функціонування ДІУ потребує, з одного боку, посиленого державного нагляду, а з іншого – значних гарантій з боку держави.

Поряд з іпотечним кредитуванням, у сфері житлової нерухомості перспективним є використання інструментів інвестування у будівництво житла.

Українське законодавство обмежує вибір інструментів інвестування у будівництво житла. Відповідно до ст. 4 Закону України „Про інвестиційну діяльність” [121], інвестування та фінансування будівництва житла може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва (далі – ФФБ); фонди операцій з нерухомістю (далі – ФОН); інститути спільного інвестування; недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства; а також через випуск цільових облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості. Розглянемо ці інструменти докладніше.

Діяльність фондів фінансування будівництва ФФБ регулюється Законом України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при

будівництві житла та операціях з нерухомістю”. ФФБ не є юридичною особою; керівництво ФФБ здійснює управитель – фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, правилами фонду, а також отримала в установленому порядку дозвіл або ліцензію. Таким чином, управителем ФФБ може стати лише банк або інша фінансова установа. ФФБ створюється на підставі договору між управителем та забудовником. Цей договір регулює відносини управителя та забудовника в частині організації спорудження об’єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів і подальшої передачі забудовником об’єктів інвестування установникам управління.

Українське законодавство виділяє два види ФФБ – ФФБ виду „А” та ФФБ виду „Б”. У ФФБ виду „А” забудовник визначає поточну ціну вимірної одиниці об’єкта будівництва, споживчі властивості об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва та зобов’язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування. У ФФБ виду „Б” забудовник бере на себе зобов’язання дотримуватися рекомендацій управителя щодо споживчих властивостей об’єктів інвестування, здійснювати спорудження об’єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва. Управитель, своєю чергою, визначає поточну ціну вимірної одиниці об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та бере на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва. Таким чином, управитель виступає як платіжний агент довірителя, як контролер за витрачанням коштів і як гарант одержання довірителем заздалегідь обраної нерухомості.

У ФФБ виду „Б” велике коло питань будівельної діяльності вирішується управителем фонду. Оскільки управителем переважно виступає банк або

фінансова установа, ФФБ виду „Б” на сьогодні в Україні практично не застосовуються.

З іншого боку, ФФБ виду „А”, у яких чітко розподілені повноваження у фінансовій та будівельній сфері, використовуються значно ширше.

Окрім забудовника і управителя, суб'єктами ФФБ є довірители. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні або юридичні особи, а також спільний інвестор ФОН. Відносини між управителем та довірительом оформлюються договором про участь у ФФБ. У цілому, порядок створення і функціонування ФФБ відповідають довірчому (трастовому) управлінню коштами фізичних осіб.

Серед названих вище можливих інструментів на ринку цінних паперів мають обіг тільки два: цільові облігації та сертифікати ФОН.

Випуск першої групи цінних паперів регулюється Законом України „Про інвестиційну діяльність”, другої – Законом України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.

Цільові (безпроцентні) облігації надають можливість виконання зобов'язань товарами або послугами. У випадку інвестування у нерухомість за допомогою подібних інструментів, погашення зобов'язань передбачається за допомогою введеного в експлуатацію об'єкта нерухомості. Розглянемо їх особливості. Обидва види цінних паперів є емісійними, відповідно, їх випуск потребує державної реєстрації. Як видно з додатку Ш, кращі гарантії для інвесторів надають сертифікати ФОН, тим не менш існують серйозні проблеми з надійністю обох інвестиційних інструментів. Основним невирішеним питанням залишається проблема відповідності об'єкта нерухомості параметрам, які були заявлені під час емісії подібних цінних паперів, зокрема, фізичних характеристик та часу виконання емітентом власних зобов'язань. Якщо вести мову про цільові облігації, важливим питанням є також зміст товару, який використовується для покриття зобов'язань.

Поняття „одиниця нерухомості” не має чіткого законодавчого визначення, що дозволяє забудовнику або емітенту тлумачити його на свою користь: замість того, щоб прив'язувати таку одиницю до конкретної організаційно єдиної частини нерухомості (квартира, кімната, офіс), „одиниця нерухомості”

тлумачиться лише як певна кількість площі, що в окремих випадках не дає інвестору можливості використовувати такий товар за призначенням.

Це, своєю чергою збільшує транзакційні витрати інвесторів, пов'язані або з необхідністю придбання необхідної кількості цільових облігацій, або додаткового узгодження виділення відповідних частин об'єкта нерухомості з забудовником або емітентом.

Існують проблеми і з емісією сертифікатів ФОН. Так, немає нормативно-правового акта, який би регулював порядок подання інвестиційної декларації за сертифікатом ФОН. Одним з принципів діяльності ФОН є диверсифікація інвестицій, однак класифікація нерухомості законодавчо не закріплена.

Відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, починаючи з 2005 року, державним регулятором ринку цінних паперів здійснюється реєстрація випусків сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ФОН).

Протягом 2010–2011 років не зареєстровано випусків сертифікатів ФОН. Починаючи з 2005 року, здійснено 14 випусків сертифікатів ФОН на загальну суму 2,23 млрд грн.

Тенденції використання даного виду інструментів практично не прослідковуються, їх випуск здійснюється ситуативно і нерегулярно.

У результаті дослідження застосування іпотечних інструментів на ринку нерухомості можна зробити наступні висновки.

Усі інструменти на ринку нерухомості можна умовно поділити на інструменти придбання нерухомості, інструменти створення нерухомості та інструменти рефінансування. До інструментів першої групи належать передусім кредитні інструменти (іпотечний кредит). Інструменти рефінансування на ринку нерухомості пов'язані передусім з іпотечним кредитуванням. В Україні юридично закріплені такі інструменти рефінансування іпотечних кредитів: заставні, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації.

Перший вид інструментів в ринковому обігу активно не використовуються і є передусім способом підтвердження прав кредитора і виступають своєю „базою” для формування інших інструментів рефінансування. З

решти інструментів в Україні використовуються лише останні. Основними фінансовими інструментами створення нерухомості (інвестування в будівництво нерухомості) є фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

Використання названих інструментів в Україні стикається з рядом проблем, передусім – пов'язаних з недостатністю законодавчої бази та інституційної структури.

Формування ефективної системи іпотечного кредитування в Україні потребує використання як позичково-ощадних, так і банківських інститутів кредитування. Так, наприклад, у Німеччині значного розвитку набуло пов'язане кредитування, особливо при здійсненні індивідуального житлового будівництва: частину коштів становлять житлові накопичення громадян, частину – кредитні кошти банків. Іноді частина кредиту погашається державою.

Умови кредиту найчастіше такі: вкладнику необхідно досягти мінімального терміну заощаджень (як правило, 18 місяців), мінімального розміру заощаджень, що може становити від 40 до 50 % загальної суми, і залежати від загальної суми коштів, що є в розпорядженні банку. Відсоткова ставка в період накопичення становить 2,5–4,5 %, в період погашення – 5–6 %, іноді сягає 8,5 % (в середньому нижче на 4 % ринкових). Термін погашення позички – 6,5–18 років.

Разом з цим, поточна фінансова криза поставила питання щодо надійності та безпечності цінних паперів, які використовуються при рефінансуванні іпотечних кредитів. Саме прорахунки на ринку іпотечних цінних паперів у США стали каталізатором кризових явищ у світовій фінансово-економічній системі. У зв'язку з цим, при побудові системи рефінансування в Україні слід враховувати ризики та недоліки, які були виявлені.

Одним із серйозних недоліків американського ринку іпотечних цінних паперів була відсутність належного регулювання. Значною проблемою стало виникнення великої кількості «нетрадиційних» фінансових інститутів, які часто

здійснювали кредитування без залучення депозитів, а виключно за рахунок сек'юрітизації. Недостатньо чітко був визначений зв'язок найбільших фінансових посередників на ринку іпотечних цінних паперів – підприємств, що підтримуються державою (government-sponsored enterprise, GSE). Важливим фактором, що зумовив розвиток кризи, була також «бульбашка» на ринку нерухомості. Усі ці недоліки або присутні в українській системі іпотечного кредитування, або є потенційно можливі.

Таким чином, можна виділити такі заходи, які диктуються висновками з кризи на ринку іпотечних цінних паперів у США: спеціалізація діяльності: емітент іпотечних цінних паперів може здійснювати діяльність лише у даній галузі; слід зазначити, що подібні вимоги застосовуються до емітентів структурованих іпотечних облігацій, але на даний момент їх випусків не проводилось; до звичайних іпотечних облігацій, які є єдиним типом іпотечних цінних паперів які обертаються в Україні, подібної вимоги не висувається;

спеціальний порядок оцінки нерухомості, що закладається – оцінка здійснюється за окремою методикою, що дозволяє абстрагуватись від ринкових коливань цін на нерухомість; спеціальний порядок нагляду за іпотечними кредиторами та емітентами іпотечних цінних паперів; вироблення єдиної методики формування маси іпотечного покриття; хоча законодавчо вимоги до активів, що можуть до неї включатись, визначені, порядок її формування для ряду іпотечних цінних паперів (у першу чергу – структурованих іпотечних облігацій, для яких характерна динамічна маса покриття) не визначений; уточнення статусу спеціалізованої іпотечної установи та вироблення чіткої політики щодо підтримки та регулювання її діяльності, визначення її завдань.

Конкретизуючи причини стримування розвитку застосування іпотечних інструментів на ринку нерухомості, на нашу думку, серед об'єктивних причин можна відмітити наступні: несприятлива макроекономічна ситуація в країні, пов'язана з процесами перерозподілу власності, політичною нестабільністю, відсутністю чітко визначеної економічної моделі розвитку; відсутність прозорого інституційного базису ринку нерухомості; відсутність заощаджень через падіння доходів і постійно зростаючу витратність домогосподарств на освітянські послуги, медичні послуги, послуги транспорту і зв'язку, поточні витрати на харчування тощо; високий рівень тінізації і корумпованості

економіки; несприятлива кон'юнктура на світових фінансових ринках (світова фінансова криза 2008 року, боргова криза Єврозони); відсутність вільних фінансових ресурсів, що можна трансформувати в іпотечний кредит; несорозмірність доходів населення і ціни нерухомості на ринку; високі ставки за іпотечними кредитами, що робить їх навіть за найсприятливіших умов доступними тільки для заможних громадян; низький рівень капіталізації вітчизняних банків; відсутність дієвих механізмів рефінансування іпотечних кредитів; економічна нестабільність, що проявляється у нестійкості курсу національної валюти, різких змінах у цінах на нерухомість тощо; ці процеси негативно впливають як на фінансовий стан банків та їх контрагентів, так і на їх очікування.

У результаті дослідження впливу іпотечних інструментів на розвиток ринку нерухомості можна зробити такі висновки.

Підвалинами для дієвого застосування іпотечного кредиту є сприятлива макроекономічна ситуація в країні та світі, дієва фінансова система, дієві фінансово-кредитні інструменти рефінансування іпотечних кредитів, прибутковість операцій з іпотечного кредитування для кредитора, інвестора та доступність для позичальника.

З метою подолання негативних тенденцій розвитку іпотечного кредиту на фоні подолання наслідків фінансової кризи вважаємо за потрібне:

- за рахунок вмілого державного регулювання через інструменти секторів загальнодержавного регулювання, муніципальних фінансів сприяти адекватному ринковому ціноутворенню нерухомості;

- сприяти та здійснити певні заходи щодо прозорості відносин на ринку нерухомості;

- інформацію щодо ключових параметрів ринку нерухомості і ринку іпотечного кредиту оприлюднювати на сайтах монетарного регулятора, державної служби статистики, Національної установи розвитку ринку нерухомості та Єдиного реєстраційного центру нерухомості;

- створити інституційний базис для балансування прав та обов'язків позичальника та кредитора;

- створити необхідні умови для розвитку системи рефінансування іпотечних кредитів шляхом емісії іпотечних цінних паперів. Для цього на

початковому етапі становлення ринку сприяти їх розміщенню серед вітчизняних інвесторів, зокрема, шляхом надання певних преференцій і податкових пільг, а також їх лістингу на провідних фондових біржах країни.

Висновки до розділу 3

Ринковим середовищем у відповідь на існування ринку з специфічним товаром – нерухомістю, створено низку різнорідних фінансово-кредитних інструментів окремих секторів фінансової системи, що застосовуються у різних сегментах та сферах ринку нерухомості для його функціонування та розвитку. Тому стан сфери фінансово-кредитного забезпечення відображається не лише результуючими показниками, а й структурними, кожен з яких має кількісну і якісну характеристику.

Проведений аналіз впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток вітчизняного ринку нерухомості дозволяє зазначити наступне.

1. Застосування приватизаційних інструментів призвело до суттєвих структурних змін прав власності на нерухомість, зокрема: виникли об'єкти нерухомості приватної власності з вільним ринковим обігом. В результаті з'явилася можливість застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості; скорочення державного втручання в процеси ринку нерухомості. До негативних наслідків у цих змінах слід віднести – неринкове походження нерухомості; економічну та інституційну деформації відносин у суспільстві через руйнацію економічної природи нерухомості; стратифікацію населення за доходами та, як результат – за майном, владою і впливом; неефективне і виснажливе використання великої кількості об'єктів земельної нерухомості (в тому числі і сільськогосподарського призначення).

2. Оцінюючи в динаміці вплив інструментів класичної монетарної політики на розвиток ринку нерухомості, можна охарактеризувати його як незначний. Протягом досліджуваного періоду простежується обережна політика монетарного регулятора, який зберігав відносно високий рівень облікової ставки та норм обов'язкового резервування, але ціни на нерухомість в країні

пережили значний бум. Це пов'язано, по-перше, з приливом іноземного капіталу; по-друге, відсутністю передатного механізму дії зазначених інструментів у вигляді ефективно діючої фінансової системи. Ефективність впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості, залежить від наступних факторів: глибини проникнення фінансового ринку на ринок нерухомості та ступеня проникнення іноземного капіталу у фінансову систему; очікувань покупців та продавців на ринку нерухомості; інфляційних процесів в економіці; наявності у монетарного регулятора достатньої політичної волі та інформації для прийняття рішень. Дія цих факторів засвідчила наступні проблеми ринку нерухомості, пов'язані з монетарною політикою: „перегрів” ринку в докризовий період, викликаний припливом відносно дешевих фінансових ресурсів; водночас монетарні інструменти НБУ навіть у докризовий період були вищі за відповідні інструменти в розвинених країнах, що дозволяє нам дійти висновку, що основною проблемою стала саме відсутність передатного механізму дії зазначених інструментів у вигляді ефективно діючої фінансової системи; превалювання споживчого кредитування над інвестиціями у виробництво, що також сприяло роздуванню цін на ринку нерухомості; відсутність мотивації для банківських установ до надання іпотечних кредитів у післякризовий період.

3. Оцінка динаміки реалізації фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості та їх якості у перші роки економічного зростання засвідчує стійку позитивну тенденцію, що погіршується в період світової фінансової кризи. Внаслідок кризових явищ фінансування відбувається не в запланованих обсягах, а в 2009–2010 рр. зовсім припиняється. Зростає недовіра у потенційних і реальних користувачів фінансово-кредитних програм до держави (в особі адміністратора – Фонду). Водночас за умов планування і реалізації їх з орієнтацією на певний результат (вимірюваний в якісних і кількісних показниках) вони здатні бути дієвими інструментами на ринку нерухомості.

4. Аналіз застосування муніципальних інструментів показав, що їх потенціал зовсім не використовується на ринку нерухомості. Це викликано інституційними прогалинами (в частині обмеження повноважень і самостійності муніципалітетів) і що негативно позначається на розвитку місцевих ринків нерухомості.

5. Податкові інструменти на сучасному етапі не здійснюють впливу на

активність учасників ринку нерухомості, а саме не впливають на прийняття рішення покупців чи продавців щодо здійснення транзакцій на ринку нерухомості. Тобто, фіскальний і регулятивний потенціал закладений в цих інструментах, практично не використовується. Недієвість цих інструментів на ринку нерухомості, вирішальним чином обумовлена інституційною недосформованістю системи оподаткування нерухомості та неефективністю механізмів її формування. По-перше, через суб'єктивні фактори: недосконалість законодавчої бази (правові прогалини та колізії, зокрема в частині не визначення повного переліку об'єктів оподаткування, відсутність визначення ефективної бази оподаткування, наявність великої кількості пільг для різних категорій власників (не завжди об'єктів нерухомості)), недосконалість методологічних підходів до оцінки об'єктів нерухомості (відсутність методики оцінки за ринковими вимогами та політика подвійних стандартів до об'єктів нерухомості, що різняться формами власності і призначенням). По-друге, критичного значення набувають й об'єктивні фактори, серед яких відсутність необхідної для позитивно динамічного розвитку ринку нерухомості інституційної структури, наявна стратифікація населення за доходами, вибір моделі (підходу) до побудови системи оподаткування нерухомості. Пошук резервів підвищення ефективності використання нерухомості і активізації розвитку ринку нерухомості формує необхідність інституційного вдосконалення інституційного простору у сфері нерухомості.

6. Оцінюючи практику застосування іпотечних інструментів на ринку нерухомості, важливо зазначити наступне: сьогодні в сфері кредитування відсутній ефективний механізм трансформації заощаджень громадян в інвестиції (головним чином через незадовільну часову структуру ресурсної бази банків-іпотечних кредиторів, її обсяги, недостатній рівень капіталізації банківської системи тощо). Водночас, банківський сектор є ключовим сектором фінансової системи, тому в ньому закладені значні резерви, що можуть бути задіяні для цілей фінансування іпотечних процесів на ринку нерухомості. В українській практиці іпотечні інструменти на ринку нерухомості сьогодні використовуються обмежено, це стосується як іпотечних кредитів, так іпотечних цінних паперів. Це пов'язано з проблемами в інституційному базисі (його недосконалістю і недобудованістю) в частині інституційного забезпечення

іпотечних процесів на ринку нерухомості. Результати аналізу свідчать, що економіка України отримує відносно мало дивідендів порівняно з іншими ринковими економіками від розвитку ринку нерухомості, який спрямований на соціально-економічне зростання національної економіки. В зв'язку з цим існує широке поле для інституційних ініціатив, які можуть істотно покращити інституційний базис та інституційну структуру в Україні, а відтак і сприяти залученню фінансово-кредитних ресурсів для цілей сталого розвитку.

7. В підсумку проведене дослідження застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості підтверджує тезу, що практично всі вони мають невикористаний потенціал закладений їх природою, що ставить завдання розробки методологічних та практичних рекомендацій щодо реалізації потенціалу фінансово-кредитних інструментів для активізації розвитку ринку нерухомості.

Основні положення розділу викладені в працях автора [145, 146, 147, 149, 153, 155, 157, 162, 163, 167, 168, 183, 184, 186, 187].

РОЗДІЛ 4

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РИНКАХ НЕРУХОМОСТІ

4.1. Монетарні інструменти на ринках нерухомості країн світу

Пошук нових векторів розвитку вітчизняного ринку нерухомості наштовхує дослідників звернутися до міжнародного досвіду. За час функціонування і розвитку ринків нерухомості в різних країнах світу сформувалася розгалужена система фінансово-кредитних інструментів та їх похідних, які впливають на розвиток ринку нерухомості.

Поряд з позитивними тенденціями проявилися і „слабкі місця”, загальний зміст яких полягає у недоцільності стимулювання розвитку ринку нерухомості лише за допомогою інструментів фінансового ринку. Йдеться про важливість застосування заходів державного регулювання.

Зв'язку монетарної політики держави та ринків фінансових активів, до яких у західній літературі традиційно відносять ринок нерухомості та ринок цінних паперів, була присвячена низка досліджень, що проводились у економічно розвинених державах Європи, Сходу та Північної Америки. У контексті даного дослідження доцільно узагальнити результати досліджень, які проводилися зарубіжними науковцями щодо впливу монетарних інструментів на розвиток ринків нерухомості окремих країн з метою використання позитивного досвіду у вітчизняній практиці.

У докризовий період монетарна політика більшості розвинених держав характеризувалась ліберальним підходом: облікова ставка була достатньо низькою, більшість центральних банків обрала політику невтручання у діяльність фінансових ринків. Так, у США ставки за федеральними фондами були знижені з 7 % у 1989 р. до 2 % у 2003 р. [299], у Великобританії офіційна банківська ставка – з 14,87 % у 1989 р. до 3,5 % у 2003 р. [335]. На цьому тлі ціни на нерухомість, особливо житлову, значно зросли: у США цей показник збільшився у 1980–2003р. на 195,64 % [319], у Великобританії – середня

вартість нерухомості з 61,5 тис. фунтів у 1989 р. до – 133,9 тис. фунтів у 2003 р. (з урахуванням інфляції).

Результатом став бум на ринку нерухомості, який згодом переріс на „фінансову бульбашку”, яка, в свою чергу стала каталізатором глобальної фінансової кризи. Разом з цим, ще у докризовий період робились спроби обґрунтувати більш активну роль центрального банку в регулюванні фінансових ринків та ринку нерухомості. Частина досліджень була присвячена впливу сукупної ліквідності на ціну активів. До них зокрема належали дослідження, проведені К. Баксом та Ч. Крамером (Міжнародний валютний фонд, дані брались за країнами «великої сімки», 1999 рік) [232], Р. Рюффером та Л. Стракка (Європейський центральний банк, дані по США, країнам Єврозони та Японії, 2006 рік) [329], К. Грайбером та Р. Зетцером (Німецький федеральний банк, дані по країнам Єврозони та США, 2007) [291], Б. Роффія та А. Загіні (Європейський центральний банк та Банк Італії, дані по Австралії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландам, Німеччині, Новій Зеландії, Норвегії, США, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії) [328], Р. Адалідом та К. Деткен (Європейський центральний банк, дані по Австралії, Бельгії, Великобританії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландам, Німеччині, Новій Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії, 2007) [230], Дж. Гісе та К. Таксеном (дані по Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, США та Японії, 2007) [286], А. Бельке, В. Ортом та Р. Зетцером (дані по країнам Єврозони, Австралії, Великобританії, Данії, Канаді, Норвегії, Південній Кореї, Швейцарії та Швеції, 2010) [237], Ч. Гудхартом та Б. Гофманом (Європейський центральний банк, дані по Австралії, Бельгії, Великобританії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландам, Німеччині, Норвегії, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії, 2008) [289], К. Дрегером та Ю. Волтерсом (дані по країнам Єврозони та США, 2009) [268].

Так, дослідження К. Бакса та Ч. Крамера фокусується на впливі монетарної ліквідності (яка визначається авторами як „пов’язана з короткостроковими відсотковими ставками або агрегованою кількістю грошей”; „пов’язана з умовами на ринку короткострокових кредитів”) на ринок фінансових активів. Основні висновки дослідження полягали у тому, що ліквідність може викликати

інфляцію при зростанні попиту на фінансові активи з обмеженою пропозицією; економіка, що переживає бум, призводить до підвищення ліквідності та підвищення цін на фінансові активи; підвищена ліквідність призводить до зниження відсоткових ставок, що, у свою чергу, призводить до зростання цін на фінансові активи внаслідок зниження коефіцієнту дисконтування [232]. При цьому в дослідженні аналізувався ринок фінансових активів у цілому, без поділу на ринок нерухомості та ринок цінних паперів. Окрім цього, аналізувався вплив ліквідності, яка хоча й формується під впливом монетарної політики держави, але й залежить від низки інших факторів.

Низка досліджень була присвячена впливу монетарної політики на ринок нерухомості окремо, однак їх особливістю було фокусування уваги передусім на ринку житлової нерухомості. Їх результатам нами буде присвячена більша увага.

Так, дослідження М. Демарі аналізувало зв'язок між цінами на житлову нерухомість та ключовими макропоказниками, такими як рівень цін, обсяги виробництва та відсоткова ставка. Дані аналізуються за 10-ма країнами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку (Австралія, Великобританія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, США, Фінляндія, Франція та Японія) за період з I кварталу 1970 року по IV квартал 2005 року.

Основними висновками дослідження були наступні. По-перше, стримуюча монетарна політика призводить до зниження цін на нерухомість, оскільки вищі відсоткові ставки призводять до збільшення вартості фінансування проектів зі створення об'єктів нерухомості та відповідно знижують попит на житло (слід зазначити, що аналізувався передусім ринок житлової нерухомості); емпірично ця теза підтверджувалась, що в усіх 10-ти аналізованих країнах шоки монетарної політики призводили до зниження цін на нерухомість, а в половині аналізованих країн шоки відсоткової ставки були причиною від 12 до 24 % усіх коливань цін на нерухомість.

З іншого боку, інфляційні коливання призвели до підвищення попиту на нерухомість лише у Данії та Іспанії, і навіть в цих країнах воно було незначним. З іншого боку, дослідження показало, що внаслідок інфляційних коливань центральні банки схильні підвищувати облікову ставку, що призводить до зниження попиту на нерухомість та її ціни. Такою ж, відповідно до результатів дослідження, є реакція центральних банків на шоки цін на нерухомість (у 8-ти з

10-х аналізованих країн виявлено причинність між цінами на житлову нерухомість та ринковою відсотковою ставкою). Нарешті, виявлено зв'язок між стрибкоподібним підвищенням цін на нерухомість та інфляційним тиском. Від 10 до 20 % коливань загального рівня цін в аналізованих країнах корелюються зі швидкими підвищеннями цін на ринку нерухомості [264].

Дослідження М. Ярочинського та Ф. Сметса вивчало взаємозв'язок макропоказників, таких як довго- та короткострокова відсоткова ставка, реальний ВВП, дефлятор ВВП, ціни на сировину, грошовий агрегат М2, реальний рівень споживання, реальні інвестиції у житлову нерухомість, реальні ціни на житлову нерухомість у США за період з 1987 року по 2007 рік. Одним із висновків дослідження було те, що „монетарна політика має значний вплив на інвестиції у житлову нерухомість і ціни на житлову нерухомість, і що стимулююча монетарна політика, спрямована на зниження прогнозованих ризиків дефляції у 2002–2004 роках сприяла буму на ринку житлової нерухомості у 2004 і 2005 роках” [304].

Згадуване вище дослідження Ч. Гудхарта та Б. Гофмана (2008), яке аналізувало зв'язок між грошами, кредитом, цінами на житлову нерухомість та економічною активністю у 17-ти економічно розвинених країнах за період 1970–2006 рр., виявило значні взаємні зв'язки між «широкими грошами» (грошовий агрегат М3), приватним кредитом та цінами на житлову нерухомість. При цьому цей потрійний зв'язок проявився яскравіше у період 1985–2006 рр., ніж у період 1970–1985 рр., що автори дослідження пов'язують з лібералізацією фінансової системи у розвинених країнах. До того ж, підтверджено значний вплив монетарних та кредитних шоків на ціни на житлову нерухомість, при цьому їх ефект є більшим під час буму на ринку. На думку авторів дослідження, дані показують принципову можливість центральних банків опосередковано реагувати на викривлення у фінансовій системі та, відповідно, зменшувати їх довгострокові негативні наслідки; при цьому, однак, підкреслюється проблематичність використання такого підходу в умовах низької та стабільної інфляції, а також у валютних союзах (наприклад, країни Єврозони) [289].

Дослідженням А. Бельке, В. Орта та Р. Зетцера (2010) було здійснено порівняльний аналіз впливу шоків ліквідності на ціни на ринках фінансових активів та товарних ринків за даними країн Єврозони та 9-ти інших розвинених

країн (Австралія, Великобританія, Данія, Канада, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія та Швеція). При цьому, якщо для ринку житлової нерухомості знову була виявлена висока кореляція з відсотковою ставкою, ринок цінних паперів на її зміну практично не реагував [237].

Дослідження, спрямовані на виявлення впливу монетарної політики на сегмент комерційної нерухомості, менш чисельні. Одним з нечисленних прикладів є дослідження Й. Грубера та Г. Лі (2008), присвячене впливу банківського кредитування на ціни на ринку комерційної нерухомості. Хоча доступність банківських кредитів пов'язана з монетарною політикою держави, вона, як і грошова маса, зазнає впливу також сторонніх факторів. Й. Грубер та Г. Лі, аналізуючи дані по Німеччині, дійшли висновку щодо наявності зв'язку між банківськими кредитами та цінами на комерційну нерухомість; при цьому цей зв'язок виявився сильнішим у тих регіонах, де домінували іпотечні кредити з плаваючою ставкою та методики оцінки іпотечного забезпечення на основі ринкової вартості [292].

Більш комплексним підходом до аналізу визначилося дослідження, проведене М. Берлемана та Ю. Фрезе (2010 р.), яке за даними по Швейцарії проаналізувало вплив монетарної політики на ціни на ринку нерухомості. Результати дослідження виявили, що сегменти житлової та комерційної нерухомості по-різному реагують на коливання відсоткової ставки: якщо ціни на житлову нерухомість достатньо сильно реагують на коливання відсоткової ставки, то ціни у комерційному секторі показують значно нижчий ступінь кореляції. Додатково дослідження показало, що підвищення відсоткової ставки призводить до зростання цін на ринку найманого житла, що автори дослідження пояснюють ефектом заміщення. Таким чином, М. Берелман та Ю. Фрезе дійшли висновку щодо ефективності монетарної політики у регулюванні ринку житлової нерухомості та недоцільності її застосування для регулювання ринку комерційної нерухомості [238].

Таким чином, вплив монетарних інструментів, насамперед – облікової ставки центрального банку, на ринок житлової нерухомості у розвинених країнах підтверджується емпіричними даними. Що ж стосується її меншого впливу на ринок комерційної нерухомості, це можна пояснити більшим значенням кредитного ринку саме для ринку житлової нерухомості.

Незважаючи на очевидний вплив монетарної політики на ринок нерухомості, не існує єдиного підходу щодо доцільності та характеру її застосування для його регулювання.

Перший підхід до ролі центрального банку в регулюванні ринку нерухомості полягає у запереченні необхідності реакції з його боку на зміни на ринках фінансових активів (у тому числі, ринках нерухомості). Так, голова Федеральної резервної системи США Б. Бернанке зазначав, що „зміни цін на фінансові активи мають впливати на монетарну політику лише у тій мірі, в якій вони впливають на прогнози центрального банку щодо рівня інфляції... Як тільки прогнозований вплив цін фінансових активів на рівень інфляції врахований, подальша реакція монетарної політики на коливання цін непотрібна” [239, с. 253]. Даний підхід у цілому відображає позицію, відповідно до якої завданням центрального банку є забезпечення цінової стабільності.

Другий підхід полягає у тому, що центральний банк має реагувати на зміни цін на активи не лише з метою стабілізації сукупного попиту та інфляції (зокрема, його підтримують К. Деткен, Ф. Сметс [265], М. Бордо, Д. Вілок [250] та ін.) Названі автори зазначають про необхідність більш активної реакції центральних банків, виходячи з досвіду бульбашок на ринку фінансових активів. С. Чеккетті зазначав, що реакція центрального банку на зміни цін фінансових активів може бути корисною для досягнення цілей монетарної політики, оскільки вони впливають на цінову стабільність інакше, ніж стандартні фактори інфляції [255].

Питання про те, наскільки і в яких випадках центральні банки мають реагувати на зміни на ринку нерухомості, призвело до дискусії щодо набору інструментів аналізу та впливу на ринок нерухомості.

Так, Ч. Гудхарт та Б. Гофман ведуть мову про „вторинний фінансовий інструмент, який міг би прямо впливати на зв'язок між цінами на нерухомість та монетарними змінними [289]”. У якості такого інструменту дане дослідження пропонує граничний рівень коефіцієнта відношення суми кредиту до суми забезпечення для іпотечних кредитів (такі заходи застосовувались, зокрема, у Гонконгу, Південній Кореї та Естонії [289]).

Таким чином, представники даного напрямку ведуть мову про зміну ролі центрального банку та його відповідальність не лише за цінову стабільність, але й також за стабільність фінансової системи, в якій банківська система відіграє центральну роль.

Аналізуючи вплив монетарних інструментів на розвиток ринку нерухомості корисно розглянути також досвід країн, що розвиваються, передусім – постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи. Перехід до ринкової економіки, вступ до ЄС призвів до притоку до цих країни значних обсягів іноземного капіталу, який, як і в економічно-розвинених країнах, у великих об'ємах вкладався у ринок нерухомості, що призвело до буму цін і в цих державах. Відповідно, і тут виникла низка досліджень з приводу взаємодії монетарних інструментів та ринку нерухомості.

Дослідження Я. Фрайта та Л. Комарека [283], що розглядає вплив монетарних інструментів на ціни на фінансові активи у чотирьох нових країнах-членах ЄС (Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина), свідчить про наявність впливу перших на ринки фінансових активів, хоча автори, погоджуючись з Б. Бернанке, виступають проти активних дій центрального банку на дані ринки в умовах, коли інфляційні прогнози є позитивними.

Дослідження І. Маталіка, М. Сколкової та Я. Сироватки щодо зв'язку цін на нерухомість та монетарних інструментів монетарного регулятора в Чехії відзначало необхідність урахування зазначених цін при визначенні напрямів грошово-кредитної політики в рамках так званого інфляційного таргетування; при цьому відзначалось, що однією з проблем для ефективної взаємодії монетарного регулятора з ринками нерухомості є відсутність необхідної інформації [311], що в принципі є спільною проблемою для постсоціалістичних економік. Наприклад, для Чехії необхідна для аналізу інформація стала доступною лише починаючи з 1998 року (для порівняння, дослідження по розвиненим країнам, які згадувались вище, оперували даними починаючи з 70-х років минулого століття).

Окрім низького обсягу інформації, особливістю ринків нерухомості у країнах, що розвиваються, є менший вплив заходів класичної монетарної політики на розвиток ринку нерухомості. Так, В. Деду та Т. Стойка зазначають, що незважаючи на достатньо обережну політику центрального банку Румунії,

який зберігав відносно високий рівень облікової ставки та норми обов'язкового резервування, ціни на нерухомість у цій країні також пережили значний бум. Дослідники пов'язують це, передусім, з притоком іноземного капіталу, що забезпечило наявність на ринку значної кількості дешевих фінансових ресурсів, які активно інвестувались у нерухомість (що було характерно і для таких країн, як Іспанія та Ірландія). З іншого боку, вони зазначають, що менш катастрофічні наслідки для Румунії (що характерно і для більшості постсоціалістичних країн, окрім балтійських) пояснюються відсутністю розвиненого ринку складних фінансових інструментів, насамперед – деривативів, які під час кризи стали відомі як „токсичні активи” [263].

Як альтернатива класичним монетарним інструментам (облікова ставка, норма резервування) в таких умовах пропонуються вторинні фінансові інструменти. Серед них – вже згадуваний вище граничний рівень коефіцієнта відношення суми кредиту до суми забезпечення для іпотечних кредитів.

Окрім цього, в Китаї діє такий інструмент впливу, як нормування кредитування у визначені галузі (у тому числі, нерухомість) [313]. Хоча у докризовий період такі заходи критикувались через поширений достатньо ліберальний підхід до монетарної політики, після 2008 року загальний настрій почав все більш схилитися до посилення ролі монетарних регуляторів на ринку нерухомості.

Відтак розглянемо, як на практиці монетарні регулятори впливають на ринки нерухомості через застосування монетарних інструментів. Почнемо з ринків країн Єврозони.

Європейський центральний банк (далі – ЄЦБ), як монетарний мегарегулятор Єврозони, застосовує такі монетарні інструменти для здійснення грошово-кредитної політики, як: депозитну ставку, ставку рефінансування та ставку за кредитами.

Депозитна ставка являє собою відсоток, який ЄЦБ виплачує за надлишкові резерви банків, що розміщені на його рахунках.

Ставка рефінансування – відсоток, під який ЄЦБ надає ліквідність банкам без обмеження на об'єм коштів, що надаються, на аукціонах грошового ринку зони євро. ЄЦБ використовує фіксовану ставку з жовтня 2008 року. До цього об'єм коштів, які розміщувались на аукціоні, визначався комісією ЄЦБ на

основі заявок кредитних організацій; також діяла плаваюча ставка, при чому ЄЦБ встановлював мінімальну ставку пропозиції, а банки – виставляли об'єм потрібних коштів та пропоновану ставку. Перевага надавалась банкам, які пропонували найбільшу ставку. Перехід до фіксованої ставки був обумовлений кризою ліквідності в зоні євро.

Ставка за кредитами застосовується при наданні ЄЦБ прямих кредитів комерційним банкам. Особливістю монетарної політики ЄЦБ є необхідність співпрацювати з національними банками країн-учасниць Єврозони (разом з якими він утворює Європейську систему центральних банків, а також різні рівні та тенденції розвитку країн, що є учасницями валютного союзу.

Починаючи з 1999 року, коли була запроваджена єдина європейська валюта, значна частина монетарних інструментів країн Єврозони була передана Європейському центральному банку. В цілому, ЄЦБ проводив політику відносно низької відсоткової ставки (табл. 4.1).

У 1999–2001 та 2005-2008 рр. проводилась політика підвищення відсоткових ставок: у першому випадку з метою забезпечення цінової стабільності [272], в другому – у зв'язку зі значним зростанням грошової маси (див. табл. 4.2) [273]. Основною метою монетарної політики ЄЦБ є цінова стабільність (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Основні ставки Європейського центрального банку

Дата зміни	Депозитна ставка ЄЦБ, %	Ставка рефінансування ЄЦБ, %	Ставка за кредитами ЄЦБ, %
1	2	3	4
01.01.1999	2	3	4,5
04.01.1999	2,75	3	3,25
22.01.1999	2	3	4,5
09.04.1999	1,5	2,5	3,5
05.11.1999	2	3	4
04.02.2000	2,25	3,25	4,25
17.03.2000	2,5	3,5	4,5
28.04.2000	2,75	3,75	4,75

09.06.2000	3,25	4,25	5,25
28.06.2000	3,25	4,25	5,25
01.09.2000	3,5	4,5	5,5
06.10.2000	3,75	4,75	5,75
11.05.2001	3,5	4,5	5,5
31.08.2001	3,25	4,25	5,25
18.09.2001	2,75	3,75	4,75
09.11.2001	2,25	3,25	4,25
06.12.2002	1,75	2,75	3,75
07.03.2003	1,5	2,5	3,5
06.06.2003	1	2	3
06.12.2005	1,25	2,25	3,25
08.03.2006	1,5	2,5	3,5
15.06.2006	1,75	2,75	3,75
09.08.2006	2	3	4
11.10.2006	2,25	3,25	4,25
13.12.2006	2,5	3,5	4,5
14.03.2007	2,75	3,75	4,75
13.06.2007	3	4	5
09.07.2008	3,25	4,25	5,25
08.10.2008	2,75	3,75	5,25

Продовження табл. 4.1

1	2	3	4
09.10.2008	3,25	3,75	4,25
12.11.2008	2,75	3,25	3,75
10.12.2008	2	2,5	3
21.01.2009	1	2	3
11.03.2009	0,5	1,5	2,5
08.04.2009	0,25	1,25	2,25
13.05.2009	0,25	1	1,75
13.04.2011	0,5	1,25	2
13.07.2011	0,75	1,5	2,25
09.11.2011	0,5	1,25	2

14.12.2011	0,25	1	1,75
11.07.2012	0	0,75	1,5

Джерело: складено автором за [277]

Внаслідок цього ринок нерухомості поведився по-різному в країнах Єврозони. Найменші показники зростання цін на нерухомість продемонструвала Німеччина (з моменту запровадження євро у середньому – на 0,07 % за рік). Найбільше зростання цін продемонстрували Франція (в середньому 11,56 %), Естонія (10,91 %, дані по цій країні доступні лише починаючи з вересня 2003 р.), Бельгія (9,75 %) та Іспанія (9,6 %). У докризовий період (до 2007 року) найбільше зросли ціни на нерухомість в Естонії (в середньому – на 45,47 % у період 2003–2007 рр.), у Словаччині (33,77 %, 2005–2007). З країн, за якими дані доступні з 1999 року, найбільше зростання показали Іспанія (19,51 % на рік), Франція (15,95 %), Люксембург (15,86 %) та Греція (11,54 % по країні за винятком столиці, 14,41 % у столиці).

Невисокі показники зростання у докризовий період показали ринки Австрії (1,52 % на рік) та Португалії (3,45 %); у Німеччині ціна скорочувалась у середньому на 0,64 % на рік. Внаслідок кризи найбільше падіння спостерігалось в Ірландії (11,7 % на рік), Естонії (8,39 %), Іспанії (4,6 %) та Греції (4,26 та 4,5 %). Натомість, у Німеччині та Австрії спостерігалось підвищення темпів зростання цін (1,79 та 3,35 % на рік відповідно).

Хоча Європейський центральний банк проводить єдину монетарну політику у зоні євро, грошова маса змінювалась у країнах-учасниках валютного союзу також неоднорідно: країнам з високими темпами зростання цін (Ірландія, Греція) відповідало значне зростання грошової маси; з іншого боку, Німеччина, в якій у докризовий період ціни на нерухомість знижувались, показувала й низькі показники зростання грошової маси [266].

Таблиця 4.2

Зміна грошового агрегату М3 в країнах Єврозони

	Рівень агрегату М3 (млрд. євро)	Річна зміна (%)
1999	4 665,6	5,6

2000	4 859,9	4,1
2001	5 403,8	8
2002	5 766,8	7
2003	6 146,8	7,1
2004	6 536,7	6,6
2005	7 086,1	7,3
2006	7 753,9	10
2007	8 656,9	11,6
2008	9 402,8	7,6
2009	9 344,3	-0,4
2010	9 539,9	1,7
2011	9 740,3	1,5

Джерело: складено автором за [278]

В умовах кризи та зниження ефективності передаткового механізму ЄЦБ застосував низка нетрадиційних методів-монетарних інструментів. На відновлення ефективної діяльності ринку нерухомості частково була спрямована програма придбання облігацій з покриттям (Covered Bonds Purchase Program), до яких належать й іпотечні облігації. Перша така програма тривала у травні 2009 – червні 2010 років, в ході якої ЄЦБ придбав облігацій на суму 60 млрд євро [274].

Рішення про другу програму придбання облігацій з покриття було прийняте у жовтні 2011 року, її здійснення розпочато у листопаді 2011 року. Першочерговим завданням програм заявлено „покращання умов фінансування для банків і компаній, а також мотивація банків на підтримання і підвищення рівня кредитування клієнтів” [275].

Проте, значного збільшення обсягів кредитування, у тому числі іпотечного, внаслідок застосування цих програм поки, що не спостерігається. Окрім цього, ЄЦБ проводить політику забезпечення ліквідності банків з метою відновлення рівня кредитування населення та економіки. Це, зокрема, виявилось у знятті обмежень на об’єм коштів, які надаються на грошових аукціонах під ставку

рефінансування, встановленні її фіксованого значення, а також у її значному зниженні.

Незважаючи на ці заходи, на сьогодні, ринок нерухомості у Євросоні й досі перебуває під негативним впливом кризових явищ. За 2011 рік ціни на житлову нерухомість зросли на 1%, що значно нижче середньорічного показника у 4,5 % (1999–2010 рр.), однак показує позитивну динаміку порівняно з падінням у 3 % у 2009 р. [275].

Зниження цін на нерухомість негативно позначилось і на створенні нових об'єктів нерухомості. На початок 2012 року економічна активність та рівень зайнятості у будівельній промисловості скоротились порівняно з піковими значеннями у 2008 році на 15 % та 20 % відповідно, і наразі, незважаючи на зусилля ЄЦБ із забезпечення ліквідності фінансової системи, чіткі сигнали про стабілізацію ситуації відсутні. Разом з цим, ситуація у будівельній галузі різних країн Євросоні неоднакова. Так, у період 2004–2007 років найбільші темпи зростання будівельної галузі відзначилися у Франції, Італії, Нідерландах і, особливо, в Іспанії; рівень зростання галузі в Німеччині відповідав динаміці цін на нерухомість у цій країні, і був переважно негативним. Після 2008 року у перших чотирьох країнах відбулось значне зниження темпів зростання будівельної галузі, у Німеччині ж динаміка розвитку галузі практично не змінилась. Певна стабілізація галузі відбулась у 2011 році, однак боргова криза у Євросоні перервала позитивну динаміку. Лише в Німеччині короткострокові індикатори активності будівельного ринку є позитивними, що пояснюється зростанням інвестицій у нерухомість на тлі невизначеності щодо надійності фінансових активів [276] (табл. 4.3, рис. 4.1).

Цікавим є досвід застосування монетарних інструментів на ринку нерухомості США. Монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система (далі – ФРС) США, характеризується відносно низьким рівнем ставок. США.

Федеральна резервна система використовує два основних монетарних інструмента: дисконтну ставку та цільову ставку рефінансування. Дисконтна ставка встановлюється ФРС та являє собою ставку, під яку банки можуть отримати позику у ФРС під заставу цінних паперів. Дисконтна ставка

поділяється на первинну та вторинну: первинна використовується для кредитування комерційних банків та депозитних інститутів із задовільним фінансовим становищем, вторинна – для установ, які не відповідають вимогам для отримання кредитів за первинною дисконтною ставкою. Дисконтна ставка використовується для короткострокових кредитів (як правило – кредитів овернайт). Разом з цим, для невеликих депозитних інститутів можливе отримання більш довгострокових кредитів за так званою сезонною дисконтною ставкою (наприклад, сезонні кредити для невеликих банків у сільськогосподарських районах та районах, де господарство носить сезонний характер) [244]. Така ставка, як правило, розраховується як середньоарифметичне між первинною та вторинною.

Таблиця 4.3

Динаміка цін на житлову нерухомість у країнах Євросони (1999-2011 рр.)

	Зміна цін на житлову нерухомість порівняно з попереднім роком,%															
	Іспанія	Франція	Італія	Німеччина	Австрія	Бельгія	Естонія	Фінляндія	Греція (без Афін)	Греція (Афіни)	Ірландія	Люксембург	Нідерланди	Португалія	Словенія	Словацька
1999	9,51	8,16	1,21	0,96	–	5,82	–	–	5,37	12,48	–	6,42	19,30	8,67	–	–
2000	7,72	8,18	4,57	0,00	–	6,23	–	–	7,56	16,19	–	7,26	15,45	8,67	–	–
2001	11,20	8,14	6,64	–0,95	4,18	4,10	–	–	11,50	15,83	–	14,00	8,59	2,13	–	–
2002	17,32	10,22	11,15	–1,92	–0,59	8,10	–	–	11,62	13,77	–	8,43	4,30	0,10	–	–
2003	18,45	12,68	6,23	–1,96	4,33	7,17	–	–	5,26	1,62	–	11,18	4,91	1,46	–	–
2004	17,25	16,02	6,92	–1,00	–0,47	9,50	30,34	–	3,79	3,69	–	14,05	3,40	0,51	–	–
2005	12,73	14,93	7,10	–2,02	1,80	12,86	39,86	–	17,84	8,94	–	11,41	4,42	4,08	–	–
2006	9,10	9,96	5,73	0,00	2,23	10,78	41,49	5,47	10,50	11,84	14,17	11,22	4,33	0,29	–	17,48
2007	4,82	5,71	4,51	1,03	3,46	7,91	–1,52	4,09	1,52	3,90	1,73	9,51	4,06	1,96	–	32,41
2008	–3,21	–3,82	1,60	0,00	0,88	3,41	–18,28	–3,93	2,72	–0,77	–12,36	–0,24	1,63	4,12	–0,17	6,39
2009	–6,29	–4,07	–0,60	0,00	1,13	1,27	–30,45	7,92	–3,93	–4,21	–18,59	–5,56	–5,26	0,28	–8,12	–12,32
2010	–3,49	7,57	0,38	2,04	5,95	5,93	3,98	5,23	–10,98	–5,83	–10,50	–	–0,85	1,01	–0,15	–2,05
2011	–6,79	3,56	0,50	5,00	4,89	2,05	12,40	0,88	–5,58	–8,38	–16,69	–	–3,99	–0,82	1,37	–2,70

Середн ьорічне зроста ння, почина ючи з 1999 року, аб о року, з якого доступ ні данні	9,60	11,5 6	5,52	0,07	2,31	9,75	10,9 1	4,88	5,31	6,80	-5,2 5	11,7 0	5,8 3	2,85	0,59	8,16
У т.ч.: до 2007	19,5 1	15,9 5	7,63	- 0,64	1,52	11,14	45,4 7	8,73	11,53	14,41	14,3 6	15,8 6	10, 20	3,45	10,2 6	33,7 7
після 2007	- 4,60	0,70	0,47	1,79	3,35	3,30	- 8,39	2,51	-4,26	-4,50	- 11,7 0	- 2,89	- 2,0 9	1,15	- 1,79	- 2,78

Джерело: складено автором за [233]

Рис. 4.1. Середньорічне зростання цін на нерухомість в країнах Єврозони

Джерело: складено автором

Цільова ставка рефінансування – ставка, що встановлюється ФРС та є основою для формування ефективної ставки рефінансування. Своєю чергою, ефективна ставка рефінансування – це ставка, під яку банки позичають надлишки своїх резервів на кореспондентських рахунках ФРС іншим банкам для покриття резервів. Для регулювання ефективної ставки рефінансування ФРС використовує операції на відкритому ринку та нарахування відсотків на обов'язкові та надлишкові резерви банків.

Так, 1990–1994 роки характеризувалися зниженням дисконтної ставки та цільової ставки рефінансування, що відповідало тогочасній політиці лібералізації фінансового сектора (додаток Б).

Підвищення ставок у 1994–1995 рр. обґрунтовувалось інфляційними прогнозами, пов'язаними з низьким рівнем ставок за короткостроковими кредитами [242]. Друге значне підвищення ставок припало на 1999–2000 рр., що також обґрунтовувалось інфляційними очікуваннями у зв'язку з перегрівом економіки (зростання сукупного попиту, збільшення рівня кредитування населення) [243].

У 2001–2003 рр. відбулось значне зниження ставок ФРС. Рішення про зниження ставок обґрунтовувалось ризиком зниження рівня інфляції, а також необхідністю підтримки економічного зростання, яке оцінювалось як недостатньо швидке [244].

Період 2004–2006 рр. характеризувався значним підвищенням ставок ФРС. Воно було зумовлене позитивною динамікою економічного зростання США та необхідністю стабілізації цін в умовах зростання інфляційного тиску [245].

Починаючи з 2007 р. ФРС проводила політику зниження ставок, обумовлену уповільненням економічного зростання і, особливо, початком кризових явищ на фінансових ринках, насамперед – пов'язаних з іпотечним кредитуванням.

Відносно низькі ставки, лібералізація регуляторної політики та поява нових фінансових інструментів сприяли стрімкому розвитку ринку нерухомості. З 1991 до 2007 року індекс цін на нерухомість зріс на 127 % (додатки В, Д, Е). При цьому кожне зниження відсоткових ставок сприяло пришвидшенню

зростання цін на ринку. Порівняно з ринком житлової нерухомості, ринок комерційної нерухомості розвивався більш повільно.

Хоча ФРС вказував на ризики, пов'язані з перегрівом ринку нерухомості (наприклад, у щорічних доповідях за 2005 та 2006 роки), зміна ставок, а також видання рекомендацій щодо управління ризиками вважались достатнім інструментом недопущення кризи.

На кризові явища у фінансовій системі та економіці ФРС відреагувала, окрім зниження ставок, наступними заходами. Тимчасово були підвищені строки надання коштів (до 30 днів за дисконтним вікном, до 90 днів за кредитами).

Для надання фінансовим інститутам додаткової ліквідності була розпочата реалізація низки тимчасових програм:

- програми строкових аукціонних кредитів (з грудня 2007 року), через яку заздалегідь обумовлені кошти дисконтного кредиту вікна надаються через аукціон кваліфікованим позичальникам; в якості забезпечення приймаються державні облігації, облігації агентств та гарантовані ними структуровані іпотечні облігації;

- програми строкових кредитів під забезпечення цінними паперами (з березня 2008 року), через яку ФРС надає банкам-первинним дилерам кредити у формі цінних паперів Державної скарбниці під забезпечення інших цінних паперів строком на 28 днів;

- програми кредитування первинних дилерів (з березня 2008 до лютого 2010 року), через яку надавались кредити первинним дилерам на ринку сек'юритизованих цінних паперів під їх забезпечення;

- програми викупу забезпечених комерційних паперів пайових фондів грошового ринку (з вересня 2008 до вересня 2010 року), через яку здійснювався викуп якісних забезпечених активами комерційних цінних паперів у пайових фондів (у зв'язку з бажанням вкладників відкликати свої кошти);

- програми фінансування викупу комерційних паперів (з жовтня 2008 до лютого 2010 року), через яку здійснювалось придбання комерційних паперів у їх емітентів через уповноважених первинних дилерів;

– програми фінансування інвесторів грошового ринку (з жовтня 2008 року), через яку здійснювався викуп активів у кваліфікованих інвесторів, які мали проблеми з ліквідністю;

– програми строкового кредитування під забезпечення цінними паперами, забезпеченими активами позичальників (з листопада 2008), через яку надаються кредити без права обігу власникам цінних паперів, створених за допомогою сек'юрітизації студентських кредитів, автомобільних кредитів, позик за кредитними картками та позик, гарантованих Адміністрацією малого бізнесу;

– програми викупу проблемних активів (з жовтня 2008 року) [247].

Як і ЄЦБ, первинним завданням ФРС є забезпечення стабільності цін; в умовах кризи до цього завдання додалось забезпечення стабільності фінансової системи. Разом з цим, низка таких програм опосередковано була спрямована на відновлення нормального функціонування ринку нерухомості. Через ці програми було здійснене вливання додаткової кількості коштів у фінансову систему, що мало сприяти відновленню кредитування населення та підприємств, у тому числі у сфері нерухомості.

Разом з цим, відновлення ринку після шоку відбувається достатньо повільно. Активність на ринку зросла з початку 2012 року, однак з дуже низьких позицій 2011. Кількість проданих будинків збільшується, що пояснюється достатньо низькими цінами та низькими ставками за іпотечним кредитуванням. Разом з цим, досі існують фактори, які обмежують розвиток ринку: негативні очікування щодо доходів та зайнятості населення, а також тенденцій розвитку цін на нерухомість. Окрім цього, умови іпотечного кредитування залишаються несприятливими. Існує проблема перенасичення ринку порожніми об'єктами нерухомості, що обмежує розвиток будівельної галузі. Це ж стосується ринку комерційної нерухомості. Умови фінансування придбання комерційної нерухомості залишаються несприятливими, що обумовлює низьку активність на її ринку [248].

В Японії монетарна політика, яка проводилась Банком Японії, з 1990 року характеризувалась зниженням ставки рефінансування, а також лібералізацією умов надання кредитів комерційним банкам (табл. 4.4).

Динаміка зміни ставки рефінансування Банку Японії

Дата зміни ставки	Ставка рефінансування, забезпеченого державними облігаціями та визначеним Банком Японії переліком цінних паперів	Ставка рефінансування з іншим забезпеченням	Ставка рефінансування
25.11.1989	4,25	4,5	–
20.03.1990	5,25	5,5	–
30.08.1990	6	6,25	–
01.07.1991	5,5	5,75	–
14.11.1991	5	5,25	–
30.12.1991	4,5	4,75	–
01.04.1992	3,75	4	–
27.07.1992	3,25	3,5	–
04.02.1993	2,5	2,75	–
21.09.1993	1,75	2	-
14.04.1995	1	1,25	-
08.09.1995	0,5	0,75	-
04.01.2001	–	–	0,5
13.02.2001	-	-	0,35
01.03.2001	-	-	0,25
19.09.2001	-	-	0,1
14.07.2006	-	-	0,4
21.02.2007	-	-	0,75
31.10.2008	-	-	0,5
19.12.2008	-	-	0,3

Джерело: складено за [234]

Так, у 2001 році була скасована диференціація ставки рефінансування в залежності від надійності забезпечення, що надавалась комерційними банками. Ціни на нерухомість в Японії наведені в табл. 4.5.

Показники цін на нерухомість у Японії (1990-2012 рр.)

Дата	Ціни на нерухомість (ціна за квадратний метр землі під нерухомість відповідного типу, умовних одиниць, 100 – показник за березень 2000 року)					
	Житлова нерухомість, Токіо	Комерційна нерухомість, Токіо	Житлова нерухомість, великі міста	Комерційна нерухомість, великі міста	Житлова нерухомість, інші міста	Комерційна нерухомість, інші міста
1	2	3	4	5	6	7
30.09.1990	191,2	346,6	231,5	525,4	123,0	189,6
31.03.1991	191,2	349,7	223,4	519,4	126,1	195,5
30.09.1991	185,6	345,6	208,9	497,2	125,7	195,9
31.03.1992	172,4	327,9	183,3	440,2	123,0	191,6
30.09.1992	160,2	305,4	165,9	385,4	119,9	185,2
31.03.1993	147,5	271,8	149,1	341,4	116,9	177,1
30.09.1993	139,4	246,3	141,8	308,9	115,0	170,2
31.03.1994	133,9	224,5	136,4	278,3	113,5	163,9
30.09.1994	130,4	207,4	131,8	248,0	112,6	158,5
31.03.1995	127,8	191,9	125,7	210,8	111,8	152,8
30.09.1995	125,0	177,2	121,9	185,9	110,8	146,8
31.03.1996	121,4	161,4	118,1	166,6	109,7	140,1
30.09.1996	118,6	149,0	115,6	152,3	108,7	134,2
31.03.1997	116,8	139,9	113,7	143,2	108,0	128,9
30.09.1997	115,1	132,6	112,3	135,5	107,3	124,4
31.03.1998	113,1	126,2	111,1	128,9	106,5	120,0
30.09.1998	110,9	120,1	109,2	122,6	105,5	115,6
31.03.1999	107,0	112,8	106,1	114,1	103,7	110,2
30.09.1999	103,5	106,0	102,9	106,7	101,9	105,1
31.03.2000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
30.09.2000	96,9	95,0	97,4	94,6	98,0	95,1
31.03.2001	94,1	90,3	94,8	89,5	96,0	90,5
30.09.2001	91,3	86,2	92,3	84,7	93,9	86,1
31.03.2002	88,8	82,2	89,8	80,1	91,7	81,8
30.09.2002	86,3	78,5	87,3	75,9	89,5	77,6
31.03.2003	83,9	75,1	84,8	72,1	87,3	73,6
30.09.2003	81,6	72,4	81,9	69,4	84,4	69,6
31.03.2004	79,8	70,3	79,8	67,8	81,7	66,1
30.09.2004	78,4	68,7	78,4	67,2	79,3	63,0
31.03.2005	77,5	67,6	77,6	67,3	77,3	60,6
30.09.2005	77,2	67,2	77,7	69,1	75,6	58,6
31.03.2006	77,6	67,5	78,7	74,4	74,3	57,3
30.09.2006	78,6	68,8	80,9	81,1	73,5	56,4
31.03.2007	80,8	71,9	84,8	89,0	73,2	56,0

30.09.2007	83,3	75,2	87,7	96,6	73,0	55,9
31.03.2008	84,0	76,7	88,3	99,7	72,7	55,6
30.09.2008	81,8	74,4	86,0	95,5	71,7	54,6
31.03.2009	78,8	70,7	81,4	85,2	70,2	53,0
30.09.2009	77,5	68,6	79,3	79,3	68,8	51,5

Продовження табл. 4.5

1	2	3	4	5	6	7
31.03.2010	76,6	67,1	77,6	75,0	67,4	50,1
30.09.2010	76,0	66,2	76,9	72,8	66,3	48,9
31.03.2011	75,6	65,5	76,6	71,5	65,2	47,8
30.09.2011	75,1	64,9	76,4	70,5	64,2	46,8
31.03.2012	74,8	64,4	76,3	70,1	63,3	45,9

Джерело: складено за [233]

Монетарна політика Японії насамперед була спрямована на подолання стагнації економіки та дефляції національної валюти. Разом з цим, незважаючи на надзвичайно низький рівень відсоткових ставок (з грудня 2008 р. – 0,3 %) фінансова система Японії, а відповідно – і ринок нерухомості перебувають у скрутному становищі.

Внаслідок кризових явищ кінця 80-х – початку 90-х та кінця 90-х рр. в Японії не спостерігалось буму на ринку нерухомості, характерного для країн Європи та Північної Америки. За винятком періоду 2006–2007 рр., коли спостерігалось зниження цін на нерухомість у всіх сегментах (порівняно з показниками 1990 року, на листопад 2005, коли у більшості сегментів почало спостерігатись зростання цін, яке становило від 39 до 66 % у сегменті житлової нерухомості та від 69 до 87 % у сегменті комерційної нерухомості; на квітень 2012 року воно склало від 49 до 67 % та від 76 до 87 % відповідно) (додатки З, И, К).

Відсутність впливу низької відсоткової ставки на ринок нерухомості пояснюється наслідками фінансової кризи, яка розпочалась у 1990 році внаслідок перегріву ринку активів, передусім – нерухомості. Негативно на ринок нерухомості вплинула і фінансова криза 1997 року.

Певне пожвавлення цін на нерухомості (які, втім так і не досягли рівня 1990 року) в 2008 році завершилось під впливом фінансової кризи.

Наразі Банк Японії проводить політику „здешевлення грошей”. Окрім низьких відсоткових ставок, вона включає програму придбання фінансових активів (у тому числі, корпорацій інвестування у нерухомість), яка розпочалась у жовтні 2010 року.

На червень 2012 року сума операцій за цією програмою становила 539,735 млрд ієн [235].

Також Банк Японії передбачає знижену ставку (0–0,1 %) за кредитуванням овернайт за низкою програм (програма додаткових депозитів, операції з надання фінансування за фіксованою ставкою із структурованим забезпеченням та заходи з надання фінансування для підтримки посилення основ економічного зростання) [236].

Наразі така політика призвела до поступового зниження банками відсоткових ставок за кредитами, у тому числі у сфері кредитування нерухомості, однак особливого пожвавлення ринку поки що не спостерігається.

У країнах Євросони, США та Японії застосування монетарних інструментів і їх взаємозв'язок з фінансовою системою ґрунтуються на історичному досвіді, ілюстрацією чого можуть служити наведені дані в (додатках Б–И).

Класичними монетарними інструментами, які застосовуються і мають певний вплив на розвиток ринків нерухомості є ставка рефінансування, ставка за кредитами та ставка за депозитами.

За допомогою монетарних інструментів (зокрема, відсоткових ставок) монетарні регулятори намагаються стимулювати чи стримувати активну діяльність економічних агентів з метою цінової стабілізації, що в кризових умовах здається замалим, а тому мегарегулятори застосовують ще низку додаткових монетарних інструментів-заходів у вигляді програм, про що йшлося вище.

Отже, на цьому прикладі можна сказати, що ефективність та відповідно доцільність використання монетарних інструментів для впливу на ринок нерухомості залежить від наступних факторів:

- глибини проникнення фінансового ринку на ринок нерухомості;
- очікувань покупців та продавців на ринку нерухомості;

- інфляційних процесів в економіці;
- ступеня проникнення іноземного капіталу у фінансову систему;
- наявності у центрального банку достатньої інформації для прийняття рішень.

Всі ці фактори комплексно впливають на окремі ринки нерухомості окремих країн світу.

4.2. Практика використання муніципальних запозичень

У розвинених країнах достатньо ефективним інструментом фінансування місцевих проектів є муніципальні інструменти, які представлені муніципальними запозиченнями (муніципальним кредитом і муніципальними цінними паперами). Їх призначенням є залучення додаткових фінансових ресурсів для виконання завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування.

Таким чином, хоча прямого цільового призначення на розвиток ринку нерухомості (шляхом створення нових об'єктів, реконструкції старих) не передбачено, такі проекти, як правило, включаються у «загальні потреби». Окрім цього, реалізація інфраструктурних проектів (транспорт, водо-, газопостачання, електроенергія) сприяє розвитку місцевого ринку нерухомості; опосередковано на нього впливають і витрати на охорону здоров'я та освіти. Порівняно з муніципальним кредитом, муніципальні цінні папери є більш ефективним способом залучення коштів на потреби органів місцевого самоврядування.

Оформлення боргових зобов'язань у вигляді цінних паперів є більш привабливим для інвесторів у зв'язку з можливістю їх ринкового обороту, а також дозволяє залучити до інвестування фактично необмежене коло осіб (як фізичних, так і юридичних). З іншого боку, на відміну від муніципального кредиту, для ефективного функціонування якого достатніми є наявність відповідних повноважень органів місцевого самоврядування та кредитної

системи, інститут муніципальних цінних паперів потребує відповідного ринку, а також низки фінансових посередників, які спеціалізуються на оформленні емісії, первинному та вторинному розміщенні муніципальних цінних паперів та законодавчих норм, які роблять такі фінансові інструменти привабливими для інвесторів.

Найбільш розвиненим ринком муніципальних інструментів у вигляді муніципальних цінних паперів, як за обсягами операцій, так і за якістю інститутів, що на ньому діють, є Сполучені Штати Америки. Так, у 2011 році обсяг операцій на ньому склав 3278,7 млрд доларів США, що становить 22 % ВВП держави [315] (табл. 4.6). Американський ринок муніципальних цінних паперів діє за принципом саморегулювання. Органом, який визначає правила діяльності ринку, є Рада зі встановлення правил ринку муніципальних цінних паперів; її рішення погоджуються Комісією з цінних паперів та бірж та впроваджуються у життя органами банківського нагляду.

Таблиця 4.6

**Загальна номінальна вартість муніципальних
цінних паперів в обігу (млрд доларів США)**

Роки							
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I квартал 2012
3 043,9	3 212,2	3 448,1	3 543,4	3 697,9	3 795,6	3 743,4	3 732,1

Джерело: складено за [280].

Починаючи з 2008 року, у зв'язку з фінансовою кризою, зростання вартості муніципальних цінних паперів скоротило темпи: у 2006 р. воно складало 5,53 %, у 2007 – 7,34, у 2008 – 2,76, у 2009 – 4,36, у 2010 – 2,64 %. У 2011 р. загальна вартість муніципальних цінних паперів скоротилась на 1,38 %.

Кількість нових випусків у 2011 році становила 13 463 на загальну суму 355 млрд доларів США, що менше за показники 2010 року, які склали 16 848 випусків на 499 млрд доларів. Це пов'язують, передусім, з посиленням регуляторної політики на ринку [236], насамперед – з прийняттям акта Додда-Франка. У сфері муніципальних цінних паперів він передбачає, зокрема, врегулювання діяльності фінансових посередників (консультантів) у сфері

муніципальних цінних паперів. З іншого боку, реєстрація емісії муніципальних цінних паперів у Комісії з цінних паперів та бірж залишилась необов'язковою.

Дохід за муніципальними облігаціями у США формується за рахунок: доходів емітента; доходів, які формуються від реалізації публічного проекту (наприклад, електростанції, установи водопостачання), податкового кредиту або сукупності цих джерел. Окрім цього, муніципальні облігації у США випускають у різних формах: з фіксованою ставкою, нульовим купоном або плаваючою ставкою. Як правило, дохід за муніципальними облігаціями звільняється від федерального податку на дохід, а також може звільнитись від податку на дохід, що адмініструється штатом, та інших податків [236]. Саме звільнення доходів за даними цінними паперами від податків є одним з ключових елементів їх інвестиційної привабливості. Інший елемент – відносно низький ризик за цими цінними паперами.

Очевидно, що муніципальні облігації, доходи за якими звільнені від оподаткування, мають значно вищу привабливість для інвесторів, що ілюструється даними табл. 4.7.

Таблиця 4.7

Середньоденний обсяг торгів муніципальними облігаціями (одиниць)

Види облігацій	2008	2009	2010	2011
Облігації зі звільненням від оподаткування доходом	12 532	12 866	13 581	13 781
Облігації з доходом, не звільненим від оподаткування	305	404	841	870
Облігації з доходом, що оподатковується альтернативним мінімальним податком	673	560	593	536

Джерело: складено автором за [44].

Хоча випуск муніципальних цінних паперів є правом органів місцевого самоврядування, ця категорія фінансових інструментів використовується і у низці спеціалізованих державних програм. Так, у США у 2009–2010 рр. діяла програма облігацій на розбудову Америки (Build America Bonds, BAB). За цією програмою федеральний уряд відшкодував органам місцевого самоврядування – емітентам цінних паперів – витрати, пов'язані з випуском та розміщенням цінних паперів у розмірі 35 % від купонних платежів. Менш поширеним видом субсидування за цією програмою було надання власникам

облігацій податкового кредиту за федеральним податком на доходи у розмірі 35 % вартості облігації. У 2009 році за цією програмою було здійснено 749 випусків на загальну суму 63,9 млрд. доларів, що склало 20 % довгострокових муніципальних цінних паперів. 22 % облігацій за програмою було емітовано штатами, 21 % – різними органами влади штатів, 18 % – округами, 15 % – місцевими органами влади, 10 % – містами, 13 % – коледжами, університетами та графствами. Найбільшу кількість облігацій за програмою емітовано у штатах Каліфорнія (24 %, 15,4 млрд доларів), Техас (11 %, 7 млрд доларів) та Нью-Йорк (9 %, 5,8 млрд. доларів) [251].

Емісія муніципальних цінних паперів за програмою ВАВ наведена в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Емісія муніципальних цінних паперів за програмою ВАВ

№ з/п	Штат	Загальна вартість емітованих облігацій (млн доларів США)	Відсоток у загальній сумі випущених облігацій	Кількість емітентів
1	2	3	4	5
1	Каліфорнія	15 400,60	24,08 %	63
2	Техас	6 994,90	10,94 %	33
3	Нью-Йорк	5 776,10	9,03 %	16
4	Іллінойс	3 681,90	5,76 %	83
5	Нью-Джерсі	2 250,10	3,52 %	14
6	Флорида	2 213,00	3,46 %	23
7	Массачусетс	1 963,00	3,07 %	5
8	Огайо	1 846,90	2,89 %	32
9	Вашингтон	1 844,40	2,88 %	26
10	Колорадо	1 559,20	2,44 %	21
11	Кентуккі	1 377,70	2,15 %	29
12	Міссурі	1 374,20	2,15 %	27
13	Вірджинія	1 336,00	2,09 %	15
14	Пенсільванія	1 329,70	2,08 %	16
15	Меріленд	1 307,90	2,05 %	15

Продовження табл. 4.8

1	2	3	4	5
16	Юта	1 285,20	2,01 %	17
17	Невада	1 212,20	1,90 %	8
18	Мічиган	1 169,40	1,83 %	30
19	Округ Колумбія	956,30	1,50 %	3
20	Коннектикут	844,20	1,32 %	5
21	Канзас	806,80	1,26 %	29
22	Вісконсін	781,40	1,22 %	41
23	Північна Кароліна	678,40	1,06 %	6
24	Джорджія	620,60	0,97 %	5
25	Арізона	618,80	0,97 %	11
26	Індіана	555,30	0,87 %	11
27	Луїзіана	531,90	0,83 %	7
28	Айова	489,30	0,77 %	29
29	Південна Кароліна	467,30	0,73 %	15
30	Міннесота	442,90	0,69 %	44
31	Небраска	333,30	0,52 %	13
32	Теннессі	308,80	0,48 %	14
33	Оклагома	298,50	0,47 %	12
34	Нью-Гемпшир	226,40	0,35 %	3
35	Алабама	218,40	0,34 %	5
36	Делавар	179,30	0,28 %	1
37	Міссісіпі	161,60	0,25 %	2
38	Аляска	160,10	0,25 %	2
39	Південна Дакота	141,00	0,22 %	7
40	Гавайї	91,20	0,14 %	2
41	Нью-Мексико	57,90	0,09 %	2
42	Північна Дакота	21,60	0,03 %	3
43	Орегон	21,50	0,03 %	2
44	Вайомінг	12,70	0,02 %	2
	Всього:	63 947,90	100,00 %	749

Джерело: складено автором за [251].

За призначенням емітовані облігації відповідно до вартості поділялися наступним чином:

- на загальні потреби – 35 %;
- на освіту – 23 %;
- на транспорт – 22 %;
- на водо- та газопостачальну систему – 10 %;
- на електроенергію – 5 %;
- на охорону здоров'я – 3 %;
- інше – 2 % [251].

Цікавим у контексті предмета нашого дослідження є досвід використання муніципальних облігацій у США, який показує, що достатньо ефективним інструментом підвищення привабливості муніципальних облігацій є повне або часткове звільнення доходу, отриманого їх власником від оподаткування, що при нижчих, ніж у казначейських зобов'язань номінальних ставках, їх реальна дохідність є вищою. Також для ефективного використання необхідне виконання певних вимог, насамперед – платоспроможність органів місцевого самоврядування (для забезпечення надійності та дохідності подібних цінних паперів).

Отже зрозуміло, що розвиток застосування муніципальних запозичень опосередковано впливає на ринок нерухомості через запровадження інфраструктурних проектів, реалізація яких і сприяє розвитку місцевих ринків нерухомості.

В європейських державах ринок муніципальних облігацій розвинений гірше, а самі муніципальні облігації не відіграють такої ролі в економіці, як у США.

4.3. Особливості оподаткування нерухомості

Про вплив та значимість оподаткування нерухомості на її обіг в економіці можна судити з наступного. По-перше, податок на землю стимулює до ефективнішого використання і недоцільності утримання «зайвої» земельної

нерухомості. По-друге, це – простота в обчисленні і неможливість приховування об'єкта оподаткування. По-третє, це можливість розвитку соціальної інфраструктури через збільшення надходжень до місцевих бюджетів. По-четверте, це – регулювання обсягами транзакцій на ринку нерухомості через вплив на використання та споживання нерухомості.

Регулюючий вплив податкового інструменту виявляється через такі засоби впливу: податкова база, об'єкти оподаткування, податкові ставки (їх рівень, диференціація для різних об'єктів оподаткування або суб'єктів), податкові пільги.

В розвинених країнах більшість податків, які безпосередньо впливають на розвиток ринку нерухомості, належать до компетенції органів місцевого самоврядування. Це надає муніципальній владі дієвий важіль впливу на локальний ринок нерухомості, що в свою чергу, дозволяє повніше враховувати місцеві особливості при територіальній сегментації об'єктів нерухомості.

В табл. 4.9 наведені форми оподаткування нерухомості, що зустрічаються у різних податкових системах країн світу.

Таблиця 4.9

Форми оподаткування нерухомості у світовій практиці

Критерій	Поземельне оподаткування	Оподаткування нерухомої власності	Оподаткування (податки) транзакцій з нерухомістю
Об'єкти оподаткування	Земельна ділянка (земельна нерухомість)	Створена нерухомість (об'єкти нерухомого майна, що створені на земельній нерухомості)	Транзакцій з нерухомістю
Особливості справляння	Справляється у формі періодичного платежу, який встановлюється відповідно до площі або вартості земельної ділянки, в окремих випадках – з коригувальними коефіцієнтами відповідно до цільового призначення, розташування тощо; у деяких державах (напр., ФРН, Франція) об'єднується з оподаткуванням розташованих на ділянці об'єктів нерухомості	Справляється у формі періодичного платежу, який встановлюється відповідно до площі або вартості об'єкта нерухомості, в окремих випадках – з коригувальними коефіцієнтами відповідно до цільового призначення, розташування тощо	Достатньо широкий спектр податків: у складі оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з нерухомістю; митні платежі за оформлення угод з купівлі-продажу нерухомості; оподаткування прибутку підприємств від зростання вартості об'єктів нерухомості
Значення для ринку нерухомості	Опосередковано впливає на активність на ринку нерухомості; в окремих випадках (напр., Франція) забезпечує цільове використання земельних ділянок	Часто виконує роль «податку на розкіш»; диференціація ставки дозволяє стимулювати той чи інший сегмент ринку нерухомості (в залежності від вартості та цільового призначення нерухомості)	Зміна ставки безпосередньо впливає на ринкову активність; стимулювання ефективного використання нерухомості та інвестування в нерухомість

Сегменти, на які впливає	Ринок земельної нерухомості	Ринок житлової нерухомості	Всі сегменти
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------

Джерело: складено автором

У світовій практиці оподаткування нерухомості під об'єктами оподаткування, як правило, розуміють всі види нерухомості (нерухомого майна) – житлова, комерційна, виробнича, промислова, земельна нерухомість тощо. Але існують певні розбіжності щодо формування бази оподаткування в кожній країні, що знайшло своє відображення в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Відмінності оподаткування нерухомості в окремих країнах світу

Країни	Об'єкт оподаткування	База оподаткування
1	2	3
ОЕСР: Австралія Канада Японія Німеччина Франція Великобританія США Чилі	Земельна нерухомість або створена нерухомість Створена нерухомість Земельна нерухомість, створена нерухомість, в тому числі житлова нерухомість Земельна нерухомість, створена нерухомість, фермерське майно Створена нерухомість. Промислова, виробнича нерухомість Створена нерухомість, земельна нерухомість земля з удосконаленнями	Ринкова вартість, вартість ренти Ринкова вартість Ринкова вартість Ринкова вартість (рентний дохід / вартість споруди); площа – на території колишньої ГДР Ринкова вартість для резидентів, рентна вартість для нерезидентів Вартість створеної нерухомості, вартість земельної нерухомості Земля – площа, створена нерухомість залишкова вартість
Центральна і Східна Європа: Угорщина Латвія Польща Росія Україна	Земельна нерухомість, у тому числі, житлова нерухомість Земельна нерухомість, створена нерухомість Земельна нерухомість, створена нерухомість Земельна нерухомість. Житлова нерухомість, комерційна нерухомість Земельна нерухомість, житлова нерухомість	Площа або скорегована ринкова вартість Ринкова вартість (зараз інвентаризаційна) Площа, балансова вартість для юридичних осіб Площа землі; інвентаризаційна вартість житлової нерухомості., балансова вартість комерційної нерухомості Оціночна вартість, площа Площа
Латинська Америка: Аргентина Колумбія Нікарагуа Мексика	Земля і житлові будинки Земля і житлові будинки Земля, житлові будинки, постійні удосконалення (permanent improvements) Земля і житлові будинки	Ринкова вартість Ринкова вартість Кадастрова вартість або вартість придбання Ринкова вартість

Продовження табл. 4.10

1	2	3
Азія: Китай Індія Індонезія Філіппіни Таїланд	Зайнята земля; Земля з удосконаленнями (податок на землю міст і муніципалітетів, податок на житлові будинки (house property tax); міський податок на нерухоме майно (urban real estate tax) і податок на фермерські господарства (farmland occupation tax). Земля з удосконаленнями Земля, будівлі і споруди Земля, житлові і нежитлові споруди Земля, будівлі і споруди	Площа, ринкова вартість і вартість ренти Рентна вартість, дуже рідко ринкова вартість і площа Ринкова вартість Ринкова вартість Рентна вартість; ринкова вартість

Джерело: складено автором за даними [252].

Як свідчать дані табл. 4.10, в більшості країн, особливо з розвиненими економічними системами, в якості бази оподаткування застосовується ринкова вартість нерухомості. Такий підхід є більш конструктивним з позиції ефективного використання нерухомості та впливу податкового інструменту на розвиток ринку нерухомості.

У Німеччині більшість податків на нерухомість встановлюється та справляється громадами (за винятком окремих земель, таких як Гамбург та Берлін, де податки з нерухомості справляються владою земель). До податків на нерухомість, що справляються у ФРН належить:

– поземельний податок (grundsteuer), до складу якого включається і оподаткування будівель на земельній ділянці; ставка встановлюється громадою та множиться на коефіцієнт, який визначається в залежності від призначення ділянки (0,6 % – землі сільськогосподарського та лісогосподарського призначення; 0,26 % – для будинку на одну родину вартістю до 38 346,89 євро, 0,35 % – на решту вартості такого будинку; 0,31 % – для будинку на дві родини; 0,35 % – для інших земельних ділянок) [294]; базою нарахування податку є податкова вартість ділянки, яка визначається податковими органами. Цей податок є основою податкових надходжень у більшості громад;

– податок, що сплачується при купівлі земельної ділянки (grunderwerbsteuer) у розмірі 3,5 % від її вартості (у ряді земель ставка вища і досягає 5 %). Це – непрямий податок, який німецьке законодавство відносить до митних платежів [293];

– податок на другу квартиру (zweitwohnungsteuer) – сплачується особами, які користуються другим (окрім основного) житлом, як власним, так і орендованим; встановлюється громадою і становить у середньому 10 % від орендної плати за податковий період (від 5 % у Берліні до 22 % в Уберлінгені). Цей податок виконує роль своєрідного податку на розкіш; з метою забезпечення саме такого характеру цього податкового платежу в більшості громад встановлені винятки для тих випадків, коли друге житло є необхідністю (наприклад, у зв'язку з роботою або навчанням).

З 2004 року оподаткування базується на фіксованій вартості будівель та на „орієнтовній вартості землі” (bodenrichtwerte), відповідно до Земельного кодексу, що розраховується спеціальними експертними інститутами для ділянок, на яких можлива забудова. „Орієнтовна вартість землі” за одиницю виміру (кв. м) для ділянок без будівель застосовується у 100 % обсязі, а для ділянок з будівлями – на 70 % [216]. З метою покращення вартісної оцінки будівель їх було розбито на групи (житлова та комерційна нерухомість) та встановлено для кожної з них фіксовану вартість 1 кв. м нерухомості (табл. 4.11)

Таблиця 4.11

**Визначення податкової бази для створеної нерухомості
у Німеччині (2004 р.)**

Групи нерухомості	Загальна сума (Євро за кв. м)
Виробнича, промислова, комерційна та інша нерухомість:	
Офісні будівлі, універмаги, банки, готелі тощо	1000
Виробничі площі, склади, оптові ринки, ринки з самообслуговуванням, центри садівництва, торгівельні зали, багатоповерхові майданчики для паркування, підземні майданчики для паркування тощо	400
Інша нерухомість виробничого, промислового, комерційного призначення	200
Житлова нерухомість:	
Будинки на одну або дві сім'ї, приватні квартири у будинках не більше, ніж двома квартирами	800

Ділянки для орендованих квартир, приватні квартири у будинках з кількістю квартир більше двох, дачі та літні котеджі у котеджних містечках	600
--	-----

Джерело: складено автором за [217].

Пільги у сплаті земельного податку мають державні установи, церкви, установи дошкільного виховання, лікарні, інтернати, а також земельні ділянки, призначені для використання в наукових цілях. З метою стимулювання будівництва житлової нерухомості – вона не оподатковується протягом перших десяти років. Податок на нерухомість сплачується щоквартально у вигляді авансових платежів [4].

Достатньо високий рівень оподаткування нерухомості в Німеччині співвідноситься зі значним розвитком ринку оренди житла. Більше половини населення країни орендує квартири або будинки, а у великих містах цей показник становить 80 відсотків. Податкова політика у сфері ринку нерухомості є складовою частиною регулювання даного ринку, яке спрямоване на забезпечення рівномірності пропозиції на ринку та адекватності попиту. Наслідком такої політики, зокрема, стає значно менші негативні наслідки кризових явищ для ринку нерухомості (вартість нерухомості у Німеччині знизилась на 3–5 % порівняно з 15–20 % у Нідерландах та Іспанії) [218].

У Франції існує декілька податків на нерухомість, всі з яких є місцевими і справляються громадами або департаментами (органами місцевого самоврядування): поземельний податок на власність із забудовою (*taxe foncière sur les propriétés bâties*), поземельний податок на власність без забудови (*taxe foncière sur les propriétés non bâties*), податок з житла (*taxe d'habitation*).

Поземельні податки сплачуються власником земельної ділянки, а також особами, що мають права суперфіцію, емфітевзису, а також деяких інших прав користування чужою ділянкою, відповідно до умовної кадастрової орендної вартості.

Підставою для сплати податку з житла є фактичне проживання у ньому; оскільки поземельний податок та податок з житла є різними податками, у більшості випадків власник житла, який проживає у ньому, сплачує обидва податки. Власник житла, який постійно не проживає у ньому, сплачує лише поземельний податок.

Окрім зазначених податків, нерухомість у Франції також оподатковується загальнодержавним податком на багатство (*impôt de solidarité sur la fortune*) у складі всіх активів власника, якщо їх вартість перевищує 790 тис. євро за ставкою від 0,55 % до 1,8 %.

Особливістю оподаткування нерухомості у Франції є виокремлення сільськогосподарських земель. Якщо ділянка використовується для ведення сільського господарства, усі будівлі розглядаються як приналежність ділянки. Відповідно, для визначення податкового платежу використовується не оцінка вартості окремих будівель, а дохідність ділянки в цілому.

Для ділянок несільськогосподарського призначення, на яких знаходяться об'єкт нерухомості, враховується дохідність власне будівлі. Цей поділ базується на особливостях французького цивільного законодавства [256]; таким чином, податкове законодавство Франції при визначенні оподаткування враховує джерело дохідності. Завдяки цьому законодавець, зокрема, фіксує призначення земель, ускладнюючи зміну їх цільового використання; це передусім спрямовано на захист сільського господарства, у тому числі традиційного для держави виноробства, виробництва сирів тощо.

У Великобританії в якості податку на житлову нерухомість справляється муніципальний податок (*council tax*), окрім Північної Ірландії, де діє більш рання система оподаткування (*rates*). Для визначення розміру податку житлова нерухомість поділяється на вісім груп (в Уельсі – дев'ять) залежно від ринкової вартості (нині визначається за рівнем цін на нерухомість 1990 р., окрім Уельсу, де у 2005 році була проведена переоцінка об'єктів нерухомості, і ринкова вартість визначається за рівнем цін 2003 року).

При цьому розмір податку за кожною з груп залежить від встановленого центральною владою співвідношення до ставки за четвертою групою нерухомості (група D). Наприклад, для групи A (найдешевша нерухомість) податок встановлюється у розмірі 2/3 ставки за групою D, для групи H (найдорожча нерухомість) – у дві ставки групи D (табл. 4.12).

Базова сума податку визначається органами місцевого самоврядування самостійно; у 2011–2012 рр. середня сума за групою D в Англії склала 1 439,33 фунтів стерлінгів [259].

**Групи нерухомості для цілей оподаткування
(на прикладі Великобританії)**

Група	Коефіцієнт до ставки за групою D	Вартість об'єкту нерухомості (фунтів стерлінгів)	Розподіл об'єктів нерухомості за групами (відсотків)
A	2/3	До 40000	24,9
B	7/9	40 001–52 000	19,6
C	8/9	52 001–68 000	21,7
D	1	68 001–88 000	15,3
E	1 2/9	88 001–120 000	9,4
F	1 4/9	120 001–160 000	5,0
G	1 2/3	160 001–320 000	3,5
H	2	Більше 320 000	0,6

Джерело: складено автором за [327].

Податок на нежитлову нерухомість (business rates або non-residential rates) у Великобританії з 1990 року є загальнодержавним податком і адмініструється центральною владою (хоча з 2010–2011 року місцевим органам влади в Англії дозволено справляти додатковий податок на нежитлову нерухомість у розмірі до 2 % для об'єктів, оподатковувана вартість яких перевищує 50 000 фунтів стерлінгів). Базою для нарахування цього податку є офіційно встановлена оподатковувана вартість об'єкта нерухомості, що своєю чергою розраховується відповідно до ринкової вартості оренди. Вона обчислюється кожні п'ять років, на сьогодні діють показники вартості встановлені у 2010 році виходячи з ринкових цін 2008 року. Для Англії та Шотландії ставка податку становить 43,3 %, для Уельсу – 42,8 %. Для об'єктів нерухомості з низькою оподатковуваною вартістю (нижче 18 000 фунтів стерлінгів для Англії, нижче 25 500 фунтів стерлінгів для Лондону тощо) встановлюється знижена ставка.

Окрім цього, існують податкові пільги для благодійних організацій, підприємств у сільській місцевості, земель сільськогосподарського призначення тощо.

Характерними рисами системи оподаткування нерухомості у Великобританії є:

- відсутність поділу землі та об'єктів нерухомості для цілей оподаткування;
- поділ нерухомості на житлову та нежитлову для цілей оподаткування, розділення їх адміністрування між органами місцевого самоврядування (податок на житлову нерухомість) та центральними органами влади (податок на нежитлову, тобто комерційну та промислову нерухомість);
- наявність різних режимів оподаткування для різних частин держави; разом з цим, такі відмінності викликані не лише суто економічними особливостями (як, наприклад, запровадження додаткової податкової групи нерухомості та її переоцінка в Уельсі через популярність даного регіону для будівництва об'єктів дорогої заміської нерухомості), але й політичними (збереження більш старої податкової системи в Північній Ірландії зумовлене політичною нестабільністю регіону).

З табл. 4.13 видно, що є стабільність у надходженні податків від нерухомості, яка складається в середньому 13 % до ВВП.

Таблиця 4.13

Обсяг сплачених податків з нерухомості до ВВП (%)

Роки	2007	2008	2009	2010	2011
Великобританія	12,16	13,54	13,33	12,83	13,16

Джерело: узагальнено і складено автором за [341].

У Польщі податок на нерухомість (podatek od nieruchomosci) – це місцевий податок [343].

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, що володіють об'єктами нерухомості, або мають на них інші права (довічне користування, володіння).

Оподаткування здійснюється відповідно до площі об'єктів оподаткування, а також класу нерухомості (для будівель – три класи, для земель – два). При цьому землі сільськогосподарського призначення та ліси обкладаються окремими податками.

До податків на нерухомість можна віднести також сільськогосподарський податок (podatek rolny). Платниками податків є фізичні та юридичні особи, які є власниками або користувачами земель, що використовуються для здійснення сільськогосподарської діяльності. Розмір податку визначається як середня ринкова вартість 250 кв. м жита з конвертованого гектара* для сільськогосподарських підприємств та 500 кв. м жита – для решти платників податків. Середня ринкова вартість жита для цілей оподаткування обраховується щороку.

Адміністрування податку покладено на голову місцевого самоврядування (бурмістр, мер міста), однак органи державної влади також мають низка повноважень при його справлянні (зокрема, рішення про віднесення тих чи інших населених пунктів до податкових груп покладається на міністра фінансів).

Законодавство передбачає певні пільги щодо зазначеного податку, у тому числі податкові знижки при здійсненні капітальних інвестицій на ділянці. Близьким до даного податку є лісовий податок (podatek lesny), який сплачують власники земельних ділянок, покритих лісом.

У США податки з нерухомості встановлюються та справляються на рівні органів місцевого самоврядування – графств та муніципалітетів. Оподатковується вартість нерухомого майна, яка, як правило, визначається за справедливою вартістю відповідно до поточних ринкових цін.

В США оподаткування майна рухомого і нерухомості відноситься як 10:90. Тобто 10 % майнових податків складають податки від майна рухомого (обладнання, автомобілі, цінні папери, кошти на рахунках в фінансових установах тощо) (< 10 % майнових податків) і податки на нерухоме майно (земля, будівлі, споруди) (> 90 % майнових податків). І саме податок на нерухомість забезпечує дохідну частину місцевих бюджетів і складає 70 % від усіх надходжень.

Ставки встановлюються місцевою владою, і перебувають у межах 0,2–4 % від вартості нерухомості. Оцінка вартості здійснюється за двома компонентами:

* Який розраховується шляхом множення реальної площі сільсько-господарської ділянки на коефіцієнт, який залежить від податкової групи, до якої віднесено місцевість (всього їх чотири), її цільового призначення (орні землі, луги) та класу (вісім – для орних земель, шість – для луг).

вартість покращень або будівель, та вартість земельної ділянки. Відсоток податків з нерухомості у США у ВВП – 2,9 %.

Об'єкти цього податку встановлюються на рівні штатів. Пільги щодо звільнення від оподаткування нерухомості мають органи влади всіх трьох рівнів (відповідно нерухоме майно, що належить органам влади всіх трьох рівнів), а також звільняється майно, яке використовується для благодійних цілей, у сфері освіти, релігійних установ, трудових спілок, фермерських об'єднань, яке не використовується у комерційних цілей.

Система адміністрування податку на нерухомість у США складається з трьох компонентів, а саме: ідентифікація об'єктів нерухомості, оцінка об'єктів нерухомості, збір податку.

Виходячи з того, що нерухомість – це стаціонарний об'єкт з чітко визначеними фізичними межами і координатами, то і податок на нерухомість має прив'язку до відповідної території, оцінка вартості кожного об'єкта оподаткування проводиться силами оціночних інститутів-організацій, що займаються оцінкою і обліком нерухомості. Такий оціночний інститут зобов'язаний надавати в податкові органи за місцем знаходження нерухомості відомості про оцінку її вартості, її власників, а також про все, що сталося з нею за попередній податковий період. Слід зазначити, що оцінка нерухомості для цілей оподаткування, з одного боку, має масовий характер, тобто оцінюються різні за функціональними та якісними характеристиками об'єкти, а з іншого – є конкретною величиною, яка використовується, як база оподаткування.

Сьогодні існує безліч методів оцінки нерухомості, тобто її ринкової вартості. Але є три класичні методи, які найбільше і застосовуються: аналоговий, витратний та прибутковий.

Для розрахунку вартості нерухомості, яка є базою оподаткування, застосовується масова оцінка нерухомості та індивідуальна оцінка нерухомості. До масової оцінки належить систематична оцінка груп об'єктів нерухомості за станом на певну дату з використанням стандартних процедур і статистичного аналізу, тоді як при індивідуальній оцінці визначається вартість окремого об'єкта. Метою масової оцінки є справедлива і ефективна оцінка всіх об'єктів

нерухомості, що належать до визначеної юрисдикції, в цілях обчислення податку на нерухомість [225, с. 15].

Ще однією суттєвою особливістю податків з нерухомості у розвинених країнах є використання вартісних показників при їх справлянні. Таким чином, враховується значна вартісна диференціація об'єктів нерухомого майна та відповідно досягається соціальна справедливість податку; забезпечується більша фіскальна ефективність, а також підвищується його регулятивна спроможність. В Україні базою оподаткування нерухомості, відмінної від земельною ділянкою є площа об'єкта нерухомості. На нашу думку, ця норма законодавства має бути переглянута і запропонована інша, більш актуальна вимогам сьогодення.

Загалом, існує декілька підходів до оцінки об'єкта при оподаткуванні нерухомості [14]. В основі першого – оцінка, яка базується на площі нерухомості. Його перевагою є простота оцінки, а недоліком – несправедливість розподілу податкового навантаження. Оцінка, що базується на площі нерухомості з використанням коефіцієнтів, які коригують розподіл податкового навантаження, виходячи з відносної привабливості і корисності дозволяє краще врахувати стан ринку нерухомості. Разом з тим, повністю ця мета може й не досягатися (приклад – старі будівлі у „престижних” районах).

Такий підхід, найчастіше зустрічається в країнах, що розвиваються (країни Центральної та Східної Європи, Латинської Америки та Африки). Умовами застосування його є відсутність розвинутого ринку нерухомості і низький рівень доходів населення, що не дає можливості запроваджувати податок на нерухомість, заснований на ринковій вартості, а також проведення в деяких із цих країн масової приватизації нерухомості як наслідок зміни політичного та економічного устрою держави.

База оподаткування у вигляді площі нерухомості є більш зручною і дешевшою в адмініструванні. Основна задача, при цьому складається з ідентифікації всіх об'єктів оподаткування та розрахунку бази оподаткування.

Другий підхід передбачає вартісну оцінку. Такий підхід застосовують країни з розвинутими економічними системами. Як правило, це країни ОЕСР (Організація економічної співпраці та розвитку). Оподаткування нерухомості в

цих країнах досягло високого рівня адміністрування за рахунок розробки та використання фіскального кадастру нерухомості та автоматизованої системи масової оцінки нерухомості. Застосовуються такі показники як вартість оренди (чистий орендний прибуток, який може бути отриманий за оренду приміщення, використовується, наприклад, у ФРН); капітальна вартість, що становить ринкову вартість об'єкта нерухомості (наприклад, США). У ряді країн використовується показник дохідності від найкращого використання нерухомості або найкраща ринкова ціна, хоча допускається і оспорювання таких методик в адміністративному і судовому порядку. Для оцінки вартості можуть використовуватись дані експертної оцінки, дані ринкових угод тощо.

Висока частка податку на нерухомість у податкових надходженнях зведених бюджетів спостерігається у країнах з розвиненою ринковою економікою (США – 10–15 %; Великобританія – 9–13 %; Канада – 8–12 %; Японія – 7–11 %).

Такий порівняно високий рівень надходжень від податку на нерухомість був досягнутий завдяки тривалій роботі з реформування механізму адміністрування майнових податків. Зокрема можна виокремити такі складові механізму адміністрування податку на нерухомість: сформований кадастр нерухомості, діюча система масової оцінки нерухомості, відпрацьований механізм періодичної переоцінки об'єктів оподаткування, високий рівень співробітництва фіскальних органів з платниками податків, прозорість управлінських рішень місцевих органів, відповідальність і контрольованість місцевих органів щодо використання надходжень від податків, відповідальність місцевих громадян і акуратність щодо сплати податків. До цієї групи можна віднести і деякі європейські країни, які також демонструють достатньо високий рівень надходжень від податку на нерухомість у структурі податкових надходжень зведеного бюджету: податок на нерухомість у країнах ЄС становить 1–5 %.

Найнижчий податок на землю встановлений в Іспанії (0,3–0,4 %) та Італії (0,4–0,7 %), Франція (4,9 %), Ісландія (2,8 %), Данія, Нідерланди, Швеція, Ірландія (близько 2 %).

Оцінюючи світову практику оподаткування нерухомості, можна зробити наступні узагальнення: 1) У більшості розвинених країн податок з нерухомості сплачується органам місцевого самоврядування, вони ж розпоряджаються і більшою частиною надходжень від нього, це пов'язано з низкою причин. По-перше, податки з нерухомості забезпечують стабільні надходження до місцевих бюджетів. По-друге, на відміну від інших об'єктів оподаткування (прибуток, доходи фізичних осіб) нерухомість розподіляється більш-менш рівномірно. По-третє, податок на нерухомість на рівні місцевого самоврядування забезпечує виконання принципу субсидіарності: кошти використовуються передусім на створення та обслуговування місцевої інфраструктури, в якій насамперед зацікавлені жителі-власники або користувачі об'єктів нерухомості; 2) Податок з нерухомості використовується як інструмент регулювання ринку нерухомості передусім на локальному рівні. Так, наприклад, податок на другу квартиру у Німеччині, як правило, вищий в туристичних та університетських містах, де більшість об'єктів нерухомості, навіть житлової, має комерційне значення, застосування податку на другу житлову нерухомість дозволяє обмежити концентрацію житлової нерухомості, а відповідно – не допустити надто швидкого зростання плати за оренду житла. Це також, не в останню чергу, пов'язано з небажанням місцевої влади допускати спекуляцію на ринку оренди житла (досить розвиненого у Німеччині). З іншого боку, для промислових міст характерні низькі ставки такого податку, або його відсутність. Таким чином, забезпечується максимальне врахування особливостей населених пунктів при функціонуванні ринку нерухомості; 3) Податок на житлову та нежитлову нерухомість у ряді випадків розділений. З точки зору впливу на ринок нерухомості, це означає, що існує можливість окремо регулювати сегменти житлової, комерційної та виробничої нерухомості; 4) У деяких державах існує поділ об'єктів нерухомості на будівлі та землі (наприклад, в Польщі), причому землі сільськогосподарського призначення оподатковуються за окремим режимом; 5) Участь держави в адмініструванні податку з нерухомості у розвинених державах, як правило, незначна, і зводиться до встановлення загальних принципів методики розрахунку податкових платежів. Це, однак, не означає повний відхід держави від регулювання даної сфери. Наприклад, у ФРН

до 1997 р. справлявся податок на майно, однак метод його розрахунку був визнаний антиконституційним, у результаті чого його адміністрування було призупинено.

Таким чином, ефективність впливу податкових інструментів на розвиток ринку нерухомості значною мірою визначається діями не держави, а органів місцевого самоврядування. Участь держави та органів місцевого самоврядування у функціонуванні системи оподаткування нерухомості розподіляється наступним чином. Держава визначає загальні засади справляння податку з нерухомості, а саме: граничні ставки, порядок та норми їх визначення залежно від призначення об'єктів нерухомості, порядок визначення об'єкта оподаткування. Органи місцевого самоврядування самостійно у визначених законом межах встановлюють розміри ставок.

4.4. Іпотечні інструменти на ринках нерухомості окремих країн

Існуюча тісна взаємозалежність ринків нерухомості та іпотечних ринків, обумовлює необхідність дослідження застосування іпотечних інструментів на ринках нерухомості окремих країн саме в розрізі іпотечного устрою. Сьогодні модель іпотечного устрою країн Євросоюзу (далі – ЄС) складно описати через суттєві розбіжності на національних іпотечних ринках, особливо це стосується розмірів ринку, інституційної інфраструктури, джерел фінансування/рефінансування, відсоткової ставки за іпотечними кредитами тощо. Так, у 2010 році в ЄС 15 Великобританія була найбільшим ринком ЄС з 1,4 трлн, а Мальта – найменшим з 2,7 млрд євро (див. додатки К-Н).

Суттєві відмінності характерні іпотечним ринкам і за видами іпотечних інструментів. У більшості країн Євросони на іпотечних ринках присутні такі іпотечні інструменти, як інструменти придбання нерухомості та інструменти рефінансування іпотечних кредитів.

До інструментів придбання нерухомості відносять іпотечні кредити, які відрізняються за типом відсоткової ставки (механізмом її нарахування). Так,

стосовно іпотечного кредиту з фіксованою відсотковою ставкою вона залишається незміною упродовж усього терміну дії угоди, а при іпотечному кредиті з плаваючою відсотковою ставкою – вона може змінюватися необмежено як з точки зору частоти, так і розміру. Має місце також іпотечний кредит з різними фазами і комбінованою відсотковою ставкою, коли на початковій фазі використовується фіксована відсоткова ставка; а на іншій, назовемо її продовжуваною фазою – ставка відсотка може змінитися на плаваючу.

Іпотечні кредити з плаваючою ставкою, як правило, розповсюджені в таких країнах як Данія, Ірландія, Італія, Португалія, Швеція та Іспанія. У Бельгії, Франції, Германії, Греції, Нідерландах та до останнього часу у Великій Британії переважали на національних іпотечних ринках іпотечні кредити з фіксованим відсотком. Останнього часу спостерігається відхід від фіксованої відсоткової ставки у багатьох країнах через кризові явища у світових фінансах та нестачі ресурсів і їх подорожчання (джерел фінансування і рефінансування, зміна відносної вартості короткострокових ресурсів до довгострокових ресурсів) через обмежену ліквідність фінансових установ тощо.

В основі існуючих відмінностей відсоткових ставок за іпотечними кредитами у різних країнах Єврозони лежать такі фактори як джерельна база фінансування іпотечних кредитів (тобто рефінансування), історія та витoki інфляції, культурні відмінності, відмінності у кривих доходів, правила погашення іпотечних кредитів, інституційна складова тощо. З метою ілюстрації різноманітності іпотечних інструментів, які ми згрупували за видами репрезентовано в додатку де міститься інформація із зазначенням їх переваг і недоліків та перспектив їх використання.

Продовжуючи аналізувати відмінності національних іпотечних ринків країн ЄС, необхідно відзначити й їх відмінність за типом іпотечного кредитора. Іпотечні кредитори можуть бути представлені спеціалізованими іпотечними банками чи універсальними банками, а також іншими фінансовими установами. Картина в ЄС досить неоднорідна. Можна визначити ринки, де іпотечні банки суттєво переважають (Данія), а також ринки, де універсальні комерційні банки відіграють домінуючу роль у наданні іпотечного кредиту (Італія, Португалія).

Проте більшість національних ринків країн ЄС характеризуються присутністю різних іпотечних фінансових кредиторів. Наприклад, у Німеччині, іпотечні фінансові кредитори представлені приватними, кооперативними, державними банками, і ощадно-будівельними касами, страховими компаніями, що мають право надавати іпотечні кредити.

Важливо зазначити, що до іпотечних фінансових кредиторів на ринках нерухомості у країнах Європи належать інститути спільного цільового кредитування. Система будівельних заощаджень активно використовується у таких країнах, як Австрія, Великобританія, Ірландія, Іспанія, Мексика, Німеччина, Норвегія, США, Фінляндія, Франція [12]. У жодній з названих держав механізми житлового заощадження не є єдиними, що використовуються. Так, у Великобританії на будівельні товариства (building societies) у кінці 2008 р. припадало 17 % виданих іпотечних кредитів [269], в Іспанії на ощадні каси (cajas de ahorros) – 6,3 %.

Позичково-ощадні установи можна поділити на три групи:

1. Закритого типу – єдиним джерелом ресурсів таких установ є вклади їх учасників.
2. Відносно закритого типу – де кредити надаються не лише вкладниками, а кошти можуть накопичувати не лише позичальники.
3. Відкритого типу – де джерелом коштів є вклади та кошти, що залучаються на фінансовому ринку.

Найбільш розповсюдженими представниками позичково-ощадних установ першого типу є німецькі ощадно-будівельні каси (Bausparkasse), які існують у двох формах власності: приватній (яких станом на 01.01.2012 на налічується 15) та у власності федеративних земель, що відомі як земельні ощадно-будівельні каси (їх налічується 11).

Позичково-ощадні установи не здатні самотійно забезпечити необхідну кількість ресурсів для широкомасштабного кредитування придбання житлової нерухомості, тому як, правило, застосовуються різні комбінації спільного кредитування такими установами разом з банківськими установами при залученні фінансової допомоги держави. Таким чином, такі установи

потенційно можуть бути ефективним інструментом державної підтримки придбання та будівництва об'єктів нерухомості.

Державна підтримка придбання об'єктів нерухомості здійснюється декількома способами: прямі дотації, оплата державою пільг при кредитуванні тощо. Так, у Німеччині діє система будівельних накопичень громадян, що частково спонсорується державою, підтримка якої проявляється у наступних заходах:

- житловобудівна премія;

- державна надбавка до заробітної плати найманих працівників на утворення особистих заощаджень (Arbeitnehmer-Sparzulage), яка нараховується на відрахування працедавців на ощадні житлобудівні рахунки працівників, та складає 9 % від їх суми;

- звільнення частини цільової ощадної суми від оподаткування (з 2009 року – 801 євро для неодружених та 1602 євро для одружених);

- придбання житла в рамках системи пенсійного накопичення (використання накопичених на пенсійному рахунку коштів на купівлю або будівництво нерухомості, або можливість отримання для платежів за нерухомість у розстрочку податкових пільг, які використовуються для пенсійних заощаджень).

Система державної підтримки диференційована не лише за методами, вона також враховує такі фактори, як сімейний стан, наявність і кількість дітей, рівень доходів тощо. З іншого боку, високі вимоги, які висуваються до отримувачів державної допомоги, забезпечують високий рівень їх платоспроможності, цільове використання державної допомоги, а відповідно – стабільність функціонування ринку нерухомості.

У Франції іпотечні кредитори представлені в основному універсальними комерційними банками. Спеціалізовані іпотечні банки зараз займають незначний сегмент ринку. Така ситуація, до речі, характерна і для Польщі. У Швеції спеціалізовані іпотечні кредитори утримують велику частку ринку іпотечного кредитування, тим не менш, більшість спеціалізованих іпотечних кредиторів перебувають у власності банків, а також є банки без спеціалізованих іпотечних кредиторів, які безпосередньо пропонують іпотечні кредити.

У Великобританії широке коло банків, будівельних товариств та інших фінансових посередників є активними учасниками на ринку іпотечного кредитування.

Види іпотечних кредиторів можуть відрізнятися по країнам і, як правило, для більшості європейських країн це монетарні фінансові організації (monetary financial institutions (MFIs)). Тим не менш, до іпотечних кредиторів інколи включають кредиторів, таких як страхові корпорації, установи уряду, пенсійні фонди. Наприклад, у Великобританії до кредиторів включені центральні та місцеві органи влади, державні корпорації, страхові компанії і пенсійні фонди.

Варто відзначити, що фінансова криза переформатувала іпотечні ринки та іпотечні відносини. Певна кількість великих іпотечних кредиторів пройшли злиття, при цьому були застосовані надзвичайні заходи, і деякі великі британські банки були націоналізовані (частково або повністю).

Головною проблемою іпотечного ринку як національного, так і об'єднаного (Європи, Америки) є наявність (а скоріше відсутність) довгих коштів і недовіра системи рефінансування іпотечних кредитів.

Щодо системи рефінансування, то нині у світі склалось дві основні моделі рефінансування іпотечних кредитів – однорівнева та дворівнева [145]. Перша передбачає емісію іпотечних цінних паперів самим іпотечним кредитором. При цьому, як правило, висувається вимога щодо спеціалізації такого кредитора-емітента. Наприклад, німецький закон про закладні листи (Pfandbriefgesetz, PfandBG) від 22 травня 2005 року визначає іпотечні банки (Pfandbriefbanken) як кредитні установи, підприємницька діяльність яких полягає у здійсненні іпотечних операцій. Іпотечні операції включають:

- емісію боргових цінних паперів, забезпечених отриманими іпотеками, що мають назву закладних листів, або іпотечних закладних листів (надалі – іпотечні закладні листи);

- емісію боргових цінних паперів, забезпечених зобов'язаннями за кредитами, виданим державним установами, що мають назву комунальних боргових цінних паперів, комунальних облігацій або публічних закладних листів (надалі – публічні закладні листи);

- емісію боргових цінних паперів, забезпечених отриманими іпотеками у формі суден, що носять назву корабельних закладних листів;

- емісію боргових цінних паперів, забезпечених придбаними заставними правами з внесенням до офіціального реєстру на підставі § 1 Закону про права на повітряні судна, або іноземними іпотеками у формі повітряних суден, що мають назву закладних листів, забезпечених повітряними суднами [324].

Інша ключова вимога, пов'язана з емітентами іпотечних цінних паперів в однорівневій моделі – підвищені вимоги до емітента порівняно з іншими фінансовими установами. У Німеччині, наприклад, до таких вимог належать:

- особливі умови ліцензування іпотечних банків;
- специфіка формування маси покриття випущених закладних листів;
- специфіка розрахунку залогової вартості;
- право власників закладних листів на першочергове задоволення їх вимог при банкрутстві іпотечного банку;

особливий порядок нагляду за іпотечними банками.

- Цінні папери однорівневої моделі рефінансування іпотечних кредитів (цінні папери „європейського типу”, облігації з покриттям) характерні для більшості країн Європейського союзу. Ці фінансові інструменти вважаються високонадійними, а відтак – є привабливими для інвесторів (навіть в умовах фінансової кризи). Позитивно на їх обіг впливає також створення єдиного європейського ринку іпотечних цінних паперів.

Особливостями рефінансування іпотечних транзакцій в Єврозоні є те що в деяких країнах – рефінансування іпотечних кредитів повністю здійснюється через облігації з покриттям (в основному, Данія), де кредити з фіксованою відсотковою ставкою традиційно переважають. З іншого боку, в країнах, де роздрібні депозити є основним джерелом рефінансування – переважають іпотечні кредити з змінною відсотковою ставкою.

Існують два основних джерела рефінансування (відповідно до визначення Європейського центрального банку): загальні інструменти рефінансування (в основному, ощадні депозити) і спеціалізовані інструменти рефінансування, які включають в себе іпотечні облігації з покриттям. Загалом, різність іпотечного рефінансування за типом джерела значною мірою варіюється залежно від

національних іпотечних ринків країн ЄС, хоча немає повної інформації і доступна фрагментарна інформації з цього питання, яка дозволяє зробити порівняння певних даних. З одного боку, датський іпотечний ринок повністю фінансується за допомогою облігацій з покриттям, у той час як на деяких інших національних ринках депозити насправді є єдиними джерелами рефінансування іпотечного кредиту, не забезпечених облігацій і/або сек'юритизації. У Німеччині основним інструментом рефінансування є ощадні вклади й іпотечні облігації з покриттям (Pfandbriefe).

Підходи до фінансового стимулювання та регулювання ринків нерухомості у країнах Європейського Союзу, незважаючи на інтеграційні процеси, все ще суттєво різняться. Так, для Іспанії та Ірландії у докризовий період характерною була висока роль іпотечного кредитування у фінансуванні ринку нерухомості при ліберальному підході до його регулювання.

У цих умовах іпотечний ринок та, відповідно, ринок нерухомості зростали високими темпами. Так, в Іспанії з 1995 до 2005 року спостерігався середньорічний приріст іпотечного ринку у 19 %, а розмір зобов'язань за іпотечними кредитами склав 45 % ВВП [269]. В умовах кризи, однак, саме на ці країни припав значний спад ринку нерухомості. Особливо це торкнулось Ірландії, де темпи зростання цін на ринку нерухомості у до кризовий період були найвищими (з 1996 р. до 2006 р. номінальні ціни зросли на 390 %). Після 2006 р. номінальні ціни впали до 260 % від рівня 1996 р. (станом на 2009 рік) [269].

Не в усіх країнах зростання цін на нерухомість співпадало зі зростанням обсягів іпотечного кредитування. Власне, найбільше зростання відношення маси іпотечних кредитів до ВВП припало на Данію, Ірландію, Нідерланди, Іспанію та Велику Британію; відповідно, саме ці країни найактивніше звертались до закордонних фінансових ринків за грошовими ресурсами.

З іншого боку, значне зростання цін на нерухомість у Бельгії і Франції справило незначний вплив на відношення суми іпотечних кредитів до ВВП у цих країнах [269].

Після досягнення пікового значення у 2006–2007 рр. ціни на нерухомість падали в усіх країнах ЄС, однак їх корекція відбувалась різними темпами. Так, окрім Ірландії, значний спад був зафіксований у країнах Балтії.

На загальному тлі виділяється ринок нерухомості Німеччини. Тут ціни зростали достатньо повільно (пікове значення – у 2008 р., 110 % від номінальних цін 1996 р. з незначною корекцією у 2009 р.) [269]. Це пояснюється низкою факторів. З одного боку, Німеччина була єдиною державою ЄС, в якій у зазначений період обсяг введеного в експлуатацію житла не зростав, а спадав; окрім цього, у Німеччині ринок оренди житла переважає над ринком його купівлі. У великих містах кількість орендованого житла досягає 80 % [218, с. 43]. Результатом цього стала тенденція до зниження показника відношення ціни на житлову нерухомість до показника доходу населення [218, с. 42].

За даними Європейської Іпотечної Федерації (European Mortgage Federation (EMF)) [348], стабілізація на ринках житлової нерухомості повільно але продовжує макроекономічне відновлення в країнах ЄС. Низька відсоткова ставка і програмна стриманість, узгоджені на урядових рівнях, призвели до певної стабілізації в сегменті іпотечного кредитування банківського сектора країн ЄС. Середні ставки за іпотечними кредитами, виданими у поточному році в розрізі окремих країн та відношення заборгованості за житловими іпотечними кредитами до ВВП відображено в додатку Л і К відповідно.

Перешкодами дієвості іпотечного ринку країн ЄС залишається відсутність належної правової бази для фінансування іпотечних інструментів в ЄС.

Внаслідок кризи видача іпотечних кредитів скоротилась, однак останнім часом на ринку спостерігається позитивна динаміка: у 27 країнах ЄС у 2010 році об'єм іпотечної заборгованості за житловими іпотечними кредитами зріс на 4,9%, склавши 6414 млрд євро або 52,4 % номінального ВВП (у 2009 р. зростання становило 0,9 %, у 2008 р. спостерігалось зниження на 1,2 %; в цілому, у докризовий період 2002–2007 рр. зростання складало у середньому 7,8 % на рік, максимальне значення – 11,6 % у 2006 р.). Найбільш поширені іпотечні кредити у Нідерландах (107,1 % від ВВП), Данії (101,4 %), найменш – у Румунії (5,6 %), Болгарії (12,4 %) та Чехії (12,8 %) [269].

Іпотечний ринок в ЄС розвивається неоднорідно: якщо такі країни як Данія, Нідерланди мають високорозвинений ринок іпотечного кредитування, то нові члени ЄС у Центральній та Східній Європі лише розбудовують національні ринки іпотечного кредитування.

Значення іпотечних цінних паперів у процесі рефінансування іпотечних кредитів відрізняється: у Данії за рахунок облігацій з покриттям фінансується абсолютна більшість іпотечних кредитів, у Німеччині ці цінні папери посідають друге місце після депозитних вкладів; з іншого боку, у деяких країнах (зокрема, Румунії, Болгарії) інструменти рефінансування практично не застосовуються (додаток М, П). При цьому країнам з домінуванням іпотечних цінних паперів в якості джерела рефінансування, притаманна переважно фіксована відсоткова ставка за іпотечними кредитами; при домінуванні депозитів в якості джерела рефінансування характерною є плаваюча ставка.

У системі іпотечних цінних паперів домінують облігації з покриттям: у 2010 році їх емісія у країнах ЄС склала 47 3427 млн євро (цінні папери, забезпечені житловою іпотекою – 87 959 млн євро); емісія цінних паперів першого типу здійснювалась у 17 з 27 членів ЄС (додаток М, П), другого – у 9 з 27 [269].

Облігації з покриттям, які переважно застосовуються для рефінансування іпотечних кредитів у країнах ЄС (додатки М, П, Р), відрізняються надійністю, високим рівнем захисту інтересів інвестора, порівняною простотою емісії та прозорістю інформації. Але їх застосування потребує наявності розвиненої інфраструктури іпотечного ринку. Ринок облігацій з покриттям в Європі, хоча і постраждав від фінансової кризи, відновлюється, чому сприяє зацікавленість у даному типі.

Дворівнева система реінвестування іпотечних кредитів передбачає наявність спеціальних посередників на вторинному іпотечному ринку. За такої моделі первинний кредитор (банк) видає іпотечний кредит та відразу продає його спеціалізованому фінансовому посереднику. Останній формує портфель (пул) однорідних зобов'язань та випускає на їх основі іпотечні цінні папери. Таким чином, роль банків-кредиторів за іпотечними кредитами зводиться

до „посередництва” між позичальником та емітентом іпотечних цінних паперів. Це значно знижує якість оцінювання ризиків банками-кредиторами.

Фінансова криза 2008 року викликана недооцінкою ризику на фінансових ринках, загрожуючи стабільності фінансовим системам більшості країн світу та ліквідності світового банківського сектору. Надзвичайні заходи щодо врятування промисловості та фінансових систем призвели ще до більш масштабної кризи заборгованості (боргової кризи) в Європі та Америці, яка відповідно, певною мірою, навела структурні слабості в економічному управлінні.

Розвиток і застосування іпотечних інструментів у країнах світу хоча і відрізняється у межах конкретної країни, разом з тим має одну спільну рису – він зазнав впливу останньої світової фінансової кризи, що зумовлює активний пошук та переосмислення форм діяльності фінансової системи, у тому числі й тієї її частини, що пов’язана з ринком нерухомості.

Щодо іпотечної практики США, то внаслідок фінансової кризи обсяги іпотечного кредитування у США скоротились: це, з одного боку, пов’язано з фінансовими проблемами банківської системи, а з іншого – що обсяги попередніх років забезпечувались наданням низькоякісних іпотечних кредитів; в умовах посилення регуляторного впливу та перегляду ризиків самими банками кількість таких кредитів знизилась; у I кварталі 2012 року загальна заборгованість за іпотечними кредитами становила 13 366 278 млн дол. США (порівняно з 14 612 340 млн дол. США у 2008 році) [249]. Обсяг нових іпотечних кредитів залишається невисоким, що пов’язано з відсутністю у потенційних позичальників коштів для першого внеску або кредитної історії, а також негативних очікувань населення [246].

Проте американська іпотека б’є рекорди за розміром ставок за іпотечними кредитами. Згідно з даними Freddie Mac середній рівень ставок за 30-річними житловими кредитами опустився до 2,8 %. Іпотечний відсоток виявився найнижчим за всю історію спостережень, які США ведуть уже понад півстоліття. Крива прибутковості іпотеки повторює криву прибутковості 10-

річних державних облігацій США [249]. Підтримка з боку ФРС і важка ситуація в економіці призвели до зниження прибутковості бондів. А дешевий іпотечний кредит, своєю чергою покликаний підтримати ринок нерухомості США.

Хоча кризові явища на іпотечному ринку США в цілому подолані, його активність внаслідок слабкості фінансового та реального секторів економіки залишається низькою.

Історично у США домінували цінні папери, забезпечені іпотекою. Через кризу, що сильно вдарила по ринку даних цінних паперів, ускладнення процедури сек'юритизації та з метою диверсифікації системи рефінансування, у США здійснюється впровадження також облігацій з покриттям, хоча наразі їх емісія та торгівля ними обмежена відсутністю відповідного законодавства. У I кварталі 2012 року вартість цінних паперів, забезпечених іпотекою, складала 2 953 113 млн. дол. [249]. Вартість облігацій з покриттям – 11 497 млн євро. Основними емітентами іпотечних облігацій у докризовий період були агентства „Фанні Мей”, „Фредді Мак”, які були пов'язані з урядом системою „неявних гарантій”; внаслідок кризи та фінансової неспроможності даних інститутів, керівництво ними було передано Федеральному агентству фінансування житлової нерухомості. Обсяг емісії іпотечних цінних паперів, забезпечених іпотекою зображено в додатку Н.

Цінні папери, забезпечені іпотекою, які використовуються для рефінансування іпотечних кредитів у США, забезпечують сек'юритизацію іпотечних кредитів, що сприяє їх здешевленню та дозволяють достатньо швидке залучення фінансових ресурсів; враховуючи, що емісія та розміщення цих паперів здійснюються спеціалізованими фінансовими установами, кредитори не мають потреби самостійно управляти процесами їх розміщення, саме через що несуть у собі значні ризики та складну процедуру формування пулу іпотечних кредитів, що негативно впливає на прозорість інформації; списання дебіторської заборгованості з балансу банку негативно впливає на рівень ризиків банківської системи.

Незважаючи на проблеми, пов'язані з ринком цінних паперів, забезпечених іпотекою, вони залишаються основним інструментом рефінансування у США; разом з цим, з метою диверсифікації системи рефінансування та запровадження менш ризикових фінансових інструментів, відбувається впровадження іпотечних облігацій з покриттям.

Американська модель сильно вплинула на розвиток системи стимулювання ринку нерухомості в Японії. Фінансування ринку нерухомості у Японії через іпотечні кредити здійснюється комерційними банками та спеціальною установою – Японським агентством з фінансування житлового будівництва (Japanese Housing Finance Agency). Японське агентство фінансування житлової нерухомості здійснює емісію облігацій зі звичайним покриттям. 2 364,5 млрд. ієн (30,14 млрд. доларів США) [302]. В цілому, Японське агентство фінансування житлової нерухомості створене створеною у 2007 році шляхом реорганізації Урядової корпорації житлового кредитування (GHLC) за принципом таких установ, як Фанні Мей та Фредді Мак до їх денационалізації: воно є інкорпорованим адміністративним агентством, 100 % активів якого належить уряду Японії; воно не надає іпотечні кредити, а лише здійснює емісію цінних паперів на базі придбаних пулів. Окрім агентства емісію здійснюють приватні фінансові установи (їх частка на ринку в 2006 становила 69 %) [270].

GHLC була утворена у 1950 році і надавала іпотечні кредити з фіксованою ставкою (іпотечні кредити з плаваючою ставкою традиційно видавали комерційні банки). Кредитування здійснювалось на основі запозичень з Державного казначейства та субсидувалось урядом. До 1980-х рр. такі кредити користувались надзвичайною популярністю, однак кризові явища 90-х років призвели до змін монетарної політики, у результаті чого відбулася значна кількість дострокових погашень кредитів, а GHLC потрапила у складне фінансове становище. У зв'язку з цим, а також під тиском комерційних банків, уряд Японії прийняв рішення про трансформацію GHLC в оператора вторинного ринку іпотечних кредитів за прикладом американської Фанні Мей,

який мав надавати комерційним банкам фінансову допомогу у видачі кредитів з фіксованою ставкою через сек'юритизацію дебіторської заборгованості.

Ця реорганізація була здійснена в рамках реформування японського фінансового ринку, яке здійснювалось у кінці 90-х – початку 2000-х рр., і було спрямоване, з одного боку, на лібералізацію обігу фінансових інструментів, а з іншого, – підвищення надійності фінансового сектору.

У результаті реформ з'явилася ціла низка нових видів цінних паперів, у тому числі – пов'язаних з ринком нерухомості. Насамперед, це – цінні папери, забезпечені закладними на житлову та комерційну нерухомість (Residential Mortgage-Based Security, RMBS та Commercial Mortgage-Based Security, CMBS відповідно). Обидва види цінних паперів почали емітуватись у 1999 р. Вже у 2007 р. сума емітованих CMBS склала 2 427 млрд ієн [261] (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Об'єм емісії CMBS, млрд ієн

Джерело. Побудовано автором за [303]

Після початку світової фінансової кризи, об'єм емісії сек'юритизованих цінних паперів значно впав. Разом з цим, слід відзначити, що Японія в цілому легше перенесла наслідки кризових явищ, що пов'язано з певною контрциклічністю розвитку фінансового ринку країни. На відміну від США та європейських держав, поведінка інвесторів та фінансових посередників була більш консервативною через свіжість у пам'яті Східно-Азіатської кризи 1998 р. Ще одним фактором, який запобіг важким наслідкам кризи був високий рівень капіталізації японських банків.

Використання цінних паперів, забезпечених іпотекою, що частково (Японія) або повністю (Індія, Малайзія) емітуються агентствами, пов'язаними з державою, забезпечує їх надійність.

Необхідність гарантування цінних паперів перекладається на державний бюджет; система „непрямих гарантій” не забезпечує достатніх гарантій інвесторам.

Узагальнюючи світовий досвід застосування іпотечних інструментів на ринках нерухомості і системи рефінансування іпотечного кредитування, який в умовах кризи є особливо показовим, свідчить про недоцільність стимулювання розвитку ринку нерухомості лише за допомогою іпотечних інструментів рефінансування за „американським зразком”. Модель американського типу є, по-перше, більш знеособленою, по-друге, вона орієнтована на ринкоцентричний устрій фінансової системи, тобто розвиненість фінансового ринку. Для України, фінансова система якої характеризується переважанням банківського сектора, така модель є ризикованою. Більш прийнятною для України є європейська модель іпотечного рефінансування, коли рух вартості проходить „по горизонталі” та з мінімальним ризиком. Для неї характерно чітко визначені суб'єкти відносин, де банк (чи інша іпотечна фінансова установа), надаючи кредит одночасно емітує цінні папери під нерухомість конкретного суб'єкта. Можливий й інший варіант, за існуючого інституційного забезпечення вітчизняних ринків нерухомості та іпотечного – застосування комбінованої моделі: функціонування іпотечних банків з можливістю емісії іпотечних облігацій і функціонування спеціалізованої фінансової установи – оператора вторинного іпотечного ринку з можливістю емісії іпотечних облігацій з державною гарантією.

Висновки до розділу 4

З метою вивчення і залучення міжнародного досвіду щодо розвитку ринку нерухомості за допомогою фінансово-кредитних інструментів для імплементації його у вітчизняну практику, особливо в частині заходів регулювання (саморегулювання) у кризові та пост-кризові періоди розвитку ринків нерухомості в роботі було оцінено дієвість окремих фінансово-кредитних інструментів на ринках нерухомості країн світу.

1. Оцінюючи в динаміці вплив інструментів класичної монетарної політики на розвиток ринків нерухомості країн зоні євро, визначено, що незважаючи на те, що ЄЦБ проводить єдину монетарну політику у зоні євро, грошова маса змінювалась у країнах-учасниках валютного союзу неоднорідно: країнам з високими темпами зростання цін (Ірландія, Греція) відповідало значне зростання грошової маси; з іншого боку, Німеччина, в якій у докризовий період ціни на нерухомість знижувались, показувала й низькі показники зростання грошової маси. В умовах кризи та зниження ефективності передаткового механізму ЄЦБ застосував ряд нетрадиційних методів монетарної політики із завданням покращення умов фінансування для банків і компаній, а також мотивація банків на підтримання і підвищення рівня кредитування клієнтів. Проте, значного збільшення обсягів кредитування, у тому числі іпотечного, внаслідок застосування цих програм поки що не спостерігається. Окрім цього, ЄЦБ проводить політику забезпечення ліквідності банків з метою відновлення рівня кредитування населення та економіки. Це, зокрема, виявилось у знятті обмежень на об'єм коштів, які надаються на грошових аукціонах під ставку рефінансування, встановленні її фіксованого значення, а також у її значному зниженні. Незважаючи на ці заходи, на сьогодні, ринок нерухомості у Єврозоні й досі перебуває під негативним впливом кризових явищ, і як наслідок відсутня позитивна динаміка і в будівельній галузі.

2. Оцінка американського досвіду засвідчила, що відносно низькі ставки ФРС, лібералізація регуляторної політики, застосування разом з традиційними монетарними інструментами нових фінансових інструментів сприяли стрімкому розвитку ринку нерухомості США з 1991 до 2007 року, індекс цін на нерухомість зріс на 127 %. При цьому кожне зниження відсоткових ставок сприяло пришвидшенню зростання цін на ринку. Порівняно з ринком житлової

нерухомості, ринок комерційної нерухомості розвивався більш повільно. Як і ЄЦБ, первинним завданням ФРС є забезпечення стабільності цін; в умовах кризи до цього завдання додалось забезпечення стабільності фінансової системи. Разом з цим, низка таких програм опосередковано була спрямована на відновлення нормального функціонування ринку нерухомості. Через ці програми було здійснене вливання додаткової кількості коштів у фінансову систему, що мало сприяти відновленню кредитування населення та підприємств, у тому числі у сфері нерухомості. Разом з цим, відновлення ринку після шоку відбувається достатньо повільно. Активність на ринку зросла з початку 2012 року, однак з дуже низьких позицій 2011. Кількість проданих будинків збільшується, що пояснюється достатньо низькими цінами та низькими ставками за іпотечним кредитуванням. Існують фактори, які обмежують розвиток ринку: негативні очікування щодо доходів та зайнятості населення, а також тенденцій розвитку цін на нерухомість; умови іпотечного кредитування залишаються несприятливими; перенасичення ринку порожніми об'єктами нерухомості, що обмежує розвиток будівельної галузі. Це ж стосується ринку комерційної нерухомості; умови фінансування придбання комерційної нерухомості залишаються несприятливими, що обумовлює низьку активність на її ринку.

3. Аналіз застосування муніципальних інструментів показав, у розвинених країнах достатньо ефективним інструментом фінансування місцевих проектів є муніципальні інструменти. Муніципальні інструменти більш застосовуються на американському ринку. В європейських країнах муніципальні інструменти не відіграють такої ролі на ринках нерухомості, як їх аналоги в США. Проаналізував світову практику застосування муніципальних інструментів, зроблено висновок, що порівняно з муніципальним кредитом, муніципальні цінні папери є більш ефективним способом залучення коштів на потреби муніципалітетів, через можливість їх ринкового обігу з залученням до інвестування фактично необмежене коло осіб. З іншого боку, на відміну від муніципального кредиту, для ефективного функціонування якого достатніми є наявність відповідних повноважень муніципалітетів та наявність кредитної системи, інститут муніципальних цінних паперів потребує відповідного ринку, а

також низки фінансових посередників, які спеціалізуються на оформленні емісії, первинному та вторинному розміщенні муніципальних цінних паперів та законодавчих норм, які роблять такі фінансові інструменти привабливими для інвесторів.

4. Оцінюючи світову практику оподаткування нерухомості, встановлено: 1) У більшості розвинених країн податок з нерухомості справляється муніципалітетам, які і розпоряджаються більшою частиною надходжень від нього, це пов'язано з тим, що: податки з нерухомості забезпечують стабільні надходження до місцевих бюджетів; на відміну від інших об'єктів оподаткування нерухомість розподіляється більш-менш рівномірно; податок на нерухомість на рівні муніципалітетів забезпечує виконання принципу субсидіарності. 2) Податок з нерухомості використовується як інструмент регулювання ринку нерухомості передусім на локальному рівні. 3) Податок на житлову та нежитлову нерухомість у ряді випадків розділений. З точки зору впливу на ринок нерухомості, це означає, що існує можливість окремо регулювати сегменти житлової, комерційної та виробничої нерухомості. 4) У деяких державах існує поділ об'єктів нерухомості на будівлі та землі, причому землі сільськогосподарського призначення оподатковуються за окремим режимом. 5) Участь держави в адмініструванні податку з нерухомості як правило, незначна, і зводиться до встановлення загальних принципів встановлення та справляння податку, визначення методики розрахунку податкових платежів.

5. На основі проведеного аналізу практики застосування іпотечних інструментів на ринку нерухомості різних країн з'ясовано: іпотечні інструменти мають певні особливості застосування. В основі існуючих відмінностей лежать такі фактори як джерельна база рефінансування іпотечних кредитів, історія та витоки інфляції, культурні відмінності, відмінності у кривих доходів, інституційне забезпечення тощо. Визначені ризики і недоліки практики іпотечних інструментів: відсутність належного регулювання; виникнення великої кількості «нетрадиційних» фінансових інститутів, які часто здійснювали кредитування без залучення депозитів, а виключно за рахунок сек'юритизації; недостатньо чітко був визначений зв'язок найбільших

фінансових посередників на ринку іпотечних цінних паперів – підприємств, що підтримуються державою.

6. В підсумку проведеного дослідження застосування фінансово-кредитних інструментів на ринках нерухомості різних країн зроблено висновок, що практично всі ринки нерухомості досліджуваних країн зазнали наслідків останньої фінансової кризи, і інструменти мали різний за своєю спрямованістю вплив. Для вітчизняної практики досвід застосування фінансово-кредитних інструментів на ринках нерухомості окремих країн є цікавим, але використовувати його можливо з певною обережністю з метою уникнення тих прорахунків і помилок, що виникли в їх практиці.

Основні положення розділу викладені в працях автора [145, 156, 165, 163, 181, 182].

РОЗДІЛ 5

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

5.1. Концептуальні підходи до удосконалення використання фінансово-кредитних інструментів з метою активізації розвитку ринку нерухомості

Складні, нерідко суперечливі відносини на вітчизняному ринку нерухомості, призвели до його недієвості через інституційні недосконалості щодо взаємодії фінансової системи й ринку нерухомості.

Оцінка вітчизняної практики використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості і їх впливу на його функціонування свідчить про те, що діючі на даний момент фінансово-кредитні інструменти слабо

активізують його розвиток. Цим і пояснюється потреба у подальшому вдосконаленні дії фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Методологія ефективного використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості диктує необхідність:

- чіткого формування цілей використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості;
- дотримання принципів їх застосування;
- врахування секторальної структури фінансової системи;
- врахування фаз циклу ринку нерухомості;
- вдосконалення інституційного забезпечення дії окремих фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Зважаючи на багатогранність цієї методологічної конструкції, першочерговою постає проблема визначення реперів для застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.

Метою застосування фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості є вплив на активізацію діяльності учасників з метою отримання наступних результатів: зростання результуючого показника функціонування ринку; позитивного тренду у співвідношенні між створеними та реалізованими об'єктами нерухомості; адекватного рівня диференціації цін; співрозмірного співвідношення між цінами та реальними доходами громадян; дотримання середньої тривалості експозиції об'єкта нерухомості на ринку; мінімізації рівня транзакційних витрат та ризиків учасників ринку; підвищення прозорості транзакцій; доступності інформації.

До принципів на яких базується ефективне застосування фінансово-кредитних інструментів секторів фінансового ринку і муніципальних фінансів відносимо: строковість, зворотність, платність, узгодженість обсягів фінансово-кредитних ресурсів з об'єктивними потребами економічних агентів-учасників ринку, порушення яких призведе до надмірного насичення економіки зайвими фінансово-кредитними ресурсами, здатного призвести до негативних наслідків.

Разом з тим, слід зазначити, що необхідно максимально використати наявні можливості інституційного забезпечення щодо вдосконалення існуючих

фінансово-кредитних інструментів для скорішого їх впровадження у вітчизняну практику і отримання необхідного результату.

В ході проведеного дослідження і в контексті поставленої мети запропоновані наступні рекомендації щодо покращення певних інструментів:

1) вдосконалення муніципальних інструментів за рахунок, по-перше, встановлення вимог до муніципалітетів, зокрема, їх самостійність та наявність відповідних повноважень у сфері розпорядження фінансовими ресурсами, а також їх реальна платоспроможність для забезпечення надійності та дохідності цінних паперів, по-друге, створення умов для формування фінансових посередників, які спеціалізуються на оформленні емісії, первинному та вторинному розміщенні цінних паперів, та, по-третє, підвищення зацікавленості інвесторів шляхом звільнення доходу, отриманого їх власником, від оподаткування;

2) вдосконалення практики використання на вітчизняному ринку нерухомості іпотечних інструментів через: 1) дотримання чіткої спеціалізації діяльності емітентів іпотечних цінних паперів лише у даній галузі; 2) розробку методики оцінки нерухомості, що надається в заставу, яка дозволить абстрагуватися від ринкових коливань цін на нерухомість; 3) розробку порядку нагляду за іпотечними кредиторами та емітентами іпотечних цінних паперів; 4) вироблення єдиної методики формування маси іпотечного покриття, зважаючи, що сьогодні для ряду цінних паперів порядок формування цієї маси не визначений; 5) уточнення статусу спеціалізованої іпотечної установи та її завдань;

– інституційному вдосконаленні системи оподаткування нерухомості. Якому і приділено особливу увагу в нашій роботі.

Незважаючи на те, що у Податковому кодексі України закріплені податкові інструменти сфери нерухомості (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; податок на землю; податки на транзакції по відсудження нерухомості), система оподаткування нерухомості з її податковими інструментами потребує доопрацювання в частині визначення: об'єкта оподаткування (житлову, комерційну, виробничу, земельну нерухомість); бази оподаткування (вартість об'єкта нерухомості); ставок і податкових пільг.

Запровадження оподаткування нежитлової нерухомості потребує визначення питання щодо впровадження окремого платежу чи розширення переліку об'єктів оподаткування за податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У зв'язку з тим, що платниками вже існуючого податку є фізичні та юридичні особи, що є власниками житлової нерухомості, доцільним видається саме другий варіант. При цьому, однак, необхідна зміна бази оподаткування (сплата податку не залежно від площі, а залежно від вартості), а також диференціація ставок за різними видами нерухомості. Зокрема, встановлення єдиного податку на нерухоме майно передбачене Концепцією реформування податкової системи України, представленої Кабінетом Міністрів України. При цьому, пропонується об'єднання в рамках даного податку двох існуючих податкових платежів: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю із повним переведенням даного податку до категорії місцевих [59]. Розширення ж податкової бази шляхом поширення податку на нерухоме майно на комерційне (нежитлове) майно пропонується Міністерством фінансів України в рамках реформування бюджетного законодавства в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування [45].

Разом з цим, доцільним видається не лише включення до переліку оподатковуваних об'єктів нежитлової нерухомості, але й зміна підходу до визначення бази оподаткування, шляхом встановлення сплати податку не залежно від площі, а залежно від її ринкової вартості. На підтримку застосування ринкової вартості об'єктів нерухомості в якості бази оподаткування висувуються наступні аргументи:

- соціальна справедливість оподаткування; за умов використання ринкової вартості для цілей оподаткування власники об'єктів нерухомості, яка має більшу вартість, сплачують більші податки [18, с. 16];

- економічна доцільність; оподаткування за ринковою призводить до формування вищих податкових зобов'язань на дорогі будинки й землю, що робить не вигідним перебування нерухомості в руках тих власників, які використовують її неефективно і призводить до її передачі тим, хто зможе її використовувати з найбільшою користю [83, с. 118–119].

Світова практика свідчить, що оподаткування об'єктів нерухомості у розвинених державах є одним з основних джерел формування місцевих бюджетів. Так, у США майнові податки, що включають й податок на нерухомість, складають до 30 % доходів місцевих адміністрацій [15]. У зв'язку з цим, слід вказати на ще один фактор, що говорить на користь розрахунку податкових зобов'язань відповідно до ринкової вартості. Враховуючи, що рівень цін на об'єкти нерухомості формується, у тому числі, у залежності від стану інфраструктури, оподаткування об'єктів нерухомості на основі ринкової вартості може стати стимулом для її розвитку органами місцевого самоврядування.

Існує велика кількість підходів до оцінки нерухомості. Так, С. Митяй надає наступну класифікацію методів оцінки нерухомості:

- за призначенням: податкові, фінансові, бухгалтерські, інвестиційні, кредитні, статистичні, інформаційні та ін.;
- за об'єктом оцінки: земельних ділянок, будівель та споруд, підприємств як ЦМК, об'єктів, прирівняних до нерухомості (повітряних та морських суден, космічних об'єктів);
- за суб'єктом оціночної діяльності: незалежні, державні;
- за методичним підходом: на основі витратного, ринкового, дохідного підходів;
- за методами оцінки: на основі нормативних, витратних, ринкових (аналогових), дохідних та комбінованих методів.
- за базою оцінки: ринкової вартості, неринкових видів вартості;
- за способом врахування характеристик об'єктів: індивідуальні, масові [81].

З метою ефективного функціонування системи оподаткування нерухомості, методика її оцінки повинна відповідати таким вимогам:

1. Масовий характер оцінки. Як показує досвід оцінки земельних ділянок в Україні, індивідуальний підхід до оцінки не дозволяє швидко та відносно дешево оцінити об'єкти нерухомості. Так, відсутність масової грошової оцінки всіх земельних ділянок, загальна площа яких становить 60,4 млн га, є серйозним недоліком земельної реформи й фіскальної політики держави [56,

с. 270]. Звичайно, застосування масової оцінки знижує точність визначення вартості об'єктів нерухомості, але цей недолік компенсується заощадженням ресурсів та часу, а також виключенням суб'єктивізму за рахунок застосування стандартних методів та процедур [224, с. 2]. Як вказує С. Митяй, масова оцінка у розвинених країнах забезпечує потреби як державного, так і приватного секторів економіки. Саме вона надає інформацію для оподаткування земельної нерухомості зокрема та нерухомості в цілому; при цьому, за рахунок масовості оцінки здійснюється економія як коштів, так і затраченого часу [81, с. 50].

2. Застосування диференційованого підходу як за видами нерухомості (житлова, комерційна, виробнича, земельна), так і за факторами, що впливають на їх вартість. Для прикладу, внаслідок опитування експертів Б. Ватченком здійснено ранжирування факторів (табл. 5.1), що впливають на вартість нерухомості, відмінної від земельних ділянок [25, с. 182]:

Таблиця 5.1

Фактори, що впливають на вартість створеної нерухомості

Фактори	Позначення	Ваговий коефіцієнт	Підсумковий ранг
Статус населеного пункту розташування об'єкта	Ф1	0,0182	1
Місцезорозташування будівлі в місті	Ф6	0,0427	2
Місцезорозташування будівлі в районі	Ф7	0,0652	3
Функціональне використання території	Ф2	0,0817	4
Матеріал конструкції будівлі	Ф5	0,1012	5
Розміщення та стан об'єкта в будівлі	Ф8	0,1046	6
Комунікації й інфраструктура району	Ф3	0,1197	7
Інженерно-геологічні умови	Ф4	0,1379	8
Обслуговування приміщень і прилеглих територій	Ф9	0,1545	9
Екологічна ситуація	Ф10	0,1743	10

Джерело. Складено автором за [25, с. 182]

Зазначимо, що дані фактори стосуються як житлової, так і нежитлової (комерційної, виробничої) нерухомості; при цьому, однак, їх вплив на вартість об'єкта оподаткування проявляється по різному, так, один і той самий фактор може позитивно впливати на вартість виробничої нерухомості та негативно – на вартість житлової. Окрім цього, не всі з наведених факторів підходять для проведення масової оцінки (напр., інженерно-геологічні умови, матеріал конструкції будівлі).

3. Застосування методик, заснованих на ринковій вартості об'єктів нерухомості. Так, діючий на сьогодні при оцінці земельних ділянок механізм нормативної грошової оцінки, що ґрунтується на застосуванні нормативних оціночних показників, багато в чому застарів, зберігаючи елементи адміністративно-командних методів управління економікою; це знижує його придатність до умов ринкової економіки. Зокрема, діюча методика не враховує багато суттєвих факторів ринкового ціноутворення, таких як відстань до населених пунктів, транспортної інфраструктури, ринків збуту тощо. [198, с. 45]. Окрім цього, діюча система оцінки оперує явно застарілою базою даних: відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України та Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27.01.2006 № 18/15/21/11, в основу визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році [38].

На цей час у більшості міст України існує ринок житлових і комерційних будівель та приміщень. Тому в процесі масової оцінки нерухомості може бути застосований метод порівняння продажів, де спосіб розрахунку оціночної вартості визначається виходячи з даних реальних угод. У той же час ринок нерухомості промислового призначення розвинений слабше, тому можлива її оцінка й по повній відбудовній вартості, тобто витратним методом. У якості бази податку в кожному разі буде братися капітальна, а не орендна вартість. Це

дозволить одноманітно оцінювати нерухомість різного призначення, у той час як ринок оренди в регіонах України поки охоплює лише окремі категорії об'єктів [223, с. 195–196].

Запровадження податку на нерухомість вимагає розробки методики розрахунку бази оподаткування, заснованої на ринковій вартості об'єкта нерухомості. Ринкова вартість нерухомості розглядається як відображення майбутніх економічних умов, основаних на мінливому стані ринку нерухомості в часі, і може сильно вплинути на вартість об'єкта нерухомості [25, с. 179].

Існує декілька основних методик оцінки нерухомості для цілей оподаткування виходячи з її ринкової вартості: метод порівняння продажів, метод ліквідаційної (залишкової) вартості, прибутковий метод. Перший метод передбачає визначення вартості об'єкта нерухомості на основі продажів об'єктів, подібних до нього за своїми основними характеристиками. Його застосування доцільне за наявності активного ринку нерухомості. При використанні другого методу вартість об'єкта визначається на основі вартості земельної ділянки, на якій він розташований, та ліквідаційної будівель та покращень, що на ній розташовані. Цей метод використовують, як правило, для відносно нових об'єктів нерухомості, для відносно унікальних об'єктів та об'єктів, ринок яких відзначається низькою активністю. Нарешті, при використанні третього методу вартість визначається як різниця між потенційним рентним доходом нерухомості та витратами на його обслуговування скоригований на коефіцієнт капіталізації. Даний підхід застосовується до об'єктів нерухомості, які приносять рентний дохід. [252, с. 36]. Вибір конкретного методу розрахунку ринкової вартості об'єкта нерухомості залежить від цілого ряду факторів, але основним є можливість та вартість отримання вихідних даних, необхідних для застосування того чи іншого підходу.

Так, застосування методу порівнянь продажів для оцінки податкової вартості об'єктів нерухомості видається доцільним лише для сегменту житлової нерухомості і, частково – для сегменту комерційної нерухомості. Саме ці сегменти ринку найбільш розвинені в Україні. Метод ліквідаційної вартості найбільше підходить для сегменту промислової нерухомості, так як угоди на

ньому носять нерегулярний характер, що робить аналіз цін на ринку фактично неможливим. Натомість, інформація, що міститься у фінансовій звітності підприємств-власників промислової нерухомості, відображає основні дані, які використовуються при розрахунку вартості об'єкта нерухомості за даним методом.

Окремою проблемою є вибір методики розрахунку вартості земельних ділянок. На сьогодні вони є єдиним видом об'єктів нерухомості, при оподаткуванні яких (частково) базою визначається їх вартість. Разом з цим, на сьогодні методика розрахунку вартості земельних ділянок не пов'язана з їх ринковою вартістю (яку визначити фактично неможливо, враховуючи відсутність ринку землі як такого).

Існує декілька підходів до застосування порівняння продажів. Так, при оподаткуванні житлової нерухомості у Великобританії, об'єкти житлової нерухомості оцінюються відповідно до ціни, за якою вони могли б бути продані на відкритому ринку 1 квітня 1991 року (для Англії та Шотландії) та 1 квітня 2003 року (для Уельсу). При цьому, для нових об'єктів нерухомості вартість визначається їх порівнянням з аналогічними об'єктами нерухомості, які існували на той момент. При визначенні ціни до уваги бралось місце розташування, площа та інші параметри, що впливають на ринкову вартість нерухомості.

Модель (підхід), що застосовувалась для оцінки житлової нерухомості, була достатньо складною та повністю не опублікована, але основою оцінки житлової нерухомості є визначення, якою була б ціна об'єкта нерухомості 1 квітня 1991 р. (або 1 квітня 2003 р.) з даними площею, плануванням, характері та фізичними характеристиками місцевості, в якій знаходиться даний об'єкт [344]. При цьому, такі параметри, як рівень безробіття, перспективи економічного розвитку місцевості не враховуються. Таким чином, у випадку Великобританії порівнюються ціни продажів на фіксовану дату. Схожа практика застосовується і в Німеччині, де вартість одиниці нерухомості визначається на базі оцінки, проведеної у 1964 році. Базою оподаткування є вартість одиниці нерухомості, яка включає як земельну ділянку, так і покращення, що на ній розташовані. Прив'язка до фіксованої дати відбиває високі затрати, пов'язані з

проведенням оцінки нерухомості. У зв'язку з цим, у світовій практиці все більшого поширення набуває масова оцінка нерухомості. Її можливості значно розширились завдяки впровадженню нових технологій, а методики розрахунку забезпечують побудову достатньо точних моделей, які дозволяють прогнозувати вартість об'єктів нерухомості на основі стандартного набору параметрів, що виключає необхідність оцінки кожного з них окремо. Зазначимо, що це не означає відсутності необхідності періодичного проведення індивідуальних оцінок з метою виявлення помилок, відхилень моделі, а також її коригування з урахуванням економічних умов, що змінилися.

Масова оцінка нерухомості, як правило, базується на методі порівнянь продажів. Для цього застосовуються статистичні методи, передусім – регресивно-кореляційного аналізу та кластерного аналізу [34, с. 5].

При застосуванні першої групи методів, на основі статистичних даних, з одного боку, досліджуються ціни об'єктів нерухомості, а з іншого – ключові характеристики, пов'язані з ними: місце розташування, розмір, вік об'єкта нерухомості тощо. [231, с. 14]. При цьому ціна розглядається як залежна перемінна Y , а характеристики – як аргументи функції, яка описує Y .

У найбільш загальному вигляді модель вартості об'єкта нерухомості виглядає як:

$$Y = f(x_1; x_2 \dots x_n) \quad (5.1)$$

де

Y – оціночна вартість об'єкта нерухомості;

x_1-x_n – параметри об'єкта нерухомості.

Особливістю кластерного аналізу є поділ об'єктів нерухомості на об'єднані певними рисами групи, за якими й відбувається визначення функції.

Конкретні характеристики функції залежать від безпосередніх статистичних даних щодо цін на нерухомість та факторів, які на неї впливають. Так, методика розрахунку оподаткованої вартості житлової нерухомості у Словенії застосовує формулу (5.2):

$$V = V_{sta_UT} \times K_{sta} \times K_{dp} \times K_{vld} + K_{gut} \times K_{gut_UT} \times K_{gut} \quad (5.2)$$

де

V – розрахункова вартість об'єкта нерухомості

V_{sta_VT} – вартість житлової частини нерухомості; визначається відповідно до трьох основних факторів: зони розташування (всього у Словенії нараховується 19 цінових зон, інформація про які внесена до географічної інформаційної системи (ГІС)), року будівництва, скоригованого на коригується з урахуванням коефіцієнтів за проведення ремонту та покращень даху, вікон, стін та побутових комунікацій, та корисної площі. Останні фактори враховуються у вартісних таблицях, складених для кожної зони: виділено 11 груп об'єктів за віком та 7 – за площею. Відповідно, існує 77 базових показників вартості, кожному з яких відповідає показник збільшення вартості на 1 м².

F_{1_sta} – коефіцієнт властивостей об'єкта – вираховується як коефіцієнт, що залежить від суми балів, які присвоєні відповідним факторам; враховуються, наприклад, кількість квартир у будинку (напр., від 60 до 200 квартир – 40, максимальний показник – 44 – для будинків з 3–5 квартирами); тип опалення; розташування в будівлі; наявність ліфта; наявність кухні; наявність ванної кімнати. Загальна сума набраних балів відповідає коефіцієнту (від 0,6 (до 30 балів) до 1,25 (від 126 до 150 балів)). Саме завдяки цьому коефіцієнту при оцінці окремих видів нерухомості здійснюється пониження: наприклад, виправні установи можуть набрати лише 20 балів, відповідно – завжди матимуть понижуючий коефіцієнт;

F_{dp} – коефіцієнт за додаткові площі (балкони, тераси, лоджії) – розраховується відповідно до балів, що відповідають обсягам додаткової площі (коливається у межах між 0,98 до 1,25).

F_{odd} – фактор наближеності до інфраструктурних об'єктів (доріг, залізниць, високовольтних ліній), що визначається як добуток коефіцієнтів, присвоєних відповідній відстані від відповідного інфраструктурного об'єкта.

F_{gar} – наявність гаражу (1 або 0);

F_{gar_VT} – вартість гаража (визначається відповідно до цінової зони);

F_{1_gar} – коефіцієнт за площу гаража (від 1 до 10) [314].

Варто зазначити, що ця модель використовується лише для житлової нерухомості, хоча схожі моделі розроблені для всіх видів нерухомості. Цікавим

з практичної точки зору є застосування у зазначеній моделі концепції „базового об’єкта нерухомості”. Це – об’єкт нерухомості із заздалегідь визначеними характеристиками (вік, площа), позбавлений покращень, що використовуються для обрахунку коефіцієнтів. Характеристики такого об’єкта єдині для всіх цінових зон, а його вартість вираховується на підставі даних ринку нерухомості. Використання ціни базового об’єкта дозволяє представити фактори, що найбільше впливають на ринкові ціни, у вигляді коефіцієнтів.

Слід зазначити, що й українськими науковцями пропонуються різноманітні моделі масової оцінки нерухомості. Наприклад, Т. Молодченко пропонує наступну модель масової оцінки об’єктів нерухомості формула (5.3):

$$V_{ij} = P_{UY} [(P_{BY} \times \Sigma BA) + (P_{ZY} \times \Sigma ZA) + \Sigma DA], \quad (5.3)$$

де P_{UY} – добуток узагальнених якісних характеристик, P_{BY} – добуток якісних характеристик будівлі, P_{ZY} – добуток якісних характеристик земельної ділянки, ΣBA – сума адитивних характеристик будівлі, ΣZA – сума адитивних характеристик земельної ділянки, ΣDA – сума адитивних характеристик додаткових споруд. Автор моделі наголошує, що вона включає практично необмежену кількість показників, які характеризують вартість нерухомості [84, с. 5]. Разом з цим, застосування даної моделі видається дещо проблематичним при проведенні масової оцінки об’єктів нерухомості.

Для цілей оцінки житлової нерухомості, на нашу думку, доцільно застосувати цінове зонування з виділенням, за прикладом словенського досвіду, базових об’єктів нерухомості. Такі об’єкти мають за базовими фізичними характеристиками (вік будівлі, площа, матеріал тощо) представляти найбільш поширену категорію житла по країні, представлену у всіх цінових зонах.

Важливим є й вибір факторів, що будуть застосовуватись у моделі визначення ринкової вартості об’єкта для цілей оподаткування в якості коефіцієнтів. Так, дослідження В. Ватченка визначено наступні фактори, які найбільше впливають на ціну об’єкта нерухомості:

- статус населеного пункту розташування об'єкта;
- місцезнаходження будівлі в місті;
- місцезнаходження будівлі в районі;
- функціональне використання території;
- матеріал конструкції будівлі;
- розміщення та стан об'єкта в будівлі;
- комунікації й інфраструктура району;
- інженерно-геологічні умови;
- обслуговування приміщень і прилеглих територій;
- екологічна ситуація [25, с. 181].

Зазначимо, що перші три фактори враховуються вже на етапі зонування. Таким чином, залишаються такі фактори як матеріал функціональне використання території, конструкції будівлі, розміщення та стан об'єкта в будівлі, комунікації й інфраструктура району, інженерно-геологічні умови, обслуговування приміщень і прилеглих територій та екологічна ситуація. Зрозуміло, що при остаточному визначенні моделі набір даних факторів може змінитись (у випадку виявлення їх низького впливу на ціну нерухомості. Таким чином, у загальному вигляді орієнтовну модель визначення вартості житлової нерухомості можна визначити за формулою (5.4):

$$ВП = БВ \times \sum_{i=1}^n q_n \quad (5.4)$$

де

БВ – вартість базового об'єкта нерухомості у даній цінній зоні;

q_n – значення коефіцієнту, що характеризує n -ий фактор, що впливає на ціну нерухомості.

Ця ж модель придатна і для комерційної нерухомості. Разом з цим, в сучасних умовах її неможливо застосувати для виробничої нерухомості, ринок якої не відзначається високою активністю.

Слід підкреслити, що запропонована методика є до певної міри компромісною. Хоча вона базується на ринкових цінах, з метою забезпечення масового характеру методики оцінки, допускаються певні спрощення

Необхідність застосування саме масового методу оцінки об'єктів нерухомості в Україні обумовлюється рядом факторів:

- значні розміри держави, відповідно – велика кількість об'єктів нерухомості, що потребуються оцінки;

- необхідність значних фінансових затрат на проведення індивідуальної податкової оцінки кожного об'єкта нерухомості; при цьому, у випадку покладення даних витрат на платника податку створюється додаткове фінансове навантаження на нього, при здійсненні оцінки за кошти держави або органів місцевого самоврядування – суттєво знижується фіскальний ефект від оподаткування;

- неможливість швидкого реагування на зміну кон'юнктури ринку нерухомості.

Натомість, хоча проведення масової оцінки пов'язане з рядом недоліків, найбільшим серед яких – можливі неточності при кінцевій оцінці окремого об'єкта нерухомості, вона є значно дешевшою. Періодичне ж оновлення базових показників на основі даних ринку дозволяє податковій оцінці відображати поточну кон'юнктуру ринку, приводячи у відповідність з ринковими цінами навіть ті об'єкти нерухомості, які на момент оподаткування довгий час не були предметом ринкових угод, виходячи з цін на аналогічні об'єкти у відповідний проміжок часу.

Не лише методика, а й організаційне забезпечення процесу оцінки відрізняються в залежності від країни. Так, у США, Канаді та Австралії проведення оцінки нерухомості покладене на владу суб'єктів федерації (штатів, провінцій), у Німеччині, Польщі, Угорщині та Японії – на органи місцевого самоврядування, у Латвії та Великобританії – на центральні органи державної влади [231, с. 5] (хоча в останньому випадку це стосується лише окремих частин держави, Англії та Уельсу; в Шотландії та Північній Ірландії створені окремі державні органи, на які покладено проведення оцінки). В цілому, процес оцінки нерухомості в економічно розвинених країнах, як правило, носить децентралізований характер, тобто завдання з визначення податкової вартості об'єктів нерухомості покладено або на органи місцевого самоврядування, або на органи влади суб'єктів федерації, на центральні ж органи влади покладається

вироблення єдиних методик, стандартів та процедур оцінки (винятком є США, де кожен штат самостійно визначає порядок оцінки нерухомості на своїй території). Це обґрунтовано тим, що, з одного боку, у більшості випадків податки з нерухомості є місцевими податками, а з іншого – що місцеві органи влади спроможні краще врахувати особливості розвитку території, на якій знаходиться об'єкт оподаткування. Натомість, централізована система оцінки, що передбачає відповідальність центральних органів влади не лише за вироблення методики оцінки, а й за безпосереднє її проведення, характерна для невеликих за розміром країн (напр., Латвія) [34, с. 1–2]. Окрім цього, її застосування поширене у тих державах, де низький рівень розвитку ринку нерухомості, початковий етап становлення органів місцевого самоврядування, недостатність інформації про об'єкти нерухомості або ці фактори разом призводять до високої вартості процедури оцінки, і, відповідно, економічної недоцільності її проведення органами місцевого самоврядування (це, наприклад, характерно для Російської Федерації).

Враховуючи це, а також нерівномірний розвиток регіонів України, високу вартість проведення початкової оцінки нерухомості, невелику кількість фахівців у галузі оцінки та недостатність фінансування окремих органів місцевого самоврядування, на початковому етапі запровадженні системи масової оцінки нерухомості для цілей оподаткування у нашій державі доцільно застосовувати саме централізовану систему оцінки нерухомості з поступовим переходом до децентралізованої.

Іншим важливим аспектом системи оцінки нерухомості є періодичність її проведення. У зарубіжних країнах відсутній єдиний підхід до неї. Так, у Великобританії періодична переоцінка взагалі не передбачена, і може проводитись у кожному окремому випадку в разі суттєвої зміни вартості об'єкта або висловленні платником податку сумніву щодо правильності її оцінки. У Німеччині передбачена переоцінка через кожні шість років, однак фактично відбувається лише коригування цін, визначених ще у 1964 році. Натомість, у Польщі передбачена щорічна переоцінка нерухомості [231, с. 8]. При визначенні періодичності переоцінки об'єктів нерухомості в Україні слід взяти до уваги два фактори: з одного боку, відсутність відповідного досвіду, а також

відносно низький рівень розвитку ринку нерухомості, скоріше за все, зумовлять достатньо високі затрати на проведення оцінки, принаймні – на першому етапі впровадження системи. З іншого – при запровадженні системи можливі неточності в оцінці, що призводить до необхідності переоцінки. У зв'язку з цим, при запровадженні системи видається доцільним на початкових етапах проводити переоцінку раз на 2 роки з подальшим впровадженням 10-річного періоду переоцінки.

Окремими питанням при оподаткуванні нерухомості є надання пільг за відповідними платежами. Діюче законодавство відображає обидва поширені у світовій практиці підходи до надання пільг: залежно від категорій платників податку та залежно від категорій об'єктів нерухомості. У першому випадку пільги застосовуються передусім стосовно соціально вразливих категорій населення (пенсіонери, інваліди, багатодітні родини тощо). Другий підхід застосовується, з одного боку, до об'єктів нерухомості, що перебувають у державній або муніципальній власності, а також до об'єктів, що виконують соціальні функції (установи культури, освіти, благодійні установи тощо). Також можливе застосування пільг з метою стимулювання певних видів діяльності [19, с. 10]. Слід зазначити, що загальною тенденцією є надання переваги надання пільг відповідно до виду об'єктів нерухомості, а не категорії платників податків [223, с. 192]. Це означає, що пільги слід надавати щодо об'єктів нерухомості, а не платників податків. Дані підходи можуть використовуватись й одночасно. Наприклад, в Кореї, Швеції, Данії, Японії пільги надаються об'єктам нерухомості, але не платникам податків; в інших країнах є поєднання одного та іншого методів. В Чилі, Швеції та Японії пільги по новобудовах надаються протягом кількох років, а в Нідерландах – на період будівництва споруди [75, с. 133].

Слід зауважити, що доцільність надання пільг за податком на нерухомість (як і податкових пільг в цілому) є достатньо дискусійним питанням, що пов'язано, передусім, з тенденцією податкових пільг охоплення більшої податкової бази, ніж це необхідно [107, с. 7]. Іншими проблемами, що виникають при застосуванні податкових пільг до категорій платників, а не

категорій об'єктів нерухомості, є ускладнення процесу адміністрування податку, можливість зловживань тощо.

Б. Карпінським та Н. Хлопенюком вказувалось на доцільність встановлення пільг виключно у вигляді звільнення від оподаткування нерухомості загальною площею меншою за ту, що підлягає оподаткуванню податком на нерухомість.[61, с. 25]. Зазначимо, що цитовані автори пропонували в якості бази оподаткування площу нерухомості, а не її ринкову вартість. Тим не менш, застосування пропонованого ними підходу можливе й у другому випадку, коли звільнення від оподаткування прив'язане не до визначеної площі нерухомості, а до її ринкової вартості. Іншим можливим механізмом застосування пільг до окремих об'єктів нерухомості є використання відповідних понижуючих коефіцієнтів у процесі оцінки нерухомості. Показовим у цьому плані є досвід Словенії, де ряд пільг „вбудований” у систему оцінки оподатковуваного нерухомого майна за рахунок застосування понижуючих коефіцієнтів у залежності від функціонального призначення об'єкта нерухомості. Нарешті, можливе застосування й третього підходу до встановлення пільг, що прив'язані безпосередньо до об'єкта нерухомості, – звільнення ряду категорій об'єктів нерухомості від оподаткування (напр., установи освіти, охорони здоров'я). Такий підхід відображено у діючому законодавстві, відповідно до якого за податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не є об'єктами оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

г) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

д) гуртожитки [112].

Виключенням є категорії нерухомості, передбачені пп. г) та г), які прив'язують звільнення від оподаткування до категорії платника податку, а не категорії об'єкта нерухомості. Застосування пільг до платників податку пов'язано, передусім, з необхідністю підтримки ряду категорій населення, у зв'язку з чим особи, які користуються подібними пільгами, як правило, відносяться до соціально вразливих груп (пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї). Так, на сьогодні відповідно до положень Податкового кодексу України, окрім вказаних вище пільг за податком на нерухоме майно, за платою за землю передбачені наступні пільгові категорії населення:

- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [112].

Незважаючи на дискусійний характер питання щодо надання пільг за принципом категорії платників податків, слід брати до уваги й економічний стан значної частини громадян України. У зв'язку з цим, тимчасове збереження пільг для ряду категорій населення при оподаткуванні житлової нерухомості є доцільним; у подальшому, фокус має переміститись на застосування неоподаткованої частини вартості житлової нерухомості в якості основного пільгового механізму за даним податком. Доцільним також видається застосування податкових пільг стимулюючого характеру при оподаткуванні новобудов. З іншого боку, для об'єктів промислової та комерційної нерухомості цілком обґрунтованим є застосування пільг лише до об'єктів нерухомості, а не їх власників.

При встановленні ставок податку на нерухомість не слід розмежовувати платників податків на фізичних та юридичних осіб, бо в цьому випадку виникає доцільність перереєстрації нерухомості з організацій на громадян. Податкові пільги можуть різнитись в залежності від цілей використання: житло чи

комерційна нерухомість [224, с. 2]; звичайно, що до земельної або виробничої нерухомості слід застосовувати окрему систему пільг.

Разом з цим, слід зазначити, що при оподаткуванні нерухомості фізичних осіб (житлова, частина земельної) застосування пільг відповідно до категорії платника все ж є необхідним. Це пов'язано передусім з необхідністю враховувати доходи платника податку, а відповідно – його можливості сплатити його. На відміну від нежитлової (комерційної, виробничої) промисловості, держава не може ставити за мету підвищення ефективності використання житлової нерухомості, адже вона, як правило, не приносить власникові доходу.

Важливим аспектом оподаткування поряд з визначенням його бази є порядок визначення ставки податку. Як і у випадку з базою оподаткування, у світі вироблено декілька підходів до ставки податку на нерухомість, серед яких найчастіше виділяють два: фіксована ставка та змінна ставка [205, с. 43; 75, с. 132; 92, с. 160].

За першого підходу ставка податку встановлюється центральними органами влади або місцевими органами влади в рамках централізовано встановлених лімітів у вигляді відсотку від вартості об'єкта нерухомості (напр. Німеччина) або твердої суми відповідно до характеристик об'єкта нерухомості: його площі або вартості (напр., Великобританія). Другий підхід має місце тоді, коли ставки оподаткування періодично (часто – щороку) переглядаються, що пов'язано передусім з тим, що оподаткування нерухомості є основним джерелом податкових надходжень до місцевих бюджетів у цих державах. Відповідно, ставка оподаткування нерухомості розраховується після визначення потреб відповідного бюджету у фінансуванні [223, с. 193]. Прикладом подібного порядку встановлення податкових ставок є Канада.

Останній підхід має більшу ефективність з точки зору наповнення місцевих бюджетів. Окрім цього, він відповідає підходу до податків як плати за послуги, що надаються муніципалітетами власникам або користувачам об'єктів нерухомості. Слід, однак, зауважити, що запровадження подібної практики в Україні видається передчасним: враховуючи достатньо невеликий досвід функціонування органів місцевого самоврядування, відсутність відповідної інформаційної бази про об'єкти нерухомості та бюджетну систему, що

відрізняється значним ступенем централізованості, ефективне функціонування подібного механізму в українських умовах видається малоймовірним.

У зв'язку з цим, найбільш доцільним на сьогоднішній день є віднесення повноважень щодо визначення ставки оподаткування нерухомості до компетенції органів місцевого самоврядування із законодавчим встановленням граничного її значення. Враховуючи, що найбільш поширеним видом ставки оподаткування у вітчизняній податковій системі є відсоткова, доцільним є її застосування і при оподаткуванні нерухомості. Доцільним видається також встановлення прогресивної відсоткової ставки, прив'язаної до ціни об'єкта нерухомості.

Враховуючи, що, як правило, ставка за податком на нерухоме майно встановлюється органами місцевого самоврядування самостійно, «прогресія» ставок забезпечується встановленням централізовано встановленими коефіцієнтами. Так, у Великобританії ставки за податком на житлову нерухомість встановлюються органами місцевого самоврядування у вигляді фіксованої суми, яка коригується на централізовано встановлений коефіцієнт відповідно до цінової категорії об'єкта (від 67 % для найбільш дешевих об'єктів нерухомості до 200 % – для найдорожчих).

Враховуючи, що для України оптимальним видається надання органам самостійно встановлювати ставку оподаткування у межах централізовано визначених лімітів (в залежності від категорії населених пунктів та чисельності населення), доцільним є запровадження коефіцієнтів відповідно до цінової категорії об'єктів нерухомості. При цьому, скоригована відсоткова ставка застосовується лише до тієї частини вартості об'єкта нерухомості, яка перевищує максимальне значення ціни за кожною з груп. Враховуючи зміни на ринку нерухомості, доцільним є періодичне коригування ставок. В додатку Щ міститься інформація про розроблену методику визначення ринкової вартості об'єктів нерухомості для цілей оподаткування.

При цьому необхідна інформація про всі об'єкти нерухомості, які підпадають під оподаткування. Тут постає питання інституціоналізації ринку нерухомості та створення інституту-організації єдиного реєстраційного центру нерухомості (далі – ЄРЦН). Створення ЄРЦН пропонується за рахунок

реорганізації існуючих ДП „Центр державного земельного кадастру”, ДП „Інформаційний центр” та Державної реєстраційної служби України, функції яких обмежуються правовим і фізичним виміром нерухомості, з розширенням його функціональності функціями економічної оцінки та соціального виміру.

Тобто такий єдиний реєстраційний центр нерухомості має поєднувати в собі інформацію щодо нерухомості в її чотирьох вимірах: правовому, економічному, фізичному і соціальному.

Наявність у ЄРЦН такої інформації сприятиме прозорості ринкових транзакцій, мінімізує часову і грошову витратність та забезпечить економічну й правову безпеку учасникам ринку.

Виходячи з цього, на нашу думку, важливо:

по-перше, запровадження ЄРЦН, де відобразатиметься вся інформація щодо будь-якого об'єкта нерухомості по всій території країни. Інформація щодо об'єкта нерухомості має відобразатися в чотирьох вимірах: правовому (реєстрація прав); економічному (ринкова; податкова, іпотечна (заставна), інвестиційна оцінка); фізичному (фізичний, хімічний, екологічний стан об'єкта нерухомості); соціальному (історія створення), що забезпечить прозорість ринкових транзакцій та економічну і правову безпеку учасникам ринку, в тому числі, недопущення заниження оціночної вартості нерухомості і суми ціни транзакції по відчуженню нерухомості, від якої справляються податки та обов'язкові платежі;

по-друге, фіксації у ЄРЦН ціни купівлі-продажу нерухомості;

по-третє, розмежування призначення нерухомості на споживчу, виробничу, дохідну, спеціального призначення. Це витікає з того, що один об'єкт нерухомості в різні часи і різними власниками/користувачами може бути використаний за різним функціональним призначенням. (Так, наприклад, житлову нерухомість, слід розмежувати на споживчу і дохідну з фіксацією такої інформації у ЄРЦН з метою оподаткування доходів, отриманих від дохідної житлової нерухомості, враховуючи, що споживча нерухомість – нерухомість та, яка споживається власником і членами його родини першого рівня, дохідна – це яка використовується з метою отримання доходу).

Необхідність такого розмежування пов'язана з тим, що сьогодні в Україні доволі добре розвинуто ринок оренди житлової нерухомості, особливо у великих містах-обласних центрах. Проте транзакції з оренди нерухомості офіційно не реєструються і, зрозуміло, не оподатковуються. З даними, наведеними (в додатку У) щодо кількості транзакцій на ринку нерухомості України 2007–2011 рр., видно, що доля офіційно зареєстрованих транзакцій оренди в загальній кількості укладених угод на ринку в сегменті житлової нерухомості становить менше 0,1 %, в сегменті комерційної нерухомості – менше 5 %, а в сегменті земельної нерухомості в різні роки – від 2 до 6 %. Все це призводить до тінізації економіки, непрозорості ринкових транзакцій, до податкових прогалин тощо.

Перелічені заходи, на наше переконання, сприятимуть прозорості та дисциплінованості у відносинах у сфері нерухомості і нададуть податковим інструментам конструктивності і ефективності.

5.2. Моделювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості України

Оцінка практики використання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості проведена в попередніх розділах показала, що потенціал закладений в цих інструментах повністю не використовується і не сприяє активізації розвитку та дієвості ринку нерухомості.

Виникає потреба оцінити наявний зв'язок між фінансово-кредитними інструментами за секторальною структурою і розвитком сегментів ринку нерухомості. На цій основі розроблено підходи до оцінки впливу фінансово-кредитних інструментів на результативний показник функціонування ринку нерухомості (кількість транзакцій на ринку). Інструментарій економетричного моделювання допоможе сформулювати основу для оперативного та перспективного реагування на зміни в тенденціях ринку нерухомості в цілому та за кожним його сегментом для прийняття адекватних управлінських рішень

щодо напрямів розвитку цього ринку.

Вітчизняний ринок нерухомості відображає всі проблеми економіки і соціальної сфери, інституціоналізації та державного регулювання і характеризується нерівномірним розвитком своїх окремих сегментів та низькою фінансовою спроможністю потенційних покупців. Для кращого розуміння особливостей стану вітчизняного ринку нерухомості та виокремлення основних проблем його розвитку/функціонування необхідно дослідити вплив фінансово-кредитних інструментів за секторальною структурою фінансової системи на сегменти ринку нерухомості. Такий підхід дозволить отримати більш детальну інформацію про стан та перспективи розвитку ринку нерухомості.

Вихідні статистичні дані для дослідження динаміки ринку нерухомості України представлено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2.

Види та кількість транзакцій в розрізі сегментів ринку нерухомості

Сегмент нерухомості	Кількість транзакцій				
	2007	2008	2009	2010	2011
Житлова нерухомість	735 979	624 466	377 690	353 531	401 797
Купівля-продаж	369 536	303 642	225 000	224 920	254 586
Міна	4 808	4846	5 093	4 364	4 158
Дарування	135 145	147 526	129 897	104 242	116 457
Довічне утримання (догляд)	9 762	7 958	5 805	3 657	3 145
Іпотека	216 213	160 118	11 671	16 165	23 286
Найм (оренда)	515	376	224	183	165
Комерційна нерухомість	85 590	68 180	38 350	36 483	44 049
Купівля-продаж	40 167	31 837	21 488	20 200	24 151
Міна	172	387	401	300	129
Дарування	10 293	10 655	9 098	6 000	5 230
Іпотека	30 555	21 705	5 419	7 941	11 347
Найм (оренда)	4 141	3 335	1 707	1 702	1 942
Позичка	262	261	237	340	1 250
Земельна нерухомість	190 435	179 212	111 379	134 743	131 152

Купівля-продаж	124 318	113 517	66 037	86 155	87 194
Іпотека	20 330	16 875	2 235	2 266	2 008
Оренда	11 869	7 858	4 721	4 078	2 948
Міна	2 752	3 045	1 631	1 606	1 300
Дарування	31 166	37 917	36 755	40 638	37 702

Джерело: складено автором за даними Міністерства юстиції України

Аналіз інформації наведеної у табл. 5.2. свідчить, що протягом 2007–2011 рр. найбільша кількість транзакцій спостерігається у сегменті житлової нерухомості. Починаючи з кінця 2008 р. на ринку нерухомості України можна констатувати глибоку кризу, що фактично зруйнувала досягнення останніх років, що пов'язані з розширенням професійних підходів до створення та управління ринком. Графічне зображення трендів кількості транзакцій на ринку нерухомості дозволяє чітко побачити дестимулюючий вплив економічної кризи 2008 року на активність економічних агентів у всіх сегментах ринку нерухомості в Україні (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Кількість транзакцій у сегментах житлової, комерційної та земельної нерухомості України в 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором

Аналіз динаміки кількості транзакцій на ринку нерухомості України свідчить про щільний зв'язок між числом транзакцій в різних сегментах ринку нерухомості. Цей висновок підтверджують й кореляційний аналіз зв'язку між досліджуваними показниками: парний коефіцієнт кореляції між рядом числа транзакцій на ринку житлової нерухомості й транзакцій на ринку комерційної нерухомості складає біля 0,99, між показниками числа транзакцій на ринку

житлової нерухомості й транзакцій на ринку земельної нерухомості – майже 0,96, між рядом кількості транзакцій із комерційною нерухомістю та транзакцій із земельною нерухомістю – майже 0,95. Значення коефіцієнта кореляції більше за 0,9 свідчить про наявність між досліджуваними показниками дуже сильного позитивного лінійного взаємозв'язку.

Рішення про здійснення транзакцій на ринку нерухомості приймається особою, беручи до уваги різні фактори: соціальні, політичні, фінансові, які не можна повністю формалізувати в рамках економіко-математичної моделі. І діючі фінансово-кредитні інструменти є лише одними з багатьох факторів, що впливають на активність учасників ринку нерухомості. Але в рамках цього дослідження поставлено мету дослідити саме взаємозв'язок фінансово-кредитних інструментів та показників числа транзакцій в різних сегментах ринку нерухомості.

Пропускаючи технічний момент побудови моделей (див. додаток Ю) перейдемо до отриманих результатів.

Всі оцінки параметрів структурної форми (5.10, див. додаток Ю) є значущими з рівнем довіри 95 % (табл. 5.3), тобто дозволяють провести економічний аналіз впливу екзогенних змінних на ендогенні.

Таблиця 5.3

Перевірка значущості оцінок параметрів системи (5.10)

<i>Для 1 рівняння структурної форми</i>				
Оцінки	$\alpha_1 = 374\,983,35$	$\sigma_1 = -8,19$	$\sigma_2 = -1,78$	$\sigma_3 = 3,21$
Емпіричне значення статистики t_{emp}	117,97	83,07	-28,26	-68,72
Табличне значення статистики t_{krit} для рівня довіри 95%	25,45	25,45	25,45	25,45
Висновок про значущість оцінки	значуща	значуща	значуща	значуща
<i>Для 2 рівняння структурної форми</i>				
Оцінки	$\alpha_2 = 3\,532,62$		$\gamma_1 = 0,14$	
Емпіричне значення статистики t_{emp}	3,35		51,29	
Табличне значення статистики t_{krit} для рівня довіри 95%	3,18		3,18	
Висновок про значущість оцінки	значуща		значуща	

<i>Для 3 рівняння структурної форми</i>		
Оцінки	$\alpha_3 = 73\,785,60$	$\gamma_2 = 0,20$
Емпіричне значення статистики t_{emp}	5,23	5,74
Табличне значення статистики t_{krit} для рівня довіри 95 %	3,18	3,18
Висновок про значущість оцінки	значуща	значуща

Джерело. Розраховано автором.

Проаналізуємо на підставі побудованої симультаивної моделі вплив фінансово-кредитних інструментів сектору загальнодержавного регулювання на кількість здійснених транзакцій в сегменті комерційної нерухомості. По-перше, на основі оціненого другого рівняння системи (5.10, додаток Ю) можна дійти висновку про наявність сильного позитивного лінійного зв'язку між кількістю транзакцій в сегментах ринку житлової й комерційної нерухомості: кожні 100 здійснених транзакцій в сегментів житлової нерухомості призводять до зростання числа транзакцій з комерційною нерухомістю на 14 щорічно. Прямого впливу показників обсягу фінансово-кредитних програм та ОВДП на кількість здійснених транзакцій із комерційної нерухомістю немає (згідно побудованій моделі), але є непрямий вплив. Коефіцієнти приведеної форми, що отримано в (5.2.8, додаток Ю), як зазначено вище, виражають загальний вплив екзогенних змінних на ендогенні, а якщо прямий вплив дорівнює нулю, то коефіцієнти приведеної форми виражають лише непрямий вплив. Отже, існує непрямий позитивний зв'язок показника обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок коштів державного бюджету із числом укладених угод із комерційною нерухомістю. При збільшенні обсягу фінансово-кредитних програм за рахунок держбюджету на 10 тис. грн в середньому слід очікувати зростання числа угод із комерційною нерухомістю майже на 4 в рік (див. коефіцієнт біля X_{6t} в (5.2.8, додаток Ю)). Коефіцієнт еластичності показника кількість транзакцій із комерційною нерухомістю по змінній обсяг фінансово-кредитні програми складає 0,43 %. Зв'язок між числом угод із комерційною нерухомістю та обсягом ОВДП в Україні аналогічний по характеру за описаний для ринку житлової нерухомості: до кризи 2008 року випуск облігацій внутрішнього боргу України на 1 млн. грн. призводив в середньому до зменшення числа угод із

комерційною нерухомістю на 1,2 одиниці в рік, а після кризи стримуючий вплив ОВДП зменшився – випуск ОВДП ще в 4 млн грн призведе до зменшення числа транзакцій із комерційною нерухомістю на 1 в рік.

Аналіз отриманих оцінок структурної форми (5.10, додаток Ю) для рівняння числа транзакцій із земельною нерухомістю в Україні свідчить про тісний лінійний прямий взаємозв'язок цього показника із кількістю здійснених транзакцій на ринку нерухомості в сегментів житлової нерухомості. Структурний параметр в третьому рівнянні біля змінної Y_{1t} дає змогу стверджувати, що кожні 100 здійснених транзакцій в сегменті житлової нерухомості призводять до зростання числа транзакцій із земельною нерухомістю на 20 щорічно. Прямого впливу показників обсягу фінансово-кредитних програм та ОВДП на кількість здійснених транзакцій із земельною нерухомістю немає (згідно побудованій моделі), але є непрямий вплив, який можна оцінити по коефіцієнтам приведеної форми (5.2.9, додаток Ю). Існує непрямий позитивний зв'язок показника обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок коштів державного бюджету із числом здійснених транзакцій із земельною нерухомістю. При збільшенні обсягу фінансово-кредитних програм за рахунок держбюджету на 10 тис. грн можна очікувати щорічного зростання числа транзакцій із землею не менш ніж на 6 (див. коефіцієнт біля X_{6t} в (5.2.9, додаток Ю)). Коефіцієнт еластичності показника кількість транзакцій із земельною нерухомістю по змінній обсяг молодіжного кредитування складає 0,23 %. Випуск ОВДП виконує дестимулюючий вплив на активність покупців в сегменті земельної нерухомості, а також по аналогії із житловою та комерційною нерухомістю після кризи 2008 року стримуючий вплив випуску ОВДП на динаміку числа транзакцій із земельною нерухомістю ослаб і дорівнює майже нулю.

Побудована і оцінена на підставі статистичної інформації за 2007–2011 роки симультаивна модель адекватна, точно описує динаміку числа щорічних здійснених транзакцій у всіх сегментах ринку нерухомості України, і може бути використана для цілей короткострокового прогнозування. Оцінимо якість прогнозних властивостей розробленої симультаивної моделі на інтервалі часу 2012–2013 рр. Для розробки короткострокового прогнозу на 2012 і 2013 роки

необхідні прогнозні значення екзогенних змінних моделі, а саме обсягу фінансово-кредитних програм в 2012 й 2013 роках та загального обсягу ОВДП в Україні станом на початок 2013 р. та відповідно на початок 2014 р. На підставі офіційної інформації Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2012 році за рахунок Держбюджету було виділено всього 24 891,256 тис. грн [37]. За результатами виконання фінансово-кредитних програм забезпечення молоді житлом у 2013 році з молодими сім'ями укладено 407 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 139,8 млн грн (за рахунок державного бюджету – на загальну суму 70,6 млн грн; за рахунок місцевих бюджетів – на загальну суму 33,5 млн грн; та за рахунок статутного капіталу Фонду – на загальну суму 35,6 млн грн) [105].

ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу станом на 02.01.2013 складала 185 822,23 млн грн, а на 03.01.2014 дорівнювали 252 377,66 млн грн [50].

На підставі значень екзогенних змінних на 2012 рік можна побудувати точковий та інтервальні прогнози для досліджуваних екзогенних змінних. Точковий прогноз можна отримати, підставивши прогнозні значення факторних змінних в рівняння регресії. А інтервальний прогноз для моделі множинної регресії розраховують за такою формулою:

$$\hat{C}_\beta \in [C_\beta - t_{\text{krit}} \sqrt{\frac{\sum e_i^2}{n-k}} \sqrt{C(X^T X)^{-1} C^T}; C_\beta + t_{\text{krit}} \sqrt{\frac{\sum e_i^2}{n-k}} \sqrt{C(X^T X)^{-1} C^T}], \quad (5.5)$$

де X – матриця регресорів моделі;

C – вектор-рядок прогнозних значень факторних змінних;

\hat{C}_β – точковий прогноз залежної змінної;

t_{krit} – табличне значення статистики Стьюдента для заданого аналітиком рівня значущості α з $(n-k)$ -ступінями свободи;

$\sum e_i^2$ – сума квадратів залишків по моделі регресії;

n – кількість спостережень, за якими побудовано модель регресії;

k – число регресорів разом з константою в моделі.

Для сегменту житлової нерухомості вектор-рядок значень факторних змінних на 2012 і 2013 роки такий:

$$C_{2012}^{\text{ж}} = (1; 24891,256; 0; 185822,23);$$

$$C_{2013}^{\text{ж}} = (1; 76000; 0; 252377,66).$$

Точковий прогноз числа транзакцій в сегменті житлової нерухомості на 2012 рік складатиме 123 621 од., а на 2013 рік – 168 908 од. Згідно формулі (5.5) за допомогою вбудованих засобів MS Excel можна розрахувати інтервальний прогноз числа здійснених транзакцій із житлом в 2012 і 2013 роках:

$$Y_{1,2012} \in [65275; 181966];$$

$$Y_{1,2013} \in [78731; 259085].$$

Маючи точковий та інтервальний прогнози для сегменту житлової нерухомості, на підставі рівнянь регресії в структурній формі (5.10, додаток Ю), можна розрахувати й прогнози на 2012–2013 роки для сегментів комерційної та земельної нерухомості (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Розроблені по симультативній моделі (5.10) точкові й інтервальні прогнози числа здійснених транзакцій із нерухомістю на 2012-2013 роки

Сегмент ринку нерухомості	Точковий прогноз числа транзакцій із нерухомістю	Фактичне значення числа транзакцій із нерухомістю	Інтервальний прогноз числа угод із нерухомістю (рівень довіри 98%)	
			min	max
2012 рік				
житлова	123 621	321 479	50 675	196 566
комерційна	20 322	37 522	10 415	38 229
земельна	98 905	97 125	84 083	113 728
2013 рік				
житлова	168 908	331 897	51 466	286 351
комерційна	26 473	35 189	10 522	42 423
земельна	108 108	110 198	84 243	131 972

Джерело: складено автором

Отримані по моделі (5.10, див. додаток Ю) прогнозні дані по сегментах ринку нерухомості свідчать про велику ймовірність зниження активності ринку нерухомості України через зменшення обсягів фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості. В реальності у всіх сегментах ринку нерухомості, дійсно, відбулося зниження числа транзакцій в 2012 р., але не настільки суттєве, як це передбачила побудована модель (5.10, додаток Ю). Фактичні значення числа транзакцій в сегментах комерційної та земельної нерухомості в 2012–2013 рр. попали в 98 %-довірчий прогнозний інтервал за моделлю (5.10) (рис. 5.3). Але фактичне число транзакцій із житловою нерухомістю в 2012–2013 роках не попадають в довірчий інтервали прогнозів за моделлю (5.10). Це можна пояснити тим, що побудована модель (5.10) враховує вплив лише фінансово-кредитних інструментів на активність економічних агентів вітчизняного ринку нерухомості, отже і прогнозні значення враховують лише фінансово-кредитний аспект прийняття рішення економічними агентами ринку нерухомості. Деякі фактори неможливо формалізувати в рамках економіко-математичної моделі, а можна лише певну контекстуальну інформацію враховувати під час прогнозування у вигляді експертного прогнозу, що доповнює прогноз, отриманий згідно моделі.

Рис. 5.3. Порівняльний аналіз фактичних та прогнозних рядів даних за 2012–2013 рр.

Джерело: складено автором

Для розробки прогнозу на 2014 рік необхідні дані про очікувані значення обсягів фінансово-кредитних програм та ОВДП на цей рік. Прогнозне значення обсягу ОВДП за 2014 рік, можна отримати за допомогою функції ПРЕДСКАЗ(), якщо використати дані про лінійне зростання обсягів ОВДП з січня по вересень 2014 р. (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, в 2014 році*

Дата	Загальний обсяг ОВДП, млн грн
на 03.01	252 377,66
на 03.02	253 094,66
на 03.03	274 021,02
на 01.04	280 888,45
на 05.05	286 800,27
на 02.06	300 589,24
на 01.07	298 385,97
на 01.08	307 383,90
на 01.09	365 455,88
На 01.01.15 за допомогою функції ПРЕДСКАЗ()	382 150

* – згідно даних, представлених [http://www.bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls]

Джерело: складено автором

Згідно з державним бюджетом на 2014 рік, на фінансово-кредитні програми за рахунок коштів його та статутного капіталу Фонду буде спрямовано 126 млн грн за даними сайта [<http://www.slovoidilo.ua/instruction/2364.html>]. Поряд з цим, за словами Голови Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, у зв'язку із складною економічною ситуацією в країні вже в липні 2014 року тимчасово призупинено укладання договорів за всіма фінансово-кредитними програмами розвитку ринку нерухомості що адмініструє Фонд [105].

Отже для сегменту житлової нерухомості вектор-рядок прогнозних значень факторних змінних на 2014 рік такий:

$$C_{2014}^{\text{ж}} = (1; 126000; 0; 382150) \cdot$$

Точковий прогноз числа транзакцій в сегменті житлової нерухомості на 2014 рік складатиме 98 000 од., а інтервальний прогноз з ймовірністю 98 % за моделлю (5.10, додаток Ю):

$$Y_{1,2014} \in [8643; 187295] \cdot$$

Точкові та інтервальні прогнози числа здійснених транзакцій на 2014 рік за всіма сегментами ринку нерухомості представлено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Розроблені по симультативній моделі (5.10) точкові й інтервальні прогнози числа транзакцій із нерухомістю на 2014 рік

	Точковий прогноз числа транзакцій із нерухомістю на 2014 рік	Інтервальний прогноз числа транзакцій із нерухомістю на 2014 рік (рівень довіри 95%)	
		min	max
житлова	98 000	8 643	187 295
комерційна	16 843	4 706	28 970
земельна	93 700	75 542	111 844

Джерело: складено автором

На підставі фактичних за період 2007–2013 рр. та прогнозного за 2014 р. значень розраховано базисні темпи росту результуючого показника на ринку нерухомості України за 2007–2014 роки (табл. 5.7 та рис. 5.4).

**Базисні темпи росту кількості транзакцій в сегментах ринку
нерухомості України**

Роки	Кількість транзакцій у сегменті житлової нерухомості (%)	Кількість транзакцій у сегменті комерційної нерухомості (%)	Кількість транзакцій у сегменті земельної нерухомості (%)
2007	–	–	–
2008	79,38	79,60	94,11
2009	41,24	44,67	58,49
2010	41,49	42,36	70,76
2011	47,49	50,16	68,87
2012	53,51	43,97	51,00
2013	55,24	41,24	57,87
2014*	16,31	19,74	49,20

Джерело: розраховано автором згідно моделі (5.10) прогнозні темпи росту

Рис. 5.4 Динаміка фактичних та прогнозних базисних темпів росту кількості транзакцій у всіх сегментах ринку нерухомості України

Джерело: складено автором

Розглянемо вплив на показники активності вітчизняного ринку нерухомості сектору муніципальних інструментів (статистичні дані за обраними автором інструментами табл. 5.8).

Статистичні дані по муніципальним інструментам

Роки	Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів муніципальних бюджетів млн грн	Облігації місцевих позик, млн грн	Надходження від податку на землю, тис. грн
2007	51,45	156,3	3889,3
2008	56,54	974	6681,3
2009	34,19	370	8523,7
2010	31,00	0	9539,9
2011	44,10	584,5	13097,9

Джерело: складено автором

Аналогічно до викладеного вище порядку кореляційно-регресійного аналізу впливу фінансово-кредитних інструментів сектору загальнодержавного регулювання, спочатку оцінимо коефіцієнти парної кореляції між досліджуваними показниками ринку нерухомості та між рядами з табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Матриця коефіцієнтів кореляції для визначення впливу чинників муніципального рівня на кількість здійснених транзакцій на ринку нерухомості

Кількість укладених договорів у сегменті:	Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів муніципальних бюджетів млн. грн.	Облігації місцевих позик, млн грн.	Надходження від податку на землю, тис. грн
житлової нерухомості	0,84	0,17	-0,82
комерційної нерухомості	0,84	0,18	-0,81
земельної нерухомості	0,84	0,21	-0,74
<i>Середнє значення коефіцієнту парної кореляції</i>	0,84	0,19	-0,79

Джерело: складено автором

Перевірка значущості отриманих коефіцієнтів кореляції з табл. 5.9 дозволяє визнати значущими за обраним рівнем довіри 85 % лише коефіцієнти кореляції обсягів коштів на фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів муніципальних бюджетів та кількості здійснених транзакцій у всіх сегментах ринку нерухомості. Тобто існує прямий імовірностний лінійний зв'язок між обсягом коштів виділених на муніципальному рівні для кредитування молодіжного будівництва та між показниками активності у всіх сегментах ринку нерухомості. Спроби побудувати адекватні регресійні моделі між досліджуваними показниками (з табл. 5.9) не дають позитивних результатів.

Розглянемо вплив інструментів сектору фінансового ринку на розвиток ринку нерухомості. Спроба дослідити взаємозв'язок між базовими інструментами фінансового ринку (такими як цінні папери, кошти в іноземній валюті, кошти в національній валюті) та кількостями ринкових транзакцій на ринку нерухомості не дає можливості вести мову про наявність сильної лінійної залежності між ними (табл. 5.10).

Таблиця 5.10

Коефіцієнти кореляції між показниками кількості ринкових транзакцій на ринку нерухомості та базовими інструментами сектору фінансового ринку України за період 2007–2011 рр.

Інструменти сектору фінансового ринку	Цінні папери крім акцій, млн грн	Переказні депозити в іноземній валюті	Переказні депозити в національній валюті
Кількість ринкових транзакцій із:			
житловою нерухомістю	0,83	-0,55	-0,58
комерційною нерухомістю	0,82	-0,59	-0,59
земельною нерухомістю	0,63	-0,37	-0,45

Джерело: складено автором

Цікаво дослідити вплив окремих інструментів сектору фінансового ринку, а саме іпотечних облігацій та іпотечних ресурсів, на кількість іпотечних

транзакцій на вітчизняному ринку нерухомості. Іпотечні облігації на фондовому ринку України вперше були емітовані в 2007 році, та, на жаль, протягом 2009–2011 рр. емісій цих цінних паперів не спостерігалось (див. статистичні дані в табл. 5.11).

Всередині 2012 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила зміни до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

Таблиця 5.11

**Обсяг випусків іпотечних облігацій
зареєстрованих Комісією протягом 2007–2011 років**

Рік	Найменування емітента	Обсяг випуску іпотечних облігацій (млн грн)
2007	ВАТ АКБ „Укргазбанк”	50
2008	ВАТ КБ „Хрещатик”	70
	Державна іпотечна установа	200
2009	–	–
2010	–	–
2011	–	–
Всього		320

Джерело: складено автором

За словами А. Папаїки, директору департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР, в Україні на сьогоднішній день стан іпотечного ринку і його динаміка незадовільні, через що очікуються випуски ринкових іпотечних цінних паперів, що зможуть дати імпульс його розвитку¹. Отже, починаючи з 2013 р. слід очікувати емісії іпотечних облігацій

¹ НКЦПФР фіналізує роботу над змінами до положення про іпотечні облігації Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/press/news/nkcprf_finalizueh_robotu_nad_zminami_do_polozhennya_pro_ipotechni_obligaciyi

в Україні, що актуалізує дослідження взаємозв'язку випуску цього виду цінних паперів та активності на ринку нерухомості. Теоретично, у разі затребуваності іпотечних облігацій, разом з ростом їх випуску та долі на ринку в країні з'явиться нове джерело довгострокового інвестування, що має знизити вартість довгострокових ресурсів в економіці, а отже – призвести до активізації самого ринку нерухомості через підвищення платоспроможного попиту (коли ставки за кредитами стануть доступними для позичальників).

Розглянемо взаємозв'язок економічних змінних кількості транзакцій з іпотеки нерухомості, обсяг ринку іпотечного кредитування та обсяг емісії іпотечних облігацій (наявні статистичні дані представлено в табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Вихідні статистичні дані для моделювання величини транзакцій іпотеки на ринку нерухомості

Роки	Кількість транзакцій іпотеки			Обсяг ринку іпотечного кредитування, млн. грн.	Обсяг емісії іпотечних облігацій, млн грн
	житлової нерухомості	комерційної нерухомості	земельної нерухомості		
t	y_{1t}	y_{2t}	y_{3t}	z_{1t}	z_{2t}
2007	216 213	30 555	20 330	27,28	50
2008	160 118	21 705	16 875	57,25	270
2009	11 671	5 419	2 235	107,6	0
2010	16 165	7 941	2 266	132,76	0
2011	23 286	11 347	2 008	109,67	0

Джерело. Складено автором

Для дослідження взаємозв'язку кількості транзакцій з іпотеки кожного виду нерухомості та обсягу ринку іпотечного кредитування й обсягу емісії іпотечних облігацій побудуємо окремо для кожної економічної змінної, що досліджуються (позначені через y_{1t} , y_{2t} , y_{3t} в табл. 5.13), рівняння регресії $y_{it} = f(z_{1t}, z_{2t})$ для $i = \overline{1,3}$. Якщо оцінити залежність між змінними y_{1t} , y_{2t} , y_{3t} та

z_{1t} та z_{2t} в формі лінійної моделі множинної регресії методом найменших квадратів, то на підставі статистичних даних з табл. можна отримати результати, представлені в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Перевірка адекватності моделей регресії для кількості транзакцій іпотеки на різних сегментах ринку нерухомості

Рівняння моделі множинної лінійної регресії	Адекватність моделі за критерієм Фішера з рівнем довіри 95 % (так/ні)
$y_{1t} = 258003,40 - 2041,83 \cdot z_{1t} + 77,30 \cdot z_{2t}$ (5.6)	так
$y_{2t} = 35899,27 - 234,41 \cdot z_{1t} - 2,08 \cdot z_{2t}$ (5.7)	ні
$y_{3t} = 23656,74 - 182,00 \cdot z_{1t} + 14,11 \cdot z_{2t}$ (5.8)	так

На підставі результатів, представлених в табл. 5.13, можна зробити висновок, що адекватними за критерієм Фішера є лише моделі для змінних кількість укладених договорів іпотеки житлової та земельної нерухомості.

Модель (5.6) є адекватною з рівнем ймовірності не менш 95 %, але невисока точність апроксимації (середня відносна похибка апроксимації складає біля 18 %) її не рекомендовано для короткочасного прогнозування кількості транзакцій з іпотеки житлової нерухомості в Україні. На підставі моделі (5.6) можна стверджувати про наявність прямого зв'язку кількості транзакцій іпотеки житлової нерухомості та обсягу випуску іпотечних облігацій в Україні (в середньому кожний млн грн емітованих іпотечних облігацій може призвести до збільшення на 77 угод іпотеки житлової нерухомості на рік). Від'ємність коефіцієнта регресії біля змінної z_{2t} (тобто негативний лінійний зв'язок між обсягом ринку іпотечного кредитування й кількістю здійснених транзакцій іпотеки на різного виду нерухомість) можна пояснити тим, що з роками зростає ціна об'єкта іпотеки за договорами. Тобто в Україні спостерігається збільшення середньої ціни об'єкта нерухомості за договорами іпотечного кредитування протягом 2007–2011 рр.

Найбільш цікавими є результати моделювання кількості транзакцій іпотеки земельної нерухомості. Отримана модель (5.2.8) для змінної кількості укладених договорів іпотеки земельної нерухомості може вважатись адекватною з рівнем довіри не менш 95 %, середня відносна похибка апроксимації складає за цією моделлю біля 8 % – її можна використовувати для короткочасного прогнозування (рис. 5.5). Як і для сегменту житлової нерухомості, в моделі регресії для кількості транзакцій іпотеки земельної нерухомості присутній негативний лінійний зв'язок між обсягом ринку іпотечного кредитування й числом здійснених транзакцій іпотеки. На дослідженому часовому відрізку спостерігається прямий взаємозв'язок між кількістю договорів іпотеки земельної нерухомості та між обсягом емісії іпотечних облігацій (в середньому кожний млн грн емітованих іпотечних облігацій може призвести до збільшення на 14 угод іпотеки земельної нерухомості на рік).

Рис. 5.5. Фактичні та модельні дані кількості транзакцій іпотеки земельної нерухомості в Україні, 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором

Те, що за допомогою засобів кореляційно-регресійного аналізу не вдається побудувати адекватну модель залежності кількості транзакцій іпотеки комерційної нерухомості від досліджуваних інструментів фінансового ринку країни, говорить про те, що в даний час прийняття рішення щодо іпотеки комерційної нерухомості в Україні в більшості випадків залежить від інших економічних факторів.

Побудовані і оцінені моделі залежності кількості транзакцій іпотеки житла й землі підтверджують наведене вище твердження про те, що разом з

ростом випуску та долі на фондовому ринку іпотечних облігацій слід очікувати активізації самого ринку житлової й земельної нерухомості через підвищення платоспроможного попиту на неї.

Проведений кореляційно-регресійний аналіз впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості України дозволяє зробити такі висновки:

1) Серед фінансово-кредитних інструментів сектору загальнодержавного регулювання статистично значущий вплив на розвиток ринку нерухомості здійснюють лише виділення коштів на фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок державного бюджету (стимулюючий вплив), а також випуск облігацій внутрішньої позики (дестимулюючий);

2) При збільшенні обсягів коштів фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок державного бюджету в середньому на 1 % слід очікувати збільшення числа транзакцій із житлом на 0,46 %, числа транзакцій із комерційною нерухомістю – на 0,43 %, числа транзакцій із земельною нерухомістю – на 0,23 %. Стримуючий вплив випуску ОВДП на купівельну спроможність населення та організацій знизився майже в 5 разів після кризи 2008 року.

3) Розроблено прогноз показників результуючого показника ринку нерухомості України на підставі побудованої симульативної моделі, який свідчить про велику ймовірність зниження активності розвитку ринку нерухомості в 2013 році через очікуване зменшення наявних ресурсів у населення завдяки зниженню обсягів коштів на фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів державного бюджету та стримуючої ролі ОВДП.

4) Для дослідження динаміки транзакцій іпотеки житлової та земельної нерухомості побудовано адекватні моделі їх залежності від обсягу ринку іпотечного кредитування й обсягу емісії іпотечних облігацій в Україні в формі множинної лінійної регресії. На підставі аналізу побудованих моделей регресії можна стверджувати, що, по-перше, в Україні спостерігається збільшення середньої ціни об'єкта нерухомості за договорами іпотечного кредитування протягом 2007–2011 рр., а по-друге, разом з ростом випуску та долі на

фондовому ринку іпотечних облігацій слід очікувати активізації розвитку ринку нерухомості в сегментах житлової й земельної нерухомості через підвищення платоспроможного попиту на неї.

5) Стратегія активізації вітчизняного ринку нерухомості в короткочасній перспективі повинна ґрунтуватись на використанні таких фінансово-кредитних інструментів: збільшення обсягів виділення коштів на фінансово-кредитні програми розвитку за рахунок державного та муніципальних бюджетів; зростання випуску та долі на фондовому ринку іпотечних облігацій.

5.3. Підвищення ролі інститутів-організацій в активізації розвитку ринку нерухомості

Зниження цін на нерухомість часто наводиться в якості однієї з основних причин їх запровадження фінансово-кредитних інструментів, внаслідок чого, держава є зацікавленою стороною у даному процесі. Це пояснює розвиток широкого спектру урядових стратегій, спрямованих на зокрема на підтримку впровадження і розвитку іпотечних інструментів. Одним з найбільш поширених заходів є створення спеціалізованої іпотечної установи другого рівня. Спочатку ця ідея була реалізована в США з метою сприяння іпотечному ринку і забезпечення доступності житла для населення. У наступні десятиліття іпотечні установи другого рівня були введені в ряді країн.

В Україні Державна іпотечна установа (ДІУ), створена у грудні 2004 році постановою Кабінету Міністрів України [253]. В її діяльності проявляється тенденція, характерна для багатьох постсоціалістичних країн і країн, що розвиваються, де подібні установи застосовувались з метою активізації розвитку іпотечного ринку і ринку нерухомості.

Уперше роль ДІУ була окреслена в Концепції створення національної системи іпотечного кредитування в 2004 році [253]. Зокрема, в документі вказується, що „Іпотечна установа другого рівня повинна забезпечити диверсифікацію ризиків іпотечних кредиторів, які діють на первинному ринку

іпотечного кредитування, та провадити діяльність з рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від розміщення іпотечних цінних паперів, забезпечених іпотечним покриттям”.

Основне завдання ДІУ було спочатку заявлено як „рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів” [253]. У 2009 році цілі установи були визначені як „рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських кредитно-фінансових установ, які видають іпотечні кредити) за рахунок власних і залучених коштів, у тому числі коштів, отриманих від розміщення цінних паперів, а також сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування”. Відповідно, положенням про ДІУ передбачені такі напрями діяльності: придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства; надання кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами; управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства; випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу; надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній; розроблення і впровадження методологічних рекомендацій з питань іпотечного кредитування, а також єдиних стандартів, норм і процедур надання фінансових кредитів, вимог до іпотечних кредитів та нерухомого майна, рефінансування іпотечних кредиторів та обслуговування іпотечних активів, що здійснюються за участю Установи [254].

В літературі часто вказується на те, що стало в значній мірі прототипом створення ДІУ, йдеться про створені американським урядом спеціалізованих установ, таких як Fannie Mae і Freddy Mac та Малайзійську Cagamas Berhad [298]. Тим не менш, існує ряд особливостей, які відрізняють вітчизняну установу від зазначених; найбільш очевидною з них, звичайно, є те, що як Cagamas Berhad, так і американські Fannie Mae і Freddy Mac перебувають у приватній власності, у той час як ДІУ належить уряду держави. Крім того, враховуючі, що іпотечні установи другого рівня функціонують у великій кількості держав, моделі діяльності, що застосовуються ними, характер їх відносин з на ринках нерухомості істотно відрізняються. Для того щоб

визначити базові характеристики ДІУ, корисно виділити основні критерії, що дозволяють класифікувати вторинні іпотечні установи.

Перша ознака, за якою можна класифікувати іпотечні установи другого рівня, є їх роль на первинному іпотечному ринку. У ряді країн іпотечні установи другого рівня мають право надавати кредити домогосподарствам або безпосередньо, або через банківський сектор. Наприклад, у Південній Кореї (Korean Housing Finance Corporation), Таїланді (Government Housing Bank) and Сінгапурі (Housing Development Board).

В інших випадках, роль іпотечної установи другого рівня обмежена забезпеченням ліквідності для первинних кредиторів. Ця модель використовується в США (Fannie Mae, Freddy Mac), Японії (Japan Housing Finance Agency), Малайзії (Cagamas Berhad) і т.д. Роль вторинного іпотечної установи на первинному ринку не є фіксованою. Прикладом є Японське агентство з фінансування житлового будівництва, яке спочатку було створене в 1950 році як Державна корпорація житлового позики, що займалась наданням кредитів домогосподарствам. З розвитком фінансового ринку її роль як кредитора поступово зменшувалася, а у 2007 році вона була реорганізована в Японське агентство з фінансування житлового будівництва з метою рефінансування існуючих кредитів [295].

У випадку України, основною метою ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів, що відносить її до другої категорії. Тим не менш слід зауважити, що ДІУ практикує надання прямих кредитів забудовникам.

Другою важливою особливістю іпотечної установи другого рівня є її участь на вторинному ринку іпотеки. Концепція створення національної системи іпотечного кредитування вказує наступні види операцій на вторинному ринку: рефінансування іпотечних кредиторів шляхом емісії іпотечних цінних паперів, продажу іпотечних активів банкам, спеціалізованим небанківським іпотечним фінансовим установам другого рівня або передачі цих іпотечних активів у заставу для залучення кредитів з метою рефінансування [254]. Слід зазначити, однак, що цей список далеко не повний. Вторинні іпотечні установи можуть також виконувати інші дії на вторинному ринку іпотеки, наприклад, підвищення кредитного забезпечення та послуги з довірчого управління для

приватної емісії іпотечних цінних паперів (наприклад, Індійський національний житловий банк) [295].

Нарешті, характер відносин іпотечної установи другого рівня з урядом являє собою одну з її важливих особливостей. Слід зазначити, що, хоча централізовані іпотечні установи другого рівня, як правило, створюються з ініціативи уряду, фактичний рівень державної підтримки та управління може бути різним. Загалом, вторинні іпотечні установи можуть перебувати у власності уряду, Центрального банку, приватних корпорацій або у спільній власності перелічених суб'єктів. Це стосується й державної підтримки, яка може проявлятися по-різному: у вигляді гарантій, субсидій тощо. Наприклад, малайзійський *Sagamas Berhad* не отримує практично ніякої державної підтримки, будучи повністю приватною. Крім того, корисно пам'ятати, що характер відносин між урядом і вторинними іпотечними інститутами не є фіксованим, тобто постійним. Наприклад, в США *Fannie Mae* була створена як державна корпорація, пізніше приватизована і перетворилася на „спонсоровану урядом корпорацію”. Це відповідає широко поширеній точці зору, яка визнає, з одного боку, що в деяких випадках державна підтримка іпотечної установи другого рівня є необхідною, але, з іншого, висловлює певні застереження щодо ступеню втручання держави в її діяльність. Наприклад, дослідження, Л. Шик'є, О. Хесслера і М. Лі вказує, що урядові заходи на іпотечному ринку повинні бути цільовими, прозорими, економними і тимчасовими [287, с. 17].

Що стосується ДІУ, вона повністю належить уряду. Хоча український Уряд не несе відповідальності за зобов'язаннями ДІУ, звичайною практикою є державне гарантування облігацій установи. Крім того, ДІУ отримує трансферти з бюджету, в основному у вигляді збільшення статутного капіталу. Іншим важливим джерелом підтримки є те, що ДІУ бере участь у реалізації урядових програм забезпечення населення житлом.

Рівень участі держави в установах другого рівня завжди був дискусійним питанням, тому існують різні моделі відносин між ними. Є дві форми прояву державної підтримки: установа або належить уряду, або перебуває у приватній власності, але користується державною підтримкою. Обидві моделі мають свої переваги і недоліки. Перший тип іпотечної установи другого рівня (наприклад,

ДІУ) забезпечує високий рівень контролю за її діяльністю, але в деяких випадках також означає труднощі в пошуку відповідних управлінських кадрів і у більшій мірі уразливий до політичного тиску. З іншого боку, друга модель вирішує ці проблеми, але створює конфлікт інтересів між максимізацією прибутку корпорації та її соціальною функцією [287].

Таким чином, ДІУ характеризується наступними особливостями: акцент на підтримку ліквідності банків замість прямого кредитування для домогосподарств; державна власність та високий рівень урядового контролю за діяльністю; значний рівень державної підтримки.

Розглянемо діяльність (участь) ДІУ на первинному іпотечному ринку.

Основною роллю ДІУ на первинному іпотечному ринку є надання рефінансування іпотечним кредиторам. Установа використовує три базових моделі рефінансування:

1. Набуття прав вимог, що впливають з іпотечних кредитів.
2. Зобов'язання за іпотечними кредитами виступають у якості забезпечення.
3. Придбання іпотечних цінних паперів, випущених іпотечними кредиторами.

Згідно з першою моделлю ДІУ набуває права вимоги, що впливають з іпотечних кредитів або на період погашення кредиту, або на період надання рефінансування. Важливим є той факт, що хоча ДІУ набуває право вимоги, що впливають з іпотечних кредитів, самі кредити продовжують перебувати під управлінням банків, які їх видали. Крім того, якщо іпотечні кредити перестають відповідати стандартам, встановленим ДІУ, первинний кредитор зобов'язаний прийняти права вимоги назад. Слід зазначити, що відповідно до українського законодавства емісія іпотечних цінних паперів можлива лише у разі, якщо емітент має права вимоги, що впливають з іпотечних кредитів. Тому ДІУ може видавати іпотечні цінні папери тільки на основі кредитів, рефінансованих в рамках даної моделі.

У рамках другої моделі іпотечні кредити, видані кредитором, виступають в якості застави. Іншими словами, ДІУ не набуває прав вимог, що впливають з цих кредитів, і вони залишаються на балансі банку. Ця модель гарантує, що ДІУ

тільки приймає на себе лише ризик ліквідності, кредитний ризик залишається за банками [346]. У рамках цієї моделі ДІУ рефінансує два види кредитів: (1) на житлове будівництво та (2) на житлове будівництво та придбання житла в споруджуваних будинках.

Третя модель в даний час існує тільки теоретично, у зв'язку з нерозвиненістю ринку іпотечних цінних паперів.

На вересень 2012 року загальний портфель виданих іпотечних кредитів, наданих домогосподарствам, складав 80 834 млн грн, з яких 61 284 млн грн являють собою позики на будівництво та реконструкцію нерухомості. До січня 2013 року ці показники знизились до 60 835 млн грн і 57 885 грн млн відповідно.

З іншого боку, на кінець вересня 2012 року загальний портфель кредитів, наданих ДІУ з метою забезпечення відновлення застосування іпотечних інструментів, виглядав наступним чином: – 845 млн грн на рефінансування 5 142 іпотечних кредитів; – 1 024 млн грн в якості фінансових кредитів з терміном погашення до 180 днів, що надаються банками для формування портфеля іпотечних кредитів; – 371,3 млн грн в якості фінансових кредитів з терміном погашення до 2,5 років для завершення будівництва житла. У сумі це становить 2 240,3 млн грн [334]. Оскільки останні дві цифри являють собою кредити, надані в рамках „заставної” моделі рефінансування, вони не можуть бути використані в якості забезпечення при емісії ДІУ іпотечних цінних паперів.

Ці цифри показують, що вплив ДІУ на розвиток ринку нерухомості як і раніше дуже низький: у вересні 2012 року кредитний портфель ДІУ являв лише 2,8 % від загального обсягу виданих іпотечних кредитів, що надаються домогосподарствам що робить істотний вплив на розвиток ринку нерухомості практично неможливим (див. додаток X).

Слід зазначити, що в той час як ДІУ офіційно не здійснює кредитування населення, поточну модель рефінансування можна розглядати як неявну форму розподілу коштів між ними. Угоди між ДІУ та банками передбачає ліміт рефінансування, що дає можливість банкам планувати кредитний портфель відповідно до нього. У цих умовах багато банків домовлятися про умови

кредитних договорів з урахуванням вимог, встановлених ДІУ. Крім того, ряд банків реалізують програми іпотечного кредитування за підтримки ДІУ. Офіційний сайт установи в даний час перераховує 16 банків, які співпрацюють з нею в рамках даних програм. Проте, слід зазначити, що навіть кредити, отримані за допомогою цих програм достатньо дорогі: процентні ставки варіюються від 16,5 до 22 % [334]. Для порівняння, середні ставки в сусідніх країнах відповідно до даних Європейської Іпотечної Федерації у 2011 році були: 5,27 % у Словаччині, 7 % у Польщі, 12,54 % в Угорщині, 11,9 % у Росії [281].

Це відображає цікаву тенденцію розвитку інституту ДІУ. Спочатку передбачалося, що інститут буде розподіляти свої кошти між банками без участі на первинному ринку. З іншого боку, поточна ситуація на ринку іпотечного кредитування показує, що обидва інститути ДІУ і банк мають сильні стимули робити протилежне, що призводить до інституційних спотворень. У зв'язку з цим, слід зазначити, що дослідження Гінтельберга, що розглядає досвід азіатських країн у даній сфері, показує, що установи, які надають населенню кредитування безпосередньо, мають більший вплив на ринки фінансування житлового будівництва та кращий контроль за розподілом їх державних субсидій, ніж агентства житлового фінансування, завданням яких є підтримка ліквідності банківської системи [295]. Очевидно, що ринок нерухомості страждає від відсутності адекватного фінансування, що відображається на падінні обсягів іпотечного кредитування і недоступності іпотечних кредитів для більшої частини населення. Таким чином, представляється доцільним розробити стратегії явної участі ДІУ і більш прямого надання коштів домашнім господарствам. З одного боку це видалить існуюче інституційне спотворення, з іншого – забезпечить більш прозорі процедури розподілу коштів.

Таким чином, можна зробити декілька висновків про роль ДІУ на ринку нерухомості. По-перше, ДІУ офіційно бере участь на ринку головним чином опосередковано (за винятком позик, виділених під житлове будівництво для будівельних компаній), та забезпечує додаткову ліквідність кредиторів. Тим не менш, існує тенденція до більш прямої участі установи на ринку, в основному через підтримувані урядом фінансово-кредитні програми фінансування житлового будівництва. По-друге, кредитний портфель ДІУ структурований

таким чином, що перешкоджає повномасштабному використанню іпотечних цінних паперів з метою залучення коштів з ринку капіталу. Це, у свою чергу, означає необхідність покладатися на державну підтримку. По-третє, навіть за умов сильної урядової підтримки, ДПУ не має серйозного впливу на первинний ринок іпотеки.

Проаналізуємо який вплив на вторинний іпотечний ринок здійснює ДПУ. Враховуючи, що джерел для рефінансування іпотечних кредитів на сучасному етапі явно недостатньо, банки в Україні в основному покладатися на ресурси, наявні в їх розпорядженні для видачі іпотечних кредитів, в основному – депозити. Це призводить до таких особливостей українського ринку іпотеки як депозитна модель фінансування, домінування універсальних комерційних банків і відсутність спеціалізованих іпотечних інститутів [347]. Недоліки депозитного фінансування для ринку нерухомості були відзначені багатьма вченими. Одним з основних аргументів проти даної моделі є те, що короткостроковий характер депозитів призводить до необхідності видачі або короткострокових іпотечних кредитів, або кредитів з плаваючими чи високими фіксованими відсотковими ставками, що зокрема підкреслювалося в дослідженні Уорнок. Дане дослідження додатково вказує на те, що „опора на депозити також призводить до географічного обмеження джерел фінансування, що збільшує ризики” [345].

Неадекватність депозитної моделі ще більше посилюється нинішньою структурою депозитів в Україні. За даними Національного банку України, в 1-му кварталі 2013 року загальний обсяг депозитів становив 597,1 млрд. грн. На довгострокові депозити (строком більше 2 років) припадає лише 3,2 % від загальної суми (19,4 млрд грн, у тому числі 8,4 млрд грн депозитів юридичних осіб і 11,0 млрд грн внесків населення). Середньострокові депозити (1–2 роки) додатково складають 31,5 % або 188,4 млрд. грн (додаток X). Взагалі, сума депозитів перевищує загальний обсяг іпотечної заборгованості. Тим не менш, у часовому вимірі існує розбіжність між двома показниками: якщо на іпотечні кредити понад 5 років припадає 45 % від загальної суми заборгованості по іпотеці (або 78,6 млрд. грн), депозити строком більше 2 років, як зазначалось вище, становлять всього 3,2 % від загальної суми вкладів або 19,4 млрд. грн

[36]. Таким чином, нинішня структура депозитів не особливо сприятлива для довгострокового кредитування (додаток X). Цей факт свідчить про необхідність альтернативних джерел фінансування, особливо – на основі іпотечних цінних паперів і збільшує важливість діяльності ДІУ на вторинному ринку іпотеки.

ДІУ має право випускати власні цінні папери, хоча у положенні про установу не вказується їх конкретний тип. В даний час емітуються два види цінних паперів: корпоративні облігації та іпотечні облігації (додаток Ш). Номінальна вартість випущених в обіг корпоративних облігацій ДІУ становить 1,2 млрд. грн. Крім того, 27 листопада 2012 ДІУ зареєстрований проспект емісії корпоративних облігацій загальною номінальною вартістю 2 млрд. грн. Для того, щоб підтримати діяльність ДІУ на ринку житла, уряд надає гарантії для корпоративних облігацій, випущених установою. У той час як це позитивно впливає на їх надійність, це також означає перехід принаймні частини ризиків, пов'язаних з фінансовим сектором на уряд, а отже – на суспільство в цілому.

Емісія іпотечних облігацій набагато менш активна. На сьогодні іпотечні облігації ДІУ в обігу не перебувають. Всього за свою історію ДІУ зареєструвала випуск 9 серій облігацій з іпотечним покриттям, хоча тільки два з них були фактично розміщені, їх загальна номінальна вартість становить 50 млн грн. Випуск 6 серій був скасований через неможливість розмістити цінні папери на ринку протягом необхідного періоду часу. Нарешті, останній випуск був зареєстрований 12 грудня 2012 року на загальну номінальну вартість 500 млн грн. Тим не менш, чи буде розміщення успішним поки що невідомо.

Як ми бачимо, у структурі цінних паперів ДІУ переважають гарантовані Урядом корпоративні облігації. Ця ситуація створює ряд проблем, так як через державну гарантію принаймні частина ризиків, прийнятих ДІУ, переходить до громадськості. Крім того, це суперечить Концепції створення національної системи іпотечного кредитування, якою було обґрунтоване створення ДІУ і яка прямо встановлює, що основним джерелом рефінансування повинне бути розміщення іпотечних цінних паперів.

Можна назвати різні причини відносно низької ролі іпотечних облігацій у діяльності ДІУ і на українському ринку нерухомості в цілому. Наприклад, обговорюючи функціонування ринків іпотечних цінних паперів, Л. Шик'є

відзначає, що „в деяких випадках, структура іпотечних цінних паперів є занадто складною для економічної системи” [257]. Це однаково вірно як для корпоративних фінансових інститутів (які, у випадку з Україною, надають перевагу подоланню обмежень ліквідності за допомогою простіших, хоча іноді й більш дорогих джерел, або просто обмежують обсяги іпотечного кредитування), так і для підтримуваних урядом установ (які покладаються, в нашому випадку, на державні гроші через прямі субсидії і гарантії, надані їх цінним паперам) [257]. Цитоване дослідження також вказує на вразливість державних іпотечних установ другого рівня до політичного тиску, що має місце і в Україні.

Необхідно підкреслити, що роль ДІУ полягає не тільки у функціонуванні в якості агенту ринку, а й у забезпеченні розвитку вторинного ринку іпотеки. Зрозуміло, що модель рефінансування іпотечних кредитів шляхом придбання іпотечних цінних паперів комерційних банків у даний час неможлива у зв'язку з відсутністю останніх. Проте застосування цього методу через реалізовані ДІУ програми (наприклад, гарантованої покупки/прийняття як забезпечення частини емісії іпотечних цінних паперів з обов'язковим розміщенням інших на відкритому ринку) може створити стимули для комерційних банків емітувати власні іпотечні цінні папери, що, у свою чергу, може сприяти розвитку вторинного іпотечного ринку за рахунок збільшення його диверсифікації, що дозволить відповідним інститутам з'явитись/адаптуватись, а також залученню додаткових коштів у систему фінансування житла; як вже зазначалось, часто саме відсутність відповідних стимулів для емітентів перешкоджає ефективному впровадженню іпотечних цінних паперів. Додаткова підтримка емісії іпотечних цінних паперів комерційними банками може бути представлена в різних формах, починаючи від методичної підтримки до надання додаткового фінансового забезпечення іпотечних цінних паперів, випущених третіми особами.

Повертаючись до іпотечних цінних паперів ДІУ, слід зауважити що як корпоративні, так і іпотечні облігації, випущені ДІУ мають високу номінальну вартість. Номінальна вартість однієї корпоративної облігації, виданої ДІУ, становить 100 000 гривень, це ж стосується й іпотечних облігацій. Для

порівняння, номінальна вартість цінних паперів, випущених Російським Агентством з іпотечного житлового кредитування становить 1 000 рублів.

Слід також відзначити, що процентна ставка за обома типами цінних паперів ДІУ відносно висока: для корпоративних облігацій вона коливається між 9,4 % (для облігацій, випущених в 2007 році) і 12,1 % (для пізніших випусків); для іпотечних облігацій – (відповідно до проспекту емісії від 12 грудня 2012) – 10,5 %. Відповідно, поточна ставка рефінансування ДІУ достатньо висока і становить 15,3 %, що фактично означає недоцільність для комерційних банків встановлювати нижчу відсоткову ставку за кредитами (див. додатки Ц, Ш,). Разом з цим, слід зауважити, що після останнього випуску цінних паперів ДІУ знизила ставку рефінансування, яка до того становила 18 %.

Таким чином, до теперішнього часу велика частина коштів, що використовуються ДІУ надходять або безпосередньо від Уряду, або за рахунок гарантованих державою облігацій. Таким чином, принаймні частину ризику ліквідності переходить до Уряду і, відповідно, до державного сектору.

Іншою проблемою є те, що залежність ДІУ від державних грошей, а не фінансового ринку є контрпродуктивною для розвитку ринку нерухомості. Гінтельберг та інші вказують, що в той час як житлові агентства створюються у відповідь на брак фінансування житлового будівництва в економіці, з плином часу вони отримують додаткові завдання сприяння розвитку вітчизняного іпотечного ринку облігацій [295]. До теперішнього часу успіхи у цій сфері в Україні відсутні.

Як ми бачимо, незважаючи на зусилля інституту ДІУ, застосування іпотечних цінних паперів залишається фрагментарним. Випуски власних іпотечних цінних паперів ДІУ мали обмежений успіх, що стосується випусків комерційних банків, все ще немає чіткої програми підтримки з боку ДІУ.

Наступні висновки можуть бути зроблені. На сьогоднішній день діяльність ДІУ поки що не сприяла у значній мірі розвитку іпотечного ринку в Україні, ні на первинному, ні на вторинному сегменті, і як наслідок не сприяє розвитку ринку нерухомості. На первинному ринку, процентні ставки по іпотечних кредитах залишаються високими, і навряд чи доступним для більшості населення. Він як і раніше страждає від наслідків фінансової кризи,

демонструючи значне зниження показників починаючи з 2009 року. Що стосується вторинного ринку, іпотечні цінні папери як і раніше становлять незначну частину українського ринку цінних паперів. Це показано нездатністю ДІУ ефективно розмістити свої іпотечні цінні папери в 2009 році. Таким чином, у той час як однією з цілей установи є розвиток запровадження іпотечних цінних паперів, вона як і раніше в значній мірі спирається на державну підтримку, а не на ринкові інструменти.

Як ми бачимо, існують певні проблеми в діяльності ДІУ: 1. Сильна залежність від державних грошей, а не ринкових джерел фінансування. Ця проблема може бути вирішена шляхом підвищення ролі іпотечних цінних паперів у фінансуванні заходів, що проводяться ДІУ. 2. Низька питома вага операцій рефінансування, пов'язаних з придбанням портфелів іпотечних кредитів, що перешкоджає емісії іпотечних цінних паперів. 3. Фактична відсутність заходів із заохочення подальшого розвитку ринку іпотечних цінних паперів, зокрема – випуску іпотечних цінних паперів комерційними банками. 4. Відносно високі процентні ставки за цінними паперами, випущених ДІУ, які перешкоджають зниженню ставки рефінансування і, отже, вартості іпотечних кредитів. 5. Висока номінальна вартість іпотечних цінних паперів, які видаються ДІУ обмежує коло потенційних інвесторів. 6. Відсутність успіхів у розвитку вторинного ринку іпотечних кредитів, що робить ДІУ ще більш залежною від державної підтримки.

Нарешті, слід зазначити, що Державна іпотечна установа не може замінити інші ключові елементи, необхідні для розвиненого застосування іпотечних інструментів.

Наступним інститутом, що безпосередньо діє на ринку нерухомості є Державна спеціалізована фінансова установа „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”² (далі – Фонд). З метою проведення державної житлової політики у 1992 в складі Асоціації молодіжних житлових комплексів України році створюється Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 1992 року № 369. У цей період Фонд виконував функції з компенсування пов'язаних з

² Примітка автора: з 1992 року Фонд декілька разів змінював назву

лібералізацією цін додаткових затрат на будівництво молодіжних житлових комплексів.

Поступово Фонд активізує діяльність і у 1993 приймає участь у розробці Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, який визначив основні умови забезпечення молоді житлом з наданням державного довгострокового пільгового кредитування. З 1994 року Фонд формує і, на сьогодні, має розгалужену мережу своїх регіональних управлінь (управління працюють в 24 областях України, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі).

У 1997 році Фондом надано перші пільгові кредити молоді (за рахунок коштів місцевих бюджетів надано кредити в містах Лисичанську та Сєверодонецьку Луганської області).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000р. № 1604 Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву перетворено на Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Фонд підпорядковано Кабінету Міністрів України.

У 2002 році Приймається Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр., відповідальним виконавцем якої визначено Фонд (сьогодні Фондом також реалізується більше 100 відповідних обласних, районних та міських фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості).

З 2002 по 2007 рр. відбувається нарощування обсягів кредитування за цією фінансово-кредитною програмою, як вже зазначалося у п. 3.3. Але загалом держава певною мірою поступово втрачає увагу до проблеми забезпечення молоді житлом – відбувається зниження обсягів фінансування. В наслідок фінансової кризи в 2009 році відбувається повна зупинка фінансування з загального Фонду державного бюджету. Утворюється заборгованість з виплати часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами в рамках фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості. З додатку можна побачити відновлення фінансування фінансово-кредитних програм з коштів державного бюджету.

До проблемних питань діяльності Фонду віднесено: невиконання фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості через хронічне недофінансування з державного та муніципальних бюджетів; непрозорість у діях Фонду при наданні пільгового кредитування (корупційні зловживання); відсутність системи контролінгу за реалізацією програм Фондом, що породило недовіру населення до цієї фінансової установи.

Критичний аналіз діяльності ДІУ і Фонду дозволив зробити наступні висновки: неконструктивна діяльність, часто невідповідна ринковим вимогам, бюрократичні проволочки, непрозорість прийняття рішень, великі державні видатки на утримання кадрового апарату цих установ.

Можливим шляхом вирішення цього завдання стає включення держави або його вповноважених інститутів у механізм фінансування економічних агентів ринку нерухомості, що фактично означає появу державного контролю процесів вибору та реалізації фінансування на ринку нерухомості.

При цьому варто розрізняти завдання держави та завдання ринкових фінансових установ у процесі фінансування в нерухомість. Державні органи націлені на забезпечення макроекономічної ефективності, створення довгострокових умов для технологічного та економічного розвитку країни. Незалежні ринкові агенти фінансового сектору прагнуть отримання прибутку і забезпечення безпеки вкладень, тобто їхнє завдання – створення умов для мікроекономічної ефективності.

Як результат для мобілізації фінансових ресурсів на стратегічних напрямках розвитку, а також з метою забезпечення макроекономічної ефективності інвестицій держава має створити власний фінансовий інститут – інститут розвитку. Принципи діяльності його мають докорінно відрізнитися від стандартних цілей приватних суб'єктів фінансового сектору та спрямовуватись на вирішення макроекономічних завдань: прибуток спрямовується на розширення обсягу інвестицій; особливий пільговий порядок рефінансування з боку центрального банку; особливий податковий режим; доступ до державних гарантій при залученні коштів з ринків капіталу.

З метою оптимізації державних видатків, мінімізації ризиків, унеможливлення корупційних зловживань, прозорості відносин у сфері

нерухомості і удосконалюючи інституційний базис для активізації розвитку ринку нерухомості пропонується на основі реорганізації інститутів-організацій ДІУ та Фонду створити новий дієвий інститут-організацію Національну установу розвитку ринку нерухомості (НУРРН). Це надасть скоординованості дій, спрощення управління для держави, наявність матеріальної бази з можливістю використання мережі регіональних управлінь і досвіду працівників.

Вихідними моментами і стратегічними напрямками діяльності інституту-організації НУРРН є соціальна спрямованість щодо доступності житла для населення та підвищення інвестиційної привабливості ринку нерухомості, рефінансування іпотечних кредитів та підтримки ліквідності кредитних установ, розвиток ринку земельної нерухомості (в тому числі і сільськогосподарського призначення).

В результаті, держава при фінансуванні пріоритетних напрямків ринку нерухомості вирішує ряд завдань. Найбільш важливе з них – державне забезпечення громадян житлом за пільговим режимом; розвиток системи іпотечного кредитування; розробка методик оцінки довгострокових ризиків вкладень у ринок нерухомості.

Запровадження іпотечних інструментів на ринку нерухомості є пріоритетним, і водночас складним завданням, що тісно пов'язане з розвитком інших інститутів (фінансових ринків в цілому, первинного ринку іпотечного кредитування і т.д.), існує ряд заходів, які можуть бути вжиті НУРРН для того, щоб сприяти його розвитку. Доцільним для НУРРН видається переглянути номінальну вартість цінних паперів, випущених і розміщених ДІУ. Поточна номінальна вартість іпотечних облігацій ДІУ обмежує коло їх поширення лише великими інвесторами, у той час як зниження ціни може залучити також середніх та дрібних інвесторів. Крім того, більш низька ціна означає більше можливостей для диверсифікації інвестиційних портфелів. Доцільно розглянути можливість використання іпотечних цінних паперів, випущених банками в якості засобу для рефінансування іпотечних кредитів. Поряд з цим слід розглянути програми для створення відповідних стимулів для кредиторів. Такі дії відповідали б завданням НУРРН з підтримки розвитку ринку іпотечного

кредитування, у тому числі вторинного сегмента. Доцільно офіційно закріпити в якості завдання НУРРН не лише надання додаткової ліквідності банкам, а й розподіл фінансових коштів між позичальниками, встановивши прозорі та зрозумілі критерії та рамки такого розподілу.

Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості є потенційно дієвим інструментом, що мають сприяти збільшенню внутрішнього ринку споживання не тільки в галузі житлового будівництва, а також в інших суміжних галузях. Наголос на потенційній дієвості інструментів, пов'язаний з тим, що як свідчить проведене дослідження, фінансово-кредитні програми підтримки – забезпечення нерухомістю не реалізується повною мірою в українських реаліях через об'єктивні та суб'єктивні перешкоди та проблеми.

У зв'язку з цим при розробці і запровадженні цих інструментів видається необхідним визначитися з реперами, індикаторами, метою, в залежності від чого й формувати подальші задачі. Виходячи з цього програма може мати декілька чітко поставлених завдань: орієнтованість на результат; вираження результатів у кількісних і якісних показниках; визначеність конкретних термінів виконання завдання. Проблемними питаннями при цьому є вимірювання результату програми: показники її результативності та якості продукту програми. Ці показники перебувають у тісному взаємозв'язку з витратами державних і муніципальних фінансових ресурсів і можуть бути представлені, як система результативних показників. Система результативних показників може складатися з сукупності таких показників, а саме: показника затрат, показника ефективності (відношення затрат до отриманого результату), показника якості, показника корисності. Застосовуючи при аналізі реалізації інструменту систему результативних показників допоможе всебічно оцінити виконання програми: через співвідношення отриманого результату і витрачених коштів, відповідність результату меті програми; через запровадження системи результативних показників у якісному і кількісному вимірюваннях з'явиться можливість кількісної оцінки потрібного фінансового забезпечення та якісного досягнення соціально-економічного ефекту.

Всі фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості мають формуватися за такими принципами як: необхідність, прозорість,

відповідальність, гнучкість, динамічність, багатоканальність системи отримання додаткових джерел фінансування, пріоритетність державного фінансування, цілеспрямованість фінансування, інтегрованість державних коштів з приватними інвестиціями, ефективність і результативність.

Позитивний очікуваний результат від програми можна отримати лише за наявності умов, які будуть виконані системно і комплексно. До таких умов ми відносимо: аналіз чинної ситуації в тій галузі, де є певна соціально-економічна потреба в державній підтримці через запровадження державної цільової програми; індикатори, репери; виявлення обсягів потенційно затребуваного фінансового і кредитного забезпечення; чітко прописана мета програми; чітко окреслені завдання програми; визначення адміністратора програми і відповідальних осіб за її виконання з персональною професійною відповідальністю (зі страхуванням відповідальності виконавцем); вчасне і в запланованих обсягах фінансування програми; адекватна система результативних показників; контрольованість програми (що і вимагає, певною мірою формування системи контролінгу в діяльності адміністратора програм).

Критичний аналіз практики реалізації Фондом фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості дозволив запропонувати методологічний підхід до формування системи контролінгу в організаційній структурі інституту-організації НУРРН за ефективністю та результативністю реалізації фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості а також потреб запровадження іпотечних інструментів на ринку нерухомості.

Звернемося до тлумачення поняття „система контролінгу”. За визначенням економічного словника, система – це сукупність дій та заходів, спрямованих на досягнення очікуваного результату; контролінг – це комплексна система підтримки управління організацією, спрямована на взаємодію систем менеджменту і контролю їх ефективності, яка забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття рішень при управлінні організацією.

Отже, поєднавши два поняття отримаємо, що система контролінгу – це форма реалізації взаємодії й розвитку відносин управління виражених у законах і принципах менеджменту, а також у меті, функціях, структурі, методах і процесі управління.

Система контролінгу становить сукупність всіх елементів, підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують рух по заданому вектору функціонування організації. Найпростіша модель системи контролінгу містить два основних елементи: суб'єкт і об'єкт контролінгу. За допомогою засобів управління вони здійснюють керівний вплив один на одного, використовуючи канали прямого і зворотного зв'язку, сприймають вплив зовнішнього середовища, забезпечуючи таким чином дієвість системи.

Метою запровадження системи контролінгу є генерування і реалізація управлінських рішень для формування необхідної поведінки керованої системи в умовах різних впливів навколишнього середовища для досягнення поставлених цілей і завдань. На нашу думку, контроль за ефективністю запровадження іпотечних інструментів і фінансово-кредитних програм підтримки – забезпечення нерухомістю ґрунтується на системі контролінгу, що дає можливість вчасного, ефективного і в необхідних обсягах їх застосування (реалізації).

Система контролінгу за запровадженням (реалізацією) інструментів будується на наступних принципах: керованості – можливості внесення термінових змін залежно від потреб ринку; результативності – досягнення запланованого результату (зазначеного в програмі); комплексності – ефективної реалізації запровадження інструментів державної підтримки у сфері нерухомості у всіх регіонах країни і ефективного запровадження іпотечних інструментів у всіх сегментах ринку нерухомості; модернізаційності – управління рухом фінансових і кредитних ресурсів на основі впровадження управлінських, фінансових і інженерних інновацій; прозорості системи контролінгу – інформаційна доступність та відкритість; динамічності – здатності системи контролінгу швидко та ефективно адаптуватися до змін економічного становища, реагувати на вплив зовнішніх і внутрішніх економічних факторів, а також здійснювати контроль за ефективністю використання фінансових ресурсів державного і муніципального бюджетів при реалізації інструментів державної підтримки, а також надання державних гарантій при емісії іпотечних облігацій.

Всі перелічені принципи мають діяти одночасно, оскільки вони визначають умови рівноваги та ефективного функціонування системи контролінгу, а рівень реалізації принципів може слугувати критерієм якості її.

Необхідно зазначити, що ці принципи працюють в комплексі з функціями і завданнями системи контролінгу НУРРН. Однак функції контролінгу необхідно розглядати з позицій функціонального управління. В цьому випадку простежується залежність корисності функцій управління й причетність системи контролінгу до реалізації кожної функції. Також функції системи контролінгу мають два спрямування: діяльність всередині інституту розвитку (аналіз, планування, облік, контроль, моніторинг, інформаційно-аналітичне забезпечення) та зовнішня діяльність (моніторинг та виявлення зв'язків між основними результуючими показниками ринку нерухомості і загальною економічною ситуацією в країні).

Для всебічного розкриття економічної сутності поняття „система контролінгу” необхідно виокремити етапи її формування, виокремити об'єкт, методи та завдання кожного етапу (рис. 5.8).

Призначенням цієї системи є науково-методичне забезпечення корегування трансформації інформаційного, консультаційного, методичного, комунікаційного забезпечення процедури ухвалення та реалізації управлінських рішень щодо запровадження фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. Це дозволить систематизувати і оцінити ефективність та результативність запровадження цих інструментів на ринку нерухомості. Система контролінгу має бути запроваджена в діяльності НУРРН з виділенням окремого підрозділу контролінгу.

Рис. 5.8. Основні етапи формування системи контролінгу

Джерело: складено автором

Формування уявлення о інституційних новаціях на ринку нерухомості буде не повним, якщо не наголоси на необхідності упорядкування діяльності іпотечних кредиторів і емітентів іпотечних цінних паперів для підвищення ліквідності іпотечних цінних паперів. З цією метою пропонується покласти функції нагляду за іпотечною діяльністю на НБУ як єдиного наглядового органу. Функціонування новостворених інститутів сприятиме скороченню витратів та ризиків, прозорості ринкових транзакцій, подоланню інформаційної асиметрії на ринку нерухомості

Висновки до розділу 5

1. Проведений кореляційно-регресійний аналіз дозволив зробити наступні висновки: серед інструментів статистично значущий вплив здійснювали лише виділення коштів на реалізацію ФКПРРН за рахунок коштів державного бюджету (стимулюючий), а також випуск облігацій внутрішньої позики (дестимулюючий). На підставі аналізу побудованих моделей регресії можна стверджувати, що, по-перше, в Україні спостерігається збільшення середньої ціни об'єкта нерухомості за договорами іпотечного кредитування, а по-друге, разом з ростом випуску та долі на фондовому ринку іпотечних облігацій слід очікувати активізації учасників ринку житлової й земельної нерухомості через підвищення попиту на неї; стратегія активізації вітчизняного ринку нерухомості в короткочасній перспективі повинна ґрунтуватись на використанні таких фінансово-кредитних інструментів: збільшення обсягів ФКПРРН за рахунок державного та муніципального бюджетів; зростання випуску та долі на фондовому ринку іпотечних облігацій.

2. Критичний аналіз теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо запровадження податкових інструментів у сфері нерухомості дозволив сформулювати і запропонувати наукові підходи до удосконалення оподаткування нерухомості в частині визначення об'єкта оподаткування (житлова, комерційна, виробнича, земельна нерухомість), бази оподаткування (ринкової оцінки об'єкта нерухомості), податкових ставок і пільг для стимулювання активізації розвитку ринку нерухомості. Розроблено методику оцінки нерухомості для цілей оподаткування, що дозволить збільшити обсяги податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, активізувати її ефективне використання і унеможливити спекулятивні дії на ринку.

3. З метою вдосконалення інституційного базису ринку нерухомості постає потреба у створенні Єдиного реєстраційного центру нерухомості (ЄРЦН), як допоміжного інструменту активізації розвитку ринку нерухомості, який не лише об'єднає функції ДП „Центр державного земельного кадастру”, ДП „Інформаційний центр” та Державної реєстраційної служби України, що обмежувалися правовим і фізичним виміром нерухомості, але й розширить їх за рахунок функцій економічної оцінки та соціального виміру.

4. Оцінюючи діяльність ДІУ та Фонду визначені недоліки у їх функціонуванні. З метою усунення прогалин в функціоналі цих інститутів-організацій постає потреба в удосконаленні інституційної інфраструктури ринку нерухомості шляхом створення Національної установи розвитку ринку нерухомості (НУРРН) на основі поєднання напрямів роботи ДІУ та Фонду і доповнення новим розвиток земельного сегмента ринку нерухомості. Ліквідація вищезгаданих та створення нових інститутів сприятиме скороченню державних видатків, прозорості ринкових транзакцій, мінімізації ризиків, подоланню інформаційної асиметрії на ринку нерухомості. Це призведе до скоординованості дій, спрощення управління для держави, можливості використання мережі регіональних управлінь і досвіду працівників.

5. Метою запровадження системи контролінгу є генерування і реалізація управлінських рішень для формування необхідної поведінки керованої системи в умовах різних впливів навколишнього середовища для досягнення поставлених цілей і завдань. На нашу думку, контроль за ефективністю запровадження іпотечних інструментів і фінансово-кредитних програм підтримки – забезпечення нерухомістю ґрунтується на системі контролінгу, що дає можливість вчасного, ефективного і в необхідних обсягах їх застосування (реалізації).

Система контролінгу за запровадженням (реалізацією) інструментів будується на наступних принципах: керованості – можливості внесення термінових змін залежно від потреб ринку; результативності – досягнення запланованого результату (зазначеного в програмі); комплексності – ефективної реалізації запровадження інструментів державної підтримки у сфері нерухомості у всіх регіонах країни і ефективного запровадження іпотечних інструментів у всіх сегментах ринку нерухомості; модернізаційності – управління рухом фінансових і кредитних ресурсів на основі впровадження управлінських, фінансових і інженерних інновацій; прозорості системи контролінгу – інформаційна доступність та відкритість; динамічності – здатності системи контролінгу швидко та ефективно адаптуватися до змін економічного становища, реагувати на вплив зовнішніх і внутрішніх економічних факторів, а також здійснювати контроль за ефективністю

використання фінансових ресурсів державного і муніципального бюджетів при реалізації інструментів державної підтримки, а також надання державних гарантій при емісії іпотечних облігацій.

6. Побудовано та оцінено симульгративну модель для кількості транзакцій в сегментах житлової, комерційної та земельної нерухомості, яка враховує прямий вплив обсягу коштів на фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок державного бюджету та випуску ОВДП на ринку житла, та непрямий вплив цих інструментів на показники ринку комерційної та земельної нерухомості. Запропонована модель за допомогою введення фіктивних змінних враховує зміну параметрів моделей динаміки числа транзакцій на ринку нерухомості після структурного здвигу, спричиненого економічною кризою 2008 року.

Основні положення розділу викладені в працях автора [164, 180, 186,322,323,188,182].

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення науково-практичної проблеми – обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка науково-практичних рекомендацій щодо використання фінансово-кредитних інструментів для активізації розвитку ринку нерухомості. Це дозволило сформулювати висновки теоретичного, методологічного та науково-практичного характеру.

1. **Нерухомість** – це унікальне благо, яке постає базисом у всій системі життєдіяльності людини: вона не має замінників та становить велику цінність як для окремої людини, так і для суспільства та держави в цілому. Системний аналіз дослідження категорії нерухомість диктує необхідність її розгляду в різних площинах суспільного виміру: соціальній, економічній, правовій, фізичній, й визначаючи її як особливий об'єкт суспільних відносин, що включає до свого складу земельну і створену нерухомість та систему прав на них, а також як капітал/фінансовий актив у матеріальній формі чи дохід (минулих та майбутніх періодів).

2. Визначені особливості нерухомості як товару: висока диференціація правомочностей, низька ліквідність і тривала експозиція на ринку, високі транзакційні витрати при операціях з ними, наявність пов'язаних з нерухомістю законних інтересів третіх осіб, держави і суспільства в цілому зумовлюють необхідність чіткої системи регламентації та контролю операцій на даному ринку, причому як з боку держави, так і з боку учасників ринку. Все це призводить до ускладненої, порівняно з іншими ринками, інституційної структури та інфраструктури ринку нерухомості, а відповідно ускладнює застосування фінансово-кредитних інструментів.

3. У роботі доведено, що ринок нерухомості необхідно розглядати у таких аспектах: по-перше, як інституційне середовище, тобто систематизовану сукупність взаємодіючих та взаємопов'язаних інститутів, призначених для регулювання відносин передачі прав на нерухомість; по-друге, як систему контрактів з приводу передачі названих прав; по-третє, як сукупність економічних агентів, що вступають у відносини з приводу відчуження прав на нерухомість, що діють у певних інституційних межах.

4. Однією з ключових передумов функціонування ринку нерухомості є потреба в ефективно функціонуючій інституційній структурі і інфраструктурі як основи для застосування фінансово-кредитних інструментів. Неінституційний підхід до виявлення тенденцій функціонування ринку нерухомості та його значимості для соціально-економічного зростання надає можливість визначити інституційну інфраструктуру ринку як систему інститутів та учасників, що забезпечують їх імплементацію, спрямовану на

забезпечення функціонування ринку нерухомості. На основі положень неоінституціоналізму встановлено, що ринок нерухомості та його інституційна інфраструктура співвідносяться як система економічних відносин та система правил і способів їх забезпечення, спрямованих на регулювання таких відносин. Рівень розвиненості інституційної інфраструктури ринку нерухомості визначає ступінь його зрілості. Зроблено висновок про недостатню зрілість вітчизняного ринку нерухомості, зокрема: інституційна структура ринку нерухомості сформована не повністю і не завжди відповідає сучасним ринковим вимогам; поділ учасників на інституційних і неінституційних є досить умовним. Держава достатньою мірою не виконує своєї місії на ринку нерухомості, яка полягає у зниженні транзакційних витрат, забезпеченні непорушності прав власності на нерухомість, а також регулюванні функціонування цього ринку шляхом запровадження формальних норм і правил, адекватних вимогам сьогодення.

5. Діючи на даний момент на вітчизняному ринку нерухомості фінансово-кредитні інструменти не достатньо сприяють його розвитку. Вагомий потенціал посилення ефективності дії фінансово-кредитних інструментів міститься у вдосконаленні інституційного простору ринку нерухомості, підвищенні ефективності фінансово-кредитних програм розвитку ринку нерухомості (ФКПРН), інституційному вдосконаленні оподаткування нерухомості, активізації застосування іпотечних і муніципальних інструментів.

6. Структурування фінансово-кредитних інструментів, визначення їх ролі та функцій на ринку нерухомості дало змогу виокремити їх основне призначення: опосередкування транзакцій щодо переходу правомочностей, зниження інформаційної асиметрії ринкових транзакцій та мінімізація ризиків, трансформація строків і розмірів платежів, фінансових потоків на ринку нерухомості. Однак надмірна і безконтрольна емісія/застосування фінансово-кредитних інструментів здатна призвести до небезпечних і навіть руйнівних наслідків.

7. Встановлено, що будова різних сегментів ринку нерухомості та вибір інструментів, що забезпечують їх функціонування залежать від виду нерухомості, що на ньому обертається. Це актуалізує потребу класифікації нерухомості, зважаючи також на високий ступінь індивідуалізації об'єктів

нерухомості, внаслідок чого поведінка учасників ринку щодо цих об'єктів значно різниться. Об'єкти нерухомості класифіковано за такими ознаками як: природою походження (земельна, створена); функціональним призначенням (благо, фактор виробництва, фінансовий актив); ступенем готовності (готові, ті, що потребують капітального ремонту або реконструкції та незавершене будівництво). Специфіку використання об'єктів нерухомості відображає їх поділ на спеціалізовану та неспеціалізовану. З огляду на нерухомість як товар, кожен сегмент ринку поділено на певні сфери: розвитку/створення нерухомості, управління/експлуатації нерухомістю, обігу прав на нерухомість, регулювання ринку (держава-регулятор, учасник ринку).

8. Визначено, що в Україні запровадження приватизаційних інструментів на ринку нерухомості реалізовано суперечливо і непослідовно. За цих умов вони не перетворилися на ефективні важелі, хоча й породили приватні об'єкти нерухомості з вільним ринковим обігом. Значною мірою недосконалість інституційної структури ринку нерухомості відобразилась у незначній дієвості формальних і неформальних інститутів регулювання переходів форм власності на об'єкти нерухомості, наслідками якої є: виникнення великої кількості приватних об'єктів нерухомості неринкового походження, що призвело, обумовленою руйнацією економічної природи нерухомості, до економічної та інституційної деформації відносин у суспільстві; нагромадження первісного капіталу в економіці; стратифікації населення за доходами.

9. Дослідження показало, що на низьку ефективність монетарних інструментів вплинула недієвість передатного механізму, через який, власне, і відбувається взаємодія з фінансовою системою. У роботі з'ясовано, що передатний механізм представлений: грошовим каналом, через який відбувається вплив на попит на гроші; каналом відсоткової ставки, який функціонує через облікову ставку монетарного регулятора, що визначає ціни на фінансових ринках; каналом цін на фінансові активи впливає на реальний сектор економіки через ціни на такі активи, як акції, облігації, нерухомість, земля, золото, валюта тощо; кредитним каналом впливаючи на економіку через обсяг пропозиції кредитів та ціни на них; каналом очікувань та невизначеності, який залежить передусім від довіри до політики монетарного регулятора; окрім

цього, цей канал діє через невизначеність щодо виконання контрагентами своїх зобов'язань. Цей факт особливо проявляється під час рецесії – зростання невизначеності знижує фактор достовірності інформації на фінансових ринках. Вплив монетарних інструментів на ринок нерухомості визначається не лише рівнем розвиненості таких каналів, але й тим, наскільки вони взаємодіють між собою. Обґрунтовано, що зміна облікової ставки та норм обов'язкового резервування прямо впливає лише на грошову масу в країні через вплив на емісію кредитних грошей, однак для того, щоб ефект від її зміни торкнувся ринку нерухомості, необхідно, щоб існував зв'язок між ринком нерухомості та фінансовою системою у секторі фінансового ринку. Окрім цього, в умовах кризи канал очікувань може блокувати імпульси, які надсилає монетарна політика.

10. У роботі встановлено, що ФКПРРН є дієвими інструментами розвитку ринку нерухомості, але мають певні недоліки: недоступність для великого кола осіб; неспроможність більшості громадян сплачувати перший внесок вартості житла; неможливість застосовувати фінансові інструменти для рефінансування іпотечних кредитів; обмеженість вибору/пропозиції щодо об'єкта нерухомості; відсутність чітко прописаного механізму реалізації програм щодо очікуваного результату; брак адекватного інформаційного забезпечення; відсутність гарантій держави щодо виконання взятих зобов'язань із вчасного фінансування ФКПРРН; економічна та політична нестабільність, що заважає реалізації програм та зменшує їх результативність. ФКПРРН мають формуватися за такими принципами як: необхідність, прозорість, відповідальність, гнучкість, динамічність, багатоканальність системи отримання додаткових джерел фінансування, цілеспрямованість фінансування, інтегрованість державних, муніципальних коштів з приватними інвестиціями, ефективність і результативність.

11. Стосовно муніципальних інструментів, то найбільш розвиненим ринком, як за обсягами операцій, так і за якістю інститутів, що на ньому діють, є ринок США. В європейських державах ринок муніципальних облігацій розвинений гірше, а самі муніципальні облігації не відіграють такої ролі в економіці, як у США. В Україні ринок таких інструментів поки що тільки

формується. Проте вони можуть активно використовуватися для залучення інвестицій в муніципальну нерухомість. Для їх ефективного використання необхідне виконання низки вимог: платоспроможність муніципалітетів; формування ефективно діючого ринку цінних паперів; повне або часткове звільнення доходу, отриманого їх власником від оподаткування, що при нижчих ніж у державних облігацій номінальних ставках, їх реальна дохідність є вищою.

12. У роботі запропоновано інституційне вдосконалення оподаткування нерухомості за рахунок: 1) створення Єдиного реєстраційного центру нерухомості; 2) зміни порядку визначення об'єкта оподаткування – всі види нерухомості та бази оподаткування – ринкова ціна об'єктів нерухомості; 3) зміни порядку адміністрування податку з нерухомості, який має використовуватись як інструмент регулювання ринку нерухомості передусім на локальному рівні. Держава визначає загальні засади справляння податку з нерухомості, а саме: граничні ставки, порядок та норми їх визначення залежно від призначення об'єктів нерухомості, порядок визначення об'єкта оподаткування. Муніципалітети самостійно, у визначених законом межах, встановлюють розміри ставок; 4) Розробки методики оцінки житлової нерухомості та нерухомості, що приносить дохід для цілей оподаткування, що базується на визначенні ринкової ціни об'єкту нерухомості.

13. Низька капіталізація вітчизняних іпотечних кредиторів-банків зумовлює необхідність пошуків додаткових фінансових джерел фінансування іпотечних кредитів. Побудова дієвої системи рефінансування іпотечних кредитів дозволить вирішити низку проблем: залучення додаткових фінансових ресурсів дасть можливість кредитору подолати обмеження, пов'язані з переважно довгостроковим характером іпотечних кредитів; емісія цінних паперів, забезпечених іпотечним покриттям, дозволить фінансовій установі ефективніше управляти рухом грошових коштів у часі, а відповідно – ризиками; зниження ціни іпотечних кредитів для позичальника; доступ до більш дешевих з точки зору банку інвестиційних джерел дозволить підвищити доступність названих кредитів. Отже, інструменти рефінансування іпотечних кредитів стають все більш важливим інструментом на ринку нерухомості.

14. Визначені існуючі проблеми в діяльності Державної іпотечної установи (ДІУ): 1. Сильна залежність від бюджетних, а не ринкових джерел фінансування. Ця проблема може бути вирішена шляхом підвищення ролі іпотечних цінних паперів у фінансуванні заходів, що проводяться ДІУ (а згодом і НУРРН). 2. Низька питома вага операцій рефінансування, пов'язаних з придбанням портфелів іпотечних кредитів, що перешкоджає емісії іпотечних цінних паперів. 3. Фактична відсутність заходів із заохочення подальшого розвитку ринку іпотечних цінних паперів, зокрема – випуску іпотечних цінних паперів комерційними банками. 4. Відносно високі процентні ставки за цінними паперами, випущеними ДІУ, які перешкоджають зниженню ставки рефінансування і, отже, вартості іпотечних кредитів. 5. Висока номінальна вартість іпотечних цінних паперів, які видаються ДІУ обмежує коло потенційних інвесторів. 6. Відсутність позитивної тенденції розвитку вторинного ринку іпотечних кредитів, що робить ДІУ ще більш залежною від державної підтримки. До проблемних питань діяльності Фонду віднесено: невиконання фінансово-кредитних програм через хронічне недофінансування із державного бюджету; непрозорість у діях Фонду при наданні пільгового кредитування (корупційні зловживання); відсутність системи контролінгу за реалізацією програм Фондом, що породило недовіру населення до цієї фінансової установи.

15. У роботі обґрунтовано положення про створення в організаційній структурі НУРРН системи контролінгу, призначенням якої є забезпечення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень щодо запровадження фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. Це дозволить систематизувати й оцінити ефективність та результативність запровадження цих інструментів на ринку нерухомості.

16. Обґрунтовано методологічні засади вимірювання та оцінювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості. На цій основі запропоновано методичний підхід до визначення напрямів дії фінансово-кредитних інструментів на розвиток вітчизняного ринку нерухомості, в межах якого запропоновано нову класифікацію фінансово-кредитних інструментів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики: опыт Украины и Белоруссии / Под ред. д.э.н., профессора С. В. Онышко: Монография. – Ирпень: Национальный университет ГНС Украины, 2007. – 394 с.
2. Азарян А. А. Моніторинг ринку офісної нерухомості: монографія / А.А. Азарян // Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: Вид-во Вебер (Донецька філія), 2008. – 101 с.
3. Амоша А. И. Понятие акционерной собственности в системе политэкономического и институционального подходов / А. И. Амоша, Л. И. Тараш // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 103-1. – Донецк, 2006. – С. 100–107.
4. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посібник / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К.: Комп'ютер-прес, 2004. – С. 137.
5. Андрущенко В. Л. Ризики – сигнали тривоги в оподаткуванні / В. Л. Андрущенко // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010. – № 2 (49). – С. 74–84
6. Асаул А. М. Економіка нерухомості: [підручн.] / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. – К.: «Лібра», 2004. – 304 с.

7. Асаул А. Н. Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере / А. Н. Асаул, В. П. Грахов. ; под ред. д. э. н., профессора, Заслуженного строителя РФ А. Н. Асаула. -СПб.: «Гуманистика», 2007. - 248 с.
8. Асаул, А. Н. Управление объектами коммерческой недвижимости / А. Н. Асаул, П. Б. Люлин; под ред. засл. строителя РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб.: ГАСУ. – 2008. – 144 с.
9. Асаул А. Н. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / А. Н. Асаул, Д. А. Гордеев, Е. И. Ушакова; под ред. проф. А. Н. Асаула. – СПб.: ГАСУ, 2008. – 334 с.
10. Багрій О. О. Формування системи оподаткування нерухомого майна фізичних осіб / О. О. Багрій, О. В. Короткевич // Економіка і прогнозування: науково-аналітичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 54–66.
11. Багрій О. О. Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави / О. О. Багрій // Макроекономічні аспекти сучасної економіки. – 2006. – № 6. – С. 46–49.
12. Базилевич В. Д. Іпотечний ринок / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорельцева. – К.: Знання, 2008. – 717 с.
13. Балабанов И. Т. Операции с недвижимостью в России / И. Т. Балабанов. – М., 1996. – 655 с.
14. Барбара Н. Макленнон. Оподаткування нерухомості: принципи та практичне використання / Барбара Н. Макленнон, Річард Е. Бонз. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.geomatica.kiev.ua/training/PlanValTax/chapter200.html>
15. Бережна А. Ю. Податок на нерухомість як потенційне джерело формування місцевих бюджетів / А. Ю. Бережна // Науковий вісник будівництва. – 2006. – № 35. – С. 327–329.
16. Биушкин А. В. Роль трансакционных издержек в процессе совершения сделок / А. В. Биушкин // Вестник Челябинского государственного университета: Экономика, социология, социальная работа. – 2006. – № 1(74). – С. 189–193.

17. Бобох Н. М. Податок на нерухомість: функції та цілі запровадження в Україні як необхідної складової частини податкової системи / Н. М. Бобох // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2008. – № 7. – С. 122–126.
18. Бобох Н. М. База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості / Н. М. Бобох // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 15. – С. 13–20.
19. Бобох Н. М. Проблеми пільгового оподаткування нерухомості та можливі шляхи їх вирішення в Україні / Н. М. Бобох. // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал. – 2009. – № 4, т. 1. – С. 9–14.
20. Божанова В. Ю. Организационно-экономический механизм повышения доступности жилья для населения / В. Ю. Божанова. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – 392 с.
21. Бочаров В. В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций / В. В. Бочаров. – М: Финансы и статистика, 2001. – С. 10.
22. Будник В. А. Впровадження фінансового лізингу на ринку нерухомості / В. А. Будник // Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.khntusg.com.ua/files/2ikonf2011/section4
23. Варфоломєєв С. Аналітичний огляд. Український ринок муніципальних облігацій / С. Варфоломєєв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pension.kiev.ua/files/MunicipalBonds.pdf
24. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник / О. Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.
25. Ватченко Б. С. Визначення оптимальної кількості факторів, що впливають на вартість нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки / Б. С. Ватченко. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С. 179–184.
26. Вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/Нерухомість>

27. Галанов В. А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы / В. А. Галанов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 463 с.
28. Галчинський А. Мораторій на землю – це відсутність системних уявлень про економіку / А. Галчинський // День. – 2007. – № 6. – 17 січня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.day.kiev.ua/175482>
29. Головбук № 3 (722) від 24 січня 2011 р. – С. 18.
30. Говорушко Т. А. Перспективи використання похідних фінансових інструментів вітчизняними підприємствами / Т. А. Говорушко // Облік і фінанси АПК, 2012. – № 3. – С. 92–95.
31. Говорушко Т. А. Проблемні аспекти сутності фінансових інструментів як теоретичної категорії / Т. А. Говорушко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10. – Частина 3. – С. 139–142.
32. Гриценко Е. А. Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии) / Е. А. Гриценко. – Х.: Бизнес-Информ, 2002. – 284 с.
33. Гриценко О. А. Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / О. А. Гриценко // Нац. акад. наук України; Ін-т екон. прогнозування. – К., 2003. – 32 с.
34. Грибовский С. В. Оценка недвижимости для налогообложения. / С. В. Грибовский, Н. П. Баринов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Guidance_materials/Immovables/gribovskiy_barinov.pdf
35. Данилишин Б. Регіоналізм в Україні: реальність і перспективи. «Дзеркало тижня. Україна» № 22 від 15 червня 2012 / Б. Данилишин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/regionalizm___v_ukrayini_realnist_i_perspektivi-103914.html
36. Дані НБУ. Статистичний бюлетень (електронне видання). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://bank.gov.ua/files/stat.pdf>
37. Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Статистика: Часткова компенсація Динаміка розвитку часткової компенсації кредитів

комерційних банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.molod-kredit.gov.ua/stats2.php>

38. Державний комітет України по земельних ресурсах, Міністерство аграрної політики України, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Українська академія аграрних наук. Наказ від : 27.01.2006 № 18/15/21/11 «Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів». // Офіційний вісник України від 26.04.2006 – 2006 р. – № 15. – с. 154, ст. 1133.

39. Деркач М. І. Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу: монографія / М. І. Деркач, Н. В. Стукало. – Дніпропетровськ: Вид-во ТОВ «Типографія Стиль», 2008. – 254 с. – С. 11–12.

40. Диба М. І. Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України: монографія / М. І. Диба, Є. А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2011 – 422 с.

41. Диба М. І. Методологічні підходи до трактування сутності капіталізації банківської системи / М. І. Диба, І. В. Краснова, А. М. Стрижак // Вісник НБУ. – № 1, 2014. – С. 22–39.

42. Дуглас Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Норт Дуглас ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. – С. 28.

43. Дьяченко В. П. К вопросу о сущности и функциях советских финансов / В. П. Дьяченко // Вопросы теории финансов. – М.: Госфиниздат, 1957. – С. 94–100.

44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://msrb.org/msrb1/pdfs/MSRB2011FactBook.pdf>

45. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

[www.kmu.gov.ua/document/бюджетний %20кодекс%20УКРАЇНИ.pdf](http://www.kmu.gov.ua/document/бюджетний%20кодекс%20УКРАЇНИ.pdf)

Бюджетний кодекс України: основні зміни та механізм їх реалізації в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування. Серпень, 2014 р.

46. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.interlaw.ru/law/docs/10064072-016.htm> [Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями)]
47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/ukr1/pro_vprovadzhennja_programi_ekonomichnih_reform_na_2010_2014_roki_za_mozhne_suspilstvo_konkurentospromozhna_ekonomika_efektivna_derzhava_realizatsiju_sotsialnih_initsiativ_prezidenta_ukrajini
48. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ipoteka.gov.ua/node/300>
49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u.htm
50. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.molod-kredit.gov.ua/cms/chastkova-kompensaciya/statistika-e.html>
51. 2011 EMF Study on Non-Performing Loans in the EU European Mortgage Federation (EMF). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://intranet.hypor.org/docs/1/NIFHDELDKAEVMOAMERPPKGHAMPDWY9DBYAYTE4Q/EMF/Docs/DLS/2011-00132.pdf>
52. Єфіменко І. А. Інституціоналізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 / І. А. Єфіменко. – Х.: Б.в., 2007. – 15 с.
53. Зарайская О. А. Экономическая природа недвижимости / О. А. Зарайская // Экономические науки. – № 7. – 2007. – С. 136–139.
54. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>, ст. 5
55. Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В. В. Зимовець; НАН України; Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2010. – 356 с.

56. Ібрагімов М. Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М. Р. Ібрагімов. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. 5, т. 1. – С. 268–273.
57. Институциональная архитектура и динамика экономических преобразований / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – К.: Форт, 2008. – 928 с.
58. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/user_files/content/62/1327495009.pdf
59. Кабінет Міністрів України. Концепція реформування податкової системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/document/247504345/Концепція%20реформування%20податкової%20системи%20України.pdf>
60. Канєва І. І. Торгівля житловою нерухомістю та механізм її удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. экон. наук / І. І. Канєва // Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. – 18 с.
61. Карпінський Б. А. Податок на нерухомість: потреба та встановлення в Україні / Б. А. Карпінський, Н. М. Хлопенюк. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2009. – № 16. – С. 19–27.
62. Кириченко В. Є. Установи довгострокового кредиту Російської імперії в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.): історико-правове дослідження: монографія / В.Є. Кириченко. – Х.: Контраст, 2010. – 688 с.
63. Клейнер Г. Б. Особенности формирования экономических институтов в России / Г. Б. Клейнер // Экономика и математические методы. – 2003. – Т. 39. – № 3. – С. 5–6.
64. Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики): монографія / О. М. Ковалюк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 396 с.
65. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. – К.: Основи, 2011. – 54 с.

66. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2007. – 224 с.
67. Кривов'язюк І. В. Фінансово-економічні механізми розвитку житлового будівництва в регіоні / І. В. Кривов'язюк, І. Л. Заблоцька. – Луцьк: Надстир'я, 2006. – 144 с.
68. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. Д. Лагутін. – К.: Товариство «Знання»; КОО, 2002. – 215 с.
69. Лазебник Л. Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації національної економіки: монографія / Л. Л. Лазебник. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – 480 с.
70. Лекарь С. І. Податок на нерухомість поживить економіку / С. І. Лекарь // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 3. – С. 14–16.
71. Лукашев О. А. Система фінансового права: теоретичні проблеми розвитку і трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 – фінансове право / О. А. Лукашев; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 32 с.
72. Лунина И. А. Роль налогов на недвижимость в формировании местных бюджетов / И. А. Лунина, Н. Б. Фролова // Монография / под ред. проф. Ю. Б. Иванова. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – 336 с.
73. Луніна І. О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 21–31.
74. Луніна І. О. Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 33–43.
75. Луцик А. І. Податок на нерухомість – тест на демократичність / А. І. Луцик, В. І. Дмитрів. // Інноваційна економіка. – 2009. - № 13. – С. 130-135
76. Львовчкін С. В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання / С. В. Львовчкін // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 26.

77. Мазур І. І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні / І. І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 23–28. – С. 24.
78. Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2013. – 332 с
79. Милошик В. І. Проблеми визначення трансакційних витрат / В. І. Милошик // Наукові записки. Т. 18. Економічні науки: зб. наук. праць національного університету «Києво-Могилянська академія». – К., 2000. – С. 46–50.
80. Митяй С. А. Система оподаткування нерухомості України: сучасний стан та шляхи реформування / С. А. Митяй // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 31. – С. 111–116.
81. Митяй С. А. Аналіз сучасних підходів до оцінки нерухомості в Україні / С. А. Митяй. // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10(36). – С.
82. Мірошніченко О. В. Регіональні аспекти інвестування об'єктів ринку нерухомості в умовах трансформації економіки: автореферат дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / О. В. Мірошніченко // Полтавський національний технічний ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2003. – 20 с.
83. Молодченко Т. Г. Місцеві податки як основа фінансової незалежності місцевого самоврядування / Т. Г. Молодченко // Теорія і практика державного управління : зб. наук. пр. – Вип. 4(27). – Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ «Магістр», 2009. – С. 116–121.
84. Молодченко Т. Г. Організаційні аспекти оподаткування нерухомості в Україні / Т. Г. Молодченко. // Теорія та практика державного управління. – 2010. – № 3 (30). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Trpu/2010_3/doc/3/11.pdf
85. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В. І. Міщенко, О. І. Петрик, А. В. Сомик, Р. С. Лисенко та ін. – К.; Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 144 с.

86. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.10.2005 № 2488 пункт 5.
87. Національний банк України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://bank.gov.ua/>
88. Національний банк України. Річний звіт. 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66437>
89. Національний банк України. Річний звіт. 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66438>
90. Національний банк України. Річний звіт. 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=77106>
91. Національний банк України. http://www.bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
92. Ніколаєв В. П. Податок на нерухомість у відтворенні житлового фонду в Україні // В. П. Ніколаєв, Н. І. Олійник, О. М. Білянський. // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 1. – С. 164-170.
93. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – К.: Основи, 2000. 198 с.
94. Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт; пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
95. Ожегов С. І. Словарь русского языка / С. І. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1983. – 816 с.
96. Оксфордский толковый словарь по бизнесу. – М.: Прогресс Академия, 1995. – 752 с. – С. 543.
97. Олейник А. Н. В поісках інституціональної теорії перехідного общества / А. Н. Олейник // Вопросы экономики. – 1997. – № 10. – С. 58–68.
98. Омельчук В. О. Регулювання ринку доступного житла в Україні: монографія / В. О. Омельчук. – К.: ТОВ «ПанТот», 2010. – 192 с. – С. 40.

99. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.
100. Опарін В. М. Фінанси – інституціональна структура суспільства / В. М. Опарін // Фінанси України. – 2001. – № 8. – С. 24–30.
101. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В. М. Опарін // Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 239 с.
102. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / В. М. Опарін; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 33 с.
103. Основні засади грошово-кредитної політики на 2012 рік. Схвалено Рішенням Ради Національного банку України від 26.04.2012 р. № 7 (в уточненій редакції). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=114668>
104. Остапчук Т. П. Облікова оцінка земельних ресурсів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / Т. П. Остапчук // Вісник Житомирського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 2. – С. 79–86.
105. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Інформаційно-аналітична довідка про стан виконання у 2013 році Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки [<http://minregion.gov.ua/building/derzhavni-zhitlovi-programi/informaciyno-analitichna-dovidka-pro-stan-vikonannya-u-2013-roci-derzhavnoyi-programi-zabezpechennya-molodi-zhitlom-na-2013-2017-732395/>]. Інформаційно-аналітична довідка про стан виконання у 2013 році Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки
106. Павлов В. І. Формування та становлення ринку комерційної нерухомості в регіоні: монографія / В. І. Павлов Н. І., Ліповська-Маковецька. – Рівне: НУВГП, 2009. – 187 с.

107. Павлов В. І. Механізм забезпечення дієвості оподаткування нерухомого майна / В. І. Павлов, Е. В. Кадебська. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 7. – С. 5–11.
108. Парламентські слухання «Земля в в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl230311.htm
109. Погодин С. К. Методы оценки портфелей инвестиций, включающих ценные бумаги и недвижимость: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит / С. К. Погодин. – М., 2007. – 18 с.
110. Погореленко Н. П. Формування системи монетарного передавального механізму через канал процентних ставок для забезпечення реального економічного зростання / Н. П. Погореленко, О. В. Онищенко // // Комунальне господарство міст. – 2007. – № 77.– С. 395–404.
111. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / [П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін.]; за ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.
112. Податковий кодекс України: Закон, Кодекс від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
113. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 р. за № 1050/624, чинному з 01.01.2002 р.
114. Положення про процентну політику Національного банку України: постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004 р. № 389.
115. Полтерович В. М. Стратегия формирования ипотечного рынка в России / В. М. Полтерович, О. Ю. Старков. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://mpr.aub.uni-muenchen.de/22044/1/MPRA_paper_22044.pdf

116. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: монографія / Л. О. Примостка. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.
117. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III; Про державні цільові програми: Закон України від : 18.03.2004 р. № 1621-IV.
118. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 22–25.
119. Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки: Постанова КМУ від : 11.11. 2009 р. № 1249 // Офіційний вісник України від 07.12.2009–2009 р. – № 92. – С. 51.
120. Про затвердження порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: постанова Кабінету Міністрів України від : 29.05.2001 р. № 584.
121. Про інвестиційну діяльність: Закон України від : 18.09.1991 р. № 1560-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
122. Про іпотеку: Закон України № 898-IV від 5 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28 (25.07.2003). – Ст. 1362.
123. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України № 979-IV від : 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30 (08.08.2003). – Ст. 1526.
124. Про іпотечні облігації: Закон України № 3273-IV від : 22 грудня 2005 року // Голос України. – 2006. – 24.01.2006. – № 13.
125. Про іпотеку: Закон України // Верховна Рада України; Закон від : 05.06.2003 р. № 898-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15>
126. Про іпотечне кредитування та операції з консолідованими цінними паперами: Закон України // Верховна Рада України; від : 19.06.2003 р. №

979-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979-15>

127. Про кредитні спілки: Закон України № 2908-III від : 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 15. – Ст. 101.

128. Про Національний банк України: Закон України від : 20.05.1999 р. № 679-XIV, зі змінами і доповненнями.

129. Про плату за землю: Закон України від : 03.07.1992 р. № 2535-XII (закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від : 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №№ 13–17, ст. 112).

130. Про приватизаційні папери: Закон України від : 06.03.1992 р. № 2173-XII // Верховна Рада України.

131. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від : 11.12.2003 р. № 113-86-п.

132. Про систему оподаткування: Закон України від : 25.06.1991 року № 1252-XII. Закон втратив чинність з 1 січня 2011 року (згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI).

133. Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні: Закон України від : 05.02.1993 р. № 2998-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2998-12>.

134. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від : 23.02.2006 р. № 3480-IV.

135. Прокопенко В. Ю. Банківський іпотечний кредит в сучасних умовах України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / В. Ю. Прокопенко // Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2005. – 20 с. – С. 3.

136. Прокопенко В. Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика: монографія / Валерія Юріївна Прокопенко. – Харків: ВПП «Контраст» 2012. – 416 с.

137. Прокопенко В. Ю. Фінансовий механізм структурної перебудови економіки України : [монографія] / за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унінець-

Ходаківська – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – с. 606 (особистий внесок (5.6))

138.Прокопенко В.Ю. Управління фінансовою санацією підприємства [монографія] / під ред. Маргасової В. Г. – Ніжин: ТПК, «Орхідея», 2013 – с. 304

139.Прокопенко В.Ю. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження. Монографія / керівник авт. кол. доцент І. О. Ревак. – Львів: ЛДУВС, 2011. – 220 с.

140.Прокопенко В.Ю.Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія / Ярошенко Ф. О., Мельник П. В., Мярковський А. І. та ін. ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.

141.Прокопенко В. Ю. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку та його властивості. Інновації: проблеми науки та практики : [монографія] / В. С. Пономаренко, С. В. Онишко, В. Ю. Прокопенко ; за ред. д.е.н., професора Пономаренко В. С. – Х: ФОП Лібуркіна Л.М., ВД Інжек, 2009. – С. 222–232. (особистий внесок)

142.Прокопенко В. Ю. Закладная как инструмент ипотечного кредитования / В. Ю. Прокопенко // Врківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 630. – С. 83-85.

143.Прокопенко В. Ю. Экономическая безопасность страхового рынка Украины / В. Ю. Прокопенко // Бізнес-інформ. – 2007. – № 6. – С. 108 111.

144.Прокопенко В. Ю. Рейдерство – опасность для корпораций / В. Ю. Прокопенко // Бізнес-інформ. – 2007. – Т. 2. – № 5 – С. 89 93.

145.Прокопенко В. Ю. Моделі іпотечного кредитування: зарубіжний досвід та можливості використання в Україні. Наукові записки Острозької Академії. / В. Ю. Прокопенко // Острог. Вид-во:Національного університету «Острозька Академія», 2007. – Вип. 9. – Ч. 4. – С. 253–265. – Серія: Економіка

146.Прокопенко В. Ю. Оцінка динаміки розвитку ринку цінних паперів на сучасному етапі в Україні / В. Ю. Прокопенко // Наукові записки Острозької

Академії. Острог. Вид-во: Національного університету «Острозька Академія», 2008. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 180–195.

147. Прокопенко В. Ю. Вплив фінансово-кредитних інструментів на попит і пропозицію на ринку нерухомості [Електронне видання] / В. Ю. Прокопенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – № 2. – С. 285–300. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/znpnudps/2009_2/pdf/09pvutpm.pdf

148. Прокопенко В. Ю. Фактори, що впливають на попит та пропозицію ринку нерухомості / В. Ю. Прокопенко // Вісник львівського національного університету ім. І. І. Франка. – 2010. – С. 605–609. – Серія економічна.

149. Прокопенко В. Ю. Фінансові інструменти іпотечного ринку / В. В. Глущенко, В. Ю. Прокопенко // Збірник наукових праць Харківського інституту банківської справи УБСНБУ. – Вип. 2(9)/2010. – С. 248–259.

150. Прокопенко В. Ю. Інститут нерухомості (економічний зміст та структура) / В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2010. – № 04(008). – С. 82–88. – Серія 1: економіка.

151. Прокопенко В. Ю. Ринок нерухомості: вихідні поняття та категорії / В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 1 (). – С. 105–112.

152. Прокопенко В. Ю. Структура ринку нерухомості: учасники, інститути, відносини / В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2011. – № 01(008). – С. 82–88. – Серія 1: економіка.

153. Прокопенко В. Ю. Кредит під заставу землі сільськогосподарського призначення – інструмент залучення фінансових ресурсів для потреб сільського господарства [Електронний ресурс] / В. Ю. Прокопенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 2. – С. 245–252. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_2/pdf/11pvynoа.pdf

154.Прокопенко В. Ю. Роль і місце фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості / В. Ю. Прокопенко //Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 1. – С. 20–22.

155.Прокопенко В. Ю. Іпотечні інструменти на ринку нерухомості: світовий досвід та висновки для України / С. В. Онишко, В. Ю. Прокопенко // Економіка і регіон. – 2012. – № 2 (33). – С. 156–163.

156.Прокопенко В. Ю. Практика застосування муніципальних інструментів на ринках нерухомості: зарубіжний досвід / В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 1. – С. 297–304. – Серія економіка.

157.Прокопенко В. Ю. Оцінка впливу монетарних інструментів на вітчизняний ринок нерухомості / В. Ю. Прокопенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – С. 250–258. – Серія: Економічні науки.

158.Прокопенко В.Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти / В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – С. 247–259. – Серія економіка.

159.Прокопенко В. Ю. Некерованість ринку нерухомості – загроза для економічної безпеки держави /В. Ю. Прокопенко //Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах». – Харків, ХНУВС, 2008. - С. 180-182.

160.Прокопенко В.Ю. Об'єкти та суб'єкти фінансової безпеки держави // Прокопенко В.Ю., Ревак І.О// Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – 2010. - №3 (84). С.152-154

161. Прокопенко В.Ю. Методологічні засади дослідження інституту нерухомості. Інституційна теорія:основні принципи та еволюція /В.Ю. Прокопенко //Актуальні проблеми економіки. – 2011.№ 8(122). С. 41-50.

162.Прокопенко В. Ю. Кредитування під заставу землі сільськогосподарського призначення: пошук нових шляхів / В. Ю.

Прокопенко, М. Т. Юхно // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 4 (54). – С. 316–321. – Економічна серія.

163. Прокопенко В. Ю. Оподаткування нерухомості – інструмент наповнення муніципальних бюджетів та регулювання місцевих ринків нерухомості // В. Ю. Прокопенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – № 3 (60). – С. 277–286. – Економічна серія.

164. Прокопенко В. Ю. Тінізація економіки України – небезпека держави / В. Ю. Прокопенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове, організаційне та методичне забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ». – Львів: Льв ДУВС, 2011. – С. 186–187.

165. Прокопенко В. Ю. Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 41–49.

166. Прокопенко В. Ю. Зосередження обігу цінних паперів на фондових біржах / В. Ю. Прокопенко // Збірник матеріалів міжнар. науково-практ. конфер. «Проблеми цивільного права та процесу». – Харків: ХНУВС, 2008. – С. 78–80.

167. Прокопенко В. Ю. Податок на нерухомість – вимога часу / В. Ю. Прокопенко // Проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 68–72

168. Прокопенко В. Ю. Регулююча роль держави в розвитку іпотечного кредитування землі сільськогосподарського призначення / В. Ю. Прокопенко, М. Т. Юхно // Проблеми економіки. – Х.: ВД Інжек. – 2010. – № 3. – С. 19–22.

169. Прокопенко В. Ю. Бюро кредитних історій: еволюція, становлення та розвиток можливостей / В. Ю. Прокопенко // Проблеми економіки. – Х.: ВД Інжек. – 2010. – № 4. – С. 104–107.

170. Прокопенко В. Ю. Ефективність банківського бізнесу як потенціал зростання економіки / В. Ю. Прокопенко // Фінансове забезпечення економічного розвитку держави в умовах інтеграційних процесів: Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь, НУДПС України, 2007. – С. 165–169.

171.Прокопенко В. Ю. Проблемні питання щодо становлення ринку похідних цінних паперів / В. Ю. Прокопенко / Фінансові механізми сталого економічного розвитку: зб. наук. праць. – Х.: ХІБМ, 2007. – С. 319–323.

172.Прокопенко В. Ю. Становлення ринку цінних паперів в Україні / В. Ю. Прокопенко // Современные аспекты финансового управления экономическими процессами: зб. матеріалів всеукраїнської наук.-метод. конф. – Севастополь, Сев.НТУ, 2007. – С. 269–271.

173.Прокопенко В. Ю. Стан та проблеми розвитку і функціонування фондового ринку та корпоративного управління в Україні / В. Ю. Прокопенко // Развитие финансово-правового обеспечения современной экономики : зб. матеріалів міжнародної наук.-практичної конференції. – Донецьк, ДІВС, 2007. – С. 159–162.

174.Прокопенко В. Ю. Ринок цінних паперів в умовах глобалізації / В. Ю. Прокопенко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – С. 140–142.

175.Прокопенко В. Ю. Ринок нерухомості і циклічність / В. Ю. Прокопенко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : зб. матеріалів II міжнародної наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 163–165.

176.Прокопенко В. Ю. Ринок цінних паперів: стимулювання організованих торгів / В. Ю. Прокопенко // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь, НУДПСУ, 2008. – С. 298–301.

177.Прокопенко В. Ю. Становлення ринку іпотечних цінних паперів і економічна безпека / В. Ю. Прокопенко // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції. – Харків: ХНУВС. 2008. – С. 145–146.

178.Прокопенко В. Ю. Ринок нерухомості України: етапи становлення і напрями активізації / В. Ю. Прокопенко // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік: матеріали

міжнародної наук.-практ. конф. – Ч. 1.– Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – С. 487–490.

179.Прокопенко В. Ю. Роль держави в інституційних перетвореннях на ринку нерухомості / В. Ю. Прокопенко // Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку: матеріали міжнародної наук.-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – С. 211–215.

180.Прокопенко В. Ю. Створення державної спеціалізованої установи на ринку землі – забезпечення контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення / В. Ю. Прокопенко // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУВС, 2011. – С. 77–80.

181.Прокопенко В. Ю. Переваги та недоліки фінансово-кредитних інструментів ринку нерухомості: зарубіжний досвід / В. Ю. Прокопенко // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали доповідей та виступів III міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 102–103.

182. Прокопенко В. Ю. Світова практика оподаткування нерухомості / С. В. Онишко, В. Ю. Прокопенко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: матеріали наук.-практ. конф. Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. Ірпінь, 2011. – С. 330–334.

183.Прокопенко В. Ю. Інституційні прогалини вітчизняної практики оподаткування трансакцій з нерухомістю / В. Ю. Прокопенко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : матеріали наук.-практ. конференції. Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. Ірпінь, 2012. – С. 317–322.

184.Прокопенко В. Ю. Виникнення фінансової «тіні» через інституційні прогалини в системі оподаткування нерухомості / В. Ю. Прокопенко // Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки

держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 254–258.

185.Прокопенко В. Ю. Майнове право на земельну ділянку сільськогосподарського призначення в забезпечення кредиту / В. Ю. Прокопенко // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Х: ХНУВС, Золота миля, 2013. – С. 227–229.

186.Прокопенко В. Ю. Оподаткування нерухомості як інструмент регулювання ринку нерухомості / В. Ю. Прокопенко // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: матеріали доповідей та виступів IV міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – С. 102–103.

187.Прокопенко В. Ю. Пільгове оподаткування нерухомості: підходи застосування / В. Ю. Прокопенко // Економіка і фінанси: теорія і практика : I Міжнародна науково-практична конференція : зб. матеріалів Луганск-Феодосія, 2013. – С. 125–127.

188.Прокопенко В. Ю. Ставка податку на нерухомість: дискусійні питання / В. Ю. Прокопенко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: матеріали науково-практичної конференції. – Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. Ірпінь, 2013.

189.Прокопенко В. Ю. Неоінституційний підхід в дослідженні розвитку ринку нерухомості / В. Ю. Прокопенко// Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Харків: ХНУВС, 2013. – С. 227–229.

190.Прокопенко В.Ю. Інструменти загальнодержавного регулювання ринку нерухомості/ В. Ю. Прокопенко// Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – Будапешт-Валенсія-Київ, 2014. — С.242-245

191.Прокопенко В.Ю. Сутність і природа кредиту / В.Ю. Прокопенко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 634. – С. 152154.

192.Результати соціологічного дослідження «Оцінювання земельної реформи в Україні» ДП «Центр соціологічних експертиз» Інститут соціології НАН України, книга 1.

193.Ринок нерухомості: навч. посібник / [А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павлихіна, І.В. Кривов'язюк]: вид. 2-ге. – К.: Кондор, 2006. – 336 с. – С. 11

194.Ресин В.И. Экономика недвижимости: монографія / В. И. Ресин. – М.: Дело, 2009. – 328 с.

195.Ринок нерухомості: навч. посібник / [А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павлихіна, І.В. Кривов'язюк]: вид. 2-ге. – К.: Кондор, 2006. – 336 с. – С. 11.

196.Розенберг Д. Инвестиции: Терминологический словарь. Университет Рутджерс (США) / Д. Розенберг. – М.: Инфра-М, 1999. – 398 с.

197.Савченко А. Макроэкономическая политика – слабое звено реформ / А. Савченко // Зеркало Недели. – 2010. – № 24 (804).

198.Сацький Д. Масова оцінка землі – справедлива та ефективна база для розрахунку земельного податку / Д. Сацький. // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 3. – С. 44–47.

199.Складено за Bird, Richard M., Enid Slack. International Handbook on Land and Property Taxation. – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Inc. – 2004. – 320 p.

200. Статистичний бюлетень НБУ (електронне видання). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://bank.gov.ua/files/stat.pdf>

201.Сохацька О. М. Реформування податкової системи України: кол. монографія / О. М. Сохацька [за заг. ред. М. Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, 2011. – 720 с.

202.Стельмах В. С. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / В. С. Стельмах. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України; УБС НБУ, 2009. – 404 с.

203.Стерник С. Г. Квадратный феномен / С. Г. Стерник // Бизнес-журнал. – 2004. – № 4. – С. 47.

204.Тарасевич Е. И. Финансирование инвестиций в недвижимость / Е. И. Тарасевич. – СПб.: СПбГТУ, 1996. – 239 с. – С. 10.

205.Терентьева О. К. Зарубіжний досвід державного регулювання земельного оподаткування / О. К. Терентьева. // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (7). – С. 42–45.

206.Ткачук В. Г. Податкові механізми ефективності економічних трансформацій в Україні / В. Г. Ткачук // Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва: матеріали науково-практич. конф. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 33.

207.Уильямсон О. Экономические институты капитализма / О. Уильямсон // Фирмы, рынки и отношенческая контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. – 702 с.

208.Фельдман А. Б. Производные финансовые товарные инструменты / А. Б. Фельдман. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 472 с.

209.Финансовые инструменты / под ред Ф. Фобоцци; [пер. с англ. Е. Востриковой, Д. Ковалевского, М. Орлова]. – М.: Эксмо, 2010. – 864 с.

210.Финансы / В. М. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И. Гончаренко ; под ред. В. М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 432 с.

211.Фінансові інструменти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Фінансовий_інструмент

212.Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3 т. – Т. 2: Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України / за ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даніленка. – К.: Фенікс, 2008. – 442 с.

213.Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Н. Ордуей; [пер. с англ.]. – М.: Дело; ЛТД, 1997. – 462 с.

214.Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1310542217130379>

215.Циммерманн Х. Муниципальные финансы: учебник / Х. Циммерманн; пер. с нем. – М.: Изд-во «Дело и Сервис». – 2003. – 352 с.

216.Циммерманн Х. Реформа місцевих податків в Україні / Х. Циммерманн // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні. Міжнародний досвід та практичні пропозиції / М. В. Пітцик, Х. Циммерманн; Асоц. Міст України та громад, Нім. Бюро техн. співробітництва. – К., 2008. – 136 с.

217.Циммерманн Х. Реформа місцевих податків в Україні / Х. Циммерманн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.academy.gov.ua>

218.Черняга Л. П. Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС: монографія / Л. П. Черняга // Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 144 с.

219.Чуб Ю. В. Інноваційна економіка / Ю. В. Чуб // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – С. 130.

220.Чубук Л. П. Зміни у системі оподаткування нерухомості як перспективний напрям податкової політики / Л. П. Чубук // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 99–105.

221.Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2002. – 591 с.

222.Швабій К. І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки і практики: монографія / К. І. Швабій. – Ірпінь: НУДПС України, 2009. – 296 с.

223.Шуліченко Т. В. Світовий досвід оподаткування нерухомості / Т. В. Шуліченко. // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2010. – № 38. – С. 191–196.

224.Шуліченко Т. В. Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні / Т. В. Шуліченко. // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 (4). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10shtvuru.pdf

225.Эккерт Дж. Организация оценки и налогообложения недвижимости / Дж. Эккерт. – Т. 2. – М.: РОО Академия оценки Стар Интер, 1997. – 442 с.

226.Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

227.Эрроу К. Информация и экономическое поведение / К. Эрроу // Вопросы экономики. – 1995. – № 5. – С. 98–107.

228.Юрченко А. Д. Стан земельної політики в Україні: монографія / А. Д. Юрченко. – К., 2009. – С. 75–85.

229.Ясинський Г. І. Цінні папери в інвестиційному процесі на ринку нерухомості України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Г. І. Ясинський // ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – К., 2009. – 20 с.

230.Adalid, R. and C. Detken. Liquidity Shocks and Asset Price Boom/Bust Cycles. ECB Working Paper 732, European Central Bank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp732.pdf>

231.A Primer on Property Tax: Administration and Policy / edited by William J McCluskey; Gary C Cornia; Lawrence C Walters. – Hoboken, N.J. : Wiley, 2013. – 364

232.Baks, K. and C. Kramer, Global liquidity and asset prices: measurement, implications and spillovers. Working Paper of the International Monetary Fund, 168. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp99168.pdf>

233.Bank for International Settlements. Property price statistics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bis.org/statistics/pp/pp.xls>

234.Bank of Japan Statistics. The Basic Discount Rate and Basic Loan Rate (Previously Indicated as "Official Discount Rates") [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/index.htm/>

235.Bank of Japan. Asset Purchase Program. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/mopo/measures/mkt_ope/ope_m/index.htm/

236.Bank of Japan. Comprehensive Monetary Easing. October 5, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2010/k101005.pdf

237.Belke, A., W. Orth and R. Setzer, Liquidity and the Dynamic Pattern of Asset Price Adjustment: A Global View. Journal of Banking and Finance (34): 1933–1945. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.oecd.org/dataoecd/13/4/43687355.pdf>

238. Berlemann, M. and Freese J. Monetary policy and real estate prices: A disaggregated analysis for Switzerland. HWWI Research paper, No. 2-19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Research_Paper_2-19_01.pdf

239. Bernanke, B. and M. Gertler, Should Central Banks Respond to Movements in Asset prices? // American Economic Review 91(2). – P. 253–257.

240. BGB – Bürgerliches Gesetzbuch. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG001003377>

241. Bird R. Land and Property Taxation in 25 Countries: a Comparative Review / Richard Bird, Enid Slack. // International Handbook on Land and Property Taxation. – Cheltenham UK : Edward Elgar Publishers, 2004. – pp. 19-56.

242. Board of Governors of the Federal Reserve System. 82nd Annual Report (1995). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/ann95.pdf>

243. Board of Governors of the Federal Reserve System. 87th Annual Report (2000). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual00/ar00.pdf>

244. Board of Governors of the Federal Reserve System. 90th Annual Report (2003). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual03/ar03.pdf>

245. Board of Governors of the Federal Reserve System. 91st Annual Report (2004) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual03/ar03.pdf>

Board of Governors of the Federal Reserve System. 92nd Annual Report (2004) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual04/ar04.pdf>

246. Board of Governors of the Federal Reserve System. 98th Annual Report (2011). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/publications/annual-report/files/2011-annual-report.pdf>

247. Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress. February 24, 2009 [Электронный ресурс] // Режим

доступу: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20090224_mprfullreport.pdf

248.Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress. July 17, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20120717_mprfullreport.pdf

249.Board of Governors of the Federal Reserve System. Mortgage Debt Outstanding. Release Date: June 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/mortoutstand/current.htm>

250.Bordo, M. and D.C. Wheelock, Monetary Policy and Asset Prices: A Look Back at Past U.S. Stock Market Booms. // Federal Reserve Bank of St. Louis Review – November/December 2004, 86(6) – P. 19–44.

251.Build America Bonds. Issuance and Trade Activity, 2009. Prepared by the Municipal Securities Rulemaking Board. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.msrb.org/Market-Disclosures-and-Data/Market-Statistics/~media/Files/Special-Publications/MSRBBuildAmericaBonds Report2009.ashx>

252.Bird, Richard M., Enid Slack. International Handbook on Land and Property Taxation. – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Inc. – 2004. – 320 p. – P. 22–23

253.Cabinet of Ministers of Ukraine, 2004. Decree of 08.10.2004 N 1330 “Certain Issues of the State Mortgage Institution.”

254.Cabinet of Ministers of Ukraine, 2004. Resolution of 10.09.2004 N 559-p “On Approving the Concept of Creation of the National Mortgage Lending System”.

255.Cecchetti, S.G., H. Genberg and S. Wadhvani, Asset Prices in a Flexible Inflation Targeting Framework. NBER Working Paper 8970. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nber.org/papers/w8970.pdf>

256.Civil Code [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm

257.Chiquier L., 2004. Mortgage Securities in Emerging Markets / Loïc Chiquier, Olivier Hassler, and Michael Lea. World Bank Policy Research Working Paper 3370, August 2004. – 42 p

258. Communities and Local Government. National non-domestic rates collected by local authorities in England 2011-12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/2198849.pdf>

259. Council tax levels set by local authorities in England – 2011-12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.communities.gov.uk/publications/corporate/statistics/counciltax201112>

260. Current state of Japan's securitization market, 2008, режим доступа: www.nri.co.jp/english/opinion/lakyara/2008/pdf/lkr200845.pdf, p.2

261. Current state of the Japanese real estate investment market Fourth quarter 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tokiomarine-pim.com/en/market/report/e_report_101208.pdf, p.4

262. Das deutsche Finanzsystem Effizienz steigern – Stabilität erhöhen. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/Expertisen/Das_deutsche_Finanzsystem.pdf

263. Dedu Vasile, Stoica Tiberiu. The Monetary Policy and the Real Estate Market // Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII. – 2011. – No. 12 (565). – P. 5–14. – P. 12.

264. Demary, M., The Link between Output, Inflation, Monetary Policy and Housing Price Dynamics. MPRA Paper 15978, Munich University. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mpa.ub.uni-muenchen.de/15978/1/MPRA_paper_15978.pdf

265. Detken, C. and F. Smets, Asset Price Booms and Monetary Policy. ECB Working Paper 364, European Central Bank. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp364.pdf>

266. Deutsche Bundesbank. Monatsbericht, Juli 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2007/2007_07_monatsbericht.pdf

267. Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:01:EN:HTML>

268.Dreger, Ch. and J. Wolters, Liquidity and Asset Prices – How Strong Are the Linkages? Discussion Paper 860, German Institute for Economic Research, Berlin. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.94897.de/dp860.pdf

269.EMF Hypostat A Review of Europe's Mortgage and Housing Markets [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.hypo.org/Objects/6/Files/Hypostat 2008 – light version.pdf>

270.Eric Chan, Michael Davis, Jacob Gyntelberg. The role of government-supported housing finance agencies in Asia. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0612h.pdf

271.Eric Chan, Michael Davis, Jacob Gyntelberg. The role of government-supported housing finance agencies in Asia http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0612h.pdf

272.European Central Bank 2000 Annual Report. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2000en.pdf>

273.European Central Bank 2005 Annual Report. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2005en.pdf>

274.European Central Bank 2010 Annual Report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2010en.pdf>

275.European Central Bank 2011 Annual Report. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011en.pdf>

276.European Central Bank Monthly Bulletin. July 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201207en.pdf>

277.European Central Bank. Key ECB interest rates. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html>

278.European Central Bank. Statistical Data Warehouse. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2120793>

279.European Covered Bond Fact Book – 4th edition – Brussels: ECBC Publication, 2009. – 384 p. P359

280.Federal Reserve statistical release. Flow of Funds Accounts of the United States. Flows and Outstandings First Quarter 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf>

281. European Mortgage Federation, 2012. Hypostat 2011 – A Review of European Mortgage and Housing Market. P 94

282. Foss, Kirsten, Foss, Nikolai J. Resources and Transaction Costs: How Property Rights Economics Furthers the Resource-Based View // Strategic Management Journal – Volume 26, Issue 6, 2005. – P. 541–553.

283. Frait Jan & Komárek Luboš, Monetary Policy and Asset Prices: What Role for Central Banks in New EU Member States?, // Prague Economic Papers, University of Economics, Prague – vol. 2007(1) – P. 3–23.

284. Franklin Allen, Douglas Allen. Comparative Financial Systems: A Survey. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/01/0115.pdf>

285. Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (REIT-Gesetz – REITG). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gesetze-im-internet.de/reitg/BJNR091410007.html>

286. Giese, J. V. and C.K. Tuxen. Global Liquidity and Asset Prices in a Cointegrated VAR. Working Paper, Nuffield College, University of Oxford and Department of Economics, Copenhagen University. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.edge-page.net/jamb2007/papers/GieseandTuxen06-07-2007.pdf>

287. Chiquier L., 2004. Mortgage Securities in Emerging Markets / Loïc Chiquier, Olivier Hassler, and Michael Lea. World Bank Policy Research Working Paper 3370, August 2004. – 42 p. PP16-17

288. Global Real Estate Trends // Global Economic Research March 2011, p. 12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.scotiacapital.com/English/bns_econ/retrends.pdf

289. Goodhart, Ch. and B. Hofmann, House prices, money, credit and the macroeconomy. Oxford Review of Economic Policy 24: 180-205. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp888.pdf>

290. Goodhart, Ch. and B. Hofmann, House prices, money, credit and the macroeconomy. Oxford Review of Economic Policy 24: 180-205. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp888.pdf>

291. Greiber, C. and R. Setzer, Money and Housing: Evidence for the Euro Area and the US. Deutsche Bundesbank Discussion Paper 07/12, Deutsche Bundesbank. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/19691/1/200712dkp.pdf>

292. Gruber, J. and G.S. Lee, Bank Lending Effect on German Commercial Property Prices. University of Regensburg Working Paper in Business, Economics and Management Information Systems 428, University of Regensburg. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://epub.uni-regensburg.de/9397/1/german_bank_lending_07_08.pdf

293. Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/grestg_1983/BJNR017770982.html

294. Grundsteuergesetz (GrStG). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bundesrecht.juris.de/grstg_1973/BJNR109650973.html

295. Gyntelberg, J., 2007. Housing finance agencies in Asia./ Michael Davies, Jacob Gyntelberg and Eric Chan // BIS Working Papers No 241. – December 2007. – 54 p. PP. 2-7

296. Handbook of New Institutional Economics, Edited by Claude Ménard & Mary M. Shirley, 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – 884 p.

297. Handbook of New Institutional Economics, Edited by Claude Ménard & Mary M. Shirley, O. Williamson, D. North, R. Coase, D. Allen, D. Lueck // 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – 884 p.

298. Narina N.V., 2011. Application scope of implementation experience of the mortgage housing institutes in the transition economies. // Innovation economy. – 2011. - № 24. – pp. 278-284.

299. Historical Changes of the Target Federal Funds and Discount Rates. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate.html>

300. IMF Compilation Guide on Financial Soundness Indicators. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm>

301. Institutions and the Performance of Economies Over Time DOUGLASS C. NORTH // HANDBOOK OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS, Edited by

CLAUDE MÉNARD & MARY M. SHIRLEY, 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

302. Japan House Finance Agency (Former GHLC) Disclosure Bullet. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.jhf.go.jp/files/100188322.pdf> 301.40

303. Japan House Finance Agency (Former GHLC) Disclosure Bullet. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.jhf.go.jp/files/100188322.pdf> 301.40

304. Jarocinsky, M. and F. Smets, House Prices and the Stance of Monetary Policy. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July-August 2008; 90(4): 339-65. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://c.research.stlouisfed.org/publications/review/08/07/Jarocinski.pdf>

305. Land and Property Services. Annual Report & Accounts for the Year Ended 31 March 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dfpni.gov.uk/lps/lps_annual_report_2009-10_web.pdf

306. Land and Property Services. Annual Report & Accounts for the Year Ended 31 March 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dfpni.gov.uk/lps/lps_annual_report_10-11.pdf

307. Leaseurope. Annual Survey 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/European%20Leasing%20Market%202011.pdf>

308. Leaseurope. Key Facts and Figures 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.leaseurope.org/uploads/documents/FF_Leaseurope_2010

309. Legifrance – Le service public de l'accès au droit. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_civil_textA.htm

310. Matalík Ivan, Skolkova Michaela and Syrovatka Jan. Real estate prices and CNB monetary policy // BIS Papers No. 21. Real Estate Indicators and Financial Stability. – 2005. – P. 184–196.

311. Matalík Ivan, Skolkova Michaela and Syrovatka Jan. Real estate prices and CNB monetary policy // BIS Papers No. 21. Real Estate Indicators and Financial Stability. – 2005. – P. 184–196. – P. 192.

312.Mishkin Frederic S. Housing and the Monetary Transmission Mechanism : NBER Working Paper No. 13518, October 2007 / Frederic S. Mishkin, - 54 p.

313.Mohanty M S and Turner, Philip. Monetary policy transmission in emerging market economies: what is new? // BIS Papers No 35 Transmission mechanisms for monetary policy in emerging market economies. – 2008. – P. 1–60. – P. 8.

314.Ministerstvo za infrastrukturo in prostor. Geodetska uprava Republike Slovenije. Zbirka vrednotenja nepremičnin. Modeli vrednotenja nepremičnin. [Электронний ресурс]. – Режим доступу : <http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html>

315.Municipal Securities Rulemaking Board. 2011 Fact Book. [Электронний ресурс]. – Режим доступу: <http://msrb.org/msrb1/pdfs/MSRB2011FactBook.pdf>

316.NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS, Edited by CLAUDE MÉNARD & MARY M. SHIRLEY, 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

317.North Douglass C. «New Institutional Economics and Development». 1993. [Электронний ресурс]. – Режим доступу: <http://129.3.20.41/eps/eh/papers/9309/9309002.pdf>

318.North Douglass C. «New Institutional Economics and Development». – 1993. [Электронний ресурс]. – Режим доступу: <http://129.3.20.41/eps/eh/papers/9309/9309002.pdf>

319.Office of Federal Housing Enterprise Oversight Quarterly Report [Электронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fhfa.gov/webfiles/1190/3q03hpi.pdf>

320.Prokopenko V. Mortgage Bonds in Ukraine: Current State and Problems of Application / Valeriya Prokopenko, Igor Svyatokum. // Materials 11th International Conference “Financial and Monetary Stability in Emerging Countries”, Bucharest, Bucharest Academy of Economic Studies. – 2010. – Volume 5, Issue 5(558). – P. 655-659.

321.Prokopenko V. Real estate market and its investment component / Prokopenko V. // Management and Education Academic journal Prof.Dr.Zlatov University, Burgas, Bulgaria. – Vol.V1(2). – 2010 – P. 17–23.

322.Prokopenko V. Y. Institutional changes in the real estate market in Ukraine under conditions of economic integration / V.Y.Prokopenko // Materials IV

International SCIENTIFIC And Practical CONFERENCE «Theory and practice of Financial Transformation in the Conditions of Interdependence Strengthening of National Economics». - 2010. – Cologne (Germany), p. 74–76.

323.Prokopenko V. Y. Implementation of the State Mortgage Institution in Ukraine: experience, Problems and Prospects / Prokopenko V., Svyatokum I./ European Applied Sciences is an international, German/ English/Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. –2013. – № 11 (November) Volume – P. 65–71.

324.PfandBG – Pfandbriefgesetz. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bundesrecht.juris.de/pfandbg/BJNR137310005.html>

325.Raymond J. Struyk (ed.) Home Ownership and Housing Finance Policy in the Former Soviet Bloc: Costly Populism. – Washington, DC: Urban Institute, 2000. – 233 p. – P. VIII.

326.Report on the Municipal Securities Market. U.S. Securities and Exchange Commission. July 31, 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sec.gov/news/studies/2012/munireport073112.pdf>

327.Statistical Release 31 March 2011 Local Authority Council Taxbase – 2010 (Revised) England. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/1876957.pdf>

328.Roffia B. and A. Zaghini. Excess money growth and inflation dynamics. ECB Working Paper 749, European Central Bank. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp749.pdf>

329.Rüffer, R. and L. Stracca, What Is Global Excess Liquidity and Does It Matter? ECB Working Paper 696, European Central Bank. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp696.pdf>

330.Schulemann, Olaf. Reform der Grundsteuer: Handlungsbedarf und Reformoptionen / Olaf Schulemann. // Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler. – 2011. – No. 109. – 53 s. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://econstor.eu/bitstream/10419/50504/1/666351813.pdf>

331.Scottish Local Government Finance Statistics 2010-11 Tables and Charts [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Local-Government-Finance/SLGFS1011-Tables>

332.Solomon Tadesse and Chuck Kwok. National Cultural & Financial Systems. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPapers/wp884.pdf>

333.SR 210 Art. 655 A. Gegenstand (Schweizerisches Zivilgesetzbuch). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a655.html>

334.State Mortgage Institution, 2012. Issuance Prospectus of the State Mortgage Institution’s Common Mortgage Bonds Series “H” with the Nominal Value of UAH 500 mln

335.Statistical Interactive Database – official Bank Rate history. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Repo.asp>

336.State Mortgage Institution, 2013. Lending Terms in the Framework of Cooperation Programs with the State Mortgage Institution: http://ipoteka.gov.ua/sites/default/files/umovy_bankiv_22_05_13.pdf

337.Statistisches Jahrbuch 2011 für die Bundesrepublik Deutschland mit «Internationalen Übersichten». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch2011.pdf?__blob=publicationFile

338.Statswales. Collection of non-domestic rates, by year [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=608>

339.Statswales. Council Tax Collection at 31 March, by type of income. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx>

340.The Scottish Government. Council Tax Collection Statistics 2012 – Tables. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Local-Government-Finance/PubScottishCounTaxStats/CTCS2012>

The Scottish Government. Council Tax Collection Statistics 2012 – Tables. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Local-Government-Finance/PubScottishCounTaxStats/CTCS2012>

Statswales. Council Tax Collection at 31 March, by type of income. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx>

Land and Property Services. Annual Report & Accounts for the Year Ended 31 March 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dfpni.gov.uk/lps/lps_annual_report_10-11.pdf

Land and Property Services. Annual Report & Accounts for the Year Ended 31 March 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dfpni.gov.uk/lps/lps_annual_report_2009-10_web.pdf

Scottish Local Government Finance Statistics 2010-11 Tables and Charts [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Local-Government-Finance/SLGFS1011-Tables>

Statswales. Collection of non-domestic rates, by year [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=608>

Communities and Local Government. National non-domestic rates collected by local authorities in England 2011–12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/2198849.pdf>

341. United States Census Bureau. State & Local Government Finance. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.census.gov/govs/estimate/>

342. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst ujednolicony). Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/podatki_lokalne_lokalne.pdf

343. Valuation Office Agency. Council Tax Manual. Practice Note 3: England Only: Valuation Factors and Material and Effective dates [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.voa.gov.uk/corporate/Publications/Manuals/CouncilTaxManual/council_tax_man_pn/ct-man-pn3-eng.html#P73_854

344. Warnock, Francis E., 2012. Developing Housing Finance Systems / Francis E Warnock and Veronica Cacadac Warnock. // RBA/BIS Annual Conference Volume (Dec 2012). – P. 49–67.

345.Zavydivs'ka O. I., 2011. Problematic aspects of the State Mortgage Institution's activities on the mortgage housing market of Ukraine. // Development management. – 2011. – 5 (102). – pp. 97–98.

346.Zhuk O.V., 2009. Current state and prospects of development of the mortgage market in Ukraine. // Economic Space. – 2009. – № 23(1). – pp. 308–315.

347.2011 EMF Study on Non-Performing Loans in the EU European Mortgage Federation (EMF). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://intranet.hypo.org/docs/1/NIFHDELDKAEBMOAMEPPKGHAMPDWY9DBYAYTE4Q/EMF/Docs/DLS/2011-00132.pdf>

ДОДАТКИ Додаток 1

Фактори, що впливають на попит, пропозицію та ціну на ринку нерухомості

Групи факторів	Рівень ринку			
	Національний	Регіональний	Локальний	Об'єкт нерухомості (ділянка, будинок)
Економічні	Динаміка ВВП; індекс споживання; рівень доходів населення та підприємств; економічна стабільність розвитку країни; доступність фінансових і кредитних ресурсів; облікова ставка НБУ; ставка оподаткування нерухомості (в теорії та практиці інших країн); ставка податку з доходів фізичних осіб; ставка податку на прибуток юридичних осіб; інвестиційна привабливість країни, обсяги витрат на державні і муніципальні соціальні програми; темпи інфляції	Динаміка ВВП регіону; економічна стабільність розвитку регіону; рівень безробіття в регіоні; чисельність потенційних покупців; очікування; ставка орендної плати; інвестиційна привабливість регіону, міста, доходи населення, доходи юридичних осіб; ціни на аналоги, вартість будівництва, тарифи на комунальні послуги і платежі за ресурси; вартість земельної ділянки.	Статус району (спад, поживлення), витрати на будівництво	Час і вартість проїзду, витрати на експлуатацію
Соціальні, демографічні	Чисельність населення, рівень освіти населення; криміногенна обстановка, родинні зв'язки та етнічне, національне походження; менталітет	Склад сімей, структура зайнятості, соціальні і ринкові очікування	Рівень розвитку соціальної інфраструктури (дитячі заклади, школи, медичні заклади, церкви, культурні заклади); структура сусідства, рівні престижності	Відповідність стандартам суспільного мешкання, характеристики суспільного мешкання
Морально-етичні та психоемоційні	—	—	Смаки та вподобання; наявність бажання самоідентифікації	Мотивація; смак и та вподобання; наявність бажання самоідентифікації
Правові та адміністративні	Реєстрація прав власності, політичні ризики, корупційні ризики; прозорість і стабільність законів і правил	Стабільність інститутів ринку; гарантованість прав власності на нерухомість; умови землекористування зональні обмеження; умови укладання договорів; умови отримання прав на забудову; умови отримання прав на земельні ділянки	Зональні обмеження; умови укладання договорів; умови отримання прав на забудову; умови отримання прав на земельні ділянки	Обмеження на використання і прописку
Фактори довколишнього середовища	Природно-кліматичні умови, якість екологічного середовища	Клімат і екологічний стан	Рівень розвитку інфраструктури ландшафт, екологічна обстановка, наявність / ненаявність «якісного» сусідства	Якість використаних матеріалів при будівництві; топографія; рельєф
Інформаційні	Інформаційна прозорість ринку	Інформаційна прозорість ринку	Інформаційна прозорість ринку	Інформаційна прозорість ринку
Містобудівні і архітектурно-типологічні	Містобудівна і житлова політика	Тип і величина поселення, ступінь урбанізації, транспортна інфраструктура	Домінуюча поверховість, розвиненість соціальної інфраструктури	Тип використання, планувальна організація, кількісні і якісні характеристики

Інноваційні	Модернізація і інновації	Використання сучасних новітніх технологій	Використання сучасних новітніх технологій	Використання сучасних новітніх технологій
-------------	--------------------------	---	---	---

Джерело: складено автором

Додаток Б

Зміна основних ставок Федеральної резервної системи (1990-2012)

Джерело: складено автором за ³

³ Federal Reserve Bank of New York. Historical Changes of the Target Federal Funds and Discount Rates. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate.html/>

**Індекс цін на житлову нерухомість у США
(1991–2012)**

Рік	Квартал	Індекс придбання нерухомості (1 квартал 1991 – 100)	Індекс придбання нерухомості (з поправкою на сезонні коливання) (1 квартал 1991 – 100)	Зміна індексу ціни на житлову нерухомість за 4 попередніх квартали (%)	Зміна індексу ціни на житлову нерухомість за попередній квартал (%)	Зміна індексу купівлі придбаня нерухомості за 4 попередніх квартали (%)	Зміна індексу купівлі придбаня нерухомості за попередній квартал (%)	Зміна індексу купівлі придбання нерухомості за 4 попередніх квартали (з поправкою на сезонні коливання) (%)	Зміна індексу купівлі придбання нерухомості за попередній квартал (з поправкою на сезонні коливання) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1991	1	100,00	100,00	1,46	0,84				
1991	2	100,52	100,03	1,73	0,67		0,52		0,03
1991	3	100,78	100,18	1,30	0,17		0,26		0,15
1991	4	101,46	101,06	3,12	1,41		0,67		0,88
1992	1	102,26	102,28	3,05	0,77	2,26	0,79	2,28	1,21
1992	2	102,69	102,18	2,35	-0,02	2,16	0,42	2,15	-0,10
1992	3	103,70	103,05	3,33	1,14	2,89	0,98	2,86	0,85
1992	4	104,25	103,86	2,41	0,51	2,75	0,53	2,77	0,79
1993	1	103,87	103,92	1,67	0,04	1,57	-0,36	1,60	0,06
1993	2	105,51	104,96	2,66	0,95	2,75	1,58	2,72	1,00
1993	3	106,47	105,76	2,32	0,81	2,68	0,91	2,63	0,75
1993	4	107,09	106,74	2,65	0,82	2,73	0,58	2,77	0,93
1994	1	107,67	107,76	3,26	0,64	3,66	0,54	3,69	0,96
1994	2	109,24	108,64	2,89	0,59	3,54	1,46	3,50	0,82
1994	3	110,13	109,33	2,48	0,40	3,43	0,81	3,38	0,63
1994	4	110,17	109,88	1,53	-0,11	2,88	0,04	2,94	0,50

Продовження додатка В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 95	1	110,33	110,43	1,26	0,37	2,47	0,14	2,48	0,51
19 95	2	111,69	111,03	2,38	1,70	2,24	1,24	2,20	0,54
19 95	3	112,87	112,01	3,55	1,55	2,49	1,05	2,46	0,89
19 95	4	112,92	112,68	4,51	0,82	2,49	0,04	2,56	0,60
19 96	1	113,61	113,72	5,35	1,18	2,97	0,61	2,98	0,92
19 96	2	115,24	114,51	3,66	0,08	3,18	1,44	3,13	0,69
19 96	3	116,11	115,22	2,48	0,39	2,87	0,75	2,86	0,62
19 96	4	116,06	115,87	2,49	0,82	2,78	-0,05	2,83	0,57
19 97	1	116,50	116,61	2,17	0,87	2,55	0,38	2,54	0,63
19 97	2	118,41	117,62	2,90	0,79	2,75	1,64	2,72	0,87
19 97	3	119,43	118,51	3,95	1,42	2,86	0,86	2,86	0,76
19 97	4	119,93	119,77	4,48	1,33	3,34	0,41	3,36	1,06
19 98	1	121,11	121,21	5,18	1,55	3,95	0,98	3,95	1,20
19 98	2	123,79	122,92	5,26	0,86	4,54	2,21	4,51	1,41
19 98	3	125,49	124,54	5,23	1,39	5,07	1,38	5,08	1,31
19 98	4	126,71	126,56	5,12	1,22	5,66	0,97	5,67	1,63
19 99	1	128,32	128,42	4,60	1,05	5,95	1,27	5,95	1,47
19 99	2	131,26	130,33	5,02	1,27	6,04	2,30	6,03	1,49
19 99	3	133,37	132,35	4,95	1,33	6,28	1,61	6,27	1,55
19 99	4	134,56	134,39	4,76	1,03	6,19	0,89	6,19	1,54
20 00	1	136,58	136,69	5,65	1,91	6,44	1,50	6,45	1,71
20 00	2	140,01	139,03	5,98	1,58	6,67	2,51	6,67	1,71
20 00	3	142,37	141,26	6,50	1,82	6,75	1,68	6,73	1,60
20 00	4	143,90	143,71	7,08	1,59	6,94	1,08	6,93	1,74

20 01	1	146,25	146,39	7,79	2,58	7,08	1,63	7,09	1,86
20 01	2	149,82	148,78	7,87	1,66	7,01	2,44	7,02	1,63
20 01	3	152,30	151,07	7,56	1,53	6,98	1,66	6,95	1,54
20 01	4	153,67	153,46	7,26	1,31	6,79	0,90	6,78	1,58

Продовження додатка В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 02	1	155,85	156,05	6,05	1,42	6,57	1,42	6,60	1,68
20 02	2	160,01	158,91	6,02	1,64	6,80	2,67	6,81	1,83
20 02	3	163,39	162,01	6,57	2,05	7,28	2,11	7,24	1,95
20 02	4	165,50	165,27	6,73	1,46	7,70	1,30	7,70	2,01
20 03	1	167,92	168,18	6,52	1,22	7,74	1,46	7,78	1,76
20 03	2	172,14	170,93	6,07	1,21	7,58	2,51	7,56	1,63
20 03	3	175,80	174,27	5,50	1,51	7,60	2,13	7,57	1,96
20 03	4	178,37	178,15	6,85	2,75	7,78	1,46	7,79	2,22
20 04	1	181,81	182,15	7,25	1,60	8,27	1,93	8,31	2,25
20 04	2	188,06	186,66	8,51	2,40	9,25	3,44	9,21	2,48
20 04	3	193,18	191,46	10,88	3,72	9,89	2,73	9,86	2,57
20 04	4	196,41	196,21	10,26	2,18	10,11	1,67	10,14	2,48
20 05	1	200,49	200,95	11,02	2,29	10,27	2,08	10,32	2,41
20 05	2	207,94	206,27	11,83	3,15	10,57	3,72	10,51	2,65
20 05	3	213,60	211,62	11,05	3,00	10,57	2,72	10,53	2,59
20 05	4	216,36	216,26	11,18	2,30	10,16	1,29	10,22	2,19
20 06	1	219,02	219,63	10,47	1,64	9,24	1,23	9,30	1,56
20 06	2	223,21	221,25	8,23	1,05	7,34	1,91	7,26	0,74
20 06	3	223,97	221,80	5,98	0,86	4,85	0,34	4,81	0,25

20 06	4	223,10	223,08	4,70	1,06	3,11	-0,39	3,15	0,57
20 07	1	223,72	224,52	3,45	0,43	2,14	0,27	2,23	0,65
20 07	2	226,13	223,99	2,32	-0,05	1,31	1,08	1,24	-0,24
20 07	3	223,67	221,41	0,42	-1,02	-0,13	-1,09	-0,18	-1,15
20 07	4	217,85	217,84	-0,81	-0,17	-2,36	-2,60	-2,35	-1,61
20 08	1	212,04	213,04	-1,75	-0,52	-5,22	-2,66	-5,11	-2,20
20 08	2	209,72	207,62	-4,00	-2,35	-7,26	-1,09	-7,31	-2,54
20 08	3	204,94	202,71	-5,87	-2,95	-8,38	-2,28	-8,45	-2,37
20 08	4	197,03	196,96	-6,36	-0,69	-9,56	-3,86	-9,59	-2,84

Продовження додатка В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 09	1	195,26	196,46	-5,02	0,91	-7,91	-0,90	-7,79	-0,25
20 09	2	196,16	194,14	-5,04	-2,37	-6,47	0,46	-6,49	-1,18
20 09	3	195,31	193,00	-4,65	-2,54	-4,70	-0,43	-4,79	-0,59
20 09	4	193,08	192,92	-4,56	-0,60	-2,00	-1,14	-2,05	-0,04
20 10	1	189,17	190,56	-6,55	-1,20	-3,12	-2,03	-3,00	-1,22
20 10	2	192,37	190,39	-4,98	-0,72	-1,93	1,70	-1,93	-0,09
20 10	3	189,56	187,14	-1,41	1,11	-2,95	-1,47	-3,04	-1,71
20 10	4	185,05	184,78	-1,53	-0,71	-4,16	-2,37	-4,22	-1,26
20 11	1	178,66	180,16	-3,09	-2,77	-5,55	-3,45	-5,46	-2,50
20 11	2	181,69	179,79	-3,89	-1,54	-5,56	1,69	-5,57	-0,20
20 11	3	182,78	180,29	-3,99	1,01	-3,57	0,60	-3,66	0,28
20 11	4	180,40	180,04	-2,88	0,44	-2,51	-1,30	-2,57	-0,14
20 12	1	179,44	181,03	-1,37	-1,26	0,44	-0,53	0,48	0,55

Джерело: складено автором за⁴

Додаток Д

Зміна індексу цін на житлову нерухомість в США

Джерело: складено автором за⁵

Додаток Е

⁴ Federal Housing Finance Agency. U.S. Summary through 2012Q1 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.fhfa.gov/webfiles/23937/1q12POSsummary.xls>

⁵ Federal Housing Finance Agency. U.S. Summary through 2012Q1 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.fhfa.gov/webfiles/23937/1q12POSsummary.xls>

Джерело: складено автором за ⁶

Додаток Ж

Монетарна політика Банку Японії та динаміка цін на нерухомість

1	2	3	4	Зміна ціни на житлову нерухомість порівняно з попереднім періодом			Зміна ціни на комерційну нерухомість порівняно з попереднім періодом		
				5	6	7	8	9	10
	Ставка рефінансування, забезпеченого державними облигаціями та визначеними Банком Японії переліком цінних паперів	Ставка рефінансування з іншими забезпеченням	Ставка рефінансування	Токіо	Великі міста	Інші міста	Токіо	Великі міста	Інші міста
01.04.1990	5,25%	5,50%		3,80%	5,80%	7,05%	3,28%	4,47%	8,10%
01.10.1990	6,00%	6,25%		0,00%	-3,50%	2,52%	0,89%	-1,14%	3,11%
01.04.1991	6,00%	6,25%		-2,93%	-6,49%	-0,32%	-1,17%	-4,27%	0,20%
01.10.1991	5,50%	5,75%		-7,11%	-12,25%	-2,15%	-5,12%	-11,46%	-2,19%
01.04.1992	3,75%	4,00%		-7,08%	-9,49%	-2,52%	-6,86%	-12,45%	-3,34%
01.10.1992	3,25%	3,50%		-7,93%	-10,13%	-2,50%	-11,00%	-11,42%	-4,37%
01.04.1993	2,50%	2,75%		-5,49%	-4,90%	-1,63%	-9,38%	-9,52%	-3,90%
01.10.1993	1,75%	2,00%		-3,95%	-3,81%	-1,30%	-8,85%	-9,91%	-3,70%
01.04.1994	1,75%	2,00%		-2,61%	-3,37%	-0,79%	-7,62%	-10,89%	-3,29%

⁶ Federal Housing Finance Agency. U.S. Summary through 2012Q1 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.fhfa.gov/webfiles/23937/1q12POSummary.xls>

01.10.1 994	1,75%	2,00 %		-1,99 %	-4,63 %	-0,71%	-7,47%	-15,00%	-3,60%
01.04.1 995	1,75%	2,00 %		-2,19 %	-3,02 %	-0,89%	-7,66%	-11,81%	-3,93%
01.10.1 995	0,50%	0,75 %		-2,88 %	-3,12 %	-0,99%	-8,92%	-10,38%	-4,56%
01.04.1 996	0,50%	0,75 %		-2,31 %	-2,12 %	-0,91%	-7,68%	-8,58%	-4,21%
01.10.1 996	0,50%	0,75 %		-1,52 %	-1,64 %	-0,64%	-6,11%	-5,98%	-3,95%
01.04.1 997	0,50%	0,75 %		-1,46 %	-1,23 %	-0,65%	-5,22%	-5,38%	-3,49%
01.10.1 997	0,50%	0,75 %		-1,74 %	-1,07 %	-0,75%	-4,83%	-4,87%	-3,54%
01.04.1 998	0,50%	0,75 %		-1,95 %	-1,71 %	-0,94%	-4,83%	-4,89%	-3,67%
01.10.1 998	0,50%	0,75 %		-3,52 %	-2,84 %	-1,71%	-6,08%	-6,93%	-4,67%

Продовження додатка Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.1 999	0,50%	0,75 %		-3,27 %	-3,02 %	-1,74%	-6,03%	-6,49%	-4,63%
01.10.1 999	0,50%	0,75 %		-3,38 %	-2,82 %	-1,86%	-5,66%	-6,28%	-4,85%
01.04.2 000	0,50%	0,75 %		-3,10 %	-2,60 %	-2,00%	-5,00%	-5,40%	-4,90%
01.10.2 000	0,50%	0,75 %		-2,89 %	-2,67 %	-2,04%	-4,95%	-5,39%	-4,84%
01.04.2 001			0,25%	-2,98 %	-2,64 %	-2,19%	-4,54%	-5,36%	-4,86%
01.10.2 001			0,10%	-2,74 %	-2,71 %	-2,34%	-4,64%	-5,43%	-4,99%
01.04.2 002			0,10%	-2,82 %	-2,78 %	-2,40%	-4,50%	-5,24%	-5,13%
01.10.2 002			0,10%	-2,78 %	-2,86 %	-2,46%	-4,33%	-5,01%	-5,15%
01.04.2 003			0,10%	-2,74 %	-3,42 %	-3,32%	-3,60%	-3,74%	-5,43%

01.10.2 003			0,10%	-2,21 %	-2,56 %	-3,20%	-2,90%	-2,31%	-5,03%
01.04.2 004			0,10%	-1,75 %	-1,75 %	-2,94%	-2,28%	-0,88%	-4,69%
01.10.2 004			0,10%	-1,15 %	-1,02 %	-2,52%	-1,60%	0,15%	-3,81%
01.04.2 005			0,10%	-0,39 %	0,13%	-2,20%	-0,59%	2,67%	-3,30%
01.10.2 005			0,10%	0,52%	1,29%	-1,72%	0,45%	7,67%	-2,22%
01.04.2 006			0,10%	1,29%	2,80%	-1,08%	1,93%	9,01%	-1,57%
01.10.2 006			0,40%	2,80%	4,82%	-0,41%	4,51%	9,74%	-0,71%
01.04.2 007			0,75%	3,09%	3,42%	-0,27%	4,59%	8,54%	-0,18%
01.10.2 007			0,75%	0,84%	0,68%	-0,41%	1,99%	3,21%	-0,54%
01.04.2 008			0,75%	-2,62 %	-2,60 %	-1,38%	-3,00%	-4,21%	-1,80%
01.10.2 008			0,75%	-3,67 %	-5,35 %	-2,09%	-4,97%	-10,79%	-2,93%
01.04.2 009			0,30%	-1,65 %	-2,58 %	-1,99%	-2,97%	-6,92%	-2,83%
01.10.2 009			0,30%	-1,16 %	-2,14 %	-2,03%	-2,19%	-5,42%	-2,72%
01.04.2 010			0,30%	-0,78 %	-0,90 %	-1,63%	-1,34%	-2,93%	-2,40%
01.10.2 010			0,30%	-0,53 %	-0,39 %	-1,66%	-1,06%	-1,79%	-2,25%
01.04.2 011			0,30%	-0,66 %	-0,26 %	-1,53%	-0,92%	-1,40%	-2,09%
01.10.2 011			0,30%	-0,40 %	-0,13 %	-1,40%	-0,77%	-0,57%	-1,92%

Джерело: складено автором за ⁷.

⁷Bank of Japan. Asset Purchase Program. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/mopo/measures/mkt_opc/opc_m/index.htm/

Джерело: складено автором за ⁸, ⁹.

⁸Bank of Japan. Asset Purchase Program. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/mopo/measures/mkt_ope/ope_m/index.htm/

⁹ Bank of Japan. Comprehensive Monetary Easing. October 5, 2010. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2010/k101005.pdf

Джерело: складено автором за ¹⁰

Додаток К

Відношення заборгованості за
житловими іпотечними кредитами до ВВП, %

	199 9	200 0	200 1	200 2	200 3	200 4	200 5	200 6	200 7	200 8	200 9	201 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Австрія	-	-	-	16,4	17,7	20,5	21,9	23,4	24	25,5	26,7	28
Бельгія	27,6	27,7	26,7	27,8	29,5	30,7	33,4	35,9	37,7	39,7	44,7	46,3
Болгарія	0,4	0,4	0,5	0,7	1,1	2,5	4,3	6,6	9,3	11,2	12,3	12,4
Великобританія	55,1	55,8	58	62,1	67,4	71,2	77,5	82,2	85	80,4	87,7	85
Греція	6,7	8,2	10,7	13,6	15,5	18,4	23,3	27	30,5	32,8	34,3	35
Данія	68,6	67,7	71,1	74	78,4	79,7	84,9	89,1	92,9	95,3	104	101, 4
Естонія	4	4,6	5,6	7,6	10,9	15,5	23,4	31,9	34,6	38,2	44,2	41,7
Ірландія	29	31	32,7	36,2	42,3	51,6	60,8	69,5	74	82,7	92,1	87,1
Іспанія	26,7	29,9	32,5	35,9	40	45,7	52,3	58,1	61,4	62	64,4	64
Італія	7,3	8,3	8,7	10	11,4	13,3	15,2	16,7	17,5	17,3	19,2	22,7
Кіпр	5,4	5,8	6,3	7,8	9,9	11,7	30,3	37,1	43,8	49,7	61,9	68,9
Латвія	0,7	1,6	2,4	3,9	7,3	11,8	19,2	29,3	31,6	31,2	36,8	36,2
Литва	1,3	1,2	1,4	2,2	4,1	6,9	10,9	12,5	17	18,8	22,8	21,8
Люксембург	22,4	25	27,3	27,7	30,3	32	35	35,4	39,1	40,2	44,9	44,7
Мальта	8	8	17,9	19,6	22,7	27,6	31,6	35	37	38,2	42,4	43,5
Нідерланди	60,7	68,2	73	80,2	83,9	88,2	93,5	96,7	97,8	99,2	105, 4	107, 1
Німеччина	55,6	53,2	53,1	53,2	53,8	52,7	52,3	51,2	47,6	46,3	48,3	46,5
Польща	1,7	2,1	2,7	3,4	4,5	4,7	6	8,4	11,6	15,6	18,2	19,1
Португалія	36,9	41,5	42,8	46,3	46,4	47,8	51,7	57,3	59,7	61,2	65,7	66,3
Румунія	-	-	-	-	-	0,5	1	2,2	3,2	3,7	4,9	5,6
Словаччина	-	-	-	3,9	4,8	6,5	8	9,5	12,3	13,2	15	16,5
Словенія	0,2	0,3	0,4	0,8	1	2,9	4,8	6,3	7,7	9,1	11,1	13,7
Угорщина	1,1	1,4	2,2	4,6	7,8	9,4	12	14,7	17,3	21,3	24,1	25,2

¹⁰Bank of Japan. Asset Purchase Program. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/mopo/measures/mkt_opc/ope_m/index.htm/

Фінляндія	-	-	-	20,4	24,6	27,1	30,6	33,1	34,3	36,2	41,2	42,3
Франція	20,8	21,2	21,7	22,7	24,3	26,1	29,3	32,1	34,6	36,7	39	41,2

Продовження додатка К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Чехія	-	-	-	1,9	3	4,3	6,1	7,2	10,2	10,8	12,4	12,8
Швеція	45,8	44,6	45,7	46,5	48	56,2	58,6	63,8	65,5	65,7	81,1	81,8
ЄС в цілому	35,3	35,7	36,8	38,9	41	43,2	46,2	48,6	49,5	48,6	52	52,4
Ісландія	53,5	56,6	59,3	60,8	66	70,7	80,5	73,8	118, 6	-	-	-
Норвегія	41,6	39,1	42,1	47,6	52	53,3	56,5	56,2	62,4	56,2	73,1	70,3
Росія	-	-	-	-	-	0,1	0,3	1	2	2,8	2,9	2,7
США	63,8	70	63,5	59	56,4	67,2	88,9	83,3	77	86,5	82,4	76,5
Туреччина	-	-	-	-	0,2	0,4	2,1	2,9	3,9	3,8	4,6	5,5
Україна	-	-	-	-	-	-	2,6	4,8	7,4	8,3	10,9	8,5

Джерело: складено за ¹¹

¹¹ Hypostat 2010. A Review of Europe's Mortgage and Housing Markets. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.hypo.org/Objects/6/Files/HYPOSTAT 2008 - light version.pdf>

Середні ставки за іпотечними кредитами, виданими у поточному році, %

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Австрія	6	7,13	6	5,38	4,41	3,9	3,58	3,8	4,79	5,32	3,71	2,71	
Бельгія	7,1	7,25	6,9	6,55	6	5,15	4,95	5,4	4,93	4,99	4,43	3,84	
Болгарія	17,8 5	15,8 6	15,1 4	13,1 4	12,6 2	10,5 8		6,88	8,5	10,4	10,2 3	9,72	8,34
Великобританія	5,98	5,19	5,48	4,58	4,18	5,04	5,24	5,12	5,75	5,83	4,28	3,75	
Греція	10,2 4	6,77	4,76	4,61	4,53	4,37	3,91	4,41	4,45	5,21	3,41	3,79	
Данія	7,37	7,24	6,4	5,66	5,45	4,97	4,44	5,22	5,94	6,58	5,19	4,68	
Естонія	11,8	13,1	10,3	7,4	4,6	3,7	3,7	4,4	6,2	8,2	5,9	3	
Ірландія	4,38	6,17	4,72	4,69	3,5	3,47	3,68	4,57	5,07	4,33	2,61	3,01	
Ісландія	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	4,15	4,7	4,95	5,75	5,4	5,05	5	
Іспанія	4,4	5,9	4,5	3,8	3,31	3,22	3,2	4,49	5,37	5,89	2,52	2,54	
Італія	6,1	6,5	5,3	5,03	3,8	3,66	3,73	4,87	5,73	5,09	2,88	2,97	
Кіпр	8	8	7	6,78	6,3	7,3	6,22	5,74	5,61	6,47	5,01	5,16	
Латвія	14,2	11,4	11,1	8,6	8,3	5,73	4,55	5,55	6,57	6,66	4,5	4,15	
Литва	10,0 7	9,93	8,77	6,05	4,97	3,79	3,36	4,66	5,82	5,26	3,64	3,21	
Люксембург	5	5,98	4,76	4,4	3,41	3,38	3,62	4,51	4,83	4,22	2,03	1,88	
Мальта	-	-	-	-	4,5	4,34	4,52	4,95	5,39	3,3	3,52	3,46	
Нідерланди	5,14	5,88	5,88	5,33	4,93	4,42	3,9	4,61	5,11	5,49	5,26	4,57	
Німеччина	6,4	6,44	5,87	5,52	5,14	4,63	4,19	4,64	5,03	4,83	4,29	3,7	
Норвегія	7,19	8,64	8,15	8,38	3,8	3,53	3,94	5,08	7,21	5,74	3,82	4,08	
Польща	-	-	-	9,6	7,6	8,1	6	5,7	6,2	8,7	7,1	6,1	
Португалія	-	-	-	-	3,43	3,39	3,5	4,4	5,18	4,96	2,22	2,96	
Росія	-	24,4	-	-	-	-	14,9	13,7	12,6	12,9	14,3	13,1	
Румунія	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,03	5,06	5,23	
Словаччина	-	9,98	9,1	8,62	7,21	6,87	4,65	6,3	6,23	6,2	5,5	5,04	

Продовження додатка Л

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Словенія	12,4	15,4	14,8	13,5	10,1 6	7,58	6,13	5,64	6,27	6,89	3,36	3,21
США	7,43	8,06	6,97	6,54	5,82	5,84	5,86	6,41	6,34	6,04	5,04	4,69
Туреччина	-	-	-	-	-	-	-	1,75	1,24	1,59	1,26	0,92
Угорщина	-	-	-	-	-	-	5,93	5,82	6,42	7,23	9,23	9,44
Україна	-	-	-	-	-	20	16	17,7 5	14,8	22,8	26	26,2
Фінляндія	5	6,5	5,3	4,1	3,29	3,09	3,27	4,21	4,94	4,16	2	2,17
Франція	5,9	6,4	5,4	5,1	4,4	4,25	3,5	3,9	4,6	5,2	4,6	4
Чехія	-	-	-	-	5	4,74	3,98	4,36	5,34	5,69	5,61	4,23
Швеція	4,39	4,87	4,71	4,87	3,73	2,98	2,37	3,64	4,77	3,64	1,44	2,78

Джерело складено за 12

Додаток М

Обсяг емісії іпотечних цінних паперів «європейського» типу (млн. євро)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Австрія	0	0	0	0	1029	0	214	2176	1959	1321	1442	1159
Бельгія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болгарія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Великобри танія	0	0	0	0	5000	9959	1181 9	2377 0	3187 4	1210 30	3043 1	2863 6
Греція	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	1500	1725 0
Данія	5321 7	3606 7	6126 2	6635 2	9972 7	9500 9	1497 08	1140 14	7095 5	1032 30	1254 84	1484 75
Естонія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ірландія	0	0	0	0	0	2000	2000	7753	1675	9506	1480 1	6000
Ісландія	0	0	0	0	0	0	0	467	321	0	0	0
Іспанія	4583	2293	8138	1512 0	2705 0	3923 5	5588 0	6711 5	5612 6	4801 0	5118 7	4702 1
Італія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	7500	1292 5
Кіпр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Латвія	0	0	0	0	11	22	4	20	19	25	0	0
Литва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Люксембу рг	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Мальта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нідерланд и	0	0	0	0	0	0	2000	5500	8227	5608	7725	1373 1
Німеччина	0	4955 3	4401 3	5178 4	5762 1	4077 3	3372 2	3533 6	2683 4	5734 5	5685 2	4221 6
Норвегія	0	0	0	0	0	0	0	0	6458	1566 0	3008 1	2118 0
Польща	0	0	0	0	123	63	224	52	206	197	88	138
Португалі я	0	0	0	0	0	0	0	2000	5850	7420	6000	1161 0

Росія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Румунія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Словаччина	0	0	0	0	355	549	584	676	803	1414	707	1179

Продовження додатка М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Словенія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
США	0	0	0	0	0	0	0	4000	8859	0	0	0
Туреччина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Угорщина	0	0	0	0	2961	2381	808	1418	331	3331	3209	782
Україна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
Фінляндія	0	0	0	0	0	250	1250	1500	1500	1250	2125	5250
Франція	0	0	0	0	1098	1131	1297	2126	3351	6400	3728	5152
Чехія	0	0	0	0	1	2	2	9	1	9	5	5
Чехія	0	0	0	0	666	744	2558	956	3514	939	738	724
Швеція	0	0	0	0	0	0	0	1756	3663	4348	5310	7991
Швеція	0	0	0	0	0	0	0	9	8	8	6	0

Джерело складено за 13

Обсяг емісії іпотечних цінних паперів «американського» типу, млн. євро

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Австрія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бельгія	0	39	60	0	2270	1050	0	0	0	0	19154	11392
Болгарія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Великобританія	0	22650	25470	35270	55460	79773	103311	202823	0	0	70534	87959
Греція	0	0	0	0	250	741	1500	3600	2805	0	1410	0
Данія	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Естонія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ірландія	0	0	0	0	1820	2000	2000	7900	1675	9500	13757	4157
Ісландія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Іспанія	6261	3124	6858	7915	15867	19584	32403	39254	55413	72413	26621	16045
Італія	275	1510	8085	6578	8871	7417	9850	16946	22267	75735	53166	9965
Кіпр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Латвія	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
Литва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Люксембург	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мальта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нідерланди	3843	7430	9171	17611	17900	16060	25000	26500	35300	49400	40894	124990
Німеччина	0	0	0	3030	2860	1130	1100	6200	0	0	1125	363
Норвегія	11787	8179	5772	16810	0	0	0	0	0	0	0	0

Продовження додатка Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Польща	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Португалія	0	0	1000	1900	8000	4920	7000	4400	0	0	8697	9352
Росія	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	727	2900
Румунія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Словаччина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Словенія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
США	778532	668520	1505511	1954153	2403837	1516801	1738856	1622832	1360981	834598	1284336	1101503
Туреччина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Угорщина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Україна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінляндія	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Франція	0	0	0	4590	6080	4690	4000	300	0	6900	0	5000

Чехія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Швеція	0	0	280	1470	1000	1513	0	0	0	0	0	0

Джерело складено за ¹⁴

Додаток П

Відношення обсягу іпотечних цінних паперів «європейського» типу в обороті до ВВП, %

Країна	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Австрія	-	-	-	-	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9	3,4
Великобританія	-	-	-	-	0,3	0,8	1,5	2,6	4	11,3	12,8	12,1
Греція	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,8	8,6
Данія	95	89,5	90	115,2	108,6	109,7	118,8	119	107,5	109,3	143,6	141,8
Ірландія	-	-	-	-	-	1,3	2,6	6,7	7,2	12,8	18,6	18,9
Ісландія	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,3	2,9	-	-
Іспанія	0,9	1,2	2,2	4,1	7,3	11,3	16,5	21,8	25,3	29	32	32,3
Італія	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	1,7
Латвія	-	-	-	-	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3
Люксембург	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
Нідерланди	-	-	-	-	-	-	0,4	1,4	2,8	3,5	5	6,9
Німеччина	-	12	12,1	12,2	11,8	11,2	10,6	9,6	8,5	8,8	9,4	8,8
Норвегія	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	7,1	18,6	22,3
Польща	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Португалія	-	-	-	-	-	-	-	1,2	4,6	8,9	12	16,1
Словаччина	-	-	-	-	1,7	3,1	4,1	5	5	5,5	5,7	5,2

¹⁴ Hypostat 2010. A Review of Europe's Mortgage and Housing Markets. [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.hypo.org/Objects/6/Files/HYPOSTAT 2008 - light version.pdf>

США	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Угорщина	-	-	-	-	4,8	6	5,7	6,6	5,9	6,7	8	6,3
Фінляндія	-	-	-	-	-	0,2	1	1,8	2,5	3,1	4,5	5,6
Франція	-	-	-	-	2,4	2,9	3,3	4,1	5,5	8,2	9,3	10,4
Чехія	-	-	-	-	2	2,2	4,4	4,9	6,5	5,5	6	5,7
Швеція	-	-	-	-	-	-	-	17,4	27,3	35,3	46	54,5

Джерело складено за ¹⁵

Додаток Р

Іпотечні інструменти на ринках нерухомості різних країн світу

Групи	Види іпотечних фінансових інструментів, що застосовуються у світових економіках	Практика використання, сфера розміщення, обігу, застосування (обсяги к ВВП)	Переваги	Недоліки	Перспективи використання
1	2	2	4	5	6
		Країни Євросони			

Інструменти придбанн ^я нерухомості	Іпотечне кредитування	Внаслідок кризи видача іпотечних кредитів скоротилась, однак останнім часом на ринку спостерігається позитивна динаміка: у 27 країнах ЄС у 2010 р. об'єм іпотечної заборгованості за житловими іпотечними кредитами зріс на 4,9 %, склавши 6414 млрд євро або 52,4 % номінального ВВП (у 2009р. зростання становило 0,9 %, у 2008р. спостерігалось зниження на 1,2 %; в цілому, у докризовий період 2002-2007 рр. зростання складало у середньому 7,8 % на рік, максимальне значення – 11,6 % у 2006). Найпоширеніші іпотечні кредити у Нідерландах (107,1 % від ВВП), Данії (101,4 %), найменше – у Румунії (5,6 %), Болгарії (12,4 %) та Чехії (12,8 %)	На сьогодні – основний спосіб залучення додаткових фінансових ресурсів	Розвиток гальмується кризовими явищами у фінансовій системі; надмірна кількість іпотечних кредитів є передумовою для перегріву економіки та несе значні ризики для функціонування	Іпотечний ринок в ЄС розвивається неоднорідно: якщо такі країни як Данія, Нідерланди мають високорозвинений ринок іпотечного кредитування, нові члени ЄС у Центральній та Східній Європі лише розбудовують національні ринки іпотечного кредитування
---	-----------------------	---	--	---	--

Продовження додатка Р

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Інструменти рефінансування	Іпотечні облігації «європейського типу» (Covered Bonds, облігації з покриттям) та «американського типу» (Mortgage-Backed Securities, цінні папери, забезпечені іпотекою)	<p>Поряд із загальними джерелами фінансування іпотечних кредитів (за класифікацією ЄЦБ передусім - депозити) являють важливе джерело фінансування (т.зв. спеціалізовані джерела); значення іпотечних цінних паперів у процесі фінансування іпотечних кредитів відрізняється: у Данії за рахунок облігацій з покриттям фінансується абсолютна більшість іпотечних кредитів, у Німеччині ці цінні папери посідають друге місце після депозитних вкладів; з іншого боку, у деяких країн (напр., Румунія, Болгарія) інструменти рефінансування практично не застосовуються. При цьому країнам з домінуванням іпотечних цінних паперів в якості джерела фінансування, притаманна переважно фіксована відсоткова ставка за іпотечними кредитами; при домінуванні депозитів в якості джерела рефінансування характерною є плаваюча ставка.</p> <p>У системі іпотечних цінних паперів домінують облігації з покриттям: у 2010 році їх емісія у країнах ЄС склала 473427 млн. євро (цінні папери, забезпечені житловою іпотекою – 87959 млн. євро); емісія цінних паперів першого типу здійснювалась у 17 з 27 членів ЄС, другого – у 9 з 27.</p>	Облігації з покриттям, які переважно застосовуються для рефінансування іпотечних кредитів у країнах ЄС, відрізняються надійністю, високим рівнем захисту інтересів інвестора, порівняно простою емісією та прозорістю інформації	Облігації з покриттям, які переважно застосовуються для рефінансування іпотечних кредитів у країнах ЄС, потребують наявності розвинутої інфраструктури іпотечного ринку, не забезпечують сек'юритизації заборгованості	Ринок облігацій з покриттям в Європі, хоча і постраждав від фінансової кризи, відновлюється, чому сприяє зацікавленість у даному типі
----------------------------	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6
		США			
Інструменти придбання нерухомості	Іпотечне кредитування	Внаслідок фінансової кризи обсяги іпотечного кредитування у США скоротились: це, з одного боку, пов'язано з фінансовими проблемами банківської системи, а з іншого – що обсяги попередніх років забезпечувались наданням низькоякісних іпотечних кредитів; в умовах посилення регуляторного впливу та перегляду ризиків самими банками кількість таких кредитів знизилась; у І кварталі 2012 року загальна заборгованість за іпотечними кредитами становила 13366278 млн. доларів США (порівняно з 14612340 млн. доларів США у 2008 році). Обсяг нових іпотечних кредитів залишається невисоким, що пов'язано з відсутністю у потенційних позичальників коштів для першого внеску або кредитної історії, а також негативних очікувань населення.	На сьогодні – основний спосіб залучення додаткових фінансових ресурсів	Внаслідок кризи іпотечний ринок США значно постраждав як внаслідок прямих фінансових втрат населення, так і довіри до іпотечного кредитування	Хоча кризові явища на іпотечному ринку США в цілому подолані, його активність внаслідок слабкості фінансового та реального секторів економіки залишається низькою

Продовження додатка Р

1	2	3	4	5	6
Інструменти рефінансування	Іпотечні облигації «американського типу» (Mortgage-Backed Securities, цінні папери, забезпечені іпотекою) та «європейського типу» (Covered Bonds, облигації з покриттям)	Історично у США домінували цінні папери, забезпечені іпотекою. Внаслідок фінансової кризи, яка сильно вдарила по ринку даних цінних паперів, ускладнення процедури сек'юритизації та з метою диверсифікації системи рефінансування, у США здійснюється впровадження також облигацій з покриттям, хоча наразі їх емісія та торгівля ними обмежена через відсутність відповідного законодавства. У I кварталі 2012 року вартість цінних паперів, забезпечених іпотекою, складала 2953113 млн. доларів. Вартість облигацій з покриттям – 11497 млн. євро. Основними емітентами іпотечних облигацій у докризовий період були агентства «Фанні Мей», «Фредді Мак», які були пов'язані з урядом системою «неявних гарантій»; внаслідок кризи та фінансової неспроможності даних інститутів, керівництво ними було передано Федеральному агентству фінансування житлової нерухомості	Цінні папери, забезпечені іпотекою, які використовуються для рефінансування іпотечних кредитів у США, забезпечують сек'юритизацію іпотечних кредитів, що сприяє їх здешевленню, та дозволяють достатньо швидко залучення фінансових ресурсів; враховуючи, що емісія та розміщення цих паперів здійснюють спеціалізовані фінансові установи, кредитори не мають потреби самостійно управляти процесами їх розміщення	Цінні папери, забезпечені іпотекою, які використовуються для рефінансування іпотечних кредитів у США, несуть у собі значні ризики складну процедуру формування пулу іпотечних кредитів, що негативно впливає на прозорість інформації; списання дебіторської заборгованості з балансу банку негативно впливає на рівень ризиків банківської системи	Незважаючи на проблеми, що пов'язані з ринком цінних паперів, забезпечених іпотекою, вони залишаються основним інструментом рефінансування у США; разом з цим, з метою диверсифікації системи рефінансування та запровадження менш ризикових фінансових інструментів, відбувається впровадження облигацій з покриттям

Продовження додатка Р

1	2	3	4	5	6
		Країни Азії			
Інструменти придбання нерухомості	Іпотечне кредитування	Особливістю іпотечного кредитування в країнах Азії була активна роль державних агентств у розвитку ринку – Урядова корпорація житлових кредитів в Японії (нині – Японське агентство фінансування житлової нерухомості), Гонконгська іпотечна корпорація, Індійський національний житловий банк, Корейська корпорація фінансування житлової нерухомості (Південна Корея).	Широкі можливості проведення державної політики у сфері ринку нерухомості через ринок іпотечного кредитування	Неринковий характер кредитування	Незважаючи на те, що агентства продовжують відігравати значну роль на ринку, останнім часом відбувається збільшення ролі приватних кредиторів, що пов'язано з розвитком ринкової інфраструктури
Інструменти рефінансування	Іпотечні облігації «американського типу» (Mortgage-Backed Securities, цінні папери, забезпечені іпотекою)	В Японії основний емітент цінних паперів, забезпечених іпотекою, - Японське агентство фінансування житлової нерухомості (Japanese Housing Finance Agency), яке, окрім цього, здійснює емісію облігацію зі звичайним покриттям. 2364,5 млрд. ієн (30,14 млрд. доларів США). В цілому, Японське агентство фінансування житлової нерухомості створене за принципом таких установ, як Фанні Мей та Фредді Мак до їх денационалізації: воно є інкорпорованим адміністративним агентством, 100% активів якого належить уряду Японії; воно не надає іпотечні кредити, а лише здійснює емісію цінних паперів на базі придбаних пулів. Окрім агентства емісію здійснюють приватні фінансові установи (їх частка на ринку у 2006 становила 69%)	Використання цінних паперів, забезпечених іпотекою, що частково повністю (Індія, Малайзія) емітуються агентствами, пов'язаними з державою, забезпечує їх надійність	Необхідні с т ь гарантування цінних паперів перекладається на державний бюджет; система «непрямих гарантій» забезпечує достатніх гарантій інвесторам	На даний момент у деяких державах (напр., Південна Корея) ведеться робота із запровадження ринку облігацій з покриттям як способу диверсифікації системи рефінансування іпотечних кредитів

Джерело: складено автором

Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості

Програми	Мета і завдання програми	Адміністратор функціонування	Джерела фінансування	Практика/Ефективність/Результативність
<p>1. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затв. Постановою КМУ від 29.07.2002 р. № 1089</p> <p>Програма №1 (на основі цієї «рамної» програми в регіонах розроблені і затверджені регіональні, місцеві програми)</p>	<p>Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування</p>	<p>Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»</p>	<p>Кошти державного, місцевих бюджетів та кошти позичальників</p>	<p>Виконується частина передбачених програмою заходів: надання пільгових довгострокових кредитів; часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими комерційними банками; надання субсидій молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на покриття витрат, пов'язаних з першим внеском на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</p>

<p>2. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затв. Постановою КМУ від 11.11.2009 № 1249 Програма №2</p>	<p>Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла</p>	<p>Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву</p>	<p>Кошти державно-місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі власних коштів громадян</p>	<p>Виконується лише частина передбачених програмою заходів: надання пільгових довгострокових кредитів; часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими комерційними банками; надання субсидій молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на покриття витрат, пов'язаних з першим внеском на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</p>
---	--	--	---	--

Джерело: складено автором

**Перелік зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик протягом
2005-2011 рр.**

Емітент	2005 р.		2006 р.		2007 р.		2008 р.		2009 р.		2011 р.	
	Обсяг и випус ку обліга цій місце вої позик и (млн. грн.)	Кіль кість цін них папер ів (шт.)	Обся ги випус ку обліга цій місце вої пози ки (млн. грн.)	Кіль кість цін них папе рів (шт.)	Обсяг и випус ку обліга цій місце вої позик и (млн. грн.)	Кіль кість цінни х папер ів (шт.)	Обсяг и випус ку обліга цій місце вої позик и (млн. грн.)	Кіль кість цінни х папер ів (шт.)	Обсяг и випус ку обліга цій місце вої позик и (млн. грн.)	Кіль кість цінни х папер ів (шт.)	Обсяг и випус ку обліга цій місце вої позик и (млн. грн.)	Кіль кість цінни х папер ів (шт.)
Харківська міська Рада	100	100 000	-	-	-	-	505	50500 0	-	-	99,5	99500
Донецька міська Рада	45	45 000	50	5000 0	-	-	75	75000	60	60000	-	-
Запорізька міська Рада	75	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25000
Черкаська міська Рада	5	50	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60000
Одеська міська Рада	125	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Івано- Франківська міська рада	-	-	5,5	5500	-	-	-	-	-	-	-	-
Комсомольсь ка міська рада	-	-	8	8000	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницька міська рада	-	-	20	2000 0	15	15000	10	10000			-	-
Львівська міська рада	-	-	-	-	92	9200	200	20000	300	30000	-	-
Луцька міська рада	-	-	-	-	10	1000	30	30000	10	10000	-	-
Луганська міська рада	-	-	-	-	29,3	29300	50	50000			-	-
Бердянська міська рада	-	-	-	-	10	10000	-	-	-	-	-	-
Севєродонец ька міська рада	-	-	-	-	-	-	20	20000	-	-	-	-
Краматорська міська рада	-	-	-	-	-	-	15	15000	-	-	-	-
Бориспільськ а міська рада	-	-	-	-	-	-	9	9000	-	-	-	-
Верховна Рада Автономної Республіки Крим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	40000 0

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України

Динаміка ринку нерухомості 2007-2013 рр.

Сегмент ринку нерухомості	Кількість транзакцій						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Житлової нерухомості	735979	62446 6	37769 0	35353 1	401797	32147 9	33189 7
Комерційної (виробничої) нерухомості	85590	68180	38350	36483	44049	37522	35189
Земельної нерухомості	190435	17921 2	111379	13474 3	131152	97125	11019 8

Джерело: складено автором за даними Міністерства юстиції України

Інструменти створення нерухомості

	Цільові облигації	Сертифікати ФОН		Цінні папери не емітуються	
		у разі фінансування будівництва (ФОН створюється для конкретного об'єкта будівництва)	Довіритель системи ФОН-ФФБ є власником сертифікатів ФОН (правовідносини ФОН – ФФБ виникають за умови, що ФОН та ФФБ мають одного управителя, і кошти ФОН мають спрямовуватися до ФФБ)	у разі участі у ФФБ	у разі фінансування будівництва та участі у ФФБ
Емітент	Особа, яка є власником, або отримала право на постійне користування земельною ділянкою, або є орендаром земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облигаціями	управитель ФОН (це банк або інша фінансова установа, які отримали дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН)		відсутній	
Форма виконання зобов'язань	товарами та/або послугами	дохід від інвестування в операції з нерухомістю	дохід від інвестування в операції з нерухомістю та фінансування будівництва	дохід від інвестування у фінансування будівництва	
Оформлення відносин емітента і забудовника	договір підряду	інвестиційний договір	відсутній	договір участі (при цьому після закінчення будівництва об'єкти інвестування повинні бути передані у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ)	1) інвестиційний договір; 2) договір участі (при цьому після закінчення будівництва передати об'єкти інвестування повинні бути передані у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ)

Можливість впливу інвестора на умови договору	відсутня			
Інформація, що повинна міститись у рішенні про закриття (приватне) розміщення цінних паперів/ проспекті емісії при відкритому (публічному) розміщенні цінних паперів	розкриває дані, що конкретизують умови договору підряду	1) про об'єкт фінансування будівництва, з зазначенням місця, будівництва, та строку вводу його в експлуатацію 2) про операції з нерухомістю (передача в платне користування третім особам, продаж та інше) 3) обов'язково зазначаються додаткові ризики, які приймає на себе власник сертифікатів ФОН	1) про об'єкт, що будується ФФБ, з зазначенням місця, будівництва, та строк вводу його в експлуатацію 2) про операції з нерухомістю (передача в платне користування третім особам, продаж та інше)	
Страхування	не обумовлюється	нерухомість набута у власність ФОН повинна бути застрахована за рахунок ФОН від ризиків загибелі або пошкодження на повну вартість	1) нерухомість набута у власність ФОН повинна бути застрахована за рахунок ФОН від ризиків загибелі або пошкодження на повну вартість; 2) при здійсненні управління ФФБ виду Б, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику.	при здійсненні управління ФФБ виду Б, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику.
Гарантії виконання зобов'язань забудовником	визначаються договором підряду	іпотека (предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності)		

Джерело: складено автором

Обсяги кредитів, виданих банками домогосподарствам (млн грн)¹⁶

Роки	Загальні обсяги наданих кредитів	Кредити на будівництво і реконструкцію нерухомості	Видані іпотечні кредити
2006	82 010	20 412	20 523
2007	160 386	40 778	73 084
2008	280 490	88 352	143 416
2009	241 249	98 792	132 757
2010	209 538	81 953	110 725
2011	201 224	70 447	97 431
2012	187 629	58 427	63 158
січень	200 027	69 761	95 218
лютий	197 881	70 502	82 931
березень	194 795	67 023	86 026
квітень	193 698	65 956	88 820
травень	192 082	64 594	86 686
червень	189 687	63 244	84 738
липень	189 760	62 799	83 764
серпень	189 431	61 708	82 477
вересень	189 063	61 281	80 834
жовтень	190 068	61 318	81 299
листопад	188 939	60 393	81 228

¹⁶ Данні НБУ

грудень	187 629	58 427	63 158
2013			
січень	188 269	57 885	60 835
лютий	188 219	57 115	60 993
березень	188 406	56 878	61 990
квітень	190 055	56 491	62 082

Депозити и видані іпотечні кредити за термінами (млн грн)

Період	Видані іпотечні кредити (< 1 року)	Депозити до запитання	Депозити (< 1 року)	Видані іпотечні кредити (1-5 років)	Депозити (1-2 роки)	Депозити (> 2 років)	Видані іпотечні кредити (> 5 років)
2006	1 169	62 557	42 762	29 861	80 598	N/A	N/A
2007	13 401	93 404	60 618	40 005	106 222	23 630	68 773
2008	24 577	107 589	92 912	58 175	122 344	36 897	139 859
2009	23 828	119 793	135 357	51 117	60 425	19 378	133 462
2010	27 737	152 477	133 499	42 518	106 718	23 956	114 977
2011	24 535	174 959	153 983	44 950	132 907	29 907	102 332
2012	34 438	185 314	187 948	61 538	163 861	35 219	79 244
2013							
Січень	30 878	193 862	184 424	55 201	168 311	37 055	78 476
Лютий	35 261	194 284	185 747	52 538	188 232	20 464	79 405
Березень	38 025	194 903	187 398	58 123	193 553	21 230	80 926
Квітень	37 935	198 181	187 068	58 410	199 304	21 554	78 588

Джерело: данні НБУ

Ставки рефінансування іпотечних кредитів

Строки дії ставки рефінансування		Ставка рефінансування, % річних
з дати	по дату	
08.08.2005	05.06.2006	7,5 %
05.06.2006	01.06.2008	9,9 %
02.06.2008	19.11.2010	13,5 %
20.11.2010	23.11.2012	11,0 %
23.11.2012	18.03.2013	18,0 %
19.03.2013	-	15,3 %

Джерело: ДГУ¹⁷

¹⁷ <http://ipoteka.gov.ua/node/11>

Емітовані іпотечні цінні папери (грн)

Джерело: данні ДІУ

Методика визначення ринкової вартості об'єктів нерухомості для цілей оподаткування

У діючому податковому законодавстві України при визначенні ринкової ціни для цілей оподаткування у випадку неможливості визначення ринкової ціни за даними укладених платником угод застосовуються звичайні ціни. Так, ст. 39 ПК України встановлює, що звичайна ціна застосовується у разі здійснення бартерних операцій, операцій з пов'язаними особами, операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, а також у ряді інших випадків¹⁸. Законодавство передбачає наступні методи визначення звичайної ціни:

- а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
- б) ціни перепродажу;
- в) „витрати плюс”;
- г) розподілення прибутку;
- г) чистого прибутку.

Окрім зазначених методів, у разі відсутності даних для застосування перелічених методів визначення ціни.

Перший метод, відповідно до п. 39.4 ст. 39 ПК України, передбачає застосування ціни, яка визначається за ціною на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги), що реалізуються (придбаваються) не пов'язаній з продавцем (покупцем) особі за звичайних умов діяльності. Для визначення ціни використовується інформація про укладені на момент продажу товару договори з ідентичними або однорідними товарами у порівнянних умовах на відповідному ринку. Фактично, даний метод подібний до методу порівняння продажів, що використовується для оцінки об'єктів нерухомості. П. 39.4 ст. 39 ПК України зазначає, що при порівнянні слід враховувати, зокрема, такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії); обсяг функцій, що виконуються сторонами; умови розподілу між сторонами ризиків і вигод; строки виконання зобов'язань; умови здійснення платежів, звичайних для такої операції; характеристика ринку товарів, на якому здійснено господарську операцію; бізнес-стратегія підприємства; звичайні надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між непов'язаними особами, а також інші об'єктивні умови, що можуть вплинути на ціну; умови договорів на ринку ідентичних (за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються порівнянними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або може бути економічно обгрунтована. Слід, однак, зауважити, що для ринку нерухомості значна частина перелічених факторів не є актуальними. Відповідно, при визначенні критеріїв порівнянності договорів слід враховувати саме ті фактори, які впливають на ціну об'єкта нерухомості у даному сегменті ринку: географічні параметри об'єкта нерухомості (відносне розташування об'єкта, віддаленість від об'єктів інфраструктури, від об'єктів, що позитивно або негативно впливають на корисність об'єкта відповідно до його функціонального призначення), фізичні параметри об'єкта нерухомості (вік, стан, площа, планування, ступінь придатності до використання) тощо.

¹⁸ Податковий кодекс України. // Голос України від 04.12.2010 — № 229, / № 229-230 /

За умов проведення масової оцінки об'єктів нерухомості метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) може використовуватись для визначення базових значень моделі, таких як вартість базових об'єктів нерухомості та коригуючих коефіцієнтів, однак лише за умов наявності достатньої кількості інформації про угоди, укладені на ринку, які можливо порівняти як за параметрами, що впливають на ціну об'єкта нерухомості, так і за датою укладання угод. Відповідно, використання даного методу обґрунтоване за умов наявності високої ринкової активності у даному сегменті.

Другий метод, передбачений українським податковим законодавством, передбачає застосування договірної ціни товарів (робіт, послуг), визначеної під час подальшого продажу таких товарів (робіт, послуг) покупцем третій особі, за вирахуванням відповідної націнки та витрат, пов'язаних із збутом. Враховуючи особливості функціонування ринку нерухомості, подібний метод визначення звичайної ціни її об'єктів не є актуальним.

Застосування методу «витрати плюс» передбачає використання ціни, що складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки, звичайної для відповідного виду діяльності за співставних умов. Хоча застосування даного методу можливе для нових об'єктів нерухомості, значна кількість факторів, що впливають на ціну нерухомості, не дозволяє визначити розмір націнки, характерної для відповідного сегменту ринку, що робить застосування даного методу недоцільним.

При використанні методу розподілення прибутку для визначення звичайної ціни визначається прибуток від операції, який повинен бути розподілений між її учасниками. Такий прибуток розподіляється на економічно обґрунтованій основі, що наближує цей розподіл до розподілу прибутку, який отримали б учасники операцій, якби були непов'язаними особами.

Метод чистого прибутку передбачає порівняння показників рентабельності операції, які розраховуються на підставі відповідної бази (такої як витрати, обсяг реалізації, активи), з аналогічними показниками рентабельності операцій між непов'язаними особами у співставних економічних умовах.

Слід зауважити, що визначення звичайної ціни здійснюється за кожним випадком окремо, відповідно, методи, що застосовуються при її встановленні не є методами масової оцінки. У зв'язку з цим, механічне поширення перелічених методів на об'єкти нерухомості для цілей їх оподаткування не є доцільним. Відрізняються й умови застосування звичайних цін. Так, як зазначалось вище, відповідно до положень Податкового кодексу України звичайна ціна застосовується у разі здійснення бартерних операцій, операцій з пов'язаними особами, операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, а також у ряді інших випадків. Натомість, у разі впровадження системи оцінки об'єктів нерухомості, визначення оподаткованої вартості буде необхідним для кожного з них.

Разом з цим, ряд методів, що застосовується при визначенні звичайної ціни може бути використаний для аналізу ринку нерухомості з метою визначення цінових зон, характеристик базових об'єктів нерухомості та їх вартості, а також факторів впливу на ціни об'єктів нерухомості. Передусім це стосується методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).

Продовження додатка Щ

Стосовно методів визначення звичайної ціни слід додатково зауважити, що законодавство не надає перевагу жодному з них (хоча метод порівняльної неконтрольованої ціни законодавчо прописаний найбільш детально). Разом з цим, проведення масової оцінки нерухомості передбачає певний ступінь уніфікації методики. Відповідно, при визначенні параметрів для моделі масової оцінки доцільно нормативно визначити, які саме методики будуть застосовуватись. З урахуванням особливостей функціонування ринку нерухомості, найбільш придатним, як зазначалось вище, є метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). При цьому, його використання для ряду сегментів ринку (передусім, виробничої нерухомості, де операції з передачі прав власності є значно рідшими, ніж в інших сегментах) обмежене недостатнім обсягом інформації про угоди.

Методика визначення ринкової вартості об'єктів нерухомості

Загальні положення.

Методика визначає порядок визначення ринкової ціни житлової нерухомості та нерухомості, що приносить дохід, для цілей розрахунку податкових зобов'язань платників податку на нерухомість.

Терміни та їх визначення

Базовий об'єкт нерухомості – гіпотетичний об'єкт нерухомості визначеного виду, властивості якого:

- а) дозволяють використовувати його відповідно до цільового призначення;
- б) роблять його найбільш характерним для сегменту ринку нерухомості визначеного виду.

Вартість об'єкта нерухомості для цілей оподаткування – визначена відповідно до законодавства України та даної методики ціна об'єкта нерухомості, що використовується для розрахунку податкових зобов'язань платника податку. Вартість об'єкта нерухомості для цілей оподаткування вважається ціною, за якою право власності на даний об'єкт нерухомості можуть бути відчужені на початок поточного року на відкритому ринку шляхом здійснення правочину між непов'язаними особами.

Геоінформаційна система (що є структурою ЄРН) – електронна база даних, що містить інформацію про розташування об'єктів нерухомості, визначених об'єктами оподаткування, їх властивості, а також межі цінових зон.

Коефіцієнт ступеня впливу – число, що характеризує ступінь впливу відповідного фактора впливу у даній ціновій зоні.

Коефіцієнт фактора впливу – число, що присвоюється фактору впливу на основі аналізу ринку нерухомості.

Коригуючий коефіцієнт – коефіцієнт, що використовується для коригування ціни базового об'єкта нерухомості та визначається як добуток коефіцієнта фактора впливу та коефіцієнта ступеня впливу.

Об'єкт нерухомості – земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове та нежитлове приміщення, зареєстровані у визначеному законом порядку та віднесені Податковим кодексом України до об'єктів оподаткування.

Об'єкти житлової нерухомості – будівлі та їх окремі частини, приміщення, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, віднесені Податковим кодексом України до об'єктів оподаткування, окрім об'єктів нерухомості, що використовуються власником для отримання доходу.

Об'єкти нерухомості, що приносить дохід – об'єкти нерухомості, які використовуються власником для отримання доходу, віднесені Податковим кодексом України до об'єктів оподаткування.

Фактор впливу – притаманна об'єкту нерухомості властивість, яка суттєво впливає на його ринкову вартість (для об'єктів житлової нерухомості) або загальну ставку капіталізації (для об'єктів нерухомості, що приносить дохід).

Цінова зона – визначена на основі аналізу ринку нерухомості частина території України, на якій ціни на нерухомість визначеного типу знаходяться у межах, визначених методикою оцінки. Межі та кількість цінкових зон для об'єктів житлової нерухомості та категорій об'єктів нерухомості, що приносить дохід, розраховуються окремо. Інформація про точні межі цінкових зон вноситься до геоінформаційної системи.

Загальні засади аналізу ринку нерухомості

З метою визначення цінкових зон, характеристик базового об'єкта нерухомості, переліку факторів впливу, їх коефіцієнтів та коефіцієнтів впливу проводиться аналіз ринку нерухомості за кожним сегментом окремо.

Для визначення переліку факторів впливу, їх коефіцієнтів та коефіцієнтів впливу використовуються методи факторного аналізу.

Органи державної влади, відповідальні за проведення оцінки об'єктів нерухомості для цілей оподаткування періодично, але не рідше ніж раз на п'ять років, проводять аналіз ринку нерухомості з метою уточнення меж цінкових зон, характеристик базового об'єкта нерухомості, переліку факторів впливу, їх коефіцієнтів, коефіцієнтів впливу.

Методика оцінки житлової нерухомості

1. Оцінка житлової нерухомості для цілей оподаткування здійснюється на основі даних ринку нерухомості, даних ЄЦРН та інших джерел, що містять дані про об'єкти нерухомості, їх ціну, фізичний стан, інші параметри.

2. Оцінка житлової нерухомості для цілей оподаткування носить масовий характер.

3.3 метою оцінки житлової нерухомості для цілей оподаткування застосовується

$$ВН = БВ \times \sum_{i=1}^n q_n$$

наступна формула

(5.4)

де

ВН – вартість об'єкта нерухомості для цілей оподаткування;

БВ – вартість базового об'єкта нерухомості у даній цінковій зоні;

q_n – значення n -го коригуючого коефіцієнту.

4. Для визначення ціни базового об'єкта нерухомості територія України поділяється на цінкові зони, межі та кількість яких визначається відповідно до даних про ціни на ринку нерухомості за останні 5 років.

5. Базовий об'єкт нерухомості визначається як об'єкт нерухомості, що за своєю площею, фізичними та інженерними даними є найбільш характерним для ринку житлової нерухомості.

6. Корируючі коефіцієнти визначаються за формулою:

$$q_n = F_n \times i_n \quad (5.1.1)$$

де

q_n – значення n -го корируючого коефіцієнту;

F_n – коефіцієнт n -го фактора впливу;

i_n – коефіцієнт ступеня впливу n -го фактора впливу.

Методика оцінки нерухомості, що приносить дохід (житлової, комерційної, виробничої та земельної нерухомості).

1. Оцінка нерухомості, що приносить дохід, для цілей оподаткування здійснюється на основі даних ринку нерухомості, даних ЄЦРН, бухгалтерського обліку платників податку та інших джерел, що містять дані про об'єкти нерухомості, їх ціну, фізичний стан, інші параметри.

2. Оцінка нерухомості, що приносить дохід, для цілей оподаткування носить масовий характер.

3.3 метою оцінки житлової нерухомості для цілей оподаткування застосовується наступна формула

$$ВН = \frac{ЧД}{СК} \quad (5.1.2)$$

де

ВН – вартість об'єкта нерухомості для цілей оподаткування;

ЧД – чистий операційний дохід, отриманий власником об'єкта нерухомості від його використання;

СК – загальна ставка капіталізації.

4.3 метою визначення загальної ставки капіталізації об'єкти нерухомості, що приносить дохід, поділяються на групи за призначенням. За кожною групою об'єктів нерухомості виділяються цінові зони, межі та кількість яких визначається відповідно до даних про ціни на ринку нерухомості за останні 5 років.

5. Загальна ставка капіталізації визначається за формулою

$$СК = \frac{ЧД}{ЦП} \quad (5.1.3)$$

де

СК – загальна ставка капіталізації;

ЧД – чистий операційний дохід, отриманий власником об'єкта нерухомості від його використання;

ЦП – ціна продажу об'єкта нерухомості.

Продовження додатка Щ

6.3 метою оцінки нерухомості, що приносить дохід, для цілей оподаткування у кожній цінній зоні для кожної групи об'єктів нерухомості визначається базова загальна ставка капіталізації.

7. При розрахунку вартості нерухомості, що приносить дохід, для цілей оподаткування базова загальна ставка капіталізації коригується на коефіцієнти, що впливають на неї, відповідно до формули

$$СК = БСК \times \sum_{n=1}^i q_n \quad (5.1.4)$$

де

СК – загальна ставка капіталізації;

БСК – базова загальна ставка капіталізації;

q_n – значення n -го коригуючого коефіцієнту.

8. Коригуючі коефіцієнти визначаються за формулою:

$$q_n = F_n \times i_n \quad (5.1.5)$$

де

q_n – значення n -го коригуючого коефіцієнту;

F_n – коефіцієнт n -го фактора впливу;

i_n – коефіцієнт ступеня впливу n -го фактора впливу.

При визначенні конкретних факторів, що впливають на вартість об'єктів нерухомості, доцільно звернути увагу на класифікацію нерухомості, прийняту Асоціацією фахівців з нерухомості України. Так, у сегменті житлової нерухомості виділяються 15 класів та 3 категорії будівель¹⁹:

1. Зборно-панельні будівлі:

– клас А – будівлі ринково-орієнтованого періоду, з 1990 р. (сучасна панель) – «економ» клас;

– клас В – будівлі ринково-орієнтованого періоду, з 1990 р. (покращена панель) – «економ» клас;

– клас С – будівлі серійного виробництва, 70-ті – 80 ті рр. ХХ ст. (типова панель) – «соціальне житло»;

– клас D – будівлі після хрущовського періоду, 1965-1970 рр. (панель з малою кухнею) – «соціальне житло»;

– клас Е – період масової забудови, 1955-1965 рр. («хрущовки» панельні) – «соціальне житло».

2. Цегляні будівлі:

– клас А – нові малоповерхові клубні будинки з високим рівнем сервісу (сучасна цегла);

– клас В – будівлі башти ринково-орієнтованого періоду та 1970-1980 рр. (висока цегла);

– клас С – будівлі великогабаритні, великі кімнати, високі стелі (сталінські будинки);

¹⁹ Классификатор объектов недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.asnu.net/files/xinha/classifik.xls>

Продовження додатка Ш

- клас D – будівлі 1970-1985 рр., стіни цегляні, ліфт, квартири з малою кухнею (цегла з малою кухнею);
- клас E – період масової забудови, 1950-1965 рр. («хрущовки» цегляні);
- клас F – будівлі великогабаритні, великі кімнати, високі стелі (дореволюційні будинки);

3. Монолітно-каркасні будівлі:

- клас A – нові індивідуальні проекти, будинки з високим рівнем сервісу («еліта»);
- клас B – індивідуальні проекти, забудова кінця 1990-х рр. (бізнес-клас);
- клас C – сучасне комфортне житло з можливістю перепланування (сучасний моноліт);
- клас D – стіни і внутрішні перегородки монолітно-бетонні (типовий моноліт).

Окрім класифікатора, Асоціацією розроблені стандарти опису об'єктів нерухомості.

Зокрема, для житлової нерухомості застосовуються такі параметри.

1. Поверх/кількість поверхів.
2. Матеріал стін.
3. Рік побудови.
4. Загальна площа квартири.
5. Житлова площа квартири.
6. Висота стелі.
7. Орієнтація квартири (одностороння, двостороння, двостороння кутова, тристороння, інше).
8. Орієнтація вікон (північ, північний схід, схід тощо).
9. Експлікація приміщень (характеристика планування квартири, наявність лоджії, балкону, характеристики санвузла тощо).
10. Планування кімнат (ізольоване, суміжне, суміжно-ізольоване, багаторівневе, вільне планування, інше).
11. Вид з вікон.
12. Стан внутрішнього оздоблення.
13. Тип вікон.
14. Матеріал підлоги.
15. Тип санвузла.
16. Стан інженерного устаткування.
17. Холодне водопостачання.
18. Гаряче водопостачання.
19. Електропостачання.
20. Газопостачання.
21. Теплопостачання.
22. Кондиціонування.
23. Телебачення.
24. Кількість телефонних ліній.
25. Сміттепровід.
26. Додаткові елементи благоустрою²⁰.

²⁰ Стандарти описання нерухомості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.asnu.net/files/xinha/standart.xls>

Продовження додатка Щ

Зауважимо, що не всі зазначені пункти доцільно застосовувати у моделі оцінки нерухомості. Зокрема, стан внутрішнього оздоблення, тип вікон, матеріал підлоги, наявність телебачення, телефонного зв'язку, хоча й впливають на вартість об'єкта нерухомості, достатньо нестабільні, відповідно, їх урахування для цілей оподаткування може виявитись дорожчим за власне податкові надходження. З іншого боку, такі характеристики, як опалення, водопостачання є за своєю природою послугами, які вже оплачуються їх користувачем, що ставить під сумнів справедливість їх додаткового оподаткування. У зв'язку з цим, найбільш доцільними видається використання в якості факторів, що коригують ціну об'єкта нерухомості, параметрів 1–7 та 9, 10.

Стосовно базового об'єкта нерухомості, найбільш доцільним є взяття за основу об'єктів житлової нерухомості, що відносяться до так званого «соціального житла», враховуючи їх поширеність та позиціонування у нижньому ціновому сегменті ринку. До таких об'єктів відносяться: об'єкти класів С-Е у зборно-панельних будівлях, класів Е, F у цегляних, класу D у монолітно-каркасних. Серед зазначених класів нерухомості, на нашу думку, базовим слід визначити клас С у панельних будівлях, тобто будівлі серійного виробництва 70-80-х рр. будівництва.

Інші об'єкти нерухомості класифікуються наступним чином. Окрім власне житла у сегменті житлової нерухомості виділяється також категорія «Будинки, ділянки, котеджі», в якій виділяються 10 класів: по 5 класів (А-Е) для землі з покращеннями в обласних і районних центрах та землі з покращеннями поза межами обласних та районних центрів.

Спрощено розрахунки за даною методикою можна представити наступним чином. За даними Інформаційно-аналітичного центру компанії «Олімп Консалтинг», ціни на житлову нерухомість за адміністративними районами м. Харкова виглядали наступним чином:

Таблиця 1

Середня вартість житлової нерухомості у м. Харків на січень 2013 року, за адміністративними районами²¹

Адміністративний район м. Харкова	Середня вартість кв.м. житлової нерухомості, вторинний ринок (соціальне житло), грн	Середня вартість кв.м. житлової нерухомості (клас А еліт, клас В бізнес, клас С економ), грн.
Червонозаводський	5 334	5 888,4
Жовтневий	5 392,8	7 056
Орджонікідзевський	5 938,8	6006
Ленінський	6 073,2	6216
Комінтернівський	6 585,6	7 509,6
Московський	6 619,2	6 644,4

²¹ Статистика рынка недвижимости город Харьков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/kharkiv/files/Kharkiv_RUS_Real_2012_2013.pdf

Київський	6 694,8	7 585,2
Фрунзенський	7 140	7 501,2
Дзержинський	7 635,6	7 593,6

Джерело: складено автором

Слід зауважити, що з точки зору поділу території міста на цінні зони такий поділ є недостатньо репрезентативним, адже всередині адміністративних районів ціни на нерухомість розподілені нерівномірно. Разом з цим, з метою демонстрації моделі, можна умовно прийняти адміністративні райони за цінні зони. Відповідно, оцінюючи квартиру, що розташована у Дзержинському районі за базову вартість умовно візьмемо середню вартість соціального житла на 1 січня 2013 року (тобто, 7635,6 грн. за м²). Припустимо, що оцінювана квартира знаходиться на 3 поверсі цегляної 9-поверхової будівлі, 1995 року будівництва, має три кімнати, загальна площа 67 м²

Відповідно, характеристики квартири виглядають наступним чином (табл. 2)

Таблиця 2

Характеристики квартири

Параметри	Базовий об'єкт нерухомості	Оцінюваний об'єкт нерухомості
1. Поверх/кількість поверхів.	6/12	3/9
2. Матеріал стін	Панель	Цегла
3. Рік побудови	1975	1995
4. Загальна площа квартири.	31 м ²	67 м ²
5. Висота стелі	2,64 м	2,7 м
6. Орієнтація квартири (одностороння, двостороння, двостороння кутова, тристороння, інше)	Одностороння	Двостороння
7. Експлікація приміщень (характеристика планування квартири, наявність лоджії, балкону, характеристики санвузла тощо)	Кухня 6 м ² Коридор Санвузол розділений Ванна 3 м ² Туалет 2 м ²	Кухня 6 м ² Коридор Санвузол розділений Балкон 3 м ² Балкон 3 м ²
8. Планування кімнат (ізольоване, суміжне, суміжно-ізольоване, багаторівневе, вільне планування, інше).	Ізольоване	Ізольоване

Джерело: складено автором

Як бачимо, за більшістю параметрів оцінюваний об'єкт нерухомості перевищує споживацькі якості базового. Застосовуючи запропоновану формулу

$$q_n = F_n \times i_n \quad (5.1.6)$$

розрахуємо значення коефіцієнтів $q_1 - q_9$, що відповідають виділеним нами параметрам. Підкреслимо умовність застосованих коефіцієнтів, адже визначення коефіцієнтів факторів впливу та коефіцієнтів ступеня впливу факторів впливу потребує детального аналізу цін на ринку нерухомості в цілому.

Оцінюваний об'єкт нерухомості має меншу кількість поверхів, відповідно – квартир. У словенській моделі, що розглядалась нами вище, даний фактор розглядався як такий, що збільшує вартість об'єкта нерухомості. Разом з цим, позиціонування у різних цінових категоріях там передбачала більшу різницю у кількості квартир, відповідно, у нашому випадку розглядати різницю у три поверхи як суттєву видається недоцільним.

Продовження додатка Щ

Матеріал стін є одним з основних критеріїв, що застосовується при класифікації об'єктів житлової нерухомості в Україні, відповідно його слід розглядати як такий, що значно впливає на ціну об'єкта. Умовно присвоїмо цеглі як матеріалу стін коефіцієнт фактору впливу 1 та коефіцієнт ступеня впливу 0,3. Таким чином,

$$q_2 = 1 \times 0,3 = 0,3$$

Вік будівлі також суттєво впливає на споживацькі якості будівлі. Відповідно, умовно присвоїмо 1995 року будівлі (як такої, що потрапляє у період 1990-2000 замість 1970-1980 для базового об'єкта) коефіцієнт фактору впливу 2 та коефіцієнт ступеня впливу 0,2. Відповідно:

$$q_3 = 1,5 \times 0,2 = 0,4$$

Розрахунок фактору впливу площі об'єкта нерухомості доцільно робити відповідно до стандартної площі об'єктів житлової нерухомості, присвоївши відповідні коефіцієнти кожній з них, з окремим коефіцієнтом за кожний додатковий квадратний метр. Так, площа 67 м², відповідно до класифікатора об'єктів нерухомості, для класу В у цегляних будинках, площа трикімнатних квартир становить від 62 до 97 м². Таким чином, присвоївши площі 62 м² коефіцієнт 2 та кожному квадратному метру перевищення – 0,01, отримуємо коефіцієнт фактора впливу 2,05. Приймавши коефіцієнт ступеня впливу за 0,2, отримуємо:

$$q_4 = 2,05 \times 0,2 = 0,41$$

Різниця у висоті стелі незначна, відповідно даний показник можна прийняти за 0.

При оцінці орієнтації квартири, доцільно присвоїти кожному з варіантів орієнтації власний коефіцієнт (умовно, одностороння – 0, двостороння – 0,6, тристороння – 1). Приймавши коефіцієнт ступеня впливу за 0,1, отримуємо:

$$q_5 = 0,6 \times 0,1 = 0,06$$

При оцінці експлікації приміщень доцільно звертати увагу як на наявність певних елементів планування (балкон, лоджія), так і на їх площу. У нашому випадку наявні два балкони загальною площею 6 м². Присвоївши кожному квадратному метру балкону коефіцієнт 0,1 та коефіцієнт ступеня впливу 0,1, отримуємо

$$q_7 = 0,6 \times 0,1 = 0,06$$

За восьмим параметром відмінностей немає, відповідно прийmemo його за 0.

Таким чином, сума коригуючих коефіцієнтів складає 1,23. Застосувавши запропоновану формулу, отримуємо

$$ВП = БВ \times \sum_{i=1}^n q_m = 7635,6 \times 1,23 = 9391,788$$

Таким чином, вартість квадратного метра, відповідно до моделі, складає 9 391,788 за м² або 629 249,8 за квартиру.

Додаток Ю

Методика розрахунку впливу фінансово-кредитних інструментів за секторальною структурою фінансової системи на сегменти ринку нерухомості

**допоміжний матеріал для розробки методики в п. 5.2*

Доступний інструментарій для побудови моделей взаємозв'язку між економічними показниками надає кореляційно-регресійний аналіз, передумовою використання якого є вибір факторів, що визначатимуть в нашому випадку динаміку числа трансакцій на ринку нерухомості України. Для аналізу динаміки числа трансакцій на ринку нерухомості із найважливішими фінансово-кредитними інструментами були обрані показники, статистичні дані які представлено в табл. 1

Статистичні дані по обраних загальнодержавних фінансово-кредитних інструментах, 2007-2011 рр.

Рок и	Серед ній норма тив обов' язково го резерв уванн я (%)	Сере дньор ічна облік ова ставк а НБУ, %	Середн ьозваж ена ставка за всіма інстру мента ми	Облігації внутріш ньої державн ої позики, млн. грн.	Обсяг операці й з рефінан сування банків, млн. грн.	Фінансово- кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів державного бюджету , тис.грн.	Частко ва компен сація кредиті в комерці йних банків млн. грн.
2007	2,1	8	10,1	9359,16	2 500,00	94273,3	103,73
2008	2,4	12	15,3	17605,94	169 500,00	76799,37	70,00
2009	2,2	10,25	16,7	71053,63	64 400,00	0	117,80
2010	2,6	7,75	11,6	136187,40	51 600,00	36000	103,34
2011	2,9	7,75	12,4	157635,22	23 600,00	60000	111,04

Джерело: розраховано автором

На першому етапі аналізу взаємозв'язку досліджуваних показників визначимо взагалі наявність лінійного взаємозв'язку між рядами кількості трансакцій із нерухомістю й обраними факторами, що можна визначити по величині парних коефіцієнтів кореляції між відповідними незалежними і залежною змінними (результати кореляційного аналізу представлено в табл. 2).

Матриця коефіцієнтів кореляції для визначення впливу інструментів на кількість трансакцій на ринку нерухомості

Кількість трансакцій у сегменті:	Середній норматив обов'язкового резервування, %	Середньорічна облікова ставка НБУ, %	Середньозважена ставка за всіма інструментами	Облігації внутрішньої державної позики, млн. грн.	Обсяг операцій з рефінансування банків, млн. грн.	Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів державного бюджету	Часткова компенсація кредитів комерційних банків млн. грн.
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
житлової нерухомості	-0,55	0,16	-0,38	-0,82	0,05	0,85	-0,50
комерційної нерухомості	-0,55	0,16	-0,37	-0,83	0,04	0,85	-0,48
земельної нерухомості	-0,39	0,16	-0,44	-0,73	0,17	0,91	-0,67
<i>Середнє значення коефіцієнту парної кореляції</i>	<i>-0,50</i>	<i>0,16</i>	<i>-0,39</i>	<i>-0,79</i>	<i>0,09</i>	<i>0,87</i>	<i>-0,55</i>

Джерело: розраховано автором

Щоб зробити висновки щодо наявності лінійного зв'язку між показниками в табл. 2, треба перевірити значущість отриманих коефіцієнтів кореляції. Для малих вибірок перевірка значущості коефіцієнта кореляції здійснюється так: для отриманого коефіцієнта кореляції розраховується емпіричне значення статистики Стьюдента t_{emp} ; отримане значення t_{emp} порівнюється з табличним $t_{кріт}$; якщо виконується співвідношення $t_{emp} > t_{кріт}$, то доходять висновку про значущість коефіцієнта кореляції і наявність лінійного зв'язку між досліджуваними факторами. Для розрахунку t_{emp} при цьому використовують таку формулу:

$$t_{emp} = |r| \cdot \sqrt{n-2} / \sqrt{1-r^2}, \quad (5.2.1)$$

де r – коефіцієнт кореляції, що перевіряється на значущість;

n – кількість спостережень у виборці.

В нашому випадку табличне значення статистики Стьюдента знаходиться для ступеня свободи $(n-2) = 5-2 = 3$ та обраного рівня довіри 85 %, та дорівнює $t_{кріт} = 2,68$. Для рівня

довіри 85 % лише коефіцієнти кореляції змінної X_6 із рядами кількості трансакцій на ринку нерухомості можна визначити значущими. Тобто, сильний лінійний взаємозв'язок спостерігається лише між рядами кількості трансакцій на всіх сегментах нерухомості із обсягом фінансово-кредитних програм за рахунок коштів державного бюджету.

Продовження додатка Ю

Якщо знизити рівень довіри до гіпотези про значущість коефіцієнта кореляції до 80 %, то значущим можна визнати негативний лінійний зв'язок між змінною X_4 (облігації внутрішньої державної позики) та рядами кількості трансакцій із житловою та комерційною нерухомістю. З іншими, обраними в дослідженні державними фінансово-кредитними інструментами, лінійного зв'язку із показниками кількості трансакцій на вітчизняному ринку нерухомості не спостерігається.

Маючи два фактори (X_6 та X_4) із сукупності фінансово-кредитних інструментів, які дійсно лінійно взаємозв'язані із кількістю трансакцій на ринку нерухомості, можна побудувати модель множинної регресії для числа результуючого показника на ринку нерухомості. Позначимо кількість здійснених трансакцій у сегменті житлової нерухомості за рік t через Y_{1t} , кількість здійснених трансакцій з комерційною нерухомістю за рік t через Y_{2t} , а число здійснених за рік t трансакцій із земельною нерухомістю – через Y_{3t} .

Найбільш очевидний з теоретичної точки зору взаємозв'язок змінної обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок коштів державного бюджету та кількості здійснених трансакцій у сегменті житлової нерухомості. Тому спочатку побудуємо модель множинної лінійної регресії кількості здійснених трансакцій у сегменті житлової нерухомості в такій формі:

$$Y_{1t} = \beta_0 + \beta_1 \times X_{4t} + \beta_2 \times X_{6t} \quad (5.2.2)$$

де Y_{1t} – модельне значення кількості здійснених трансакцій у сегменті житлової нерухомості за t -й рік;

β_0 , β_1 та β_2 – оцінювані параметри рівняння регресії;

X_{4t} – загальний обсяг облігацій внутрішнього державного боргу, що перебувають в обігу в t -му році, млн. грн.;

X_{6t} – обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн.

Параметри β_0 , β_1 та β_2 в (5.1) оцінюються на підставі конкретної статистичної вибірки. Ефективні та найкращі значення оцінок параметрів рівняння лінійної регресії можна знайти класичним методом найменших квадратів. Цей метод реалізовано в пакеті програм MS Excel в рамках вбудованої функції пакету аналізу «Регресія», або в рамках вбудованої функції ЛИНЕЙН().

Результати оцінки параметрів моделі регресії (5.1) за допомогою методу найменших квадратів на підставі наявних статистичних даних по Україні за років (з 2007 по 2011 рр.) було отримано такі:

$$\hat{Y}_{1t} = 333431,66 - 1,31X_{4t} + 2,65X_{6t} \quad (5.2.3)$$

Щоб мати підставу використовувати модель регресії для цілей аналізу та прогнозування необхідно перевірити її адекватність реальному тренду економічного процесу за критерієм Фішера. Емпіричне значення статистики Фішера для даної моделі становить $F_{emp}=42,85$, для адекватної моделі при рівні довіри не менш 95 % воно повинно перевищувати значення

табличне (яке дорівнює $F_{\text{krit}} = 19$). Тобто модель (5.2) можна визнати адекватною. Другим кроком перевірки якості моделі регресії є перевірка значущості отриманих оцінок параметрів регресії за критерієм Стюдента.

Продовження додатка Ю

На жаль, для моделі (5.2) оцінки параметрів регресії, що стоять біля факторних змінних, не можна визнати значущими за критерієм Стюдента (табл. 3), що не дає змогу аналізувати вплив обраних фінансово-кредитних інструментів на активність ринку житлової нерухомості.

Таблиця 3

Результати перевірки значущості оцінок параметрів моделі (5.2)

Оцінка параметру	$\beta_0 = 333431,66$	$\beta_1 = -1,31$	$\beta_2 = 2,65$
Емпіричне значення статистики $t_{\text{emp}}(\beta_i)$	-4,67	5,15	7,46
Табличне значення статистики $t_{\text{krit}}(\beta_i)$ для рівня довіри 95 %	6,21	6,21	6,21
Висновок про значущість	Не значуща	Не значуща	Значуща

Джерело: розраховано автором

Модель (5.1) потребує зміни форми для подальшого аналізу впливу обраних фінансово-кредитних інструментів на активність ринку житлової нерухомості. Однією з причин, коли для сильно корельованих економічних змінних не вдається побудувати якісну модель регресії в класичному вигляді є наявність в тренді економічних процесів так званих «точок здвигу». Такою «точкою здвигу» на часовій шкалі вітчизняного ринку нерухомості є кінець 2008 року. Внаслідок економічної кризи суттєво змінилися характер та сила взаємозв'язку між економічними змінними на ринку нерухомості, тобто відбулися структурні зрушення в економіці. У цьому випадку, коли досліджувані економічні процеси переходять із одного в інший режим функціонування, за допомогою звичайної моделі регресії складно адекватно описати зміну параметрів взаємозв'язку. Вихідну регресійну модель у такому випадку необхідно перетворити, і одним з варіантів рішення цієї проблеми є використання фіктивних змінних в моделі регресії. Останнє здійснюється шляхом перетворення факторних змінних на нові змінні. Наприклад, вихідна факторна змінна I_t в моделі регресії замінюється двома новими факторними змінними, що будуються за такими правилами:

$$I_1 = \begin{cases} 1, & t = 1, \dots, t_1 \\ 0, & t = t_1 + 1, \dots, n \end{cases} \quad (5.2.4)$$

$$I_2 = \begin{cases} 0, & t = 1, \dots, t_1 \\ 1, & t = t_1 + 1, \dots, n \end{cases} \quad (5.2.5)$$

де t_1 – момент структурного зрушення (здвигу) в економіці.

Саме застосування фіктивних змінних може допомогти в моделюванні показників активності на ринку нерухомості України в 2007–2011 рр., однак поряд з цим дуже короткий ряд наявних статистичних даних обмежує число факторних змінних (статистичний ряд довжиною в 5 років дозволяє вводити не більш ніж 4 факторні змінні в модель регресії).

Аналіз статистичної інформації свідчить про необхідність розбити на 2 нові фіктивні змінні ряд показника «Облігації внутрішньої державної позики», бо він має зростаючу динаміку незалежно від кризи 2008 року. Показник «Обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок коштів держбюджету» суттєво зменшується після економічної кризи 2008 року,

Продовження додатка Ю

тобто введення фіктивної змінної не потребує. Ряди нових факторних змінних для моделювання структурного зриву після 2008 року представлено в табл. 4.

Таблиця 4

Факторні змінні для моделювання показника кількість здійснених трансакцій на ринку житлової нерухомості

Рік	Обсяг облігацій внутрішнього державної позики (з 2007 до 2008 року) році, млн грн	Обсяг облігацій внутрішнього державної позики (після 2009 року), млн грн	Фінансово-кредитні програми розвитку ринку нерухомості за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн
t	X_{4t}'	X_{4t}''	X_{6t}
2007	9359,16	0	94273,30
2008	17605,94	0	76799,37
2009	0	71053,63	0
2010	0	136187,40	36000,00
2011	0	157635,22	60000,00

Джерело: розраховано автором

Застосування методу найменших квадратів для оцінювання залежності числа здійснених трансакцій на ринку житлової нерухомості від факторних змінних з табл. 5.1.5 дає такі результати:

$$\hat{Y}_{1t} = 374983,35 - 8,19X_{4t}' - 1,78X_{4t}'' + 3,21X_{6t} \quad (5.2.6)$$

Оцінимо якість отриманої моделі множинної лінійної регресії (5.5): (а) емпіричне значення статистики Фішера $F_{emp} = 8279$ суттєво перебільшує критичне $F_{krit} = 215$, що дозволяє з ймовірністю не менш 95 % стверджувати про адекватність побудованої моделі; (б) емпіричні значення t-статистик для всіх оцінок коефіцієнтів регресії більше табличного значення $t_{krit} = 25,45$, що свідчить про значущість всіх отриманих оцінок коефіцієнтів регресії з ймовірністю не менш 95 %. Отже, модель (5.5) адекватна, точно описує варіацію змінної число здійснених трансакцій на ринку житлової нерухомості в залежності від значень показників обсяг ОВДП та обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок держбюджету (рис. 1).

Рис. 1 Порівняння фактичного та модельного рядів для числа укладених угод на ринку житлової нерухомості в Україні, 2008–2011 рр.

Джерело: складено автором

Продовження додатка Ю

Значущість оцінок моделі (5.5) дозволяє провести економічний аналіз взаємозв'язку щорічної кількості здійснених трансакцій в сегменті житлової нерухомості й державних фінансово-кредитних інструментів.

Лінійний зв'язок між числом здійснених трансакцій із житловою нерухомістю та обсягом ОВДП негативний, що можна пояснити таким чином: грошові кошти, що одержуються від випуску державних облігацій, тимчасово вилучаються з обігу, а зменшення кількості грошей в обігу знижує купівельний попит населення, а як наслідок – зменшує чисельність трансакцій на ринку житлової нерухомості. Теоретично, крім того, державні облігації є альтернативним варіантом вкладення вільних коштів порівняно з інвестуванням в нерухомість, але на жаль в Україні наявні суттєві обмеження для доступу економічних суб'єктів до купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку, і фізичним особам обирати між купівлею облігацій або нерухомості майже не приходиться. Якщо до кризи кінця 2008 року випуск ОВДП в розмірі 1 млн грн приводив до зменшення числа трансакцій на ринку житлової нерухомості майже на 8 (судячи по коефіцієнту в рівнянні регресії (5.2.6) біля змінної X_{4t}), то після кризи стримуючий ефект випуску ОВДП знизився – кожен мільйон

емітованих облігацій внутрішньої державної позики приводить в середньому до зниження щорічного числа трансакцій із житловою нерухомістю майже на 2 одиниці (див. коефіцієнт в рівнянні (5.2.6) біля змінної X_{4t}). Тобто після кризи 2008 року купівельна спроможність

населення на ринку житла знизилася настільки, що стримуючий ефект випуску ОВДП став менше впливати на попит населення.

Лінійний зв'язок між числом здійснених трансакцій із житловою нерухомістю та обсягом фінансово-кредитних програм за рахунок держбюджету України позитивний: кожна тисяча кредитних коштів за рахунок держбюджету в середньому збільшують кількість трансакцій із житловою нерухомістю в середньому на 3 в рік (див. коефіцієнт в рівнянні (5.2.6) біля змінної X_{6t}).

Із розглянутих інструментів сектора загальнодержавного регулювання після кризи 2008 року найбільший стимулюючий вплив на кількість здійснених трансакцій на ринку житла має

обсяг фінансово-кредитних програм за рахунок коштів державного бюджету, а саме – при збільшенні обсягів фінансово-кредитних програм в середньому на 1 % слід очікувати збільшення числа трансакцій із житлом на 0,46 %. Збільшення випуску ОВДП в післякризовий період в Україні на 1 % призведе в середньому до зменшення числа трансакцій із житлом на 0,35 %.

Спроби побудувати рівняння лінійної регресії для показників кількості трансакцій в сегментах комерційної та земельної нерухомості для тих же факторних змінних не дають змогу отримати якісні моделі. При цьому раніше зазначалося, що показники числа трансакцій в різних сегментах ринку нерухомості дуже сильно корелюють. Теоретично кількість трансакцій в сегменті комерційної нерухомості пов'язана із числом трансакцій в сегменті житлової нерухомості: велика кількість трансакцій із житлом потребує розвитку пов'язаних із цим видів економічної діяльності (в сфері нотаріальних, правових, консультативних, інжинірингових та інших пов'язаних видів послуг), сприяє розвитку будівельної, транспортної, добувної та інших галузей, що, разом сприяє необхідності розвитку комерційної нерухомості. Кількість здійснених трансакцій із земельною нерухомістю в даний період сильно залежить від кількості здійснених трансакцій із

Продовження додатка Ю

житловою та комерційною нерухомістю через те, що поки накладено законодавче вето на продаж в Україні земельної нерухомості сільськогосподарського призначення, та більшість угод із земельною нерухомістю – це угоди із створеною нерухомістю на земельних ділянках.

Модель (5.5) кількості трансакцій найбільшого за числом трансакцій сегмента ринку нерухомості – житлового – дає можливість розробити на її підставі й моделі для сегментів комерційної й земельної нерухомості. Наявність прямих і зворотних зв'язків між економічними показниками вимагає побудови економетричної моделі на основі системи рівнянь, яка носить назву симульгативної моделі. Автором пропонується така структурна форма симульгативної моделі для дослідження взаємозв'язку загальнодержавних фінансово-кредитних інструментів та показників активності ринку нерухомості України:

$$\begin{cases} Y_{1t} = \alpha_1 + \sigma_1 X'_{4t} + \sigma_2 X''_{4t} + \sigma_3 X_{6t} + \varepsilon_{1t}; \\ Y_{2t} = \alpha_2 + \gamma_1 Y_{1t} + \varepsilon_{2t}; \\ Y_{3t} = \alpha_3 + \gamma_2 Y_{1t} + \varepsilon_{3t}. \end{cases} \quad (5.2.7)$$

де Y_{1t} , Y_{2t} та Y_{3t} – ендогенні змінні кількість укладених договорів у сегменті відповідно житлової, комерційної та земельної нерухомості за t -й рік;

X'_{4t} та X''_{4t} – загальний обсяг облігацій внутрішньої державної позики, що перебувають в обігу в t -му році, відповідно до кризового 2008 року та з 2009 року, млн. грн. (екзогенні змінні моделі);

X_{6t} – екзогенна змінна обсяг молодіжного житлового кредитування за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн.;

α_1 , α_2 , α_3 – оцінювані параметри симульгативної моделі, що є коефіцієнтами при екзогенних змінних;

γ_1 , γ_2 – оцінювані параметри симульгативної моделі (коефіцієнти при ендогенних змінних);

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ – оцінювані параметри симультазивної моделі (константи в рівняннях регресії);

$\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \varepsilon_{3t}$ – випадкові величини в рівняннях регресії симультазивної моделі.

Якщо від структурної форми симультазивної моделі (5.2.7) перейти до приведеної форми моделі (тобто форми системи у вигляді виразів для ендогенних змінних через екзогенні змінні, структурні параметри та випадкові величини), то можна оцінити загальний вплив екзогенних змінних системи на ендогенні змінні. Для запропонованої симультазивної моделі (5.2.7) приведена форма системи буде такою:

$$\begin{cases} Y_{1t} = \alpha_1 + \sigma_1 X'_{4t} + \sigma_2 X''_{4t} + \sigma_3 X_{6t} + \varepsilon_{1t}; \\ Y_{2t} = \alpha_2 + \gamma_1 \alpha_1 + \gamma_1 \sigma_1 X'_{4t} + \gamma_1 \sigma_2 X''_{4t} + \gamma_1 \sigma_3 X_{6t} + \gamma_1 \varepsilon_{1t} + \varepsilon_{2t}; \\ Y_{3t} = \alpha_3 + \gamma_2 \alpha_1 + \gamma_2 \sigma_1 X'_{4t} + \gamma_2 \sigma_2 X''_{4t} + \gamma_2 \sigma_3 X_{6t} + \gamma_2 \varepsilon_{1t} + \varepsilon_{3t}. \end{cases} \quad (5.2.8)$$

Коефіцієнти приведеної форми (5.2.8) вимірюють загальний (прямий і непрямий) вплив обраних фінансово-кредитних інструментів сектору загальнодержавного регулювання (X_4 та X_6) на результуючі змінні – показники кількості здійснених трансакцій у всіх сегментах ринку нерухомості, у той час як структурні параметри в системі (5.2.7) вимірюють тільки їх прямий вплив.

Продовження додатка Ю

Оцінити параметри структурної форми (5.2.7) звичайним методом найменших квадратів не можна, бо це приводить до зміщених оцінок параметрів системи. Для оцінки параметрів симультазивних моделей застосовується або непрямий метод найменших квадратів (для точно ідентифікованих моделей), чи двокроковий метод найменших квадратів (для переідентифікованих моделей). Перевіримо можливість ідентифікації побудованої симультазивної моделі за допомогою «умови порядку» та рангової умови.

Запишемо систему (5.1.6) в табличній формі (табл. 5).

Таблиця 5

Таблична форма симультазивної моделі (5.1.6)

	Y_{1t}	Y_{2t}	Y_{3t}	X'_{4t}	X''_{4t}	X_{6t}
1 рівняння	1	0	0	$-\sigma_1$	$-\sigma_2$	$-\sigma_3$
2 рівняння	$-\gamma_1$	1	0	0	0	0
3 рівняння	$-\gamma_2$	0	1	0	0	0

Перевіримо ідентифікованість першого рівняння системи (5.2.7) таким чином: (1) з табличної форми викреслимо коефіцієнти першого рядка; (2) з табличної форми викреслимо стовбці, що відповідають ненульовим коефіцієнтам в першому рядку; (3) випишемо матрицю, що залишається після кроків (1)-(2):

$$L_{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(4) ранг матриці $L_{(1)}$ дорівнює 2, тобто $\text{rang } L_{(1)} = M - 1 = 2$, де M – число ендогенних змінних в системі, $M=3$. Тобто згідно ранговій умові перше рівняння системи (5.2.7) є ідентифікованим;
 (5) перевіримо умову порядку так. Введемо позначення $K = 3$ – число екзогенних змінних в системі (5.2.7), $k = 3$ – число екзогенних змінних в першому рядку системи (5.2.7), $m=1$ – число ендогенних змінних в першому рядку системи (5.2.7). Для першого рівняння системи (5.2.7) виконується умова $K - k = m - 1$, тому що $3 - 3 = 1 - 1$, що згідно «умові порядку» означає, що це рівняння точно ідентифіковано. Отже, згідно ранговій умові та умові порядку перше рівняння системи точно ідентифіковано, і можуть бути знайдені оцінки параметрів цього рівняння в системі (5.2.7).

Аналогічно можна перевірити друге та третє рівняння симультавної моделі (5.2.7). Після перевірки рангової умови та умови порядку можна зробити висновки, що друге та третє рівняння системи (5.2.7) є переідентифікованими, тобто існують кілька значень оцінки їх параметрів. Якщо серед рівнянь симультавної моделі є точно чи/або пере ідентифіковані, то вся система рівнянь є пере ідентифікованою, тобто моделлю, для якої можна отримати неоднозначну оцінку її параметрів. Для оцінки переідентифікованої моделі (5.2.7) використовується двокроковий метод найменших квадратів.

Для оцінки параметрів структурної форми симультавної моделі за допомогою методу 2МНК виконують такі дії: (1) будується приведена форма системи й визначаються числові значення параметрів кожного її рівняння за допомогою класичного методу найменших квадратів; (2) визначають ендогенні змінні, що стоять у правій частині структурних рівнянь, і знаходять їх розрахункові значення по відповідних рівняннях приведеної форми моделі; (3) звичайним методом найменших квадратів визначають параметри структурного рівняння, використовуючи в якості вихідних даних фактичні значення екзогенних змінних й розрахункові значення ендогенних змінних.

Продовження додатка Ю

В приведеній формі досліджуваної симультавної моделі (5.2.8) перше рівняння системи вже оцінено в рамках моделі (5.5). Результати застосування класичного методу найменших квадратів до другого й третього рівнянь системи (5.2.8) такі:

$$\hat{Y}_{2t} = 55670,33 - 1,21X'_{4t} - 0,25X''_{4t} + 0,43X_{6t}; \quad (5.2.9)$$

$$\hat{Y}_{3t} = 127191,92 - 0,18X'_{4t} + 0,19X''_{4t} + 0,64X_{6t}. \quad (5.2.10)$$

В правій частині рівнянь симультавної моделі (5.2.7) із ендогенних зустрічається лише змінна Y_{1t} . Тобто необхідно знайти її розрахункові значення згідно рівняння (5.2.6), і саме для цього ряду даних здійснити другий крок двокрокового методу найменших квадратів для оцінки параметрів другого та третього рівнянь структурної системи. Результати оцінки параметрів структурної форми (5.2.7) двокроковим методом найменших квадратів такі:

$$\begin{cases} \hat{Y}_{1t} = 374983,35 - 8,19X'_{4t} - 1,78X''_{4t} + 3,21X_{6t}; \\ \hat{Y}_{2t} = 3532,62 + 0,14Y_{1t}; \\ \hat{Y}_{3t} = 73785,60 + 0,20Y_{1t}. \end{cases} \quad (5.2.11)$$

Адекватність першого рівняння регресії оцінено вище для (5.2.6). Перевірка за допомогою критерію Фішера другого ($F_{\text{emp}} = 2\ 631$) та третього ($F_{\text{emp}} = 33$) рівнянь регресії в

системі (5.2.11) свідчить про їх адекватність з ймовірністю не менш 95 % ($F_{\text{crit}} = 10,13$). Графіки ендогенних змінних системи (5.2.11) дуже точно апроксимують вихідні дані (рис. 2–3).

Рис. 2 Порівняння модельного та фактичного графіків динаміки числа укладених угод із комерційною нерухомістю, 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором

Рис. 3 Порівняння модельного та фактичного графіків динаміки числа укладених угод із земельною нерухомістю, 2007–2011 рр.

Джерело: складено автором